

Funga Latina

ISSN 2953-741

Funga Latina 3(2025) Contribución Especial V3A4

MEMORIAS

II Congreso Colombiano de Micología
Conectando las Regiones

29 al 31 de Octubre
Ibagué-Tolima, Colombia
2024

II
CONGRESO
COLOMBIANO
DE MICOLOGÍA
IBAGUÉ - TOLIMA

II CONGRESO COLOMBIANO DE MICOLOGÍA

IBAGUÉ - TOLIMA

Conectando las Regiones

Universidad
del Tolima

Funga Latina

II
CONGRESO
COLOMBIANO
DE MICOLOGÍA
IBAGUÉ - TOLIMA

II Congreso Colombiano de Micología - Memorias

© Funga Latina

© Editores

Nataly Gómez Montoya

Bióloga

Ph. D Ciencias Biológicas

Grupo TEHO

Laura Vélez Jaramillo

Bióloga

Grupo TEHO

Angie Carolina Sabogal

Bióloga

Ph.D en Biotecnología

Grupo GIPRONUT

Lina Rocío Dávila Giraldo

Bióloga

M.Sc Ciencia y Tecnología de Alimentos

Ph.D Ciencias Agrarias

Grupo GIPRONUT

Grupo TEHO

Carlos Rojas Alvarado

Ph.D Biología Evolutiva

ISSN: 2953-741

Funga Latina 3(2025) Contribución Especial V3A4.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17354005>

Diseño y Diagramación

Lina Rocío Dávila Giraldo

Fotografía de Portada

Cristian Javier Zambrano Forero

Fotografía de Contraportada

Diego Valbuena

Fotografía interna

Diego Valbuena, Cristian Javier Zambrano Forero, Lina Rocío Dávila Giraldo y Salome Gómez Gómez.

Diseño de Logo II Congreso Colombiano de Micología

Paula Kitaen

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICOLOGÍA

Tatiana Sanjuan (Presidenta)
Aída Vasco Palacios (Vicepresidenta)
Lina Rocío Dávila Giraldo (Tesorera)
Carolina Firacative (Fiscal)
Juan Andrés Sánchez (Secretario)
Juan Chirivi, Cristian Javier Zambrano Forero, Daniela Vidal, Sergio Urrego,
Pablo Tamayo y Juan Carlos Gómez (Vocales y Suplentes)

COMITÉ CIENTÍFICO

Walter Murillo Arango
Cristian Javier Zambrano
Aída Vasco Palacios
Tatiana Sanjuan
Carolina Firacative
Daniel Rojas Tapias
Paola Zapata Ocampo
Miguel Moreno Palacios
Margareth Andrea Patiño Lagos

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL

Walter Murillo Arango
Lina Rocío Dávila Giraldo
Salome Gómez Gómez
Cristian Zambrano Forero
Angie Carolina Sabogal Palma
Jonh Jairo Méndez Arteaga

COMITÉ EDITORIAL

Nataly Gómez Montoya
Laura Vélez Jaramillo
Angie Carolina Sabogal Palma
Lina Rocío Dávila Giraldo

COMITÉ DE PATROCINADORES

Carolina Ríos Sarmiento
Paola Zapata Ocampo
Carolina Chegwin Angarita
Lina Rocío Dávila Giraldo

COMITÉ DE COMUNICACIONES

Salome Gómez Gómez
Paula Alarcón Salinas
Angie Carolina Sabogal Palma
Río Marroquín Franco
Camila Parra López

EVALUADORES

Margareth Andrea Patiño Lagos
Carolina Firacative
Walter Murillo Arango
Nataly Gómez Montoya
Lina Rocío Dávila Giraldo
Miguel Moreno Palacios
Marcela Camacho Montealegre
Jhon Fredy Betancur Pérez
Paola Zapata Ocampo
Cristian Javier Zambrano
Aída Vasco Palacios
Daniel Rojas Tapias
Nathalie Guarnizo
Angie Carolina Sabogal Palma

APOYO LOGÍSTICO

Cristian Javier Zambrano
Paula Andrea Medina Parrado
Andrés Mauricio Holguín Rivera
Ana María Suarez Rojas
Paula Xiomara Villanueva Báez
Nicole Dayana Matiz Rodríguez
Christian Steven Franco Garzón
Fernanda Michael García Zuluaga
María Paula Herrera Sánchez
Jana Estefanía Pérez García
Carolina Ríos-Sarmiento
Fabiana Alejandra Rubiano Larrota
Daniel Felipe Salamanca Rincón
Carolina Ercilia Jaqueline Arias Cubaque
Santiago Andrés Ospina Afanador
Liseth Mariana Gómez Zabala
Laura Ximena Castillo Balaguera
Paula Alarcón Salinas

INSTITUCIONES ALIADAS

SENA-Tecno Academia Tolima
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
Universidad CES
TEHO – Laboratorio de Taxonomía y Ecológica de Hongos, Universidad de Antioquia
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Antioquia – Escuela de Microbiología
UNAD – Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Universidad de Ibagué – Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
Grupo de Micólogos Colombia
ASOBIUT – Asociación de Biólogos Universidad del Tolima
GIPRONUT – Grupo de Investigación en Productos Naturales

PATROCINADORES

Innovatek
Macrosearch
Kahu Fungi
MICELTEC Hongos
R.T.L. Representaciones Técnicas S.A.S. – Biotecnología y filtración
Atia Biotech
Setas de Cuivá – Champiñones
7 Semillas – Café de especialidad
PAF – Purificación y Análisis de Fluidos S.A.S.
Biopetrolabs

COORDINADORES DE SIMPOSIOS

Pablo Andres Tamayo Millan
Olga Lucía Benavides
Juan Andrés Sánchez
Ehidy Rocio Peña Cañón
Diana Marcela González Gil
Carolina Chegwin Angarita
Miguel Moreno Palacios
Celia Marcela Camacho Montealegre
Lina Rocío Dávila Giraldo
Ana Cristina Bolaños Rojas
Carolina Firacative

COORDINADORES DE CONVERSATORIOS

Carolina Chegwin Angarita
Lina Rocío Dávila Giraldo
Celia Marcela Camacho Montealegre

ORGANIZADORES DE CURSOS PRE Y POSCONGRESO

Santiago Jaramillo Mejía
Romina Gazis
Floreliá Vallejo Trujillo
Lina Rocío Dávila Giraldo
Mara Ximena Haro Luna
Ehidy Rocio Peña Cañón

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	16
PONENCIAS MAGISTRALES	19
Diagnóstico de enfermedades en plantas, una disciplina sin fronteras	20
Hongos vs Huésped: modelos experimentales para el estudio de interacción	26
Las complejidades en la biología de un microhongo asociado a vertebrados (<i>Basidiobolus</i>): Una historia de metabolismo inesperado.....	29
Los hongos como aliados innovadores y versátiles frente a necesidades emergentes: Una época dorada para la Micotecnología.....	32
Mecanismos espaciales y evolutivos que determinan la especialización en la simbiosis de los cianolíquenes.....	36
Merging eDNA- and specimen-derived data to advance fungal research and applications.....	39
Preservando hongos para el futuro	41
Sexo, alimentación y comportamiento en la filogenia de los Agaricomycetes	44
SIMPOSIOS	49
<i>BASIDIOMYCOTA EN COLOMBIA, UN HORIZONTE INAGOTABLE DE BIODIVERSIDAD</i>	50
Basidiomycota en Colombia “Lo esencial es invisible a los ojos”	51
Diversidad de hongos faloides (Phallales) en los Neotropicos	54
Importancia de los hongos asociados a las raíces de las plantas tropicales para conservación y restauración ecológica... ..	56
Pezizales pirófilos: No todas las interacciones son bióticas.....	59
Sistemática de <i>Ganoderma</i> con énfasis en el Neotrópico, avances y desafíos.....	62
<i>BIOTECNOLOGÍA FÚNGICA</i>	65
¿Cómo los hongos filamentosos generan soluciones biotecnológicas a partir de tuberías de polietileno degradadas?..	66
Las levaduras y la biotecnología de colores en Colombia	69
Levaduras oleaginosas en sistemas acuáticos lénticos: Explorando nuevas biofábricas de lípidos sostenibles	72
Los hongos comestibles como ingredientes sustitutos en la industria alimentaria: Avances y perspectivas desde la biotecnología	75
Metabolitos secundarios activos producidos por hongos pertenecientes al orden Sordariales	78
Optimización de la producción micelial de <i>Laetiporus sp.</i> en medio sumergido	81
Perspectivas y desafíos de la relación academia-industria-estado en el ámbito de la biotecnología fúngica	83
Producción de hongos en cultivo sumergido a escala industrial como bioingredientes en la industria de alimentos.....	87
<i>COLECCIONES BIOLÓGICAS</i>	91
Banco de recursos genéticos microbianos: contribuciones a la descripción de la biodiversidad fúngica en la agricultura en Chile	92
Colecciones biológicas de hongos publicadas a través del SIB Colombia: Estado actual y perspectivas para el futuro	95
Manejo de la colección y su importancia en la visibilidad de la diversidad microbiana	98
Sostenibilidad de la colección de microorganismos de la Escuela de microbiología de la Universidad de Antioquia: Un reto habitual de las colecciones biológicas.....	101
<i>EDUCACIÓN EN MICOLOGÍA: ESTRATEGIAS PARA CONTRIBUIR A SU FORTALECIMIENTO</i>	103
Aprendiendo sobre los hongos a través del proyecto integrado de aula	104
Compost-lag: Escuela de agricultura orgánica.....	107

Tabla de Contenido

De la espora a la ciencia: Transformando la educación en biología a través del estudio de los hongos.....	111
Fortaleciendo el estudio de la funga colombiana: Iniciativas desde el fungario del Jardín Botánico de Bogotá	114
Fungario UIS: Creación del eje de la micología en Santander.....	117
ETNOMICOLOGÍA	120
Hongos Silvestres Comestibles asociados al conocimiento ancestral de poblaciones Kichwa de la Amazonia Ecuatoriana.....	121
Saber tradicional e importancia cultural de losHongos silvestres comestibles en Colombia: una Mirada rapid.....	124
HONGOS LIQUENIZADOS	127
Avances y desafíos en el uso de líquenes cortícolas como bioindicadores de calidad atmosférica en la ciudad de Ibagué	128
La nanotecnología y la química computacional en aplicaciones de compuestos liquénicos	131
Roles ecosistémicos de los líquenes en ambientes boscosos	135
Potencial biotecnológico de los líquenes: Un aporte para el futuro de la salud humana	137
INTERACCIÓN ASCOMYCOTA	140
Hongos fungícolas en Colombia: Hypomyces en Amanita ¿parásito nativo o introducido?	141
Pezizales pirófilos: no todas las interacciones son bióticas	143
Relaciones planta-hongo en Xylariales	146
INTERACCIÓN PLANTA HONGOS	149
Aplicación de microorganismos para la dinámica agroforestal y disminución de la fertilización química.....	150
Diversidad de hongos micorrizicos arbusculares (HMA) en ecosistemas de bosque seco tropical (bst)	152
Hongos en suelos degradados y su potencial para mejorarlos	155
Relación entre el contenido de metabolitos secundarios, micorrización y nutrientes del suelo en plantas de interés medicinal	157
CONVERSATORIOS	161
Educación de la micología en los colegios.....	162
Conversatorio historias de micólogos: más que ciencia, ¡una pasión que cautiva!	164
Iniciativas de divulgación científica sobre hongos.....	167
PRESENTACIONES ORALES	171
BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN, TAXONOMÍA Y ECOLOGÍA	172
Aislamiento e identificación de hongos asociados a plantas de vainilla (Vanilla planifolia) en Bahía Solano, Chocó (Colombia)	173
Aproximación a la microbiota dérmica en anuros y su papel en la conservación: un estudio en el grupo <i>Craugastor fitzingeri</i> (Craugastoridae) en Colombia.....	176
Avances en la caracterización del hongo “SR MU4 M17” (Helotiaceae-Helotiales) aislado de la rizósfera de <i>Espeletia pycnophylla</i>	179
Caracterización de la diversidad fungica cultivable en suelos con diferentes usos del Piedemonte Amazónico	182
Creación del fungario JBB: requisitos legales, prácticas y protocolo óptimo para preservar una colección de macrohongos	186
Diversidad de macrohongos del Parque Natural Chicaque para su divulgación científica con relación a su ecología	189
Diversidad preliminar de los macrohongos en la Reserva Natural de la sociedad civil El Cedral (Acevedo - Huila) .	192
Efecto de las propiedades del suelo sobre la diversidad de hongos micorrícicos arbusculares en un bosque seco tropical.....	195
Efecto de <i>Ulex europaeus</i> sobre diversidad de comunidades microbianas rizosféricas asociadas a <i>Espeletia</i> spp.....	198

Estudio de la diversidad de macrohongos (Agaricomycotina) en la Reserva Forestal Astilleros, Medellín- Antioquia	201
Guía ilustrada de hongos comestibles de Santa Elena	204
Identificación morfológica de hongos filamentosos aislados de <i>Isognomon alatus</i> y <i>Perna viridis</i> provenientes de la Bahía de Cartagena.....	207
<i>Lactifluus</i> (Russulaceae) neotropicales y perspectivas de su diversidad en Colombia	210
Los hongos se abren camino entre la flora y la fauna	213
Macrohongos del orden Xylariales (Ascomycota) presentes en la Subregión Montes de María, Sucre	216
Micorrizas arbusculares en los procesos de restauración natural y antrópica.....	219
Nuevas perspectivas en <i>Auricularia</i> bull. (Auriculariales, Basidiomycota) en Colombia, un análisis basado en evidencias morfológicas y moleculares.....	222
BIOTECNOLOGÍA FÚNGICA	225
Análisis bioinformático de la nueva especie <i>Fusarium liriodendris</i> SYN85162691 y su potencial biosintético para la producción de metabolitos secundarios bioactivos	226
Aumento del tiempo de deshidratación relativo en hidrogeles a base de goma de xantán utilizando <i>Trichoderma harzianum</i> en el cultivo de espinaca Baby	230
Bioprospección de levaduras con uso potencial en la elaboración de alimentos, bebidas y otros metabolitos de interés biotecnológico	232
Biorremediación de aguas residuales de la industria láctea mediante el uso de hongos.....	235
Biosorción de Cr(VI) en agua mediante membranas de quitosano-nanopartículas de magnetita (Fe ₃ O ₄) y su degradación utilizando hongos entomopatógenos (<i>Beauveria sp.</i> y <i>Nomuraea sp.</i>).....	238
Construcción de un modelo metabólico a escala de genoma de dos cepas oleaginosas de <i>Aureobasidium</i> sp	240
Desarrollo de biomateriales utilizando micelio de hongos de la podredumbre blanca aislados en Colombia.....	243
Evaluación de la biodegradación de espuma fenólica con hongos ligninolíticos	246
Evaluación del efecto del eritritol como aditivo en sustrato para el crecimiento de <i>Pleurotus ostreatus</i> , en diferentes etapas de cultivo	249
Evaluación del uso potencial de levaduras <i>Saccharomyces cerevisiae</i> en la producción de cerveza artesanal tipo pale ale	252
<i>Fusarium</i> y polietileno: hacia nuevas fronteras en la biodegradación de plásticos	255
Generación de variantes de levaduras con fenotipo biocontrolador resistente a bajas temperaturas para su aplicación en condiciones poscosecha.....	258
Genoma del hongo endófito <i>Diaporthe caliensis</i> et-28: potencial biosintético para la producción de metabolitos secundarios bioactivos.....	261
Hacia un futuro sustentable: exploración de biomateriales, micelio-fibra de <i>Agave tequilana</i>	264
Levaduras nativas de un bosque de roble (<i>Quercus humboldtii</i> bonpl) en Colombia y su potencial uso en elaboración de cerveza ale	267
Macromicetos en mecanismos de biomineralización: exploración de su uso en procesos biotecnológicos.....	270
Mycoponics™: un nuevo sistema de producción de hongos que utiliza elementos biofísicos diseñados sin sustratos sólidos.....	273
Obtención de fructooligosacaridos (FOS), utilizando la enzima Fructosiltransferasa producida por <i>Aspergillus niger</i> an 166.....	277
Potencial de levaduras no convencionales aisladas en bosques de robles para la producción de xilitol a partir de hidrolizado de bagazo de caña de azúcar	280
Potencial de <i>Pycnoporus sanguineus</i> para la elaboración de una bioespuma absorbente a base de corona de piña...283	

Tabla de Contenido

Producción de conidios termotolerantes de <i>Beauveria bassiana</i> bv-sib1 para el control de <i>Plutella xylostella</i>	286
CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES	289
Potencial de comestibilidad de macrohongos Basidiomycota en el suroeste de Caquetá, Colombia.....	290
EDUCACIÓN Y APROPIACIÓN	295
Del Reino Fúngico al suelo: Revelando el tesoro subterráneo de materia orgánica en descomposición, una comparativa entre el Kilómetro 11 y Puerto Nariño	296
Divulgación y apropiación social: Diversidad de hongos y su potencial en la bioeconomía a través del alimento	299
Estrategia educativa para el reconocimiento micológico de la finca el corazón, Serranía de Las Minas (La Argentina, Huila, Colombia)	301
Fungiconciencia: Una estrategia educativa para el consumo responsable de hongos medicinales con potencial en salud mental (UNAL, Bogotá).....	303
Hongos, danzas y educación ambiental: un exitoso caso investigativo y performático del grupo “La funga colectiva”... ..	306
Macrohongos comestibles en el neotrópico: Un metanálisis	309
Reconocimiento de imágenes basado en IA para la identificación de <i>Monilioptera roheri</i> en granos de <i>Theobroma cacao</i>	312
Sala municipal de colecciones biológicas entre la academia y la sociedad: Una alternativa de apropiación del conocimiento y conservación local	315
ETNOMICOLOGÍA	318
Reconocimiento de prácticas de cuidado con la comunidad del PNN Pisba entorno a la diversidad de macrohongos (Boyacá, Colombia).....	319
INTERACCIÓN HONGOS PLANTA	322
Evaluación de las interacciones benéficas entre múltiples cepas de <i>Trichoderma</i> spp. y plantas de <i>Solanum lycopersicum</i>	323
¿Existe diferencia en el potencial de formación de agregados entre diferentes especies de hongos de micorriza arbuscular?.....	326
Avances en el reconocimiento de afectaciones en las poblaciones de frailejones <i>Espeletia pycnophylla</i> cuatrec. en Nariño.....	329
Caracterización de genes relacionados con la patogénesis (PR) en el genoma de <i>Hevea brasiliensis</i>	332
Caracterización de la expresión de genes relacionados con la patogénesis (pr) durante la interacción <i>Hevea brasiliensis</i> – <i>Pseudocercospora ulei</i>	336
Evaluación de micoparasitismo en roya de café con aislamientos de <i>Akanthomyces</i> spp.....	340
Identificación de <i>Colletotrichum karstii</i> y <i>Fusarium lateritium</i> aislados de <i>Rodriguezia granadensis</i>	343
Identificación de hongos endófitos de Cactus (<i>Stenocereus</i> spp.) con tolerancia in-vitro a sequía.....	346
Primer registro de <i>Neofusicoccum parvum</i> en árboles de Mango cv. azúcar en el departamento del Magdalena, Colombia	349
MICOLOGÍA MÉDICA	353
Aprovechamiento de la biodiversidad en Colombia para el descubrimiento de antibióticos a partir de hongos.....	354
Diversidad, riqueza y bioprospección de los hongos medicinales en el Departamento de Antioquia	357
Fusariosis de huevos de tortuga marina (STEF): una amenaza potencial para las especies de tortugas marinas en Colombia	359
Mohos ambientales productores de onicomiosis en un grupo de pacientes de la ciudad de Medellín.....	361
Presencia de especies patógenas de <i>Candida</i> en quesos artesanales de Boyacá, incluyendo aislamientos resistentes al fluconazol	364
QUÍMICA DE HONGOS	367

Comparación del perfil químico y citotóxico del estípite y el carpoforo de <i>Psilocybe cubensis</i> en dos cosechas	368
Perfil químico y potencial aplicación del pigmento de <i>Polyporus</i> sp.	371

PÓSTER

375

BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN, TAXONOMIA Y ECOLOGIA

376

Aporte al conocimiento taxonómico de <i>Favolus</i> spp. en el Tolima, Colombia.....	377
Avances sobre la diversidad de macromicetos de áreas verdes del Campus Tulcán, Universidad del Cauca (Popayán, Cauca).....	380
Caracterización de hongos endófitos de <i>Guadua angustifolia</i> kunth.....	383
Caracterización ecológica de las comunidades de macromicetos en tres humedales de Bogotá.....	386
Diversidad de hongos coprófilos Ascomycota y Basidiomycota en Colombia.....	389
Diversidad y ecología de hongos coprófilos en ambientes ganaderos de Misiones y Corrientes, Argentina	392
Efectos del monocultivo de caucho en la diversidad microfúngica del suelo en el piedemonte amazónico colombiano: Un estudio metabarcoding.....	394
Estudio de la biodiversidad de macrohongos del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas.....	397
Estudio de la mixobiota en los campus Carmen de Viboral y Cauca de la Universidad de Antioquia.....	400
Identificación morfológica, molecular y cultivo de <i>Psilocybe</i> spp en el departamento del Cesar, Colombia	403
Identificación taxonómica de <i>Lactarius</i> y <i>Lactifluus</i> asociados a <i>Trigonobalanus excelsa</i> en Huila y Santander – Colombia	406
Inventario preliminar de los macrohongos de la reserva forestal Bosque de Yotoco-Valle del Cauca	409
Los residuos de cosecha y las micorrizas benefician la productividad y la micobiota de la caña de azúcar	412
Macrohongos (Basidiomycota y Ascomycota) de un bosque de roble del municipio de Popayán, Cauca, Colombia - reporte preliminar.....	415
Macrohongos de la cuenca alta del río Chucurí, municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, Colombia.....	418
Primer acercamiento a un misterioso género de hongos nido de pájaro en Colombia: ¿ <i>Nidularia</i> , <i>Mycocalia</i> o <i>Retiperidiolia</i> ?.....	421
Reporte preliminar de macrohongos (Ascomycetes y Basidiomycetes) en bosques altoandinos (Pamplona, Norte de Santander-Colombia).....	424
Reproducción y variabilidad genética del hongo levaduriforme <i>Aureobasidium</i> sp. en la ciudad de Cali Colombia	427
Valoración de hongos endófitos asociados a la vegetación de senderos en la reserva forestal El Montoso, Herrera, Panamá	430

BIOTECNOLOGÍA FUNGICA

432

Actividad enzimática de la enzima lacasa en macrohongos provenientes de un manglar del pacifico colombiano.....	433
Biocontroladores para el sector agrícola sostenible. Caso <i>Pistacia vera</i> (L.) – <i>Alternaria alternata</i> (Fries)	436
Biofabricación de cuero sustentable a partir de micelio de hongos xilófagos y bagazo de agave.....	439
Biotecnología fúngica: transformación sostenible del crudo de petróleo empleando hongos hidrocarbonoclastas con el fin de reducir agentes tóxicos. revisión sistemática	445
Búsqueda de estatinas fúngicas en la selva de Yungas: Nuevos recursos para la salud cardiovascular.....	448
Del piso de Yungas al laboratorio: Potencial antibiótico de su micodiversidad.....	450
Diseño de medio de cultivo para la producción de polisacáridos de hongos ligninolíticos endógenos de Colombia utilizando residuos agroindustriales	452
Efecto de un hongo biocontrolador sobre larvas de <i>Aedes (Stegomyia) aegypti</i> del municipio de Nechí (Antioquia)	455
Estandarización de protocolos para el control de <i>Diaphorina citri</i> mediante hongos entomopatógenos en el cesar:	

Tabla de Contenido

resultados preliminares.....	458
Estudio de la bioconversión de la biomasa lignocelulosa de residuos de palma africana con el hongo <i>Pleurotus ostreatus</i> para un alimento animal bovino	461
Estudio del biodeterioro causado por hongos en material biológico del museo de la Salle	464
Evaluación de la biotransformación de plásticos utilizando hongos de la podredumbre blanca de la madera aislados en Antioquia.....	467
Evaluación del potencial de macromicetos como una estrategia de control de hongos fitopatógenos de aguacate y maracuyá	471
Evaluación del uso de extractos de <i>Ganoderma lucidum</i> como potencial ingrediente cosmeceútico	474
Hacia una agricultura sostenible: aprovechamiento de los productos de fermentación sumergida de <i>Trichoderma harzianum</i>	477
Inmovilización covalente de enzimas ligninolíticas del hongo <i>Ganoderma parvulum</i> en microesferas de quitosano para la degradación de acetaminofén	480
Levaduras nativas colombianas usadas en procesos fermentativos de café.....	483
Obtención de un ingrediente en polvo a partir de <i>Auricularia auricula-judae</i> mediante el método de secado por aspersión.....	486
Obtención de una fibra de micelio de un basidiomiceto	489
Producción de hongos micorrícicos arbusculares en sistema aeropónico para uso potencial como biofertilizante	492
Relevancia culinaria y micológica del ustilago maydis (atupa) en el Perú: patrimonio gastronómico y potencial biotecnológico	495
CULTIVO DE HONGOS	498
Aprovechamiento de residuos agrícolas de café por medio del cultivo de hongos comestibles nativos del departamento del Tolima.....	499
Aprovechamiento de residuos agroindustriales del Municipio de Guamo - Tolima para el cultivo de Orellanas	502
Producción tradicional de <i>Pleurotus spp</i> sobre residuos agroindustriales en el Cesar	504
EDUCACIÓN Y APROPIACIÓN	507
AGROT– robot móvil para la supervisión de cultivos de cacao.....	508
Del Reino Fúngico al suelo: Revelando el tesoro subterráneo de materia orgánica en descomposición, una comparativa entre el Kilómetro 11 y Puerto Nariño	512
Funga: Explorando un reino poco conocido. Estrategias de divulgación científica y apropiación social del conocimiento en el municipio de Santo Domingo, Antioquia	515
Implementación del cultivo de orellanas para el aprovechamiento de residuos orgánicos domésticos: Una experiencia de aprendizaje en biotecnología.....	518
ETNOMICOLOGÍA	521
Estudio etnomicológico de los macrohongos en la subregión Montes de María, Sucre	522
INTERACCIÓN HONGOS PLANTA	525
Caracterización de micorrizas asociadas a <i>Podocarpus oleifolius</i> d. don ex lambert en el Sur Occidente Colombiano	526
Caracterización fisiológica y molecular de aislamientos de <i>Fusarium</i> spp. causantes de la secadera en maracuyá amarillo.....	529
Efecto de la precipitación sobre el ensamble de HMA en el bosque seco tropical La Tribuna (Huila, Colombia)	532
El rol de la cera epicuticular de frutos de cacao durante la.....	535
infección de <i>Moniliophthora roreri</i>	535
<i>Xylaria longissima</i> , endófito en Mango (<i>Mangifera indica</i>) cv. Azúcar en el departamento del Magdalena, Colombia:Un	

potencial biocontrolador.....	538
MICOLOGÍA MÉDICA	541
Análisis retrospectivo de onicomicosis en pacientes atendidos en el laboratorio de micología médica, Universidad de Antioquia (2014-2020).....	542
Comparación de métodos para identificar especies de <i>Candida</i> aisladas de muestras clínicas de la Costa Caribe Colombiana	544
Evaluación de medios mínimos para <i>Malassezia pachydermatis</i> : un enfoque para estudiar la vía PHO en condiciones de privación de fosfato	547
Infecciones fúngicas en piel y uñas: estudio de dermatofitos, no dermatofitos y levaduras en una población de Bucaramanga.....	550
Metabolismo del fosfato y su relación con virulencia en <i>Malassezia furfur</i> y <i>Malassezia globosa</i> mediante un enfoque <i>in silico</i>	553
QUÍMICA DE HONGOS	557
Efecto del ácido gálico en los compuestos fenólicos del micelio de <i>Hericiium erinaceus</i>	558
<i>Hericiium erinaceus</i> cultivado por fermentación en estado líquido: evaluación de su actividad antioxidante, citotoxicidad y perfil químico	561

INTRODUCCIÓN

El II Congreso Colombiano de Micología, realizado en la ciudad de Ibagué-Tolima, Colombia del 29 al 31 de octubre de 2024 bajo el lema “*Conectando regiones*”, fue un espacio de encuentro y diálogo académico que reafirmó la importancia de los hongos en los ámbitos ecológico, social, económico y cultural del país. Tras el camino abierto por la primera versión, esta segunda edición se consolidó como un escenario interdisciplinar en el que investigadores, estudiantes, comunidades y actores institucionales compartieron avances científicos, experiencias locales y proyecciones hacia el futuro de la micología en Colombia.

El Congreso contó con la participación de delegaciones nacionales e internacionales, lo que permitió un diálogo académico diverso y enriquecedor. En total participaron 360 personas, procedentes de diferentes regiones de Colombia y de países invitados, quienes hicieron de este evento un punto de encuentro para la micología en América Latina. Se presentaron 83 ponencias orales y 73 pósters, que abarcaron temáticas como sistemática, ecología fúngica, biotecnología, aplicaciones en medicina y agricultura, etnomicología y educación ambiental.

Un eje central de la agenda fueron las conferencias magistrales, impartidas por reconocidos especialistas internacionales y nacionales: la Dra. Romina Gazis, la Dra. Mara Ximena Haro, el Dr. Javier Tabima, el Dr. Mario Rajchenberg, la Dra. Julia L. Fariña, la Dra. Kadri Põldmaa, el Dr. Carlos Pardo de la Hoz, la Dra. Margarita Inés Hernández y la Dra. Adriana Celis. Sus ponencias ofrecieron perspectivas actualizadas sobre diagnóstico de enfermedades en plantas, micología médica, etnomicología, interacciones ecológicas, micotecnología, conservación y evolución de los hongos.

Asimismo, se desarrollaron ocho simposios temáticos, organizados por miembros de la Asociación Colombiana de Micología (ASCOLMIC): Basidiomycota en Colombia: un horizonte inagotable de biodiversidad; Biotecnología fúngica; Colecciones biológicas; Educación en micología: estrategias para contribuir a su fortalecimiento; Etnomicología; Hongos liquenizados; Interacción Ascomycota; e Interacción planta-hongos. Estos espacios articularon líneas de investigación consolidadas y emergentes, fomentando discusiones especializadas y proyectando colaboraciones entre grupos nacionales e internacionales. Además de las conferencias y simposios, el Congreso incluyó cuatro cursos especializados que enriquecieron la formación de los asistentes: Producción de hongos comestibles y medicinales (Dr. Santiago Jaramillo Mejía); Enfermedades que afectan la producción comercial de frutos tropicales: biología, diagnóstico y manejo (Dra. Romina Gazis); Investigación y uso de la funga colombiana: aspectos técnicos y jurídicos (Dra. Florelia Vallejo Trujillo y Dra Lina Rocío Dávila Giraldo); y Análisis del conocimiento tradicional abordado desde los métodos en etnomicología (Dra. Mara Ximena Haro y MSc. Ehidy Rocio Peña Cañón). Estos espacios de formación complementaron las actividades académicas y posibilitaron la construcción de puentes entre la investigación científica y las necesidades locales y regionales en torno al conocimiento y aprovechamiento de la biodiversidad fúngica.

Las memorias que aquí se presentan recogen los aportes realizados en conferencias, conversatorios, simposios, ponencias orales y pósters, organizados en torno a ejes temáticos que abarcaron desde la sistemática y ecología fúngica hasta sus aplicaciones en la agricultura, la medicina, la industria y los saberes tradicionales. Este documento queda como una referencia académica y un punto de partida para nuevas iniciativas de investigación y colaboración, contribuyendo así al fortalecimiento de la micología en Colombia y a su proyección en el contexto latinoamericano e internacional.

PONENCIAS MAGISTRALES

Diagnóstico de enfermedades en plantas, una disciplina sin fronteras

Plant disease diagnostics: a discipline without borders

Romina Gazis, University of Florida, Tropical Research and Education Center, ORCID: 0000-0002-7979-176X, r.gazisseregina@ufl.edu.

Resumen

Pérdidas de cultivos debido a enfermedades son un problema importante en agricultura en el mundo. Plagas y enfermedades amenazan el suministro de alimentos, el acceso a mercados, el medio ambiente y la salud pública. En el Sur de Florida, donde las condiciones ambientales son ideales para crecimiento de plantas, la presión de enfermedades es el principal factor limitante para aumentar márgenes de ganancias porque las medidas adoptadas para garantizar producción de cultivos comercializables suelen ser costosas. Estas medidas incluyen contratación de inspectores, compra de pesticidas, modificación sistemas de riego, etc. La rápida identificación de organismos que causan enfermedades y la posterior aplicación de medidas de control, tienen alta prioridad. La identificación rápida y precisa de agentes causales de enfermedades representa el primer paso en cualquier programa de Manejo Integrado de Plagas. El conocimiento de la biología del patógeno es un factor importante y debe guiar los protocolos de manejo de enfermedades.

Mi programa de investigación y extensión atiende las necesidades de la industria en Florida a través de la detección y el diagnóstico de enfermedades, especialmente aquellas asociadas con la producción y el mantenimiento de plantas. Una vez que se ha establecido el agente causal, brindo recomendaciones que incluyen prácticas de manejo cultural, biológico, y químico. Necesidades de clientes, más allá del análisis de diagnóstico de muestras de rutina, se cubren mediante mi programa de extensión. Estos incluyen interacciones directas con clientes, talleres, seminarios, días de campo, publicaciones de extensión y materiales educativos relacionados.

Debido a la creciente globalización de enfermedades en plantas, impulsada por el establecimiento de monocultivos, el crecimiento del comercio global, y la expansión geográfica y hospederos inducida por el cambio climático, es imperativo que apoyemos una red global servicios sanidad vegetal. Diagnósticos tempranos, precisos, vigilancia patógenos a escala local, regional y global son esenciales para predecir brotes y dar tiempo al desarrollo e implementación estrategias de mitigación. La cooperación maximiza el impacto y puede contrarrestar las escasas inversiones gubernamentales en agricultura, la disminución de capacidad de recursos humanos en diagnóstico y patología aplicada. Nuevas tecnologías han mejorado la velocidad y la precisión del diagnóstico de enfermedades y la detección de patógenos; el diagnóstico remoto puede lograrse mediante existencia de una red sólida de expertos y canales comunicativos.

Ya ha habido proyectos con el objetivo de brindar servicios globales de sanidad vegetal, impulsando la cooperación de instituciones y expertos nacionales e internacionales. Lamentablemente estas redes aun no son extensivas ni persistentes. La historia nos ha enseñado que enfermedades de plantas no permanecen locales por lo tanto se necesitan colaboraciones internacionales sostenibles para mitigar futuras pandemias.

Palabras Clave

Sanidad Vegetal, Seguridad Alimentaria, Extensión, Micología, Patología Vegetal, Redes.

Abstract

Crop losses to disease are a major issue in farming worldwide. Pests and diseases threaten food supply, market access, our environment, and public health. In south Florida, where environmental conditions are ideal for plant growth, disease pressure is the major limiting factor to increasing profit margins because steps, taken to ensure production of marketable crops, are often costly. Disease-related loss-limiting management practices include hiring full-time scouts, investing in an array of pesticides, modifying irrigation systems, etc. Therefore, quick identification and understanding of disease-causing organisms, then applying control measures, have high priority. Accurate and rapid identification of causal agents of disease represents the first step in any Integrated Pest Management program. The knowledge of a pathogen's biology is an important factor and should guide disease management protocols.

My research and extension program serves the needs of the state of Florida through disease detection and diagnostics, especially those associated with plant production and maintenance. Once the causal agent has been established, I provide recommendations that include cultural, biological, and chemical management practices to alleviate disease-related losses. Client needs, beyond routine sample diagnostic analysis, are met by educational efforts and products of my extension program. These include direct client interactions, workshops, seminars, field days, extension publications, and related educational materials.

Due to the increasing globalization of plant diseases, fueled by the planting of monocultures, growth of global trade, geographic range and host expansion induced by climate change, it is imperative that we support a global network of plant health services. Early and accurate diagnoses and pathogen surveillance on local, regional, and global scales are essential to predict outbreaks and allow time for development and implementation of mitigation strategies. Cooperation maximizes impact and can counteract the scarce government investments in agriculture and diminishing human resource capacity in diagnostics and applied pathology. New technologies have improved the speed and accuracy of disease diagnostics and pathogen detection, and remote diagnosis can be achieved, in many cases, by the existence of a robust network of experts and communication channels.

Global plant health services projects have been developed to address the problems of efficient and effective disease diagnosis and pathogen detection, prompting cooperation of institutions and experts within countries and across national borders. However, these networks are still restricted. History has taught us that plant diseases do not stay local and don't care about borders, so international partnerships are critical to help mitigate future plant disease pandemics.

Keywords

Plant Health, Food Security, Extension, Mycology, Plant Pathology, Networks

Contenido

El aumento en la incidencia y severidad de las enfermedades fitopatológicas emergentes es un fenómeno global. Por lo tanto, establecer una red transnacional que brinde apoyo en el diagnóstico rápido y certero debe de ser considerada como una prioridad. Esta charla brindará un resumen de la importancia del diagnóstico de enfermedades de plantas y la necesidad de las colaboraciones internacionales para prevenir el establecimiento de nuevas enfermedades. Se brindarán ejemplos de cómo las clínicas de plantas, parte del servicio de extensión de las universidades estatales, proveen beneficios múltiples a la comunidad, incluyendo la reducción de costos y pérdidas de productos agrícolas, la reducción de pesticidas, el aumento de los márgenes de ganancias para el productor, entre otros beneficios.

Bibliografía

Boa, E. (2009). How the global plant clinic began. *Outlooks on pest management*, 20(3), 112-116.

Boa, E., Franco, J., Chaudhury, M., Simbalaya, P. & Van Der Linde, E. (2016). *Plant Health Clinics. Note 23. GFRAS Good practice notes for extension and advisory services. GFRAS: Lausanne, Switzerland.*

Danielsen, S., & Fernández, M. (2009). *Nicaragua-public plant health services for all. Results and Lessons Learned 2005-2007.*

Fedoroff, N. V., ... & Wei, Q. (2021). The persistent threat of emerging plant disease pandemics to global food security. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(23), e2022239118.

Erosion of traditional mycological knowledge: Case of Mestizos and Wixaritari from Northern Jalisco, México

Mara Ximena Haro-Luna, Doctora en Ciencias, Universidad de Guadalajara, ORCID: 0000-0002-3286-1038, mara.hluna@alumnos.udg.mx. Felipe Ruan-Soto, Doctor en Ciencias, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ORCID: 0000-0002-2476-027X, ruansoto@yahoo.com. Laura Guzmán-Dávalos, Doctora en Ciencias, Universidad de Guadalajara, ORCID: 0000-0002-4390-3678, laura.guzman@academicos.udg.mx.

Resumen

El conocimiento micológico tradicional es complejo y no está distribuido de manera equitativa dentro de toda la población. Usualmente se considera a estos saberes como “conservados” pero están en constante evolución ya que se adaptan a las situaciones sociales que ocurren en ese momento. Además, existen factores socioculturales que influyen en el que una persona posea un mayor bagaje de conocimientos, por ejemplo, el grupo cultural al que pertenecen, la migración, si nivel de escolarización, su papel dentro de la sociedad y su edad. Para comprobar cuáles son los factores socioculturales que más influyen en la conservación y posesión del conocimiento micológico tradicional, se analizó la distribución del conocimiento etnomicológico en función de variables socioculturales empleando 12 indicadores basados en una revisión bibliográfica exhaustiva. Se eligieron dos sitios de estudio en los cuales convive un pueblo original, wixarika y mestizos, en los cuales existe un registro de uso y consumo de hongos silvestres. Uno de estos sitios con un estilo de vida rural y otro urbano. En cada sitio se realizaron 150 entrevistas semiestructuradas las cuales estuvieron conformadas por preguntas para conocer datos socioeconómicos y culturales del entrevistado y 12 preguntas correspondientes a cada uno de los indicadores. Con los datos obtenidos, se realizaron pruebas de regresión lineal y análisis de componentes principales (PCA); además, se comprobó la significancia de las agrupaciones obtenidas, con un análisis de funciones discriminantes. Con esto se encontró que el conocimiento micológico tradicional está determinado por el grupo cultural al que pertenece una persona. Contrariamente a lo esperado, la edad y la educación formal no influyen en el nivel de conocimientos que una persona posee. Del mismo modo, la migración y ocupación tampoco fueron factores determinantes, aunque en algunos casos concretos si tuvieron una influencia en el carácter de conocimientos sobre hongos que tenían las personas. Los indicadores que más ayudaron a diferenciar a los wixaritari de los mestizos fueron el conocimiento del aporte nutricional, los métodos de propagación y el conocimiento sobre hongos tóxicos. En general, las diferencias económicas y sociales no afectaron la transmisión del conocimiento micológico tradicional debido a la valorización de este conocimiento entre las generaciones jóvenes y el mantenimiento del uso de los recursos silvestres.

Palabras Clave

Etnomicología, Grupos originarios, Hongos silvestres comestibles, México, Saberes tradicionales.

Abstract

Traditional mycological knowledge is complex and not evenly distributed throughout the population. This knowledge is usually considered “conserved,” but it is constantly evolving as it adapts to the social situations of the time. In addition, there are sociocultural factors that influence whether a person has a greater store of knowledge, such as the cultural group to which they belong, migration, their level of education, their role in society, and their age. To test which socio-cultural factors most influence the conservation and possession of traditional mycological knowledge, the distribution of ethnomycological knowledge was analyzed according to socio-cultural variables using 12 indicators based on an exhaustive bibliographic review. Two study sites were selected where an indigenous people, Wixarika, and mestizos coexist and where there are records of the use and consumption of wild mushrooms. One of these sites has a rural lifestyle and the other an urban one. In each site, 150 semi-structured interviews were conducted, consisting of questions to learn about the socioeconomic and cultural data of the interviewee and 12 questions corresponding to each of the indicators. With the data obtained, linear regression tests and principal component analysis (PCA) were performed, and the significance of the groupings obtained was tested with an analysis of discriminant functions. It was found that traditional mycological knowledge is determined by the cultural group to which a person belongs. Contrary to expectations, age and formal education did not influence the level of knowledge possessed by a person. Similarly, migration and occupation were not determining factors, although in some specific cases they had an influence on the type of knowledge people had about fungi. The indicators that most helped to differentiate the Wixaritari from the Mestizos were knowledge of food intake, propagation methods and knowledge of poisonous mushrooms. In general, economic and social inequalities did not affect the transmission of traditional mycological knowledge, since this knowledge was valorized by the younger generations and the use of wild resources was maintained.

Keywords

Ethnomycology, Indigenous groups, Edible wild mushrooms, Mexico, Traditional knowledge.

Contenido

El conocimiento micológico tradicional es un conjunto de creencias, nociones y prácticas relacionados con los hongos. Representa una complejidad mayor que el conocimiento de plantas y animales ya que los hongos aparecen durante un corto tiempo al año. Las personas identifican a los hongos con base en una imagen completa, además de datos como su olor y el sitio en el que crecen. Asociado a esto hay muchos más conocimientos como recetas, mitos, leyendas, entre otros. No obstante, estos conocimientos no están repartidos de manera homogénea en toda la sociedad. Esto depende de muchos factores socioculturales y del papel que desarrolle una persona en su sociedad. Por ello nos preguntamos ¿Cómo se puede medir el conocimiento micológico tradicional? ¿Cómo podemos saber cuáles son los factores socioculturales que influyen en el mantenimiento de este conocimiento? El objetivo de este trabajo fue Para comprobar cuáles son los factores socioculturales que más influyen en la conservación y posesión del conocimiento micológico tradicional, se

analizó la distribución del conocimiento etnomicológico en función de variables socioculturales empleando 12 indicadores basados en una revisión bibliográfica exhaustiva. Se encontró que la identidad cultural fue el factor más importante para que una persona posea un mayor conocimiento. Los sistemas de transmisión y adquisición de conocimientos son distintos en cada cultura y sector social. Los wixaritari conservan un mayor conocimiento micológico tradicional. El orgullo por su identidad cultural ha provocado que adapten y conserven sus conocimientos desde la resistencia. Los mestizos conservan los conocimientos micológicos tradicionales desde un enfoque pragmático o nostálgico; conocen los hongos útiles y aquellos que aprendieron por sus padres y abuelos y asocian a recuerdos positivos. Las personas mantienen contacto con las áreas boscosas y conservan una gran capacidad de observación y curiosidad de la biota.

Bibliografía

Haro-Luna, M. X., Blancas Vázquez, J., Ruan-Soto, F., & et al. (2022). Sociocultural drivers of mycological knowledge: Insights from Wixarika and Mestizo groups in western Mexico. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 18(68). <https://doi.org/10.1186/s13002-022-00564-2>

Hongos vs Huésped: modelos experimentales para el estudio de interacción

Fungi vs Host: experimental models for the study of interaction

Adriana Marcela Celis Ramírez, M.Sc., Ph.D., Profesor Asociado - Departamento Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes, Grupo de Investigación Celular y Molecular de Microorganismos Patógenos (CeMoP), ORCID: 0000-0003-3057-1966, acelis@uniandes.edu.co.

Resumen

Los patógenos fúngicos son enemigos silenciosos. Se estima que más de un billón de personas a nivel mundial padecen de infecciones causadas por hongos, de los cuales 1.7 millones fallecen cada año. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2022 publicó el listado de patógenos fúngicos prioritarios, visibilizando de esta manera el impacto de estos microorganismos en la salud pública y reconociendo la necesidad de investigar y avanzar en soluciones desde diferentes frentes como vigilancia, diagnóstico oportuno y resistencia antifúngicos entre otros aspectos. En este contexto el estudio de la interacción hospedero-patógeno es fundamental para avanzar en el reconocimiento de los mecanismos a nivel celular y molecular que intervienen en el establecimiento de los procesos de infección y enfermedad por parte de estos microorganismos. La implementación de modelos experimentales es fundamental desde experimentación *in vitro*, con el uso de líneas celulares de queratinocitos, modelos *ex vivo* y también *in vivo* como modelos de vertebrados como murinos e invertebrados como *Galleria mellonella*, entre otros. El acercamiento al estudio de estos procesos se puede llevar a cabo mediante la aplicación de diferentes metodologías como: pruebas de sensibilidad a compuestos antifúngicos, microscopía confocal, microscopía electrónica de barrido (SEM), RNA-Seq, manipulación genética mediante Transformación mediada por *Agrobacterium tumefaciens* (AMT) y un sistema CRISPR/Cas9, metodologías ómicas de nueva generación como lipidómica y volatómica entre otras, hasta nuevas metodologías de punta como RNaseq de célula única (Single Cell-RNaseq).

Palabras Clave

Interacción, Hospedero, Patógeno, Ómicas, Modelos.

Abstract

Fungal pathogens are silent enemies. It is estimated that more than one billion people worldwide suffer from fungal infections, of which 1.7 million die each year. In 2022, the World Health Organization (WHO) published the list of priority fungal pathogens, thus making visible the impact of these microorganisms on public health and recognizing the need to investigate and advance solutions from different fronts, such as surveillance and timely diagnosis, and antifungal resistance among other aspects. In this context, the study of the host-pathogen interaction is

essential to advance in the recognition of the mechanisms at the cellular and molecular level that intervene in the establishment of the infection and disease processes by these microorganisms. The implementation of experimental models is essential from in vitro experimentation, using keratinocyte cell lines, ex vivo models, and in vivo models of vertebrates such as murine and invertebrates such as *Galleria mellonella*, among others. The approach to studying these processes can be carried out by applying different methodologies such as sensitivity tests to antifungal compounds, confocal microscopy, scanning electron microscopy (SEM), RNA-Seq, and genetic manipulation through Transformation mediated by *Agrobacterium tumefaciens* (AMT) and a CRISPR/Cas9 system, new generation omics methodologies such as lipidomics and volatome, and new cutting-edge methods such as Single Cell RNAseq.

Keywords

Interaction, Host, Pathogen, Omics, Models.

Contenido

Las infecciones fúngicas están en aumento. Se estima que más de un billón de personas a nivel mundial padecen de infecciones causadas por hongos, de los cuales 1.7 millones fallecen cada año. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2022 publicó el listado de patógenos fúngicos prioritarios, visibilizando de esta manera el impacto de estos microorganismos en la salud pública y reconociendo la necesidad de investigar y avanzar en soluciones desde diferentes frentes como vigilancia, diagnóstico oportuno y resistencia antifúngicos entre otros aspectos. Es indispensable el estudio y la comprensión de las dinámicas de los procesos de interacción hospedero-patógeno que nos permitan reconocer aspectos fundamentales del establecimiento de la infección por parte del hongo y la respuesta del hospedero traducido en el conocimiento de los mecanismos a nivel celular y molecular que intervienen durante este proceso.

La implementación de modelos experimentales es fundamental desde experimentación in vitro, con el uso de líneas celulares de queratinocitos, tejido ex vivo y también in vivo como modelos de vertebrados como (modelos murinos, conejos, cobayos, insectos, nematodos y amebas) y otros modelos como los invertebrados (*Caenorhabditis elegans*, *Drosophila melanogaster*, *Tenebrio molitor* y *Galleria mellonella*). La evaluación de estos procesos, usando modelos como los mencionados anteriormente, puede llevarse a cabo mediante la aplicación de diferentes metodologías como: pruebas de sensibilidad a compuestos antifúngicos, microscopía confocal, microscopía electrónica de barrido (SEM), RNA-Seq, manipulación genética mediante Transformación mediada por *Agrobacterium tumefaciens* (AMT) y un sistema CRISPR/Cas9, metodologías ómicas de nueva generación como lipidómica y volatómica entre otras, hasta nuevas metodologías de punta como RNAseq de célula única (Single Cell-RNAseq).

El uso de modelos in vitro e in vivo son fundamentales para avanzar en el conocimiento de los procesos de interacción de los patógenos fúngicos y el hospedero en relación con la respuesta que se traduce en una enfermedad. Reconocer los mecanismos que son expresados por el patógeno y como responde el hospedero ante ellos, permite hipotetizar acerca de posibles alternativas que nos permitan contrarrestar el efecto negativo del patógeno sobre su hospedero.

Bibliografía

Denning, D. W. (2024). Global incidence and mortality of severe fungal disease. *The Lancet Infectious Diseases*.

Ehemann, K., Mantilla, M. J., Mora-Restrepo, F., Rios-Navarro, A., Torres, M., & Celis Ramírez, A. M. (2022). Many ways, one microorganism: Several approaches to study *Malassezia* in interactions with model hosts. *Plos Pathogens*, 18(9), e1010784.

Houser, A. E., Kazmi, A., Nair, A. K., & Ji, A. L. (2023). The Use of Single-Cell RNA-Sequencing and Spatial Transcriptomics in Understanding the Pathogenesis and Treatment of Skin Diseases. *JID Innovations*, 3(4), 100198.

World Health Organization. (2022). WHO fungal priority pathogens list to guide research, development and public health action.

Las complejidades en la biología de un microhongo asociado a vertebrados (*Basidiobolus*): Una historia de metabolismo inesperado

Genomic and metabolic complexities of *Basidiobolus*: Unraveling secondary metabolism and evolutionary dynamics in early-diverging fungi

Javier Tabima Restrepo, Profesor Asistente, Departamento de Biología, Clark University, ORCID: 0000-0002-3603-2691, jtabima@clarku.edu. Madison Hinchler, Estudiante de maestría, Departamento de Biología, Clark University, mhinchler@clarku.edu. Sara Wheeler, Estudiante de Maestría, Departamento de Biología, Clark University, swheeler@clarku.edu. Jasper Carleton, Estudiante de Maestría, Departamento de Biología, Clark University, jcarleton@clarku.edu. Jovana Jonic, Estudiante de Pregrado, Departamento de Biología, Clark University, jjonic@clarku.edu.

Resumen

Basidiobolus, un género de divergencia temprana dentro del reino de los hongos presenta un caso único de complejidad genómica y metabólica, particularmente en el ámbito del metabolismo secundario (SM). Este hongo pequeño, pero ecológicamente versátil es conocido principalmente por su asociación con los intestinos de los anfibios y otros animales, pero prospera en diversos entornos, incluido el suelo y la materia orgánica en descomposición. Nuestra investigación profundiza en los mecanismos evolutivos y genómicos que subyacen a la notable adaptabilidad de las especies de *Basidiobolus*, con un enfoque particular en su producción de metabolitos secundarios.

Utilizando enfoques avanzados de genómica comparativa y biología computacional, hemos identificado una cantidad sorprendentemente alta de grupos de genes SM en especies de *Basidiobolus*, incluidos los que codifican sintetasas de péptidos no ribosómicos (NRPS), sintetasas de policétidos (PKS) y ciclasas de terpenos. Estos grupos de genes están organizados en vías biosintéticas que suelen estar asociadas a la producción de compuestos bioactivos, que pueden desempeñar papeles cruciales en las interacciones ecológicas del organismo, como la defensa contra competidores microbianos o la señalización dentro de relaciones simbióticas.

Uno de los aspectos más intrigantes de nuestros hallazgos es la importante contribución de la transferencia horizontal de genes (HGT) a la expansión del genoma de *Basidiobolus*, en particular en la adquisición de genes SM de fuentes bacterianas. Esto sugiere que *Basidiobolus* ha aprovechado el material genético de su entorno para mejorar sus capacidades metabólicas, lo que le permite ocupar y adaptarse a una variedad de nichos ecológicos. El análisis transcriptómico revela además que los niveles de expresión de estos genes SM son comparables a los de los genes de mantenimiento esenciales, lo que indica su papel crítico en la supervivencia y el éxito ecológico del organismo.

En general, este estudio arroja luz sobre la intrincada interacción entre la genética, el metabolismo y la adaptación ambiental en los hongos de divergencia temprana, lo que posiciona a *Basidiobolus* como un organismo modelo para estudiar la biología evolutiva y las posibles aplicaciones biotecnológicas de los metabolitos secundarios de los hongos.

Palabras Clave

Basidiobolus, Metabolismo secundario, Zoopagomycota, Zygomycota, Transferencia Horizontal de genes.

Abstract

Basidiobolus, an early-diverging genus within the fungal kingdom, presents a unique case of genomic and metabolic complexity, particularly in the realm of secondary metabolism (SM). This small but ecologically versatile fungus is primarily known for its association with the guts of amphibians and other animals, yet it thrives across diverse environments, including soil and decaying organic matter. Our research delves into the evolutionary and genomic mechanisms that underlie the remarkable adaptability of *Basidiobolus* species, with a particular focus on their secondary metabolite production.

Utilizing advanced comparative genomics and computational biology approaches, we have identified a surprisingly high number of SM gene clusters in *Basidiobolus* species, including those encoding non-ribosomal peptide synthetases (NRPS), polyketide synthases (PKS), and terpene cyclases. These gene clusters are organized in biosynthetic pathways that are typically associated with the production of bioactive compounds, which may play crucial roles in the organism's ecological interactions, such as defense against microbial competitors or signaling within symbiotic relationships.

One of the most intriguing aspects of our findings is the significant contribution of horizontal gene transfer (HGT) to the expansion of the *Basidiobolus* genome, particularly in the acquisition of SM genes from bacterial sources. This suggests that *Basidiobolus* has harnessed genetic material from its environment to enhance its metabolic capabilities, allowing it to occupy and adapt to a variety of ecological niches. Transcriptomic analysis further reveals that the expression levels of these SM genes are comparable to those of essential housekeeping genes, indicating their critical role in the organism's survival and ecological success.

Overall, this study sheds light on the intricate interplay between genetics, metabolism, and environmental adaptation in early-diverging fungi, positioning *Basidiobolus* as a model organism for studying evolutionary biology and the potential biotechnological applications of fungal secondary metabolites.

Keywords

Basidiobolus, Secondary metabolism, Zoopagomycota, Zygomycota, Horizontal gene transfer.

Contenido

Basidiobolus, un hongo perteneciente a los primeros linajes divergentes de hongos se destaca por su complejidad genómica y metabólica, especialmente en el metabolismo secundario

(MS) que es inexistente en otros “zygomycetes” pero ampliamente abundante en el género. Este estudio aborda el problema de entender cómo *Basidiobolus* ha desarrollado una capacidad metabólica única que le permite adaptarse a diferentes entornos, a través de la adquisición de genes de metabolismo secundario mediante transferencia horizontal de genes (HGT, por sus siglas en inglés) desde bacterias.

El objetivo de la presentación es presentar evidencia de los genes de metabolismo secundario en *Basidiobolus*, sus funciones y su prevalencia en el género. Los resultados revelan que *Basidiobolus* posee un número elevado de clústeres de genes de MS, cuya expresión es comparable a la de genes de mantenimiento, subrayando su importancia ecológica.

El hallazgo clave es que *Basidiobolus* tiene números similares de MS a otros grupos de hongos donde MS es ampliamente reconocido y estudiado, y que posiblemente HGT sea el mecanismo de obtención de estos genes. La abundancia de MS ha permitido a *Basidiobolus* expandir su capacidad metabólica y adaptarse a múltiples nichos ecológicos. Las conclusiones destacan a *Basidiobolus* como un modelo para estudiar la interacción entre genética, metabolismo y adaptación, con posibles aplicaciones biotecnológicas en el descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos en hongos poco estudiados.

Bibliografía

Vargas-Gastélum, L., Romer, A. S., Ghotbi, M., Dallas, J. W., Alexander, N. R., Moe, K. C., ... & Walker, D. M. (2024). Herptile gut microbiomes: a natural system to study multi-kingdom interactions between filamentous fungi and bacteria. *Msphere*, 9(3), e00475-23.

Tabima, J. F., Trautman, I. A., Chang, Y., Wang, Y., Mondo, S., Kuo, A., ... & Spatafora, J. W. (2020). Phylogenomic analyses of non-dikarya fungi supports horizontal gene transfer driving diversification of secondary metabolism in the amphibian gastrointestinal symbiont, *Basidiobolus*. *G3: Genes, Genomes, Genetics*, 10(9), 3417-3433.

Los hongos como aliados innovadores y versátiles frente a necesidades emergentes: Una época dorada para la Micotecnología

Fungi as innovative and versatile allies in addressing emerging needs: A golden age for Mycotechnology

Julia Inés Fariña, Dra. en Bioquímica UNT, Micóloga a cargo Lab. Micodiversidad & Micoprospección, PROIMI-CONICET, Tucumán, Argentina. Miembro Asoc. Micol. Carlos Spegazzini y ALAM, ORCID: 0000-0003-1381-4778, jifarina@yahoo.com, jifarina@conicet.gov.ar.

Abstract

Filamentous fungi play a crucial role in ecosystems and industrial applications. Native fungal diversity safeguards ecosystem restoration due to their vital functions as adaptogens, molecular disassemblers, and natural recyclers. Fungi are essential for the decomposition of organic matter and the cycling of soil nutrients, but in addition to this role, they are key players for the production of some fermented foods, antimicrobials and many other relevant metabolites and enzymes. Their massive or indiscriminate collection, the introduction of exotic species, together with the uncontrolled exploitation of land for urban development and extensive agriculture, threaten the diversity of native fungi. Every effort to preserve it not only helps decision-makers to take responsible measures for the economic and environmental management of biological resources but also, to ensure their study for academic and biotechnological purposes. Mycotechnology has begun to reveal the potential of these organisms to transform various sectors, encompassing their use to produce biopesticides, bioplastics, biofuels, bioremediation strategies, bioactive compounds and innovative materials, which are essential for the Planet and One-health. Our research highlighted the essential role of mycotechnology as a driver for the development of products and processes capable of improving the quality of life and/or reducing the costs of diseases with high social impact. Based on the concept of dereplication, we have ventured into the development of a variety of myco-products and bioprocesses. Our first development has focused on biopolymers, mainly beta-glucans, which can be applicable as immunostimulants, tissue engineering molecular scaffolds, drug delivery vehicles or active matrices for wound/burn healing patches. We have also investigated on statins, fibrinolysins and antioxidants for the treatment of cardiovascular diseases with a steadily increasing prevalence. Additionally, in our top ten list of fungal bioactives we include antimicrobials, L-DOPA and other therapeutic enzymes. It could be shown that numerous producing fungi have been unexplored or underutilized in this regard, and many of their products could be even better than their known synthetic counterparts. Some of the identified compounds also scientifically support to the ancestral use of many species, either for prophylactic or therapeutic purposes. Our research emphasized the vital role of fungal fermentation in achieving standardized, reproducible, scalable and sustainable supply of these bioactives, avoiding the massive exploitation of some resources with limited availability that may restrict their use. Clearly, this strategy opens new frontiers for the environmental and technological challenges of the 21st century.

Keywords

Native mycodiversity, Fermentation, Bioprocesses, Mycomedicines, Mycoremediation, Biosolutions, Sustainability.

Contenido

Filamentous fungi and mycotechnology are addressing a variety of emerging needs across multiple areas, from environmental sustainability to industrial innovation. For instance, in Biodegradation and Bioremediation, fungi are highly effective at breaking down complex organic materials, including industrial contaminants and plastics. They use specialized enzymes to decompose these materials, converting them into less harmful products. This is crucial for cleaning contaminated soils and waters, offering an eco-friendly alternative to traditional remediation methods. Regarding Biofuels, some fungi can be used for producing bioethanol and other biofuels from plant biomass. Their ability to break down hard-to-process plant materials helps improve the efficiency of biomass conversion into renewable fuels, contributing to reduced dependence on fossil fuels.

In Material Innovation, mycotechnology has led to the development of biodegradable packaging materials made from mycelium, which are a sustainable alternative to traditional plastics, as they are fully biodegradable and compostable. Companies are using mycelium to create packaging, construction panels, and other innovative products with a lower environmental impact. Some mycelium-based construction materials stand out for being lightweight, durable, and eco-friendly.

Other critical role relates to Health and Medicine. In this context, we should mention the discovery and production of Antibiotics and Antifungals, many of which revolutionized modern medicine. Ongoing research is leading to the discovery of new compounds that can combat either emerging or drug-resistant infections. Other relevant metabolites and enzymes are related to the promotion of health, nutrition and novel therapies, including for instance immunostimulants, antioxidants, vitamins, hormones, hypocholesterolemic and thrombolytic agents, as well as therapeutic enzymes, among others.

Fungi also transformed Agriculture and Food fields. Relevant cases include Biopesticides, that provide an alternative to chemical pesticides, by offering a safer and more ecological solution for pest control in crops. And being exponentially increased, is the use of filamentous fungi in the food industry, not only in the case of mushrooms or for producing fermented products like cheese, tempeh, and miso, but also for developing food additives and a variety of Meat-analogue and dairy alternatives with the ability to improve the quality and nutritional value of foods.

Last but not least, the place of fungi in Circular Economy and Waste Reduction requires a special mention. They play an irreplaceable role in Organic Waste Recycling, since they have the ability to break down organic waste into useful products. This process can turn agricultural, industrial, and household waste into compost, enhancing waste management and promoting a circular economy. In addition, different selected fungi for bioprocess development have shown their outstanding ability to use agro-industrial byproducts, or even residues, to convert them into added-value products.

At the Laboratory of Mycodiversity & Mycoprospection (PROIMI-CONICET), we have focused our research for more than three decades on the study of fungi as a source of biotechnologically relevant molecules, especially for the health area. Among them, the lines that have achieved the greatest progress involve bioactive molecules such as biopolymers, statins, fibrinolysins, antimicrobials, tyrosinases/L-DOPA, and antioxidants, a spectrum that has gradually been expanded to include other compounds of interest. Many isolated and selected fungi, especially native ones, have proven to be an unexplored or under-exploited source of noble bioactive compounds, with specific activity equal to or greater than that of other known synthetic compounds. The growing and renewed global interest in filamentous fungi as a cornucopia of biomolecules has strongly driven our search. Thus, we have set precedents that support the use of native fungal isolates selected from tropical and subtropical forests (particularly in the Yungas forest - Tucumán, Argentina). We have also included fungi that were ancestrally and based on empirical knowledge, often transmitted from generation to generation, cultivated or harvested by man for edible and/or medicinal purposes. Working under the concept of dereplication we entered the area of biosimilars (red mycotechnology or mycomedicine). Additionally, through tools from grey biotechnology, we developed bioprocesses for obtaining and purifying different molecules with potential application in Health, either at a prophylactic or therapeutic level, which would be capable of improving the quality of life or reducing the cost of diseases with high social cost. Our work also focused on the valorization of agro-industrial by-products or waste, for the generation of high added value molecules that might be transferable to the pharmaceutical, cosmetic or food industries, as well as to biotechnology-based companies. To date, we have revealed the potential of several fungi to produce biopolymers with immunocutaneous (immunostimulant, antiviral or antitumor) and cosmiceutical (moisture retainer, antiwrinkle, antioxidant, UV protector) potential. Meanwhile, other fungi were selected as producers of hypocholesterolemic agents (statins), fibrinolytic enzymes, and new antimicrobials. Additionally, most of them presented some type of biotechnologically relevant enzymatic activity: amylase, beta-galactosidase, cellulase, chitinase, lipase, pectinase, protease, xylanase, or lignocellulolytic enzymes. Moreover, to depict the wide and invaluable potential of native mycoflora, some isolates have shown amazing ability to remediate organophosphate, organochlorine and cigarette butts pollution. All these findings support the beneficial fungal properties that are still undervalued.

In summary, filamentous fungi and mycotechnology are responding to emerging needs by offering innovative solutions to environmental, industrial, health, and food-related challenges. Their versatility and ability to interact with various systems make them valuable tools in the quest for a more sustainable and efficient future.

Bibliografía

Cabral ME, Delgado OD, Sampietro DA, Catalán CAN, Figueroa LIC, Fariña JI. Antifungal activity and the potential correlation with statin-producing ability. An optimized screening applied to filamentous fungi from Las Yungas subtropical rainforest. *Res. J. Microbiol.* 5(9), 833–848 (2010). <http://scialert.net/fulltext/?doi=jm.2010.833.848&org=10>

Danilovich ME, Ovruski SM, Fariña JI, Delgado OD. First report on the entomopathogenicity and virulence of *Akanthomyces muscarius* LY 72.14, a Yungas native fungal isolate, for *Anastrepha fraterculus* control. *Biocontrol Sci. Technol.* 30(11), 1212–1227 (2020). <https://doi.org/10.1080/09>

[583157.2020.1802699](https://doi.org/10.583157.2020.1802699)

Fariña JI, Siñeriz F, Molina OE, Perotti NI. Isolation and physicochemical characterization of soluble scleroglucan from *Sclerotium rolfsii*. Rheological properties, molecular weight and conformational characteristics. *Carbohydr. Polym.* 44, 41–50 (2001). [http://dx.doi.org/10.1016/S0144-8617\(00\)00189-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0144-8617(00)00189-2)

Hyde KD, Baldrian P, Chen Y et al. Current trends, limitations and future research in the fungi?. *Fungal Diversity* 125, 1–71 (2024). <https://doi.org/10.1007/s13225-023-00532-5>

Peralta MP, Aliaga J, Delgado OD, Fariña JI, Lechner BE. *Paraboeremia yungensis* sp. nov., a new fungal species isolated from Las Yungas, South America, with promising tyrosinase production potential. *Phytotaxa* 528(3), 191–201 (2021). <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.528.3.3>

Rovati JI, Delgado OD, Figueroa LIC & Fariña JI. A novel source of fibrinolytic activity: *Bionectria* sp., an unconventional enzyme-producing fungus isolated from Las Yungas rainforest (Tucumán, Argentina). *World J. Microbiol. Biotechnol.* 26(1), 55–62 (2010). <http://dx.doi.org/10.1007/s11274-009-0142-z>

Mecanismos espaciales y evolutivos que determinan la especialización en la simbiosis de los cianolíquenes

The spatial and evolutionary pairing mechanisms of lichen mycobionts and photobionts

Carlos J. Pardo De la Hoz, Department of Biology, Duke University, ORCID: 0000-0002-7898-0948, cjpardodelahoz@gmail.com.

Resumen

Los hongos liquenizados forman asociaciones simbióticas con fotoautótrofos (algas verdes o cianobacterias) y muestran patrones de interacción complejos que varían a través de escalas espaciales y filogenéticas. Se sabe que estos patrones de interacción están moldeados por el entorno abiótico, la selección coevolutiva, la transmisión de simbiontes y la disponibilidad de los simbiontes. Sin embargo, aún no es claro cuál es la importancia relativa de esos factores y cómo influyen en la formación de comunidades en un contexto espacial. Yo estudio el ensamble de comunidades de líquenes del género *Peltigera* y sus simbiontes del género *Nostoc*. Este sistema es un buen modelo para entender los mecanismos que moldean las asociaciones simbióticas debido a los marcos filogenómicos globales que hemos inferido para ambos grupos de simbiontes. En este estudio, generamos datos de interacciones y comunidades a partir de un muestreo sistemático y multibioma que incluyó más de 4,000 especímenes de *Peltigera* y 750 muestras ambientales de los sustratos donde crecen estos líquenes en Alberta, Canadá. Luego genotificamos los principales simbiontes de las muestras de líquenes y caracterizamos la diversidad de *Nostoc* en los sustratos adyacentes a los especímenes. Con estos datos, voy a abordar tres preguntas en la charla: (1) ¿Cuál es la estructura de la red formada por las interacciones entre *Peltigera* y *Nostoc*?; (2) ¿cómo cambian las interacciones a través de gradientes y escalas espaciales?; y (3) ¿cuánto influyen en estas interacciones la variación ambiental, la historia filogenética de los simbiontes, la transmisión de simbiontes y la disponibilidad de *Nostoc* en el entorno? Los resultados de nuestro estudio informarán un modelo del ensamblaje de las comunidades líquenes.

Palabras Clave

Filogenia, Mutualismo, *Nostoc*, *Peltigera*, Redes ecológicas.

Abstract

Lichenized fungi form symbiotic associations with photoautotrophs (mostly green algae or cyanobacteria) and display complex interaction patterns that vary across spatial and phylogenetic scales. These interaction patterns are known to be shaped by the abiotic environment, coevolutionary selection, symbiont transmission, and the availability of partners. However, the relative importance of those factors and how they influence community assembly in a spatial context is not well understood. We are studying the assembly of lichen communities with the lichen-forming fungal

genus *Peltigera* and its cyanobacterial partners from the genus *Nostoc*. This system has emerged as a model to understand the mechanisms shaping symbiotic associations because of the global phylogenomic frameworks that we have inferred for both sets of partners. We generated interaction and community datasets from a large-scale, systematic, multi-biome sampling that included > 4,000 *Peltigera* lichens, and 750 environmental samples of the substrates where these lichens grow in Alberta, Canada. We genotyped the main symbionts from the lichen specimens and characterized the diversity of *Nostoc* in the substrates adjacent to these thalli. We used these datasets to address three questions: (1) What is the structure of the network formed by the interactions between *Peltigera* and *Nostoc*?; (2) how do interactions change across spatial gradients and scales?; and (3) how much are these interactions shaped by environmental variation, partner phylogenetic history, symbiont transmission, and *Nostoc* availability in the environment? The results of our study will inform an emerging model of the eco-evolutionary assembly of lichen symbiotic communities.

Keywords

Ecological networks, Mutualism, *Nostoc*, *Peltigera*, phylogeny.

Contenido

Las últimas dos décadas han sido escenario de la ruptura de un paradigma de la liquenología: que las más de 14,000 especies hongos liquenizados se asocian con tan solo ~100 especies de fotobiontes (incluidas algas y cianobacterias). En cambio, estudios moleculares han demostrado la inmensa diversidad críptica de los fotobiontes, que puede constituir cientos de especies no descritas de algas verdes y cianobacterias. Así, mismo, estos estudios han revelado complejos patrones de interacciones en la simbiosis liquénica en los que se observan desde casos de especialización recíproca hasta simbiontes super generalistas. Mi charla estará enfocada en entender los factores que determinan el grado de especialización en la simbiosis entre *Peltigera* y *Nostoc*.

Primero presentaré la contribución de mis estudios a la caracterización de la diversidad genómica y filogenética de *Nostoc*, cuya falta había sido una limitación para entender la ecología y evolución de esta simbiosis. Los resultados indican que hay al menos 50 especies de *Nostoc* que se asocian con *Peltigera*, y muchas más en otras simbiosis con hongos liquenizados y plantas. Esta delimitación nos permitió estudiar la simbiosis como redes ecológicas utilizando un extenso muestreo en la provincia de Alberta en Canadá. Los resultados indican que los patrones de interacción están ligados a respuestas individuales de los simbiontes a la variación abiótica en vez de la distribución de simbiontes compatibles. En particular, rasgos genómicos asociados con la resistencia a estrés UV parecen determinar la distribución de los simbiontes en gradientes de estrés lumínico, mientras que las frecuencias de interacción resultan del solapamiento de los nichos de los simbiontes. Esto fue sorprendente porque se espera que las fuerzas coevolutivas sean muy importantes en una interacción tan íntima. Los resultados también implican que la disponibilidad de *Nostoc* en los sustratos ambientales es importante para el establecimiento de la simbiosis. Por esta razón, caracterizamos la diversidad de *Nostoc* en tales sustratos y encontramos que varios de los linajes que se asocian con *Peltigera* no se encuentran comúnmente en el ambiente. Finalmente, a través de genómica comparativa y experimentos de transcriptómica determinamos algunos de los rasgos moleculares que explican la variación en la habilidad de linajes de *Nostoc* de vivir por fuera

de la simbiosis.

Bibliografía

Magain, N., Miadlikowska, J., Goffinet, B., Sérusiaux, E., & Lutzoni, F. (2017). Macroevolution of Specificity in Cyanolichens of the Genus *Peltigera* Section *Polydactylon* (Lecanoromycetes, Ascomycota). *Systematic Biology*, 66(1), 74–99. <https://doi.org/10.1093/sysbio/syw065>.

Rodríguez-Arribas, C., Martínez, I., Aragón, G., Zamorano-Elgueta, C., Cavieres, L., & Prieto, M. (2023). Specialization patterns in symbiotic associations: A community perspective over spatial scales. *Ecology and Evolution*, 13(7), e10296. <https://doi.org/10.1002/ece3.10296>.

Spribille, T., Resl, P., Stanton, D. E., & Tagirdzhanova, G. (2022). Evolutionary biology of lichen symbioses. *New Phytologist*. <https://doi.org/10.1111/nph.18048>.

Merging eDNA- and specimen-derived data to advance fungal research and applications

Kadri Põldmaa, Associate professor in mycology, Institute of Ecology and Earth Sciences University of Tartu, Estonia, ORCID: 0000-0002-7936-2455, hypomyc@ut.ee.

Abstract

UNITE provides means for easy upload of full ITS rDNA sequences from promiscuous resources. The database comprises publicly available full-length ITS rDNA sequences clustered into Species Hypotheses. What are the benefits and problems in communicating fungal diversity using Species Hypotheses is described based on the data available from Colombia.

Keywords

DNA barcodes, Fungal diversity, Sanger and high-throughput sequencing, Species names.

Content

DNA barcodes currently represent the largest uniform dataset across the kingdom of Fungi. ITS rDNA sequences obtained from voucher specimens identified by taxonomists, each having expertise in a particular group of fungi, form a cornerstone for linking taxon names to sequences. Currently, the numbers of DNA barcodes originating from high-throughput sequencing (HTS) of eDNA samples are increasing exponentially. This data is expanding our understanding of fungal species diversity, distribution, interactions etc. However, communication on the largely raised number of species, mostly lacking scientific names, lags behind the speed of data accumulation.

UNITE – an ITS rDNA sequence database and identification platform incorporates available public ITS rDNA sequences from eukaryotes. The sequences, obtained from specimens in collections, living cultures, tissues or environmental samples using various sequencing platforms, are clustered at different distance thresholds to provide Species Hypotheses (SH). Each SH comprises sequences with associated metadata and is assigned a persistent identifier in the form of a DOI. This enables unambiguous communication, e.g. cross-referencing of (near) species level taxa, both described and undescribed, based on DNA barcodes from HTS and Sanger sequencing. While the latter are straightforward to edit and upload to nucleotide archives, HTS data need to pass bioinformatic pipelines to get clean data, that is subjected to clustering to result in OTU tables for e.g. community analyses and selecting representative sequences to be uploaded to international databases.

The merged eDNA- and specimen-derived sequences in UNITE offer an expanded characterization of fungal diversity at different geographic, trophic etc scales. Filtering out data recorded from Colombia reveals the occurrence of 7500 SHs at 1.5% distance threshold in the country, over 5000 of which have been recorded only from soil samples. Among these near-species level taxa around 4000 belong to the phylum Ascomycota and over 2000 to Basidiomycota.

Among the latter, 1840 SHs represent Agaricomycetes – the main class comprising fleshy fungi (mushrooms, polypores etc). The presentation will introduce the problems and perspectives of merging the eDNA- and specimen-derived data related to their use for fungal research, nature conservation and various other purposes.

Preservando hongos para el futuro

Preserving fungi for the future

Margarita Hernández Restrepo, Investigadora, Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, ORCID: 0000-0001-5157-3392, m.hernandez@wi.knaw.nl.

Resumen

Los hongos son organismos hiper diversos, distribuidos globalmente en una gran variedad de sustratos y relativamente poco estudiados. Dada la acelerada pérdida de hábitats, debido a factores como mal uso de la tierra, cambio climático, contaminación, sobre explotación, entre otros, muchos de estos organismos están en riesgo de extinción sin siquiera ser descubiertos, ya que solo conocemos el 5 % de la diversidad que ellos representan. Por ello es urgente preservar y estudiar el mayor número de especies antes de que desaparezcan. El suelo como sustrato ha demostrado ser un gran reservorio de diversos grupos de hongos. Es por ello que desde hace unos años en el Instituto Westerdijk se vienen desarrollando diversos proyectos enfocados en biodiversidad de micro hongos cultivables del suelo y se ha confirmado que, en países relativamente bien estudiados, como lo es Los Países Bajos aún hay mucho por descubrir. Además de catalogar numerosas especies de hongos que anteriormente no se habían reportado para los Países Bajos, se han descubierto más de 50 nuevas especies y se han generado códigos de barras para todas las cepas con el fin de identificar a nivel de especie cada una de ellas. Todos estos datos se están centralizando con el fin de generar una base de datos de referencia para acelerar la identificación de especies y facilitar posteriores estudios de monitoreo. Asimismo, la mayoría de cepas se están preservando en la colección del CBS para asegurar que estarán disponibles otros investigadores. Las colecciones de cultivo juegan un papel esencial en la preservación de hongos especialmente aquellos que crecen artificialmente en medios de cultivo, ya que actúan como repositorios de cepas vivas que aseguran su disponibilidad para futuros estudios, ya sea con fines científicos o comerciales.

Palabras Clave

Biodiversidad, Cultivos, Conservación, Ciencia ciudadana, Suelo.

Abstract

Fungi are hyper diverse organisms that are distributed globally in numerous substrates and relatively poor studied considering that we only know about 5 % of the fungal diversity. Presently, many of these organisms are in risk of extinction even before they are discovered, mainly due to the accelerated habitat lost as consequence of the climate change, overexploitation, pollution, among others. That is why remains urgently needed to preserve as much fungal species as possible before they disappear. The soil as substrate has been demonstrated as a reservoir of several groups of fungi. Since some years ago, the Westerdijk Institute has been engaged in projects that focus on the diversity of cultivable micro fungi from soil. Preliminary results have shown that even countries

as the Netherlands that has been relatively well study still remain as a source of many species to be discovered. In addition to cataloging numerous fungal species previously unreported from the Netherlands, more than 50 new species have been discovered and barcodes have been generated for all strains in order to identify each strain at species level. All of this data is being centralized in order to generate a reference database to speed up species identification and facilitate further monitoring studies. Furthermore, most strains are being preserved in the CBS collection to ensure that they will be available to other researchers. Culture collections play an essential role in the preservation of fungi, especially those grown artificially in culture media, as they act as repositories of live strains that ensure their availability for future studies, whether for scientific or commercial purposes.

Keywords

Biodiversity, Cultures, Conservation, Citizen science, Soil.

Contenido

Los hongos son esenciales para el desarrollo de la vida en la tierra ya que juegan un papel muy importante en el reciclaje de nutrientes, desarrollo y crecimiento de las plantas, como fuente de alimento, entre otras funciones. La diversidad fúngica y sus características únicas hacen que sean fuentes invaluable de investigación científica e innovación (Niskanen et al. 2023).

Se estima que el número de especies varía entre 2 a 11 millones y solo un bajo porcentaje se ha descrito (Hawksworth & Lücking 2017). Son organismos hiper diversos e infra estudiados considerando el gran número de especies que se estima que hay en el planeta. Preservar esta diversidad fúngica es un reto que actualmente es más importante que nunca debido principalmente a la acelerada pérdida de hábitats, cambio climático y contaminación (Cheek et al 2019).

En este sentido el rol de las colecciones biológicas y biobancos es vital para la conservación y estudio de los hongos ya que son repositorios de cultivos vivos, las cuales aseguran la disponibilidad a largo plazo de estos valiosos organismos ya sea para investigación científica o diferentes aplicaciones biotecnológicas (Smith 2012). La colección del CBS alojada en el Instituto Westerdijk, es una de las colecciones de cultivos más grandes y valiosas reconocidas a nivel mundial, donde preservamos y estudiamos hongos desde que fue fundada por Johanna Westerdijk en 1904.

Recientes proyectos desarrollados en el instituto Westerdijk, enfocados en la diversidad de hongos del suelo claramente han demostrado que a pesar de ser un país relativamente bien estudiado aún hay mucho por descubrir. Durante los proyectos de ciencia ciudadana “Name a fungus with your name” y “Fungi for the future” muestreos de suelos realizados por ciudadanos especialmente niños y estudiantes de diferentes provincias, se han podido aislar más de 4000 cepas de diferentes grupos de hongos principalmente Ascomycota, seguidos por Mucoromycota y Basidiomycota. Además, se han descrito alrededor de 50 nuevas especies para la ciencia y muchas otras están pendientes de estudio ya que representan potencialmente nuevas especies.

Por otro lado, junto con Naturalis y otros institutos y universidades holandesas, el Instituto Westerdijk hace parte de la ambiciosa iniciativa “ARISE - Authoritative and Rapid Identification

System for Essential biodiversity information” donde se busca semi-automatizar la identificación de todas las especies de Eucariotas de Los Países Bajos. El Instituto Westerdijk está a cargo de catalogar el mayor número posible de especies de hongos del suelo y se están generando códigos de barras (ITS, LSU, y otros) para todas las especies cultivables. En colaboración con otros Institutos se ha extendido el muestreo de suelos en todo el territorio holandés y se continúan aislando cepas interesantes a nivel taxonómico. Además, se está creando una importante base de datos y biobanco que servirán de referencia para proyectos de monitoreo y otros estudios ecológicos y bioprospección.

Los resultados de estos estudios han demostrado la importancia de una precisa y correcta identificación del mayor número de especies con datos morfológicos y moleculares que será la base para futuros estudios. Igualmente, un gran número de estas cepas se están preservando en la colección del CBS con el fin de estar disponibles para el público en general y para investigar posibles usos o aplicaciones de todos estos microorganismos desde diferentes aspectos.

Bibliografía

Cheek, M., Nic Lughadha, E., Kirk, P., Lindon, H., Carretero, J., Looney, B., Douglas, B., Haelewaters, D., Gaya, E., Llewellyn, T., Ainsworth, M., Gafforov, Y., Hyde, K., Crous, P., Hughes, M., Walker, B. E., Forzza, R. C., Meng, W. K., & Niskanen, T. (2020). New discoveries: Plants and fungi described in 2019. *Plants, People, Planet*, 2, 371–388. <https://doi.org/10.1002/ppp3.10148>.

Hawksworth DL., Lücking R. 2017. Fungal Diversity Revisited: 2.2 to 3.8 Million Species. *Microbiol. Spectr.* 5:10.1128/microbiolspec.funk-0052-2016. <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.funk-0052-2016>.

Niskanen T, Lücking R, Dahlberg A, Gaya E, Suz LM, Mikryukov V, Liimatainen K, Druzhinina I, Westrip JRS, Mueller GM, Martins-Cunha K, Kirk P, Tedersoo L, Antonelli A. 2023. Pushing the frontiers of biodiversity research: unveiling the global diversity, distribution, and conservation of fungi. *Annu. Rev. Environ. Resour.* 48: 149–176. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-112621-090937>.

Smith D. 2012. Chapter 4 - Culture Collections. *Advances in Applied Microbiology*. Editor(s): Sima Sariaslani, Geoffrey M. Gadd. Academic Press. Volume 79: 73–118. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394318-7.00004-8>.

Sexo, alimentación y comportamiento en la filogenia de los Agaricomycetes Sex, food and behavior in the phylogeny of the Agaricomycetes

Mario Rajchenberg, Doctor, Investigador Superior del CONICET (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Argentina). Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), Esquel, Chubut, Argentina, ORCID: 0000-0001-5031-5148, mrajchenberg@ciefap.org.ar.

Resumen

La sistemática de los hongos degradadores de la madera está condicionada, necesariamente y por su alto nivel predictivo, por las secuencias de marcadores moleculares que, analizados por programas y algoritmos, reflejan las relaciones filogenéticas entre los organismos a diferentes niveles taxonómicos. En los hongos degradadores de la madera los sistemas de compatibilidad sexual (homotalismo, heterotalismo), el tipo de nutrición (pudrición blanca o castaña) y el comportamiento nuclear (número de núcleos que presentan las esporas y los micelios primario y secundario de una especie) son características biológicas que han permitido proponer y sustentar especies y géneros en el pasado. El análisis de los diferentes órdenes de Agaricomycetes nos permite constatar la importancia y el valor predictivo de estos caracteres. La asociación de heterotalismo bipolar con géneros que causan pudrición castaña está ampliamente distribuida, pero no es exclusiva. Recientemente se demostró que en el género de pudrición blanca *Spongipellis* (Polyporales) las especies típicas son bipolares y pertenecen a Meripilaceae, en tanto que otras que son tetrapolares corresponden a Cerrenaceae en el nuevo género *Pseudospongipellis*. En Gloeophyllales, un orden de pudrición castaña, las esporas binucleadas es la norma. En Boletales la familia degradadora Coniophoraceae presenta esporas binucleadas, pero en Hygrophoropsidaceae y Serpulaceae son uninucleadas. En Polyporales, el clado ‘antrodia’ de pudrición castaña presenta géneros con esporas binucleadas y otros con esporas uninucleadas, en todos los casos reflejado por las filogenias. Los análisis filogenéticos también han confirmado la ubicación unívoca de los géneros en clados ya sea de pudrición blanca o castaña. Los ejemplos más extremos en la literatura tales como la de los géneros *Grifola* (Polyporales) y *Bridgeoporus* (Hymenochaetales) han sido aclarados por las investigaciones recientes. El comportamiento nuclear ofrece numerosos ejemplos de carácter predictivo en los diferentes órdenes. En el grupo de géneros trametoides de las Polyporaceae (Polyporales) el género *Funalia* se distingue por sus esporas binucleadas y el comportamiento nuclear heterocítico vs. las esporas uninucleadas y el comportamiento nuclear normal en el resto de los géneros de este grupo. Numerosos ejemplos dan cuenta de la importancia de estos caracteres en la conformación y la definición de los clados, que son verificados en las publicaciones sobre filogenia de los Agaricomycetes.

Palabras Clave

Comportamiento nuclear, Compatibilidad sexual, Degradación de la madera, Políporos, Hongos corticioides.

Abstract

The systematics of wood-decaying fungi is necessarily governed, due to their high predictive level, by sequences of molecular markers that, analyzed by programs and algorithms, reflect the phylogenetic

relationships between organisms at different taxonomic levels. In the wood-decaying fungi, sexual compatibility systems (homothallism, heterothallism), nutrition type (white or brown rot) and nuclear behavior (i.e., the number of nuclei present in the spores and in the primary and secondary mycelia of a species) are biological features that have been used to propose and support species and genera in the past. The analysis of different orders in the Agaricomycetes allows us to verify the importance and predictive value of these features. The association of bipolar heterothallism with genera causing chestnut rot is widely distributed, but not exclusive. Recently, it was shown that in the white rot genus *Spongipellis* (Polyporales) the typical species are bipolar and belong to Meripilaceae, while others that are tetrapolar correspond to *Cerrenaceae* in the new genus *Pseudospongipellis*. In Gloeophyllales, a brown rot order, binucleate spores are the norm. In Boletales the decay family Coniophoraceae has binucleate spores, but in Hygrophoropsidaceae and Serpulaceae they are uninucleate. In Polyporales, the brown-rotting ‘antrodia’ clade has genera with binucleate spores and others with uninucleate spores, in all cases reflected by the phylogenies. Phylogenetic analyses have also confirmed the univocal placement of genera into either white- or brown-rot clades. The extreme examples in the literature such as the genera *Grifola* (Polyporales) and *Bridgeoporus* (Hymenochaetales) have been clarified by recent phylogenies. The nuclear behavior offers numerous examples as a predictive character in the taxonomy of the different orders. In the group of trametoid genera within the Polyporaceae (Polyporales) the genus *Funalia* is distinguished by its binucleate spores and a heterocytic nuclear behavior vs. the uninucleate spores and a normal nuclear behavior presented by the rest of the genera of this group. Numerous examples show the importance of these characters in the conformation and definition of the clades, as are demonstrated in the publications on the phylogeny of the Agaricomycetes.

Keywords

Nuclear behavior, Mating compatibility, Wood degradation, Polypores, Corticoid fungi.

Contenido

Los hongos degradadores de la madera se encuentran presentes en casi todos los órdenes de Agaricomycetes, indicando el éxito de este tipo de nutrición que apareció en el Paleozoico al final del período Carbonífero (ca. 300 millones de años). Los tipos de pudrición blanca y castaña de la madera han sido marcadores filogenéticos en las diferentes familias u órdenes, siendo éstas caracterizadas por un tipo único de pudrición. Los sistemas de compatibilidad sexual (homotalismo, heterotalismo bipolar y heterotalismo tetrapolar) también caracterizan los taxones a diferentes niveles. El comportamiento nuclear, v. gr. el número de núcleos que presentan las especies en sus esporas, en el micelio primario y en el micelio secundario de una especie en diferentes condiciones de presión de oxígeno a lo largo de su ciclo biológico, también ha servido para caracterizar especies y géneros. ¿Cómo se reflejan estas características biológicas en la filogenia de los Agaricomycetes? ¿Tienen carácter predictivo? ¿Reflejan las filogenias la existencia de coherencia entre estos caracteres y la definición de géneros y especies? Planteamos la premisa de que, más allá del carácter predictivo que tienen las secuencias de marcadores moleculares en la filogenia de los Agaricomycetes, existen caracteres biológicos que acompañan y son determinantes en la conformación de los clados. Así, el objetivo de esta ponencia es analizar a nivel de diferentes órdenes, cómo se encuentran distribuidos los tipos de pudrición, los tipos de compatibilidad sexual y los tipos de comportamiento nuclear en los Agaricomycetes, con el fin de asignarles -o no- valor taxonómico.

Contrariamente a lo que se pensó durante muchas décadas del siglo pasado, el tipo de pudrición

blanca es anterior (y no posterior) al de la pudrición castaña. Ello se ve reflejado tanto en el momento en que aparecieron cada uno de ellos: ca. 300 millones de años el tipo de pudrición blanca, vs. el tipo de pudrición castaña que se desarrolló en diferentes órdenes en forma independiente hace ca. 180 m.a. en Polyporales y Dacrymycetales, 145 m.a. en Boletales, ca. 90 m.a. en Gloeophyllales y ca. 75 m.a. en Agaricales. Analizaremos los casos ‘problemáticos’ de *Grifola* (Polyporales), de *Bridgeoporus* (Hymenochaetales) y de la situación particular de los géneros *Boreostereum* y *Jaapia* (Gloeophyllales), que han sido resueltos por filogenias más detalladas o bien por el avance en la investigación bioquímica de la degradación.

Los sistemas de compatibilidad sexual, que evolucionaron desde el heterotalismo bipolar en Ascomycota al tetrapolar en Agaricomycetes, con reversiones posteriores hacia el heterotalismo bipolar y el homotalismo, también están asociados en forma coherente con diferentes grupos a nivel de géneros y familias en los diferentes clados. Un ejemplo claro lo encontramos en Gloeophyllales, con géneros homotáticos (*Boreostereum*), bipolares (*Gloeophyllum*, *Neolentinus*) y tetrapolares (*Chaetodermella*, *Jaapia*, *Veluticeps* pro-parte). En el clado ‘antrodia’ (Polyporales) distinguimos géneros tetrapolares (*Amyloporia*, *Dacryobolus*, *Fibroporia*, *Postia*, *Rhodonina*, *Sparassis*, *Spongiporus*), bipolares (*Antrodia* s.str., *Crustoderma*, *Daedalea*, *Fomitopsis*, *Ryvardenia*, entre otros) y homotáticos (*Antrodia* p.p., *Pycnoporellus*). En Corticiales resulta distintiva la diferencia entre géneros con heterotalismo bipolar (*Corticium*, *Punctularia*, *Galzinia*, *Mycobernardia*), heterotalismo tetrapolar (*Dendrocorticium*, *Vuilleminia*) y homotáticos (*Corticium* pro-parte, *Erythricium*).

Los tipos de comportamiento nuclear de los micelios (CN), incluido el número de núcleos en las basidiosporas, es un carácter del ciclo de los hongos que ha sido relativamente poco estudiado. ¿Es este carácter un buen marcador filogenético y, por tanto, de valor taxonómico, entre los Agaricomycetes? ¿Tienen los diferentes comportamientos (v. gr., normal, subnormal, heterocítico, astatocenocítico, holocenocítico) algún sentido evolutivo? En Russulales constatamos que este carácter está asociado a nivel de familia o de género: Auriscalpiaceae, Echinodontiaceae, Hericiaceae y Wrightoporiaceae tienen CN normal, junto con esporas uninucleadas y heterotalismo tetrapolar. La familia alrededor del género *Gloeodontia* tiene CN normal y esporas uninucleadas, pero el heterotalismo es bipolar. Bondarzewiaceae presenta CN normal u holocenocítico, con esporas binucleadas y heterotalismo bipolar. En Peniophoraceae se observa una gran variación entre los géneros: *Peniophora* y *Baltazaria* mayormente con CN normal, esporas uninucleadas y tetrapolaridad, *Asterostroma* con CN subnormal, tetrapolaridad y esporas binucleadas, *Gloiothele* con CN subnormal, heterotalismo y esporas binucleadas, *Dichostereum* con CN heterocítico, esporas binucleadas y tetrapolaridad, *Scytinostroma* con CN normal o subnormal, esporas uni- o binucleadas y tetrapolaridad, y *Vararia* con CN subnormal, heterocítico u holocenocítico, con homotalismo o tetrapolaridad y esporas con 1-2 núcleos. No se ha observado una tendencia evolutiva definida en la evolución del comportamiento nuclear. Numerosos otros ejemplos muestran que el tipo de comportamiento nuclear, asociado con el sistema de compatibilidad sexual caracterizan clados diferentes en diferentes órdenes. Así ocurre en la distinción entre *Spongipellis* (Meruliaceae) y *Pseudospongipellis* (Cerrenaceae) y entre *Funalia* y otros géneros trametoides (Polyporaceae) en el orden Polyporales.

Concluimos entonces que la combinación de los caracteres biológicos analizados reflejan en forma consistente las filogenias de los diferentes grupos de Agaricomycetes degradadores de la madera.

Bibliografía

Boidin, J. (1971). Nuclear behavior in the mycelium and the evolution of the Basidiomycetes. En Petersen R.H. (Ed.) Evolution in the higher Basidiomycetes, p.129-148, Knoxville, USA: Univ.

Tennessee Press, 562 pp.

Rajchenberg, M. (2011). Nuclear behavior of the mycelium and the phylogeny of Polypores (Basidiomycota). *Mycologia* 103(4): 677–702. DOI: 10.3852/10-310.

Floudas, D., et al. (2012). The paleozoic origin of enzymatic lignin decomposition reconstructed from 31 fungal genomes. *Science* 336: 1715–1719.

García-Sandoval, R., Wang, Z., Binder, M., Hibbett D.S. (2011). Molecular phylogenetics of the Gloeophyllales and relative ages of clades of Agaricomycotina producing a brown rot. *Mycologia* 103(3): 510–524. DOI: 10.3852/10-209.

SIMPOSIOS

**BASIDIOMYCOTA EN COLOMBIA,
UN HORIZONTE INAGOTABLE DE
BIODIVERSIDAD**

Basidiomycota en Colombia “Lo esencial es invisible a los ojos”

Basidiomycota in Colombia “The essential is invisible to the eyes”

Nataly Gómez Montoya, Bióloga, Doctora en Ciencias Biológicas, Profesora Universidad de Antioquia. Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Hongos “TEHO” Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia-UdeA, Calle 70 no. 52-21, Medellín, Antioquia, Colombia, Grupo de investigación Tendencias, Universidad de Antioquia, Campus Oriente - Kilometro 6, vía Rionegro la Ceja, El Carmen de Viboral. Antioquia, Colombia, ORCID: 0000-0002-5055-2116, nataly.gomez@udea.edu.co. Denis Cristina Benjumea, Bióloga de la Universidad de Antioquia. Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Hongos “TEHO” Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia-UdeA, Calle 70 no. 52-21, Medellín, Antioquia, Colombia, ORCID: 0009-0005-1734-4410, denis.benjumea@udea.edu.co. Carolina Ríos-Sarmiento, Bióloga, Universidad de Antioquia. Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Hongos “TEHO” Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia-UdeA, Calle 70 no. 52-21, Medellín, Antioquia, Colombia, ORCID: 0000-0002-7740-7621, carolina.rioss@udea.edu.co.

Resumen

Entre uno de los países megadiversos en el neotrópico, se encuentra Colombia, este por su ubicación respecto a la línea del ecuador, cuenta con condiciones climáticas adecuadas para tener una alta diversidad en hongos, adicional a esto, una gran diversidad en cuanto a la vegetación intrínsecamente estaría aportando a la diversidad de los hongos. Hasta la fecha se han registrado alrededor de 120.000 especies para el mundo; Colombia cuenta con 13.070 registros de hongos, representado en 7.343 especies, siendo esto el 6% de la diversidad mundial. Gran parte de esta cifra está conformada por macrohongos pertenecientes a las divisiones Ascomycota y Basidiomycota, si bien esta última no es la más diversa entre los hongos, si es una de las más estudiadas en el país, con alrededor de 2.456 especies, sin embargo, son muchas las especies en esta división que suelen ser muy “comunes” pero de las cuales no hay un registro oficial de las mismas, y adicional a esto también, son muchas las potenciales nuevas especies para la ciencia. El objetivo de este trabajo fue revisar el estado actual del conocimiento de la diversidad de especies de Basidiomycota en el país, enfocado principalmente en grupos poco estudiados. Para esto, se trabajó con una base recopilada con más de 13.070 datos, obtenidos del Herbario de KEW, el Herbario HUA, entre otros, y publicaciones científicas de los últimos años. Los resultados sugieren que órdenes como Polyporales no son tan estudiados a pesar de tener un rol tan importante en el ecosistema. Los resultados de este trabajo evidencian la necesidad de seguir favoreciendo el conocimiento de hongos en Colombia a través de estudios de diversidad, principalmente, en estos grupos poco estudiados, que de igual manera son de gran importancia a nivel ecosistémico.

Palabras Clave

Diversidad, Macrohongos, Polyporales.

Abstract

Colombia is one of the megadiverse countries in the neotropics. Due to its location in relation

to the equator it has suitable climatic conditions to have a high diversity of fungi. In addition to this, a great diversity in terms of vegetation would be intrinsically contributing to the diversity of fungi. To date, about 120,000 species have been recorded for the world; Colombia has 13,070 records of fungi represented by 7,343 species, which is 6% of the world's diversity. Much of this figure is made up of macrofungi belonging to the Ascomycota and Basidiomycota divisions although the latter is not the most diverse among fungi, it is one of the most studied in the country, with about 2,456 species however there are many species in this division that are usually very "common" but of which there is no official record of them, and in addition to this, there are also many potential new species for science. The objective of this work was to review the current state of knowledge of the diversity of Basidiomycota species in the country, focusing mainly on poorly studied groups. For this purpose, we worked with a database compiled with more than 13,070 data, obtained from the KEW Herbarium, the HUA Herbarium, among others, and scientific publications of the last years. The results suggest that orders such as Polyporales are not as well studied despite having such an important role in the ecosystem. The results of this work show the need to continue promoting the knowledge of fungi in Colombia through diversity studies, mainly in these little studied groups, which are also of great importance at the ecosystem level.

Keywords

Diversity, Macrofungi, Polyporales.

Contenido

Colombia, por su ubicación, cuenta con condiciones climáticas convenientes para tener una alta diversidad en hongos. Hasta la fecha se conocen alrededor de 13,070 registros de hongos, lo que equivale a 7,343 especies, siendo esto el 6% de la diversidad mundial. Gran parte de esta cifra está conformada por macrohongos pertenecientes a las divisiones Ascomycota y Basidiomycota, esta última es una de las más estudiadas en el país, con alrededor de 2,456 especies. Sin embargo, estudios han demostrado que esta cifra podría ser mucho mayor, no solo a nivel de estas divisiones sino también a nivel de reino, esperando alrededor de 22,000 especies para el país. Esta cifra se podría alcanzar si se aumenta los trabajos en cuanto a diversidad, taxonomía y sistemática, dado que en los últimos años se han reportado alrededor de 70 nuevos registros de especies para Colombia; si bien la cifra denota el avance en la contribución sobre la diversidad para el país se debe tener en cuenta que hay grupos sub-muestreados como es el caso del orden Polyporales.

El objetivo de este trabajo fue revisar el estado actual del conocimiento de la diversidad de especies de Basidiomycota en el país, enfocado principalmente en órdenes poco estudiados como los Polyporales.

Para esto, se trabajó con una base recopilada con más de 13,070 datos, obtenidos del Herbario de KEW, el Herbario HUA, el herbario CUVC, publicaciones científicas de los últimos años y también se revisó material del herbario HUA. En la base de datos del HUA, de 1891 registros dentro del orden Polyporales, 70 colecciones están solo a nivel de orden, y solo 921 están identificadas a nivel de especies, lo que indica que más del 40% de la colección del orden Polyporales aún permanece sin identificar.

Los resultados sugieren que órdenes como Polyporales no son tan estudiados a pesar de tener un rol tan importante en el ecosistema y muestra la necesidad de seguir avanzando en estudios de diversidad que contribuyan en cierta medida al conocimiento de hongos en Colombia, principalmente, en estos grupos poco estudiados, pero de tan gran importancia a nivel ecosistémico.

Bibliografía

Gaya, E., Vasco-Palacios, A. M., Vargas-Estupiñán, N., Lücking, R., Carretero, J., Sanjuan, T., Moncada, B., Allkin, B., Bolaños-Rojas, A.C., Castellanos-Castro, C., Coca, L.F., Corrales, A., Cossu, T., Davis, L., dSouza, J., Dufat, A., Franco-Molano, A.E., García, F, Gómez-Montoya, N., González-Cuellar.

Gómez-Montoya, N., Ríos-Sarmiento, C., Zora-Vergara, B., Benjumea-Aristizabal, C., Santa-Santa, D. J., Zuluaga-Moreno, M., & Franco-Molano, A. E. (2022). Diversidad de macrohongos (Basidiomycota) de Colombia: Listado de especies. *Actualidades Biológicas*, 44(116).

Zambrano-Forero, C. J., Dávila-Giraldo, L. R., Motato-Vásquez, V., Villanueva, P. X., Rondón-Barragán, I. S., & Murillo-Arango, W. (2023). Diversity and distribution of macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Tolima, a Department of the Colombian Andes: an annotated checklist. *Biodiversity Data Journal*, 11.

Diversidad de hongos faloides (Phallales) en los Neotropicos Diversity of phalloid fungi (Phallales) in the Neotropics

Larissa Trierveiler-Pereira, Centro de Ciências da Natureza, Universidade Federal de São Carlos, Campus Lagoa do Sino, Buri, São Paulo, Brasil, ORCID: 0000-0002-1276-2083, lt_pereira@yahoo.com.br.

Abstract

Phallales is a well supported clade in Agaricomycetidae (Basidiomycota) which comprises ca. 140 species assigned to 38 genera. Members of this order are gasteromycetes with expanded or sequestrate basidiomes and some species are famous due to its bizarre, fetid, and uncommon basidiome forms, as the stinkhorns (*Phallus* spp.) and lattice stinkhorns (*Clathrus* spp.). The taxa are distributed worldwide, found with more diversity and frequency in tropical and subtropical regions, occurring on soil, litterfall or rotten logs, in preserved forests as well as urban areas and gardens. Most members are saprotrophic, and at least one genus, *Phlebogaster*, is ectomycorrhizal. Although the Neotropics has a high diversity of phalloids, with many rare and endemic species, the knowledge of the group in this area is still fragmentary. This fact can be attributed to several reasons, such as ephemeral nature of the basidiomes, especially in tropical rainforests; lack of researchers familiarized with the species in the field; poor field notes of the collected specimens; difficulties in preserving specimens and therefore, badly preserved vouchers in herbaria; publications with poor descriptions and without accurate illustrations or photographs; and usage of paleotropical or temperate species names to identify the neotropical species. Moreover, recent molecular studies have revealed that some morphological groups correspond to complexes of species, as in *Phallus indusiatus*, *Xylophallus xylogenus*, *Blumenavia rhacodes* and *Staheliomyces cinctus*. Therefore, more collections and molecular data are essential to progress with the group knowledge. On the other hand, some species may be disappearing due to forest fragmentation and other human impacts on the environment. In Brazil, three phalloid species were recently assigned as vulnerable, and added to the IUCN Red List of Threatened Species: *Phallus aureolatus*, *Phallus glutinolens*, and *Blumenavia crucis-hellenicae*.

Keywords

Clathrus, Phallomycetidae, *Phallus*, Stinkhorns.

Resumen

Phallales es un clado bien sustentado de Agaricomycetidae (Basidiomycota) que comprende ca. 140 especies asignadas a 38 géneros. Los miembros de este orden son gasteromicetos con basidiomas expandidos o secuestrados y algunas especies son famosas por sus formas de basidiomas extrañas, fétidas y poco comunes, como los cuernos apestosos (*Phallus* spp.) y los cuernos apestosos enrejados (*Clathrus* spp.). Los taxones se distribuyen en todo el mundo y se encuentran con mayor diversidad y frecuencia en regiones tropicales y subtropicales, en el suelo, en la hojarasca o en troncos podridos, en bosques preservados, así como en áreas urbanas y jardines. La mayoría de los miembros son saprotróficos y al

menos un género, *Phlebogaster*, es ectomicorrízico. Aunque el Neotrópico tiene una alta diversidad de faloides, con muchas especies raras y endémicas, el conocimiento del grupo en esta área es aún fragmentado. Este hecho puede atribuirse a varias razones, como el carácter efímero de los basidiomas, especialmente en las selvas tropicales; falta de investigadores familiarizados con las especies en el campo; malas notas de campo de los especímenes recolectados; dificultades en la conservación de ejemplares y, por tanto, especímenes mal conservados en los herbarios; publicaciones con malas descripciones y sin ilustraciones o fotografías precisas; y uso de nombres de especies paleotropicales o templadas para identificar las especies neotropicales. Además, estudios moleculares recientes han revelado que algunos grupos morfológicos corresponden a complejos de especies, como en *Phallus indusiatus*, *Xylophallus xylogenus*, *Blumenavia rhacodes* y *Staheliomyces cinctus*. Por tanto, más colecciones y datos moleculares son fundamentales para avanzar en el conocimiento del grupo. Por otro lado, algunas especies pueden estar desapareciendo debido a la fragmentación de los bosques y otros impactos humanos en el medio ambiente. En Brasil, tres especies de faloides fueron recientemente asignadas como vulnerables y agregadas a la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN: *Phallus aureolatus*, *Phallus glutinolens* y *Blumenavia crucis-hellenicae*.

Palabras Clave

Clathrus, Cuernos apestosos, Phallomycetidae, *Phallus*.

Importancia de los hongos asociados a las raíces de las plantas tropicales para conservación y restauración ecológica

Importance of live soil inoculation for root-associated fungi conservation and restoration efforts in tropical ecosystems

Mariana Carrillo Ramírez, Universidad del Rosario, Bogotá D.C, Colombia, ORCID: 0009-0007-5302-5294, mariana.carrillo0515@gmail.com. Adriana Corrales Osorio, Center for Research in Microbiology and Biotechnology-UR (CIMBIUR). Faculty of Natural Sciences. Universidad del Rosario. Bogotá. Colombia, Society for the Protection of Underground Networks, SPUN, 3500 South DuPont Highway, Dover, DE 19901, USA, ORCID: 0000-0001-9885-4634, adricorrales33@gmail.com. Luisa Fernanda Chavarro, Universidad de los Andes, Bogotá D.C, Colombia, ORCID : 0009-0003-2869-3240, chavarroluisaf@gmail.com.

Resumen

Los hongos simbióticos de raíz son muy diversos y desempeñan funciones clave en los bosques tropicales, pero históricamente han sido pasados por alto en la restauración de ecosistemas. Por lo tanto, existe una brecha de conocimiento sobre la composición, diversidad de los hongos del suelo y sus posibles aplicaciones en los esfuerzos de reforestación y restauración tropical. Las relaciones simbióticas con hongos asociados a las raíces, incluidos los hongos micorrízicos arbusculares (MA) y ectomicorrízicos (ECM), desempeñan un papel fundamental en la supervivencia de las plántulas al mejorar la absorción de nutrientes y aumentar la defensa contra patógenos. Para comprender más sobre el papel de estos hongos en las plántulas cultivadas con fines de restauración, realizamos dos experimentos independientes en invernadero con plántulas de dos árboles: *Coccoloba uvifera* (planta ECM) y *Juglans neotropica* (planta AM). Cultivamos plántulas en suelo de vivero comercial regular y con una inoculación del 6% de suelo vivo de adultos locales de la misma especie. Además del crecimiento de las plántulas, caracterizamos las comunidades de hongos en sus raíces amplificando la región ITS2 utilizando Illumina miseq. Encontramos, para ambas especies, que las plántulas que fueron inoculadas con suelo vivo mostraron una mayor tasa de crecimiento y se asociaron con una comunidad de hongos más diversa que las plántulas cultivadas en suelo de vivero comercial. Nuestros resultados resaltan la importancia de incluir el microbioma del suelo en los procesos de propagación para potenciar el crecimiento, la salud y la supervivencia de las plántulas y como una estrategia eficaz para restaurar las comunidades microbianas del suelo en ecosistemas tropicales.

Palabras Clave

Juglans neotropica, *Coccoloba uvifera*, Hongos micorrízicos, Microbioma del suelo, Bosque montano tropical, Restauración ecológica.

Abstract

Root symbiotic fungi are highly diverse and perform key roles in tropical forest but have been historically overlooked in ecosystem restoration. Therefore there is a knowledge gap about soil

fungi composition, diversity and their potential applications in tropical reforestation and restoration efforts. Symbiotic relationships with root-associated fungi, including arbuscular mycorrhizal (AM) and ectomycorrhizal (ECM) fungi, play a fundamental role in seedling survival by improving nutrient uptake and increasing pathogen defense. To understand more about the role for these fungi in seedling grown for restoration purposes we run two independent greenhouse experiments with seedlings of two trees: *Coccoloba uvifera* (ECM plant) and *Juglans neotropica* (AM plant). We grow seedlings in regular comercial nursery soil and with 6% inoculation of live soil from local conspecific adults. In addition to seedling growth, we characterized the fungal communities in their roots by amplifying the ITS2 region using illumina miseq. We found, for both species, that seedling that were inoculated with live soil showed a higher growth rate and associated with a more diverse fungal community than seedling grown on comercial nursery soil. Our results highlight the importance of including the soil microbiome in propagation processes to increase seedling growth, health, and survival and as an effective strategy for restoring soil microbial communities in tropical ecosystems.

Keywords

Juglans neotropica, *Coccoloba uvifera*, Mycorrhizal fungi, Soil microbiome, Tropical montane forest, Ecological restoration.

Contenido

Los proyectos de restauración ecológica suelen pasar por alto el papel crucial de las comunidades microbianas, como las micorrizas arbusculares y ectomicorrizas, que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. A pesar de su relevancia, estos hongos simbióticos no se incluyen con frecuencia en las estrategias de restauración, por lo tanto se plantea que su inclusión puede mejorar significativamente el éxito de estos proyectos. El objetivo de las investigaciones fue evaluar el impacto de los hongos micorrícicos en el desarrollo y crecimiento de plántulas de *J. neotropica* y *Coccoloba uvifera*, comparando su desempeño en suelos de vivero comercial regular y en suelos inoculados con un 6% de suelo nativo proveniente de árboles adultos conespecíficos. Los resultados muestran significativas diferencias en la composición de las comunidades fúngicas asociadas a las raíces de las plántulas que crecieron en diferentes tratamientos de vivero y poblaciones naturales. Además, las plántulas del tratamiento de sustrato comercial mostraron una pobre colonización por hongos simbióticos, mientras que las sembradas con el inóculo de suelo nativo experimentaron un mejor crecimiento, especialmente en el caso de *J. neotropica*, que respondió positivamente al microbioma local. Además, se encontró una alta abundancia de fitopatógenos en los sustratos comerciales, lo que podría comprometer la salud de las plántulas. Estos resultados subrayan la importancia de incluir microbiomas de suelos nativos en los procesos de restauración y propagación para mejorar el crecimiento, la salud y la supervivencia de las plantas.

Bibliografía

Mortier, E., Lamotte, O., Martin-Laurent, F., & Recorbet, G. (2020). Forty years of study on interactions between walnut tree and arbuscular mycorrhizal fungi. A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 40, 1-21. <https://doi.org/10.1007/s13593-020-00647-y>

Qu, Q., Zhang, Z., Peijnenburg, W. J. G. M., Liu, W., Lu, T., Hu, B., ... & Qian, H. (2020). Rhizosphere microbiome assembly and its impact on plant growth. *Journal of agricultural and food*

chemistry, 68(18), 5024-5038. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c00073>

Van der Heijden, M.G.A., Bardgett, R.D., & Van Straalen, N.M. (2015). The unseen majority: soil microbes as drivers of plant diversity and productivity in terrestrial ecosystems. *Ecology Letters*, 11(3), 296-310. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01139.x>

Vandenkoornhuyse, P., Quaiser, A., Duhamel, M., Le Van, A., & Dufresne, A. (2015). The importance of the microbiome of the plant holobiont. *New Phytologist*, 206(4), 1196-1206. <https://doi.org/10.1111/nph.13312>

Pezizales pirófilos: No todas las interacciones son bióticas

Fire-loving pezizales: Unveiling the surprising non-biotic interactions

Juan Andrés Sánchez Gaviria, Biólogo de la Universidad Nacional de Colombia con Maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad de Los Andes, juasanchezga@unal.edu.co. Nicolas Montoya Leon, Estudiante de Biología y Microbiología de la Universidad de los Andes, voluntario en el grupo de investigación LAMFU (Laboratorio de Micología y Fitopatología de la Universidad de los Andes), nicolasmontoyaleon@gmail.com.

Resumen

Los incendios forestales son un disturbio que generan profundas alteraciones en los ecosistemas, destruyendo el micelio superficial y dejando el suelo estéril, con modificaciones físicas y químicas notables, como el incremento del pH y disminución de materia orgánica. No obstante, algunos hongos, particularmente del orden Pezizales (Ascomycota), se han reportado fructificando abundantemente después de los incendios y aunque no es totalmente comprendido, se han investigado diferentes adaptaciones que han desarrollado y les permiten colonizar estos ambientes perturbados por el fuego. Tradicionalmente, se creía que las comunidades fúngicas post-incendio estaban compuestas principalmente por saprófitos descomponedores, pero estudios recientes revelan que muchos hongos pirófilos presentan secuencias de ITS previamente asociadas a endófitos y hongos endoliquenícolas. Estas observaciones han ampliado las hipótesis sobre los mecanismos de colonización en suelos recientemente quemados.

Se han propuesto diferentes estrategias para explicar el ensamblaje de las comunidades fúngicas después del incendio: estructuras de resistencia como esclerocios, rápida colonización tras la germinación de esporas que soportan temperaturas extremas, y posibles cambios de modo nutricional. La sucesión de especies pirófilas tras los incendios es compleja, con hongos como *Morchella* spp. y *Anthracoibia* desempeñando roles importantes en los primeros años tras el fuego. Asimismo, estudios sugieren que los hongos pirófilos podrían desempeñar un papel clave en la recuperación de los ecosistemas forestales, con aplicaciones potenciales en la restauración ambiental.

Esta ponencia presenta una revisión del estado actual del conocimiento sobre los hongos pirófilos, con un enfoque en el orden Pezizales, que incluye géneros con diferentes modos de vida que incluyen saprofitas, parásitas, endófitas y pirófilas, tanto obligadas como facultativas, como *Morchella* spp., *Rhizina undulata* y *Geopyxis carbonaria*. Se discuten sus mecanismos de adaptación, la sucesión ecológica y las posibles aplicaciones en la recuperación post-incendio.

Palabras Clave

Morchella spp., Pyronemataceae, *Anthracoibia* spp., Sucesión, Restauración ecológica.

Abstract

Wildfires are a disturbance that generate profound alterations in ecosystems, destroying superficial mycelium and leaving the soil sterile, with notable physical and chemical modifications, such as increased pH and decreased organic matter. However, some fungi, particularly those from the order

Pezizales (Ascomycota), have been reported to fruit abundantly after fires. Although this behaviour is not fully understood, various adaptations that allow them to colonize fire-disturbed environments have been investigated.

Traditionally, it was believed that post-fire fungal communities were mainly composed of saprophytic decomposers, but recent studies reveal that many pyrophilous fungi exhibit ITS sequences previously associated with endophytic and endolichenic fungi. These findings have expanded hypotheses regarding colonization mechanisms in recently burned soils.

Several strategies have been proposed to explain the assembly of fungal communities after a fire: resistant structures like sclerotia, rapid colonization through the germination of spores that withstand extreme temperatures, and possible changes in nutritional modes. The succession of pyrophilous species after fires is complex, with fungi such as *Morchella* spp. and *Anthracoibia* playing important roles in the early years following fire events. Additionally, studies suggest that pyrophilous fungi may play a key role in the recovery of forest ecosystems, with potential applications in environmental restoration.

This presentation provides a review of the current state of knowledge on pyrophilous fungi, focusing on the order Pezizales, which includes genera with different lifestyles, such as saprophytic, parasitic, endophytic, and pyrophilous fungi, both obligate and facultative, like *Morchella* spp., *Rhizina undulata*, and *Geopyxis carbonaria*. Their adaptation mechanisms, ecological succession, and potential applications in post-fire ecosystem recovery are discussed.

Keywords

Pyrophilous, *Morchella* spp., Pyronemataceae, *Anthracoibia* spp, Ecological succession, Restoration.

Contenido

Se introducirá en el estudio de los hongos pirófilos, un grupo diverso que incluye especies tanto de Basidiomycota como de Ascomycota. Estos organismos tienen adaptaciones y prosperan en ambientes alterados por el fuego. Se hablará de las consecuencias tras un incendio, y como el ecosistema se transforma y da inicio a una sucesión en las comunidades fúngicas. Se hará énfasis en algunos pezizales pirófilos como las *Morchella* spp. del clado Elata y su aun cambiante biogeografía, como también sobre los diferentes modos de vida y la sucesión de especies que sucede tras un incendio y los efectos que tienen sobre el ecosistema.

Se concluirá planteando el escenario actual de Colombia, donde la relevancia de estos estudios se resalta ante un escenario de incendios forestales cada vez más frecuentes, impulsados por períodos de sequía prolongados. Entender la ecología y dinámica de los hongos pirófilos se convierte en una herramienta esencial para la gestión y restauración de ecosistemas afectados por el fuego.

Bibliografía

Andrew N. Miller, Daniel B. Raudabaugh, Teresa Iturriaga, P. Brandon Matheny, Ronald H. Petersen, Karen W. Hughes, Matthias Gube, Rob A. Powers, Timothy Y. James & Kerry O'Donnell (2017): First report of the post-fire morel, *Morchella exuberans*, in eastern North America, *Mycologia*

Baynes, M., Newcombe, G., Dixon, L., Castlebury, L. & O'Donnell, K. (2012) A novel plant-

fungal mutualism associated with fire. *Fungal Biol.* 116, 133–144.

Filialuna, Olivia & Cripps, Cathy. (2021). Evidence that pyrophilous fungi aggregate soil after forest fire. *Forest Ecology and Management.* 498. 119579. 10.1016/j.foreco.2021.119579.

Larson, Andrew & Cansler, C. & Cowdery, Seth & Hiebert, Sienna & Furniss, Tucker & Swanson, Mark & Lutz, James. (2016). Post-fire morel (*Morchella*) mushroom abundance, spatial structure, and harvest sustainability. *Forest Ecology and Management.* 377. 16-25. 10.1016/j.foreco.2016.06.038.

Marcos-Martínez, J., Saiz-Pérez, J., Marques, G. & J.A. Martínez-Martínez (2021). *Morchella exuberans* Clowez, Hugh Sm. & S. Sm., una especie pirófila poco frecuente en España.

Matheny, P., Raudabaugh, D., Miller, A. N., Iturriaga, T., Petersen, R., & Hughes, K. (2019). Pyrophilous fungi: Widespread communities and novel life stages. In 87th Annual Meeting Mycological Society of America 2019 Annual Meeting; 10-14 August 2019, Minneapolis, Minnesota

Ori, F., Hall, I.R., Gianchino, C., Iotti, M. & Zambonelli, A. (2019) Truffles and morels: two different evolutionary strategies of fungal-plant interactions in the Pezizales. In: Varma, A., Tripathi, S. & Prasad, R. (Eds.) *Plant microbe interface*. Springer-Verlag, Berlin, pp. 69–93. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19831-2_3

Sistemática de *Ganoderma* con énfasis en el Neotrópico, avances y desafíos

Ganoderma systematics with emphasis on the Neotropics, advances and challenges

Milay Cabarroi-Hernández, Profesora-investigadora/Micología, Universidad de Guadalajara, Apdo. postal 1–139, Zapopan, 45147, Jalisco, México, ORCID: 0000-0002-5632-4456, milay.cabarroi@academicos.udg.mx/cabarroi80@gmail.com. Cony Decock Investigador, Mycothèque de l'Université Catholique de Louvain (BCCM/MUCL), Croix du Sud 2 box L7.05.06, B–1348, Louvain-la-Neuve, Bélgica, ORCID: 0000-0002-1908-385X, cony.decock@uclouvain.be. Mabel Gisela Torres-Torres, Investigadora/Micología, Universidad Tecnológica del Chocó, Ciudadela Medrano, Quibdó, Chocó, Colombia, magitotot@gmail.com. Laura Guzmán-Dávalos, Profesora-investigadora/Micología, Universidad de Guadalajara, Apdo. postal 1–139, Zapopan, 45147, Jalisco, México, ORCID: 0000-0002-4390-3678, laura.guzman@academicos.udg.mx. Alma Rosa Villalobos-Arámbula, Profesora-investigadora/Biología Molecular, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, ORCID: 0000-0003-3750-0386, avillal@cucba.udg.mx. Mario Amalfi, Investigador/Micología, Meise Botanic Garden, Nieuwelaan 38, 1860 Meise, Bélgica / Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 1080 Bruxelles, Bélgica, ORCID: 0000-0002-1792-7828, mario.amalfi@plantentuinmeise.be.

Resumen

El género *Ganoderma* ha sido muy estudiado por el hecho de que incluye especies reconocidas por su patogenicidad, ya que causan pudrición blanca en cultivos de importancia económica, como *Fagus sylvatica* (haya) y *Elaeis guineensis* (palma aceitera). Por otro lado, su uso en la medicina es lo que más se ha apreciado durante siglos, fundamentalmente en el este de Asia y recientemente en gran parte del mundo. Sin embargo, todavía existen problemas en la sistemática del grupo, ya que los criterios utilizados por varios autores, así como los métodos empleados para delimitar a las especies, no han sido suficientes y en algunos casos se han aplicado de forma errónea. Por estas razones, la distribución de sus especies aún no está bien definida. Una de las áreas con mayor incertidumbre en el conocimiento del género es el Neotrópico, para la que se han citado nombres de especies típicas de otras regiones, principalmente boreales. Existen algunos estudios sistemáticos del grupo para el Neotrópico, pero algunas especies poseen una ubicación taxonómica dudosa, por lo que el conocimiento actual de *Ganoderma* en Neotrópico es insuficiente. Muchos representantes han sido recolectados y determinados sin descripciones precisas y sin contar con estudios de los tipos. Este trabajo se basa en la recopilación de datos obtenidos durante más de 10 años en el área neotropical, en estudios morfológicos de los tipos, en análisis de cultivos y caracteres específicos del grupo, así como en inferencias filogenéticas de secuencias de DNA (ITS DNAr, rpb1, rpb2 y tef1- α). Se determinaron y discutieron 15 especies de *Ganoderma* para el área. Además, se actualiza la taxonomía de especies que han sido registradas erróneamente en el Neotrópico como *G. oerstedii* y *G. weberianum*. Se demostró que *G. weberianum* sensu Steyaert está ausente en el área y que al menos dos especies, determinadas por el momento como *G. mexicanum* y *G. parvulum*, son las que se reconocen para el Neotrópico. Estas especies se diferencian por la ornamentación de las clamidosporas, tanto en el contexto como en el medio de cultivo, lo que resultó ser un carácter taxonómico relevante en el género. Otras especies del Neotrópico quedan todavía por verificar, por ejemplo, *G. perzonatum*, de la cual su circunscripción no queda definida hasta tener más materiales disponibles. Se demostró que

la combinación de caracteres morfológicos, ecológicos y moleculares, pueden ayudar a esclarecer las relaciones de las especies dentro del grupo.

Palabras Clave

Especies neotropicales, Polyporaceae, Taxonomía.

Abstract

Ganoderma has been extensively studied because it includes several representatives with important species pathogens of crops, e.g., *Fagus sylvatica* (beech) and *Elaeis guineensis* (oil palm). However, its use as a pharmaceutical is what has been most recognized for many years, mainly in Eastern Asia. Despite its economic importance and properties, there are still problems in the systematics of *Ganoderma* because the criteria used by different authors and the methodology applied to delimit the species have not been sufficient and sometimes have been inappropriately employed. Consequently, the geographic range of its species remains unknown. Neotropics is one of the areas with higher uncertainty in the knowledge of this group. Common names used to record Neotropical species are from other biogeographic regions, mainly from temperate areas. For instance, in Cuba, a world megadiverse site and a hotspot in the Neotropical area, the current knowledge of *Ganoderma* is very preliminary. Specifically, many specimens have been collected and identified without an accurate description or type specimens. This work is based on the compilation of data obtained during more than 10 years in the Neotropical area, morphological studies of the types, analysis of cultures and specific characters of the group, as well as phylogenetic inferences with DNA sequences (ITS DNAr, rpb2, rpb2, and tef1). The problem of the genus for Neotropics is analyzed, 15 species of *Ganoderma* for the area were determined and discussed. In addition, the taxonomy of species that have been erroneously treated in the Neotropics such as *G. parvulum*, *G. oerstedii*, and *G. weberianum* is updated. *Ganoderma weberianum* sensu Steyaert is absent from the area and at least two species, determined for the moment as *G. mexicanum* and *G. parvulum*, are the ones recognized for the area. These species are differentiated by the ornamentation of the chlamydospores in the context and in the culture medium, which proved to be a taxonomically relevant character in the genus. Other species from the Neotropics remain to be verified, for example, *G. perzonatum*, whose circumscription is not defined until more materials are available. The combination of morphological, ecological and molecular characters can help to clarify the relationships of the species within the group.

Keywords

Neotropical species, Polyporaceae, Taxonomy.

Contenido

El género *Ganoderma* es fácilmente reconocible por sus basidiosporas ovoides, apicalmente umbonadas, con el umbo frecuentemente truncado, de doble pared y ornamentadas con pilares en la capa interna. Hasta ahora, el límite entre las especies no está claro en muchos grupos, debido a que los autores que trabajan con este género han aplicado los conceptos morfológicos, ecológicos o filogenéticos desde perspectivas diferentes y teniendo en cuenta criterios distintos.

Con el aumento del número de especies nuevas de *Ganoderma* descubiertas en las últimas décadas, son muchos los problemas asociados al reexamen y reconocimiento de nombres antiguos.

En ocasiones, las principales dificultades para referirse a los nombres antiguos vienen provocadas por la resistencia de las colecciones a prestar especímenes, las malas condiciones del espécimen tipo o la pérdida de estos. Además, hay casos en los que los protólogos son demasiado generales y el nombre de la especie, sobre la base de la primera descripción morfológica, podría aplicarse a casi cualquier espécimen. Por lo tanto, necesitamos reconsiderar la información obtenida de la taxonomía tradicional como una herramienta complementaria a los estudios filogenéticos. Examinar las muestras de las colecciones, comparar los protólogos con los especímenes tipo, e incluir más de un espécimen representativo de un clado en las filogenias, son algunos pasos necesarios para una correcta determinación de las especies y una interpretación precisa de sus relaciones.

En este estudio aplicamos el enfoque polifásico, en el que combinamos morfología, aspectos ecológicos, distribución y conceptos filogenéticos de las especies, para determinar qué especies de *Ganoderma* crecen en el Neotrópico. Se tomaron en cuenta características morfológicas de los basidiomas y de los cultivos, de los especímenes tipo, notas ecológicas de los ejemplares, así como el resultado de las inferencias filogenéticas basadas en secuencias multiloci. Es indispensable aclarar la determinación de las especies bajo *Ganoderma*, no sólo por razones taxonómicas, sino también para comprender mejor la importancia económica, para la salud humana y medicinal de las especies que crecen actualmente en el Neotrópico.

Bibliografía

Cabarroi-Hernández, M., Decock, M., Stéphane, W., Amalfi, M., Villalobos-Arámbula, M. A., Aliaga-Ramos, D., Morera, G., Macedo-Pérez Sandi, E., Almarales-Castro, A., Guzmán-Dávalos, L. (2023) *Ganoderma* from Cuba: an approach to some species based on morphology and phylogenetic analyses. *Biological Journal of the Linnean Society*, Volume 140, Issue 3, November 2023, Pages 323–357 <https://doi.org/10.1093/biolinnean/blad055>.

Decock, M., Cabarroi-Hernández, M., Guzmán-Dávalos, L., Kirk, P. M., García-Beltrán, J. A., Amalfi, M. (2024). *Fomes weberianus*, 50 years of taxonomic confusion: lectotypification and taxonomic notes. *IMA Fungus* 15. <https://doi.org/10.1186/s43008-024-00148-7>.

BIOTECNOLOGÍA FÚNGICA

¿Cómo los hongos filamentosos generan soluciones biotecnológicas a partir de tuberías de polietileno degradadas?

How do filamentous fungi generate biotechnological solutions from degraded polyethylene pipes?

María Andrea Reyes Reyes, Microbióloga y Bioanalista, Corporación para la Investigación de la Corrosión, Piedecuesta, Colombia, ORCID: 0000-0003-1966-5072, mreyes@corrosioncic.com. Kewin Ferney Hernández Mejía, Microbiólogo y Bioanalista Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, ORCID: 0000-0002-7301-7503, microkewinhm@gmail.com. Jorge Hernando Panqueva Álvarez, Físico. PhD. Docente Corporación para la Investigación de la Corrosión, jhpanqueva@corrosioncic.com. Clara Inés Sanches Suarez, Docente Universidad Industrial de Santander, ORCID: 0000-0002-0142-8848, cisanche@uis.edu.co.

Resumen

En las últimas décadas, la acumulación de residuos plásticos, en particular el polietileno, representa uno de los mayores desafíos ambientales a nivel global, debido a su alta durabilidad y baja tasa de degradación. En Colombia, las tuberías de polietileno utilizadas para la distribución de gas domiciliario han presentado fallas en menos de 10 años de servicio, con defectos físicos y degradación a causa de hongos filamentosos nativos del suelo. Este fenómeno presenta tanto una amenaza para la infraestructura como una oportunidad para explorar el potencial biotecnológico de estos microorganismos en la degradación de plásticos. Durante la investigación, se aislaron diversas especies de hongos filamentosos a partir de tuberías deterioradas. Los géneros más representativos fueron *Trichoderma*, *Penicillium*, *Mucor*, *Aspergillus* y *Fusarium*. El género *Fusarium* fue seleccionado para estudios más detallados debido a su alta frecuencia y potencial para degradar polietileno. Se realizó la secuenciación del genoma completo empleando una metodología híbrida que integró las tecnologías de Nanopore e Illumina. Se llevaron a cabo ensayos de biodegradación en condiciones de laboratorio, utilizando polietileno como única fuente de carbono, durante 30 días de incubación. Los resultados demostraron que la cepa FOCIC01 biodegrada el polietileno en perlas y tuberías. Se logró cerrar el genoma completo y se encontraron proteínas extracelulares en los montajes de biodegradación. Este estudio destaca la importancia de los hongos filamentosos como componentes clave en la búsqueda de soluciones biotecnológicas para la gestión de desechos plásticos, aprovechando su capacidad natural para degradar el polietileno. Asimismo, contribuye al diseño de estrategias sostenibles que combinen la genómica y proteómica en la lucha contra la contaminación de plásticos.

Palabras Clave

Biodegradación, Plásticos, Enzimas, Biodeterioro, Micromicetos.

Abstract.

In recent decades, the accumulation of plastic waste, particularly polyethylene, has emerged as one of the greatest environmental challenges globally due to its high durability and low degradation rate. In Colombia, polyethylene pipes used for residential gas distribution have shown failures in less than 10 years

of service, with physical defects and degradation caused by native soil filamentous fungi. This phenomenon presents both a threat to infrastructure and an opportunity to explore the biotechnological potential of these microorganisms in plastic degradation. During the research, various species of filamentous fungi were isolated from deteriorated pipes. The most representative genera were *Trichoderma*, *Penicillium*, *Mucor*, *Aspergillus*, and *Fusarium*. The genus *Fusarium* was selected for more detailed studies due to its high frequency and potential for polyethylene degradation. Whole-genome sequencing was performed using a hybrid methodology that integrated Nanopore and Illumina technologies. Biodegradation assays were conducted under laboratory conditions, using polyethylene as the sole carbon source for 30 days of incubation. The results demonstrated that the strain FOCIC01 degrades polyethylene in both beads and pipes. The complete genome was successfully closed, and extracellular proteins were found in the biodegradation setups. This study highlights the importance of filamentous fungi as key components in the search for biotechnological solutions for plastic waste management, leveraging their natural ability to degrade polyethylene. It also contributes to the design of sustainable strategies that combine genomics and proteomics in the fight against plastic pollution.

Key words

Biodegradation, Plastics, Enzymes, Biodeterioration, Micromycetes.

Desarrollo de la Ponencia

La producción de plásticos a nivel mundial se ha incrementado desde el año 1950, tiempo donde inició la producción a gran escala, alcanzando más de 368 millones de toneladas reportadas en 2019 y 2020. El consumo anual per cápita de plásticos en Colombia corresponde a 33 kilogramos por habitante. La mayoría de estos materiales son no biodegradables, con alta resistencia a agentes atmosféricos y corrosivos, obtenidos de derivados del petróleo y otros hidrocarburos. Los de mayor aplicación y, por tanto, los principales residuos plásticos, son el polietileno. En Colombia, el laboratorio de Biocorrosión y Biotecnología de la Corporación para la Investigación de la Corrosión (CIC) aisló microorganismos nativos con predominancia de hongos filamentosos incluyendo especies de los géneros *Aspergillus*, *Trichoderma*, *Mucor*, *Penicillium* y *Fusarium*, con capacidades inherentes para la adhesión y degradación de materiales a base de polietileno o de los aditivos que lo componen. Utilizando la biodiversidad colombiana, con algunos de estos microorganismos y con el fin de aprovechar su funcionalidad en la fabricación de herramientas biotecnológicas para aplicaciones ambientales, la presente investigación tiene como objetivo caracterizar los perfiles genómicos y proteómicos de una cepa fúngica nativa del género *Fusarium* en búsqueda de enzimas potencialmente implicadas en el proceso de biodegradación de polietileno. Como resultado se demostró que la cepa FOCIC01 biodegrada el polietileno. Se logró cerrar el genoma completo y se encontraron proteínas extracelulares en los montajes de biodegradación. Este estudio destaca la importancia de los hongos filamentosos como componentes clave en la búsqueda de soluciones biotecnológicas para la gestión de desechos plásticos. Asimismo, contribuye al diseño de estrategias sostenibles que combinen la genómica y proteómica en la lucha contra la contaminación de plásticos.

Bibliografía

Ekanayaka, A. H.; Tibpromma, S.; Dai, D.; Xu, R.; Suwannarach, N.; Stephenson, S. L.; Dao, C.; Karunarathna, S.C. A. (2022). Review of the fungi that degrade plastic. *J. Fungi*. 8, 772. <https://doi.org/10.3390/jf807772>

org/10.3390/jof8080772.

Gong, Z.; Jin, L.; Yu, X.; Wang, B.; Hu, S.; Ruan, H.; Sung, Y.-J.; Lee, H.-G.; Jin, F. (2023). Biodegradation of low density polyethylene by the fungus *Cladosporium* sp. recovered from a landfill Site. *J. Fungi*. 9, 605. <https://doi.org/10.3390/jof9060605>.

Lacerda, A. L. d.F.; Proietti, M. C.; Secchi, E. R. and Taylor, J. D. (2020). Diverse groups of fungi are associated with plastics in the surface waters of the western south atlantic and the antarctic peninsula. *Molecular Ecology*. 29. 1903–1918. <https://doi.org/10.1111/mec.15444>.

Taxeidis, G., Nikolaivits, E., Siaperas, R., Gkountela, C., Vouyiouka, S., Pantelic, B., Nikodinovic-Runic, J., & Topakas, E. (2023). Triggering and identifying the polyurethane and polyethylene-degrading machinery of filamentous fungi secretomes. *Environmental Pollution*, 325. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121460>.

Las levaduras y la biotecnología de colores en Colombia

Yeast and color biotechnology in Colombia

Margareth Andrea Patiño Lagos, Doctora en Biotecnología, Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Investigación en Procesos Químicos y Bioquímicos, ORCID: 0000-0003-0468-1424, email: mapatinol@unal.edu.co.

Resumen

El estudio de las levaduras ha contribuido a la comprensión del metabolismo celular. Estos hongos unicelulares pueden ser usados en las diversas áreas de la biotecnología, gracias a sus destacadas propiedades metabólicas. El potencial de las levaduras es tan amplio que resulta fundamental promover investigaciones sobre estos hongos en Colombia en los diferentes tipos de Biotecnología: amarilla, roja, verde, dorada, gris, azul y blanca, clasificación que está relacionada con sus áreas de aplicación. En la Biotecnología amarilla gracias a sus procesos fermentativos estos microorganismos pueden participar en la fabricación de pan, chicha, cerveza, vino, probióticos, edulcorantes, kéfir, entre otros, aportando propiedades organolépticas deseadas en estos productos. En la biotecnología blanca se pueden utilizar como fábricas celulares para la obtención de biocombustibles como el bioetanol y el isobutanol. En la biotecnología dorada sirven como organismos modelo para la obtención de metabolitos de interés biotecnológico. En la biotecnología roja para la obtención de proteínas recombinantes que puedan ser candidatas a vacunas. En la biotecnología azul se han encontrado cepas con potencial antimicrobiano. En la biotecnología gris para la remoción de colorantes tóxicos. En Colombia se han encontrado cepas nativas de levaduras que pueden ser usadas como probióticos, para la producción de bebidas fermentadas tradicionales y ancestrales, producción de proteínas, remoción de compuestos tóxicos, producción de biocombustibles y edulcorantes. A pesar de las investigaciones realizadas en Colombia, es necesario continuar analizando la riqueza y la biodiversidad de las cepas aisladas en el país las cuales cuentan con características fenotípicas que deben ser estudiadas para seguir explorando y aplicando sus usos biotecnológicos.

Palabras Clave

Naturaleza, Alimentos, Industria, Riqueza, Cepas nativas, Productos.

Abstract

The study of yeasts has contributed to the understanding of cell metabolism. These unicellular fungi can be used in different areas of biotechnology, thanks to their outstanding metabolic properties. The potential of yeasts is so broad that it is essential to promote research on these fungi in Colombia in the different types of biotechnology: yellow, red, green, golden, gray, blue and white, a classification that is related to their areas of application. In yellow biotechnology, thanks to their fermentation processes, these microorganisms can participate in the manufacture of bread, chicha, beer, wine, probiotics, sweeteners, kefir, among others, providing organoleptic properties desired in these products. In white biotechnology, they can be used as cell factories to obtain biofuels such as bioethanol and isobutanol. In golden biotechnology they serve as model organisms for obtaining metabolites of biotechnological

interest. In red biotechnology for obtaining recombinant proteins that can be candidates for vaccines. In blue biotechnology, strains with antimicrobial potential have been found. In gray biotechnology for the removal of toxic dyes. In Colombia, native yeast strains have been found that can be used as probiotics, to produce traditional and ancestral fermented beverages, protein production, removal of toxic compounds, production of biofuels and sweeteners. Despite the research carried out in Colombia, it is necessary to continue analyzing the richness and biodiversity of the strains isolated in the country, which have phenotypic characteristics that should be studied to continue exploring and applying their biotechnological uses.

Keywords

Nature, Food, Industry, Wealth, Native strains, Products.

Contenido

La biotecnología, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (1994), se puede definir como la aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Se ha clasificado en diferentes colores para diferenciar las diferentes áreas de aplicación que tiene. La biotecnología amarilla está relacionada con la producción de alimentos, incluyendo el mejoramiento de los procesos alimenticios. La biotecnología roja está relacionada con la medicina y la salud, producción de fármacos, vacunas y terapias. La biotecnología verde está relacionada a la agricultura, mejora de cultivos y desarrollo de productos sostenibles. La biotecnología dorada está relacionada con la bioinformática y el análisis computacional de datos biológicos. La biotecnología gris se relaciona con el medio ambiente y la biorremediación. La biotecnología azul está asociada a los recursos marinos y acuáticos. La biotecnología blanca busca optimizar procesos industriales mediante el uso de microorganismos. Las levaduras, hongos unicelulares con gran versatilidad pueden ser utilizadas en los diferentes tipos de biotecnología. Las especies no patógenas pueden ser utilizadas de forma segura en procesos industriales. En las investigaciones adelantadas en Colombia se han encontrado cepas nativas que hasta el momento han mostrado un potencial interesante para su aplicación en la biotecnología blanca, biotecnología amarilla y biotecnología dorada.

Bibliografía

DaSilva, E. J. (2004). The Colours of Biotechnology: Science, Development and Humankind. *Electronic Journal of Biotechnology*, 7(3), 01-02. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-34582004000300001&lng=es&nrm=iso

Johnson, E. A., & Echavarri-Erasun, C. (2011). Chapter 3—Yeast Biotechnology. En C. P. Kurtzman, J. W. Fell, & T. Boekhout (Eds.), *The Yeasts (Fifth Edition)* (pp. 21-44). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52149-1.00003-3>

Pacheco, M., Carrizosa P., M. S., Castellanos D., Ó. F., Clavijo G., A. P., Jiménez H., C. N., Del Portillo O., P., & Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, C. (2008). La biotecnología, motor de desarrollo para Colombia de 2015. <https://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/80631>

Patiño, M. A., Ortiz, J. P., Velásquez, M., & Stambuk, B. U. (2019). D-Xylose consumption by

nonrecombinant *Saccharomyces cerevisiae*: A review. *Yeast*. <https://doi.org/10.1002/yea.3429>

Lagos, M. A. P., Caviativa, J. A. C., Pinzón, D. C. T., Roa, D. H. R., Basso, T. O., & Lozano, M. E. V. (2023). Xylose metabolization by a *Saccharomyces cerevisiae* strain isolated in Colombia. *Indian Journal of Microbiology*. <https://doi.org/10.1007/s12088-023-01054-z>

Levaduras oleaginosas en sistemas acuáticos lénticos: Explorando nuevas biofábricas de lípidos sostenibles

Oleaginous yeasts from lentic aquatic systems: Looking for new microbial cell factories of sustainable lipids

Mauricio Ramírez Castrillón, Biólogo, M.Sc., Dr. Biología Celular y Molecular. Escuela de Microbiología, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, ORCID: 0000-0001-8525-5341, mauramca@uis.edu.co.

Resumen

Las levaduras son una fuente valiosa de aceite microbiano de interés industrial, dado que la acumulación y el perfil lipídico de cada cepa pueden tener usos potenciales como materias primas para la producción de biodiésel (ácidos grasos monoinsaturados) o nutracéuticos (ácidos grasos poliinsaturados). Las levaduras oleaginosas, en particular, ofrecen una alternativa prometedora para estos fines, ya que pueden acumular lípidos neutros, principalmente triglicéridos, en proporciones significativas de su biomasa (20%-70% p/p). Por lo tanto, el objetivo de esta presentación es compartir los resultados de varios experimentos que evalúan la capacidad de acumulación de lípidos en una colección de cepas de levaduras previamente aisladas de sistemas acuáticos en Cali, Colombia. Se analizaron un total de 26 cepas para evaluar su potencial como levaduras oleaginosas, y la producción de lípidos se evaluó mediante análisis gravimétrico (contenido total de lípidos en relación con la biomasa seca). Se seleccionaron las cepas con los mayores porcentajes de lípidos, identificadas al menos hasta el nivel de género y confirmadas como no patógenas. Las levaduras seleccionadas también se evaluaron utilizando glicerol como fuente de carbono, y sus perfiles lipídicos (utilizando glucosa o glicerol) se determinaron y cuantificaron mediante Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (GC/MS). De los sistemas acuáticos lénticos, tales como lagos artificiales, se consideraron oleaginosas 12 cepas, con una tasa de positividad del 46,15%. Sin embargo, solo cinco cepas fueron seleccionadas para estudios posteriores, mostrando perfiles lipídicos variables dependiendo de la fuente de carbono y su concentración. Dos cepas exhibieron altos niveles de ácidos grasos monoinsaturados (MUFAs), mientras que tres cepas estuvieron asociadas con mayores niveles de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), lo que indica un potencial biotecnológico diferente para cada una. Independientemente de estas proporciones, todas las cepas acumularon ácido linoleico (C18:2), un ácido graso omega-6, ácido palmítico (C16:0) y ácido oleico (C18:1Δ9). Una cepa acumuló exclusivamente ácidos grasos de cadena larga (20:0, 22:3, 23:0). En conclusión, los lagos artificiales de agua dulce, como parte de los sistemas lénticos, muestran ser una fuente promisoriosa de cepas oleaginosas de levaduras, que podrían ser exploradas para la industria de los ácidos grasos.

Palabras Clave

Hongos, Ácidos grasos, Biodiesel, Nutracéuticos.

Abstract

Yeasts have been identified as a valuable source of microbial oil for industrial applications, given that the lipid accumulation and profile of each strain may have potential uses as raw materials for biodiesel

production (monounsaturated fatty acids) or nutraceuticals (polyunsaturated fatty acids). Oleaginous yeasts offer a promising alternative for these purposes, as they can accumulate neutral lipids, primarily triglycerides, in significant proportions of their biomass (20%-70%, w/w). Therefore, the aim of this presentation is to share the results of several experiments evaluating the lipid accumulation capacity in a collection of yeast strains previously isolated from aquatic systems in Cali, Colombia. A total of 26 strains were analyzed to assess their potential as oleaginous yeasts, and lipid production was screened via gravimetric analysis (total lipid content relative to dry biomass). The strains with the highest lipid percentages were selected, identified to at least the genus level, and confirmed to lack pathogenic activity. Selected yeasts were also tested using glycerol as a carbon source, and their lipid profiles (using either glucose or glycerol) were determined and quantified through Gas Chromatography coupled with Mass Spectrometry (GC/MS). From lentic aquatic systems, such as artificial lakes, 12 strains were deemed oleaginous, yielding a positive result rate of 46.15%. However, only five strains were chosen for further study, displaying variable lipid profiles depending on the carbon source and its concentration. Two strains exhibited high levels of monounsaturated fatty acids (MUFAs), while three strains were associated with higher levels of polyunsaturated fatty acids (PUFAs), indicating distinct biotechnological potential for each. Regardless of these ratios, all strains accumulated linoleic acid (C18:2), an omega-6 fatty acid, palmitic acid (C16:0), and oleic acid (C18:1Δ9). One strain uniquely accumulated long-chain FAMES (20:0, 22:3, 23:0). In conclusion, artificial freshwater lakes, as part of lentic systems, show promise as sources of oleaginous yeast strains that could be further explored for applications in the fatty acids industry.

Keywords

Fungi, Fatty Acids, Biodiesel, Nutraceuticals.

Contenido

Esta conferencia mostrará los resultados más importantes en la búsqueda de levaduras y hongos levaduriformes de sistemas acuáticos en Cali, que presentan características oleaginosas. Las levaduras oleaginosas son aquellas capaces de producir (acumulando intracelularmente o secretando extracelularmente) 20% p/p o más de su peso celular seco como lípidos totales, independientemente de las condiciones que llevan hacia este fenotipo (Salvador-Lopez et al. 2022). Ellas son particularmente candidatas idóneas para la producción de aceites microbianos por su capacidad para acumular altas densidades celulares rápidamente y por su metabolismo diverso. En general, la acumulación de lípidos se da por un desbalance energético, donde hay exceso de carbono, y se limita el nitrógeno y/o fósforo (Wierzchowska et al. 2021). Se conocen a los mecanismos bioquímicos que llevan a este fenotipo como de novo y ex novo (Nunes et al. 2024). Este fenotipo, adicionalmente, es cepa-dependiente (Salvador-Lopez et al. 2022), donde se han reportado cepas de 160 especies (Abeln & Chuck 2021), de las 1958 conocidas (Boekhout et al. 2022). Teniendo en cuenta todo lo anterior, la conferencia presentará a la audiencia los beneficios de ingresar a la industria de lípidos utilizando biofábricas basadas en levaduras, y el potencial biotecnológico dependiendo de las condiciones de cultivo, de sus perfiles lipídicos y de su fisiología celular. Por ejemplo, una levadura oleaginosas que acumula principalmente ácidos grasos monoinsaturados se considera como candidata promisorias para la producción de biodiesel, siempre y cuando cumpla con algunos parámetros fisiológicos idóneos. De igual forma, una levadura con un perfil lipídico principalmente poliinsaturado presentará gran potencial para la industria nutracéutica, ya sea para el desarrollo de suplementos alimenticios, o como alimento directo en animales. Esto es particularmente

interesante, desde que se han presentado varias alertas para el decrecimiento de alimentos ricos en omega-3, y de los cuales se debe encontrar alternativas en un mediano plazo (Magoni et al. 2022; Patel et al. 2020).

Posteriormente, se mostrará el desarrollo metodológico y los resultados obtenidos de los mismos, en donde se sugiere a los sistemas lénticos, como los lagos artificiales de agua dulce, como fuente promisoría de levaduras oleaginosas, y que, además, estas levaduras presentan perfiles que apuntan hacia mercados diferentes. Esto se demuestra no solo por sus perfiles lipídicos, sino también por la producción de biomasa, de lípidos totales, fácil crecimiento y su versatilidad en diferentes fuentes de carbono, incluso algunas que actualmente son residuos agroindustriales, tales como el glicerol. En total, las cepas LC112 y LC200 de *Aureobasidium* sp., *Clavispora lusitaniae* LC126, *Papiliotrema rajashtanensis* LE078 y M6B se destacaron durante la ejecución de experimentos, y por eso se proponen como potenciales biofábricas para la producción de lípidos sostenibles.

Bibliografía

Abeln, F., & Chuck, C. J. (2021). The history, state of the art and future prospects for oleaginous yeast research. *Microbial cell factories*, 20, 1-31.

Boekhout, T., Amend, A. S., El Baidouri, F., Gabaldón, T., Geml, J., Mittelbach, M., ... & Yurkov, A. (2022). Trends in yeast diversity discovery. *Fungal Diversity*, 114(1), 491-537.

Magoni, C., Bertacchi, S., Giustra, C. M., Guzzetti, L., Cozza, R., Ferrari, M., ... & Labra, M. (2022). Could microalgae be a strategic choice for responding to the demand for omega-3 fatty acids? A European perspective. *Trends in Food Science & Technology*, 121, 142-155.

Patel, A., Karageorgou, D., Rova, E., Katapodis, P., Rova, U., Christakopoulos, P., & Matsakas, L. (2020). An overview of potential oleaginous microorganisms and their role in biodiesel and omega-3 fatty acid-based industries. *Microorganisms*, 8(3), 434

Los hongos comestibles como ingredientes sustitutos en la industria alimentaria: Avances y perspectivas desde la biotecnología
Edible fungi as substitute ingredients in the food industry: Advances and perspectives from biotechnology

Paola Andrea Zapata Ocampo, Química Farmacéutica, Medellín, Colombia. Magíster en Biología y Doctorado en Biología, Universidad CES, Colombia, ORCID: 0000-0002-8177-7174, pazapata@ces.edu.co.

Resumen

Los hongos comestibles están siendo actualmente reconocidos como ingredientes clave en la industria alimentaria, debido a su potencial para actuar como sustitutos saludables de ingredientes tradicionales como la sal, grasas y harinas, compuestos fenólicos, entre otros. Los hongos comestibles no solo ofrecen un perfil nutricional beneficioso, sino que también presentan propiedades funcionales y compuestos alternativos a las grandes demandas de ingredientes sustitutos en la industria alimentaria.

El cultivo sumergido de hongos filamentosos permite la producción a gran escala de biomasa y la optimización de medios de cultivo y procesos para la obtención, no solo de biomasa, sino de compuestos bioactivos valiosos, como proteínas, lípidos y antioxidantes, con una alta eficiencia y control sobre las condiciones de cultivo. La implementación de bioprocesos o fermentaciones de hongos también ha permitido el desarrollo de harinas, que pueden ser utilizadas en productos horneados, proporcionando una alternativa sin gluten y con un mayor contenido de proteínas y fibras. Estas harinas no solo mejoran el perfil nutricional de los productos, sino que también pueden contribuir a la sostenibilidad alimentaria, al utilizar subproductos agrícolas como sustrato para el crecimiento de los hongos.

Los avances en la biotecnología aplicada a los hongos comestibles están abriendo nuevas oportunidades para la industria alimentaria. Estos ingredientes no solo ofrecen soluciones saludables y funcionales, sino que también promueven una producción más sostenible, alineada con las demandas actuales de los consumidores por alimentos más naturales y beneficiosos para la salud.

Palabras Clave

Setas comestibles, Ingredientes sustitutos, Bioprocesos, Cultivo sumergido.

Abstract

Edible mushrooms are currently being recognized as key ingredients in the food industry, due to their potential to act as healthy substitutes for traditional ingredients such as salt, fats and flours, phenolic compounds, among others. Edible mushrooms not only offer a beneficial nutritional profile but also present functional properties and alternative compounds to the high demands for substitute ingredients in the food industry.

The submerged cultivation of filamentous fungi allows the large-scale production of biomass and the optimization of culture media and processes to obtain, not only biomass, but also valuable bioactive compounds, such as proteins, lipids and antioxidants, with high efficiency and control over

growing conditions. The implementation of bioprocesses or fungal fermentations has also allowed the development of flour, which can be used in baked products, providing a gluten-free alternative and with a higher protein and fiber content. These flours not only improve the nutritional profile of the products, but can also contribute to food sustainability, by using agricultural by-products as a substrate for the growth of fungi.

Advances in biotechnology applied to edible mushrooms are opening new opportunities for the food industry. These ingredients not only offer healthy and functional solutions, but also promote more sustainable production, aligned with current consumer demands for more natural and health-beneficial foods.

Keywords

Edible mushrooms, Substitute ingredients, Bioprocesses, Submerged cultivation.

Contenido

Los hongos comestibles han sido reconocidos como una alternativa prometedora en la industria alimentaria, especialmente en un contexto global en el que la sostenibilidad, la salud y la innovación tecnológica son prioridades crecientes. En primer lugar, su relevancia radica en que pueden ser cultivados de manera más sostenible que otros ingredientes tradicionales, como la carne o los productos lácteos. Los hongos requieren menos recursos, como tierra y agua, y su producción genera una huella de carbono significativamente más baja. Esta característica los convierte en un ingrediente clave en la lucha por la seguridad alimentaria en un planeta con una población en constante crecimiento y recursos limitados. Adicionalmente, la posibilidad de implementar fermentaciones sumergidas, bioprocesos, para la obtención de su biomasa y metabolitos activos, los convierte en una alternativa bastante promisoría para la obtención de ingredientes sustitutos bajo condiciones controladas.

Los hongos comestibles ofrecen beneficios para la salud que los posicionan como sustitutos ideales de ingredientes menos saludables. Son ricos en proteínas, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que benefician la salud humana, como los polisacáridos y antioxidantes. Esto, sumado a su bajo contenido calórico, los convierte en aliados importantes en la lucha contra enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Así, los hongos pueden reemplazar ingredientes como las grasas saturadas y el azúcar, ofreciendo alternativas más saludables sin comprometer el sabor o la textura de los alimentos.

En este sentido, los hongos se están consolidando como sustitutos versátiles en la industria alimentaria. Desde la perspectiva tecnológica, algunas variedades, tienen texturas carnosas que les permiten actuar como sustitutos de la carne en productos como hamburguesas o embutidos como especies de *Lentinus* spp, *Auricularias* spp, *Boletus* spp, *Pleurotus* spp, entre otros. A su vez, su biomasa seca y pulverizada están siendo utilizados para reducir la cantidad de grasa en productos procesados, manteniendo una consistencia y sabor atractivos para los consumidores. Incluso están siendo incorporados en productos sin gluten, en formulaciones de panes y pastas, gracias a su capacidad de reemplazar las harinas tradicionales. Otra de sus propiedades más interesantes es su capacidad para aportar sabor umami, lo que los convierte en sustitutos potenciales de la sal, ayudando a reducir el contenido de sodio en alimentos procesados.

La biotecnología juega un papel fundamental en el desarrollo y optimización de estos productos basados en hongos. Los avances en técnicas de fermentación, por ejemplo, están permitiendo la creación

de alimentos innovadores, como quesos veganos y bebidas probióticas a base de hongos. Asimismo, la biotecnología está siendo utilizada para mejorar el valor nutricional de los hongos, desarrollando cepas que contienen mayores concentraciones de compuestos beneficiosos o que crecen más rápido en condiciones controladas. El uso de hongos modificados genéticamente, aunque todavía es un campo emergente, abre la puerta a un futuro donde estos organismos puedan desempeñar un rol aún más protagónico en la industria alimentaria. A pesar de su enorme potencial, existen retos y desafíos que deben ser abordados para que los hongos se consoliden como ingredientes sustitutos en el mercado. Uno de los principales retos es la escalabilidad. Aunque los hongos pueden ser cultivados con mayor eficiencia que otros productos agrícolas, aumentar su producción a escala industrial sin elevar significativamente los costos es un desafío. Se requiere el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan optimizar el proceso de cultivo y reducir los costos de producción para que los productos basados en hongos sean accesibles para un mayor número de consumidores.

Por otro lado, la aceptación del consumidor también representa un reto. A pesar del creciente interés por alternativas saludables y sostenibles, no todos los consumidores están familiarizados con los hongos como ingredientes en productos alimentarios procesados. Es crucial divulgar y apropiarse de este conocimiento, además de desarrollar productos que sean atractivos desde el punto de vista sensorial.

Otro desafío importante es la regulación. Los nuevos productos alimentarios basados en hongos, especialmente aquellos desarrollados mediante biotecnología, enfrentan barreras regulatorias que pueden retrasar su entrada al mercado. Además, se requiere una mayor investigación para comprender completamente los efectos a largo plazo del consumo de ciertos compuestos presentes en los hongos, así como su impacto en la salud humana.

Los hongos comestibles representan una oportunidad valiosa para avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible y saludable. Su versatilidad como sustitutos de ingredientes clave, sumada a los avances en biotecnología, los posiciona como actores principales en el futuro de la alimentación.

Bibliografía

Aguilar, J. S., Dulay, R. M. R., Kalaw, S. P., & Reyes, R. G. (2023). Optimal submerged culture conditions and bioactivities of mycelia of wild mushrooms, *Cyathus striatus* (Hudson) Wildenow, and *Xylaria hongkongensis* (A.M.C. Tang, R.Y.C. Lam, and M.W.K. Leung). *J. ISSAAS*, 29(1), 120-134.

Das, A. K., Nanda, P. K., Dandapat, P., Bandyopadhyay, S., Gullón, P., Sivaraman, G. K., McClements, D. J., Gullón, B., & Lorenzo, J. M. (2021). Edible mushrooms as functional ingredients for development of healthier and more sustainable muscle foods: A flexitarian approach. *Molecules*, 26(9), 2463. <https://doi.org/10.3390/molecules26092463>

Navarro-Simarro, P., Gómez-Gómez, L., Ahrazem, O., & Rubio-Moraga, Á. (2024). Food and human health applications of edible mushroom by-products. *New Biotechnology*, 81, 43-56. <https://doi.org/10.1016/j.nbt.2024.04.003>

Rangel-Vargas, E., Rodríguez, J. A., Domínguez, R., Lorenzo, J. M., Sosa, M. E., Andrés, S. C., Rosmini, M., Pérez-Alvarez, J. A., Teixeira, A., & Santos, E. M. (2021). Edible mushrooms as a natural source of food ingredient/additive replacer. *Foods*, 10(11), 2687. <https://doi.org/10.3390/foods10112687>

Metabolitos secundarios activos producidos por hongos pertenecientes al orden Sordariales

Bioactive secondary metabolites produced by members of the order Sordariales

Yasmina Marin-Felix, Department Microbial Drugs, Helmholtz Centre for Infection Research, ORCID: 0000-0001-8045-4798, Yasmina.marinfelix@helmholtz-hzi.de.

Resumen

Los hongos pertenecientes al orden Sordariales han sido estudiados en base a datos moleculares durante los últimos años debido a que su clasificación taxonómica, tradicionalmente basada en la morfología de las ascosporas que producen, era artificial. No obstante, todavía un elevado número de especies carece de material que los represente y, por lo tanto, no pueden ser estudiados a nivel molecular. Por esta razón, el proyecto que estamos desarrollando tiene como objetivo el aislamiento de taxones pertenecientes al orden Sordariales presentes en muestras de suelo y heces. De esta manera, se pueden llevar a cabo estudios polifásicos basados en datos morfológicos y moleculares para conseguir una clasificación más natural de los taxones. Además, los hongos pertenecientes a dicho orden han demostrado producir una amplia diversidad de metabolitos secundarios con diversas actividades biológicas. Mientras los hongos de la familia Chaetomiaceae se han estudiado en profundidad, el estudio de otras familias ha sido descuidado, como en el caso de Lasiosphaeriaceae, del cual ningún compuesto ha sido reportado para ningún taxón. Incluso muchos géneros de la familia Chaetomiaceae han sido poco estudiados. Por lo tanto, los hongos que estamos aislando de suelo y heces, también son estudiados en cuanto a su producción de compuestos activos biológicamente. Algunos ejemplos de estos metabolitos secundarios aislados de Sordariales son las xantocinodinas citotóxicas producidas por *Jugulospora vestita* (Schizotheciaceae) y los compuestos antifúngicos conocidos como sordarinas producidos por *Pseudorhizophila mangenotii* (Naviculisporaceae). Otros ejemplos son las arcopilinas, que son ácidos tetrámicos con actividad inhibidora del biofilm de *Staphylococcus aureus* producido por *Arcopilus navicularis* (Chaetomiaceae), y los compuestos altamente citotóxicos neochetracin y chetracin B producidos por *Amesia atrobrunnea* (Chaetomiaceae).

Palabras Clave

Fármacos antimicrobianos, Metabolismo secundario, Sordariomicetes.

Abstract

Taxa belonging to the order Sordariales have been reclassified in the last years since the traditional taxonomic classification based on morphology resulted to be artificial. However, a high number of taxa is lacking material and, therefore, are awaiting to be studied at molecular level. For this reason, the current project is focused on the isolation of sordarialean taxa from soil and dung to perform polyphasic studies based on morphologic and molecular data to achieve a more natural classification. Moreover, members of the Sordariales have demonstrated to produce a wide diversity of secondary metabolites with potential beneficial applications. While taxa belonging to the Chaetomiaceae has been extensively

studied, other families has been largely neglected, as Lasiosphaeriaceae, of which the production of secondary metabolites has not been reported for any of its members. Even lots of genera in the family Chaetomiaceae have also been poorly studied or neglected. Therefore, fungi isolated in the course of the project are also being studied for their production of bioactive compounds. Some examples of secondary metabolites already isolated from the Sordariales with different bioactivities are the cytotoxic xanthoquinodins produced by *Jugulospora vestita* (Schizotheciaceae) and the antifungal sordarins produced by *Pseudorhizophila mangelotii* (Naviculisporaceae). Other examples are the tetramic acids arcopilins produced by *Arcopilus navicularis* (Chaetomiaceae) showing biofilm inhibition activity against *Staphylococcus aureus*, and the highly cytotoxic compounds neochetracin and chetracin B produced by *Amesia atrobrunnea* (Chaetomiaceae).

Keywords

Antimicrobial drugs, Secondary metabolism, Sordariomycetes.

Contenido

Se presentarán los 25 nuevos compuestos incluidos en las siguientes siete publicaciones.

Harms K, Charria-Girón E, Stchigel A, Marin-Felix Y, Surup Frank. 2024. Reaping the chemical diversity of *Morinagamycetes vermicularis* using feature-based molecular networking. *Journal of Natural Products*. Accepted

Charria-Girón E, Zeng H, Gorelik TE, Pahl A, Truong K-N, Schrey H, Frank Surup, Marin-Felix Y. 2024. Arcopilins: a new family of *Staphylococcus aureus* biofilm disruptors from the soil fungus *Arcopilus navicularis*. *Journal of Medicinal Chemistry*. In press.

Charria-Girón E, Sauer C, García D, Ebada SS, Marin-Felix Y. 2024. Neochetracin: an unusual chetracin-type epithiodiketopiperazine derivative produced by the fungus *Amesia atrobrunnea*. *ACS Omega* 9: 24009–24014.

Charria-Girón E, Stchigel AM, Cmoková A, Kolarík M, Surup F, Marin-Felix Y. 2023. *Amesia hispanica* sp. nov., producer of the antifungal class of antibiotics dactylfungins. *Journal of Fungi* 9: 463.

Harms K, Surup F, Stadler M, Stchigel AM, Marin-Felix Y. 2021. Morinagadepsin, a depsipeptide from the fungus *Morinagamycetes vermicularis* gen. et comb. nov. *Microorganisms* 9: 1191.

Harms K, Milic A, Stchigel AM, Stadler M, Surup F, Marin-Felix Y. 2021. Three new derivatives of zopfinol from *Pseudorhizophila mangelotii* gen. et comb. nov. *Journal of Fungi* 7: 181.

Shao L, Marin-Felix Y, Surup F, Stchigel AM, Stadler M. 2020. Seven new cytotoxic and antimicrobial xanthoquinodins from *Jugulospora vestita*. *Journal of Fungi* 6: 188.

También se mostrarán compuestos nuevos actualmente en estudio.

Bibliografía

Charria-Girón, E., Sauer, C., García, D., Ebada, S.S., Marin-Felix, Y. (2024a). Neochetracin: an unusual chetracin-type epithiodiketopiperazine derivative produced by the fungus *Amesia atrobrunnea*. *ACS Omega*, 9(22), 24009–24014. <https://doi.org/10.1021/acsomega.4c02424>

Charria-Girón, E., Zeng, H., Gorelik, T.E., Pahl, A., Truong, K.-N., Schrey, H., Surup, F.,

Marin-Felix Y. (2024b). Arcopilins: a new family of *Staphylococcus aureus* biofilm disruptors from the soil fungus *Arcopilus navicularis*. *Journal of Medicinal Chemistry*, 67(17), 15029–15040. <https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.4c00585>

Charria-Girón, E., Surup, F., Marin-Felix, Y. (2022). Diversity of biologically active secondary metabolites in the ascomycete order Sordariales. *Mycological Progress*, 21, 43. <https://doi.org/10.1007/s11557-022-01775-3>

Ibrahim, S.R.M., Mohamed, S.G.A., Sindi, I.A., Mohamed, G.A. (2021). Biologically active secondary metabolites and biotechnological applications of species of the family Chaetomiaceae (Sordariales): an updated review from 2016 to 2021. *Mycological Progress*, 20, 595–639. <https://doi.org/10.1007/s11557-021-01704-w>

Marin-Felix, Y., Miller, A.N., Cano-Lira, J.F., Guarro, J., García, D., Stadler, M., Huhndorf, S.M., Stchigel, A.M. (2020). Re-evaluation of the order Sordariales: delimitation of Lasiosphaeriaceae s. str., and introduction of the new families Diplogelasinosporaceae, Naviculisporaceae and Schizotheciaceae. *Microorganisms*, 8(9), 1430. <https://doi.org/10.3390/microorganisms8091430>

Optimización de la producción micelial de *Laetiporus sp.* en medio sumergido **Optimization of mycelial production of *Laetiporus sp.* in submerged medium**

Olga Lucía Benavides Calvache, Docente Investigadora, Grupo de Investigación en Biotecnología Agroindustrial y Ambiental, Universidad de Nariño, Pasto-Colombia, ORCID: 0000-0002-6327-5832, olgalucia@udenar.edu.co. William Albarracín Hernández, Docente Investigador, Grupo de Investigación en Biotecnología Agroindustrial y Ambiental, Universidad de Nariño, Pasto-Colombia, ORCID: 0000-0002-7468-4535, walbarracinh@udenar.edu.co.

Resumen

Los hongos *Laetiporus sp.* son conocidos mundialmente como “pollo de los bosques” debido a su llamativo color amarillo anaranjado y su sabor a pollo, cangrejo o langosta, de hecho, su consumo ha sido documentado en diferentes grupos étnicos, debido a sus efectos positivos en la salud humana y sus características nutricionales y sensoriales, que lo convierten en un alimento funcional.

En algunas publicaciones previas, el cultivo de micelio de *Laetiporus sp.*, se realizó a nivel in vitro en variados medios, siendo PDA y MEA de los más empleados, mientras que, en la producción de micelio en cultivo sumergido, el medio nutricional MCM ha presentado los mejores rendimientos.

En esta investigación se evaluaron los medios de crecimiento líquidos PD, ME, MCM, L (lactosuero) y EAE (extracto de aserrín de eucalipto), de cepas de *L. gilbertsonii* originarias de tres zonas geográficas de Colombia y una cepa de *L. sulphureus* de Norte América, con incubación en condiciones de oscuridad y luz azul y variación de temperatura y pH. Se llevó a cabo un diseño experimental de superficie de respuesta, con el fin de determinar las condiciones de optimización de la producción micelial de *Laetiporus sp.*, evaluando el rendimiento de micelio como variable de respuesta.

Palabras Clave

Cultivo líquido, Macromiceto, Medio nutricional, Pollo de los bosques, Rendimiento.

Abstract

Laetiporus sp. mushrooms are known worldwide as “chicken of the woods” due to their striking yellow-orange color and their chicken, crab or lobster flavor. In fact, their consumption has been documented in various ethnic groups due to their beneficial effects on human health and their nutritional and sensory properties that make them a functional food.

In some previous publications, the mycelial culture of *Laetiporus sp.* has been carried out in vitro in different media, being PDA and MEA the most used, while in the production of mycelium in submerged culture, the nutrient medium MCM has presented the best yields.

In this research, PD, ME, MCM, L (whey) and EAE (eucalyptus sawdust extract) liquid growth media of *L. gilbertsonii* strains from three geographical areas of Colombia and a *L. sulphureus* strain from North America were evaluated, with incubation under dark and blue light conditions and variation of temperature and pH. A response surface design was used to determine the conditions for optimizing

mycelial production.

Keywords

Liquid culture, Macromycete, Nutritional medium, Chicken of the woods, Yield.

Contenido

La producción de macromicetos en medio sólido para la obtención de cuerpos fructíferos de hongos, puede resultar compleja y laboriosa, mientras que el cultivo de hongos en medio sumergido puede conducir a una mayor producción de micelio y sustancias bioactivas, con menor riesgo de contaminación, empleando menor tiempo de producción.

El objetivo de esta investigación fue determinar las condiciones óptimas de producción de micelio de *Laetiporus* sp. cultivado en medio sumergido, con variaciones de temperatura, pH y luz.

Mediante el análisis de superficie de respuesta se determinó que el medio de crecimiento MCM generó el mayor rendimiento micelial de *Laetiporus* sp. en las cepas de origen colombiano y la cepa de norte américa, en presencia de luz azul, a una temperatura de incubación de 28°C y pH 2. Los hongos del género *Laetiporus* presentan una diferenciación en sus condiciones de producción micelial en relación a otros macromicetos, dado que se adaptan mejor a condiciones más ácidas que las usuales (pH 5-6), en medios nutricionales complejos salinos y a una temperatura superior al promedio de 25°C, común en el crecimiento de otros macromicetos.

Bibliografía

- Adamska, I. (2023). The Possibility of Using Sulphur Shelf Fungus (*Laetiporus sulphureus*) in the Food Industry and in Medicine—A Review. In *Foods* (Vol. 12, Issue 7). MDPI. <https://doi.org/10.3390/foods12071539>
- Khatua, S., Ghosh, S., & Acharya, K. (2017). *Laetiporus sulphureus* (Bull.: Fr.) Murr. as Food as Medicine. *Pharmacognosy Journal*, 9(6), s1–s15. <https://doi.org/10.5530/pj.2017.6s.151>
- Kotowski, M. (2019). History of Mushroom Consumption and its Impact on Traditional View on Mycobiota- an Example from Poland. *Microbial BioSystems Journal*, 4(3), 1–13. <https://doi.org/10.21608/mb.2019.61290>
- Kovács, D., & Vetter, J. (2015). Chemical Composition of the Mushroom *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murill. *Acta Alimentaria*, 44(1), 104–110. <https://doi.org/10.1556/AAlim.44.2015.1.10>
- Luangharn, T., Karunarathna, S. C., Hyde, K. D., & Chukeatirote, E. (2014). Optimal Conditions of Mycelia Growth of *Laetiporus sulphureus sensu lato*. *Mycology*, 5(4), 221–227. <https://doi.org/10.1080/21501203.2014.957361>
- Popa, G., Nicolcioiu, B. M., Toma, R., Mărgărit, G., & Gropoșilă-Constantinescu, D. (2021). Assessment of the growth potential in liquid cultures of some edible and medicinal mushrooms. *Scientific Papers Series B Horticulture*, LXV(2), 156–161

Perspectivas y desafíos de la relación academia-industria-estado en el ámbito de la biotecnología fúngica

Perspectives and challenges of the academia-industry-state relationship in the field of fungal biotechnology

Carolina Chegwin Angarita, Química (B.Sc.), Magíster (M.Sc.) y Doctora (Ph.D.) en Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Colombia, ORCID 0000-0002-3150-9972, cchegwina@unal.edu.co. Mauricio Ramírez Castrillón, Biólogo (B.Sc.), Magíster (M.Sc.) y Doctor (Ph.D.) en Biología Celular y Molecular, Universidad Industrial de Santander, ORCID 0000-0001-8525-5341, mauramca@uis.edu.co. Óscar Gualdrón González, Físico (B.Sc.) e Ingeniero de Sistemas (B.Sc.), Magíster (M.Sc.) en Física y Especialista en Docencia Universitaria, Doctor (Ph.D.) en Física, Consultor - Cofundador Inga Capital, oscar.gualdrón@go-ac.co. Sergio Andrés Urrego Restrepo, Ingeniero de Procesos (B.Sc.) con Énfasis en Biotecnología, Doctor (Ph.D.) en Química y Candidato a Doctor (Ph.D. C.) en Biotecnología. Aitia Biotech, ORCID 0000-0003-0737-6249, gerencia@aitia.bio. Xiomara López Legarda, Microbióloga Industrial y Ambiental (B.Sc.), Magíster (M.Sc.) en Biotecnología y Doctora (Ph.D.) en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias Nutreo. ORCID: 0000-0001-8058-5886, xiomara.lopez@premexcorp.com

Resumen

Este panel aborda los obstáculos que enfrentan distintos sectores de la sociedad para trabajar de manera conjunta y efectiva en el desarrollo de tecnologías basadas en hongos, un campo con gran potencial en la biotecnología moderna. Se discuten las dificultades relacionadas con la transferencia de conocimiento y tecnología desde la investigación académica hacia aplicaciones comerciales, un proceso que con frecuencia enfrenta barreras tanto técnicas como financieras. En este contexto, se destaca la importancia del financiamiento estatal y privado como un apoyo crucial para la investigación y el desarrollo de tecnologías innovadoras. También se subraya el papel fundamental del estado en la creación de políticas públicas y regulaciones que no solo promuevan la innovación, sino que lo hagan sin frenar el avance tecnológico ni limitar el desarrollo de nuevas soluciones basadas en hongos.

Otro tema clave de la discusión es la formación de profesionales altamente especializados, capaces de trabajar en la intersección entre la ciencia y los negocios. Estos perfiles son esenciales para que los avances tecnológicos puedan traducirse en productos y servicios que respondan a las necesidades del mercado. Además, se enfatiza la importancia de diseñar marcos regulatorios que logren un equilibrio adecuado entre la seguridad ambiental y el progreso biotecnológico, permitiendo así un desarrollo sostenible.

Finalmente, en este encuentro se explora cómo las alianzas estratégicas entre la academia, la industria y el estado pueden generar soluciones innovadoras y sostenibles a desafíos globales tan importantes como la seguridad alimentaria, el cambio climático y la gestión eficiente de los recursos naturales, contribuyendo a un futuro más resiliente.

Palabras Clave

Biotecnología, Innovación, Sostenibilidad, Transferencia del conocimiento, Triple hélice, Regulación.

Abstract

This panel addresses the obstacles faced by different sectors of society in working together effectively on the development of technologies based on fungi, a field with great potential in modern biotechnology. The discussion covers the difficulties related to the transfer of knowledge and technology from academic research to commercial applications, a process that often encounters both technical and financial barriers. In this context, the importance of public and private funding as a crucial support for research and the development of innovative technologies is emphasized. The fundamental role of the state in creating public policies and regulations that not only promote innovation but do so without hindering technological progress or limiting the development of new fungi-based solutions is also highlighted.

Another key topic of discussion is the training of highly specialized professionals capable of working at the intersection of science and business. These profiles are essential for technological advances to be translated into products and services that meet market needs. Furthermore, the importance of designing regulatory frameworks that achieve a proper balance between environmental safety and biotechnological progress is emphasized, thus allowing for sustainable development.

Finally, this meeting explores how strategic alliances among academia, industry, and the state can generate innovative and sustainable solutions to critical global challenges such as food security, climate change, and the efficient management of natural resources, contributing to a more resilient future.

Keywords

Biotechnology, Innovation, Sustainability, Knowledge transfer, Triple helix, Regulation.

Desarrollo del panel

En el escenario actual de Colombia, caracterizado por ser un entorno altamente dinámico, la creación de redes colaborativas que fomenten la innovación es fundamental para fortalecer la competitividad regional y nacional. En este contexto, la interacción entre la Academia, la Empresa y el Estado juega un rol crucial al generar sinergias y aprovechar sus capacidades colectivas para potenciar la innovación. Esta sinergia se establece a partir de la cooperación Universidad-Empresa-Estado, permitiendo que los investigadores se alineen con las demandas emergentes del entorno (Barrios-Hernandez y Olivera-Vega 2020). De hecho, Colombia, a partir de la reunión de misiones de sabios, propone trabajar bajo la cuádruple hélice (incluyendo la sociedad civil) (Misión de Sabios 2019) para la construcción de proyectos y programas de investigación que involucre la resolución de problemas concretos utilizando al menos los cuatro tipos de actores. De este modo, y en teoría, los proyectos resultantes ofrecen soluciones prácticas e innovadoras que contribuyen al aumento de la competitividad de un país. El panel iniciará abordando algunos conceptos básicos sobre la conformación de estos programas basados en la Misión Internacional de Sabios, así como otro tipo de lineamientos, y discutirá acerca de los obstáculos a las que se enfrentan distintos sectores de la sociedad para comunicarse, trabajar de manera conjunta, ser efectivos en el desarrollo de propuestas de tecnologías basadas en hongos, y cómo eso se refleja en la negociación de posibles productos que resulten, en un campo con gran potencial en la biotecnología moderna.

Además, se discutirán las dificultades relacionadas con el alcance de distintos niveles de madurez de la tecnología (o TRL en inglés), la transferencia de conocimiento y tecnología desde la investigación académica hacia aplicaciones comerciales, y cómo se podrían superar barreras tanto técnicas como

financieras durante la ejecución de las mismas. Para iniciar, se destacará el conocimiento sobre la diversidad de los hongos, la cual en Colombia no solo es parcial sino que también se distribuye de manera desigual en el territorio nacional, siendo más explorados en áreas más pobladas, con un gran potencial que aún no ha sido descrito ni se sabe su potencial biotecnológico (Vargas et al. 2022). Después, se resaltarán sus usos, los cuales a veces son desconocidos por la sociedad civil, tales como industria alimenticia, farmacéutica, biotecnología, y de las cuales muchas veces solo se reconocen sus amenazas (patógenos de plantas, y animales/humanos, por ejemplo). En Colombia, los hongos han sido tradicionalmente utilizados como fuente alimentaria, y los hongos comestibles silvestres han jugado un papel clave en la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas y locales. No obstante, en las áreas urbanas, los beneficios de consumir hongos aún son poco conocidos, y solo un grupo reducido de personas interesadas ha comenzado a cultivar especies comerciales. La información sobre la diversidad fúngica y sus usos es fundamental para impulsar la investigación científica, el desarrollo y la conservación, promoviendo un uso sostenible de los hongos y sus derivados. Esto no solo preserva sus beneficios para las comunidades locales y futuras generaciones, sino que también apoya el crecimiento económico (Vargas et al. 2022). En este contexto, se destaca la importancia del financiamiento estatal y privado como un apoyo crucial para la investigación y el desarrollo de tecnologías innovadoras. También se subraya el papel fundamental del estado en la creación de políticas públicas y regulaciones que no solo promuevan la innovación, sino que lo hagan sin frenar el avance tecnológico ni limitar el desarrollo de nuevas soluciones basadas en hongos.

La orientación de la investigación aplicada y el desarrollo experimental a la generación de nuevos productos y servicios requieren además de un equipo con capacidades científicas sólidas la perspectiva comercial de los mismos para identificar oportunidades y demandas de sus consumidores o beneficiarios finales. En este sentido un diálogo sin prevenciones entre actores académicos y actores privados es clave. Es cierto que son culturas diferentes pero claramente existen vasos comunicantes comunes que pueden facilitar dicho diálogo que debe partir del reconocimiento mutuo de la importancia que tienen los dos para generar beneficios a la sociedad.

Adicionalmente, los procesos de gestión tecnológica deben, respetando la autonomía universitaria, tener elementos comunes que faciliten al actor privado su relacionamiento con la Academia. La organización del proceso y área responsable de la gestión tecnológica en cada institución es muy disímil lo cual claramente no facilita su relacionamiento con actores externos. Diversas instituciones de educación en el país han logrado buenas prácticas en este sentido que deben ser motivo de reflexión no solo de quienes participan en dichos espacios sino de los tomadores de decisión a nivel institucional para que la identificación y adopción de los elementos comunes antes mencionados se materialice así como la adaptación de buenas prácticas.

Otro tema clave de la discusión es la formación de profesionales altamente especializados, capaces de trabajar en la intersección entre la ciencia y los negocios. Estos perfiles son esenciales para que los avances tecnológicos puedan traducirse en productos y servicios que respondan a las necesidades del mercado. Además, se enfatiza la importancia de diseñar marcos regulatorios que logren un equilibrio adecuado entre la seguridad ambiental y el progreso biotecnológico, permitiendo así un desarrollo sostenible.

Finalmente, en este encuentro se explora cómo las alianzas estratégicas entre la academia, la industria y el estado pueden generar soluciones innovadoras y sostenibles a desafíos globales tan importantes como la seguridad alimentaria, el cambio climático y la gestión eficiente de los recursos naturales, contribuyendo a un futuro más resiliente.

Bibliografía

Barrios-Hernández, K. D. C., & Olivero-Vega, E. (2020). Relación universidad-empresa-estado. Un análisis desde las instituciones de educación superior de Barranquilla-Colombia, para el desarrollo de su capacidad de innovación. *Formación universitaria*, 13(2), 21-28.

Misión de Sabios (2019). Misión Internacional de Sabios para el avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Bogotá, DC Gobierno de Colombia.

Vargas, N., Gómez-Montoya, N., Peña-Cañón, R., & Torres-Morales, G. (2022). Useful Fungi of Colombia. *Catalogue of Fungi of Colombia*; De Almeida, RF, Lücking, R., Vasco-Palacios, AM, Gaya, E., Diazgranados, M., Eds.

Producción de hongos en cultivo sumergido a escala industrial como bioingredientes en la industria de alimentos

Production of mushrooms in submerged cultivation on an industrial scale as bioingredients in the food industry

Xiomara López Legarda, Microbióloga Industrial y Ambiental, Magíster en Biotecnología y Doctora en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, Coordinadora de Planta Biotecnológica, ORCID: 0000-0001-8058-5886, xiomara.lopez@nutreo.co. Adriana Duarte Riveros, Biotecnóloga, Magíster en Ingeniería, Coordinadora Investigación y Desarrollo, adriana.duarte@nutreo.co. Andrés Felipe Álvarez Piedrahita, Profesional en Negocios Internacionales, especialista en negociación. Líder Comercial Smart ingredients, andres.alvarez.piedrahita@nutreo.co.

Resumen

Los hongos basidiomicetes han sido ampliamente estudiados como fuente de metabolitos con gran valor nutricional y medicinal. Entre estos metabolitos se pueden encontrar polisacáridos, proteínas, lectinas, fenoles y terpenos; los cuales se han utilizado como aditivos para alimentos o a nivel medicinal como terapéuticos para diferentes tipos de enfermedades. *Ganoderma lucidum* es un hongo ampliamente reconocido por la medicina ancestral de países asiáticos, gracias a sus propiedades para la promoción de la salud y la longevidad. Los polisacáridos como los betaglucanos por ejemplo, son reconocidos por sus propiedades antioxidantes, anticancerígenas, inmunoestimulantes e inmunomoduladoras. Por otra parte, *Hericiium erinaceus*, también ha sido un hongo reconocido en la medicina ancestral China por sus compuestos biológicamente activos, en especial por los terpenos como hericenonas y erinacinas, las cuáles se han encontrado que estimulan la síntesis del factor de crecimiento nervioso. Tradicionalmente, estos hongos han sido producidos en basidiocarpo, pero gracias a la biotecnología, se han podido producir mediante cultivo sumergido, maximizando la producción de biomasa y metabolitos; y minimizando el tiempo de producción y los riesgos asociados a la contaminación. Adicionalmente, el control de las condiciones de fermentación y la extracción de las biomoléculas es mucho más fácil que el cultivo tradicional. Por lo anterior, en Colombia se hace importante la producción a gran escala de hongos de interés medicinal y sus metabolitos como ingredientes alimentarios para consumo humano y animal.

En Nutreo, contamos con una planta de producción biotecnológica, con biorreactores de diferentes capacidades para la producción de metabolitos fúngicos mediante cultivo sumergido. Actualmente, producimos *G. lucidum* y *H. erinaceus* como bioingredientes para diferentes productos de alimentación humana y animal con propiedades importantes como solubilidad, sabor y olor imperceptibles en el producto final que hacen de este ingrediente un producto de fácil aplicación en cualquier proceso y formulación.

Adicionalmente, se realizaron cuatro estudios clínicos en población colombiana en niños (2 a 5 años) y adultos mayores (65 a 85 años), donde quedó demostrada la eficiencia de los compuestos de *Ganoderma lucidum* en el fortalecimiento de las defensas con el aumento de ciertos marcadores celulares como leucocitos, linfocitos totales, CD3, CD4, CD8, CD16, NK, inmunoglobulina A, entre otras, utilizando diferentes matrices como suplemento dietario, complemento nutricional y yogur.

Palabras Clave

Ganoderma lucidum, *Hericiium erinaceus*, Bioingredientes, Bioactividad, Metabolitos fúngicos.

Abstract

Basidiomycete fungi have been extensively studied as sources of metabolites with significant nutritional and medicinal value. These metabolites include polysaccharides, proteins, lectins, phenols, and terpenes, which have been used as food additives or as therapeutic agents for various diseases. *Ganoderma lucidum* is a mushroom widely recognized in the traditional medicine of Asian countries due to its health-promoting and longevity-enhancing properties. Polysaccharides such as beta-glucans, for example, are known for their antioxidant, anticancer, immunostimulant, and immunomodulatory properties. On the other hand, *Hericiium erinaceus* has also been recognized in traditional Chinese medicine for its biologically active compounds, especially terpenes such as hericenones and erinacines, which have been found to stimulate the synthesis of nerve growth factor. Traditionally, these fungi have been produced in basidiocarps, but thanks to biotechnology, they can now be produced through submerged cultivation, maximizing biomass and metabolite production while minimizing production time and contamination risks. Additionally, controlling fermentation conditions and extracting biomolecules is much easier compared to traditional cultivation. Therefore, in Colombia, large-scale production of medicinally valuable fungi and their metabolites as food ingredients for human and animal consumption is becoming increasingly important.

At Nutreo, we have a biotechnology production plant equipped with bioreactors of various capacities for the production of fungal metabolites through submerged cultivation. Currently, we produce *G. lucidum* and *H. erinaceus* as bioingredients for various human and animal food products. These ingredients have important properties such as solubility, and imperceptible taste and odor in the final product, making them easy to incorporate into any process and formulation.

Additionally, we conducted four clinical studies with Colombian populations, including children (ages 2 to 5) and elderly adults (ages 65 to 85), which demonstrated the effectiveness of *Ganoderma lucidum* compounds in strengthening immune defenses. This was evidenced by increased levels of certain cellular markers such as leukocytes, total lymphocytes, CD3, CD4, CD8, CD16, NK cells, and immunoglobulin A, among others. Various matrices were used, including dietary supplements, nutritional supplements, and yogurt.

Keywords

Ganoderma lucidum, *Hericiium erinaceus*, Bioingredientes, Bioactividad, Fungal metabolites.

Contenido

La producción de hongos mediante cultivo sumergido ha tomado gran auge en los últimos años debido a la posibilidad del control de condiciones y la facilidad para la obtención de sus metabolitos. Sin embargo, su escalado sigue teniendo grandes desafíos en temas como costos, estabilidad y control de los procesos, concentración de metabolitos, entre otros. Es por lo anterior que me gustaría profundizar en cómo podemos enfrentar estos retos y aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan en el escalado de la producción biotecnológica de hongos con propiedades funcionales.

1. Contexto y Avances en la Producción de Hongos

La producción de hongos ha sido una parte fundamental de la biotecnología durante décadas, con aplicaciones que van desde la alimentación hasta la farmacología. Sin embargo, la introducción de técnicas avanzadas como el cultivo sumergido ha revolucionado la manera en que producimos y aprovechamos los hongos. Este método permite un control preciso sobre el ambiente de cultivo, maximizando la producción de biomasa y metabolitos de interés, lo cual es crucial para aplicaciones industriales.

2. *Ganoderma lucidum*: Desafíos y Oportunidades

Ganoderma lucidum, conocido por sus potentes propiedades terapéuticas, presenta una serie de retos y oportunidades en su cultivo sumergido.

- Retos:
 - o Control de Metabolitos
 - o Costos de Producción
 - o Escalabilidad
- Oportunidades:
 - o Mejora en la eficiencia y extracción de metabolitos
 - o Innovación en productos
 - o Control de calidad

3. *Hericiium erinaceus*: Retos y Potencial

Hericiium erinaceus, conocido por sus efectos sobre la salud neurológica, también enfrenta retos específicos en su producción mediante cultivo sumergido.

- Retos:
 - o Producción de compuestos activos
 - o Optimización del medio de cultivo
 - o Gestión de contaminación
- Oportunidades:
 - o Avances en salud neurológica
 - o Desarrollo de nuevas aplicaciones
 - o Investigación continua

4. Estrategias para superar los retos y aprovechar las oportunidades

Para abordar los retos y maximizar las oportunidades en la producción biotecnológica de hongos mediante cultivo sumergido, es esencial implementar varias estrategias clave:

- Investigación y desarrollo
- Tecnología avanzada
- Estrategias de escalamiento
- Colaboraciones estratégicas

En conclusión, la producción biotecnológica de hongos mediante cultivo sumergido representa un campo lleno de potencial y desafíos. *Ganoderma lucidum* y *Hericium erinaceus* son ejemplos prominentes de hongos con valiosas propiedades terapéuticas que pueden beneficiarse enormemente de esta tecnología avanzada. En Nutreo, actualmente estamos realizando la producción a escala de biorreactor de estos hongos para ser utilizados como bioingredientes en la industria de alimentos tanto humana como animal. Estamos desarrollando bioproductos de alto valor agregado en funcionalidad, sabor, textura y solubilidad, aportando a la salud de nuestros consumidores.

Adicionalmente, como micólogos, tenemos la responsabilidad y la oportunidad de enfrentar los retos que se nos presentan a nivel biotecnológico, con innovación y determinación. La clave estará en continuar investigando, optimizando nuestros procesos y aprovechando las oportunidades para avanzar en la producción de hongos y sus metabolitos, y continuar contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país.

Bibliografía

Georgios Bakratsas, Angeliki Polydera, Oskar Nilson, Lalie Kossatz, Charilaos Xiros, Petros Katapodis, Haralambos Stamatis, Single-cell protein production by *Pleurotus ostreatus* in submerged fermentation. Electronic supplementary information (ESI) available. See DOI: <https://doi.org/10.1039/d2fb00058j>, Sustainable Food Technology, Volume 1, Issue 3, 2023, Pages 377-389, ISSN 2753-8095.

López Legarda, X., Arboleda Echavarría, C., & Segura Sanchez, F. (2015). Producción de polisacáridos a partir de *Ganoderma* sp., aislado en la región andina. *Revista Colombiana de Biotecnología*, 17(2), 44–54.

López-Legarda, X., Rostro-Alanis, M., Parra-Saldivar, R., Villa-Pulgarín, J.A., Segura-Sánchez, F. Submerged cultivation, characterization and in vitro antitumor activity of polysaccharides from *Schizophyllum radiatum*. *International Journal of Biological Macromolecules*. Volume 186, 2021, Pages 919-932, ISSN 0141-8130, <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.07.084>.

Marwa O. Elnahas, Waill A. Elkhateeb, Ghoson M. Daba. Nutritive profile, pharmaceutical potentials, and structural analysis of multifunctional bioactive fungal polysaccharides—A review. *International Journal of Biological Macromolecules*, Volume 266, Part 1, 2024, 130893, ISSN 0141-8130, <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.130893>.

Ruthes A.C., Smiderle F.R., Iacomini M. D-Glucans from edible mushrooms: A review on the extraction, purification and chemical characterization approaches. *Carbohydrate Polymers*. 2015;117:753–761.

COLECCIONES BIOLÓGICAS

Banco de recursos genéticos microbianos: contribuciones a la descripción de la biodiversidad fúngica en la agricultura en Chile

Microbial genetic resources bank: contributions to the description of fungal biodiversity in Chilean agriculture

Jean Franco Castro Figueroa, Dr. en Ciencias de La Ingeniería Química y Biotecnología, Curador de la Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), <https://orcid.org/0000-0002-1222-7523>, jean.castro@inia.cl

Resumen

The Microbial Genetic Resources Bank (BRGM), located within the Institute of Agricultural Research (INIA), plays a crucial role in the conservation and study of microbial biodiversity, with a strong focus on the Chilean agriculture. The BRGM holds the Chilean Collection of Genetic Microbial Resources (CChRGM), which serves as both a public microbial repository and an International Depository Authority (IDA). Additionally, the BRGM includes three specialized laboratories dedicated to research and study of the applications of microbial diversity to support agricultural sustainability. One of the key functions of the BRGM is to explore, identify, and characterize microbial diversity, particularly phytopathogens, which are microorganisms that cause diseases in plants. Notable examples in the BRGM collection include *Colletotrichum fioriniae* (Castro et al., 2022), responsible for anthracnose in blueberries, and *Gnomoniopsis smithogilvyi* (Cisterna-Oyarce et al., 2022), which causes chestnut rot. The collection also includes *Chondrostereum purpureum* (France et al., 2017), known for inducing silver leaf disease in blueberries, leading to significant yield losses. In addition, the BRGM conserves strains of *Neofusicoccum parvum* and *Neofusicoccum nonquaesitum* (Millas et al., 2023), both of which are associated with diseases in blueberry crops, emphasizing the BRGM's role in supporting plant health through the study and conservation of these pathogens. This has led to the creation of the first public collection of phytopathogenic fungi in Chile.

Abstract

Beyond its focus on phytopathogens, the BRGM significantly contributes to the understanding and preservation of microorganisms associated with native and cultivated plants in Chile. For instance, *Paraconiothyrium kelleni* (Tan et al., 2022) and *Coniochaeta fragariicola* (Campos-Quiroz et al., 2023) are two such microorganisms maintained in the BRGM. These organisms are particularly important due to their relationships with specific plant hosts, providing valuable insights into plant-microbe interactions critical to both natural ecosystems and agricultural systems. By preserving these collections, the BRGM not only safeguards microbial biodiversity but also provides essential resources for research aimed at enhancing crop resilience and productivity. As an International Depository Authority, the BRGM offers secure, long-term storage for microbial strains that are vital for research and innovation. These aspects underscore the BRGM's role in promoting sustainable agriculture and contributing to global efforts in biodiversity conservation.

Palabras Clave

Colección microbiana; conservación; hongos fitopatógenos; diversidad fúngica.

Keywords

Microbial collection, Conservation, Phytopathogenic fungi, Fungal diversity.

Desarrollo de la Ponencia

Contexto: en la producción agrícola, los fitopatógenos representan una amenaza debido a su capacidad para causar enfermedades en cultivos importantes, produciendo pérdidas de alimentos y económicas. Justificación: la identificación y conservación de estos microorganismos son esenciales para proteger la salud de los cultivos y garantizar su productividad. Se requiere la conservación de la diversidad y de la creación de una colección de microorganismos fitopatógenos pública. Objetivo: el Banco de Recursos Genéticos Microbianos (BRGM) del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Chile, tiene como objetivo central la caracterización de microorganismos que están asociados tanto a plantas silvestres como a cultivos comerciales. Este enfoque de colecta y caracterización ha permitido al BRGM descubrir primeros reportes de agentes causantes de enfermedades en cultivos y de describir nueva diversidad de plantas silvestres, además de generar colecciones de microorganismos fitopatógenos. Resultados: los resultados obtenidos por el BRGM han permitido avances significativos en la comprensión de las interacciones entre plantas y microorganismos a través de los reportes de agentes causales de enfermedades en plantas. Conclusiones: el BRGM se destaca como una institución clave en la conservación de la biodiversidad microbiana y en la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Su trabajo no solo tiene un impacto directo en la agricultura chilena, sino que también contribuye a la seguridad alimentaria global y a la conservación a largo plazo de recursos genéticos microbianos vitales para futuras investigaciones que vayan en pro de una agricultura más sostenible.

Bibliografía

Campos-Quiroz, C., Castro, J. F., Santelices, C., Carrasco-Fernández, J., Guerra, M., Cares-Gatica, D., Ortiz-Campos, J., Ocares, Y., Barra-Bucarei, L., & Theelen, B. (2023). Description of two fungal endophytes isolated from *Fragaria chiloensis* subsp. *chiloensis* f. *patagonica*: *Coniochaeta fragariicola* sp. nov. and a new record of *Coniochaeta hansenii*. *Taxonomy*, 3(2), 183-203.

Castro, J. F., Millas, P., Cisterna-Oyarce, V., Carrasco-Fernández, J., Santelices, C., Muñoz, V., Guerra, M., Barra-Bucarei, L., & France, A. (2022). First report of *Colletotrichum fioriniae* causing anthracnose fruit rot on *Vaccinium corymbosum* in Chile. *Plant Disease*, 107(3), 959. <https://doi.org/10.1094/PDIS-06-22-1340-PDN>

Cisterna-Oyarce, V., Carrasco-Fernández, J., Castro, J. F., Santelices, C., Muñoz-Reyes, V., Millas, P., Buddie, A. G., & France, A. (2022). *Gnomoniopsis smithogilvyi*: identification, characterization and incidence of the main pathogen causing brown rot in postharvest sweet chestnut fruits (*Castanea sativa*) in Chile. *Australasian Plant Disease Notes*, 17(1), 2. <https://doi.org/10.1007/s13314-022-00450-6>

France, A., Grinbergs, D., & Carrasco, J. (2017). First detection of silverleaf (*Chondrostereum purpureum*) on rabbiteye blueberry (*Vaccinium virgatum*) and disease damages.

Millas, P., Barra-Bucarei, L., Castro, J. F., Carrasco-Fernández, J., Chilian, J., Tapia, E., Santelices, C., Cisterna-Oyarce, V., Muñoz, V., Ortiz-Campos, J., Parra, K., & France, A. (2023). Identification and distribution of species of *Neofusicoccum* that cause blueberry stem blight in Chile. *Mycologia*, 115(3),

326-339. <https://doi.org/10.1080/00275514.2023.2180976>

Tan, Y. P., Bishop-Hurley, S. L., Shivas, R. G., Cowan, D. A., Maggs-Kölling, G., Maharachchikumbura, S. S. N., Pinruan, U., Bransgrove, K. L., De la Peña-Lastra, S., Larsson, E., Lebel, T., Mahadevakumar, S., Mateos, A., Osieck, E. R., Rigueiro-Rodríguez, A., Sommai, S., Ajithkumar, K., Akulov, A., Anderson, F. E., Arenas, F., Balashov, S., Bañares, Á., Berger, D. K., Bianchinotti, M. V., Bien, S., Bilański, P., Boxshall, A. G., Bradshaw, M., Broadbridge, J., Calaça, F. J. S., Campos-Quiroz, C., Carrasco-Fernández, J., Castro, J. F., Chaimongkol, S., Chandranayaka, S., Chen, Y., Comben, D., Dearnaley, J. D. W., Ferreira-Sá, A. S., Dhileepan, K., Díaz, M. L., Divakar, P. K., Xavier-Santos, S., Fernández-Bravo, A., Gené, J., Guard, F. E., Guerra, M., Gunaseelan, S., Houbraken, J., Janik-Superson, K., Jankowiak, R., Jeppson, M., Jurjević, Ž., Kaliyaperumal, M., Kelly, L. A., Kezo, K., Khalid, A. N., Khamsuntorn, P., Kidanemariam, D., Kiran, M., Lacey, E., Langer, G. J., López-Llorca, L. V., Luangsaard, J. J., Lueangjaroenkit, P., Lumbsch, H. T., Maciá-Vicente, J. G., Mamatha Bhanu, L. S., Marney, T. S., Marqués-Gálvez, J. E., Morte, Naseer, Navarro, R., Oyedele, Peters, Piskorski, Quijada, Ramírez, Raja, Razzaq, Rico, Rodríguez, Ruszkiewicz, M., Sánchez, Santelices, Savitha, Serrano, Leonardo, S., Solheim, Somrithipol, Sreenivasa, Stepniewska, Strapagiel, Taylor, Torres, G., Vauras, Villarreal, Visagie, Wołkowycski, Yingkunchao, Zapora, Groenewald, & P.W. (2022). Fungal Planet description sheets: 1436-8211;1477. *Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi*, 49(1), 261-350. <https://doi.org/10.3767/persoonia.2022.49.08>

Colecciones biológicas de hongos publicadas a través del SiB Colombia: Estado actual y perspectivas para el futuro

Fungi biological collections published through SiB Colombia: Current status and future prospects

Laura Juliana Sánchez Gómez, Ingeniera Ambiental, Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), ORCID: 0009-0001-8017-2712, ljsanchez@humboldt.org.co. Esteban Marentes Herrera, Biólogo Ambiental, Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), ORCID: 0000-0002-5090-6973, emarentes@humboldt.org.co. Erika Nathalia Salazar Gómez, Licenciada en Biología, Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), ORCID: 0000-0003-3771-6718, esalazar@humboldt.org.co. Ricardo Ortíz Gallego, Ingeniero Ambiental, Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), ORCID: 0000-0003-1070-1081, [rortiz@humboldt.org.co](mailto:ortiz@humboldt.org.co). Paula Yesenia Salinas Bossa, Licenciada en Biología, Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), ORCID: 0009-0005-4384-630X, psalinas@humboldt.org.co. Nerith Goretta Leuro Robles, Bióloga, Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), ORCID: 0000-0001-7172-7213, nleuro@humboldt.org.co. Angie Natalia Medina Avellaneda, Ingeniera Ambiental, Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), ORCID: 0000-0001-8626-3087, amedina@humboldt.org.co.

Resumen

Las colecciones biológicas con presencia de hongos contienen cerca de 80 mil especímenes en Colombia; éstos conforman una fuente invaluable de información para la gestión integral de la biodiversidad. Sin embargo, su labor no suele tener el suficiente reconocimiento como parte de un patrimonio nacional estratégico para la generación de nuevo conocimiento. En el país, se encuentran alrededor de 56 colecciones biológicas en el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas (RNC) que tienen especímenes de hongos y líquenes, de las cuales el 50% tiene público al menos una parte de sus datos para ser consultados por una amplia comunidad. Esta información asociada a los ejemplares, estudios y hallazgos realizados en las colecciones suele divulgarse a través de exposiciones, eventos académicos y publicaciones científicas, que son actividades dirigidas a públicos, espacios y tiempos específicos, que requieren una inversión adicional de recursos humanos y económicos. En la última década, el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia - SiB Colombia ha realizado diferentes esfuerzos para facilitar la participación, aumentar la visibilidad y uso de los datos publicados por estas colecciones. Dentro de las actividades implementadas se encuentra el acompañamiento a los publicadores en el proceso de revisión en la calidad de los datos, la creación y actualización de material de formación y la integración de la información de colecciones a través del portal biodiversidad.co y el Registro Global de Colecciones Científicas -GRSciColl- dando una amplia visibilidad. Este proceso se ha realizado con más de 39 colecciones biológicas como ceparios, jardines botánicos, herbarios y biobancos que tienen algún alcance micológico, con más de 20 mil especímenes publicados bajo una filosofía de datos abiertos y un trabajo colaborativo. Cerca de 1.781 citas en publicaciones académicas para estas colecciones de hongos soportan hoy su relevancia en diferentes áreas del conocimiento. Aquí ofrecemos un panorama de la participación de las colecciones micológicas a través del SiB Colombia y el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad -GBIF, así como las oportunidades existentes para seguir fortaleciendo esta comunidad de práctica con fines de educación, investigación y toma de decisiones.

Palabras Clave

Datos abiertos, Colecciones biológicas, Movilización de datos.

Abstract

Biological collections with the presence of fungi contain about 80 thousand specimens in Colombia. These are an invaluable source of information for the comprehensive management of biodiversity. However, their work does not usually have sufficient recognition as part of a strategic national heritage for generation of new knowledge. In the country, there are around 56 biological collections in the “Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas” (RNC) that have specimens of fungi and lichens, of which 50% have at least part of their data public to be consulted by a wider community. This information associated with the specimens, studies and findings carried out in the collections is usually disseminated through exhibitions, academic events and scientific publications, which are activities aimed at specific audiences, spaces and times, and require additional investment of human and economic resources. In the last decade, the Colombian Biodiversity Information System - SiB Colombia has made different efforts to facilitate participation, increase visibility and use of data published by these collections. Among the activities implemented are support of publishers reviewing their data quality, creation and updating of training material and the integration of collection information through biodiversity.co and the Global Registry of Scientific Collections -GRSciColl- portal, giving greater visibility. This process has been carried out with more than 39 biological collections such as strain collections, botanical gardens, herbaria and biobanks that have some mycological scope, with more than 20 thousand specimens published under an open data approach and collaborative work. Nearly 1,781 citations in academic publications for these fungal collections today support their relevance in different areas of knowledge. Here we offer an overview of the participation of mycological collections through SiB Colombia and Global Biodiversity Information Facility- GBIF, as well as the existing opportunities to continue strengthening this community of practice for education, research and decision-making purposes.

Keywords

Open data, Biological collections, Data mobilization.

Contenido

Las colecciones biológicas son parte del patrimonio de la nación y tienen un gran potencial para contribuir en la investigación y educación. Sin embargo, siguen sin ser tan visibles, en especial las que tienen un alcance micológico. El SiB Colombia facilita la gestión de los datos e información, acercando a usuarios y colecciones, aumentando así la visibilidad y accesibilidad de los datos. Como resultado de este esfuerzo conjunto, hay publicadas 39 colecciones biológicas con muestras de hongos a través del SiB Colombia, entre las que se encuentra ceparios, jardines botánicos, herbarios y biobancos, con más de 20 mil especímenes publicados y cerca de 1.781 citas en publicaciones académicas o reportes. En estos especímenes, se encuentran más de 1100 especies, siendo la más común *Cladonia confusa*. Los especímenes abarcan 31 departamentos del país.

Para aumentar la visibilidad de las colecciones, se promueve la correcta citación de las mismas utilizando el DOI de los conjuntos de datos y el DOI para las descargas de datos. Adicionalmente, las

colecciones que están publicadas a través del SiB son ingresadas al Registro Global de Colecciones científicas GRSciColl, para visualizarlas a nivel internacional. Finalmente, con el mismo esfuerzo de publicación, es posible participar en Bionomia una plataforma que destaca a los colectores y curadores de las colecciones biológicas. Desde el SiB Colombia seguimos trabajando para facilitar la publicación, acceso y uso de los datos de hongos en el país.

Bibliografía

GBIF.org (26 August 2024) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.n6qw8r>

Manejo de la colección y su importancia en la visibilidad de la diversidad microbiana

Collection management and its importance in the visibility of microbial diversity

Eliana Rocío Rodríguez Gómez, Curadora de bacterias- Colección de microorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana, ORCID: 0000-0001-5511-9402, erodriguezg@javeriana.edu.co.
Laura Milena Palacios Calderón, Curadora de hongos- Colección de microorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana, ORCID: 0009-0009-3025-2085, palacioslaura@javeriana.edu.co.

Resumen

La Colección de Microorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana (CMPUJ) inició alrededor de los años 70, suministrando microorganismos para docencia. Con el tiempo amplió sus servicios a la conservación de microorganismos y actividades de investigación, constituyéndose formalmente como colección en 2001 y haciéndose cargo de la dirección la Dra. Alba Alicia Trespalacios. A partir del 2003 fue registrada en el Registro Nacional de Colecciones del Instituto Alexander Von Humboldt. En 2004, ingreso a la “World Federation for Culture Collections, y desde la fecha reporta sus especímenes en la base de datos en esta organización siendo la única colección en el país que cuenta con este registro internacional. En 2009 se unió a la Federación Latinoamericana de Colecciones de Cultivo- FELACC. A partir de 2018 empezó a apoyar proyectos de investigación conservando microorganismos y producto de esto realizo su primera publicación de datos microbiológicos en el SiB Colombia. En el 2024 realizo la renovación en el registro internacional y está en proceso de la renovación del registro nacional, de la última actualización de los datos microbiológicos y del catálogo fotográfico de microorganismos en el SiB Colombia.

La CMPUJ cuenta con 593 microorganismos, 131 hongos filamentosos y levaduriformes y 462 bacterias y archaeas. Apoya actividades de docencia en la Universidad, proporcionando material biológico para las clases. Adicionalmente, presta servicios de identificación bioquímica de bacterias, levaduras, identificación fenotípica de hongos filamentosos, liofilización de microorganismos, depósitos públicos y restringidos, transferencia de microorganismos con fines de docencia e investigación y consultorías teóricas y prácticas. Por otra parte, realiza actividades de curaduría para el mantenimiento de microorganismos mediante dos métodos de conservación (crioconservación a -80°C y liofilización) y el seguimiento de viabilidad y pureza, así como la renovación periódica de bancos, contando con entrenamientos de conservación en Leibniz Institute DSMZ (2019) y en la Colección Española de Cultivos Tipo CECT (2024).

La Colección ha apoyado proyectos de investigación relacionados con identificación, valoración y conservación de diversidad microbiana de ambientes extremos y organizó un curso nacional e internacional de colecciones de cultivos e identificación de microorganismos en 2018. Como producto de esto realizo una publicación acerca del Tratado de Budapest y de las características que tienen las Autoridades Internacionales de Depósito (AID). Actualmente, la CMPUJ está participando en un proyecto de herramientas para el aseguramiento de la calidad de los laboratorios de microbiología.

Palabras Clave

Colección, microorganismos, Conservación, Investigación, Curaduría, Servicios.

Abstract

The Collection of Microorganisms of the Pontificia Universidad Javeriana (CMPUJ) began around the 1970s, supplying microorganisms for teaching purposes. Over time it expanded its services to the conservation of microorganisms and research activities, being formally constituted as a collection in 2001 and Dr. Alba Alicia Trespacios took charge of its direction. In 2003 it was registered in the National Registry of Collections of the Alexander Von Humboldt Institute. In 2004, it joined the “World Federation for Culture Collections, and since then it reports its specimens in the database of this organization, being the only collection in the country with this international registry. In 2009 it joined the Latin American Federation of Culture Collections - FELACC. From 2018 it began to support research projects preserving microorganisms and as a result of this it made its first publication of microbiological data in the SiB Colombia. In 2024 she renewed the international registry and is in the process of renewing the national registry, the last update of microbiological data and the photographic catalog of microorganisms in SiB Colombia.

The CMPUJ has 593 microorganisms, 131 filamentous fungi and yeast and 462 bacteria and archaea. It supports teaching activities at the University, providing biological material for classes. In addition, it provides biochemical identification services for bacteria, yeasts, phenotypic identification of filamentous fungi, freeze-drying of microorganisms, public and restricted deposits, transfer of microorganisms for teaching and research purposes, and theoretical and practical consultancies. On the other hand, it performs curation activities for the maintenance of microorganisms by two conservation methods (cryopreservation at -80°C and lyophilization) and the monitoring of viability and purity, as well as the periodic renewal of banks, with conservation training at Leibniz Institute DSMZ (2019) and at Colección Española de Cultivos Tipo CECT (2024).

The Collection has supported research projects related to identification, assessment and conservation of microbial diversity of extreme environments and organized a national and international course on culture collections and identification of microorganisms in 2018. As a product of this it produced a publication about the Budapest Treaty and the characteristics of International Depository Authority (IDA) have. Currently, the CMPUJ is participating in a project on quality assurance tools for microbiology laboratories.

Keywords

Collection, Microorganisms, Conservation, Research, Curatorship, Services.

Contenido

Desde el 2001 la CMPUJ se constituyó formalmente como colección suministrando microorganismos para docencia e investigación. Cuenta con el registro nacional de Colecciones del Instituto Alexander Von Humboldt y con el registro internacional de la “World Federation for Culture Collections”, adicionalmente reporta sus datos microbiológicos en la WDCM y en la plataforma del SiB Colombia. Desde el 2009 hace parte de la Federación Latinoamericana de Colecciones de Cultivo-FELACC siendo actual socio de esta institución. La CMPUJ apoya proyectos de investigación desde el

año 2018 y actualmente está participando en un proyecto de herramientas para el aseguramiento de la calidad de los laboratorios de microbiología.

Actualmente la CMPUJ tiene 593 microorganismos, 131 hongos filamentosos y levaduriformes y 462 bacterias y archaeas, de origen ambiental, clínico, agrícola y biotecnológico. Apoya actividades de docencia e investigación transfiriendo microorganismos. Adicionalmente, presta variedad de servicios como identificación, depósito, liofilización, consultorías entre otros. Para el mantenimiento de microorganismos utiliza dos métodos principales de conservación como criopreservación a -80°C y liofilización.

Las curadoras de la colección se han capacitado mediante entrenamientos de conservación en la German Collection of microorganisms and cell cultures DSMZ (2019) y en la Colección Española de Cultivos Tipo CECT (2024), de igual manera han participado en diferentes conferencias nacionales e internacionales.

Presentation development

Since 2001 the CMPUJ was formally constituted as a collection supplying microorganisms for teaching and research. It has the national register of Collections at the Alexander Von Humboldt Institute and the international register at the “World Federation for Culture Collections”, additionally it reports its microbiological data in the WDCM and in the SiB Colombia platform. Since 2009 it is part of the Latin American Federation of Culture Collections (FELACC) and is currently a member of this institution. The CMPUJ supports research projects since 2018 and is currently participating in a project of tools for quality assurance of microbiology laboratories.

Currently, the CMPUJ has 593 microorganisms, 131 fungi and yeast and 462 bacteria and archaea of environmental, clinical, agricultural and biotechnological origin. It supports teaching and research activities by transferring microorganisms. Additionally, it provides a variety of services such as identification, storage, lyophilization, consulting, among others. For the maintenance of microorganisms, it uses two main conservation methods such as cryopreservation at -80°C and lyophilization.

The curators of the collection have been trained through conservation trainings at the German Collection of microorganisms and cell cultures DSMZ (2019) and at the Collection Española de Cultivos Tipo CECT (2024). They have also participated in different national and international conferences.

Sostenibilidad de la colección de microorganismos de la Escuela de microbiología de la Universidad de Antioquia: Un reto habitual de las colecciones biológicas

Sustainability of the microorganism collection at the school of microbiology, University of Antioquia: A common challenge for biological collections

Aída Marcela Vasco-Palacios, Docente, Escuela de Microbiología, Universidad de Antioquia, Curadora Colección de Microorganismos CM-EM-UDEA, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Micología, ASCOLMIC <https://asociacioncolombianademicologia.org/>, Miembro de Fungal Conservation Committee | IUCN, <https://www.iucn-fungi.org/>, ORCID: 0000-0003-0539-9711, aida.vasco@udea.edu.co. Diana Marcela González Gil, Docente, Escuela de Microbiología, Universidad de Antioquia, Coordinadora y curadora de Colección de Microorganismos CM-EM-UDEA, Grupo de Microbiología Básica y Aplicada (MICROBA), ORCID: 0000-0003-4667-998X, diana.gonzalez2@udea.edu.co.

Resumen

Las colecciones microbianas han sido fundamentales para la conservación del patrimonio biológico, promoviendo el conocimiento de la biodiversidad y el desarrollo de investigaciones que contribuyen al registro e inventario de la biodiversidad nacional. Las colecciones de cepas aportan también a la conservación ex situ y son fuentes de materias primas para soluciones basadas en la naturaleza en países con alta biodiversidad. Esto conlleva a una importante dedicación de talento humano, infraestructura, equipos, insumos y reactivos con una significativa inversión económica para su sostenimiento, sin embargo, en nuestro país, aún no está establecido el apoyo económico para el funcionamiento de las colecciones y es común que el mantenimiento del patrimonio biológico de la nación dependa de proyectos de diferente naturaleza en cabeza de los directores o custodios de colecciones, e investigadores.

La Colección de Microorganismos de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia (CM-EM-UDEA), custodia hongos de importancia clínica, interés medioambiental e industrial centrado en cepas de hongos macro y microfungos importantes para la seguridad alimentaria, entomopatógenos, descomponedores de madera blanca y marrón, entre otros. La colección cuenta con cerca de 300 cepas y tenemos el desafío de convertirnos en un reservorio de la diversidad del país y fuente de microorganismos para la producción, uso y conservación de los recursos biológicos en el marco de la bioeconomía. No obstante, los recursos son limitados, y en búsqueda de fortalecer nuestro mantenimiento, la CM-EM-UDEA ha implementado un modelo de sostenibilidad basado en el costo de los servicios que ofrece, el apoyo a prácticas de laboratorio de docencia y la participación en la construcción de la Política Universitaria de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Antioquia como patrimonio biológico de la institución y la nación.

Palabras Clave

Sostenibilidad, Colección microbiana, Patrimonio biológico.

Abstract

Microbial collections have been fundamental for the conservation of biological heritage, promoting knowledge of biodiversity and the development of research that contributes to the registration and inventory of national biodiversity. Strain collections also contribute to ex situ conservation and are sources of raw materials for nature-based solutions in countries with high biodiversity. This entails a significant dedication of human talent, infrastructure, equipment, supplies and reagents with a significant economic investment for their maintenance; however, in our country, economic support for the operation of the collections has not yet been established and it is common for the maintenance of the nation's biological heritage to depend on projects of a different nature led by directors or custodians of collections, and researchers.

The Microorganism Collection of the School of Microbiology of the University of Antioquia (CM-EM-UDEA), guards fungi of clinical importance, environmental and industrial interest focused on strains of macro and microfungi important for food safety, entomopathogens, white and brown wood decomposers, among others. The collection has about 300 strains and we have the challenge of becoming a reservoir of the country's diversity and a source of microorganisms for the production, use and conservation of biological resources within the framework of the bioeconomy. However, resources are limited, and in order to strengthen our maintenance, CM-EM-UDEA has implemented a sustainability model based on the cost of the services it offers, support for teaching laboratory practices and participation in the construction of the University Policy on Culture and Heritage of the University of Antioquia as biological heritage of the institution and the nation.

Keywords

Sustainability, Microbial collection, Biological heritage.

Contenido

Se pretende presentar la cronología de la CM-EM-UDEA, haciendo énfasis en el sostenimiento desde su constitución hasta la actualidad, detallando los servicios que ofrece, los microorganismos que custodia, las organizaciones a las que se encuentra vinculada, los métodos de preservación que utiliza y finalmente, compartir la experiencia en la participación y en la creación de la Política Universitaria de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Antioquia, como posible modelo de sostenibilidad para las colecciones que hacen parte de instituciones universitarias.

Bibliografía

Acuerdo Superior 478 del 31 de mayo de 2022: "Por el cual se adopta la Política Universitaria de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Antioquia"

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, Decreto 1375 (2013), por el cual se reglamentan las colecciones biológicas. Republica de Colombia.

Collections WFFC. For the establishment and operation of collections of cultures of microorganisms 3ed2010.

**EDUCACIÓN EN MICOLOGÍA:
ESTRATEGIAS PARA CONTRIBUIR
A SU FORTALECIMIENTO**

Aprendiendo sobre los hongos a través del proyecto integrado de aula **Learning about mushrooms as part of the integrated classroom project**

Claudia Alejandra López Rincón, Colegio Unidad Pedagógica, ORCID: 0000-0003-0445-1135, claudia.lopez@colegiounidadpedagogica.edu.co.

Resumen

El estudio de los hongos, nace del interés de un grupo de estudiantes de cuarto de primaria quienes empiezan a llevar al salón de clase, hongos que encuentran en sus entornos cercanos. A partir de allí empiezan a generarse preguntas, guiadas por su curiosidad por conocer sobre el tema y es en el marco del trabajo por proyectos que empieza a profundizarse en el estudio de los hongos a partir de cuatro campos de pensamiento científico, matemático, histórico y lingüístico.

Palabras clave

Proyecto, Hongos, Preguntas, Pensamiento.

Abstract

The study of fungi was born from the interest of a group of fourth grade students who began to bring to the classroom fungi that they found in their immediate environment. From there they begin to generate questions, guided by their curiosity to know about the subject and it is in the framework of project work that begins to deepen the study of fungi from four fields of scientific, mathematical, historical and linguistic thinking.

Keywords

Project, Fungi, Questions, Thinking.

Desarrollo de la ponencia

A finales del siglo XIX surgió en Europa un movimiento guiado por la necesidad de transformar la escuela pública y el cambio en la concepción de la educación, que se ubicó, en cierta manera, como contrapeso a la educación tradicional basada en la memorización, la competencia y el autoritarismo. Este movimiento denominado “La escuela nueva” buscaba reivindicar la infancia centrándose en los intereses espontáneos de los estudiantes, la significación y el fortalecimiento de su participación, libertad y autonomía.

Sin embargo, el gran desafío era unir lo que se vivía en la escuela con la vida en el mundo de “afuera”, es decir, lo que sucedía en el entorno cercano de los estudiantes y el resto de la sociedad. Tal como lo menciona Dewey (1945) “la unidad fundamental de la nueva pedagogía se encuentra en la idea de que existe una íntima y necesaria relación entre los procesos de la experiencia real y la educación” (p.16). Es así como el valor de la “experiencia” cobra sentido, pues una educación que valore la experiencia

necesita valores democráticos y humanos que promuevan una vida en sociedad y esté en pro de un beneficio común.

Con el fin de establecer esta relación con la vida en comunidad acorde a los valores democráticos, la escuela estructuró procesos de enseñanza centrados en la resolución de problemas específicos o proyectos a desarrollar, donde el conocimiento surgía como una necesidad para resolver dichos problemas. De esta manera, el aprendizaje emergía de la reflexión sobre lo realizado en los proyectos, es decir, se aprendía a partir de la experiencia con el objetivo de mejorar la vida de la comunidad (Cuervo et al, 2018).

Es así como en el Colegio Unidad Pedagógica se adopta esta metodología de trabajo en el aula. Aquí, el trabajo por proyectos se instala como una necesidad de involucrar a los estudiantes con el mundo que los rodea donde su cultura, su experiencia, y sus preguntas llegan al salón de clase y en este contexto, son valoradas, tienen la posibilidad de ser exploradas, se analizan, se dialogan, se reflexionan, se formalizan y se comparten con la comunidad.

Es en este marco del “trabajo por proyectos”, el que permitió que, a través de la exploración de las ideas, preguntas y experiencias de los estudiantes de cuarto de primaria, se evidenciara un interés por el estudio de los hongos. Pues un grupo de estudiantes manifestó su interés frente a todo el salón por conocer sobre el tema, ya que les parecían fascinantes, divertidos y extraños y habían tenido contacto con ellos o sabían sobre su existencia porque los habían observado en sus entornos, los veían en los videojuegos o en las series (como *The Last of Us*). Un día, alguien olvidó un recipiente plástico dentro del salón, que contenía un trozo de aguacate, lo puse en un lugar en donde el dueño pudiera reconocerlo, sin embargo, este, nunca apareció. Con el pasar de los días, empezó a cubrirse de una especie de “telaraña blanca” (alguien mencionó que era moho), lo cual, generó una enorme curiosidad en todo el grupo y en vez de desecharlo, los estudiantes decidieron dejarlo en el salón con el fin de “cultivarlo”. Simultáneamente, de manera genuina, otros estudiantes empezaron a llevar al salón setas que se encontraban en el patio del colegio, cerca a sus casas, en los viajes que hacían fuera de la ciudad y algunos champiñones provenientes de su almuerzo. En la medida en la que iba creciendo el interés de los estudiantes, empezaron a surgir preguntas como: ¿Qué son los hongos?, ¿cuál es su función?, ¿cómo se reproducen?, ¿qué usos tienen?, ¿qué hongos alimenticios y medicinales existen? ¿cómo se clasifican?, ¿cuáles son sus formas y tamaños?, entre otras.

El papel del maestro en el “trabajo por proyectos” no es el de alguien que transmite conocimientos, es más bien el de alguien que participa en la construcción colectiva del conocimiento (Piaget, 1973). Es por esto que mi objetivo como maestra durante este año, no es el dictar una clase sobre los hongos, sino de generar experiencias que les permita a los estudiantes evidenciar las respuestas a esas preguntas y a la vez, generar ambientes en el que puedan surgir muchas más.

Es por ello, que a través de una escucha activa hacia los estudiantes de cuarto, hemos podido navegar en las profundidades del reino Fungi, desde el conocimiento de los hongos microscópicos como las levaduras hasta algunos basidiomicetos como las amanitas, transitando en el conocimiento de los hongos, no solo desde el campo de pensamiento científico, sino integrando todos los otros campos (lingüístico, lógico-matemático e histórico).

De esta manera, hemos podido elaborar pan de masa madre y observar al microscopio las levaduras que se forman en el proceso de fermentación de la harina. Manipular un SCOBY y observar de cerca el proceso de la elaboración de la Kombucha. Cultivar melena de león y orellanas dentro del salón, ser testigos de su crecimiento, cosecharlas y cocinarlas. Observar el papel de los hongos en el ecosistema a través de las salidas pedagógicas y del acompañamiento de expertos. Crear historias, poemas, comics; diseñar infografías, elaborar mapas conceptuales para comprender la información que se encuentra sobre

el tema. Ubicar sus descubrimientos en un Diario naturalista donde tuvimos el acompañamiento de una ilustradora científica para aprender sobre el tema, entre otras muchas vivencias. Es así que el proyecto de este año ha estado cargado de experiencias que han permitido generar un aprendizaje activo sobre el tema de los hongos en Cuarto de primaria.

Aún no termina este viaje, sin embargo, atravesar todas estas experiencias, les ha permitido a los estudiantes conocer de cerca la importancia de los hongos en el ecosistema y en la vida en general.

Bibliografía

Dewey, J. (1995). Democracia y educación. Madrid, España: Ediciones Morata S.L

Piaget, (1973). To understand is to invent: The future of education. Grossman Publishers.

Cuervo et al. (2018) Cartilla de inducción para maestras y maestros de primaria y preescolar. Documento del Colegio Unidad Pedagógica.

Compost-lag: Escuela de agricultura orgánica **Compost-lag: School of organic agriculture**

Carlos Andrés Pérez Cediél, Biólogo Msc. En Educación, I.E Lagunilla Chaparral- Tolima, ORCID: 0009-0001-8846-1973, caperezcd@ut.edu.co, carlosperezcediel@gmail.com. Luisa Fernanda Lozano Aguiar, Licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, ORCID: 0009-0004-1115-8791, lflozanoag@ut.edu.co, lozanoluisaguiar@gmail.com

Resumen

Compost-Lag: Escuela de Agricultura Orgánica, se plantea como una estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias naturales que tiene como objetivo implementar la huerta escolar como proyecto pedagógico transversal que propenda por los objetivos de la agricultura orgánica, buscando la soberanía alimentaria y encaminada a fortalecer los procesos educativos y afrontar la creciente necesidad de contrarrestar las problemáticas del Cambio Climático y el Calentamiento global.

A través de esta estrategia, se contempla la alternativa de desarrollar los contenidos temáticos del plan curricular de ciencias naturales de la educación secundaria de los niños de la Institución Educativa Lagunilla, Sede Principal del municipio de Chaparral-Tolima; teniendo como fundamento un planteamiento transversal que permita afianzar los conocimientos en base a una lectura más acertada del contexto rural en que se encuentra la escuela.

Con la utilización de esta estrategia, se pretende desarrollar los objetivos de la agricultura orgánica, entrelazándolos con los contenidos curriculares de las ciencias naturales con las metodologías de trabajo y las competencias necesarias de otras áreas, para lograr una transversalidad que propenda por un aprendizaje significativo y contextualizado.

La agricultura orgánica tiene como objetivos, la producción de alimentos sin la necesidad de utilizar sustancias químicas perjudiciales para el ambiente; razón por la cual, se hace énfasis en la utilización de procesos naturales y es en este punto donde la micología desempeña un papel crucial en el desarrollo de esta. Por tanto, se utiliza la micología para la comprensión del rol ecológico de los hongos, procesos de degradación de materia orgánica para la preparación de biofertilizantes y preparación de micorrizas, para comprobar la actividad biológica de extractos botánicos y para la producción de hongos comestibles. Estas actividades encaminadas a la conservación y preservación de los recursos naturales y buscar una soberanía alimentaria.

Palabras Clave.

Estrategia didáctica, Huerta escolar, Micología, Transversalidad, Ruralidad, Ambiental.

Abstract

Compost-Lag: Organic Agriculture School is proposed as a didactic strategy for teaching natural sciences, aiming to implement a school garden as a transversal pedagogical project that promotes the goals of organic agriculture, seeks food sovereignty, and is geared towards strengthening educational

processes. It also addresses the growing need to counteract the challenges of Climate Change and Global Warming.

Through this strategy, the alternative is proposed to develop the thematic content of the natural sciences curriculum for secondary education students at the Lagunilla Educational Institution, Main Campus, located in the municipality of Chaparral-Tolima. This is based on a transversal approach that allows for reinforcing knowledge by providing a more accurate understanding of the rural context in which the school is situated.

The strategy aims to achieve the objectives of organic agriculture, intertwining them with the curricular content of natural sciences, along with work methodologies and competencies from other areas. This integration promotes meaningful and contextualized learning.

Organic agriculture aims to produce food without the need to use chemicals harmful to the environment, For this reason, emphasis is placed on the use of natural processes and it is at this point where mycology plays a crucial role in the development of this. Therefore, Mycology is utilized to understand the ecological role of fungi, processes of degradation of organic matter for the preparation of biofertilizers and preparation of mycorrhizae, to verify the biological activity of botanical extracts and for the production of edible mushrooms. These activities are aimed at the conservation and preservation of natural resources and the search for food sovereignty.

Keywords

Didactic strategy, School garden, Mycology, Transversality, Rurality, Environmental.

Contenido

Dentro de las características que existen para la escuela rural, se encuentra necesidad de implementar en las sedes de primaria la huerta escolar y para secundaria y media los proyectos productivos; sin embargo, se ha considerado que estas características no sean planteadas solamente como una estrategia para cumplir con un requerimiento, sino, que se convierta en un proyecto que pueda ser utilizado como estrategia de enseñanza-aprendizaje y que tiene como eje central de desarrollo la transversalidad y que a la vez propenda por los objetivos de la agricultura orgánica y la soberanía alimentaria, haciendo eco en el contexto de ruralidad de la institución y teniendo como actores principales a todos los integrantes de la comunidad educativa.

Para contextualizar, la agricultura orgánica es un tipo de agricultura alternativa que busca que se puedan producir alimentos, sin la necesidad de utilizar agroquímicos que pueden ser perjudiciales para las personas y para los ecosistemas; por tanto, es una alternativa amigable con el ambiente y muy fácil de implementar en el contexto de la ruralidad. Por consiguiente, una huerta escolar que tiene como finalidad trabajar en la producción de alimentos libre de pesticidas se encuentra encaminada a lograr una soberanía alimenticia y a la conservación de los recursos y los ecosistemas. De igual manera, la huerta escolar y los proyectos productivos se convierten en el ambiente adecuado para fomentar el aprendizaje significativo y además, se presenta como el aula ideal para la enseñanza de las ciencias naturales. Sin embargo, no es un espacio solo para desarrollar las ciencias naturales, se pueden trabajar conceptos y competencias de otras áreas del saber, fomentando el aprendizaje integral y el pensamiento crítico en los estudiantes; además, su principal cualidad, es la posibilidad de utilizar este ambiente de aprendizaje en el desarrollo de las competencias científicas de los estudiantes. Estas competencias se encuentran enmarcadas en tres grandes ejes: el entorno vivo, entorno físico y entorno ciencia, tecnología y sociedad; cuando se plantea

un proyecto de investigación fundamentado y estructurado para desarrollar en la huerta, el estudiante puede desarrollar estas competencias forjando el pensamiento crítico y al mismo tiempo desarrollando los planes curriculares.

En este punto, se comenzará a relacionar la relación de esta estrategia didáctica con el objetivo del congreso que es la Micología; la idea de “Compost-Lag: Escuela de Agricultura Orgánica” surge como una estrategia de clase, se origina con los estudiantes de los grados decimo y undécimo, con los cuales se planteó la necesidad de segregar y reutilizar los desechos orgánicos generados en la cocina de la escuela; por lo que se tomó la iniciativa de reutilizar los residuos orgánicos para la fabricación de un compostaje.

En el proceso de elaboración del compostaje, se identifican las características físicas, químicas y biológicas necesarias para la construcción de los biofertilizantes y se hace énfasis en la importancia de la ecología de los microorganismos. Cabe recordar que en este proceso los descomponedores cumplen con el cometido de transformar los residuos orgánicos en materia orgánica utilizables por las plantas y que permiten la recirculación de nutrientes en las cadenas tróficas y los ecosistemas.

En este orden de ideas, se debe comprender el rol de los hongos en los procesos de descomposición biológica y en las funciones que desempeñan en los ecosistemas. Y de esta manera, al comprender la ecología de los hongos, se puede fundamentar el proceso de producción de biofertilizantes y generar más productos que tengan como base la micología y de la misma manera, surge la necesidad de corroborar la eficacia y utilidad de estos productos y la posibilidad de poder encontrar un beneficio económico a partir de su utilización. Se logra establecer que el alcance de la estrategia podía ser mayor y que los procesos de agricultura orgánica se deberían extender a los diferentes grados de escolaridad presentes en la I.E; por lo cual, se han planteado unos proyectos de investigación para cada grado que permitan que cada grupo adquiera y afiance variedad de competencias y aporte en gran medida al desarrollo de esta estrategia.

Esta estrategia se encuentra diseñada de tal manera que todos los grados se puedan involucrar en el desarrollo de esta. Los niños de primaria tienen la posibilidad de adentrarse en este objetivo de tratar de conservar nuestro planeta y que las ciencias naturales son la herramienta para cambiar la mentalidad y que además pueden comprender la existencia de una diversidad de seres vivos y que todos cumplen una función en los ecosistemas; de igual manera, los niños tienen la posibilidad de conocer que es la agricultura orgánica y realizar experimentos sencillos que permitan fortalecer sus competencias científicas. Hay que tener en cuenta que con la huerta escolar no solo se afianzan las competencias científicas, sino que puede ser utilizada como herramienta de trabajo en todas las áreas de la malla curricular.

Con los estudiantes de grado sexto y séptimo, se ha podido trabajar la actividad biológica de algunas sustancias producidas por las plantas y es a través del desarrollo de proyectos enfocados en el método científico, que se ha podido corroborar la actividad alelopática, antibacteriana, antifúngica, antiviral e insecticida de algunos extractos vegetales y se ha planteado la posibilidad de utilizar estos principios activos en la agricultura orgánica o en la medicina tradicional. Para lograr estos cometidos, los estudiantes deben adquirir un acervo epistemológico que le permita discutir sus resultados con la forma y funcionamiento de los seres vivos. Además, se busca que los estudiantes comprendan la diversidad ecológica de los microorganismos y que entiendan la importancia de utilizar la microbiología y la micología en la investigación científica.

Con respecto a los grupos de octavo y noveno, el núcleo temático sobre el cual han trabajado y planteado sus proyectos de investigación es el Reino Fungi; por lo cual, se ha implementado la necesidad de explorar y comprender el ciclo de vida y la utilidad de este reino en la vida cotidiana y en los ambientes naturales. Como objetivos en estos grados y enfocados en el eje central que es la agricultura orgánica, los estudiantes trabajaron en la producción de hongos comestibles del género *Pleurotus*, la producción de

micorrizas en suspensión y por el método de trampa y utilizaron los conocimientos de la biología de los hongos para el control biológico de la hormiga arriera.

Para los grupos de decimo undécimo, el objetivo de investigación es la producción de compostaje y en este apartado no sobra recordad la importancia ecológica de los microorganismos y la importancia de la microbiología en la producción de biofertilizantes. Para lograr este cometido, se elaboran inicialmente dos tipos de compostaje: un compost líquido y un compost sólido tipo Bocashi; sin embargo, este trabajo no se limita a la elaboración de los biopreparados, los estudiantes tienen la posibilidad de montar bioensayos que permitan corroborar la eficacia de estos productos.

Durante el desarrollo de estos proyectos, los estudiantes pueden evidenciar la importancia biológica, ecológica, económica y farmacéutica de los microorganismos y encuentran en la micología la posibilidad de darle explicación a los procesos naturales de descomposición y ha comprender que todos los seres vivos cumplen un papel en la salud del ecosistema y de igual manera, que se pueden utilizar los hongos en agricultura orgánica, investigación científica y la producción de productos amigables con el ambiente.

A continuación, y a modo de conclusión, se presentarán los principales resultados encontrados en el desarrollo de este proyecto macro que es Compost-Lag. Se ha comprobado la actividad alelopática, antibacteriana y antifúngica de plantas como *Justicia secunda*, *Origanum vulgare* y *Azadirachta indica*; se logró comprender el rol biológico de los hongos en la alimentación de las hormigas arrieras y que a través del control de este hongo, se puede controlar la población de hormigas; se conoce el ciclo de vida de los hongo y se utiliza este conocimiento en la producción de zetas comestible; la producción de micorrizas que pueden ser utilizadas para la fertilización de cultivos y la comprensión de los procesos de descomposición en la preparación de biofertilizantes.

Bibliografía

Calderón, M, P. & Palacios R, S. (2020). La huerta escolar como estrategia metodológica para comprender la crisis ambiental-alimentaria y la importancia de la autonomía de comer, con los estudiantes de grado tercero de primaria de la Institución Educativa Juan Pablo II de Palmira.

Ospina, F. A. R. (2023). La huerta escolar: un escenario de aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico. *Ciencia e Interculturalidad*, 33(2), 97-112.

Santos, J. A., & Domingues, J. V. (2020). ¿Agroecología o agricultura orgánica?. *Revista Brasileira de Agroecología*, 15(5), 167-177.

De la espora a la ciencia: Transformando la educación en biología a través del estudio de los hongos

From spores to science: Transforming biology education through the study of fungi

Ingrith Angélica Zárate Caballero, Docente Programa de Biología, Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ORCID: 0000-0002-8407-6795, iazaratec@udistrital.edu.co.

Resumen

Los hongos representan un grupo altamente diversificado en la naturaleza, pero su conocimiento es escaso entre los estudiantes de Biología en Colombia. Según Naranjo y Gabaldón (2019), estos organismos poseen características morfológicas y una diversidad metabólica extraordinaria. Sin embargo, tanto los Basidiomicetos como los Ascomicetos, que son los grupos con mayor diversidad, tienen pocos espacios académicos en las Instituciones de Educación Superior sin mencionar los otros grupos taxonómicos. Como señala Sandargo et al. (2018), los Basidiomicetos han sido objeto de estudio desde la década de 1950 para la producción de antibióticos y otros metabolitos secundarios beneficiosos. No obstante, es raro encontrar programas de Biología en Colombia que ofrezcan un enfoque exclusivo en el aprendizaje de este importante reino de la naturaleza.

En la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, hemos iniciado desde 2023 un proyecto ambicioso para preparar a nuestros estudiantes en la Biología de los Hongos. Este proyecto busca fortalecer la investigación interdisciplinaria, aprovechando la gran diversidad fúngica de Colombia y su potencial en bioprospección. Adicionalmente, en el Grupo de Investigación en Ecología y Conservación de Plantas de Colombia (GIECPC), estamos desarrollando proyectos centrados en el impacto del cambio climático sobre la funga del departamento de Cundinamarca, así como en la diversidad fúngica y los biomateriales de construcción.

Nuestro objetivo es formar futuros profesionales que estén capacitados e interesados en trabajar en el campo de la micología y la biología de los hongos. A través de este enfoque, contribuimos al desarrollo de nuevo conocimiento que aborde problemáticas ambientales, genere nuevos productos y fomente la conservación de la diversidad fúngica en el país. Con estas iniciativas, buscamos no solo educar, sino también empoderar a la próxima generación de biólogos en Colombia, asegurando que los hongos reciban la atención académica y científica que merecen.

Palabras Clave.

Educación, Hongos, Diversidad, Bioprospección, Micología

Abstract

Fungi represent a highly diverse group in nature, yet their knowledge is scarce among Biology students in Colombia. According to Naranjo and Gabaldón (2019), these organisms possess extraordinary morphological characteristics and metabolic diversity. However, both Basidiomycetes and Ascomycetes,

which are the most diverse groups, have limited academic presence in University Institutions, not to mention other taxonomic groups. As noted by Sandargo et al. (2018), Basidiomycetes have been studied since the 1950s to produce antibiotics and other beneficial secondary metabolites. Nonetheless, it is uncommon to find Biology programs in Colombia that offer an exclusive focus on the study of this important kingdom of nature.

At the Faculty of Sciences, Mathematics, and Natural Sciences of the Universidad Distrital Francisco José de Caldas, we have initiated an ambitious project in 2023 to prepare our students in Fungal Biology. This project aims to strengthen interdisciplinary research by leveraging the vast fungal diversity of Colombia and its potential for bioprospecting. Additionally, within the Research Group on Ecology and Conservation of Plants in Colombia (GIECPC), we are developing projects focused on the impact of climate change on the fungi of the Cundinamarca department, as well as on fungal diversity and construction biomaterials.

Our goal is to train future professionals who are equipped and interested in working in the field of mycology and fungal biology. Through this approach, we contribute to the development of new knowledge that addresses environmental challenges, generates new products, and promotes the conservation of fungal diversity in the country. With these initiatives, we aim not only to educate but also to empower the next generation of biologists in Colombia, ensuring that fungi receive the academic and scientific attention they deserve.

Keywords

Education, Fungi, Diversity, Bioprospecting, Mycology

Contenido

Los hongos constituyen un grupo altamente diversificado con un potencial significativo en la biología y la bioprospección, sin embargo, su conocimiento es escaso entre los estudiantes de Biología en Colombia. A pesar de que organismos como los Basidiomicetos y Ascomicetos presentan características morfológicas y metabólicas extraordinarias, las instituciones de educación superior en el país carecen de espacios académicos dedicados a este importante reino. Esto limita la formación de futuros profesionales en un campo que podría contribuir significativamente a la ciencia, la medicina y la conservación ambiental.

La educación en biología de hongos es crucial no solo para el desarrollo académico de los estudiantes, sino también para abordar problemáticas ambientales y promover el uso sostenible de la biodiversidad. La falta de programas académicos enfocados en micología limita las oportunidades de investigación y desarrollo de nuevos productos, como fármacos y agroquímicos. Además, la creciente preocupación por el cambio climático y sus efectos en la biodiversidad fúngica resalta la necesidad de una formación adecuada en este ámbito. Fortalecer la educación en biología de hongos en Colombia permitirá empoderar a los estudiantes, facilitar investigaciones interdisciplinarias y contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras para desafíos ambientales y de salud pública.

Nuestros objetivos son Fortalecer la investigación interdisciplinaria relacionada con la diversidad fúngica en Colombia, aprovechando su potencial en bioprospección y sus aplicaciones en la medicina y la agricultura; formar profesionales capacitados e interesados en la micología, equipándolos con conocimientos y habilidades necesarias para abordar problemáticas ambientales y contribuir a la conservación de la diversidad fúngica. Desarrollar proyectos de investigación que analicen el impacto del cambio climático en la diversidad fúngica y promuevan el uso de biomateriales sostenibles en

construcción. Empoderar a la próxima generación de biólogos en Colombia para que reconozcan la importancia de los hongos en el ecosistema y la necesidad de su atención académica y científica.

Desde el año 2023, hemos llevado a cabo tres semestres académicos con la electiva de Biología de los Hongos, logrando excelentes resultados en el interés de los estudiantes por el conocimiento en esta área. i) Desarrollo del Currículo: La asignatura abarca temas de generalidad, ecología, morfología, fisiología y taxonomía, con un enfoque especial en los macrohongos. Esta diversidad temática ha fomentado un aprendizaje integral y profundo entre los estudiantes. ii) Interés Estudiantil: Los resultados indican un aumento significativo en el interés de los estudiantes por la biología de los hongos, reflejado en la participación y el compromiso en las actividades académicas y de investigación. Iii) Pasantías e Investigaciones: Hemos implementado pasantías que permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales. Además, hemos iniciado investigaciones centradas en: Procesos de micorrización y su efecto en plantas aromáticas, Desarrollo de biomateriales de construcción a partir de Basidiomicetos. Estas actividades no solo contribuyen al aprendizaje práctico de los estudiantes, sino que también promueven la investigación en áreas innovadoras y sostenibles. iv) Impacto en la Comunidad Académica: La introducción de esta electiva ha enriquecido la oferta académica de la Facultad, estableciendo un precedente para futuras iniciativas en la biología de hongos y fomentando colaboraciones interdisciplinarias. Estos resultados subrayan la importancia de continuar fortaleciendo la educación en biología de hongos en Colombia, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos ambientales y contribuir al desarrollo sostenible.

La implementación de la electiva de Biología de los Hongos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha demostrado ser un paso significativo hacia el fortalecimiento de la educación y la investigación en micología en Colombia. A través de un currículo integral que abarca la diversidad fúngica y sus aplicaciones en bioprospección, medicina y agricultura, se ha logrado formar profesionales capacitados y motivados, equipándolos con los conocimientos y habilidades necesarias para abordar problemáticas ambientales y contribuir a la conservación de la diversidad fúngica. Además, los proyectos de investigación enfocados en el impacto del cambio climático y el desarrollo de biomateriales sostenibles no solo enriquecen el conocimiento científico, sino que también empoderan a la próxima generación de biólogos para reconocer la importancia de los hongos en los ecosistemas. En conjunto, estas iniciativas promueven un enfoque interdisciplinario que destaca la relevancia de los hongos en la ciencia y su potencial para generar soluciones innovadoras y sostenibles para los desafíos ambientales actuales.

Bibliografía

Naranjo Ortiz, M. A., & Gabaldón, T. (2019). Fungal evolution: Major ecological adaptations and evolutionary transitions. *Biological Reviews*, 94(4), 1443–1476. <https://10.1111/brv.12510>.

Sandargo, B., Chepkirui, C., Cheng, T., Chaverra-Muñoz, L., Thongbai, B., Stadler, M., & Hüttel, S. (2019). Biological and chemical diversity go hand in hand: Basidiomycota as a source of new pharmaceuticals and agrochemicals. *Biotechnology Advances*, 37, 107344. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2019.01.011>

Fortaleciendo el estudio de la funga colombiana: Iniciativas desde el fungario del Jardín Botánico de Bogotá

Enhancing the study of colombian funga: Initiatives from the fungarium of the Bogotá Botanical Garden

Salomé Gómez-Gómez, Bióloga, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Colombia. Estudiante de Maestría en ciencias-Biotecnología en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Colombia, ORCID: 0000-0002-9984-0231, salgomezgo@unal.edu.co.

Resumen

Los hongos son organismos fundamentales en los ecosistemas, cuyo estudio se hace urgente al considerar que de la estimación de 2,2 a 3,8 millones de especies realizada por Hawksworth & Lücking (2017) solo se encuentran descritas cerca de un 7% (Species Fungorum, 2024). Las colecciones de hongos son fundamentales para describir y comprender la diversidad fúngica de Colombia, y ofrecen usos y servicios derivados. En respuesta a esta necesidad, se fundó el Fungario del Jardín Botánico de Bogotá (JBB) en 2022, con el objetivo de ser una colección biológica clave para el estudio de la funga y la divulgación del conocimiento.

Uno de los retos más importantes en el estudio de los hongos es los escasos micólogos, y la dificultad general para aprender de este grupo. Es por esto que el Fungario cuenta con estrategias de producción, comunicación y divulgación de conocimiento; incluyendo la educación dentro de la política de actividades. Las actividades cuentan con un enfoque en la participación en eventos académicos, publicaciones científicas y divulgativas, y la realización de cursos especializados.

Desde el Fungario del Jardín Botánico de Bogotá se han llevado a cabo diversas actividades enfocadas en la integración científica, la capacitación y el asesoramiento. Entre las actividades destacadas se incluyen dos cursos certificados sobre biología y evolución de líquenes y hongos, con priorización de replicadores de información; la formación de estudiantes y voluntarios en la colecta y manejo de colecciones; la publicación de un manual de colecta y una guía de hongos; y la organización del Simposio de Hongos y Líquenes del XI Congreso Colombiano de Botánica. Además, se han realizado capacitaciones dirigidas a investigadores, estudiantes y grupos educativos. Con estas iniciativas, el Fungario busca ser un punto de referencia para la atención a investigadores y al público interesado en información sobre hongos, reforzando su papel en la investigación y conservación de la funga.

Palabras Clave.

Colecciones biológicas, Diversidad, Educación, Funga, Fungario, Macrohongos.

Abstract

Fungi are essential organisms in ecosystems, and the urgency of their study becomes clear when considering that, of the estimated 2.2 to 3.8 million species made by Hawksworth & Lücking (2017), only about 7% have been described (Species Fungorum, 2024). Fungal collections are crucial for describing and understanding the fungal diversity of Colombia and offer numerous applications and services. In

response to this need, the Fungarium of the Bogotá Botanical Garden (JBB) was established in 2022, with the aim of becoming a key biological collection for the study of fungi and knowledge sharing.

One of the major challenges in fungal research is the scarcity of mycologists and the general difficulty in learning about this group for enthusiasts. For this reason, the Fungarium has implemented strategies focused on the production, communication, and transfer of knowledge, with education as a core part of its activity policy. These initiatives are focused on participation in academic events, scientific and outreach publications, and the delivery of specialized courses.

The Fungarium JBB has carried out various activities aimed at scientific integration, training, and advisory services. Key activities include two certified courses on the biology and evolution of lichens and fungi, with a focus on training information replicators; the training of students and volunteers in the collection and management of fungal collections; the publication of a collection manual and a guide to fungi; and the organization of the Symposium on Fungi and Lichens at the XI Colombian Botanical congress. Additionally, training sessions have been offered to researchers, students, and educational groups. Through these initiatives, the Fungarium seeks to become a reference point for researchers and the public interested in fungal information, strengthening its role in the research and conservation of fungi.

Keywords

Biological collections, Diversity, Education, Funga, Fungarium, Macrofungi.

Contenido

La información consignada en los herbarios y fungarios es de suma importancia para las ciencias básicas y aplicadas. El protocolo del Fungario reconoce la importancia de la educación y el rol que tienen las colecciones biológicas en esta, por lo que ha desarrollado diversas actividades. Esto incluye la implementación de estrategias de producción, comunicación, educación y divulgación, con un enfoque en la participación en eventos académicos, publicaciones científicas y divulgativas, y la realización de cursos especializados. Las capacitaciones han priorizado a los replicadores de información, potenciando así la transmisión de conocimiento de los hongos. Las iniciativas buscan fomentar el estudio y aprecio por los hongos e incentivar a futuros micólogos a continuar interesados en este grupo biológico tan importante para el funcionamiento de la tierra.

Bibliografía

Hawksworth, D. L., & Lücking, R. (2017). Fungal diversity revisited: 2.2 to 3.8 million species. *The fungal kingdom*, 79-95.

Löbl, I., Klausnitzer, B., Hartmann, M., & Krell, F. T. (2023). The silent extinction of species and taxonomists—An appeal to science policymakers and legislators. *Diversity*, 15(10), 1053.

Meineke, E. K., & Daru, B. H. (2021). Bias assessments to expand research harnessing biological collections. *Trends in Ecology & Evolution*, 36(12), 1071-1082.

Ortiz-Moreno, M. L., Moncada, B., Vasco-Palacios, A. M., de Almeida, R. F., & Gaya, E. (2022). Fungi in Colombian and international biological collections. *Catalogue of Fungi of Colombia*; De Almeida, RF, Lücking, R., Vasco-Palacios, AM, Gaya, E., Diazgranados, M., Eds.

Species Fungorum (2024). Species Fungorum: Names. Recuperado el 20 de agosto de 2024 de <https://www.speciesfungorum.org/Names/Names.asp>

Fungario UIS: Creación del eje de la micología en Santander

Fungario UIS: Creation of the axis of mycology in Santander

David Sanín, Herbario UIS, Universidad Industrial de Santander, ORCID: 0000-0003-0680-5531, dasaninr@uis.edu.co. Andrés Martínez Díaz, Estudiante tesista, Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander (UIS), ORCID: 0009-0007-3040-4697, andres2181986@correo.uis.edu.co. Freddy Alejandro Zabala Díaz, Estudiante, Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander (UIS), ORCID: 0009-0009-4732-8306, freddy2220013@correo.uis.edu.co. Diana Carolina Torres Gómez, Estudiante, Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander (UIS), ORCID: 0009-0008-7840-3914, diana2200006@correo.uis.edu.co. Daniel Duarte Parada, Estudiante, Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander (UIS), ORCID: 0009-0007-8673-108, Johan2221474@correo.uis.edu.co. Daniela Aranzalez Martínez, Estudiante, Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander (UIS), ORCID: 0009-0003-9198-9431, daniela2220003@correo.uis.edu.co. Sandra Ximena Jaimes Quiroga, Estudiante, Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander (UIS). ORCID: 0009-0000-1625-103X, sandra2210019@correo.uis.edu.co. Diana Lucía Niño Bonilla, Estudiante, Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander (UIS), ORCID: 0009-0005-9029-9767, diana2220010@correo.uis.edu.co, Juan D. Serrano, Estudiante, Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander (UIS). ORCID: 0009-0007-5320-9800, juan2220022@correo.uis.edu.co.

Resumen

El registro de la biodiversidad debe representar el principal argumento para realizar el ordenamiento del territorio. En este sentido, dada la diversidad, abundancia e importancia de los hongos, su estudio debe ser eje para el desarrollo en una región. Es por esto por lo que desde el Herbario de la Universidad Industrial de Santander-UIS comenzamos desde el 2023 la creación de su colección de macrohongos y líquenes. Dicho proceso se ha fundamentado en el aprovechamiento de las salidas de campo de los cursos de Micología, proyectos de grado de la Escuela de Biología de la UIS y proyectos de investigación que desde el Herbario UIS se han realizado para recolectar esporomas en diversos ecosistemas del departamento. Nuestro acervo cuenta con 357 ejemplares de los cuales 253 representan macrohongos (distribuidos en 38 familias, 60 géneros y 141 especies) y 104 hongos liquenizados (los cuales representan 24 familias, 45 géneros y 75 especies). De los 87 municipios de Santander, se cuentan con registros en únicamente cinco (Bucaramanga, San Vicente de Chucurí, Santa Barbará y Simacota). Los ecosistemas que se encuentran representados son el bosque húmedo, andino y subpáramo. Lo anterior resalta la necesidad de continuar explorando el departamento, incrementando la colección y su curatoría y consolidando la formación de una escuela en micología de Santander.

Palabras Clave

Ascomycota, Basidiomycota, Colecciones biológicas, Hongos liquenizados, Ordenamiento territorial.

Abstract

The documentation of biodiversity should be the primary argument for land-use planning. In this

regard, given the diversity, abundance, and importance of fungi, their study must be a central focus for regional development. This is why, since 2023, the Herbarium of the Industrial University of Santander (UIS) has initiated the creation of its macrofungi and lichen collection. This process has been based on the field trips of the Mycology courses, undergraduate projects from the UIS School of Biology, and research projects carried out by the UIS Herbarium to collect sporocarps in various ecosystems of the department. Our collection contains 357 specimens, of which 253 represent macrofungi (distributed across 38 families, 60 genera, and 141 species) and 104 lichenized fungi (representing 24 families, 45 genera, and 75 species). Of the 87 municipalities of Santander, records exist from only five (Bucaramanga, San Vicente de Chucurí, Santa Bárbara, and Simacota). The ecosystems represented include humid forest, Andean Forest, and subparamo. This highlights the need to continue exploring the department, increasing the collection and its curation, and consolidating the development of a mycology school in Santander.

Keywords

Ascomycota, Basidiomycota, Biological collections, Lichenized fungi, Territorial planning.

Contenido

El registro de la biodiversidad debe representar el principal argumento para realizar el ordenamiento del territorio. En este sentido, dada la diversidad, abundancia e importancia de los hongos, su estudio debe ser eje para el desarrollo en una región. Dado que el departamento de Santander no cuenta con una colección de macrohongos y líquenes, el entendimiento de este grupo es limitado, no se tiene un adecuado registro de su diversidad, y menos aún se conoce su distribución, posibilidades de uso y estrategias para su conservación.

Es por esto que desde el Herbario de la Universidad Industrial de Santander-UIS comenzamos la creación de la colección de macrohongos y líquenes. Lo anterior con el objetivo de consolidar el principal centro de conocimiento sobre este grupo en el nororiente de Colombia, el Fungario de la Universidad Industrial de Santander.

Dicho proceso se ha fundamentado en el aprovechamiento de las salidas de campo de los cursos de Micología, proyectos de grado de la Escuela de Biología de la UIS y proyectos de investigación que desde el Herbario UIS se han realizado para recolectar esporomas en diversos ecosistemas del departamento.

Nuestro acervo cuenta con 357 ejemplares de los cuales 253 representan macrohongos (distribuidos en 38 familias, 60 géneros y 141 especies) y 104 hongos liquenizados (los cuales representan 24 familias, 45 géneros y 75 especies). De los 87 municipios de Santander, se cuentan con registros en únicamente cinco (Bucaramanga, San Vicente de Chucurí, Santa Bárbara y Simacota). Los ecosistemas que se encuentran representados son el bosque húmedo, andino y subpáramo.

Lo anterior resalta la necesidad de continuar explorando el departamento, incrementando la colección y su curatoría y consolidando la formación de una escuela en micología de Santander.

Bibliografía

ColFungi, (2024). Hongos Útiles de Colombia. Recuperado el 03 de agosto de 2024 de <https://colfungi.org/>

Dennis, R. W. G. (1970). Fungus flora of Venezuela and adjacent countries. Kew Bulletin, Additional Series III.

Franco-Molano, A. E., Aldana-Gómez, R., & Halling, R. E. (2000). Setas de Colombia: Agaricales, Boletales y otros hongos: Guía de campo. Universidad de Antioquia.

Franco-Molano, A. E., Vasco-Palacios, A. M., López-Quintero, C. A., & Boekhout, T. (2005). Macrohongos de la región del medio Caquetá-Colombia, guía de campo. Grupo taxonomía y ecología de hongos, Universidad de Antioquia.

Franco-Molano, A. E., Corrales, A., & Vasco-Palacios, A. M. (2010). Macrohongos de Colombia II. listado de especies de los órdenes Agaricales, Boletales, Cantharellales y Russulales (Agaricomycetes, Basidiomycota). Actualidades Biológicas, 32(92), 89-113. <https://doi.org/10.17533/udea.acbi.13805>

Gaya E., Vasco-Palacios A. M, Vargas-Estupiñán N., Lücking R., Carretero J., Sanjuan T., Moncada B., Allkin B., BolañosRojas A.C., Castellanos-Castro C., Coca L.F., Corrales A., Cossu T., Davis L., dSouza J., Dufat A., Franco-Molano A.E., García F, Gómez-Montoya N., González-Cuellar F.E.,... Diazgranados M. (2021). ColFungi: Colombian resources for Fungi Made Accessible. Royal Botanic Gardens, Kew. DOI: 10.34885/8yvp-z538

Gaya, E., Motato-Vásquez, V., & Lücking, R. (2022). Diversity of fungi of Colombia. In De Almeida, RF, Lücking, R., Vasco-Palacios, AM, Gaya, E., Diazgranados, M., (Eds.), Catalogue of Fungi of Colombia (pp. 45-57). <https://www.jjh.cz/upload/34662.pdf>

ETNOMICOLOGÍA

Hongos Silvestres Comestibles asociados al conocimiento ancestral de poblaciones Kichwa de la Amazonia Ecuatoriana

Edible wild mushrooms associated with the ancestral knowledge of Kichwa populations of the Ecuadorian Amazon

Katia Vicente-Pérez, Ingeniera en Ecosistemas - Universidad Regional Amazonas ikiam, Napo, Ecuador, vicentektefa0601@gmail.com. María Cristina Peñuela, PhD. en biología y ecología de Plantas - Universidad Regional Amazonas ikiam, Napo, Ecuador, mariacristina.penuela@ikiam.edu.ec.

Resumen

Ecuador es un país multicultural y megadiverso donde se han reportado cerca de 50 especies de macrohongos silvestres comestibles (HSC), utilizados por 12 pueblos indígenas distribuidos entre la Costa, Sierra y Amazonia. Estudios indican que los kichwas de la Amazonía utilizan hasta 29 especies, aunque se desconocen aspectos de la ecología de las especies como épocas de fructificación, sustratos o especies de plantas relacionadas con estos, así como preferencias de uso por parte de los pobladores. Con el objetivo de contribuir con información ecológica y etnomicológica de HSC utilizados por los kichwa de la Amazonia se estudió, durante los intervalos de tiempos: mayo-2019 a marzo-2020 y marzo a julio del 2021, la riqueza de HSC consumidos en cinco comunidades: Atacapi y Pumayacu (Reserva biológica Colonso Chalupas-Napo); Chuyayaku, Shiwakucha y Nushino Ishpingo (Parque Nacional Yasuni-Pastaza). Calculamos la importancia cultural (IC), definida por la abundancia, importancia económica y frecuencia de consumo anual de los HSC en cada comunidad y registramos tanto los sustratos asociados a las especies, como las épocas de fructificación y sus respectivos nombres locales. Registramos 14 especies de HSC, encontrados la mayoría en las chagras: 13 basidiomicetos y un ascomicete. De esta total de especies registradas, 11 especies para ambas provincias, una especie se registró su uso únicamente para las poblaciones del Napo y dos especies para los kichwa de Pastaza. Tres especies fueron las de mayor importancia cultural: *Favolus tenuiculus*, *Bresodolia paradoxa* y *Lentinus concavus*, Los HSC reportados son lignícolas; encontrándose sobre troncos de 16 especies de plantas útiles de las chagras. Seis especies de HSC son nuevos reportes para el grupo kichwa y cuatro especies se suman a la lista de especies del país. Encontramos que el conocimiento tradicional relacionado con los HSC, en estas comunidades es generacional y equitativo entre hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes se involucran en todas las etapas de aprovechamiento. Este es el primer estudio etnomicológico en la zona de amortiguamiento de las reservas y servirá de línea base para estudios de prospección para el aprovechamiento sostenible de este recurso.

Palabras Clave

Productos forestales no maderables, Hongos saprófitos, Índice de importancia cultural, Hongos comestibles, Napo, Pastaza.

Abstract

Ecuador is a multicultural and megadiverse country where about 50 species of edible wild mushrooms have been reported, used by 12 indigenous peoples distributed among the Coast, Highlands

and Amazon. Studies indicate that the Kichwas of the Amazon use up to 29 species, although aspects of the ecology of the species such as fruiting times, substrates or plant species related to them, as well as preferences of use by the inhabitants are unknown. With the objective of contributing with ecological and ethnomycological information of HSC used by the Kichwa of the Amazon, we studied, during the time intervals: May-2019 to March-2020 and March to July 2021, the richness of HSC consumed in five communities: Atacapi and Pumayacu (Colonso Chalupas-Napo Biological Reserve); Chuyayaku, Shiwakucha and Nushino Ishpingo (Yasuni-Pastaza National Park). We calculated the cultural importance (CI), defined by the abundance, economic importance and annual consumption frequency of HSCs in each community and recorded both the substrates associated with the species, as well as the fruiting seasons and their respective local names. We recorded 14 species of HSC, mostly found in the chagras: 13 basidiomycetes and one ascomycete. Of this total, 11 species were recorded for both provinces, one species was recorded only for the Napo populations and two species for the Kichwa of Pastaza. Three species were the most culturally important: *Favolus tenuiculus*, *Bresodolia paradoxa* and *Lentinus concavus*. The HSC reported are lignicolous; they were found on trunks of 16 species of useful plants from the chagras. Six species of HSC are new reports for the Kichwa group and four species are added to the list of species in the country. We found that the traditional knowledge related to HSCs in these communities is generational and equitable between men and women, with women being involved in all stages of exploitation. This is the first ethmological study in the buffer zone of the reserves and will serve as a baseline for prospecting studies for the sustainable use of this resource.

Keywords

Non-timber forest products, Saprophytic fungi, Index of cultural importance, Edible fungi, Napo, Pastaza.

Contenido

En Ecuador 50 especies de hongos comestibles silvestres son utilizados por 12 grupos indígenas que los reconocen con 32 nombres vernáculos, relacionados con animales, colores, formas, olores, plantas, mitos, entre otras características asociadas a su entorno. Los kichwas amazónicos reconocen 29 especies diferentes de hongos. Estas comunidades consumen hongos de diferentes maneras.

En Ecuador, el cultivo de hongos se ha centrado en especies no nativas como *Agaricus bisporus*, *Lentinula edodes* y *Pleurotus ostreatus*. El cultivo de especies nativas de hongos no existe. Los indígenas los recolectan de los bosques para su autoconsumo y algunas especies andinas como *Gymnopus nubicola* y *Suillus luteus* son comercializadas en mercados populares, como un ingreso adicional para los hogares.

Si bien se cuenta con información general sobre las especies consumidas, existe escasa información sobre la ecología fúngica, usos culturales y manejo de las especies nativas. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue contribuir al conocimiento de la ecología y a la etnomicología cuantitativa de los hongos utilizados por los Kichwas de Napo y Pastaza, provincias de Ecuador, respondiendo a las siguientes preguntas: 1) ¿Cuáles son las especies de hongos consumidas por los Kichwas y cuáles son las más importantes? 2) ¿Cuáles son las prácticas tradicionales de manejo de los hongos comestibles? 3) ¿Cuáles son las plantas (tallos-sustratos) asociadas a los hongos? y, finalmente 4) ¿La producción de hongos fructíferos es continua o estacional a lo largo del año?

Durante los intervalos de tiempos: mayo-2019 a marzo-2020 y marzo a julio del 2021 se realizaron visitas a las comunidades para responder a los objetivos y se obtuvo los siguientes resultados. Registramos

14 especies de HSC, encontrados la mayoría en las chagras: 13 basidiomicetos y un ascomicete. De esta total de especies registradas, 11 especies para ambas provincias, una especie se registró su uso unicamente para las poblaciones del Napo y dos especies para los kichwa de Pastaza. Tres especies fueron las de mayor importancia cultural: *Favolus tenuiculus*, *Bresodolia paradoxa* y *Lentinus concavus*, Los HSC reportados son lignícolas; encontrándose sobre troncos de 16 especies de plantas útiles de las chagras. Seis especies de HSC son nuevos reportes para el grupo kichwa y cuatro especies se suman a la lista de especies del país. Se encontraron 51 interacciones entre los 12 hongos y 16 especies vegetales de 12 familias de plantas. Las especies arbóreas *Piptocoma discolor*, *Ochroma pyramidale*, *Inga edulis* y *Cordia alliodora* son los hospederos más generalistas de los hongos comestibles silvestres consumidos por los Kichwa de Napo y todas ellas son heliófitas y especies pioneras.

Encontramos que el conocimiento tradicional relacionado con los HSC, en estas comunidades es generacional y equitativo entre hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes se involucran en todas las etapas de aprovechamiento.

Las especies de plantas asociadas son bastante comunes en las chagras y se utilizan frecuentemente por su madera. Por lo tanto, los desechos forestales y los residuos agrícolas de estas y otras especies de los géneros *Cecropia* y *Pouroma* pueden utilizarse como sustratos para el cultivo de especies fúngicas saprótrofas. Además, la abundancia y los usos percibidos de los hongos dependen de la conservación de los sistemas agroforestales tradicionales. Sin embargo, debe prestarse atención a las tasas de mortalidad de estas especies, ya que también puede estar amenazando la supervivencia de los hongos, al menos en las chagras. El conocimiento kichwa sobre los hongos es asociativo y práctico, integrando aspectos biológicos, sociales y ecológicos. Sin embargo, es necesario conocer mejor los factores microambientales que condicionan el crecimiento de estas especies para mejorar su productividad y, en consecuencia, el consumo e incluso la comercialización de las especies.

Bibliografía

Gamboa-Trujillo, P., Wartchow, F., Cerón-Martínez, C., Andi, D., Uwinjin, P., Grefa, G., Entza, M., Chimbo, E., Chimbo, J., Payaguaje, J., Piyaguaje, N., Payaguaje, D., Licuy, V., López, V., Mendua, M., Criollo, M., Jati, M., De La Cruz, S., Calazacón, M., ... Gibertoni, T. (2019). Edible Mushrooms of Ecuador: consumption, myths and implications for conservation. *Ethnobotany Research and Applications*, 18(January 2020). <https://doi.org/10.32859/era.18.38.1-15>

Garibay-Orijel, R., Caballero, J., Estrada-Torres, A., & Cifuentes, J. (2007). Understanding cultural significance, the edible mushrooms case. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 3, 1–18. <https://doi.org/10.1186/1746-4269-3-4>

Vasco-Palacios, A., Suaza, S., Castaño-Betancur, M., & Franco-Molano, A. (2008). Conocimiento etnoecológico de los hongos entre los indígenas Uitoto, Muinane y Andoke de la Amazonía Colombiana. *Acta Amazonica*, 38(1), 17–28. <https://doi.org/10.1590/S0044-59672008000100004>

Saber tradicional e importancia cultural de los Hongos silvestres comestibles en Colombia: una Mirada rapid

Traditional knowledge and cultural significance of the edible wild fungi in Colombia: quick look.

Ehidy Rocio Peña Cañón, Bióloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Magister en Ciencias Biológicas de la Universidade Federal do Pampa, Brasil. Docente tiempo completo de la Universidad de Cundinamarca, Programa de Zootecnia, seccional Ubaté. Integrante del Grupo de Investigación Biología para la Conservación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la Línea de Usos y saberes de hongos en Andes Nororientales. Miembro activo de la Asociación Colombiana de Micología y coordinadora del Nodo Etnomicología, : <https://orcid.org/0000-0001-5993-5247>, erociopc030987@gmail.com

Resumen

En Colombia, la recolección de hongos silvestres se ha convertido en una actividad muy valorada en las regiones y parte del patrimonio cultural donde la población rural posee costumbres alimenticias ancestrales que se fortalecen con el tiempo. Se documenta una tradición de consumo de hongos silvestres comestibles y uso medicinal en las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonía. Los hongos recolectados se utilizan para el consumo propio, y la recolección también ha sido una actividad cultural importante para una parte de la población indígena y campesina. En el país se han reportado un número importante de especies comestibles, que aumenta a medida que se intensifican los esfuerzos por conocer y fortalecer el saber tradicional que los señalan como una fuente significativa de nutrientes para las comunidades campesinas y urbanas. Los hongos utilizados tradicionalmente pertenecen a un amplio grupo que incluye especies pertenecientes a siete ordenes, 17 familias y 20 géneros; de estos géneros, los más importantes desde el punto de vista etnomicológico son *Ramaria* (5sp.), *Lentinus* (4sp.), *Auricularia* (3sp.) y *Agaricus* (3sp.) y se ha encontrado que en estos sistemas tradicionales de conocimiento existe una información biológica, fenológica y ecológica de los hongos valiosa. Se relaciona información asociada a la forma de preparación de los hongos como parte de guisos, sopas, asados o crudas con sal. Así mismo, se evidencia que la cultura campesina del consumo de hongos muestra aún muchos referentes culturales indígenas, reflejados en sus prácticas culinarias y en este caso el uso tradicional de hongos puede ser una de ellas.

Palabras Clave

Etnomicología, Recolección de alimentos silvestres, Diversidad fúngica, Conocimiento ancestral, Funga.

Abstract

In Colombia, wild mushroom harvesting has become a highly valued activity and part of the cultural heritage of rural populations where ancestral food customs have strengthened over time. A tradition of consuming edible wild mushrooms and using them for medicinal purposes has been documented in the Caribbean, Pacific, Andean, and Amazonian regions. Harvested mushrooms are used for personal consumption, and harvesting is also an important cultural activity for a portion of the indigenous and rural population. A significant number of edible species have been reported in the country, and this number

is increasing as efforts to understand and strengthen the traditional knowledge that identifies them as a significant source of nutrients for rural and urban communities intensify. The mushrooms traditionally used belong to a broad group that includes species from seven orders, 17 families, and 20 genera. Of these genera, the most important from an ethnomycological point of view are *Ramaria* (5 sp.), *Lentinus* (4 sp.), *Auricularia* (3 sp.), and *Agaricus* (3 sp.). It has been found that these traditional knowledge systems contain valuable biological, phenological, and ecological information about the mushrooms. This information is related to the way mushrooms are prepared, such as part of stews, soups, or eaten roasted or raw with salt. Likewise, it is evident that the peasant culture of mushroom consumption still shows many indigenous cultural references, reflected in their culinary practices, and the traditional use of mushrooms may be one of them.

Keywords

Ethnomycology, Gathering wild foods, Fungal Diversity, Ancestral Knowledge, Funga.

Desarrollo de la Ponencia

En Colombia, se han identificado 179 especies de hongos que se utilizan como alimento; estos hongos se pueden clasificar en cuatro subcategorías: comestibles, bebidas, aditivos alimentarios y alimentos no especificados. A la fecha, se han documentado 30 especies de hongos silvestres comestibles, las cuales han sido objeto de investigación en diversos aspectos socioeconómicos, nomenclaturales, ecológicos y de importancia cultural para las comunidades campesinas e indígenas del país. Estos hongos pertenecen al filo Basidiomycota y se encuentran en los órdenes Agaricales, Auriculariales, Boletales, Cantharellales, Gomphales, Polyporales y Russulales. De las especies consideradas comestibles, gran porcentaje son ectomicorrizas, lo que significa que establecen una relación simbiótica con las raíces de las plantas. Las especies restantes son saprofitas, es decir, se alimentan de materia orgánica en descomposición; en su mayoría estos hongos prefieren crecer en sustratos de madera o en el suelo. Los géneros más destacados desde el punto de vista etnomicológico, es decir, por su importancia cultural en el uso tradicional como alimento, son *Ramaria*, *Lentinus*, *Auricularia* y *Agaricus*. El género *Ramaria* es especialmente valioso culturalmente en el departamento de Boyacá, mientras que las especies de los géneros *Lentinula*, *Lentinus* y *Auricularia* son importantes para los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana. Se relaciona información asociada a la forma de preparación de los hongos como parte de guisos, sopas, asados o crudas con sal. Asados en la brasa se preparan especies como *Macrocybe titans*, *Macrolepiota colombiana*, *Tylopilus indecisus*, algunas especies de *Agaricus* y *Russula*, dada la consistencia carnosa y el tamaño de su píleo. Las especies de *Auricularia*, particularmente *A. fuscosuccinea* y *A. auricula-judae* se consumen crudos con sal y/o mezcladas con ají (*Capsicum* sp.). En guiso (salsa a base de tomate y cebolla) se cocinan *Hericium erinaceus* y las especies comestibles de *Ramaria* (*R. botrytis*, *R. aurea* y *R. flava*) y *Pleurotus*, *Favolus tenuiculus* y *Crepidotus palmarum*. Algunos reportes indican que *Schizophyllum commune* es consumida en pelotas de Carne, en guiso o con ají. Así mismo, como componentes importantes de su cultura los hongos son nombrados comúnmente con adjetivos relacionados a su morfología y/o sustrato. Suelen crecer sobre madera dura y troncos en descomposición, en tierra al interior de bosques o en pastizales. Las épocas de aparición corresponden a los meses de abril a mayo y de julio a noviembre de acuerdo con los regímenes de precipitación bimodal o unimodal de cada lugar. Este conocimiento gira en torno principalmente al uso de los hongos como alimento, sin dejar de lado su importancia medicinal e insecticida. El desarrollo de trabajos etnomicológicos y su divulgación debe conllevar a la responsabilidad de fomentar acciones en pro del fortalecimiento de dichas costumbres

en las comunidades locales y a la apropiación de esta identidad cultural en las ciudades.

Bibliografía

Peña Cañón, E. R., Niño Fernandez, Y. M., & Eno Mejía, L. (2023). Importancia Cultural de Hongos Silvestres Comestibles en cuatro municipios de Boyacá (Colombia). *Ciencia En Desarrollo*, 14(2), 31–46. <https://doi.org/10.19053/01217488.v14.n2.2023.15082>.

Vargas, N., Gómez-Montoya, N., Peña-Cañón, R., Torres-Morales, G. (2022). Useful Fungi of Colombia. En R. De Almeida; R. Lücking; A. Vasco-Palacios; E. Gaya; Diazgranados, M. (Eds.). *Catalogue of Fungi of Colombia (151-163)*. Royal Botanic Gardens Kew / Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Rosero-Lasprilla, L., Leguizamón, J., Zuluaga-Bonilla, J., Niño-Pico, M. Ramos-Franco, A., Henao, L., González-Caro, A., Gómez-Camargo, J., & Peña-Cañón, R. (2022). Importancia e impacto del proyecto valoración de servicios ecosistémicos a partir de componentes esenciales para la biodiversidad norandina: hongos, abejas, aves silvestres y recurso hídrico en el territorio. En: Ediciones USTA Universidad Santo Tomás (Ed.), *Boyacá BIO: Acciones para la conservación y la sostenibilidad*. (pp. 51-60). ISBN 978-628-7504-40-0.

Quiñones-Hoyos, C., Rengifo-Fernández, A., Bernal-Galeano, S., Peña-Cañón, R., Fernández, M., Rojas, T. & Diazgranados, M. (2021). Una mirada a las plantas y los hongos útiles en tres áreas biodiversas de Colombia. Royal Botanic Gardens, Kew e Instituto de Investigaciones en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. DOI: 10.34885/qn9a-jj46.

HONGOS LIQUENIZADOS

Avances y desafíos en el uso de líquenes cortícolas como bioindicadores de calidad atmosférica en la ciudad de Ibagué

Advances and challenges in the use of corticolous lichens as bioindicators of air quality in the city of Ibagué

Miguel Moreno-Palacios, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Universidad de Ibagué. ORCID: 0000-0002-8466-7675, miguel.moreno@unibague.edu.co. Alfredo Torres-Benítez, Facultad de Medicina y Ciencia, Universidad San Sebastián, Valdivia, Chile, ORCID: 0000-0002-0881-8187, alfredo.torres@uss.cl

Resumen

Los líquenes, organismos simbióticos sensibles a cambios atmosféricos, se utilizan desde los años 70' como bioindicadores para evaluar la calidad del aire de manera indirecta. Aunque los análisis de comunidades pueden revelar patrones de cambio por efecto de la presencia de contaminantes, tradicionalmente se han utilizado índices como el Índice de Pureza Atmosférica (IPA) y el Valor de Diversidad Liquélica (LDV), los cuales han mostrado alta correlación de la diversidad y abundancia de líquenes con la calidad del aire. En la Universidad de Ibagué se han realizado diversos estudios sobre la calidad atmosférica de la ciudad, utilizando comunidades líquénicas. Estos estudios han incluido análisis de ecología de comunidades a través de diferentes zonas de la ciudad (zona urbana vs. periurbana, zonas verdes vs. zonas de tráfico vehicular, transectos desde el centro hasta la periferia), así como el cálculo de índices de calidad atmosférica y la correlación con mediciones directas de concentraciones de óxidos atmosféricos.

Los resultados muestran que hay poca diferencia en la riqueza de especies entre zonas urbanas y periurbanas. Sin embargo, la abundancia de algunas especies varió considerablemente, lo que sugiere estadios preliminares en el recambio de la comunidad líquénica. Al monitorear contaminantes atmosféricos como dióxido de nitrógeno (NO₂), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de carbono (CO) y ozono (O₃) en la ciudad y su periferia, los resultados indicaron que las concentraciones de estos gases eran más altas en el centro urbano, con niveles de SO₂ que doblan lo permitido por la legislación colombiana. Se identificaron varias especies relacionadas con las concentraciones de gases: *Physcia lacinulata* y *Candelaria concolor* mostraron tolerancia a altos niveles de óxidos atmosféricos, siendo más abundantes en áreas contaminadas. En cambio, *Canoparmelia* sp. y *Pyxine pyxinooides* se vieron negativamente afectadas, reduciendo su abundancia en las zonas más urbanizadas. Estudios posteriores revelaron que las zonas verdes tenían mejor calidad de aire que las zonas de alto tráfico vehicular, lo que resalta la capacidad de las áreas naturales para mitigar la contaminación. En conjunto, estos estudios enfatizan la necesidad de mejorar el monitoreo de la calidad del aire en Ibagué, especialmente en relación con la contaminación por SO₂. La contaminación atmosférica no solo podría estar afectando la salud humana, sino también la biodiversidad local, como lo demuestran los cambios en la estructura de las comunidades de líquenes. El uso de líquenes como bioindicadores ha probado ser una herramienta útil y económica para rastrear estos efectos y proporcionar información valiosa sobre la distribución de contaminantes en la ciudad, lo que permite tomar decisiones más informadas para su control.

Palabras clave

Bioindicación, Comunidades liquénicas, Calidad atmosférica, Valle alto del Magdalena.

Abstract

Lichens, symbiotic organisms sensitive to atmospheric changes, have been used as bioindicators to assess air quality indirectly since the 1970s. While community analyses can reveal patterns of change due to the presence of pollutants, indices such as the Atmospheric Purity Index (IPA) and the Lichen Diversity Value (LDV)

have traditionally been employed. These indices have shown a strong correlation between lichen diversity and abundance with air quality. At the University of Ibagué, various studies on the city's air quality have been conducted using lichen communities. These studies have included community ecology analyses across different areas of the city (urban vs. peri-urban areas, green spaces vs. traffic-heavy zones, and transects from the city center to the periphery), as well as the calculation of air quality indices and their correlation with direct measurements of atmospheric oxide concentrations. The results show little difference in species richness between urban and peri-urban areas. However, the abundance of certain species varied significantly, suggesting early stages of lichen community turnover. Monitoring atmospheric pollutants such as nitrogen dioxide (NO₂), sulfur dioxide (SO₂), carbon monoxide (CO), and ozone (O₃) in the city and its surroundings indicated that gas concentrations were higher in the urban center. SO₂ levels were found to be double the legal limit set by Colombian regulations. Several species were identified as being related to gas concentrations: *Physcia lacinulata* and *Candelaria concolor* showed tolerance to high levels of atmospheric oxides, being more abundant in polluted areas. Conversely, *Canoparmelia* sp. and *Pyxine pyxinooides* were negatively affected, reducing their abundance in more urbanized zones. Subsequent studies revealed that green areas had better air quality than high-traffic zones, highlighting the capacity of natural areas to mitigate pollution. Collectively, these studies emphasize the need to improve air quality monitoring in Ibagué, particularly concerning SO₂ pollution. Atmospheric contamination may not only be affecting human health but also local biodiversity, as evidenced by changes in the structure of lichen communities. The use of lichens as bioindicators has proven to be a useful and cost-effective tool for tracking these effects and providing valuable information about the distribution of pollutants in the city, facilitating more informed decisions for their control.

Keywords

Bioindication, Lichen communities, Air quality, Upper Magdalena Valley.

Contenido

El aire que respiramos está compuesto principalmente por nitrógeno (78%) y oxígeno (21%), con solo un 1% de otros gases como argón y dióxido de carbono. Se considera que el aire está contaminado cuando aumenta la concentración de estos gases o se detectan partículas flotantes. La contaminación del aire es uno de los principales problemas ambientales, responsable de aproximadamente siete millones de muertes prematuras al año. La EPA clasifica seis contaminantes críticos que afectan la salud y el medio ambiente.

En Colombia, se estima que la baja calidad del aire urbano causa 10.628 muertes anuales, con un costo significativo para el país. En respuesta, el Ministerio de Ambiente actualizó la norma de calidad del aire, estableciendo límites más estrictos y exigiendo monitoreo en ciudades con poblaciones mayores a

500,000 habitantes. Sin embargo, en Ibagué, solo hay dos estaciones fijas para monitoreo, lo que limita la información disponible.

Los líquenes son bioindicadores útiles de calidad del aire, debido a su sensibilidad a los contaminantes. Desde los años 70, se utilizan para evaluar la contaminación atmosférica, y estudios han demostrado su capacidad para indicar cambios en la calidad del aire en Ibagué. Investigaciones han encontrado que algunas especies de líquenes son más abundantes en áreas urbanas, mientras que otras disminuyen, lo que sugiere una respuesta a los contaminantes.

El grupo de investigación GEEAM de la Universidad de Ibagué ha llevado a cabo estudios sobre la relación entre líquenes y calidad del aire, utilizando métodos de monitoreo que permiten evaluar la diversidad de estos organismos en la ciudad. Los resultados indican que la calidad del aire en Ibagué, especialmente en cuanto a dióxido de azufre (SO_2), supera los límites establecidos, afectando no solo la salud humana, sino también la biodiversidad local.

En conclusión, es urgente que las autoridades competentes implementen un monitoreo adecuado de la calidad del aire en Ibagué. Los líquenes representan una herramienta eficaz y económica para recolectar datos sobre la contaminación y su impacto ambiental, facilitando la toma de decisiones informadas para el manejo de este problema crítico.

Bibliografía

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. (2019). Criteria Air Pollutants. <https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants>. Consultado: julio 2019.

Asta J., W. Erhardt, M. Ferretti, F. Fornasier, U. Kirschbaum, P. L. Nimis, O. W. Purvis, S. Pirintsos, C. Scheidegger, C. Van Haluwyn, V. Wirth. (2002). Mapping Lichen Diversity as an Indicator of Environmental Quality. In: Nimis P.L., Scheidegger C., Wolseley P.A. (eds) Monitoring with Lichens — Monitoring Lichens. NATO Science Series (Series IV: Earth and Environmental Sciences), vol 7. Springer, Dordrecht

IDEAM. (2018). Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2017. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Bogotá

LeBlanc, F. y J. De Sloover. (1970). Relation between industrialization and the distribution and growth of epiphytic lichens and mosses in Montreal. *Canadian Journal of Botany* 48: 1485-1496.

OMS (2006). Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre: Actualización mundial 2005. Organización Mundial de la Salud.

La nanotecnología y la química computacional en aplicaciones de compuestos liquénicos

Nanotechnology and computational chemistry in applications of lichen compounds

José Erick Ortega Valencia, Químico Farmacéutico Biológico, Universidad Veracruzana, Veracruz, México, Ingeniero en Alimentos, Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, Veracruz, México, Maestría en Ciencias Alimentarias, Universidad Veracruzana, Veracruz, México, Doctorado en Nanotecnología, Tecnológico de Monterrey, Estado de México, México, Profesor Investigador, Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, Veracruz, México, ORCID: 0000-0002-3881-4179, erick.ortega@itsx.edu.mx. Alfredo José Torres Benítez, Dr. Ciencias Médicas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. Académico, Universidad San Sebastián, Valdivia, Chile, ORCID: 0000-0002-0881-8187, alfredo.torres@uss.cl. Jaqueline Stephanie Ley Martínez, Dra. Nanotecnología, Tecnológico de Monterrey, Estado de México, México, Profesora Investigadora, Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, Veracruz, México, ORCID: 0000-0001-5673-9603, stephanie.ley@itsx.edu.mx.

Resumen

La nanotecnología y la química computacional son dos disciplinas científicas clave en la investigación y desarrollo de nuevos materiales y aplicaciones. La nanotecnología se enfoca en la manipulación de la materia a escalas nanométricas, lo que permite diseñar y desarrollar materiales con propiedades únicas. Por su parte, la química computacional se encarga de modelar y simular las propiedades químicas de los materiales utilizando algoritmos y teorías matemáticas. Juntas, estas áreas han encontrado un terreno fértil en la exploración de compuestos naturales, como los compuestos liquénicos, para su potencial aplicación en diversas industrias, incluida la farmacéutica y la biotecnológica (Tiwari, 2018). Los compuestos liquénicos son metabolitos secundarios producidos por líquenes, organismos simbióticos que consisten en una relación entre algas y hongos. Estos compuestos son de gran interés por su amplia gama de propiedades biológicas, que incluyen actividad antimicrobiana, antioxidante, antiinflamatoria y anticancerígena (Shukla & Upreti, 2015). La nanotecnología ha permitido avances significativos en la forma en que los compuestos liquénicos se pueden utilizar, especialmente en la formulación de sistemas de liberación controlada de fármacos. Por ejemplo, la encapsulación de compuestos liquénicos en nanopartículas ha demostrado aumentar su estabilidad y eficacia en tratamientos médicos, mejorando la liberación en sitios específicos y reduciendo los efectos secundarios (Singh et al., 2020). La combinación de nanotecnología y química computacional está transformando la forma en que los compuestos liquénicos pueden ser estudiados y aplicados en diversas industrias. A través de simulaciones moleculares y el uso de nanomateriales, es posible mejorar las propiedades bioactivas de estos compuestos, lo que abre nuevas oportunidades en campos como la medicina, la cosmética y la conservación de alimentos. Sin embargo, todavía es necesario superar desafíos importantes antes de que estas tecnologías puedan ser ampliamente adoptadas.

Palabras Clave

Nanotecnología, Nanomedicina, Compuestos Liquénicos y Química Computacional

Abstract

Nanotechnology and computational chemistry are two key scientific disciplines in the research and development of new materials and applications. Nanotechnology focuses on the manipulation of matter at nanoscales, allowing the design and development of materials with unique properties. Computational chemistry, on the other hand, is responsible for modeling and simulating the chemical properties of materials using algorithms and mathematical theories. Together, these areas have found fertile ground in the exploration of natural compounds, such as lichen compounds, for their potential application in various industries, including pharmaceutical and biotechnology (Tiwari, 2018).

Lichen compounds are secondary metabolites produced by lichens, symbiotic organisms consisting of a relationship between algae and fungi. These compounds are of great interest due to their wide range of biological properties, including antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory and anticancer activity (Shukla & Upreti, 2015). Nanotechnology has enabled significant advances in the way lichen compounds can be used, especially in the formulation of controlled drug release systems. For example, encapsulation of lichen compounds in nanoparticles has been shown to increase their stability and efficacy in medical treatments, improving site-specific release and reducing side effects (Singh et al., 2020).

The combination of nanotechnology and computational chemistry is transforming the way lichen compounds can be studied and applied in various industries. Through molecular simulations and the use of nanomaterials, it is possible to improve the bioactive properties of these compounds, opening up new opportunities in fields such as medicine, cosmetics, and food preservation. However, significant challenges still need to be overcome before these technologies can be widely adopted.

Keywords

Nanotechnology, Nanomedicine, Lichen Compounds and Computational Chemistry

Contenido

Los líquenes, organismos simbióticos entre hongos y algas, son conocidos por producir una serie de metabolitos secundarios con diversas propiedades bioactivas. Entre ellos, los compuestos liquénicos han sido identificados por su potencial en la medicina, como agentes antimicrobianos, antioxidantes y anticancerígenos. Sin embargo, el uso industrial de estos compuestos está limitado por varios factores:

- Baja solubilidad y biodisponibilidad: Muchos compuestos liquénicos presentan problemas de solubilidad en medios acuosos, lo que limita su aplicación en productos farmacéuticos y otras industrias.
- Estabilidad: Estos compuestos son químicamente inestables, lo que compromete su efectividad durante el procesamiento y almacenamiento.
- Escalabilidad: La producción de compuestos liquénicos a gran escala es compleja y costosa, lo que restringe su comercialización.

Ante estas limitaciones, surge la necesidad de investigar nuevas estrategias para mejorar la viabilidad de los compuestos liquénicos. La nanotecnología y la química computacional se presentan como herramientas prometedoras para superar estos desafíos, proporcionando medios para optimizar la biodisponibilidad, estabilidad y aplicación de estos compuestos a nivel industrial.

La investigación en compuestos liquénicos ha mostrado su potencial en diversas áreas,

especialmente en la medicina y la biotecnología, debido a su capacidad para combatir infecciones y enfermedades. No obstante, la barrera principal para su adopción más amplia radica en sus limitaciones físico-químicas. En este contexto, la nanotecnología ofrece soluciones innovadoras:

- Mejora de la biodisponibilidad: Las nanopartículas pueden ser utilizadas para encapsular compuestos liquénicos, facilitando su transporte a través de barreras biológicas y aumentando su efectividad terapéutica.

- Estabilidad química: La nanotecnología proporciona un entorno protegido para los compuestos liquénicos, mejorando su estabilidad y aumentando su vida útil.

- Modelado computacional: La química computacional permite simular las interacciones moleculares de los compuestos liquénicos con diferentes materiales, facilitando el diseño de nuevas formulaciones.

Dado el interés en desarrollar tratamientos más efectivos y productos industriales sostenibles, la investigación sobre la combinación de nanotecnología y química computacional en aplicaciones de compuestos liquénicos es relevante y necesaria. El objetivo general de esta ponencia es explorar cómo la nanotecnología y la química computacional pueden mejorar las aplicaciones de los compuestos liquénicos en las áreas farmacéutica, alimentaria y ambiental.

La combinación de nanotecnología y química computacional presenta un enfoque novedoso y efectivo para superar las limitaciones inherentes a los compuestos liquénicos, ampliando su potencial en diversas industrias. Los avances en nanotecnología han mejorado la biodisponibilidad y estabilidad de estos compuestos, mientras que la química computacional ha permitido predecir y diseñar aplicaciones más efectivas. Los resultados que se han obtenido en nuestro grupo de investigación es la obtención y extracción de compuestos liquénicos donde han sido evaluados mediante química computacional para predecir su comportamiento farmacológico, así como sus posibles riesgos toxicológicos. Se han evaluado mediante las técnicas de docking molecular y dinámica molecular para observar el posible efecto terapéutico a diferentes dianas moleculares. Se ha logrado la síntesis de nanoestructuras principalmente de oro que permiten ser utilizadas como nano acarreadores de estos compuestos liquénicos para su posible uso terapéutico. El uso de estas nanoestructuras puede mejorar la estabilidad química de los compuestos liquénicos, lo que altamente beneficioso en la industria farmacéutica.

A pesar de estos avances, aún existen desafíos que deben abordarse antes de que estas tecnologías sean adoptadas a gran escala. La biocompatibilidad de los nanomateriales y la producción a escala industrial son temas que requieren más investigación. No obstante, los resultados hasta ahora son alentadores y sugieren que la nanotecnología y la química computacional podrían jugar un papel clave en el futuro desarrollo de aplicaciones basadas en compuestos liquénicos.

Bibliografía

McClements, D. J. (2018). Nanoparticle- and microparticle-based delivery systems: Encapsulation, protection, and release of active compounds. *CRC Press*. <https://doi.org/10.1201/9781351265902>

Shukla, V., & Upreti, D. (2015). Lichens to human welfare: role of lichen secondary metabolites. *International Journal of Biodiversity and Conservation*, 7(1), 36-45. <https://doi.org/10.5897/IJBC2014.0714>

Singh, S., Verma, M., & Mishra, P. (2020). Nanotechnology in drug delivery: A comprehensive review. *Current Pharmaceutical Design*, 26(5), 471-491. <https://doi.org/10.2174/1381612826666200>

123100313

Tiwari, G. (2018). Nanotechnology: An emerging tool in food packaging. *Food Packaging and Shelf Life*, 16, 25-32. <https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2018.01.004>

Roles ecosistémicos de los líquenes en ambientes boscosos

Ecosystemic roles of lichens in forest environments

Iris Pereira Riquelme, Doctora en Ciencias Biológicas, Investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Talca, Talca, Chile, ipereira@utalca.cl.

Resumen

Los líquenes son unos de los organismos más peculiares dentro de los seres vivos conocidos en el planeta Tierra. Clásicamente se trata de asociaciones simbióticas mutualistas que se pueden dar entre un hongo y un alga verde (Clorolíquenes), un hongo y una cianobacteria (Cianolíquenes bipartitas) o un hongo más un alga verde y una cianobacteria (Cianolíquenes tripartitas). En este último caso, las cianobacterias se localizan, en estructuras muy especiales llamadas cefalodios, encargadas de la fijación de nitrógeno y se pueden ubicar en posición externa o interna, en el talo liquénico. La reunión de dos o tres reinos en un líquen facilita a que estos organismos puedan vivir en condiciones extremas en diferentes ambientes, sustratos y regiones climáticas del mundo.

Palabras Clave

Cianolíquenes bipartitas y tripartitas, Clorolíquenes, Fijación de nitrógeno, Retención de agua.

Abstract

Lichens are one of the most peculiar organisms among the living beings known on planet Earth. Classically, they are mutualistic symbiotic associations that can occur between a fungus and a green algae (Chlorolichens), a fungus and a cyanobacterium (Cyanolichens bipartites) or a fungus plus a green algae and a cyanobacterium (Cyanolichens tripartites). In the latter case, the cyanobacteria are located in very special structures called cephalodia, responsible for nitrogen fixation, and can be located in an external or internal position, in the lichen thallus. The meeting of two or three kingdoms in a lichen makes it easier for these organisms to live in extreme conditions in different environments, substrates and climatic regions of the world.

Keywords

Bipartite and tripartite cyanolichens, Chlorolichens, Nitrogen fixation, Water retention.

Contenido

En cada uno de los ecosistemas donde se encuentran, los líquenes cumplen roles ecosistémicos dignos de destacar. En lo concierne específicamente a los ecosistemas boscosos, se enfatizará cada uno de estos roles, relacionándolo con algunos tipos de bosques presentes en Chile. Además, se hará énfasis en algunas características que poseen, que les facilitan cumplir con estos roles en diferentes ambientes. Dado que en su constitución tienen un componente fotosintético, son considerados organismos autótrofos y por

lo tanto contribuyen a la captación de CO₂ y liberación de oxígeno, al igual que las plantas vasculares y constituyen parte de la biodiversidad de sistemas boscosos.

Los líquenes también contribuyen al aporte de nitrógeno especialmente por parte de Cianolíquenes tripartitas y bipartitas. En los ecosistemas boscosos, estos mismos líquenes ayudan a la retención de mayor cantidad de agua que los Clorolíquenes, sin embargo, estos últimos desarrollan estrategias morfológicas, anatómicas y fisiológicas para retener mayor cantidad en ciertos tipos de bosques, donde la presencia de cianolíquenes es baja. La presencia de líquenes en los bosques mixtos de *Nothofagus* sirven de cobijo, alimento y desove para muchos invertebrados como arañas, colembolas, insectos. Muchas aves endémicas de Chile, construyen sus nidos utilizando especies de líquenes de los siguientes géneros: *Usnea*, *Protousnea*, *Alectoria*, *Ramalina*, *Flavoparmelia*, *Parmotrema*, pudiendo proteger a los polluelos de ciertas infecciones por bacterias y hongos, debido a la actividad biológica de sus metabolitos secundarios especialmente en sus primeros días y semanas de su eclosión como también camuflaje.

Otro rol interesante de los líquenes, es su utilización en el monitoreo del estado de salubridad del bosque y la continuidad de éstos. A través de esta ponencia, se ilustrarán sus roles especialmente, basada en la experiencia de campo del autor en las regiones del Maule y Los Lagos en Chile.

Bibliografía

Cusack, D.F., Silver, W. & McDowell, W.H. 2009. Biological Nitrogen Fixation in Two Tropical Forests: Ecosystem-Level Patterns and Effects of Nitrogen Fertilization. *Ecosystems* 12: 1299-1315

Darnojoux, R., Zhang, X., McRose, D.L., Miadlikowska, J., Lutzoni, F., Kraepiel A.M.L & Bellenger, JP. 2017. Biological nitrogen fixation by alternative nitrogenases in boreal cyanolichens: importance of molybdenium availability and implications for current biological nitrogen fixation estimates. *New Phytol.* 213(2): 680–689

Ibañez, L.M.; García, R.A., Fiorini, V. D. & Montalti, D. 2018. Lichens in the nests of European starling *Sturnus vulgaris* serve a mate attraction rather than insecticidal function. *Tubitak Scientific & Technical Council Turkey, Turkish Journal of Zoology.* 42(3): 316-322.

Liu, S., Liu, W., Shi, X., Hu, T., Song, L. & Wu, C. 2017. Dry-hot stress significantly reduced the nitrogenase activity of epiphytic cyanolichen. *Science of The Total Environment* 619-620: 630-637.

Potencial biotecnológico de los líquenes: Un aporte para el futuro de la salud humana

Biological potential of lichens: A contribution to the future of human health

Alfredo José Torres Benítez, Doctor en Ciencias Médicas, Profesor Asistente, Carrera de Química y Farmacia, Facultad de Medicina y Ciencia, Universidad San Sebastián, Valdivia, Chile, Investigador Asociado Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0881-8187>, alfredo.torres@uss.cl. José Erick Ortega Valencia, Doctor en Nanotecnología, Profesor Investigador, Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, Veracruz, México, ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-3881-4179> erick.ortega@itsx.edu.mx; Jaqueline Stephanie Ley Martínez, Doctora en Nanotecnología. Profesora Investigadora, Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, Veracruz, México, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5673-9603>, stephanie.ley@itsx.edu.mx

Resumen

Los líquenes se definen como organismos simbióticos formados por la interacción entre un hongo y un alga o cianobacteria, y debido a su estrategia ecológica de simbiosis pueden encontrarse en una variedad de ambientes, desde desiertos hasta selvas húmedas y páramos, e incluso en ecosistemas acuáticos. Desde hace siglos, han demostrado poseer un notable potencial biológico con aplicaciones prometedoras para la salud humana. Gracias a su capacidad para producir compuestos bioactivos únicos, los líquenes han captado el interés de la comunidad científica en áreas como la medicina, la farmacología y la biotecnología. Estos compuestos han mostrado propiedades antibacterianas, antifúngicas, antiinflamatorias, antioxidantes y anticancerígenas, entre otras. A medida que la resistencia a los antibióticos y otros desafíos de salud globales continúan en aumento, los líquenes representan una fuente inexplorada de nuevas moléculas terapéuticas. Este trabajo busca explorar las investigaciones recientes sobre el potencial biológico de los líquenes, así como sus posibles aplicaciones en el futuro de la salud humana.

Palabras Clave

Líquenes, Compuestos bioactivos, Potencial farmacológico, Investigación.

Abstract

Lichens, symbiotic organisms formed by the interaction between a fungus and an alga or cyanobacteria, have demonstrated significant biological potential with promising applications for human health. Due to their ability to produce unique bioactive compounds, lichens have attracted the attention of the scientific community in fields such as medicine, pharmacology, and biotechnology. These compounds have shown antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, antioxidant, and anticancer properties, among others. As antibiotic resistance and other global health challenges continue to rise, lichens represent an unexplored source of new therapeutic molecules. This paper aims to explore recent research on the biological potential of lichens, as well as their possible applications for the future of human health.

Keywords

Lichens, Bioactive compounds, Pharmacological potential, Research.

Contenido

Las nuevas investigaciones en el área de la química medicinal han destinado esfuerzos para encontrar compuestos naturales de especies de múltiples linajes y taxones promisorios con alto potencial biológico, a nivel de extractos o compuestos bioactivos (Hawksworth & Grube, 2020). Los líquenes, organismos simbióticos resultantes de la interacción entre un hongo (micobionte) y un alga o cianobacteria (fotobionte), representan una fuente rica y diversa de compuestos bioactivos. Estos organismos han evolucionado para adaptarse a ambientes extremos como desiertos, tundras y regiones de alta montaña, lo que les ha permitido desarrollar metabolitos secundarios únicos con actividades biológicas que aún no se encuentran completamente exploradas.

En este contexto, los líquenes han captado la atención de la comunidad científica debido a su posible aplicación en diversas áreas de la salud humana, con implicaciones significativas para la farmacología moderna y la biotecnología médica.

Dentro del grupo de fitoquímicos que han resultado benéficos para la salud están los terpenoides y polienos, polifenoles, compuestos organosulfurados y compuestos nitrogenados, entre los cuales los polifenoles son los más abundantes por incluir a los flavonoides, flavonas, flavanonas, isoflavonas, antocianinas, catequinas, ácidos fenólicos, taninos, fitoestrógenos, estilbenos y curcuminoides. Muchas de estas sustancias bioactivas se encuentran almacenadas en los organismos vegetales y en los hongos liquenizados o líquenes, demostrando actividades biológicas de tipo antioxidante, antiinflamatorio, anticancerígeno, antimutagénico, antifúngico, entre otras (Molnar & Farkas, 2010).

Los componentes químicos presentes en los extractos de líquenes se sintetizan mediante la vía del acetil-polimalonato (APP), la vía del ácido shikímico (SAP) y la vía del ácido mevalónico (MAP), las cuales son iniciadas por la molécula precursora acetil-CoA, como principal producto del catabolismo de la glucosa. En los líquenes, se han identificado especialmente compuestos de tipo fenólicos como dépsidos, depsidonas, depsonas, lactonas, dibenzofuranos, antraquinonas, derivados de ácido pulvínico y xantonas, que se han empleado como medicamentos, suplementos alimenticios, perfumes y colorantes (Rankovic, 2015; Calcott et al., 2018).

También en los líquenes se han reconocido otros compuestos poco comunes como los derivados de aminoácidos llamados ésteres de escabrosina, las xantonas-glucósidos, así como carotenoides y terpenoides presentes también en los grupos de plantas angiospermas, gimnospermas y hongos estrictos. En los últimos años, para la identificación y elucidación de metabolitos en extractos complejos, se utiliza la técnica de cromatografía líquida de ultra alta resolución con arreglo de diodos (UHPLC-DAD) acoplada a un espectrómetro de masas de ionización en tándem por electrospray (ESI-MS-MS), lo que permite obtener fragmentos de diagnóstico con alta resolución.

Se debe destacar, el uso de los líquenes para la investigación sobre enfermedades inflamatorias crónicas y neurodegenerativas. Los mecanismos antioxidantes de sus metabolitos permiten neutralizar radicales libres, reduciendo el daño celular y la inflamación, lo que es relevante para condiciones como la artritis reumatoide, el Alzheimer y el Parkinson (Lee et al., 2021). La investigación en este campo sugiere que los líquenes podrían ser clave en el desarrollo de terapias que prevengan o atenúen la progresión de enfermedades neurodegenerativas, mejorando así la calidad de vida de los pacientes. Por tanto, el estudio

del potencial biológico de los líquenes ofrece una oportunidad sin precedentes para descubrir nuevas terapias en un amplio espectro de enfermedades, desde infecciosas hasta crónicas y degenerativas.

Bibliografía

Calcott, M.J., Ackerley, D.F., Knight, A., Keyzers, R.A., Owen, J.G. (2018). Secondary metabolism in the lichen symbiosis. *Chem. Soc. Rev.*, 47: 1730.

Hawksworth, D., Grube, M. (2020). Lichens redefined as complex ecosystems. *New Phytologist*, 227: 1281-1283.

Lee, S., Suh, Y., Yang, S., Hong, D., Ishigami, A., Kim, H., Hur, J., Chang, S., Lee, J. (2021). Neuroprotective and anti-inflammatory effects of evernic acid in an MPTP-induced Parkinson's disease model. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(4): 2098.

Molnar, K., Farkas, E. (2010). Current results on biological activities of lichen secondary metabolites: a review. *Z Naturforsch.*, 65: 157–173.

INTERACCIÓN ASCOMYCOTA

Hongos fungícolas en Colombia: *Hypomyces* en *Amanita* ¿parásito nativo o introducido?

Fungicolous fungi in Colombia: *Hypomyces* on *Amanita* - a native or introduced parasite?

Tatiana Rubiano Goubert, Universidad de Tartu, Instituto de Ecología y Ciencias Naturales, Grupo de Micología, ORCID: 0000-0001-9271-0728, rubianog@ut.ee. Kadri Põldmaa, Universidad de Tartu, Instituto de Ecología y Ciencias Naturales, Grupo de Micología, ORCID: 0000-0002-7936-2455, kadri.poldmaa@ut.ee. Aída Marcela Vasco Palacios. Universidad de Antioquia, Grupo de Investigación BioMicro, línea de Micología Escuela de Microbiología, ORCID: 0000-0003-0539-9711, aida.vasco@udea.edu.co

Resumen

Los hongos fungícolas han recibido poca atención en América Latina. Este trabajo de investigación se enfoca en las especies de *Hypomyces* que crecen como parásitos sobre basidiomas de especies de *Amanita*. El objetivo principal es identificar las especies tanto del parásito como del hospedero, y entender los factores que definen la distribución de esta asociación. Esto se logrará a través de secuencias ITS rADN y el uso de la aproximación de Species Hypothesis (SH) disponible en la base de datos UNITE.

Palabras clave

Ascomycetes, Taxonomía, Parásitos.

Abstract

Fungicolous fungi have received only a little attention in Latin America. This research project focuses on species of *Hypomyces* that grow as parasites in basidiomas of *Amanita* species. The main objective is to identify the species of both the parasite and its hosts to understand the factors defining the distribution of this unique association. This will be achieved through sequencing the ITS rDNA and using the Species Hypothesis (SH) approach available in the UNITE database.

Keywords

Ascomycetes, Taxonomy, Parasites.

Desarrollo de la ponencia

Este trabajo hace parte de una investigación más amplia en dónde el objetivo principal es elucidar sobre la diversidad de hongos fungícolas en Colombia y sus asociaciones. A pesar de la infección frecuente de ascomas y basidiomas por hongos fungícolas, estos hongos han sido muy poco estudiados,

con la mayoría de los datos viniendo de Europa y Norte América. Al mismo tiempo, se ha acumulado evidencia que revela que ciertos nombres de especies de Europa, han sido aplicados erróneamente a hongos neotropicales, que en gran medida representan linajes distintos (eg. Robledo et al. 2020). Nuestro objetivo es averiguar si la distribución de sus hongos parásitos también se limita al neotrópico.

En este subproyecto, nos enfocamos en los hongos del género *Hypomyces* que parasitan *Amanitas*, específicamente en Colombia. Nuestro objetivo es entender la forma en que *Hypomyces hyalinus* que se propaga hacia el sur desde América del Norte con sus hongos y árboles huéspedes. Adicionalmente, buscamos entender qué factores definen la distribución geográfica de estos micoparásitos, que no se han podido cultivar ya que parecen ser biotrofos, dependiendo del basidioma hospedero para vivir. Para ello, hemos realizado colectas a lo largo del país. A partir de ellos se han hecho caracterizaciones morfológicamente y se ha aplicado codificación de barras de ADN usando Nanopore y secuenciación Sanger, para identificar tanto el hongo parásito como del hospedero. Estas secuencias se suben a la base de datos UNITE que incorpora todas las secuencias ITS rADN públicas y que permite hacer identificaciones por medio de las Species Hypothesis (Kõljalg et al. 2020), independientemente de si existe o no un nombre científico establecido.

Habiendo identificado las especies de *Amanita* que están siendo parasitadas, queremos explorar si estas especies están siendo distribuidas junto con sus especies hospederas asociadas, por ejemplo, si son nativas (asociadas a *Quercus*) o introducidas (asociadas a *Pinus*), o si su distribución se ha dado manera independiente por inoculación en el aire o tierra. En el congreso queremos compartir los resultados que tenemos hasta el momento, y extender una invitación a involucrarse en el proyecto mediante colectas de especímenes en donde se evidencie esta relación de parasitismo en *Amanitas* en el país.

Bibliografía

Kõljalg U, Nilsson HR, Schigel D, Tedersoo L, Larsson K-H, May TW, Taylor AFS, Jeppesen TS, Frøslev TG, Lindahl BD, Põldmaa K, Saar I, Suija A, Savchenko A, Yatsiuk I, Adojaan K, Ivanov F, Piirmann T, Pöhönen R, Zirk A, Abarenkov K (2020) The Taxon Hypothesis Paradigm—On the Unambiguous Detection and Communication of Taxa. *Microorganisms* 8(12):1910. <https://doi.org/10.3390/microorganisms8121910>

Robledo GL, Palacio M, Urcelay C, Vasco-Palacios AM, Crespo E, Popoff O, Põldmaa K, Ryvarden L, H. Costa-Rezende D (2020) Mystery unveiled: *Diacanthodes* Singer – a lineage within the core polyporoid clade, *Systematics and Biodiversity*, 18:6, 538-556, DOI: 10.1080/14772000.2020.1776784

Pezizales pirófilos: no todas las interacciones son bióticas

Fire-loving pezizales: unveiling the surprising non-biotic interactions

Juan Andrés Sánchez Gaviria, Biólogo de la Universidad Nacional de Colombia con Maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad de Los Andes. Desde el 2016 apasionado por el género *Morchella*, realizando estudios sobre su ecología y cultivo y posteriormente sobre distribución, filogenética y diversidad de este interesante género comestible. juasanchezga@unal.edu.co. Nicolas Montoya Leon, Estudiante de Biología y Microbiología de la Universidad de los Andes, voluntario en el grupo de investigación LAMFU (Laboratorio de Micología y Fitopatología de la Universidad de los Andes). Actual estudiante curador de la colección de macrohongos del Museo de Historia Natural Uniandes. nicolasmontoyaleon@gmail.com

Resumen

Los incendios forestales son un disturbio que generan profundas alteraciones en los ecosistemas, destruyendo el micelio superficial y dejando el suelo estéril, con modificaciones físicas y químicas notables, como el incremento del pH y disminución de materia orgánica. No obstante, algunos hongos, particularmente del orden Pezizales (Ascomycota), se han reportado fructificando abundantemente después de los incendios y aunque no es totalmente comprendido, se han investigado diferentes adaptaciones que han desarrollado y les permiten colonizar estos ambientes perturbados por el fuego. Tradicionalmente, se creía que las comunidades fúngicas post-incendio estaban compuestas principalmente por saprófitos descomponedores, pero estudios recientes revelan que muchos hongos pirófilos presentan secuencias de ITS previamente asociadas a endófitos y hongos endoliquenícolas. Estas observaciones han ampliado las hipótesis sobre los mecanismos de colonización en suelos recientemente quemados.

Se han propuesto diferentes estrategias para explicar el ensamblaje de las comunidades fúngicas después del incendio: estructuras de resistencia como esclerocios, rápida colonización tras la germinación de esporas que soportan temperaturas extremas, y posibles cambios de modo nutricional. La sucesión de especies pirófilas tras los incendios es compleja, con hongos como *Morchella* spp. y *Anthracoibia* desempeñando roles importantes en los primeros años tras el fuego. Asimismo, estudios sugieren que los hongos pirófilos podrían desempeñar un papel clave en la recuperación de los ecosistemas forestales, con aplicaciones potenciales en la restauración ambiental.

Esta ponencia presenta una revisión del estado actual del conocimiento sobre los hongos pirófilos, con un enfoque en el orden Pezizales, que incluye géneros con diferentes modos de vida que incluyen saprofitas, parásitas, endófitas y pirófilas, tanto obligadas como facultativas, como *Morchella* spp., *Rhizina undulata* y *Geopyxis carbonaria*. Se discuten sus mecanismos de adaptación, la sucesión ecológica y las posibles aplicaciones en la recuperación post-incendio.

Palabras Clave

Morchella spp., Pyronemataceae, *Anthracoibia* spp., Sucesión, Restauración ecológica.

Abstract

Wildfires are a disturbance that generate profound alterations in ecosystems, destroying superficial mycelium and leaving the soil sterile, with notable physical and chemical modifications, such

as increased pH and decreased organic matter. However, some fungi, particularly those from the order Pezizales (Ascomycota), have been reported to fruit abundantly after fires. Although this behaviour is not fully understood, various adaptations that allow them to colonize fire-disturbed environments have been investigated. Traditionally, it was believed that post-fire fungal communities were mainly composed of saprophytic decomposers, but recent studies reveal that many pyrophilous fungi exhibit ITS sequences previously associated with endophytic and endolichenic fungi. These findings have expanded hypotheses regarding colonization mechanisms in recently burned soils.

Several strategies have been proposed to explain the assembly of fungal communities after a fire: resistant structures like sclerotia, rapid colonization through the germination of spores that withstand extreme temperatures, and possible changes in nutritional modes. The succession of pyrophilous species after fires is complex, with fungi such as *Morchella* spp. and *Anthracoibia* playing important roles in the early years following fire events. Additionally, studies suggest that pyrophilous fungi may play a key role in the recovery of forest ecosystems, with potential applications in environmental restoration.

This presentation provides a review of the current state of knowledge on pyrophilous fungi, focusing on the order Pezizales, which includes genera with different lifestyles, such as saprophytic, parasitic, endophytic, and pyrophilous fungi, both obligate and facultative, like *Morchella* spp., *Rhizina undulata*, and *Geopyxis carbonaria*. Their adaptation mechanisms, ecological succession, and potential applications in post-fire ecosystem recovery are discussed.

Keywords

Pyrophilous, *Morchella* spp., Pyronemataceae, *Anthracoibia* spp, Ecological succession, Restoration.

Desarrollo de la Ponencia

Se introducirá en el estudio de los hongos pirófilos, un grupo diverso que incluye especies tanto de Basidiomycota como de Ascomycota. Estos organismos tienen adaptaciones y prosperan en ambientes alterados por el fuego. Se hablara de las consecuencias tras un incendio, y como el ecosistema se transforma y da inicio a una sucesión en las comunidades fúngicas. Se hará énfasis en algunos pezizales pirófilos como las *Morchella* spp. del clado Elata y su aun cambiante biogeografía, como también sobre los diferentes modos de vida y la sucesión de especies que sucede tras un incendio y los efectos que tienen sobre el ecosistema.

Se concluirá planteando el escenario actual de Colombia, donde la relevancia de estos estudios se resalta ante un escenario de incendios forestales cada vez más frecuentes, impulsados por períodos de sequía prolongados. Entender la ecología y dinámica de los hongos pirófilos se convierte en una herramienta esencial para la gestión y restauración de ecosistemas afectados por el fuego.

Bibliografía.

Andrew N. Miller, Daniel B. Raudabaugh, Teresa Iturriaga, P. Brandon Matheny, Ronald H. Petersen, Karen W. Hughes, Matthias Gube, Rob A. Powers, Timothy Y. James & Kerry O'Donnell (2017): First report of the post-fire morel, *Morchella exuberans*, in eastern North America, Mycologia

Baynes, M., Newcombe, G., Dixon, L., Castlebury, L. & O'Donnell, K. (2012) A novel plant–fungal mutualism associated with fire. *Fungal Biol.* 116, 133–144.

Filialuna, Olivia & Cripps, Cathy. (2021). Evidence that pyrophilous fungi aggregate soil after forest fire. *Forest Ecology and Management.* 498. 119579. 10.1016/j.foreco.2021.119579.

Franck O.P. Stefani, Serge Sokolski, Trish L. Wurtz, Yves Piché, Richard C. Hamelin, J. André Fortin & Jean A. Bérubé (2010) *Morchella tomentosa*: a unique belowground structure and a new clade of morels, *Mycologia*, 102:5, 1082-1088, DOI: 10.3852/09-294

Larson, Andrew & Cansler, C. & Cowdery, Seth & Hiebert, Sienna & Furniss, Tucker & Swanson, Mark & Lutz, James. (2016). Post-fire morel (*Morchella*) mushroom abundance, spatial structure, and harvest sustainability. *Forest Ecology and Management.* 377. 16-25. 10.1016/j.foreco.2016.06.038.

MARCOS-MARTÍNEZ, J., SAIZ-PÉREZ, J., MARQUES, G. & J.A. MARTÍNEZ-MARTÍNEZ (2021). *Morchella exuberans* Clowez, Hugh Sm. & S. Sm., una especie pirófila poco frecuente en España.

Matheny, P., Raudabaugh, D., Miller, A. N., Iturriaga, T., Petersen, R., & Hughes, K. (2019). Pyrophilous fungi: Widespread communities and novel life stages. In *87th Annual Meeting Mycological Society of America 2019 Annual Meeting; 10-14 August 2019, Minneapolis, Minnesota*

Ori, F., Hall, I.R., Gianchino, C., Iotti, M. & Zambonelli, A. (2019) Truffles and morels: two different evolutionary strategies of fungal-plant interactions in the Pezizales. In: Varma, A., Tripathi, S. & Prasad, R. (Eds.) *Plant microbe interface*. Springer-Verlag, Berlin, pp. 69–93. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19831-2_3

Pilz D, McLain R, Alexander S, Villarreal-Ruiz L, Berch S, Wurtz T L, Parks CG, McFarlane E, Baker B, Molina R, Smith JE (2007) Ecology and management of morels harvested from the forests of western North America. Corvallis, OR. PNW-GTR-710. USDA, Forest Service

Snabl, Martin & GUIDORI, URBANO & Gianchino, Carmelo & Leonardi, Marco & Zambonelli, Alessandra & Iotti, Mirco. (2023). New insights on post-fire morels (*Morchella* spp.) in Italy. *Phytotaxa.* 599. 280-290. 10.11646/phytotaxa.599.5.2.

Relaciones planta-hongo en Xylariales Plant-fungus relationships in Xylariales

Yulena Sofía Osorio-Navarro, Dra. (c). Posgrado en Ciencias Quimicobiológicas. Instituto Politécnico Nacional, ORCID: 0000-0003-0241-8534, yule.osorio25@gmail.com. Hanny Andrea Chamorro-Martínez, Dra. (c). Posgrado en Ciencias Quimicobiológicas. Instituto Politécnico Nacional, ORCID: 0000-0002-6702-9479, hannyachamorro@gmail.com. Ricardo Valenzuela Garza, Dr. en Ciencias Biológicas. Docente-Investigador. Laboratorio de Micología. Instituto Politécnico Nacional, ORCID: 0000-0001-6596-5223, ricardovalenzuel@gmail.com.

Resumen

El orden Xylariales es el segundo más diverso dentro de la clase Sordariomycetes del phylum Ascomycota, es uno de los linajes fúngicos más abundantes reportados como endófitos. Sus representantes se caracterizan por formar esporomas conspicuos (macrohongos), que presentan hábitos lignícolas, estromas periteciales, ascas unitunicadas con poro apical amiloide y ascosporas generalmente pigmentadas. Se consideran de amplia distribución a nivel mundial, abundantes en zonas tropicales, pero pueden ser hallados también en regiones subtropicales y templadas. La adaptabilidad de estos hongos para proliferar en diversos ecosistemas se debe a la capacidad de formar distintas asociaciones con sus plantas hospederas. Así, pueden categorizarse como generalistas cuando es posible encontrar la misma especie fúngica asociada a diferentes hospederos vegetales o, específicos de un sustrato, como el caso de *Xylaria magnoliae* y otras asociadas a frutos. Además, presentan diferentes estrategias de vida, que pueden desarrollarse de manera independiente: por ejemplo, el género *Entonaema*, considerado saprobio de la madera; mientras que, *Dematophora necatrix* ha sido reportado como fitopatógeno para más de 400 especies. No obstante, se ha observado que los hongos Xylariales reportados como endófitos pueden cambiar dicha estrategia teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos e incluso colonizar varios tipos de sustrato en diferentes fases de su ciclo de vida. Si bien la mayoría de los aislados endófitos son obtenidos a partir de angiospermas sin sintomatología aparente, se han encontrado especies capaces de generar enfermedades fúngicas emergentes como *X. necrophora* que causa la enfermedad de la disminución de la raíz principal en la soya, en Norteamérica.

Palabras Clave

Endófitos, Especificidad, Diversidad, Macrohongos, Simbiosis.

Abstract

Xylariales is the second most diverse order within the Sordariomycetes class of the Ascomycota phylum. It is one of the most abundant fungal lineages reported as endophytes. Xylariales are characterized by forming conspicuous sporomes (macrofungi), and they present lignicolous habits, perithecial stromata, unitunicate asci with amyloid apical pore, and pigmented ascospores, generally. They are worldwide distributed, and abundant in tropical areas, but can also be found in subtropical and temperate regions. The adaptability of these fungi to proliferate in various ecosystems is due to their capability to form

different associations with their host plants. Thus, they can be categorized as generalists when the same fungal species is found within various plant hosts, or as substrate-specific such as *Xylaria magnoliae*, and other species associated with fruits. Additionally, they exhibit various life strategies that can develop independently. For example, the genus *Entonaema* is known as saprophytic on decayed wood, meanwhile, *Dematophora necatrix* has been identified as a phytopathogen in over 400 species. However, it has been noted that Xylariales fungi reported as endophytes can change their life strategy based on resource availability and colonize various types of substrates at different phases of their life cycle. While most of the endophytic isolates are obtained from angiosperms without apparent symptoms, there are species capable of generating emerging fungal diseases such as *X. necrophora*, which has been found to cause the taproot decline disease of soybean plants in North America.

Keywords

Endophytes, Diversity, Macrofungi, Specificity, Symbiosis.

Contenido

El orden Xylariales contiene aproximadamente 270 géneros que se agrupan en un clado monofilético caracterizado por el siguiente conjunto de caracteres: formación de ascomas estromáticos bien definidos con peritecios de paredes gruesas, paráfisis libres apicalmente que se desarrollan de una capa himenial, ascas octosporadas, unitunicadas, con aparato apical amiloide y ascosporas usualmente pigmentadas, que poseen poros o líneas germinales y pueden o no, ser septadas transversalmente o tener vaina mucilaginosa, sus fases anamorfásicas son usualmente hifomicetos con producción conidial holoblásticas.

Ecológicamente, se consideran lignícolas de hábitos saprobios -en su mayoría- de tejidos vegetales, en dicho caso se encuentran principalmente relacionados a angiospermas, y más recientemente se ha resaltado su papel como endófitos, siendo aisladas a partir de angiospermas, gimnospermas, licófitos, helechos (e incluso briófitos y líquenes) como parte de múltiples esfuerzos para lograr la extracción y producción de metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana o de interés industrial; sin embargo, varias de las especies dentro del orden se han reportado causando sintomatologías en plantas de importancia económica y forestal, por lo que se ha sugerido que la fase endófitica representaría realmente solo una parte del ciclo de vida, el cual ha sido estudiado en mayor medida en algunos géneros como *Xylaria*.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es presentar un panorama general de los tipos de asociaciones que algunos grupos de Xylariales forman con sus plantas hospederas, dichas asociaciones pueden ser saprobios generalistas o, por otro lado, específicas como las especies del género *Xylaria* asociadas a frutos/semillas y a hojas/peciolos, en cuyo caso se establece simbiosis ya sea positiva, neutral, o negativa, provocando o no una disminución en el fitness de la planta, además se resalta la importancia del endofitismo en el ciclo de vida de los Xylariales, es por esto que se presentan diferentes estudios en *Xylaria* spp endófitas.

En conclusión, el orden Xylariales ha representado un modelo de investigación lo suficientemente diverso para el estudio de las relaciones planta-hongo que ha permitido generar información sobre la especiación fúngica, la diversificación de los roles ecológicos, los mecanismos fisiológicos que comprende el endofitismo, e incluso la diversidad y aplicación de los metabolitos secundarios producidos por estos hongos.

Bibliografía

Davis, E. C., Franklin, J. B., Shaw, A. J., & Vilgalys, R. (2003). Endophytic Xylaria (Xylariaceae) among liverworts and angiosperms: phylogenetics, distribution, and symbiosis. *American Journal of Botany*, 90(11), 1661-1667.

Franco, M. E., Wisecaver, J. H., Arnold, A. E., Ju, Y. M., Slot, J. C., Ahrendt, S., ... & U'Ren, J. M. (2022). Ecological generalism drives hyperdiversity of secondary metabolite gene clusters in xylarialean endophytes. *New Phytologist*, 233(3), 1317-1330.

Ma, H., Song, Z., Pan, X., Qu, Z., Yang, Z., Li, Y., & Zhu, A. (2022). Four New Pale-Spored Species of Xylaria (Xylariaceae, Xylariales) with a Key to Worldwide Species on Fallen Fruits and Seeds. *Biology*, 11(6), 885.

Smith, G. J., Liew, E. C., & Hyde, K. D. (2003). The Xylariales: a monophyletic order containing 7 families. *Fungal Diversity*, 13, 185-218

Thomas, D. C., Vandegrift, R., Ludden, A., Carroll, G. C., & Roy, B. A. (2016). Spatial ecology of the fungal genus Xylaria in a tropical cloud forest. *Biotropica*, 48(3), 381-393.

INTERACCIÓN PLANTA HONGOS

Aplicación de microorganismos para la dinámica agroforestal y disminución de la fertilización química

Application of microorganisms for agroforestry dynamics and reduction of chemical fertilization

Jairo Mora-Delgado, Profesor titular, Departamento de Producción Pecuaria, Grupo de investigación Sistemas Agroforestales Pecuarios, Universidad del Tolima, jrmora@ut.edu.co.

Resumen

La aplicación de consorcios microbianos sea como biofertilizantes o como comunidades presentes en compostas, en sistemas agroforestales es un enfoque promisorio para reducir la dependencia de fertilizantes químicos, porque ofrecen una alternativa costo-efectiva y amigable con el medio ambiente para promover el crecimiento de las plantas y la absorción de nutrientes. En un país en donde el 80% de los suelos son ácidos, la precipitación del fósforo constituye una limitante para la producción agrícola; ahí, es donde las estrategias para el transporte y solubilización de fosfatos cobra importancia. Un experimento realizado en el Centro de Investigación “Tibaitatá” de AGROSAVIA (Mosquera, Cundinamarca), tuvo como objetivo evaluar el efecto de la inoculación de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en el crecimiento de *Alnus acuminata*. La inoculación se hizo desde etapas tempranas de Aliso, con tres especies de HMA de géneros *Glomus proliferum*, *Acaulospora mellea* y *Acaulospora colombiana*. Las evaluaciones de las variables dasométricas se realizaron a los 90, 150, 210 y 300 días. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos ($p > 0,05$). Sin embargo, el mejor comportamiento de colonización de raíces se observó solo en cepas separadas de HMA: *Acaulospora mellea*, *Glomus proliferum* y *Acaulospora colombiana*; de manera similar, el tratamiento, consorcio de tres cepas de HMA, mostró la mejor respuesta en comparación con los controles con 50% y 100% de fertilizante químico. Otro experimento, realizado en Fusa, Cundinamarca, da cuenta de la presencia de hongos, bacterias y actinomicetos en el compost de mezclas de materiales lábiles y lignocelulosicos, provenientes de sistemas agropecuarios de la zona cafetera. Las mejores mezclas composteadas, que contenían estiércol de ganado, gallinaza, pulpa de café y hojarasca de cafetales, resultó en mejores indicadores de crecimiento y productividad en cultivos de ciclo corto (maíz y frijol); en el proceso de degradación de la materia orgánica se identificaron hongos como *Aspergillum* y *Penicillium*, además de bacterias (géneros *Pseudomonas* y *Bacillus*) y actinomicetos (*Streptomyces*), como los más frecuentes. Un tercer experimento, realizado en la Universidad del Tolima, demuestra el efecto positivo de la inoculación de un consorcio del hongo *Paenibacillus taichungensis* y la bacteria *Pseudomonas orientalis*, en la respuesta de *Gmelina arborea* en la etapa de vivero por sus incrementos en indicadores de crecimiento; los efectos se vieron en la altura (22%), área foliar (22%) y biomasa seca (13%). Se concluye, que la actividad de hongos y otros microorganismos adicionados como inoculos en biofertilizantes o en las comunidades de las compostas, puede promover el desarrollo de cultivos permanentes y de ciclo corto, reduciendo el uso de fertilizantes de síntesis química.

Palabras clave

Sostenibilidad, Productividad, Agricultura ecológica, Nutrición vegetal.

Abstract

The application of microbial consortia, either as biofertilizers or as communities present in composts, in agroforestry systems is a promising approach to reduce dependence on chemical fertilizers, because they offer a cost-effective and environmentally friendly alternative to promote plant growth and nutrient absorption. In a country where 80% of the soils are acidic, phosphorus precipitation constitutes a limitation for agricultural production; That is where strategies for the transport and solubilization of phosphates become important. An experiment carried out at the “Tibaitatá” Research Center of AGROSAVIA (Mosquera, Cundinamarca), aimed to evaluate the effect of inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on the growth of *Alnus acuminata*. The inoculation was done from early stages of Alder, with three AMF species of the genera *Glomus proliferum*, *Acaulospora mellea* and *Acaulospora colombiana*. The evaluations of the dasometric variables were carried out at 90, 150, 210 and 300 days. No statistically significant differences were found between treatments ($p > 0.05$). However, the best root colonization behavior was observed only in separate AMF strains: *Acaulospora mellea*, *Glomus proliferum* and *Acaulospora colombiana*; Similarly, the treatment, consortium of three AMF strains, showed the best response compared to the controls with 50% and 100% chemical fertilizer. Another experiment, carried out in Fusa, Cundinamarca, shows the presence of fungi, bacteria and actinomycetes in the compost of mixtures of labile and lignocellulosic materials, coming from agricultural systems in the coffee zone. The best composted mixtures, which contained livestock manure, chicken manure, coffee pulp and coffee leaf litter, resulted in better growth and productivity indicators in short-cycle crops (corn and beans); In the degradation processes of organic matter, fungi such as *Aspergillum* and *Penicillium* were identified, as well as bacteria (*Pseudomonas* and *Bacillus* genera) and actinomycetes (*Streptomyces*), as the most frequent. A third experiment, carried out at the University of Tolima, demonstrates the positive effect of the inoculation of a consortium of the fungus *Paenibacillus taichungensis* and the bacteria *Pseudomonas orientalis*, on the response of *Gmelina arborea* in the nursery stage due to its increases in growth indicators; The effects were seen in height (22%), leaf area (22%) and dry biomass (13%). It is concluded that the activity of fungi and other microorganisms added as inoculants in biofertilizers or in compost communities can promote the development of permanent and short-cycle crops, reducing the use of chemical synthesis fertilizers.

Keywords

Sustainability, Productivity, Organic agriculture, Plant nutrition.

Diversidad de hongos micorrizicos arbusculares (HMA) en ecosistemas de bosque seco tropical (bst)

Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in tropical dry forest ecosystems (tdf)

Laura Daniela Devia Grimaldo, Bióloga, candidata a Magíster en Ciencias Biológicas, Universidad del Tolima, ORCID: 0000-0002-0189-7847, lddeviagr@ut.edu.co

Resumen

El Bosque Seco Tropical (BST) es un ecosistema altamente diverso con numerosas especies, muchas de ellas endémicas. No obstante, es uno de los hábitats más amenazados en el mundo, debido a los efectos del cambio climático y diferentes procesos de fragmentación y transformación antrópica. Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) son una alternativa ecológica para mejorar y restaurar la salud del suelo y las plantas, a través de la formación de agregados, intercambio de nutrientes y tolerancia a factores bióticos y abióticos. Frente a este panorama, estudiar la diversidad de HMA es fundamental, no solo para adoptar medidas de conservación, sino también para desarrollar estrategias de micorremediación. El objetivo de presentación es analizar la diversidad de HMA en ecosistemas de BST, sus funciones ecológicas y su importancia en diferentes procesos de restauración. Se discutirá la riqueza, abundancia y diversidad de HMA registrada en diferentes ecosistemas de bosque seco, tanto a nivel global y local, así como los géneros ampliamente utilizados para mejorar el rendimiento de cultivos y como bioindicadores de la calidad del suelo, con aplicaciones en programas de restauración ecológica.

Palabras Clave

Bosque seco, Biodiversidad, Conservación, Remediación, Suelo.

Abstract

The Tropical Dry Forest (TDF) is a highly diverse ecosystem with numerous species, many of them endemic. However, it is one of the most threatened habitats in the world, due to the effects of climate change and different processes of anthropogenic fragmentation and transformation. Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) are an ecological alternative to improving and restoring soil and plant health through aggregate formation, nutrient exchange and tolerance to biotic and abiotic factors. Against this background, studying AMF diversity is fundamental, not only to adopting conservation measures, but also to develop mycoremediation strategies. The aim of this presentation is to analyze the diversity of AMF in BST ecosystems, their ecological functions and their importance in different restoration processes. The richness, abundance and diversity of AMF recorded in different dry forest ecosystems, both globally and locally, will be discussed, as well as the genera widely used to improve crop yields and as bioindicators of soil quality, with applications in ecological restoration programmes.

Keywords

Dry forest, Biodiversity, Conservation, Remediation, Soil.

Contenido

El bosque seco es un ecosistema altamente diverso cuyas funciones ecológicas proporcionan múltiples servicios ecosistémicos importantes para el desarrollo económico de los países tropicales y las demandas internacionales. No obstante, es uno de los hábitats más amenazados en el mundo, debido a los efectos del cambio climático y los procesos de fragmentación y transformación, producto de diversas actividades antrópicas como la agricultura, la ganadería y la minería. Estas problemáticas afectan la calidad y productividad del suelo, al presentar acidificación, alcalinización, agotamiento de nutrientes, reducción de materia orgánica, compactación, erosión, contaminación, pérdida de biodiversidad y efectos deletéreos en las comunidades microbianas.

Dentro de estas comunidades de microorganismos del suelo, los Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) representan una alternativa segura y ecológica. Recientemente, han despertado especial interés en ecosistemas con condiciones edáficas extremas, debido a la capacidad de promover y restaurar la salud del suelo y las plantas a través de la segregación de lipoproteínas que mejoran la estructura física del suelo, el intercambio de agua y nutrientes, principalmente el fósforo y nitrógeno, la estimulación del crecimiento vegetal, tolerancia a metales pesados, resistencia al ataque de plagas y enfermedades, tolerancia a estrés hídrico, sequías, altas temperaturas y alteraciones en el pH.

El objetivo de esta presentación es analizar la diversidad de HMA en el BST, su impacto en el crecimiento y desarrollo de las plantas de este ecosistema y su papel en diferentes procesos de restauración ecológica.

Se ha reportado que la diversidad de HMA aumenta en las zonas tropicales, llegando a encontrarse en los bosques el 75% de la riqueza conocida. Para el caso de Sur América, esta diversidad ha llegado a ser del 62%. Sin embargo, en condiciones climáticas extremas como los reportados en bosques secos, la diversidad de los grupos de HMA puede aumentar o disminuir y/o estar dominada por géneros representativos, los cuales están directamente relacionados con las propiedades edafoclimáticas. Esto les permite actuar como bioindicadores naturales de la calidad del suelo y ser potenciales soluciones en estrategias de restauración.

La investigación de la biodiversidad en los bosques secos es menor que la reportada en los bosques húmedos tropicales, lo cual refleja una desventaja en el cuidado de este ecosistema. Es de vital importancia conocer la diversidad local del BST para idear estrategias de conservación y hacer uso de los HMA ajustado a las necesidades de los cultivos, permitiendo hacer frente a las demandas de una zona de vida con condiciones extremas.

Bibliografía

Schröder, J. M., Ávila Rodríguez, L. P., & Günter, S. (2021). Research trends: Tropical dry forests: The neglected research agenda? *Forest Policy and Economics*, 122(May 2020). <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102333>.

e Assis, D.M.A., de Melo, M.A.C., da Silva, D.K.A., Oehl, F., D& da Silva, G.A. (2018). Assemblages of arbuscular mycorrhizal fungi in tropical humid and dry forests in the northeast of Brazil. *Botany*, 96(12), 859–871. <https://doi.org/10.1139/cjb-2018-0068>.

Kour, D., Rana, K. L., Yadav, A. N., Yadav, N., Kumar, M., Kumar, V., Saxena, A. K. (2020).

Microbial biofertilizers: Bioresources and eco-friendly technologies for agricultural and environmental sustainability. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 23, 101487. <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101487>

Marinho, F., Da Silva, I. R., Oehl, F., & Maia, L. C. (2018). Checklist of arbuscular mycorrhizal fungi in tropical forests. *Sydowia*, 70, 107–127. <https://doi.org/10.12905/0380.sydowia70-2018-0107>.

Hongos en suelos degradados y su potencial para mejorarlos Fungi in degraded soils and their potential for soil improvement

Maryeimy Varón-López, Docente, Universidad del Tolima, ORCID 0000-0003-1125-2329, mvaronl@ut.edu.co

Resumen

Los hongos son uno de los grupos microbianos más interesantes tanto para medir la degradación de los suelos, como para establecer estrategias que restauren un poco su calidad. Son variadas las actividades antrópicas que causan una alta y rápida degradación, entre ellas se pueden encontrar la deforestación, las actividades de producción intensiva tanto agrícola como pecuaria, la minería, los incendios, entre otros. Algunos estudios realizados en nuestro grupo de investigación han mostrado que la abundancia, pero principalmente la diversidad de los hongos (Ascomicetos y Glomeromicetos) son sensibles a los cambios en el suelo, y, por lo tanto, pueden ser usados como bioindicadores para estimar el grado de impacto y recuperación de los mismos. Así mismo, los hongos pueden ser usados en estrategias de biorremediación, bioaumentación entre otras. Se ha observado que la abundancia de los hongos ascomicetos puede variar de 4,5 a 5,6 LOG₁₀/g suelo en zonas conservadas para un 4,1 y 3,7 LOG₁₀/g suelo, para zonas afectadas por incendios y minería, respectivamente. En cuanto a la diversidad, la respuesta es diferente, ya que se observa que esta disminuye de acuerdo con el tipo de impacto estudiado. En el caso de los hongos micorrizicos arbusculares, la abundancia y diversidad disminuye en áreas afectadas por la minería de oro, pero en los incendios forestales el comportamiento es contrario donde estos dos parámetros aumentan. En la recuperación de las áreas degradadas los hongos encontrados con mayor potencial fueron *Penicillium chrysogenum* y *Penicillium citrinum* por sus distintas capacidades de promoción de crecimiento vegetal como la solubilización de fosfato, actividad celulolítica y AIA y los hongos micorrizicos del género *Glomus*, en particular la especie *G. macrocarpum*, los cuales han mostrado tener capacidad de mejorar el desarrollo y crecimiento de las plantas, y promover la agregación de los suelos, consecuentemente mostrándose como microorganismos potenciales para aportar efectivamente en los cambios en la calidad y la salud del suelo.

Palabras Clave

Microorganismos, Suelo, Calidad del suelo, Áreas degradadas, Bioindicadores.

Abstract

Fungi are among the most fascinating microbial groups for both assessing soil degradation and developing strategies to restore its quality. Various anthropogenic activities, such as deforestation, intensive agriculture and livestock production, mining, and fires, cause rapid and severe degradation. Research conducted by our group has demonstrated that the abundance and, more importantly, the diversity of fungi (Ascomycetes and Glomeromycetes) are sensitive to soil changes. Therefore, they can serve as bioindicators to estimate the degree of impact and recovery. Additionally, fungi can be utilized in bioremediation and bioaugmentation strategies. It has been observed that the abundance of ascomycete fungi ranges from 4.5 to 5.6 LOG₁₀/g soil in conserved areas, compared to 4.1 and 3.7 LOG₁₀/g soil in areas affected by fires and mining, respectively. In terms of diversity, the response varies depending on

the type of impact, generally decreasing with the severity of the disturbance. For arbuscular mycorrhizal fungi, both abundance and diversity decrease in areas impacted by gold mining, whereas these parameters increase in areas affected by forest fires. In the recovery of degraded areas, fungi such as *Penicillium chrysogenum* and *Penicillium citrinum* have shown significant potential due to their abilities to promote plant growth through phosphate solubilization, cellulolytic activity, and IAA production. Mycorrhizal fungi of the genus *Glomus*, particularly the species *G. macrocarpum*, have been shown to enhance plant development and growth, and promote soil aggregation. These fungi are promising candidates for effectively improving soil quality and health.

Keywords.

Microorganisms, Soil quality, Degradation areas, Bioindicators.

Contenido

Explica los diversos trabajos realizados en el Laboratorio de Microbiología y Micorrizas (LMM), evaluando hongos en zonas degradadas por minería e incendios forestales, así como los grupos y caracterización de los microorganismos obtenidos y las aplicaciones que pueden ser usadas para mejorar los suelos y las plantas.

Existen diversas causas de degradación de los suelos, entre ellas la minería y los incendios forestales los cuales afectan fuertemente nuestra región, pero son pocos los trabajos realizados a la fecha donde se estudien los hongos como bioindicadores y como pueden usarse para mejorar las condiciones de los suelos afectados. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación será dar a conocer a la comunidad académica, las investigaciones relacionadas con esta problemática. Se ha encontrado que los hongos responden rápidamente a cambios en el suelo, y que pueden ser eficientemente empleados para mejorar las condiciones físicas de los mismos.

Bibliografía.

Lopes Leal, P., Varón-López, M., Gonçalves de Oliveira Prado, I., Valentim dos Santos, J., Fonsêca Sousa Soares, C. R., Siqueira, J. O., & de Souza Moreira, F. M. (2016). Enrichment of arbuscular mycorrhizal fungi in a contaminated soil after rehabilitation. *Brazilian Journal of Microbiology*, 47(4), 853-862.

Valentim dos Santos, J., Varón-López, M., Fonsêca Sousa Soares, C. R., Lopes Leal, P., Siqueira, J. O., & de Souza Moreira, F. M. (2016). Biological attributes of rehabilitated soils contaminated with heavy metals. *Environmental Science and Pollution Research*, 23, 6735-6748.

Devia-Grimaldo, L. D., Pérez-Moneada, U. A., López, E. O., & Varón-López, M. (2021). Hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en bosques secos tropicales (BST) afectados por fuego y depósitos fluviovolcánicos en el departamento del Tolima, Colombia. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 45(177), 1137-1153.

Guzmán Lasso, H. J., Perdomo Useche, Y. L., Mosquera Mosquera, H. R., Pérez-Moncada, U. A., & Varón Lopez, M. (2022). Characterization of vegetation and the arbuscular mycorrhizal fungi community in soils impacted by gold mining in Colombia. *Ciencia y Tecnología Agropecuaria*, 23(3).

Relación entre el contenido de metabolitos secundarios, micorrización y nutrientes del suelo en plantas de interés medicinal

Relationship between the content of secondary metabolites, mycorrhization and soil nutrients in plants of medicinal interest

Celia Marcela Camacho Montealegre, Profesora Universidad de Ibagué, Investigadora Grupo de investigación GMAE - Conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, ORCID: 0000-0003-1915-5048, celia.camacho@unibague.edu.co.

Resumen

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) desarrollan simbiosis mutualista con las raíces de las plantas formando estructuras como arbusculos para el intercambio de nutrientes y vesículas para el almacenamiento de carbono. En esta interacción los HMA ayudan a las plantas a absorber agua y nutrientes del suelo principalmente fósforo y nitrógeno y a superar diferentes tipos de estrés abiótico, mientras que las plantas transfieren al hongo hasta el 20% del carbono que fijan. El género de plantas *Passiflora* comprende 573 especies ampliamente distribuidas a lo largo del trópico (POWO, 2023). Además de la importancia alimenticia, las especies de este género son fuentes importantes de compuestos con actividad biológica como alcaloides, ácidos fenólicos, flavonoides y saponinas. En *Passiflora* los flavonoides son el grupo fenólico con mayor abundancia y diversidad, de los cuales se han reportado antiinflamatorios, analgésicos, neuroprotectores, antiproliferativos, citotóxicos, antidepresivos, ansiolíticos y sedantes (Mateus-Maldonado et al., 2023). Las especies de pasiflora forman micorrizas arbusculares con varias especies del filo Glomeromycota. Se ha reportado en varios estudios que esta asociación modifica la producción de metabolitos secundarios y que la disponibilidad de nutrientes puede alterar la biosíntesis de metabolitos secundarios por el aumento del estrés en la planta debido a la deficiencia de fósforo o magnesio o generar cambios en la señalización y regulación génica en concentraciones adecuadas de calcio (Hernández-Martínez et al., 2023). De esta manera, el objetivo de esta ponencia es mostrar la relación entre el contenido de metabolitos secundarios, la micorrización y el contenido de nutrientes del suelo en plantas de interés medicinal.

Palabras Clave

Interacción, HMA, Planta, Suelo.

Abstract

Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) develop mutualistic symbiosis with plant roots, forming structures such as arbuscules for nutrient exchange and vesicles for carbon storage. In this interaction, AMF help plants absorb water and nutrients from the soil, mainly phosphorus and nitrogen, and to overcome different types of abiotic stress, while plants transfer up to 20% of the carbon they fix to the fungus. The plant genus *Passiflora* comprises 573 species widely distributed throughout the tropics (POWO, 2023). In addition to their nutritional importance, the species of this genus are important sources of compounds with biological activity such as alkaloids, phenolic acids, flavonoids and saponins. In *Passiflora*, flavonoids are the phenolic group with the greatest abundance and diversity, of which anti-

inflammatory, analgesic, neuroprotective, antiproliferative, cytotoxic, antidepressant, anxiolytic and sedative have been reported (Mateus-Maldonado et al., 2023). Passionflower species form arbuscular mycorrhizae with several species of the phylum Glomeromycota. It has been reported in several studies that this association modifies the production of secondary metabolites and that the availability of nutrients can alter the biosynthesis of secondary metabolites due to increased stress in the plant due to phosphorus or magnesium deficiency or generate changes in signaling and gene regulation in adequate calcium concentrations (Hernández-Martínez et al., 2023). In this way, the objective of this presentation is to show the relationship between the content of secondary metabolites, mycorrhization and the nutrient content of the soil in plants of medicinal interest.

Keywords

Interaction, AMF, Plant, Soil.

Contenido

En la industria farmacéutica, los flavonoides representan una alternativa para el manejo de diversos tipos de cáncer con acciones sinérgicas en tratamientos con enfoque combinatorio. Estos metabolitos secundarios, son moléculas fenólicas de bajo peso molecular, que presentan una amplia diversidad química. La acumulación de metabolitos secundarios por las plantas es influenciada por las características del suelo, incluido el contenido de nutrientes y por interacciones con microorganismos. La asociación con hongos micorrízicos arbusculares afecta la composición de compuestos fenólicos. Se reporta que las plantas inoculadas con *Acaulospora longula*, hongo formador de micorriza arbuscular, producen entre el 29% y el 64% más de flavonoides que las plantas no inoculadas. Existen numerosos estudios sobre la inoculación de especies de *Passiflora* con Glomeromycota y sobre el efecto del contenido nutricional sobre la concentración de flavonoides. En el estudio realizado por Hernández-Martínez et al. (2023) con muestras de 4 especies del género *Passiflora* colectadas en cultivos comerciales en los departamentos de Tolima y Cundinamarca en Colombia, fueron determinados el contenido total y el perfil de flavonoides en las hojas, el porcentaje de micorrización y el contenido de nutrientes del suelo. Dentro de los resultados más importantes se obtuvo el contenido total de flavonoides de las 4 especies de *Passiflora*, con el cual fue evidenciado que *P. ligularis* de las dos procedencias estudiadas (Pacho-Cundinamarca e Ibagué-Tolima) presenta contenidos mayores que las otras especies (15,211 y 10,420 mg de QE/g de MS), mientras que *P. quadrangularis* tuvo el contenido más bajo (0,775 mg de QE/g DM). Se realizó un análisis de componentes principales (PCA) relacionando el contenido total de flavonoides, la micorrización y el contenido nutricional del suelo, con este análisis se observó que las variables estudiadas explicaron el 76,09% del agrupamiento en las especies de *Passiflora* estudiadas. *P. alata* y *P. quadrangularis* fueron agrupadas por el porcentaje de micorrización, saturación de magnesio, relación magnesio-potasio, pH y magnesio. *P. maliformis* se agrupa según la saturación de cobre y sodio. Finalmente, observamos que las dos procedencias de *P. ligularis* no se agruparon. Para la muestra de Pacho-Cundinamarca, el factor determinante fueron las variables saturación de calcio, capacidad de intercambio catiónico y nitrógeno total, mientras que para la muestra de Ibagué-Tolima las variables determinantes fueron la saturación de hierro y potasio. De esta manera se puede concluir que las especies de *Passiflora* exhiben un perfil variado de flavonoides a nivel foliar que presentan un especial interés desde el punto de vista terapéutico y que el contenido de flavonoides en las hojas se correlaciona con el contenido de nutrientes del suelo y con la asociación de las raíces con hongos micorrízicos arbusculares.

Bibliografía

POWO. (2023). "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <http://www.plantsoftheworldonline.org/>

Hernández-Martínez Andrea Ximena, Lozano-Puentes Hair S., Camacho-Montealegre Celia Marcela, Costa Geison M., and Díaz-Ariza Lucía A. (2023). Establishing the Relationship Between Flavonoid Content, Mycorrhization, and Soil Nutritional Content in Different Species of the Genus *Passiflora* in Colombia. *ACS Omega* 2023 8 (43), 40647-40656.

Mateus-Maldonado, J. F., Díaz-Gallo, A. S., Albornoz-Molano, A., Pedroza-Rodríguez, A. M., Modesti Costa, G., & Díaz-Ariza, L. A. (2023). Efecto de factores bióticos y abióticos en el contenido de flavonoides en hojas de *Passiflora* sp. L.: Una revisión sistemática. *Scientia Agropecuaria*, 14(4), 465-478.

Thomford, N. E., Senthane, D. A., Rowe, A., Munro, D., Seele, P., Maroyi, A., & Dzobo, K. (2018). Natural Products for Drug Discovery in the 21st Century: Innovations for Novel Drug Discovery. *Int. J. Mol.* <https://doi.org/10.3390/ijms19061578>

Liu, W., Feng, Y., Yu, S., Fan, Z., Li, X., Li, J., & Yin, H. (2021). The flavonoid biosynthesis network in plants. *Int. J. Mol. Sci*, 22(23), 12824. <https://doi.org/10.3390/ijms222312824>.

Felix de Oliveira, P. T., Lima, E., Viturino, W. A., Assunção, M. R., Lira, L. A., Alves, F., & Barbosa, F. S. (2019b). Production of biomolecules of interest to the anxiolytic herbal medicine industry in yellow passion fruit leaves (*Passiflora edulis* f. *f. flavicarpa*) promoted by mycorrhizal inoculation. *J. Sci. Food Agric*, 99, 3716-3720. <https://doi.org/10.1002/jsfa.9598>.

CONVERSATORIOS

Educación de la micología en los colegios

Mycology education in schools

Carolina Chegwin Angarita, Docente asociada de la Universidad Nacional de Colombia, Química, Doctorado en Química, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3150-9972>, cchegwina@unal.edu.co. Cristian Javier Zambrano Forero, Docente Universidad del Tolima – Ibagué, Estudiante Doctorado Universidad de Antioquía, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7417-4781>, cjambranof@ut.edu.co. Valeri Sáenz Moncaleano, PhD Ciencias Biológicas, Grupo de investigación Celular y Molecular de Microorganismos patógenos (CeMoP), Departamento de ciencias biológicas Universidad de los Andes, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2133-8030>, v.saenzm@uniandes.edu.co

Resumen

Los hongos cumplen un papel muy importante en los ecosistemas, la biodiversidad y la vida humana. Sin embargo, la enseñanza de estos organismos en la educación básica primaria usualmente es ignorada. En este conversatorio tres docentes de educación básica primaria nos contaron sobre sus motivaciones, metodología y retos en la implementación de proyectos de aula para promover el aprendizaje interdisciplinar del reino Fungi.

Palabras Clave

Educación primaria, Recursos educativos, Ciencia.

Abstract

Fungi play a crucial role in ecosystems, biodiversity, and human life. Nevertheless, the instruction of these organisms in primary education is often overlooked. In this symposium, three primary education teachers discussed their motivations, methodologies, and challenges in implementing classroom projects aimed at promoting a cross-disciplinary understanding of the Fungi kingdom.

Keywords

Primary education, Teaching resources, Science.

Desarrollo del Conversatorio

En los programas de educación primaria, el estudio de los hongos debe incorporarse junto con la enseñanza de plantas y animales. No obstante, muchas instituciones de educación primaria en Colombia carecen de un currículo integral que incluya la micología en sus programas de estudio. Como resultado, los proyectos de aula desarrollados dentro de la asignatura de biología son cada vez más reconocidos como recursos valiosos para la divulgación científica y la alfabetización fúngica.

El taller “Fungiaventura” de la escuela del profesor Totumo enfatiza la simbiosis mutualista, involucrando a los participantes de todas las edades en excursiones que enseña de manera efectiva

ecología, morfología y biología de los macrohongos. Este enfoque no solo fomenta el conocimiento, sino que también promueve la identificación y utilización de hongos silvestres.

Así mismo, la institución IE Languinilla en corregimiento la Marina, del municipio de Chaparral, se enfoca en la producción de abonos orgánicos y hongos comestibles a través de un proyecto de aula que fomenta competencias científicas entre sus estudiantes, como el diseño experimental, la interpretación de datos y la conciencia de la conservación, mejora y protección del medio ambiente. Este proyecto permea (esporula) todas las asignaturas y se implementa a lo largo de un período académico.

Por otra parte, el colegio Unidad Pedagógica de Bogotá ha implementado un proyecto de aula interdisciplinario que profundiza en el estudio de los hongos a partir de la creación literaria y artística, integrando las matemáticas, las ciencias sociales, la literatura y las ciencias naturales. Este enfoque enfatiza la importancia de “extender el micelio” entre las ciencias y las artes.

Los docentes fueron motivados por su pasión por la naturaleza y resaltan la importancia del aula como una comunidad de aprendizaje. Esta comunidad debería inspirarse en el trabajo colaborativo e interdisciplinario. Consideran que la alfabetización a largo plazo sobre los hongos en la educación primaria mejorará el desarrollo de competencias científicas y ciudadanas.

Bibliografía

Yli-Panula, E., Jeronen, E., Lemmetty, P., & Pauna, A. (2018). Teaching methods in biology promoting biodiversity education. *Sustainability*, 10(10), 3812.

Meneghetti, G., Bramuzzo, S., Callegaro, E., Guidolin, L., Irato, P., & Santovito, G. (2017). The kingdom of fungi in primary school: an educational research in biology field. In *EDULEARN17 Proceedings* (pp. 102-110). IATED.

Karakaya, F., Bilgili, C., Soysal, N., & Yılmaz, M. (2023). Investigation of secondary school students' learning about the fungi kingdom. *Turkish Journal of Education*, 12(4), 227-242.

Conversatorio historias de micólogos: más que ciencia, ¡una pasión que cautiva!

Conversation: stories of mycologists: more than science, a captivating passion!

Celia Marcela Camacho Montealegre, Universidad de Ibagué, ORCID: 0000-0003-1915-5048, celia.camacho@unibague.edu.co. Angélica Arenas Rodríguez, Universidad Surcolombiana, ORCID: 0000-0002-1823-2163, angelica.arenas@usco.edu.co. Oswaldo Gutiérrez Sterling, Universidad Surcolombiana, ORCID: 0009-0008-0563-501X, email. u20202192509@usco.edu.co.

Resumen

A diferencia de otros congresos académicos, donde se presentan principalmente los resultados de investigaciones en un área determinada, en el II Congreso Colombiano de Micología se dieron espacios para la interacción entre diferentes tipos de público en escenarios menos formales como lo son los conversatorios. Con nuestro Conversatorio Historias de micólogos: más que ciencia, ¡una pasión que cautiva!, organizado por la Asociación de Biólogos de la Universidad del Tolima se quiso fomentar la interacción entre público general, estudiantes y expertos en el campo de estudio de los hongos, con el fin de compartir las experiencias, anécdotas y reflexiones que han inspirado a los panelistas participantes a dedicarse a la micología. Durante el conversatorio, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar a estudiantes de pregrado, postgrado, micólogos y micólogas destacados los cuales compartieron sus trayectorias académicas y profesionales. Los expertos hablaron sobre los retos y satisfacciones que han encontrado en el estudio de los hongos, motivando así a las nuevas generaciones a adentrarse en este apasionante campo. Por su parte, los estudiantes presentaron sus inquietudes, anécdotas y reflexiones sobre la investigación de este grupo de organismos, generando un diálogo enriquecedor y dinámico. De esta manera, los conversatorios se constituyen como una herramienta pedagógica que promueve el intercambio de ideas, experiencias y opiniones en un ambiente informal. Este conversatorio fue realizado de manera presencial en las instalaciones de la Universidad del Tolima y adicionalmente se realizó transmisión en vivo a través de Instagram, lo que permitió que un público más amplio pudiera participar de forma virtual. Esta iniciativa demostró ser una gran estrategia, ya que permitió conectar a micólogos y micólogas de diferentes regiones del país y fortalecer la comunidad científica dedicada al estudio de los hongos. En conclusión, el conversatorio sobre historias de micólogos se consolidó como un espacio de aprendizaje, intercambio y reflexión. Al compartir sus experiencias y conocimientos, los panelistas participantes contribuyeron a desmitificar el mundo de la micología y mostrar las múltiples oportunidades que ofrece esta disciplina. Se espera que este tipo de iniciativas se continúen realizando en el futuro, con el fin de seguir fomentando el interés por el estudio de los hongos y promover su conservación.

Palabras Clave

Comunidad, Experiencias, Interacción, Micología, Motivación.

Abstract

Unlike other academic conferences, where the results of research in a specific area are mainly presented, at the II Colombian Congress of Mycology there were spaces for interaction between different types of audiences in less formal settings such as conversations. With our Conversation "Mycologist Stories: More than Science, a Captivating Passion!" organized by the Association of Biologists of the University of Tolima, we wanted to encourage interaction between the general public, students and experts in the field of study of fungi, in order to share the experiences, anecdotes and reflections that have inspired the participating panelists to dedicate themselves to mycology. During the discussion, attendees had the opportunity to listen to outstanding undergraduate and graduate students, and mycologists, who shared their academic and professional trajectories. The experts spoke about the challenges and satisfactions they have found in the study of fungi, thus motivating new generations to enter this exciting field. For their part, the students presented their concerns, anecdotes and reflections on the research of this group of organisms, generating an enriching and dynamic dialogue. In this way, the conversations are constituted as a pedagogical tool that promotes the exchange of ideas, experiences and opinions in an informal environment. This conversation was held in person at the facilities of the University of Tolima and was additionally broadcast live through Instagram, which allowed a broader audience to participate virtually. This initiative proved to be a great strategy, as it allowed mycologists from different regions of the country to connect and strengthen the scientific community dedicated to the study of fungi. In conclusion, the conversation about mycologists' stories was consolidated as a space for learning, exchange and reflection. By sharing their experiences and knowledge, the participating panelists contributed to demystifying the world of mycology and showing the multiple opportunities that this discipline offers. It is expected that this type of initiatives will continue to be carried out in the future, in order to continue promoting interest in the study of fungi and promote their conservation.

Keywords

Community, Experiences, Interaction, Mycology, Motivation.

Desarrollo del Conversatorio

Para este conversatorio se invitaron a tres investigadores y tres estudiantes tanto nacionales como internacionales, los cuales respondieron a las siguientes preguntas:

¿Qué los llevó a interesarse por el mundo de los hongos? ¿Fue un evento en particular, una curiosidad desde la infancia o una conexión más profunda con la naturaleza?

¿Cuál ha sido su experiencia más memorable en el campo? ¿Algún descubrimiento sorprendente, algún encuentro desafiante con la naturaleza o alguna anécdota divertida?

¿Qué superpoder les gustaría tener si pudieran elegir una característica de los hongos?

¿Qué consejo le darían a alguien que está empezando a interesarse por el mundo de los hongos y que permita fomentar el interés por la micología en las nuevas generaciones?

Algunas de las reflexiones obtenidas a partir del abordaje de las preguntas mencionadas fueron: La importancia de la diversidad y complejidad de los hongos, su papel fundamental en los ecosistemas, su potencial biotecnológico y la necesidad de realizar mayores esfuerzos para su conservación. En cuanto a las motivaciones para interesarse por el mundo de los hongos, la Dra. Tatiana Sanjuan nos comenta que un encuentro fortuito con un hongo zombie que parasita insectos en la selva tropical fue

el detonante de su pasión por estos organismos y desde entonces, ha dedicado su carrera a explorar los secretos de los hongos y a descubrir nuevas especies para Colombia. Por otro lado, la Dra. Mara Haro ha tenido como principal fuente de motivación el estudio de los hongos comestibles en México y su relación con las comunidades indígenas. El estudiante de doctorado Carlos Pardo que proveniente de la Costa Caribe quedó fascinado por los líquenes y la forma cómo pueden retener el agua al realizar una visita al Parque Nacional Natural Chingaza y los estudiantes de pregrado Paula Alarcón, Laura Castillo y Christian Cifuentes cuentan cómo desde las aulas y durante las salidas de campo surgió el interés por trabajar con los hongos. Dentro de las experiencias en campo comentadas resalta cómo la realidad social del país puede interferir en la recopilación de datos y cómo se debe estar preparado para enfrentar cualquier eventualidad. Entre los superpoderes que les gustaría tener a los panelistas a partir de las características de los hongos, resalta el poder “zombificar” a los políticos para que no haya corrupción y el poder ayudar a las personas a aceptar las transformaciones, relacionando esto a la capacidad de los hongos de descomponer materia orgánica compleja y reciclar nutrientes, un superpoder esencial para la salud de nuestro planeta. A los jóvenes que se inician en el mundo de la micología, les aconsejaron que sean curiosos, pacientes y que no duden en explorar los lugares más recónditos de la naturaleza. Para aquellos que quieran adentrarse en el estudio de los hongos, les recomendaron que se unan a grupos de naturalistas e investigadores, que participen en jornadas de identificación de hongos y que cultiven sus propios hongos comestibles. De esta manera se concluye que la micología es una ciencia apasionante que nos conecta con la naturaleza y nos permite descubrir el mundo fascinante de los hongos justo al alcance de nuestros ojos.

Iniciativas de divulgación científica sobre hongos

Science outreach initiatives on fungi

Lina Rocío Dávila Giraldo, Docente catedrática de la Universidad del Tolima, Candidata a Doctora en Ciencias Agrarias, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4506-6719>, email. lrдавila@ut.edu.co. Carolina Chegwin Angarita, Docente asociada de la Universidad Nacional de Colombia, Química, Doctorado en Química, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3150-9972>, email. cchegwina@unal.edu.co. Teodoro Chivatá Bedoya, Licenciado en biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; investigador y docente en el Instituto Politécnico Industrial, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3551-4808>, email. teodorot@outlook.es

Resumen

Este conversatorio reunió experiencias significativas en torno a la apropiación social del conocimiento micológico en Colombia, articulando investigación, educación y cultura. Se presentó el trabajo del Semillero de Apropiación y Divulgación Científica de la Universidad del Tolima, como espacio que promueve el diálogo entre la academia y la sociedad mediante estrategias pedagógicas y participativas. En este marco, se socializaron los avances del proyecto “Tripulantes Fúngicos”, una propuesta de educación itinerante que, a través de la “Ruta Micelio” y actividades lúdico-científicas, buscó acercar a niños, jóvenes y comunidades a la biodiversidad fúngica, resaltando aspectos como la resistencia antimicrobiana, la salud y la alimentación sostenible. Asimismo, se compartieron experiencias del proyecto “Fungicultores: cultivando hongos, cosechando bienestar”, que integra la dimensión productiva y comunitaria del cultivo de hongos como alternativa de seguridad alimentaria, emprendimiento local y bienestar social. La profesora Carolina Chegwin aportó desde la experiencia investigativa del grupo de investigación de Química de Hongos Macromicetos de Colombia, destacando la relevancia de vincular la investigación básica con procesos de divulgación y la necesidad de reconocer a los hongos como actores claves en la biodiversidad y los ecosistemas. Por su parte, Teodoro Chivatá Bedoya presentó el libro *Fungi Mirabilis*, una obra que combina arte, ilustración científica y divulgación, ofreciendo un recorrido por la ecología, historia y diversidad de más de 40 especies de hongos en Colombia. En conjunto, las intervenciones resaltaron que la divulgación científica sobre hongos debe trascender los laboratorios, fomentando la apropiación social del conocimiento y fortaleciendo vínculos entre ciencia, arte, educación y comunidades para la construcción de una cultura fúngica incluyente y sostenible.

Palabras Clave

Divulgación científica, Hongos, Biodiversidad fúngica, Apropiación social del conocimiento, Educación científica.

Abstract

This discussion brought together significant experiences around the social appropriation of mycological knowledge in Colombia, integrating research, education, and culture. The work of the Seedbed for Scientific Appropriation and Dissemination at the University of Tolima was presented as

a space that promotes dialogue between academia and society through pedagogical and participatory strategies. Within this framework, the advances of the project “Fungal Crew” were shared—a traveling educational proposal that, through the “Mycelium Route” and playful-scientific activities, sought to bring children, youth, and communities closer to fungal biodiversity, highlighting aspects such as antimicrobial resistance, health, and sustainable food. Experiences from the project “Fungicultivators: Growing Mushrooms, Harvesting Well-being” were also presented, which integrates the productive and community dimension of mushroom cultivation as an alternative for food security, local entrepreneurship, and social well-being. Professor Carolina Chegwin contributed from the research experience of the Research Group on Macromycete Fungal Chemistry in Colombia, emphasizing the importance of linking basic research with outreach processes and the need to recognize fungi as key actors in biodiversity and ecosystems. For his part, Teodoro Chivatá Bedoya presented the book *Fungi Mirabilis*, a work that combines art, scientific illustration, and outreach, offering a journey through the ecology, history, and diversity of more than 40 fungal species in Colombia. Altogether, the contributions highlighted that scientific dissemination about fungi must transcend laboratories, fostering the social appropriation of knowledge and strengthening links between science, art, education, and communities for the construction of an inclusive and sustainable fungal culture.

Keywords

Scientific dissemination, Fungi, Fungal biodiversity, Social appropriation of knowledge, Science education.

Desarrollo del Conversatorio

La ponencia “Iniciativas de Divulgación Científica sobre Hongos” tuvo como propósito presentar diferentes experiencias que vinculan la investigación micológica con procesos de apropiación social del conocimiento, resaltando la importancia de los hongos tanto en el ámbito científico como en el cultural y comunitario. El desarrollo inició con la presentación del Semillero de Apropiación y Divulgación Científica de la Universidad del Tolima, un espacio académico y formativo que busca construir puentes entre la universidad y la sociedad a partir de estrategias pedagógicas, investigativas y participativas. En este escenario se enfatizó la relevancia de reconocer al semillero no solo como un espacio de formación de futuros investigadores, sino también como un catalizador de proyectos que permiten que el conocimiento micológico trascienda las aulas y llegue a diversos sectores de la comunidad.

En este marco se abordó el proyecto “Tripulantes Fúngicos”, concebido como una estrategia educativa itinerante que combina recursos pedagógicos y lúdicos para sensibilizar sobre la biodiversidad de hongos. La propuesta se organiza alrededor de la denominada “Ruta Micelio”, compuesta por estaciones temáticas que permiten trabajar con estudiantes y comunidades aspectos como la biología de los hongos, su papel en los ecosistemas, su relación con la salud humana y la resistencia antimicrobiana. A través de actividades interactivas y el uso de una bitácora divulgativa, se fomenta la curiosidad, la indagación y el aprendizaje activo, facilitando que niños, jóvenes y adultos comprendan la importancia de los hongos en la vida cotidiana y en los sistemas productivos. Este proyecto fue destacado como un ejemplo de cómo la ciencia puede hacerse accesible y atractiva, generando un impacto más allá de los escenarios académicos tradicionales.

Posteriormente, se presentó la iniciativa “Fungicultores: cultivando hongos, cosechando bienestar”, orientada a integrar el conocimiento científico con prácticas productivas y comunitarias. Este proyecto enfatiza el valor de los hongos como fuente de alimentación saludable, alternativa económica

y motor de bienestar social. La propuesta articula el cultivo de especies comestibles con procesos de capacitación y acompañamiento a comunidades, fortaleciendo capacidades locales y promoviendo la seguridad alimentaria. Se resaltó que esta experiencia contribuye no solo a diversificar la dieta y la economía de los participantes, sino también a visibilizar a los hongos como recursos estratégicos para la bioeconomía y el desarrollo sostenible.

La profesora Carolina compartió sus experiencias investigativas en bioprospección de hongos, subrayando la importancia de generar conocimiento científico riguroso que, al mismo tiempo, pueda ser transmitido y apropiado por la sociedad. Sus aportes señalaron la necesidad de articular la investigación básica con actividades de divulgación y educación, de manera que los resultados no se queden en el ámbito académico, sino que sirvan para sensibilizar y empoderar a las comunidades en la conservación y uso responsable de la biodiversidad fúngica.

Finalmente, Teodoro Chivatá Bedoya presentó el libro *Fungi Mirabilis*, una obra que constituye un aporte singular a la divulgación científica, pues integra ilustración, arte y ciencia para mostrar la diversidad de los hongos en Colombia. El libro reúne descripciones de más de cuarenta especies, junto con reflexiones sobre ecología, historia y conservación, en un formato que busca tanto informar como inspirar. La presentación destacó cómo el arte puede convertirse en un aliado fundamental de la divulgación científica, ampliando las formas en que el conocimiento llega al público.

En conjunto, la ponencia permitió evidenciar que las iniciativas de divulgación científica sobre hongos cumplen un papel fundamental en la construcción de una cultura científica incluyente y sostenible. La combinación de proyectos pedagógicos, productivos, investigativos y artísticos mostró que la micología puede abordarse desde múltiples dimensiones, siempre con el objetivo de acercar el conocimiento a la sociedad y fortalecer los vínculos entre ciencia, educación, arte y comunidad.

Bibliografía

Dávila Giraldo, L, Villanueva Baéz, P, Ávila Rodríguez, Y, Zambrano Forero, C y Murillo Arango, W. (2024). *Bitácora tripulantes fúngicos: un viaje hacia el intercambio y apropiación del conocimiento*. (1ª. Ed.). Sello Editorial Universidad del Tolima. Disponible en: <https://repository.ut.edu.co/bitstreams/028c4a99-0000-421f-8ca1-6fed274ca989/download>

Chivatá Bedoya, T. (2021). *Fungi mirabilis* (2nd ed.). Arte y Conservación. ISBN 978-958-49-8923-9.

PRESENTACIONES ORALES

BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN, TAXONOMÍA Y ECOLOGÍA

Aislamiento e identificación de hongos asociados a plantas de vainilla (*Vanilla planifolia*) en Bahía Solano, Chocó (Colombia)

Isolation and identification of fungi associated with vanilla plants (*Vanilla planifolia*) in Bahía Solano, Chocó (Colombia)

Armando Sterling, PhD Sc. Laboratorio de Fitopatología - Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi –Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia, ORCID: 0000-0002-9955-9175, asterling@sinchi.org.co. Karla Valentina Arboleda Gasca, MSc (c), Bióloga, Laboratorio de Fitopatología - Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi –Programa de Maestría en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia, ORCID: 0009-0005-5104-3523, k.arboleda@udla.edu.co. Iliana Saray Yagüe Flórez, Bióloga, Laboratorio de Genómica y Biología Molecular, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia. i.yague@udla.edu.co. Eva Dolores Ledezma Rentería, MSc, Bióloga, Universidad Tecnológica del Chocó, ORCID: 0000-0002-0686-7444, eva.ledezma@utch.edu.co. Alejandro Reyes Bermúdez, PhD Sc, Laboratorio de Genómica y Biología Molecular, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia.

Resumen

La vainilla *Vanilla planifolia* Jacks. ex Andrews es uno de los cultivos de mayor importancia económica en las regiones tropicales húmedas en las industrias gastronómica, farmacéutica y cosmética debido a su contenido de compuestos aromáticos con propiedades antioxidantes, antimicrobianas y anticancerígenas particularmente vainillina. Sin embargo, las condiciones ambientales y de sustrato en las que crece la vainilla favorecen el desarrollo de hongos patógenos que afectan la producción. En regiones productoras de vainilla como el pacífico colombiano, el conocimiento sobre la microbiota asociada a estos problemas es muy incipiente, lo que limita el desarrollo de prácticas adecuadas para su manejo integrado. En tal sentido, este estudio tuvo como objetivo aislar e identificar hongos de importancia fitopatológica asociados a cultivos de vainilla del municipio de Bahía Solano, Chocó (Colombia). Se recolectaron muestras de hojas y tallos de plantas de vainilla con presencia de lesiones, las cuales se desinfectaron y luego se realizaron cortes transversales y longitudinales de aproximadamente 1 cm², los cuáles se colocaron en medio de cultivo agar papa dextrosa (PDA). Luego, los aislamientos obtenidos fueron purificados por la técnica de repiques y cultivos monospóricos. Para la identificación molecular se extrajo el ADN con el método fenol: cloroformo y se amplificó la región ITS-F e ITS-R. El amplicón fue secuenciado en sentido Forward y los resultados fueron comparados con los disponibles en la base de datos de NCBI. Se identificaron ocho especies de hongos reportados en la literatura como patógenos vegetales: *Fusarium solani*, *Fusarium oxysporum*, *Lasiodiplodia theobromae*, *Nigrospora oryze*, *Nigrospora pyriformis*, *Colletotrichum sp.* y *Diaporthe phaseolorum*. Se identificaron además dos especies: *Clonostachys rosea* y *Trichoderma harzianum*, antagonistas de distintos patógenos vegetales. Este estudio contribuye al conocimiento de la diversidad de hongos de importancia fitosanitaria y biocontroladora asociados a cultivos de vainilla, lo cual permitirá diseñar e implementar mejores procesos de monitoreo comunitario y el uso prácticas adecuadas para el manejo integrado de agentes fitopatógenos en vainilla cultivada en el pacífico colombiano.

Palabras Clave.

Agricultura sostenible, Chocó, Hongos filamentosos, Fitopatógenos.

Abstract

Vanilla *Vanilla planifolia* Jacks. ex Andrews is one of the most economically important crops in humid tropical regions for the gastronomic, pharmaceutical, and cosmetic industries due to its content of aromatic compounds with antioxidant, antimicrobial, and anticancer properties, particularly vanillin. However, the environmental conditions and substrate in which vanilla grows favor the development of pathogenic fungi that affect production. In vanilla-producing regions like the Colombian Pacific, knowledge about the mycobiota associated with these problems is very limited, which restricts the development of appropriate practices for its integrated management. In this regard, this study aimed to isolate and identify phytopathologically important fungi associated with vanilla crops in the municipality of Bahía Solano, Chocó (Colombia). Samples of leaves and stems of vanilla plants with lesions were collected, disinfected, and then cross-sectional and longitudinal cuts of approximately 1 cm² were made, which were placed on potato dextrose agar (PDA) culture medium. Subsequently, the obtained isolates were purified by subculturing and monospore cultures. For molecular identification, DNA was extracted using the phenol:chloroform method and the ITS-F and ITS-R regions were amplified. The amplicon was sequenced in the Forward direction, and the results were compared with those available in the NCBI database. Eight species of fungi reported in the literature as plant pathogens were identified: *Fusarium solani*, *Fusarium oxysporum*, *Lasioidiplodia theobromae*, *Nigrospora oryzae*, *Nigrospora pyriformis*, *Colletotrichum* sp., and *Diaporthe phaseolorum*. Additionally, two species were identified: *Clonostachys rosea* and *Trichoderma harzianum*, which are antagonists of various plant pathogens. This study contributes to the knowledge of the diversity of phytosanitary and biocontrol-important fungi associated with vanilla crops, which will allow for the design and implementation of better community monitoring processes and the use of appropriate practices for the integrated management of phytopathogenic agents in cultivated vanilla in the Colombian Pacific.

Keywords.

Sustainable agriculture, Chocó, Filamentous fungi, Phytopathogens.

Contenido

La orquídea de la vainilla es uno de los cultivos de mayor importancia económica puesto que es la segunda especia aromática más costosa. En Colombia, el cultivo de vainilla es altamente promisorio y en regiones productoras de vainilla como el pacífico colombiano, promueve el desarrollo rural a través de medios de vida sostenibles ya que se incorpora con facilidad en sistemas agroforestales.

Sin embargo, uno de los principales factores que afecta y reduce el rendimiento de la producción de vainilla, así como el período productivo de una plantación, son las enfermedades ocasionadas por hongos. Del mismo modo, en Colombia las investigaciones de los agentes causantes de enfermedades en plantaciones de vainilla son incipientes, por tal razón, se propuso aislar e identificar hongos de importancia fitopatológica asociados a cultivos de vainilla del municipio de Bahía Solano, Chocó (Colombia). Como resultados preliminares se identificaron especies descritas como especies fitopatógenas, además de identificar especies con capacidades de control biológico a una variedad de enfermedades fúngicas de

las plantas. Este estudio contribuye al conocimiento de la diversidad de hongos cultivables presentes en la orquídea de la vainilla. Además, permitirá diseñar e implementar mejores procesos de monitoreo comunitario y el uso prácticas adecuadas para el manejo integrado de agentes fitopatógenos en vainilla cultivada en el pacífico colombiano.

Bibliografía

Flanagan, N. S., & Mosquera-Espinosa, A. T. (2016). An integrated strategy for the conservation and sustainable use of native vanilla species in Colombia. *Lankesteriana*, 16(2), 201–218. <https://doi.org/10.15517/lank.v16i2.26007>

Havkin-Frenkel, D., & Belanger, F. C. (2011). *Handbook of vanilla science and technology*. Wiley-Blackwell.

Santa, C., Marín, M., Claudia, M., & Díez, M. C. (2012). Identification of the causal agent of vanilla basal stem rot in crops under greenhouse shed conditions from Colombia. *Revista mexicana de micología* (Vol. 35, pp. 23-34). ISSN 0187-3180.

Srivastava, S., Kadooka, C., & Uchida, J. Y. (2018). *Fusarium species as pathogen on orchids*. In *Microbiological Research* (Vol. 207, pp. 188–195). Elsevier GmbH. <https://doi.org/10.1016/j.micres.2017.12.002>

Aproximación a la micobiota dérmica en anuros y su papel en la conservación: un estudio en el grupo *Craugastor fitzingeri* (Craugastoridae) en Colombia

Approach to the dermal mycobiota in anurus and its role in conservation: a study in the *Craugastor fitzingeri* group (Craugastoridae) in Colombia

Weiller Pérez García, Tecnológico de Antioquia, ORCID: 0009-0008-4327-4972, joep4199@gmail.com. Río Marroquín-Franco, Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0007-8685-7230, riomarroquinfranco@gmail.com. Julian Herrera Ríos Universidad de Antioquia, ORCID: -0008-4653-5752, julian.herrera1@udea.edu.co.

Resumen

Colombia se considera uno de los países más biodiversos del mundo, ocupando el segundo puesto en diversidad de anfibios un clado esencial en la diversificación y evolución de los vertebrados terrestres; el presente estudio aborda la importancia de la Mycobiota cutánea que coexiste con estos organismos, subrayando la necesidad de una comprensión más profunda en beneficio a su conservación, ya que el grupo Anfibia enfrenta una crisis global causada por la infección de hongos patógenos en su epidermis, dicha enfermedad conocida como Quitridiomycosis ha ocasionado un declive drástico en las poblaciones de diversas especies de anfibios, responsable de la disminución de más de 700 especies y de 90 presuntas extinciones. Incluidas en Latinoamérica dos especies del género *Craugastor* (Craugastoridae), *Craugastor omoaensis* McCranie & Wilson. y *Craugastor anciano* (Savage, McCranie & Wilson) que no se han vuelto a ver en los últimos 50 años.

El presente trabajo se enfoca en la identificación y caracterización de la funga dérmica presente en anuros sanos, con el objetivo de generar información base para futuros análisis antagonísticos a favor de la conservación del linaje Anura. Para este propósito, se seleccionó como grupo de estudio el complejo *C. fitzingeri* (Schmidt), debido a su notable presencia y abundancia en la región del Pacífico colombiano. Analizando la Mycobiota dérmica de las especies *C. fitzingeri*, *C. longirostris* y *C. raniformi* en Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia.

A través del análisis micromorfológico de hongos aislados de la frotis en su epidermis, se identificaron géneros fúngicos como *Fusarium*, *Penicillium*, *Trichosporon* y *Phialophora*, además de 19 morfotipos de hongos filamentosos que lograron exitosamente ser cultivados bajo nuestros parámetros. Los resultados sugieren que los Anuros no solo actúan como hospedadores pasivos, sino que podrían desempeñar un rol significativo en la dispersión de hongos dentro de sus ecosistemas y la comprensión detallada de estas relaciones simbióticas podría ser esencial para el desarrollo de estrategias de conservación que mitiguen los efectos adversos de la actividad humana y contribuyan a la supervivencia a largo plazo de los anfibios en un contexto de cambio climático global.

Palabras Clave

Funga, Microhongos, Ranas, Anfibios, Micología, Herpetología

Abstract

Colombia is considered one of the most biodiverse countries in the world, ranking second in amphibian diversity, an essential clade in the diversification and evolution of terrestrial vertebrates. The present study addresses the importance of the cutaneous Mycobiota that coexists with these organisms, highlighting the need for a deeper understanding for the benefit of their conservation, since the Amphibian group faces a global crisis caused by the infection of pathogenic fungi in its epidermis, said disease known as Chytridiomycosis has caused a drastic decrease in the populations of various amphibian species, responsible for the decrease of more than 700 species and 90 presumed extinctions. Two species of the genus *Craugastor* (Craugastoridae) have been included in Latin America, *Craugastor omoaensis* McCranie & Wilson. and *Craugastor viejo* (Savage, McCranie & Wilson) that have not been seen again in the last 50 years.

This work focuses on the identification and characterization of the dermal fungus present in healthy anurans, with the aim of generating basic information for future antagonistic analyses in favor of the conservation of the Anura lineage. For this purpose, the *C. fitzingeri* complex was selected as a study group, due to its notable presence and abundance in the Colombian Pacific region. Analyzing the dermal Mycobiota of the species *C. fitzingeri*, *C. longirostris* and *C. raniformi* in Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia.

Through micromorphological analysis of fungi isolated from epidermal smears, fungal genera such as *Fusarium*, *Penicillium*, *Trichosporon* and *Phialophora* were identified, in addition to 19 filamentous fungal morphotypes that were successfully cultivated under our parameters. The results suggest that Anurans not only act as passive hosts, but could play a significant role in the dispersal of fungi within their ecosystems. A detailed understanding of these symbiotic relationships could be essential for the development of conservation strategies that mitigate the adverse effects of human activity and contribute to the long-term survival of amphibians in a context of global climate change.

Keywords

Funga, Microfungi, Frogs, Amphibians, Mycology, Herpetology.

Contenido

El presente trabajo subraya la importancia de investigar las interacciones mycodérmicas entre los anfibios y su funga asociada, especialmente en ecosistemas antropizados, basados en la identificación de hongos microscópicos aislados de la piel de Anuros sanos del grupo *Craugastor fitzingeri* en el Pacífico colombiano, con el propósito de generar información valiosa para la conservación.

En este trabajo se identificaron los géneros *Fusarium*, *Penicillium*, *Trichosporon* y *Phialophora*, además de otros 19 morfotipos de hongos filamentosos en la piel de individuos del grupo *C. fitzingeri*. Los hallazgos indican que los Anuros podrían desempeñar un papel significativo como dispersores de hongos, lo que subraya la importancia de explorar las interacciones micodérmicas para contribuir a la conservación de estos animales, especialmente en entornos antropizados. Se concluye que es necesario profundizar en estudios moleculares para comprender mejor el tipo de simbiosis entre estos hongos y los anfibios, y explorar su potencial en el control biológico de la Quitridiomycosis, una amenaza crítica para la biodiversidad de los anfibios.

Bibliografía

IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2019. *Craugastor omoaensis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T56810A54369525. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T56810A54369525>.

Fisher, M. C., & Garner, T. W. (2020). Chytrid fungi and global amphibian declines. *Nature Reviews Microbiology*, 18(6), 332-343.

Luedtke, J. A., Chanson, J., Neam, K., Hobin, L., Maciel, A. O., Catenazzi, A., ... & Stuart, S. N. (2023). Ongoing declines for the world's amphibians in the face of emerging threats. *Nature*, 622(7982), 308-314.

Ospina-Sarria, J. J., Angarita-Sierra, T., & Pedroza-Banda, R. (2015). A new species of *Craugastor* (Anura: Craugastoridae) from the Magdalena River Valley, Colombia, with evaluation of the characters used to identify species of the *Craugastor fitzingeri* group. *South American Journal of Herpetology*, 10(3), 165-177.

Scheele, B. C., Pasmans, F., Skerratt, L. F., Berger, L., Martel, A., Beukema, W., ... & De la Riva, I. 2019. Amphibian fungal panzootic causes catastrophic and ongoing loss of biodiversity. *Science*, 363(6434), 1459-1463.

Schoch, R. R. (2009). Evolution of life cycles in early amphibians. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 37(1), 135-162.

Avances en la caracterización del hongo “SR MU4 M17” (Helotiaceae-Helotiales) aislado de la rizósfera de *Espeletia pycnophylla*

Advances in the characterization of the fungus “SR MU4 M17” (Helotiaceae-Helotiales) isolated from the rhizosphere of *Espeletia pycnophylla*

Angela Vanessa Álvarez-Coral, Bióloga, Universidad de Nariño, Pasto, Nariño, Colombia, Investigadora Genética y Evolución de Organismos Tropicales, UDENAR, ORCID: 0000-0003-3173-8529, bioalvarezcoral@gmail.com. Alfonso Javier Benítez-Arteaga, Biólogo, Universidad de Nariño, Pasto, Nariño, Colombia, Investigador Genética y Evolución de Organismos Tropicales, UDENAR, ORCID: 0000-0002-5152-3413, alfonsojavier712@gmail.com. Tharling Yadhannia Hernández Díaz, Bióloga, Universidad de Nariño, Pasto, Nariño, Colombia. Investigadora Genética y Evolución de Organismos Tropicales, UDENAR, ORCID: 0009-0005-2506-6895, tharling.bio@udenar.edu.co. Luz Estela Lagos Mora, MSc. Biología, Universidad del Valle, Valle del Cauca, Docente e Investigadora, directora del Grupo de Investigación Genética y Evolución de Organismos Tropicales, UDENAR, ORCID:0000-0002-5152-3413, luzestela@udenar.edu.co.

Resumen

En un estudio de caracterización molecular (ITS y β -tubulina) de hongos de la rizósfera de *Espeletia pycnophylla* que clasificó estos organismos dentro de 23 géneros. Sin embargo, no se logró dilucidar la ubicación taxonómica del aislado ectorizosférico SR MU4 M17 (Alvarez, 2022), por medio de análisis filogenéticos de la región ITS se puede apreciar que el hongo se encuentra dentro de la familia Helotiaceae (Helotiales). Por lo que se realizó una caracterización morfológica, molecular utilizando las regiones LSU, SSU, ITS y TEF 1 α y se establecieron las relaciones filogenéticas con taxones cercanos utilizando secuencias homologas del GenBank (NCBI). Se observó micelio ramificado con hifas delgadas, hialinas y septadas. Algunas secciones del micelio tienden a volverse hinchadas e irregulares, formando clamidosporas, que se sitúan de forma apical e intercalar, se notó la presencia de conidias hialinas, aseptadas, de forma cilíndrica, con ápice obtuso que se va estrechando a medida que se acerca al hilio que tiene forma truncada. En el análisis filogenético concatenado (región ITS y LSU) por inferencia bayesiana las secuencias de interés se agruparon con secuencias de la familia Helotiaceae y con las del género *Crocicreas* (*Incertae sedis*) y se separaron del resto de las secuencias de los géneros de la familia, formando aparentemente un taxón independiente. Por otro lado, las regiones SSU (subunidad ribosomal menor) y el Factor de elongación 1-alfa (EF1-alpha) fueron difíciles de analizar debió a la poca información disponible en las bases de datos nucleotídicas para los géneros *Cyaticula* y *Crocicreas*, los cuales fueron los más cercanos.

Palabras Clave

Morfología, Identificación, Filogenia, Diversidad, Taxón.

Abstract

In a molecular characterization study (ITS and β -tubulin) of fungi from the rhizosphere of *Espeletia pycnophylla*, these organisms were classified into 23 genera. However, the taxonomic placement of the

ectorrhizospheric isolate SR MU4 M17 (Alvarez, 2022) could not be resolved. Phylogenetic analysis of the ITS region indicated that the fungus belongs to the family Helotiaceae (Helotiales). Therefore, morphological and molecular characterization was performed using the LSU, SSU, ITS, and TEF 1 α regions, and phylogenetic relationships with closely related taxa were established using homologous sequences from GenBank (NCBI). The fungus exhibited branched mycelium with thin, hyaline, septate hyphae. Some sections of the mycelium tended to become swollen and irregular, forming chlamydospores that were apical and intercalary. The presence of hyaline, aseptate conidia with a cylindrical shape and an obtuse apex that narrows towards the truncate hilum was observed. In the concatenated phylogenetic analysis (ITS and LSU regions) using Bayesian inference, the sequences of interest clustered with sequences from the family Helotiaceae and the genus *Crocicreas* (*Incertae sedis*) but separated from the rest of the sequences from other genera within the family, suggesting the formation of an independent taxon. On the other hand, the SSU (small ribosomal subunit) and Elongation Factor 1-alpha (EF1-alpha) regions were difficult to analyze due to the limited information available in nucleotide databases for the genera *Cyaticula* and *Crocicreas*, which were the closest related taxa.

Keywords

Morphology, Identification, Phylogeny, Diversity, Taxon

Contenido

En los páramos de Colombia, los frailejones han presentado síntomas de afectación desde 2009, como entorchamiento, clorosis y pudrición. En 2018, se detectó un caso severo de pudrición en *Espeletia pycnophylla* en el páramo de Paja Blanca, Nariño, lo que llevó a la hipótesis de muerte ascendente. Posteriormente, Alvarez (2022) identificó 43 hongos en la rizósfera de *E. pycnophylla*, clasificándolos en varios taxones, y destacó un aislado, “SR MU4 M17”, que podría representar una especie nueva debido a su secuenciación ITS y la falta de coincidencias claras en bases de datos globales, lo que motivó una caracterización morfológica y molecular más profunda para confirmar su clasificación en la clase Leotiomycetes, orden Helotiales, familia Helotiaceae. El proyecto busca resolver la taxonomía de un hongo aislado de frailejones en el páramo de Paja Blanca, Nariño, y contribuir al conocimiento de la diversidad fúngica en esta región, esencial para la biodiversidad y estabilidad del páramo, enfocándose en la diversidad de la familia Helotiaceae y el filo Ascomycota, poco explorados molecularmente, mediante la caracterización integral del hongo “SR MU4 M17” aislado de *E. pycnophylla*.

El principal objetivo fue describir morfológica, molecular y filogenéticamente el aislado “SR MU4 M17” para ser clasificado como un posible nuevo taxón dentro de la familia Helotiaceae. En este trabajo se pudo observar que la tasa de crecimiento promedio alcanzado por la colonia a los 14 días fue de 8.2 mm, mientras que a los 30 días fue de 14.6 mm, en medio PDA a 19°C. En las observaciones morfológicas, no se pudo evidenciar la presencia de un ascocarpo. Lo anterior es muy importante debido a que la familia Helotiaceae se caracteriza por tener ascocarpos en forma de apotecios. Por esta razón es difícil discriminar a nivel de estructuras reproductivas si se trata de un miembro de dicha familia. Tampoco se puede establecer si las esporas encontradas corresponden a ascosporas, pero sí comparten algunas características como ser hialinas, elipsoidales y elongadas. Al realizar la amplificación por PCR se consiguió fragmentos en los rangos de 904 a 915 pb para la región LSU, 1049 a 1053 pb para amplicones de la región SSU, 456 a 558 pb de la región ITS y para los fragmentos de la región EF1 900 pb.

El análisis filogenético por inferencia bayesiana de las regiones LSU e ITS las secuencias de las dos regiones del hongo en descripción concatenadas proporcionaron mejor resolución a nivel de familia

con el uso del método de inferencia bayesiana, ya que las secuencias se soportaron con casi cerca el 95% con la familia Helotiaceae. Sin embargo, dentro de esta familia y cercano al hongo en descripción también estuvo el género *Crocicreas* el cual en la base de datos de Index Fungorum y en la base de datos NCBI Taxonomy no tiene una clasificación exacta a nivel de familia dentro del orden Helotiales, pero en la base de datos de MycoBank y el estudio filogenético del presente trabajo este género se agrupa dentro de la familia Helotiaceae.

Finalmente, mediante la caracterización macro y micromorfológica del aislado SR MU4 M17 aún no se tienen estructuras contundentes que ubique taxonómicamente el hongo dentro de un género exacto o descarte que pertenezca a los géneros *Cyathicula* y *Crocicreas*. Además, las relaciones filogenéticas establecidas mediante las regiones LSU e ITS se logró clasificar el hongo SR MU4 M17 dentro del orden Helotiales y la familia Helotiaceae. Sin embargo, es importante realizar más pruebas filogenéticas con todas las especies de la familia Helotiaceae y el género *Crocicreas* además de implementar un modelo de concordancia genealógica (GCPSP) con una prueba de índice de homoplasia por pares (PHI), para conocer la posición exacta a niveles taxonómicos más específicos

Bibliografía

Alvarez, A. (2022). *Caracterización Molecular de Hongos aislados apartir de la Rizósfera de Frailejones (Espeletia pycnophylla) en el Páramo de Paja Blanca en el Departamento de Nariño*. Universidad de Nariño.

Burbano, O., Galindez, E., Benitez, A., Alvarezl, A., Florez, C., Betancourth, C., Salazar, C., David, A., & Lagos, L. E. (2020). *Declive y muerte de los frailejones en los ecosistemas alpinos de los Andes del Norte: Modelo Conceptual*. June, 0–26. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9mkp6>

Flórez, C. A., Lagos, L. E., Betancourth, C., & Salazar, C. (2019). *Caracterización de hongos aislados de frailejón (Espeletia pycnophylla: Asteraceae) del Páramo de Paja Blanca, Departamento de Nariño, Colombia*. 43(0120–0143).

Galindez, E., Lagos, L. E., Castillo, G., Salazar, C., & Betancourth, C. (2020). Hongos detectados en la entomofauna asociada a *Espeletia pycnophylla*. *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica*, 23(2). <https://doi.org/10.31910/rudca.v23.n2.2020.1497>

Medina, M. (2009). *Estado de avance en la investigación de las comunidades de frailejón que están siendo afectadas por insectos plaga y hongos fitopatógenos en el páramo de Chingaza, Primer reporte de afectación*.

Caracterización de la diversidad fungica cultivable en suelos con diferentes usos del Piedemonte Amazónico

Characterization of cultivable fungal diversity in soils with different uses in the Amazon Piedmont

Liana Saray Yagüé-Flórez, Bióloga, Universidad de la Amazonia, Facultad de Ciencias Básicas, Programa de Biología, Laboratorio de Genómica y Biología Molecular GEMOL, Grupo de Investigación en Micología de la Universidad de la Amazonia GINMUA, Semillero de Investigación en Genómica y Biología Molecular GEMOL, ORCID: 0000-0002-0824-3192, i.yague@udla.edu.co. Ángel Alejandro Reyes-Bermúdez, Doctor en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad James Cook en Australia, Universidad de la Amazonia, Facultad de Ciencias Básicas, Programa de Biología, Laboratorio de Genómica y Biología Molecular GEMOL, Grupo de Investigación en Micología de la Universidad de la Amazonia GINMUA, Semillero de Investigación en Genómica y Biología Molecular GEMOL, ORCID: 0000-0002-4588-3770, an.reyes@udla.edu.co. Ginna Patricia Velasco-Anaona, Magister en Ciencias Biológicas de la Universidad de la Amazonia, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agrarias, Grupo de Recursos Genéticos, ORCID: 0000-0002-8686-7136, velascoginna@gmail.com. Lyda Constanza Galindo-Rodríguez, Doctora en Ciencias Naturales y Desarrollo Sustentable, Universidad de la Amazonia, Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Laboratorio de Genómica y Biología Molecular GEMOL, Grupo de Investigación en Micología GINMUA, Semillero de investigación en micología de microhongos amazónicos MICROFUNGAL, ORCID: 0000-0002-6453-8884 ly.galindo@udla.edu.co

Resumen

Los hongos son organismos cosmopolitas muy diversos. En suelos, cumplen roles fundamentales al mantener el equilibrio fisicoquímico y ecosistémico mediante la transferencia y reciclaje de nutrientes. De manera particular, la Amazonia es uno de los reservorios de biodiversidad más grandes del mundo, sin embargo, sus suelos resultan ser poco fértiles. Los hongos mediante su alta plasticidad metabólica producen una gran variedad de biomoléculas capaces de regular estas condiciones edáficas. Por otro lado, estos organismos poseen un alto potencial biotecnológico, que, debido a su especificidad y dependencia al sustrato, cambios invasivos del sustrato podrían estar amenazando su diversidad. El enfoque de este estudio fue caracterizar la diversidad fúngica cultivable presente en los suelos con diferentes usos en el piedemonte Amazónico. Para ello se aislaron colonias de hongos a partir de diluciones de muestras de suelo provenientes de 1) Bosque secundario, 2) sistemas agroforestales de cacao (SAF) y 3) pasturas. La identificación taxonómica se realizó mediante descripción de las colonias y secuencias de la región ITS1-5.8S-ITS2. Se lograron obtener 69 aislamientos, identificando 52 especies, donde bosque secundario presentó la mayor diversidad con 28 especies (53,8%), seguido por SAF de cacao con 24 (46,1%), mientras que pasturas exhibió la menor diversidad con 17 especies (8,84%), siendo el filo Ascomycota predominante y *Trichoderma* el género más diverso. Estos hallazgos permiten entender como la diversidad fúngica está determinada por la heterogeneidad ambiental, las propiedades fisicoquímicas y el manejo del suelo. Se destacan también 21 nuevos registros para Colombia y 6 posibles nuevas especies. Es importante resaltar que nuestros resultados están limitados por los métodos y medio utilizados para el aislamiento.

Palabras Clave

Hongos de suelo, Suelos amazónicos, Microhongos cultivables, Biodiversidad, Ecología fúngica, Bioprospección.

Abstract

Fungi are cosmopolitan and very diverse organisms. In soils, they play fundamental roles in maintaining the physicochemical and ecosystem balance by transferring and recycling nutrients. In particular, the Amazon is one of the largest biodiversity reservoirs in the world, however, its soils are not very fertile. Fungi, through their high metabolic plasticity, produce a wide variety of biomolecules capable of regulating these soil conditions. On the other hand, these organisms have a high biotechnological potential, which, due to their specificity and dependence on the substrate, invasive changes to the substrate could be threatening their diversity. The focus of this study was to characterize the cultivable fungal diversity present in soils with different uses in the Amazonian foothills. To do so, fungal colonies were isolated from dilutions of soil samples from 1) secondary forest, 2) cocoa agroforestry systems (SAF) and 3) pastures. Taxonomic identification was performed by describing the colonies and sequences of the ITS1-5.8S-ITS2 region. 69 isolates were obtained, identifying 52 species, where secondary forest presented the highest diversity with 28 species (53.8%), followed by cocoa SAF with 24 (46.1%), while pastures exhibited the lowest diversity with 17 species (8.84%), with the Ascomycota phylum being predominant and *Trichoderma* the most diverse genus. These findings allow us to understand how fungal diversity is determined by environmental heterogeneity, physicochemical properties and soil management. There are also 21 new records for Colombia and 6 possible new species. It is important to highlight that our results are limited by the methods and media used for isolation.

Keywords

Soil fungi, Amazonian soils, Cultivable microfungi, Biodiversity, Fungal ecology, Bioprospecting.

Contenido

La Amazonía colombiana es considerada como uno de los reservorios de carbono y biodiversidad más grandes del mundo (Torres Sanabria & Cuartas Ricaurte, 2013), parte de esta diversidad la componen los hongos, organismos indispensables para el crecimiento de las poblaciones vegetales tanto en condiciones naturales como en agroecosistemas (Hossain & Sultana, 2020). En los suelos amazónicos, la alta acidez y baja fertilidad (Peña-Venegas et al., 2007), junto con modelos de explotación insostenibles como la ganadería extensiva y la deforestación (Ramírez et al., 2012), agravan el desafío agrícola y amenazan la diversidad fúngica que desconocemos y podría estar perdiéndose. Sin embargo, estos suelos albergan una rica diversidad de microhongos con potencial biotecnológico para desarrollar diferentes alternativas biotecnológicas (Zeng et al., 2023). A pesar de los avances en la descripción y caracterización molecular de los hongos en Colombia, en la región amazónica esta información todavía es escasa, lo que limita la bioprospección y la conservación de su biodiversidad fúngica (Charria-Girón et al., 2023), sumado a esto los microorganismos cultivables representan sólo una fracción de la biodiversidad total que constituye el suelo (Akondi & Lakshmi, 2013), siendo el aislamiento in vitro un paso fundamental para poder empezar a hacer bioprospección.

De esta manera, el objetivo de este trabajo fue caracterizar la diversidad de hongos cultivables provenientes de suelos con diferentes usos en el Centro de Investigación Amazónicas Macagual, localizado en el piedemonte Amazónico Caqueteño. Se emplearon técnicas estandarizadas de cultivo in vitro y se caracterizó la diversidad de micromicetos cultivables por medio de marcadores moleculares, lo que permitió una aproximación taxonómica más exacta de los micromicetos con potencial biotecnológico para conformar un repositorio biológico.

Como resultados se lograron obtener 69 aislamientos provenientes de las tres coberturas analizadas, identificando 52 especies, pertenecientes a 3 filos, 5 clases, 12 órdenes, 19 familias y 25 géneros. Siendo Ascomycota el phylum más dominante, representando el 91% de la diversidad total, en cuanto a los géneros, el género *Trichoderma* fue el más diverso (9 spp), seguido por *Penicillium* (7 spp), *Aspergillus* (6 spp) y *Fusarium* (4 spp). El bosque secundario fue la cobertura que albergó mayor diversidad y mayor número de especies exclusivas, SAF de cacao mantienen una diversidad significativa debido a prácticas de manejo sostenible, mientras que pasturas presenta menos diversidad proporcionando especies y géneros exclusivos, por lo que la diversidad fúngica está determinada por la heterogeneidad ambiental y el manejo del suelo (Lai & Kumar, 2020).

En cuanto a la interacción de las especies de acuerdo con el funcionamiento del ecosistema, tenemos que bosque secundario denso y SAF de cacao alcanzaron la mayor riqueza compartida con 6 especies. El segundo valor más alto, lo exhibieron bosque secundario y pasturas con dos especies, mientras que el SAF de cacao y pasturas obtuvieron el menor número de especies compartidas una sola especie. *Metarhizium anisopilae*, *Staphylotricum cocosporum*, *Trichoderma spirale* y *Westerdykella aquatica* se registraron en todas las coberturas, mostrando la plasticidad de estos organismos. La comparación por pares, arrojó que la beta diversidad entre las coberturas fue del 84,9%, donde el recambio de especies fue dominante (81.3%), en relación con el anidamiento (3,63%), lo que indicaría que las dinámicas ecológicas en los tres tipos suelo genera diferencias en la composición de especies que resultan propias y esto se deben principalmente a la sustitución de especies y no son simplemente un subconjunto de especies compartidas.

Se identificaron 4 fitopatógenos en SAF de Cacao, en pasturas se identificaron 2 fitopatógenos, mientras que en bosque sólo se identificó un patógeno, *Fusarium solani*. Se obtuvieron 21 nuevos reportes de especies y 2 nuevos reportes de géneros para Colombia y el Caquetá, además de 6 posibles nuevas especies basadas en comparación de las secuencias con las reportadas en las bases de datos GenBank de NCBI y Mycobank y en los resultados de los análisis filogenéticos.

Se destaca el potencial biotecnológico de los microhongos presentes en los suelos amazónicos del Caquetá, principalmente los de Bosque Secundario, al encontrar gran variedad de especies con principales aplicaciones en el mejoramiento de las plantas, control biológico contra patógenos, tanto microbianos como artrópodos, biorremediación de suelos y fuentes de agua y fines medicinales e industriales. Por lo que este estudio representa una base para futuras investigaciones enfocadas en la identificación y caracterización de enzimas y metabolitos secundarios que permitan expandir el potencial biotecnológico de los hongos en los suelos amazónicos.

Bibliografía

Akondi, K. B., & Lakshmi, V. V. (2013). Emerging Trends in Genomic Approaches for Microbial Bioprospecting. *OMICS: A Journal of Integrative Biology*, 17(2), 61–70. <https://doi.org/10.1089/omi.2012.0082>

Charria-Girón, E., Vasco-Palacios, A. M., Moncada, B., & Marin-Felix, Y. (2023). Colombian

Fungal Diversity: Untapped Potential for Diverse Applications. *Microbiology Research*, 14(4), 2000–2021. <https://doi.org/10.3390/microbiolres14040135>

Hossain, M., & Sultana, F. (2020). Application and Mechanisms of Plant Growth Promoting Fungi (PGPF) for Phytostimulation. En *Organic Agriculture*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.92338>

Lai, L., & Kumar, S. (2020). A global meta-analysis of livestock grazing impacts on soil properties. *PLOS ONE*, 15(8), e0236638. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236638>

Peña-Venegas, C. P., Cardona, G. I., Arguelles, J. H., & Arcos, A. L. (2007). Micorrizas arbusculares del sur de la Amazonia colombiana y su relación con algunos factores fisicoquímicos y biológicos del suelo. *Acta Amazonica*, 37(3), 327–336. <https://doi.org/10.1590/S0044-59672007000300003>

Ramírez, B. L., Lavelle, P., Orjuela, J. A., & Villanueva, O. (2012). Characterization of cattle farms and adoption of agroforestry systems as a proposal for soil management in Caquetá, Colombia. *Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias*, 25(3), 391–401.

Torres Sanabria, C., & Cuartas Ricaurte, J. A. (2013). Uso de los suelos antropogénicos amazónicos: Comparación entre comunidades Caboclas e indígenas Tikunas. *Revista Gestión y Ambiente*, 16(2), 5–17.

Creación del fungario JBB: requisitos legales, prácticas y protocolo óptimo para preservar una colección de macrohongos

Establishing the JBB fungarium: legal requirements, best practices and optimal protocol for preserving a macrofungi collection

Salomé Gómez-Gómez, Bióloga, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Colombia. Estudiante de Maestría en ciencias-Biotecnología en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Colombia, ORCID: 0000-0002-9984-0231, salgomezgo@unal.edu.co. Boris Villanueva-Tamayo, Ingeniero Forestal, Universidad del Tolima, MSc en Ciencias, Universidad de los Andes, Coordinador de la línea de colecciones de referencia, Herbario JBB, Jardín Botánico de Bogotá, ORCID: 0000-0002-6929-3572, bvillanueva@jbb.gov.co.

Resumen

Los macrohongos juegan un papel fundamental en la biodiversidad y la dinámica de los ecosistemas. A pesar de los recientes esfuerzos por comprender los hongos de Colombia, queda mucho por descubrir. Aunque la diversidad de hongos estimada para el país es amplia, las colecciones de macrohongos en Colombia son limitadas y los registros de hongos se concentran en unas pocas regiones específicas. Para abordar esta brecha, revisamos exhaustivamente los marcos legales y consultamos la literatura y las colecciones existentes para identificar las mejores prácticas para la gestión de las colecciones de macrohongos. Nuestro protocolo presenta metodologías para la recolección de datos de campo, la recolección y descripción de especímenes, la adquisición de muestras asociadas, el secado, la cuarentena, la catalogación, la sistematización, la curaduría y la gestión de la información. Este protocolo fue la base para establecer el Fungario del Jardín Botánico de Bogotá (JBB) en 2022. El Fungario del JBB ahora alberga más de 600 colecciones, que representan diversos ecosistemas en cinco departamentos de Colombia, incluidas áreas de conservación prioritarias como páramos, bosque seco y bosque húmedo tropical. Todos los especímenes están meticulosamente documentados con fotografías de campo, georreferenciados y ordenados sistemáticamente. Además, más de la mitad de las colecciones incluyen imágenes microscópicas y descripciones detalladas, y el 76% tiene muestras de tejido disponibles para análisis molecular. El 33,5% de las colecciones están identificadas a nivel de especie, mientras que el 33% están clasificadas a nivel de género. Cabe destacar que 15 especímenes son nuevos registros para Colombia. El protocolo incluye una política de educación, con el objetivo de incentivar el estudio de los macrohongos. Estos esfuerzos promueven el conocimiento científico, apoyan la conservación y mejoran la comprensión del ecosistema, brindando servicios vitales tanto a la ciencia como a la sociedad. Los esfuerzos colaborativos y los protocolos estandarizados aumentan la conciencia y son cruciales para una mayor investigación de la importancia de los macrohongos en Colombia, al tiempo que preservan los recursos biológicos para el análisis, la educación y las posibles aplicaciones.

Palabras Clave

Colecciones biológicas, Diversidad, Funga, Fungario, Macrohongos.

Abstract

Macrofungi play a critical role in biodiversity and ecosystem dynamics. Despite recent efforts to understand Colombia's fungi, comprehensive research remains incomplete. Although the fungal diversity estimated for the country is vast, macrofungi collections in Colombia are limited, and fungal records are concentrated in a few specific regions. To address this gap, we thoroughly reviewed legal frameworks and consulted existing literature and collections to identify best practices for managing macrofungi collections. Our protocol presents methodologies for field data collection, specimen collection and description, associated sample acquisition, drying, quarantine, cataloging, systematization, curation, and information management. This protocol was the foundation for establishing the Fungarium of the Bogotá Botanical Garden (JBB) in 2022. The JBB Fungarium now houses over 600 collections, representing diverse ecosystems across five departments of Colombia, including priority conservation areas such as páramos, dry forests, and tropical rainforests. All specimens are meticulously documented with field photographs, georeferenced, and systematically arranged. Additionally, over half of the collections include microscopic images and detailed descriptions, with 76% having tissue samples available for molecular analysis. Furthermore, 33.5% of the collections are identified at the species level, while 33% are classified at the genus level. Notably, 15 specimens are new records for Colombia. To promote the study of macrofungi and mitigate the taxonomist shortage crisis, the Fungarium protocol includes an education policy. These efforts advance scientific knowledge, support conservation, and enhance ecosystem comprehension, providing vital services to both science and society. Collaborative efforts and standardized protocols raise awareness and are crucial for further research of macrofungi's importance in Colombia while preserving biological resources for analysis, education, and potential applications.

Keywords

Biological collections, Diversity, Funga, Fungarium, Macrofungi.

Contenido

Colombia es un país megadiverso para el que se desconoce gran parte de su funga. Los macrohongos desempeñan un papel fundamental en la biodiversidad y la dinámica de los ecosistemas, sin embargo, las colecciones de macrohongos registradas son limitadas. Para solventar esto, se desarrolló un protocolo exhaustivo para la gestión de colecciones de macrohongos, que incluye desde la recolección de especímenes hasta su catalogación e incluye una política de educación, cumpliendo con los requerimientos legales de una colección biológica. Como resultado, se estableció el Fungario del Jardín Botánico de Bogotá en 2022, que ahora alberga más de 600 colecciones, incluyendo nuevos registros para el país. Este trabajo promueve la conservación y comprensión del ecosistema y fomenta la educación científica, invitando a continuar y profundizar el estudio de los hongos de Colombia.

Bibliografía

Löbl, I., Klausnitzer, B., Hartmann, M., & Krell, F. T. (2023). The silent extinction of species and taxonomists—An appeal to science policymakers and legislators. *Diversity*, 15(10), 1053.

Meineke, E. K., & Daru, B. H. (2021). Bias assessments to expand research harnessing biological collections. *Trends in Ecology & Evolution*, 36(12), 1071-1082.

Ortiz-Moreno, M. L., Moncada, B., Vasco-Palacios, A. M., de Almeida, R. F., & Gaya, E. (2022). Fungi in Colombian and international biological collections. *Catalogue of Fungi of Colombia*; De

Almeida, RF, Lücking, R., Vasco-Palacios, AM, Gaya, E., Diazgranados, M., Eds.

Diversidad de macrohongos del Parque Natural Chicaque para su divulgación científica con relación a su ecología
Diversity of macro fungi of the Chicaque Natural Park for their scientific dissemination in relation to their ecology

Brayan Arturo Cortes Bazurto, Licenciado en Biología, Universidad Pedagógica Nacional, bacortesb@upn.edu.co. Hugo Mauricio Jiménez Melo, Ms Microbiólogo, Universidad Pedagógica Nacional, hmjimenez@pedagogica.edu.co.

Resumen

La presente ponencia surge del Trabajo de Grado titulado “Diversidad de macro hongos del Parque Natural Chicaque, se centra en la investigación de la diversidad de macro hongos en un ecosistema crítico de Colombia, como son los bosques de niebla. Este se fundamenta debido a la escasez de investigaciones sobre la diversidad fúngica en el país. La metodología empleada incluye la recolección sistemática de muestras de macro hongos en diferentes senderos del parque, considerando factores abióticos como temperatura, humedad y tipo de sustrato. Para el muestreo se realiza teniendo en cuenta un método aleatorio simple principalmente en cuatro senderos (Sendero principal, coloquial, quebrada y sendero de roble) lo que permitió obtener un amplio espectro de morfoespecies. Los resultados indican una notable diversidad, con un número significativo de especies, lo que resalta la importancia del parque como un refugio para la biodiversidad fúngica, debido a sus relaciones ecológicas que mantienen en este ecosistema. Además, el estudio destaca el papel ecológico de los macro hongos como descomponedores, subrayando su relevancia en los ciclos de nutrientes y en la salud del ecosistema. La investigación no solo contribuye al conocimiento taxonómico de los hongos en Colombia, sino que también proporciona información valiosa para la conservación de estos ecosistemas frágiles. Este trabajo por lo tanto tiene como objetivo promover la comprensión de la diversidad de macro hongos y su implicación en los ecosistemas. La ponencia busca fomentar el interés en la micología y resaltar la necesidad de más investigaciones en este campo, promoviendo así la conservación de la biodiversidad en Colombia

Palabras Clave

Relaciones ecológicas, Conservación, Biodiversidad.

Abstract

This paper arises from the Degree Thesis entitled “Diversity of macro fungi in the Chicaque Natural Park”, which focuses on the research of the diversity of macro fungi in a critical ecosystem in Colombia, such as cloud forests. This is based on the lack of research on fungal diversity in the country. The methodology used includes the systematic collection of samples of macro fungi on different trails in the park, considering abiotic factors such as temperature, humidity and type of substrate. For sampling, a simple random method is carried out mainly on four trails (main trail, colloquial trail, ravine and oak trail) which allowed obtaining a wide spectrum of morphospecies. The results indicate a remarkable diversity, with a significant number of species, which highlights the importance of the park as a refuge for fungal biodiversity, due to their ecological relationships that they maintain in this ecosystem. In addition, the

study highlights the ecological role of macro fungi as decomposers, underlining their relevance in nutrient cycles and ecosystem health. The research not only contributes to the taxonomic knowledge of fungi in Colombia, but also provides valuable information for the conservation of these fragile ecosystems. This work therefore aims to promote the understanding of the diversity of macrofungi and their implication in ecosystems. The presentation seeks to foster interest in mycology and highlight the need for further research in this field, thus promoting the conservation of biodiversity in Colombia.

Keywords

Ecological relationships, Conservation, Biodiversity.

Contenido

El Parque Natural Chicaque en Colombia es considerado uno de los bosques de niebla más cercanos a Bogotá y tiene gran relevancia debido a su biodiversidad y la conservación de esta. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan amenazas constantes debido a la intervención humana. Las investigaciones realizadas han dejado de lado la consideración de organismos como los hongos, que también son parte fundamental de estos ecosistemas. Los hongos desempeñan roles ecológicos cruciales en los bosques de niebla, como la degradación de la materia orgánica y entre otras relaciones ecológicas. Comprender esta diversidad y su ecología es 2 Título abreviado de la Comunicación esencial para desarrollar estrategias efectivas de divulgación científica que fortalezcan los procesos de conservación. Por lo tanto, se aborda la falta de investigación sobre la diversidad de macrohongos y su relación ecológica en el Parque Natural Chicaque, con el objetivo de contribuir a la conservación de estos ecosistemas y fortalecer la divulgación científica sobre estos organismos. Surge la pregunta problema: ¿Cómo la identificación de la diversidad de macrohongos y sus roles ecológicos promueve su comprensión a través de la divulgación científica? Se justifica esta investigación en función de la necesidad de contribuir a la conservación de estos ecosistemas, centrándose en el estudio de la diversidad de macrohongos que muestran una alta diversidad en ambientes húmedos como los bosques de niebla. Asimismo, se considera cómo la divulgación científica contribuye a la comprensión de la biodiversidad de hongos mediante la fotografía, el muestreo y la validación del material obtenido. Para lograr el objetivo de promover la comprensión de la diversidad de macrohongos y sus relaciones ecológicas a través de la divulgación científica, se plantea la identificación de la diversidad de macrohongos presentes en tres senderos del Parque Natural Chicaque. Los senderos seleccionados para el estudio incluyen el sendero coloquial, sendero principal, sendero bosque de roble y sendero quebrado, los cuales presentan una humedad relativa del 75% al 80% y una temperatura que no supera los 20 °C. Durante el desarrollo del trabajo, se llevaron a cabo dos visitas para realizar el trabajo de campo en el área delimitada, en la recolección, se obtuvieron 20 morfoespecies, cuya identificación taxonómica se realizó hasta el nivel de género. Se registraron la fecha de colecta, condiciones ambientales coordinadas de, sustrato y descripción morfológica de cada organismo. Las especies recolectadas se clasificaron según su rol ecológico en hongos saprobios, parásitos y micorrícicos, siendo los hongos saprobios los más predominante 90%, ya que descomponen la mayor cantidad de materia orgánica en los ecosistemas. Destaca la presencia de hongos en el sendero de la quebrada debido a su alta humedad y abundante materia orgánica. Al analizar la cantidad de hongos recolectados por lugar muestreado, se observa que el sendero coloquial obtuvo el 50% de las morfoespecies registradas, principalmente debido a su menor intervención por parte actividades humanas. En contraste, el sendero principal solo mostró una morfoespecie debido a la mayor intervención humana, ya que es una ruta principal muy transitada por visitantes. En relación general con los demás senderos los resultados obtenidos fueron los siguientes:

El sendero principal obtuvo el 5,6%, Quebrada obtuvo 16,7 %, Sendero Roble 27, 8% y el Sendero Colonial el 50% de morfoespecies. Dentro de los géneros colectados se encontraron los siguientes: *Xylaria* sp, *Leucocoprinus* sp, *Lepiota* sp, *Calvatia* sp, *Flammulina velutipes*, *Auricularia* sp, *Gymnopus* sp, *Trametes pubescens*, *Agrocybe praecox*, *Pleurocybella* sp, *Marasmiellus ramelies*, *Oudemansiella canarii*, *Trametes versicolor*, *Simocybe centunculus*, *Hypomyces*, *Trametes* sp, *Gymnopus confluens*, *Letinus* sp, *Cantharellus* sp, *Daldinia* sp. Finalmente, se realiza por medio de las fotografías tomadas en campo, el catálogo de divulgación científica conformado por una fotografía general, donde se observa el ejemplar en su ecosistema, fotos al detalle de cada estructura y su descripción, se realiza este formato para cada una de las morfoespecies colectadas.

Bibliografía

Blanco, a. (2004) relaciones entre la educación científica y la divulgación de la ciencia. recuperado el 14 de mayo de 2024, de https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/16448/educaci3n_y_divulgaci3n_cientifica.pdf?sequence=1&isallowed=y

Bolaños, a. y soto, e(2013) “hongos macrosc3picos en un bosque de niebla intervenido , vereda chicoral, valle del cauca, colombia”

Conabio. (2022). bosques nublados. biodiversidad mexicana. recuperado el 14 de mayo de 2024, de <https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/bosquenublado>

Cuesta, j. ecología de los hongos parte i y ii (2003) <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5838213> revisado octubre 2023.

Diversidad preliminar de los macrohongos en la Reserva Natural de la sociedad civil El Cedral (Acevedo - Huila)

Preliminary diversity of macrofungus in the Natural Reserve of the civil society El Cedral (Acevedo - Huila)

Oswaldo Gutiérrez Sterling, Estudiante Universidad Surcolombiana ORCID: 0009-0008-0563-501X, u20202192509@usco.edu.co. Angélica Arenas Rodríguez, Docente visitante catedrática Universidad Surcolombiana, ORCID: 0000-0002-1823-2163, angelica.arenas@usco.edu.co. Celia Marcela Camacho Montealegre Profesora Universidad de Ibagué, ORCID: 0000-0003-1915-5048, celia.camacho@unibague.edu.co.

Resumen

Los hongos son determinantes para la salud de los ecosistemas, participando en la degradación de materia orgánica, el ciclaje de nutrientes, la formación del suelo y la interacción con otros seres vivos. En este trabajo preliminar se estudió la diversidad taxonómica de especies de macrohongos en la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Cedral, ubicada en el municipio de Acevedo - Huila. El muestreo se realizó en el mes de junio del 2024, se encontraron 39 especímenes los cuales fueron clasificados hasta nivel de familia mediante claves taxonómicas y con el uso de la aplicación de ciencia ciudadana iNaturalist. Se evidenció alta diversidad de macromicetos, que a su vez colonizaron diversos sustratos y reflejaron una mayor presencia en el bosque húmedo del sur del departamento del Huila. Los datos obtenidos se georeferenciaron con los sistemas de información geográfica GeoTracker, Google Maps, GBIF, QGIS y se realizó documentación fotográfica de todos los especímenes. Con el desarrollo de este trabajo se aporta a la educación ambiental mediante la elaboración de guías ilustradas y catálogos de la diversidad de macromicetos. Las investigaciones sobre la ecología de los hongos son importantes porque permitirán generar aportes a las estrategias de conservación y protección de los bosques húmedos tropicales dentro y fuera del departamento del Huila desde una perspectiva micológica.

Palabras Clave

Bosque húmedo, Conocimiento, Conservación, Diversidad, Divulgación.

Abstract

Fungi are determinants for the health of ecosystems, participating in the degradation of organic matter, nutrient cycling, soil formation, and interaction with other living beings. In this preliminary work, the taxonomic diversity of macrofungi species in the El Cedral Civil Society Nature Reserve, located in the municipality of Acevedo - Huila, was studied. The pre-sampling was conducted in June 2024, 39 specimens were found with and classified down to family level using taxonomic keys and the citizen science application (iNaturalist). A high diversity of macrofungi was observed, which in turn colonized various substrates and showed greater presence in the humid forest of southern Huila. The data obtained was georeferenced and supported with geographic information systems (GeoTracker, Google Maps, and QGIS), and photographic evidence was taken. The development of this work contributes to environmental education through the elaboration of illustrated guides and catalogs of macrofungi diversity. Research

on fungal ecology is important because it will contribute to conservation and protection strategies for Tropical humid forests within and outside the department of Huila from a mycological perspective.

Keywords.

Citizen science, Conservation, Georeferencing, Humid forest, Knowledge.

Contenido

Los bosques húmedos colombianos albergan una rica biodiversidad de macrohongos, sin embargo, se desconoce el grado de endemismo y las amenazas que enfrentan estas especies. El departamento del Huila cuenta con una alta diversidad de ecosistemas que es necesario comprender desde el punto de la micología de la conservación hasta la participación de las ciencias ciudadanas. A pesar de la importancia ecológica de los macrohongos en los bosques húmedos, existe una carencia de información detallada sobre su diversidad y ecología en Colombia, particularmente en el departamento del Huila. Por otro lado, la degradación de los hábitats y el cambio climático ponen en riesgo la supervivencia de estos organismos fundamentales en los ciclos biogeoquímicos.

Los hongos representan un componente esencial de la biodiversidad, desempeñando roles cruciales en los ecosistemas forestales. Su participación en los ciclos de nutrientes, la descomposición de materia orgánica y la formación de micorrizas los convierte en pilares fundamentales para el equilibrio ecológico. Además de su valor ecológico, muchas especies de hongos poseen propiedades medicinales y alimenticias, lo que los convierte en un recurso de gran potencial. Sin embargo, esta diversidad está amenazada por diversas actividades humanas. Este estudio busca contribuir al conocimiento científico sobre la diversidad de macrohongos en la región, estableciendo una línea base que permita diseñar estrategias de conservación efectivas. Al involucrar a la comunidad en la identificación y monitoreo de estas especies a través de la educación ambiental y la ciencia ciudadana, se busca fomentar un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el medio ambiente.

Los resultados de esta investigación no sólo enriquecerán el conocimiento científico global, sino que también proporcionarán información valiosa para la toma de decisiones en materia de conservación y manejo sostenible de los ecosistemas forestales. Los objetivos planteados fueron el de evaluar la riqueza y abundancia de los macrohongos presentes en la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Cedral, ubicada en el municipio de Acevedo - Huila y caracterizar las familias de macrohongos presentes en la Reserva El Cedral.

Se analizaron un total de 39 esporocarpos en los días 24 y 28 de junio como parte del muestreo. Las condiciones ambientales y climáticas fueron de sequía (en promedio 24°C durante el día y 13°C durante la noche), poca nubosidad, porcentaje de humedad del 75% y 84% durante los muestreos realizados en horas de la mañana. Los datos obtenidos en ambas visitas fueron tabulados en formatos Excel y se realizaron gráficas para la cuantificación de las familias según los ejemplares. También se realizaron estimaciones de la dominancia de los sustratos que ocuparon cada una de las 39 muestras. Los datos se distribuyeron de forma ordenada siguiendo el muestreo por el sendero, aunque no está delimitado la capacidad de carga se ha encargado de formar caminos en los cuales ya no crece flora y dan a una zona de potrero a la que le llaman “Piedra gorda”.

De las 39 muestras analizadas la mayoría se encontraron en sustrato de hojarasca, seguido de madera y suelo. Según el recuento de todas los morfotipos analizados las familias más representativas fueron *Boletaceae* con mayor número de ejemplares identificados, seguido de las familias *Russulaceae*

y *Amanitaceae*. Esta fracción del trabajo incorporó la participación de aficionados y profesionales que contribuyeron a las identificaciones en la base de datos de ciencia ciudadana iNaturalist además del uso de claves taxonómicas. Gracias al sistema de información geográfica (QGIS), Geo Tracker Google Maps, se georreferenciaron cada uno de los macrohongos encontrados en la reserva con la ayuda de la aplicación Geo tracker y fueron publicados en el proyecto “Biodiversidad Reserva El Cedral” en iNaturalist.

Estos resultados preliminares representan un primer paso fundamental para documentar la rica diversidad de hongos en el sur del Huila y sirven como un llamado a la comunidad científica y local para continuar investigando y protegiendo estos ecosistemas. Al generar una línea base de la diversidad fúngica en esta región, se contribuye a la planificación de estrategias de conservación para los bosques húmedos, especialmente en áreas cercanas al Parque Nacional Natural Guácharos.

Bibliografía

Araújo, J. P. M., & Hughes, D. P. (2016). Diversity of Entomopathogenic Fungi (pp. 1–39). <https://doi.org/10.1016/bs.adgen.2016.01.001>

Boddy, L., & Hiscox, J. (2016). Ecología fúngica: principios y mecanismos de colonización y competencia por hongos saprotróficos. En *The Fungal Kingdom* (Eds. J. Heitman, B.J. Howlett, P.W. Crous, E.H. Stukenbrock, T.Y. James, y N.A.R. Gow), Sociedad Americana de Microbiología, Washington, DC., pp. 293–308. <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.funk-0019-2016>

López-Quintero, C. A., Straatsma, G., Franco-Molano, A. E., & Boekhout, T. (2012). Macrofungal diversity in Colombian Amazon forests varies with regions and regimes of disturbance. *Biodiversity and Conservation*, 21(9), 2221–2243. <https://doi.org/10.1007/s10531-012-0280-8>

Meyer, C., Kreft, H., Guralnick, R., & Jetz, W. (2015). Global priorities for an effective information basis of biodiversity distributions. *Nature Communications*, 6(1), 8221. <https://doi.org/10.1038/ncomms9221>

Naranjo-Ortiz, M. A., & Gabaldón, T. (2019). Fungal evolution: major ecological adaptations and evolutionary transitions. *Biological Reviews*, 94(4), 1443–1476. <https://doi.org/10.1111/brv.12510>

Richards, T. A., Leonard, G., & Wideman, J. G. (2017). What Defines the “Kingdom” Fungi? *Microbiology Spectrum*, 5(3). <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.FUNK-0044-2017>

Tedersoo, L., & Smith, M. E. (2013). Lineages of ectomycorrhizal fungi revisited: Foraging strategies and novel lineages revealed by sequences from belowground. *Fungal Biology Reviews*, 27(3–4), 83–99. <https://doi.org/10.1016/j.fbr.2013.09.001>

Efecto de las propiedades del suelo sobre la diversidad de hongos micorrícicos arbusculares en un bosque seco tropical

Effect of soil properties on the diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in a tropical dry forest

Sonia Echeverry Hernández, Licenciada en Biología y Química, Magíster en Microbiología. Candidata a Doctora en Ciencias-Biología. Universidad de Caldas. Docente Universidad Surcolombiana, ORCID: 0000-0002-2270-0468, sonia.38319220090@ucaldas.edu.co. Raúl Hernando Posada Almanza, Bio. MSc. PhD. Ciencias-Ecología, Docente tiempo completo Universidad de Caldas, ORCID: 0000-0002-4806-6215, raul.posada@ucaldas.edu.co.

Resumen

El bosque seco tropical (BST) es uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo; la intervención antrópica en este ecosistema genera la fragmentación del bosque provocando un efecto de borde que impacta las comunidades bióticas, ocasionando la pérdida de biodiversidad. En la reserva La Tribuna, un relicto de bosque seco tropical en el Huila, se han realizado estudios de flora y fauna, pero ninguno en hongos micorrícicos arbusculares (HMA); por otro lado, aunque se conocen los efectos negativos de borde en bosques fragmentados provocados por la intervención antrópica, algunos estudios han reportado la existencia de especies que pueden adaptarse a este tipo de disturbio y establecerse cerca del borde del bosque. Además, la doble estacionalidad del BST, periodos lluviosos y de sequía prolongados, constituyen un factor climático que en conjunto con los factores físico-químicos del suelo pueden afectar las comunidades de HMA. Por tal razón, se propuso determinar el efecto de las condiciones climáticas y propiedades físico-químicas del suelo sobre la diversidad de estas comunidades a causa del efecto provocado por el borde del bosque durante la temporada de lluvias y secas. Para tal fin, se establecieron en la eco-reserva La Tribuna tres zonas aledañas: interior, transición y exterior del bosque y de cada una se tomaron 15 muestras de suelo rizosférico durante las temporadas climáticas; se realizaron cultivos trampa y las esporas obtenidas juntamente con las de campo se emplearon para el recuento e identificación de los HMA basada en la morfología de las esporas. Los análisis de diversidad mostraron diferencias en la abundancia y riqueza de especies al comparar las tres zonas de estudio: la zona del interior del bosque mostró la abundancia y riqueza más alta siendo *Glomus trufemii* la especie más abundante en las dos temporadas climáticas. La relación entre la riqueza de especies y el pH del suelo fue negativa, mientras que entre la riqueza y el contenido de aluminio fue positiva. La riqueza de especies de HMA fue afectada positivamente por las condiciones físico-químicas del suelo encontradas en la zona de transición más no por la temporada climática.

Palabras Clave

Efecto de borde, Variables edafo-climáticas, Riqueza de especies, Abundancia de esporas.

Abstract

The tropical dry forest (BST) is one of the most threatened ecosystems in the world; Anthropogenic intervention in this ecosystem generated by forest fragmentation, causing an edge effect that impacts

communities, causing the loss of biodiversity. In the La Tribuna reserve, a relict of tropical dry forest in Huila, flora and fauna studies have been carried out, but none related to arbuscular mycorrhizal fungi (AMF); on the other hand, although the negative edge effects in fragmented forests caused by anthropogenic intervention are known, some studies have reported the existence of species that can adapt to this type of disturbance and establish themselves near the edge of the forest. Furthermore, the double seasonality of the BST, prolonged rainy and dry periods, constitute a climatic factor that, together with the physical-chemical factors of the soil, can affect AMF communities. For this reason, it was proposed to determine the effect of climatic conditions and physical-chemical properties of the soil on the diversity of these communities due to the effect caused by the forest edge during the rainy and dry seasons. For this purpose, three surrounding areas were established in the ecoreserve: inside, transition and outside of the forest and, 15 rhizosphere soil samples from each area were taken during the rainy and dry seasons; trap cultures were carried out and the spores obtained together with those from the field were used for the counting and identification of AMF based on the morphology of the spores. The diversity analyzes showed differences in the abundance and richness of species when comparing the three study areas: the area inside the forest showed the highest abundance and richness, with the species *Glomus trufemii* being the most abundant in both climatic seasons. The relationship between species richness and soil pH was negative, while the relationship between richness and aluminum content was positive. The richness of AMF species was positively affected by the physical-chemical conditions of the soil found in the transition zone but not by the climatic season.

Keywords

Edge effect; Edapho-climatic variable, Species richness, Spores abundance.

Contenido

El borde del bosque ejerce un efecto directo sobre las propiedades microclimáticas del suelo como la temperatura y la humedad relativa y sobre las propiedades físico-químicas del suelo, las cuales afectan a las comunidades de HMA. Entre los bosques tropicales, el BST ha perdido al menos el 60% de su cobertura original como consecuencia de actividades agrícolas y de pasturas, afectando no solo a la vegetación sino también a los HMA con quienes se asocian las plantas. Además, los periodos de lluvia y sequía en el BST influyen estas comunidades debido a que cada especie tiene estrategias de esporulación diferente.

Los HMA son microorganismos del suelo importantes para el funcionamiento del ecosistema debido a que contribuyen al crecimiento y nutrición de las plantas y les confieren mayor tolerancia al estrés biótico y abiótico, como los periodos de sequía extrema que se encuentran en el BST. Por tal razón, es necesario realizar estudios que conduzcan al conocimiento de las comunidades de HMA en este ecosistema teniendo en cuenta sus características climatológicas cambiantes extremas y en donde pueden encontrarse especies nuevas de importancia en programas de restauración ecológica.

El objetivo de la investigación consistió en evaluar el efecto de borde sobre las condiciones microclimáticas y propiedades físico-químicas del suelo que impactan la diversidad de hongos micorrízicos arbusculares durante las temporadas climáticas de lluvias y secas en un ecosistema de bosque seco tropical colombiano.

En la temporada de lluvias se identificaron 54 HMA distribuidos en las familias *Glomeraceae* (48%), *Acaulosporaceae* (44%), *Paraglomeraceae* (6%) y *Gigasporaceae* (2%), mientras que en la

temporada seca se identificaron 56 HMA distribuidos en las familias *Glomeraceae* (55%), *Acaulosporaceae* (36%), *Paraglomeraceae* (5%) y *Gigasporaceae* (4%); la especie más común en las dos temporadas correspondió a *Glomus trufemii* (más del 80% de aparición).

De acuerdo con los análisis de diversidad, en la zona del interior del bosque se presentó la mayor riqueza de especies de HMA y la mayor abundancia de esporas.

Respecto al pH del suelo, los valores más altos se encontraron en la zona del exterior del bosque durante las dos temporadas mientras que el contenido más alto de aluminio y de materia orgánica se encontró en la zona de transición para ambas temporadas. Entre la zona del interior del bosque y la zona de transición se presentaron los valores más altos en el contenido de nitrógeno y fósforo durante las dos temporadas, mientras que los porcentajes de limo y arcilla fueron mayores en la zona del interior y el porcentaje de arena fue mayor en la zona de transición.

Para el caso de la riqueza de especies y el pH del suelo, la relación fue fuertemente negativa mientras que entre la riqueza y el contenido de aluminio la relación fue fuertemente positiva. La abundancia más alta de *Glomus trufemii* se relaciona positivamente con el contenido de nitrógeno, materia orgánica y la humedad del suelo, pero negativamente con el pH. El mayor contenido de materia orgánica y de aluminio encontrados en la zona de transición del bosque y que se relacionaron positivamente con la riqueza de especies de HMA, permiten concluir el efecto de borde sobre estas comunidades en el BST mientras que la temporada climática no afectó dicha riqueza.

Bibliografía

de Souza, T. A. F., & Freitas, H. (2017). Arbuscular mycorrhizal fungal community assembly in the Brazilian tropical seasonal dry forest. *Ecological Processes*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s13717-017-0072-x>

Figueira da Silva, C., Camara de Souza, R., Pereira, M. G., da Silva Rodrigues Pinto, L. A., Ferreira, R., Fernandes Correia, M. E., Gabriel Menezes, C. E., Fontes, M. A., & Paula da Silva, T. (2021). Edaphic attributes indicative of edge effect in Semideciduous tropical forest. *Acta Oecologica*, 113(August), 103776. <https://doi.org/10.1016/j.actao.2021.103776>

Miles, L., Newton, A. C., DeFries, R. S., Ravilious, C., May, I., Blyth, S., Kapos, V., & Gordon, J. E. (2006). A global overview of the conservation status of tropical dry forests. *Journal of Biogeography*, 33(3), 491–505. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2005.01424.x>

Pizano, C., & García, H. (2014). *El Bosque seco tropical en Colombia* (C. y G. H. Pizano (ed.); Primera). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.

Yang, J., Blondeel, H., Meeussen, C., Govaert, S., Vangansbeke, P., Boeckx, P., Lenoir, J., Orczewska, A., Ponette, Q., Hedwall, P. O., Iacopetti, G., Brunet, J., De Frenne, P., & Verheyen, K. (2022). Forest density and edge effects on soil microbial communities in deciduous forests across Europe. *Applied Soil Ecology*, 179(June). <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104586>

Efecto de *Ulex europaeus* sobre diversidad de comunidades microbianas rizosféricas asociadas a *Espeletia* spp

Effect of *Ulex europaeus* on diversity of rhizospheric microbial communities associated with *Espeletia* spp

Natalia Kazalinsk Torres, Estudiante de Maestría, Universidad de Los Andes, ORCID: 0009-0002-5762-372X, n.kazalinsk@uniandes.edu.co. Marcela Guevara-Suárez, GenCore, Universidad de Los Andes, ORCID: 0000-0002-0976-6884, mi.guevara34@uniandes.edu.co. Silvia Restrepo Restrepo, Boyce Thompson Institute, ORCID: 0000-0001-9016-1040, srestrep@uniandes.edu.co.

Resumen

Las comunidades microbianas del suelo son de gran importancia para el bienestar de las plantas en la mayoría de los ecosistemas. Los constituyentes fúngicos de estas comunidades participan en la descomposición, el ciclo de nutrientes y la conservación de la estructura del suelo. En particular, las simbiosis fúngicas mutualistas, como las micorrizas, son esenciales para el éxito de las plantas, especialmente en ecosistemas con características extremas, como las especies de *Espeletia* spp., icónicas y endémicas del páramo andino. Aunque se conoce la relevancia de esta dinámica, rara vez se aplica al contexto de la conservación y recuperación de ecosistemas. Los impactos de las plantas invasoras incluyen la alteración de la diversidad microbiana, así como la alteración de las propiedades del suelo. La rápida colonización del páramo andino en Colombia por *Ulex europaeus* se reconoce como un problema urgente, pero las estrategias para la recuperación de las comunidades microbianas del suelo después de su eliminación no se han estudiado.

Este estudio tiene como objetivo describir las comunidades fúngicas típicamente asociadas con especies de *Espeletia* spp., y cómo éstas cambian en presencia de *U. europaeus*. Para lograr esto, se tomaron muestras de suelo de individuos de *Espeletia* spp. tanto en presencia como en ausencia de *U. europaeus* en tres regiones de páramos diferentes en Boyacá, Colombia. Se realizó un metabarcoding para cada muestra, amplificando y secuenciando la región ITS utilizando la plataforma de secuenciación GirdION de Oxford Nanopore Technologies (ONT). Adicional, se describieron las comunidades de hongos micorrízicos arbusculares mediante la extracción y descripción de esporas presentes en las muestras de suelo.

La asignación taxonómica preliminar de la región ITS de una parte de las muestras sugiere una diferencia relativamente mínima entre la diversidad de hongos en presencia y ausencia de *U. europaeus*. Sin embargo, nuestros resultados muestran un aumento en las unidades taxonómicas operativas (OTUs) asignadas a los filos Rozellomycota y Mucoromycota, lo que proporciona una visión inicial del impacto de esta invasión vegetal en las comunidades microbianas del suelo. La descripción inicial de la respuesta de estas comunidades microbianas a la presencia de esta especie invasora será un primer paso hacia una mejora definitiva de la eficiencia de los esfuerzos de recuperación en áreas previamente ocupadas por *U. europaeus*, y puede sentar un precedente para informar las estrategias de restauración en estos ecosistemas amenazados.

Palabras Clave

Diversidad, Hongos de suelo, Hongos micorrícicos arbusculares, Páramo.

Abstract

Soil Microbial communities are of utmost importance to the wellbeing of plants in virtually all land ecosystems. Fungal constituents of these communities participate in decomposition, nutrient cycling, and the conservation of soil structure. In particular, mutualist fungal symbioses, such as Mycorrhizae, are essential for the success of plants, especially in ecosystems with extreme characteristics, such as species of *Espeletia* spp., iconic and endemic to the Andean paramo. Although the relevance of this dynamic is known, it is rarely applied to the context of conservation and ecosystem recovery. The impacts of plant invasions include disruption of microbial diversity, as well as alteration of soil properties, which reinforces said disruptions. The rapid colonization of Andean paramo in Colombia by *Ulex europaeus* is recognized as an urgent issue, yet strategies for recovering soil microbial communities following its removal are not frequently studied. This study aims to describe the fungal communities typically associated with species of *Espeletia* spp., and how these change in the presence of *U. europaeus*. To accomplish this, soil samples were taken from *Espeletia* spp. individuals both in the presence and absence of *U. europaeus* in three different paramo regions in Boyacá, Colombia. Metabarcoding was done for each sample, amplifying and sequencing the ITS region using the GirdION sequencing platform from Oxford Nanopore Technologies (ONT). Simultaneously, Arbuscular Mycorrhizal Fungal communities were described through spore extraction and description from the soil samples.

Preliminary taxonomic assignment of the ITS region from some samples suggests a relatively minimal difference between fungal diversity in the presence and absence of *U. europaeus*. However, there is a marked increase in the operational taxonomic units (OTUs) assigned to the phyla Rozellomycota and Mucoromycota, providing initial insight to the impact of this plant invasion on microbial soil communities.

The initial description of the response of these microbial communities to the presence of this invasive species will be a first step to an ultimate enhancement of the efficiency of recovery efforts in areas previously occupied by *U. europaeus*, and may set a precedent to inform restoration strategies in these threatened ecosystems.

Keywords

Diversity, Soil fungi, Arbuscular mycorrhizal fungi, Páramo.

Contenido

La proliferación de *U. europaeus* no sólo reduce el espacio disponible para plantas endémicas, sino que también puede llegar a afectar la diversidad de las comunidades de microorganismos asociados a los ecosistemas que coloniza. Esta colonización es una amenaza para el bienestar del páramo.

Dada la biodiversidad altamente endémica del páramo y la dependencia de varias poblaciones latinoamericanas como fuente hídrica, es esencial hacer lo más eficaz posible la recuperación de terreno, lo cual debe involucrar también una rehabilitación del suelo como tal y sus comunidades microbianas.

Para esto, se debe primero describir la comunidad de hongos de suelo asociados a *Espeletia* spp., y también describir cómo cambia esta diversidad en presencia de *U. europaeus*.

A modo de resultados preliminares, las diferencias a nivel taxonómico entre muestras con y sin presencia

de *U. europaeus* son pocas; estos análisis iniciales señalan una diferencia en cuanto al número de OTUs asignados a los filos Rozellomycota y Mucoromycota. Sin embargo, al ser una investigación en curso, se espera que estos resultados puedan cambiar.

Bibliografía

Cárdenas Cárdenas, M. A., & Cortés Pérez, F. (2023). Historia de vida de *Ulex europaeus* y acciones de gestión para controlar su invasión. *Actualidades Biológicas*, 45(119), 1–15. <https://doi.org/10.17533/udea.acbi/v45n119a03>

Frąc, M., Hannula, S. E., Bełka, M., & Jędrzycka, M. (2018). Fungal Biodiversity and Their Role in Soil Health. *Frontiers in Microbiology*, 9, 707. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00707>

Lizarazo-Medina, P. X., & Gómez-Vasquez, D. (2014). Rizospheric Microbiota of *Espeletia* spp. from Santa Inés and Frontino-Urrao Paramos in Antioquia, Colombia. *Acta Biológica Colombiana*, 20(1), 175–182. <https://doi.org/10.15446/abc.v20n1.42827>

Torres, N., Herrera, I., Fajardo, L., & Bustamante, R. O. (2021). Meta-analysis of the impact of plant invasions on soil microbial communities. *BMC Ecology and Evolution*, 21(1), 172. <https://doi.org/10.1186/s12862-021-01899-2>

Zapata, J. R., & Guadarrama, P. (2004). Los hongos micorrizógenos arbusculares en la restauración de comunidades tropicales. *Universidad y Ciencia*, (I), 59-65.

Estudio de la diversidad de macrohongos (Agaricomycotina) en la Reserva Forestal Astilleros, Medellín- Antioquia

Study of the diversity of mushrooms (Agaricomycotina) in the Astilleros Forest Reserve, Medellín- Antioquia

Laura Vélez Jaramillo, Bióloga, Universidad de Antioquia, ORCID 0009-0003-5385-7614, laura.velezj1@udea.edu.co. Juan José Celis Gómez, Biólogo, Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0003-8242-1043, jose.celis@udea.edu.co. Nataly Gómez Montoya, Docente e investigadora de la Universidad de Antioquia, ORCID 0000-0002-5055-2116, nataly.gomez@udea.edu.co. Jaime Andrés Duque, Docente e investigador de la Universidad de Antioquia, ORCID: 0000-0001-9892-9245, jaime.duque@udea.edu.co.

Resumen

Los bosques montanos andinos son de los ecosistemas más biodiversos y vulnerables a la pérdida de dicha riqueza. Aunque la mayoría de los índices de diversidad se dan en términos de especies de plantas y animales, es fundamental evaluar otros grupos, como los hongos, importantes recicladores de nutrientes o simbioses mutualistas como las micorrizas. Este trabajo tuvo como objetivo ampliar el conocimiento, respecto a la riqueza de especies de macrohongos del subfilo Agaricomycotina, dentro de la reserva forestal Astilleros, ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín, Antioquia, un área de 88 hectáreas de bosque andino muy húmedo montano bajo, con relictos de roble (*Quercus humboldtii*) y zonas en proceso de regeneración asistida.

Se realizaron 7 muestreos entre mayo y diciembre del 2022, se generaron 192 colecciones, 75% de ellas colectadas en las coberturas de bosque más denso; 55% eran de hongos saprobios, 37% ectomicorrízicos y 8% de otras ecologías; taxonómicamente se analizaron a nivel macro y microscópico 155 colecciones, que representaron 112 identidades taxonómicas diferentes, distribuidas en 45 familias, 69 géneros (38 de ellos por primera vez reportados para la reserva), 52 especies y 70 morfotipos. Se destaca primeros registros para Colombia de al menos 7 especies y 3 géneros, se amplía la distribución nacional conocida de 4 especies y 2 géneros y se propone varios morfotipos como candidatos a especies nuevas para la ciencia, siendo entonces este lugar prometedor para hacer posteriores estudios ecológicos y taxonómicos sobre macrohongos, dada la alta diversidad de dicho grupo de organismos allí.

Palabras Clave

Agaricales, Boletales, Poliporales, Ectomicorrizas, Roble, Listado.

Abstract

Andean montane forests are one of the most biodiverse and vulnerable ecosystems to the loss of their richness. Although most of the biodiversity indicators are given in terms of plant and animal species, it is essential to evaluate other groups, such as fungi, important nutrient recyclers and mutualistic symbionts such as mycorrhizae. The objective of this research was to expand the knowledge of the species richness of macrofungi of the subphylum Agaricomycotina, in the Astilleros forest reserve, located in the

township of San Antonio de Prado, Medellín, Antioquia, a very humid low montane Andean Forest of 88 hectares, with an oak forest relict (*Quercus humboldtii*) and areas in process of assisted regeneration.

Seven collecting expeditions were conducted between May and December of 2022, 192 collections were generated, 75% of them collected in the densest forest cover; 55% were saprophytic fungi, 37% ectomycorrhizal and 8% from other ecologies; 155 collections were analyzed taxonomically at macro and microscopic level, representing 112 different taxonomic identities, distributed in 45 families, 69 genera (38 of them for the first time reported for the reserve), 52 species and 70 morphotypes. The first record of at least 7 species and 3 genera for Colombia is highlighted, the known national distribution of 4 species and 2 genera is extended and several morphotypes are proposed as candidates for new species to describe. Astilleros forest reserve is a promissory place for further ecological and taxonomic studies on macrofungi, given the high diversity of this group of organisms there.

Keywords

Agaricales, Boletales, Poliporales, Ectomycorrhizas, Oak, Checklist.

Contenido

El subfilo Agaricomycotina, engloba la mayor diversidad de filo Basidiomycota y anida la mayoría de los hongos de este filo que forman estructuras de reproducción sexual conspicuas (basidioma), las cuales varían ampliamente entre los diferentes linajes de este clado. Hasta el año 2022 se había descrito 16.000 especies de este subfilo, solo 1353 de ellas tienen una distribución dentro del territorio colombiano, y aunque Antioquia sea el departamento con el mayor número de especies descritas, se tienen áreas de gran extensión con importantes coberturas boscosas, como el corregimiento de San Antonio de Prado del municipio de Medellín, siendo pobremente exploradas frente a la diversidad fúngica que puedan poseer, por lo cual, este trabajo amplía el conocimiento de la riqueza de especies de macrohongos (Agaricomycotina) dentro la reserva forestal Astilleros, un área de 88 hectáreas en proceso de regeneración asistida de bosque muy húmedo montano bajo con presencia de relictos de robledales, ubicada en el noreste del corregimiento. En el año 2019 se realizaron algunos muestreos exploratorios como parte de proyectos dirigidos por la alcaldía de Medellín, los cuales mostraron indicios de una alta diversidad de este grupo de hongos en esta localidad; por esto, el presente trabajo tuvo como objetivos determinar a partir de morfología macro y microscópica las colecciones generadas, hasta el nivel taxonómico más específico posible, crear una recopilación de fichas de los morfotipos determinados con descripciones detalladas y hacer un análisis ecológico preliminar, comparando dentro las diferentes coberturas vegetales de la reserva, las distribuciones del uso de sustrato y asociaciones simbióticas con otros organismos, especialmente roble.

El método de colecta fue muestreo oportunista, se realizaron siete salidas de campo entre los meses mayo y diciembre del 2022; las muestras se trasladaron al laboratorio de Taxonomía y Ecología de Hongos (TEHO) de la Universidad de Antioquia, donde fueron descritas macroscópicamente, deshidratadas y almacenadas para su posterior observación a nivel microscópico, después de hacer dicha revisión, se depositaron en el herbario de la Universidad de Antioquia (HUA).

Se obtuvieron 192 colecciones, 155 fueron analizadas macro y microscópicamente, y a 140 de ellas se les generó la ficha que incluía comentarios de determinación, distribución conocida, fotografías e ilustraciones de las estructuras microscópicas. Las 155 colecciones analizadas correspondieron a 11 órdenes, 45 familias, 69 géneros, 52 especies y 70 morfotipos determinados hasta género. Se creó un

mapa de coberturas donde se ubicaron las coordenadas de cada colección y aproximadamente el 75% se recolectaron en zonas de relicto natural de bosque o con un estado avanzado de recuperación y 25% en zonas de regeneración asistida más temprana. además, se encontró que aproximadamente el 55% de los ejemplares son saprobios, un 37% ectomicorrícicos, principalmente asociados con roble, y 8% asociados a otro tipo de ecologías.

El orden con mayor representación fue Agaricales y respecto a las familias lo fueron Cortinariaceae, Mycenaceae, Omphalotaceae, Entolomataceae y Marasmiaceae. Se resalta 8 nuevos registros, de taxones que fueron registrados por primera vez para Colombia y otros 7 que son nuevos para el departamento de Antioquia, además el de 7 morfotipos, con características que los hacen candidatos a ser nuevas especies para la ciencia aún por ser descritas.

De las 155 colecciones revisadas, más del 71% corresponden a morfotipos diferentes, comparando los resultados obtenidos frente al listado de especies de macrohongos (Basidiomycota) de Colombia del 2022, con el presente trabajo, esta reserva representa <7.2% de la diversidad de especies para el país, 15.55% de géneros y 40% de las familias, 38 géneros se suman a los reportados para esta localidad, en la actualidad se registran 102 dentro de esta reserva, dándonos a dilucidar lo muy diverso que es este lugar en término de macrohongos.

Bibliografía

Gómez-Montoya, N., Ríos-Sarmiento, C., Zora-Vergara, B., Benjumea-Aristizabal, C., Santa-Santa, D. J., Zuluaga-Moreno, M., & Franco-Molano, A. E. (2022). Diversidad de macrohongos (Basidiomycota) de Colombia: Listado de especies. *Actualidades Biológicas*, 44(116).

Velez-Jaramillo, L. & Celis, J. (2023). Estudio de la diversidad de macrohongos (Basidiomycota) dentro de la reserva Astilleros, San Antonio de Prado, Medellín, Antioquia. [Tesis de Pregrado inédita]. Universidad de Antioquia.

Zapata Ocampo P. A., López Quintero C. A., Benjumea Aristizabal D. C., Maya Londoño L. M. & Garrido Possanauer J. C. (2022). Biodiversidad de ecosistemas estratégicos Más Bosques - Hongos. v1.3. Universidad CES. Dataset/Occurrence. <https://doi.org/10.15472/hyrgzx>

Guía ilustrada de hongos comestibles de Santa Elena Illustrated guide to edible mushrooms of Santa Elena

Valeria Abou Itaif Vargas, Estudiante Universidad CES, ORCID: 0009-0007-3004-4126, abou.valeria@uces.edu.co. Paola Andrea Zapata Ocampo, Profesora Universidad CES, ORCID: 0000-0002-8177-7174, pazapata@ces.edu.co. Carlos Alberto López Quintero, Curador de colecciones Universidad CES, ORCID: 0009-0002-3161-0760, calopezq@ces.edu.co.

Resumen

El corregimiento de Santa Elena, Antioquia, es el corregimiento rural más grande en Medellín, con un ecosistema montano bajo y muy húmedo montano bajo, y abundantes áreas de pineras naturalizadas. Esta lo hace un lugar con alta diversidad fúngica. Sin embargo, existe una carencia de guías que faciliten la identificación de hongos para la población local. Cada vez más personas están interesadas en aprender sobre hongos e incluso practicar el forrajeo, pero es fundamental que estas actividades se realicen en compañía de expertos o utilizando guías confiables para evitar identificaciones erróneas que puedan llevar a micetismos.

El objetivo de este proyecto fue crear una guía ilustrada de hongos comestibles que compile la información existente sobre la funga del corregimiento y que pueda ser utilizada por cualquier persona, con el fin de aprender más sobre la diversidad micológica de Santa Elena y promover su identificación segura. Para la realización de la guía, se revisaron las colecciones micológicas de la Universidad de Antioquia y se realizaron colectas *in situ*, las cuales fueron procesadas, revisadas taxonómicamente e ingresadas a la colección micológica de la Universidad CES. Adicionalmente, se están realizando ilustraciones detalladas de las especies comestibles encontradas, incluyendo algunos aspectos microscópicos para su identificación.

Hasta la fecha, se ha generado una lista preliminar de hongos comestibles basada en revisiones de colecciones y colectas. Se han creado ilustraciones para algunas de las especies y actualmente se están llevando a cabo análisis bromatológicos para 6 de las especies encontradas, los cuales permitirán generar tablas nutricionales que se agregarán a la guía y brindarán más información sobre el potencial alimenticio de estas especies promisorias. Se espera que esta guía ilustrada no solo facilite la identificación de hongos comestibles en Santa Elena, sino que también genere conciencia sobre el consumo cauteloso y seguro, y contribuya a la valorización de la diversidad fúngica en la región.

Palabras Clave

Diversidad, Funga, Nutricional, Colección.

Abstract

The district of Santa Elena, Antioquia, is the largest rural district in Medellín, with a low montane and very humid low montane ecosystem, which also has abundant naturalized pine forests. This makes it a spot with high fungal diversity. However, there are no field guides that can be used by the community for the identification of mushrooms there. The interest in learning and foraging for fungi is a growing

matter, but it is essential that these practices are carried out in the company of expert mycologists or at least, are done while using reliable guides, to avoid misidentifications that can lead to mycetism.

The objective of this project was to create an illustrated guide of edible mushrooms that compiles the existing information on the funga of the district and that can be used by anyone, to learn more about the mycological diversity of Santa Elena and promote its safe identification. To collect the information with which the guide will be done, mycological collections of the University of Antioquia were reviewed and in situ collections were made, which then were processed, taxonomically reviewed and entered into the mycological collection of the CES University. Additionally, detailed illustrations of the species are currently being done.

A preliminary list of edible fungi has been generated, based on the mentioned reviewed collections and collected specimens. Illustrations for some of the specimens have been already done and, bromatological analyses are currently being made for 6 of the edible species found, this information will serve to create graphics with dietary information of this mushrooms, which will give further information about the nutritional potential of this species. This guide will not only facilitate the identification of edible fungi of Santa Elena but will give more consciousness on responsible consumption of silvestrial mushrooms and will also contribute to the valorization of fungal diversity on the region.

Keywords

Diversity, Funga, Nutritional, Collection

Contenido

En el corregimiento de Santa Elena, Antioquia, se ha observado un creciente interés por parte de la población hacia la búsqueda de hongos silvestres, motivado por la popularidad que estos organismos han adquirido en la actualidad. Sin embargo, esta tendencia conlleva un potencial riesgo para la comunidad, ya que la identificación incorrecta de hongos destinados al consumo puede resultar en intoxicaciones graves e incluso letales. La carencia de guías accesibles que permitan a las personas conocer la diversidad micológica local agrava este problema, dificultando la apropiación del conocimiento y el aprovechamiento seguro de este recurso.

Este proyecto tiene como objetivo mitigar estos riesgos mediante la elaboración de una guía ilustrada de hongos comestibles, que divulgue la diversidad de la funga en el corregimiento, que sea fácil de comprender, brindando a la comunidad la apropiación de este conocimiento, siempre teniendo en cuenta y haciendo la claridad de la necesidad de una determinación por un experto para su consumo. Sin embargo, el acceso a este tipo de información es un principio de equidad y de igualdad, que parte de conocer nuestro potencial, para después usarlo de manera sostenible.

En 2010, la encuesta nacional de situación nutricional en Colombia mostró que la inseguridad alimentaria del país era de un 42.7% y según Guzmán, 2017, la situación sigue agravándose. Colombia, con 7,241 especies de hongos, tiene un gran potencial, por lo cual estudiarlos, conocerlos, aprovecharlos permite determinar cuáles hongos son promisorios como por su grado de comestibilidad, aporte nutricional o funcional y gastronómico.

Adicionalmente, se observa que en el corregimiento habitan varias especies de hongos comestibles, por lo cual se realizará análisis bromatológico de 6 especies comestibles que cuentan con alta biomasa; esto brindará información detallada sobre el contenido nutricional de las especies encontradas, y permitirá

tener conocimiento preciso sobre su potencial nutricional y la aplicabilidad que pueden tener los hongos de la zona.

Se tiene como objetivo general elaborar una guía ilustrada, que facilite la observación de hongos comestibles del corregimiento de Santa Elena y la apropiación de este conocimiento por parte de la población. Para lo anterior, se realizó la revisión y análisis de especímenes presentes en los herbarios de la Universidad CES y la Universidad de Antioquia, acompañado de revisión de información indexada, con el fin de generar un listado de hongos comestibles para el corregimiento; Ingresar las colectas al herbario de la Universidad CES; Hacer un análisis bromatológico de algunas especies de hongos comestibles presentes en el corregimiento y realizar una guía ilustrada de las especies de hongos comestibles presentes en el corregimiento.

Se concluye que Santa Elena es un corregimiento altamente diverso en hongos, cuyos ecosistemas brindan hábitats ideales para albergar una amplia variedad de especies, las cuales cuentan con un gran potencial de aprovechamiento para fines nutricionales.

Bibliografía

Almeida, R. F., Lucking, R., Vasco-Palacios, A., Gaya, E., & Diezgranados, M. (2022). Catalogue of fungi of Colombia. *Royal Botanical Gardens Kew*.

Taylor, J. W., & Ellison, C. E. (2010). Mushrooms: Morphological complexity in the fungi. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(24), 10417-10418. <https://doi.org/10.1073/pnas.1002443107>

Franco-Molano A.E., Vasco-Palacios A.M., López-Quintero C.A., Boekhout T. (2005) Macrohongos de la Región del Medio Caquetá – Colombia. Guía de campo. Grupo de Taxonomía y Ecología de Hongos. Universidad de Antioquia.

Identificación morfológica de hongos filamentosos aislados de *Isognomon alatus* y *Perna viridis* provenientes de la Bahía de Cartagena
Morphotypical identification of filamentous fungi isolated from *Isognomon alatus* and *Perna viridis* from Cartagena Bay

Irina Patricia Tirado Ballestas, Bacterióloga, especialista en Microbiología, Master en Ciencias Ambientales, Doctora en Toxicología Ambiental, Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena, ORCID: 0000-0003-2185-7882, irina.tirado@unisinu.edu.co. Patricia Romero Murillo, Ph.D. Bióloga, M.Sc. Ciencias, Ph.D. Ciencias Aplicadas mención sistemas marinos costeros, Universidad del Sinú. Elías Bechara Zainúm, seccional Cartagena, grupo de investigación GIBEAM, ORCID: 0000-0002-7918-9832, patricia.romero@unisinu.edu.co.

Resumen

Las áreas costeras son altamente vulnerables a la contaminación, principalmente debido a microorganismos patógenos que provienen de actividades humanas y agropecuarias, exacerbadas por la falta de control en la aplicación de regulaciones. La bahía de Cartagena, en particular, alberga ecosistemas de manglar donde los organismos están crónicamente expuestos a efluentes contaminantes que se transportan desde el interior de Colombia a través del Canal del Dique hasta la Bocana Estabilizada.

Dentro de estos organismos, los bivalvos, como *Isognomon alatus* y *Perna viridis*, actúan como bioindicadores debido a su capacidad filtradora, lo que los hace especialmente sensibles a la contaminación ambiental. El estudio se centra en un análisis microbiológico de tipo fúngico de estos bivalvos. Se realizaron cinco salidas de muestreo, comenzando en mayo del presente año, en tres puntos específicos de la zona, recolectando nueve especímenes de cada especie por salida. Las capturas se realizaron temprano en la mañana, a una temperatura promedio del agua de 27 °C. Los organismos fueron refrigerados inmediatamente después de ser capturados y transportados al laboratorio en condiciones controladas. En el laboratorio, los especímenes fueron sometidos a un proceso de lavado y tratamiento con antibióticos antes de ser homogenizados y sembrados en medios de cultivo específicos para la detección de hongos. Tras una incubación de siete días a 20 °C, se realizó la caracterización de morfotipos y el análisis microbiológico utilizando técnicas específicas como la observación con azul de lactofenol y claves taxonómicas, junto con el índice de similitud de Serensen. Los resultados preliminares muestran la presencia de 13 morfotipos fúngicos, incluyendo especies con relevancia clínica y ambiental como *Trichophyton mentagrophytes*, *Aspergillus brasiliensis* y *Penicillium* spp. Estos hallazgos indican una contaminación fúngica persistente en la Bocana Estabilizada, lo que sugiere un riesgo potencial para la salud humana y la integridad de los ecosistemas locales. La presencia de estos hongos en organismos filtradores como *I. alatus* y *P. viridis* resalta la necesidad de un monitoreo continuo y la implementación de medidas de mitigación para prevenir impactos adversos tanto en la salud pública como en la biodiversidad marina de la bahía de Cartagena. Aunque los muestreos aún no han concluido, estos resultados subrayan la urgencia de abordar la contaminación biológica en esta área.

Palabras Clave

Contaminación fúngica, Bivalvos, Bioindicadores, Manglares, Patógenos, Bahía de Cartagena.

Abstract

Coastal areas are highly vulnerable to contamination, primarily due to pathogenic microorganisms originating from human and agricultural activities, exacerbated by the lack of control in the enforcement of regulations. The Cartagena Bay, in particular, harbors mangrove ecosystems where organisms are chronically exposed to contaminant-laden effluents that are transported from the interior of Colombia through the Canal del Dique to the Bocana Estabilizada. Among these organisms, bivalves such as *Isognomon alatus* and *Perna viridis* act as bioindicators due to their filtering capacity, making them especially sensitive to environmental contamination. The study focuses on a fungal microbiological analysis of these bivalves. Five sampling trips were conducted, starting in May of this year, at three specific points in the area, collecting nine specimens of each species per trip. The captures were made early in the morning, with an average water temperature of 27 °C. The organisms were immediately refrigerated after being captured and transported to the laboratory under controlled conditions. In the laboratory, the specimens underwent a washing process and antibiotic treatment before being homogenized and seeded in specific culture media for fungal detection. After a seven-day incubation at 20 °C, morphotype characterization and microbiological analysis were carried out using specific techniques such as lactophenol blue staining and taxonomic keys, along with the Serensen similarity index. Preliminary results show the presence of 13 fungal morphotypes, including species with clinical and environmental relevance such as *Trichophyton mentagrophytes*, *Aspergillus brasiliensis*, and *Penicillium* spp. These findings indicate persistent fungal contamination in the Bocana Estabilizada, suggesting a potential risk to human health and the integrity of local ecosystems. The presence of these fungi in filter-feeding organisms like *I. alatus* and *P. viridis* highlights the need for continuous monitoring and the implementation of mitigation measures to prevent adverse impacts on both public health and the marine biodiversity of Cartagena Bay. Although the samplings are still ongoing, these results underscore the urgency of addressing biological contamination in this area.

Keywords

Fungal contamination, Bivalves, Bioindicators, Mangroves, Pathogens, Cartagena Bay.

Contenido

El presente proyecto aborda la problemática de la contaminación en áreas costeras, específicamente en la bahía de Cartagena, un ecosistema que incluye extensas áreas de manglares. Estas áreas se encuentran bajo la constante amenaza de contaminación debido a la presencia de microorganismos patógenos provenientes de actividades humanas y agropecuarias. La falta de un control efectivo en la aplicación de regulaciones ha exacerbado la vulnerabilidad de estos ecosistemas, lo que lleva a una creciente preocupación por los efectos que esta contaminación puede tener tanto en la salud humana como en la integridad de los ecosistemas marinos. El estudio se justifica por la necesidad de comprender la magnitud y el impacto de la contaminación biológica en la bahía de Cartagena, con un enfoque particular en la contaminación fúngica. La elección de este enfoque se basa en la importancia de los bivalvos, como *Isognomon alatus* y *Perna viridis*, como bioindicadores debido a su capacidad para filtrar grandes volúmenes de agua y, por tanto, su alta susceptibilidad a la acumulación de contaminantes. La comprensión de la diversidad y prevalencia de hongos patógenos en estos organismos puede ofrecer una visión crítica sobre el estado de salud del ecosistema y los posibles riesgos para las comunidades humanas que dependen de estos recursos.

Los objetivos de este estudio incluyen la identificación y caracterización de la microbiota fúngica presente en los bivalvos mencionados, así como la evaluación del potencial riesgo que estos organismos patógenos representan para la salud humana y el ecosistema en general. Para lograr esto, se realizaron cinco salidas de campo a lo largo de varios meses, recolectando especímenes en tres puntos clave de la Bocana Estabilizada. Estos especímenes fueron procesados en el laboratorio, donde se les aplicaron técnicas microbiológicas específicas para identificar los morfotipos fúngicos presentes. Los resultados preliminares del estudio han revelado la presencia de 13 morfotipos fúngicos en los bivalvos analizados, destacando especies de gran relevancia clínica y ambiental como *Trichophyton mentagrophytes*, *Aspergillus brasiliensis* y *Penicillium* spp.

Estos hallazgos sugieren que existe una contaminación fúngica persistente en la Bocana Estabilizada, lo que podría estar afectando tanto a la salud de los ecosistemas locales como a la de las personas que interactúan con estos ambientes. Los datos obtenidos hasta ahora subrayan la necesidad urgente de implementar estrategias de monitoreo continuo y medidas de mitigación que puedan reducir los riesgos asociados a esta contaminación. La identificación de hongos patógenos en organismos filtradores como *I. alatus* y *P. viridis* resalta la importancia de estos bivalvos como indicadores del estado de salud del ecosistema. A medida que avance el estudio, se espera que los hallazgos puedan guiar la formulación de políticas y acciones concretas para proteger la bahía de Cartagena, garantizando la sostenibilidad de sus recursos naturales y la seguridad de las comunidades circundantes.

Bibliografía

Becerra et al. (2023). Impact of Anthropogenic Activities on Coastal Ecosystems: Case Study of Cartagena Bay, Colombia. *Marine Pollution Bulletin*, 183, 111391

Ferrer, et al. (2021). Bivalves as Bioindicators of Marine Ecosystem Health: A Comprehensive Review. *Journal of Environmental Management*, 297, 113348

Mendes et al. (2023). Mangrove Ecosystems and Microbial Contamination: Assessing the Role of Bivalves as Indicators. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 272, 107930

Vásquez et al. (2022). Assessing the Role of *Perna viridis* as a Biological Indicator of Fungal Pollution in Coastal Waters.

International Journal of Environmental Science and Technology, 19(6), 4965-4978

Wang et al. (2023). Fungal Diversity and Distribution in Marine Environments: Implications for Human and Ecosystem Health. *Science of The Total Environment*, 861, 160465

***Lactifluus* (Russulaceae) neotropicales y perspectivas de su diversidad en Colombia**

Neotropical *Lactifluus* (Russulaceae) and perspectives of its diversity in Colombia

Jaime Andrés Duque Barbosa, Biólogo, Doctor en Botánica y Magister en Biología de Hongos Algas y Plantas, Profesor de la Universidad de Antioquia, ORCID: 0000-0001-9892-9245, jaime.duque@udea.edu.co. Juan David Rosales Zambrano, Estudiante de Biología de la Universidad de Antioquia, miembro del grupo de investigación de Taxonomía y Ecología de Hongos (TEHO), ORCID: 0009-0002-7651-8618, juan.rosales@udea.edu.co.

Resumen

Lactifluus (Pers.) Roussel es un género que incluye especies con basidiomas agaricoides y pleurotoides. Morfológicamente, se caracteriza por tener un píleo deprimido, infundibuliforme a subinfundibuliforme; superficie aterciopelada, lisa a rugosa, así como un anillo en algunas especies tropicales; basidiosporas con ornamentación amiloide; hifas laticíferas que se bifurcan y en ocasiones se proyectan hacia el himenio formando pseudocistidios; esferocistos en el contexto y la trama de las lamelas; cistidios de paredes delgadas a gruesas (lamprocistidios); pileipelis en cutis, empalizada, tricoderma a tricopalisade, con o sin ixocutis. La combinación de estos caracteres y la biología molecular ha sido la base para la clasificación taxonómica actual del género en cuatro subgéneros: *Lactifluus* subg. *Gymnocarpi* (R. Heim ex Verbeek) De Crop, *L.* subg. *Lactariopsis* (Henn.) Verbeken, *L.* subg. *Lactifluus* y *L.* subg. *Pseudogymnocarpi* (Verbeken) De Crop. Durante la última década, los estudios morfológicos y filogenéticos sobre *Lactifluus* se han centrado en especies de las regiones templadas del norte y los trópicos y subtropicales de África y Asia, revelando muchas especies crípticas, además de una gran diversidad de especies en los paleotrópicos. A través de muestreos realizados por el grupo de investigación TEHO, revisión de especímenes del herbario HUA y análisis morfológicos y filogenéticos (Máxima Verosimilitud y Bayesiana) de las regiones ITS, LSU y RPB2, se puede concluir que la diversidad de *Lactifluus* en Colombia es mucho mayor. En la región Neotropical se tienen registros de 37 especies, sin embargo, muchas especies nuevas esperan ser descritas. Para Colombia actualmente hay registro de 6 especies, aunque es un número muy subestimado, considerando que es el segundo país más biodiverso del mundo y la diversidad presente en otros países como Brasil, en el cual hay registro de 11 especies. Por ejemplo, el subgénero *Pseudogymnocarpi* aún no ha sido registrado para Colombia, sin embargo, con este estudio se concluye que hay por lo menos un registro nuevo para Colombia, sumado a por lo menos dos especies nuevas para la ciencia de este grupo. En el subgénero *Gymnocarpi* hay 1 nuevo registro para Colombia y una especie potencialmente nueva para la ciencia. La mayoría de las especies del género para Colombia son de bosques húmedos tropicales, los cuales han sido poco estudiados en comparación a los bosques andinos. Sin embargo, son necesarios más estudios taxonómicos del género *Lactifluus* en Colombia para poder describir su real diversidad, principalmente en ambientes con una alta biodiversidad fúngica como la presente en los bosques húmedos tropicales.

Palabras Clave

Taxonomía, Sistemática, Filogenética, Diversidad, Especies crípticas, Milkcap.

Abstract

Lactifluus (Pers.) Roussel is a genus of the family Russulaceae that includes species with agaricoid and pleurotoid basidiomata. The genus is characterized by a depressed, infundibuliform to subinfundibuliform pileus; velvety, smooth to rough surface, as well as an annulus in some tropical species; basidiospores with amyloid ornamentation; branching laticiferous hyphae, sometimes projecting towards the hymenium forming pseudocystidia; context of the pileus and the hymenophoral trama composed of sphaerocytes; thin to thick-walled cystidia (lamprocystidia); pileipellis in cutis, palisade, trichoderm to trichopalisade, with or without ixocutis. The combination of these characters and molecular biology has been the basis for the current taxonomic classification of the genus into four subgenera: *Lactifluus* subg. *Gymnocarpi* (R. Heim ex Verbeek) De Crop, *L.* subg. *Lactariopsis* (Henn.) Verbeek, *L.* subg. *Lactifluus* and *L.* subg. *Pseudogymnocarpi* (Verbeek) De Crop. During the last decade, morphological and phylogenetic studies on *Lactifluus* have focused on species from northern temperate regions and the tropics and subtropics of Africa and Asia, revealing many cryptic species in addition to a great diversity of species in the paleotropics. In the Neotropical region, 37 species have been recorded, however, many new species await description. There are currently 6 recorded species in Colombia, but this is a very underestimated number, considering that it is the second most biodiverse country in the world and the diversity present in other countries such as Brazil, where 11 species are recorded. Through samples taken by the TEHO research group, review of specimens from the HUA herbarium, and morphological and molecular/phylogenetic analyses, it can be concluded that the diversity of *Lactifluus* in Colombia is much greater. For example, the subgenus *Pseudogymnocarpi* has not yet been recorded for Colombia, but this study concludes that there is at least one new record for Colombia, in addition to at least two new species for science in this group. The same happens with the subgenus *Gymnocarpi*, with new records for Colombia and 1 potentially new species for science. Most species of the genus for Colombia are from tropical rainforests, which have been little studied compared to Andean forests. However, further taxonomic studies of the genus *Lactifluus* in Colombia are needed to describe its real diversity, mainly in environments with high fungal biodiversity such as that present in tropical rainforests.

Keywords

Taxonomy, Systematics, Phylogenetics, Diversity, Cryptic species, Milkcap.

Contenido

El género *Lactifluus* es un género de hongos ectomicorrícicos con más de 200 especies descritas, con distribución mundial y que alcanza su mayor diversidad en las regiones tropicales. Este es un género con alrededor de 37 especies descritas para la región neotropical, sin embargo, es un género que necesita ser estudiado a mayor profundidad, ya que hay una diversidad oculta que necesita ser descrita, con un estimado de más de 500 especies mundialmente, lo que indica que la mayoría de las especies del género aún están esperando ser descritas. El objetivo de este estudio es caracterizar la diversidad del género *Lactifluus* en la región neotropical a través de análisis morfológicos y moleculares y presentar perspectivas de su diversidad en Colombia. Varias especies que son potencialmente nuevas para la ciencia, recolectadas en Brasil y Colombia, son presentadas, entre estas, se resalta el registro del subgénero *Pseudogymnocarpi* que aún no tenía registros para Colombia, sin embargo, con este estudio se concluye que hay por lo menos un registro nuevo para Colombia, sumado a por lo menos dos especies nuevas para la ciencia de este grupo. Igualmente, del subgénero *Gymnocarpi*, que tampoco había sido registrado para el país,

hay 1 nuevo registro para Colombia y una especie potencialmente nueva para la ciencia. La mayoría de las especies del género para Colombia son de bosques húmedos tropicales, que curiosamente han sido menos estudiados en comparación a los bosques andinos. Sin embargo, son necesarios más estudios taxonómicos del género *Lactifluus* en Colombia para poder describir su real diversidad, principalmente en ambientes con una alta biodiversidad fúngica como la presente en los bosques húmedos tropicales.

Bibliografía

De Crop, E., Delgat, L., Nuytinck, J., Halling, R. E., & Verbeken, A. (2021). A short story of nearly everything in *Lactifluus* (Russulaceae). *Fungal systematics and evolution*, 7(1), 133-164.

De Crop, E., Nuytinck, J., Van de Putte, K., Wisitrassameewong, K., Hackel, J., Stubbe, D., ... & Verbeken, A. (2017). A multi-gene phylogeny of *Lactifluus* (Basidiomycota, Russulales) translated into a new infrageneric classification of the genus. *Persoonia-Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi*, 38(1), 58-80.

Duque Barbosa, J. A., Delgat, L., Galvão Elias, S., Verbeken, A., Neves, M. A., & Carvalho Jr, A. A. D. (2020). A new section, *Lactifluus* section *Neotropicus* (Russulaceae), and two new *Lactifluus* species from the Atlantic Forest, Brazil. *Systematics and biodiversity*, 18(4), 347-361.

Gómez-Montoya, N., Ríos-Sarmiento, C., Zora-Vergara, B., Benjumea-Aristizabal, C., Santa-Santa, D. J., Zuluaga-Moreno, M., & Franco-Molano, A. E. (2022). Diversidad de macrohongos (Basidiomycota) de Colombia: Listado de especies. *Actualidades Biológicas*, 44(116).

Los hongos se abren camino entre la flora y la fauna Fungi find their way among flora and fauna

Denis Cristina Benjumea Aristizábal, Bióloga, Universidad de Antioquia, Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Hongos (TEHO), ORCID: 0009-0005-1734-4410. Denis.benjumea@udea.edu.co

Resumen

Durante años, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Universidad de Antioquia han trabajado conjuntamente para implementar una gestión integral de la biodiversidad, centrada en acciones de conservación en las áreas de generación de energía de EPM. Este esfuerzo tiene como objetivo cumplir con los requisitos legales ambientales de las licencias y planes de manejo ambiental, lo que ha llevado a enfocar los esfuerzos en ciertos grupos de flora y fauna incluidos en la legislación colombiana. No obstante, en 2022, se incorporó un nuevo componente al proceso de monitoreo: un primer muestreo de macrohongos. Este muestreo tiene como objetivo “establecer una línea base de los macrohongos presentes en el área de influencia de los embalses Porce II y Porce III, que sirva como punto de partida para futuras investigaciones sobre la importancia de estos organismos en los ecosistemas y su papel en las interacciones entre especies”.

Como resultado de esta caracterización, se identificó en los bosques húmedos tropicales de los municipios de Amalfi, Anorí y Yolombó un gran potencial de riqueza fúngica. Esto se reflejó en nuevos reportes de especies para el departamento de Antioquia y para el país, así como en la posible presencia de especies aún no descritas, lo que representa una contribución significativa para comprender los patrones de distribución de los hongos a nivel regional, nacional y global.

Específicamente, para el muestreo, se seleccionaron ocho parcelas permanentes previamente establecidas para los monitoreos de flora y fauna. Estas incluyen dos parcelas de Bosque Denso Alto de Tierra Firme - Primario Intervenido (Bdtf-Pi) y dos de Vegetación Secundaria Alta (Vsa) en Porce II, ubicadas en los municipios de Amalfi y Yolombó. Además, se eligieron dos parcelas de Bosque Denso Alto de Tierra Firme - Secundario (Bdatf-S) y dos de Vegetación Secundaria Alta (Vsa) en Porce III, en el municipio de Anorí. Dentro de cada parcela, se realizó un recorrido de dos a tres horas para la búsqueda de carpóforos, abarcando sustratos como suelo, hojarasca, madera y árboles en pie, ya sean vivos o muertos.

Una vez fotografiados y georreferenciados, los carpóforos fueron extraídos para continuar con su descripción macroscópica, deshidratación y posterior montaje al microscopio para su determinación. Todas las muestras se encuentran depositadas en el Herbario de La Universidad de Antioquia (HUA).

En total, se registraron 178 especies, de las cuales solo 16 fueron compartidas entre Porce II y Porce III. Puntualmente, para Porce II se registraron 31 familias, 54 géneros y 93 especies, mientras que para Porce III se documentaron 40 familias, 69 géneros y 101 especies. De estos registros, 12 podrían ser nuevos para el país y 10 podrían ser nuevos para el departamento de Antioquia.

Considerando lo anterior, la ponencia tiene como objetivo destacar especies poco comunes de los grupos de hongos Basidiomycota y Ascomycota en nuestro territorio. Además, busca resaltar

la importancia y las oportunidades que surgen al incluir los hongos en este tipo de proyectos, ya que a menudo, debido a que los hongos no están contemplados en las legislaciones ambientales del país, tienden a ser pasados por alto, lo que impide reconocer su importancia y el riesgo que enfrentan cuando los ecosistemas se ven afectados.

Asimismo, será la oportunidad para presentar una de las estrategias de divulgación derivadas de este muestreo: la “Guía de insectos y hongos de las centrales hidroeléctricas Porce II y Porce III”, la cual está en proceso de publicación, y se espera que pueda ser de utilidad para las comunidades cercanas, incentivando el conocimiento de los hongos de su región y sus posibles usos.

Palabras Clave

Basidiomycota, Ascomycota, Diversidad, Monitoreo, Divulgación.

Abstract

For years, Empresas Públicas de Medellín (EPM) and La Universidad de Antioquia have worked together to implement an integrated biodiversity management approach, focusing on conservation actions in EPM’s energy generation areas. This effort aims to meet the environmental legal requirements of licenses and environmental management plans, which has led to focusing on certain groups of flora and fauna included in Colombian legislation. However, in 2022, a new component was added to the monitoring process: an initial sampling of macrofungi. The goal of this sampling is to “establish a baseline of the macrofungi present in the influence area of the Porce II and Porce III reservoirs, which will serve as a starting point for future research on the importance of these organisms in ecosystems and their role in species interactions.”

As a result of this characterization, a significant potential for fungal diversity was identified in the tropical rainforests of the municipalities of Amalfi, Anorí, and Yolombó. This was reflected in new species reports for the department of Antioquia and the country, as well as the possible presence of yet-to-be-described species, representing a significant contribution to understanding fungal distribution patterns at regional, national, and global levels.

Considering the above, the presentation aims to highlight uncommon species from the Basidiomycota and Ascomycota fungal groups in our territory. Additionally, it seeks to emphasize the importance and opportunities arising from including fungi in such projects, as fungi are often overlooked due to their absence from the country’s environmental legislation. This oversight prevents recognition of their importance and the risks they face when ecosystems are impacted.

Furthermore, it will provide an opportunity to present one of the outreach strategies derived from this sampling: the “Guide to Insects and Fungi of the Porce II and Porce III Hydroelectric Plants,” which is in the process of publication and is expected to be useful for nearby communities by promoting knowledge about local fungi and their potential uses.

Keywords

Basidiomycota, Ascomycota, Diversity, Divulgation.

Contenido

Dada la megabiodiversidad de Colombia y el limitado conocimiento sobre nuestra riqueza fúngica, es esencial fomentar exploraciones en diferentes zonas del territorio. Esto permitirá acercarnos a una cifra más precisa de la diversidad fúngica y servirá como base para futuras investigaciones sobre la importancia de estos organismos en los ecosistemas y su papel en las interacciones entre especies. Por ello, esta ponencia tiene como objetivo destacar las especies poco comunes registradas a través del muestreo de macrohongos en los municipios de Amalfi, Anorí y Yolombó, enmarcado en el proyecto “Caracterización de los macrohongos y entomofauna en el área de influencia del embalse Porce II y Porce III”, teniendo en cuenta que se registraron 95 especies de hongos pertenecientes a los grupos Ascomycota y Basidiomycota, de las cuales aproximadamente 13 son nuevos reportes para el país y 10 lo son para el departamento de Antioquia. Esto resalta la importancia de incluir organismos como los hongos en este tipo de proyectos y la necesidad de desarrollar estrategias de divulgación que promuevan su conservación y conocimiento, teniendo en cuenta que estas estrategias pueden servir como un puente para que las comunidades locales conozcan el potencial alimenticio y medicinal de los hongos, fomentando su uso responsable y beneficioso para las mismas.

Bibliografía

Gómez-Montoya, N., Sarmiento, C. R., Zora-Vergara, B., Benjumea-Aristizabal, C., Santa-Santa, D. J., Zuluaga-Moreno, M., y Franco-Molano, A. E. (2022). Diversidad de macrohongos (Basidiomycota) de Colombia: Listado de especies. *Actualidades Biológicas*, 44(116). <https://doi.org/10.17533/udea.acbi.v44n116a07>

Mueller, M., Foste, M. y Bills, G. (2005). *Biodiversity of Fungi: Inventory and Monitoring Methods*, Academic Press

Straatsma, G., Ayer, F. and Egli, S. (2001) Species Richness, Abundance, and Phenology of Fungal Fruit Bodies over 21 Years in a Swiss Forest Plot. *Mycological Research*, 105, 515-523. <http://dx.doi.org/10.1017/S0953756201004154>

Macrohongos del orden Xylariales (Ascomycota) presentes en la Subregión Montes de María, Sucre

Macromycetes of the order Xylariales (Ascomycota) present in the Montes de María Subregion, Sucre

María Claudia Ochoa Fajardo, Bióloga, Estudiante de Maestría en Biología, Universidad de Sucre, Colombia, ORCID: 0000-0002-8710-8393, ochoafajardomaria@gmail.com. Liliana Solano Flórez, PhD. Docente-Investigadora, Universidad de Sucre, Líder Grupo Investigación Biología Evolutiva, ORCID: 0000-0002-1366-1508, liliana.solano@unisucra.edu.co. Hannya Andrea Chamorro Martínez, Dra.(c) Instituto Politécnico Nacional de México, ORCID: 0000-0002-6702-9479, hanyachamorro@gmail.com. Yulena Sofía Osorio Navarro, Dra.(c) Instituto Politécnico Nacional de México, ORCID: 0000-0003-0241-8534, yule.osorio25@gmail.com.

Resumen

Los macrohongos del orden Xylariales se encuentran dentro del Phylum Ascomycota y se caracterizan por la formación de estromas, en su mayoría de consistencia carbonosa, con diferentes formas y colores. Son conocidos por su crecimiento sobre madera, donde cumplen un rol importante en la descomposición del material vegetal, por lo que son actores claves en el reciclaje de nutrientes en el ecosistema. Para la subregión Montes de María, del departamento de Sucre, la riqueza de este grupo se resume en dos registros hasta el nivel taxonómico de especie y de manera general, esta ha sido escasamente mencionada en estudios de macrohongos en zonas tropicales. Esta investigación tiene por objetivo contribuir al conocimiento del orden Xylariales para el ecosistema de bosque seco tropical presente en el departamento. Lo anterior, con un listado preliminar de 10 especies, distribuidas en ocho géneros, todos constituyen nuevos registros para el departamento de Sucre. De esta manera, se contribuye al conocimiento de la Funga en esta zona poco explorada, además de la ampliación de la distribución de especies registradas como parte de inventarios a nivel nacional.

Palabras Clave

Diversidad, Bosque seco tropical, Descomponedores, Macrohongos.

Abstract

Xylariales macrofungi are found within the Phylum Ascomycota and are characterized by the formation of stromas, mostly of a carbonaceous consistency, with different shapes and colors. They are known for their growth on wood, where they play an important role in the decomposition of plant material, making them key players in nutrient recycling in the ecosystem. For the Montes de María subregion, in the department of Sucre, the richness of this group is summarized in two records up to the species taxonomic level, and in general, it has been scarcely mentioned in studies of macrofungi in tropical zones. This research aims to contribute to the knowledge of the Xylariales order for the tropical dry forest ecosystem present in the department. The above, with a preliminary list of 10 species, distributed in eight genera, all constitute new records for the department of Sucre. In this way, it contributes to the knowledge of the Funga in this little-explored area, in addition to the extension of the distribution of

species recorded as part of national inventories.

Keywords

Diversity, Tropical dry forest, Decomposers Macrofungi.

Contenido

En Colombia, se reportan 126 especies de macrohongos Xylariales, distribuidas en seis familias (Cainiaceae, Diatrypaceae, Graphostromataceae, Induratiaceae, Hypoxylaceae y Xylariaceae). Los estudios micológicos realizados puntualmente en el departamento de Sucre citan 40 especies de macrohongos, con registros en los municipios de Colosó y Galeras de las subregiones Montes de María y Sabanas, respectivamente. En este panorama, los macrohongos del orden Xylariales están representados por dos especies reportadas en la subregión Montes de María: *Xylaria cubensis* (Mont.) P. y *Xylaria telfairii* (Berk.) Sacc. El área natural que posee esta subregión ha sido escasamente mencionada en estudios sobre macrohongos tropicales y de forma general, el conocimiento sobre la Funga del departamento plasmado en artículos científicos puede considerarse superficial. De esta manera es posible afirmar, que, desde una perspectiva taxonómica y ecológica, hay un vacío de información en el conocimiento de la diversidad fúngica que existe en las zonas de bosque seco tropical del departamento, con escasos trabajos que motiven al estudio de la ecología de estos organismos y constituyan un antecedente para futuras investigaciones más especializadas en diferentes áreas. Así mismo, la región natural de los Montes de María representa un recurso natural de gran importancia, que es el bosque seco tropical (bs-T), considerado un ecosistema que alberga un banco genético de especies en gran medida desconocidas y que dadas las actividades antrópicas que en él se desarrollan (ganadería, monocultivos, tala, quemadas, etc.), es también uno de los ecosistemas más amenazados del país

Partiendo de lo anterior, el propósito de esta investigación es contribuir al conocimiento del orden Xylariales, a través de la elaboración de un listado preliminar de las especies de macrohongos del orden Xylariales presentes en cuatro municipios de la subregión Montes de María. De esta manera, se tienen registros de 42 ejemplares dentro de las familias Xylariaceae (25), Hypoxylaceae (13) y Diatrypaceae (4), distribuidos en ocho géneros y 10 especies, siendo estas últimas nuevos registros para el departamento de Sucre. Los resultados obtenidos evidencian la riqueza del orden Xylariales para el bosque seco tropical del departamento, además, contribuyen al conocimiento de la Funga en Colombia, ampliando el registro de distribución de las especies reportadas a nivel nacional.

Bibliografía

Castaño-Zapata, J. (2022). Catalogue of fungi of Colombia. In *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* (Vol. 46, Issue 181). <https://doi.org/10.18257/RACCEFYN.1842>

Lombana-Álvarez, P., Monterroza-Álvarez, J. A., Chamorro-Quiroz, L. F., Franco-Molano, A. E y Payares-Díaz, I. (2016). Nuevos registros de macromicetos para Colombia New records of macrofungi from Colombia. *Actual Biol*, 38(105), 181–189. DOI:10.17533/udea.acbi.v37n105a05.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). Programa Nacional para la Conservación y Restauración del Bosque Seco Tropical en Colombia (PNCBST). 78 p. ISBN: 978-958-5551-56-5.

Raymundo, T., Martínez-Pineda, M., Osorio-Navarro, YS, Chamorro-Martínez, HA, y Valenzuela, R. (2020). Primer registro de *Macrovalsaria megalospora* (Dothideomycetes-Ascomycota)

para Colombia. *Acta botánica mexicana* (127).

Micorrizas arbusculares en los procesos de restauración natural y antrópica **Arbuscular mycorrhiza in natural and anthropic restoration process**

Raúl Hernando Posada Almanza, Biólogo, MSc. PhD. Ciencias – Ecología, Docente Universidad de Caldas, Departamento de Ciencias Biológicas, Biología, Zenkinoko SAS, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4806-6215>, raul.posada@ucaldas.edu.co.

Resumen

Los hongos de micorriza arbuscular (HMA) como el componente fúngico de la asociación simbiótica más extendida en el mundo, mejoran la calidad del suelo, la supervivencia, el crecimiento de plántulas de árboles, y ayudan a prevenir la invasión de especies, entre otros. Estas comunidades de HMA están influenciadas por factores biogeográficos y ambientales en una escala global, y por características del suelo, tipo de vegetación e intensidad del uso del suelo a escala local. Además, limitaciones en fósforo, contenido de nitrógeno y capacidad de intercambio catiónico afectan su estructura. La composición de HMA asociadas a una especie vegetal varían según la especie y las estaciones, lo que hace que las propiedades del suelo y la selección de especies vegetales sean cruciales en procesos de restauración ecológica.

En Colombia, la deforestación es un gran problema, y aunque hay esfuerzos de recuperación de sistemas naturales, falta mayor evaluación de los cambios que ocurren en la microbiota del suelo, incluyendo los HMA, en los procesos de restauración. Este estudio se centra en evaluar las comunidades de HMA en dos procesos de restauración: uno con intervención antrópica en Norcasia - Caldas, y otro en condiciones naturales en el Parque de los Nevados - Caldas, Quindío y Risaralda. Se realizaron muestreos de suelo en diversas comunidades vegetales y tiempos de restauración, identificando morfoespecies de HMA y analizando las propiedades físico-químicas del suelo.

Los resultados indican un alto número de especies de HMA en ambos procesos, organizadas en módulos según la vegetación dominante y el tiempo de restauración, lo que revela cambios en las comunidades a lo largo del tiempo y la vegetación presente. No obstante, se observaron diferencias sutiles relacionadas con las estrategias de restauración y los sitios específicos, lo que sugiere la necesidad de considerar estas comunidades en las distintas etapas de los procesos de restauración para optimizar los resultados.

Palabras Clave

Páramo, Bosque tropical, Morfoespecies, Modularidad.

Abstract

Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), as the fungal component of the most widely distributed symbiotic association, enhance soil quality, seedling survival, and growth, and help prevent species invasion, among other benefits. These AMF communities are influenced by biogeographical and environmental factors on a global scale, as well as by soil characteristics, vegetation types, and land use intensity at a local level. Additionally, limitations in phosphorus, nitrogen content, and cation exchange

capacity affect their structure. The AMF composition associated with a plant species varies by species and season, making soil properties and, plant species selection crucial in ecological restoration processes.

In Colombia, deforestation is a significant issue, meanwhile, efforts to recover natural systems are underway, there is a need for greater evaluation of the changes occurring in soil microbiota, including AMF, during restoration processes. This study focuses on assessing AMF communities in two restoration processes: one with anthropogenic intervention in Norcasia - Caldas, and the other in natural conditions at Parque de los Nevados - Caldas, Quindío, and Risaralda. Soil samples were collected from various plant communities and restoration times, identifying AMF morphospecies and analyzing the physicochemical properties of the soil.

The results indicate a high AMF species number in both processes, organized into modules according to the dominant vegetation and restoration time revealing changes in communities over time and linked to the dominant vegetation. However, subtle differences were related to restoration strategies and specific sites, suggesting the necessity of considering these communities at different stages of restoration processes to optimize outcomes.

Keywords

Highland, Tropical forest, Morphospecies, Modularity.

Contenido

Las micorrizas arbusculares, como la asociación simbiótica más difundida en el planeta, mejoran las propiedades fisicoquímicas del suelo y fortalecen su estructura comunitaria en los bosques, aumentando la biodiversidad del suelo; también mejoran la supervivencia y crecimiento de plántulas de árboles y, ayudan a prevenir la invasión de especies. A su vez las comunidades de HMA son afectadas a escala mundial, por la biogeografía y las variables ambientales, mientras que, a nivel local por las propiedades del suelo, mientras el tipo de vegetación y la intensidad del uso de la tierra son algunos de los factores que afectan la estructura de la comunidad de HMA. A nivel edáfico, las comunidades de HMA son afectadas por las limitaciones en fósforo (P) el contenido de nitrógeno (N) en el suelo y la capacidad de intercambio catiónico.

Así mismo, la composición de los HMA puede ser diferente entre las etapas de restauración de la vegetación y las temporadas, por consiguiente, tanto las propiedades del suelo como la selección de especies de plantas son esenciales al considerarse un proceso de restauración. En Colombia, así como en todo el mundo existen grandes procesos de deforestación y algunos esfuerzos por recuperar los sistemas naturales, en los cuales se considera principalmente el uso de la vegetación (algunas veces nativa, otras veces especies de rápido crecimiento o emblemáticas), se incluye la recuperación del suelo y el uso de enmiendas, para fortalecer el establecimiento pero son pocos los trabajos en evaluar en realidad que sucede en condiciones naturales y los cambios que ocurren en la microbiota edáfica, incluidos los HMA, asociados a la vegetación.

El presente trabajo tiene por objeto evaluar los cambios en las comunidades de HMA en dos procesos de restauración, uno con intervención antrópica (Norcasia – Caldas) y otro en condiciones naturales (Parque de los Nevados - Caldas, Quindío y Risaralda). Se tomaron muestras de suelo de diferentes comunidades vegetales o especies dominantes en cada edad de restauración dependiendo del proceso de restauración, se determinaron las morfoespecies de HMA presentes en campo, se realizó análisis físico-químico de suelos y se realizó el comparativo de estos. En ambos procesos se ha encontrado un alto

número de especies de HMA, pero estas especies están organizadas en módulos correspondientes con el tipo de vegetación y/o tiempo del proceso de restauración, lo cual implica cambios en las comunidades de hongos simbióticos con el tiempo o la vegetación dominante, sin embargo, hay diferencias sutiles en las comunidades, asociadas a las estrategias de restauración y los sitios, que deben de tenerse en cuenta para mejorar estas. Se concluye, que las comunidades de HMA a emplear en procesos de restauración son un elemento clave a tomar en cuenta en las diferentes etapas de las diferentes estrategias de restauración.

Bibliografía

Lin, G., McCormack, M. L., & Guo, D. (2015). Arbuscular mycorrhizal fungal effects on plant competition and community structure. *Journal of Ecology*, 103(5), 1224–1232. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.12429>

Santafe Pulgarin, F., & Posada, R. (2024). Micorrizas arbusculares asociadas a la especie en peligro de extinción *Gustavia romeroi* (Lecythidaceae). *Caldasia*, 46(1). <https://doi.org/10.15446/caldasia.v46n1.98555>

Soka, G. E., & Ritchie, M. E. (2018). Arbuscular mycorrhizal spore composition and diversity associated with different land uses in a tropical savanna landscape, Tanzania. *Applied Soil Ecology*, 125(October 2017), 222–232. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2018.01.013>

Vasco-Palacios, C., Peña-Venegas, P., & M, A. (2019). Endo- and Ectomycorrhizas in Tropical Ecosystems of Colombia. In *Mycorrhizal Fungi in South America*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-15228-4>

Nuevas perspectivas en *Auricularia* bull. (Auriculariales, Basidiomycota) en Colombia, un análisis basado en evidencias morfológicas y moleculares

New perspectives in *Auricularia* bull. (Auriculariales, Basidiomycota) in Colombia based on morphological and molecular evidence

Laura Ximena Castillo Balaguera, Bióloga- Integrante del Grupo de investigación en productos Naturales (GIPRONUT), ORCID: 0000-0002-9661-7069, lxcastillo@ut.edu.co. Lina Rocio Dávila Giraldo, Bióloga, MSc, Grupo de investigación en productos Naturales (GIPRONUT), ORCID: 0000-0003-4506-6719, lrdavila@ut.edu.co. Walter Murillo Arango, Director Grupo de investigación en productos Naturales (GIPRONUT), ORCID: 0000-0002-1482-070X, wmurillo@ut.edu.co. María Paula Herrera Sánchez, Bióloga, MSc, Grupo de investigación en Inmunología y Patogénesis (GIP), ORCID: 0000-0002-1138-1625, mpherreras@ut.edu.co. Cristian Javier Zambrano Forero, Biólogo, PhD(c) Biotecnología, Grupo de Investigación en Productos Naturales de la Universidad del Tolima (GIPRONUT), ORCID: 0000-0001-7417-4781, cjambranof@ut.edu.co.

Resumen

El género *Auricularia* Bull. corresponde a uno de los grupos de hongos comestibles silvestres (HCS) más conocidos por su distribución global, se distingue por presentar basidiomas gelatinosos con presencia de pelos y un himenóforo raramente liso y mayoritariamente reticulado. Para Colombia existe registro de al menos siete especies diferentes de acuerdo con el portal Colfungi y en el Tolima se han reportado al menos tres de ellas. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la diversidad de especies del género *Auricularia* en tres zonas del alto valle Magdalena, haciendo uso de la taxonomía clásica y molecular, además de establecer un banco de germoplasma que permita a futuro el cultivo de las especies encontradas. Inicialmente, se realizó la colecta de macrohongos en diferentes locaciones de los municipios de Espinal, Nilo, Palmira e Ibagué, en los departamentos del Tolima, Valle del Cauca y Cundinamarca para realizar los procesos de aislamiento e identificación. Los organismos colectados fueron descritos macro y micromorfológicamente, y se asociaron a un grupo taxonómico utilizando claves dicotómicas del género. La determinación de las especies se validó a partir de la extracción de ADNg de basidiomas y micelio aislado, para amplificar y secuenciar las regiones *ITS*, *LsU*, *Rpb2* y *EF1 α* para la caracterización filogenética. Se describieron 17 organismos pertenecientes al género y se catalogaron por taxonomía clásica dentro de los complejos de especies: *A. cornea*, *A. fuscusuccinea*, *A. delicata* y *A. mesenterica*. Este trabajo contribuye al registro de la diversidad de un género que cuenta con un gran potencial alimenticio, información relevante para el conocimiento de: la funga del Valle del Magdalena y ecosistemas con poca información sobre diversidad fúngica como el bosque seco tropical y el bosque premontano, y la preservación de germoplasma de hongos comestibles nativos de Colombia. Además, propone una nueva especie del género *Auricularia* Bull. utilizando caracteres morfológicos y datos moleculares mientras expone una revisión de la diversidad de este género en Colombia y el departamento del Tolima.

Palabras Clave

Diversidad, Funga, Hongos silvestres comestibles, Germoplasma.

Abstract

The genus *Auricularia* Bull. corresponds to one of the best-known groups of wild edible fungi (WEF) for its global distribution. The morphology is distinguished by the presence of gelatinous basidiomes with hairs, a rarely smooth hymenophore, and mostly reticulate surfaces. Colombia has seven distinct species according to the portal Colfungi and has been reported at least three of them in Tolima. This work aimed to study the diversity of the genus *Auricularia* in three areas of the upper Magdalena Valley, using classical and molecular taxonomy and to establish a germplasm bank that will allow the future cultivation of the species found. Initially, Macrofungal samples were collected in different locations of the municipalities of Espinal, Nilo, Palmira, and Ibagué, located in Tolima, Valle del Cauca, and Cundinamarca to carry out the processes of isolation and identification. The collected organisms were described macro and micromorphologically and associated with a taxonomic group using dichotomous keys of the genus. The species determination was validated using gDNA from basidiomes and mycelium and the amplification of molecular markers ITS, LsU, Rpb2, and EF1 α for the phylogenetic characterization. Seventeen organisms belonging to the genus were described and classified by classical taxonomy in the species complexes: *A. cornea*, *A. fuscosuccinea*, *A. delicata* and *A. mesenterica*. This work contributes to the record of diversity of a gender that has great nutritional potential, information relevant for the knowledge of the fungi of the Magdalena Valley and ecosystems with scant information about fungal diversity such as tropical dry forest and premontane forest, and the preservation of edible fungi germplasm native to Colombia. In addition, it proposes a new species of the genus *Auricularia* Bull. using morphological characters and molecular data while presenting a review of the diversity of this genus in Colombia and the Tolima department.

Keywords

Diversity, Funga, Wild Edible Mushroom, Germoplasm.

Contenido

Los hongos silvestres comestibles (HCS) son especies que crecen naturalmente y tienen nutrientes esenciales para la salud humana. Estos han sido reconocidos por múltiples culturas y poblaciones rurales como un recurso natural apreciado para la venta en mercados locales, principalmente en países de Mesoamérica como México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En Colombia los hongos silvestres comestibles han sido poco reconocidos y subutilizados. La ponencia presentada tendrá como objetivo resaltar la importancia que tiene el conocimiento de taxonomía e inclusión de la biología molecular para la correcta identificación de las especies mediante la exposición del trabajo realizado con el género *Auricularia*, uno de los más representativos de los HCS por su distribución global y facilidad de reconocimiento; para esto se presentarán las características principales de las cinco (5) especies del género *Auricularia* colectadas en el trabajo y se comentará su relación con cada uno de los complejos de especie planteados por autores como Wu, 2021. junto a una discusión sobre las principales características a revisar para la correcta identificación de cada una de las especies y sus ubicaciones filogenéticas a partir de las secuencias obtenidas por Análisis de inferencia Bayersiana. El principal hallazgo para presentar será la propuesta de la especie *Auricularia ibaguense* como una especie Colombiana ubicada en el Tolima, presentando sus diferencias morfológicas a partir de descripciones macro y microscópicas corroboradas con análisis filogenéticos. Este trabajo contribuye al registro de la diversidad de un género que cuenta con un gran potencial alimenticio y con excelentes proyecciones para el aprovechamiento

comercial, concluyendo la importancia de documentar y reconocer la funga local especialmente para diferenciar la diversidad de estas zonas y disminuir limitaciones taxonómicas que ralentizan el proceso de aprovechamiento de recursos naturales como los hongos silvestres comestibles en géneros como *Auricularia* Bull.

Bibliografía

Boa, E. (2005). Los hongos silvestres comestibles: Perspectiva global de su uso e importancia para la población. In *Productos Forestales No Madereros* (pp. 1–170).

Gómez-Montoya, N., Ríos Sarmiento, C., Zora-Vergara, B., Benjumea-Aristizabal, C., Santa-Santa, D. J., Zuluaga-Moreno, M., & Franco-Molano, A. E. (2022). Diversidad de macrohongos (Basidiomycota) de Colombia: Listado de especies. *Actualidades Biológicas*, 44(116). <https://doi.org/10.17533/udea.acbi.v44n116a07>

Onyango, B., Mbaluto, C., Mutuku, C., & Otieno, D. (2016). Molecular characterization of wood ear mushrooms [*Auricularia* sp.] from Kakamega Forest in Western Kenya. *Current Research in Environmental & Applied Mycology*, 6(1), 51–60. <https://doi.org/10.5943/cream/6/1/6>

Wu, F., Tohtirjap, A., Fan, L. F., Zhou, L. W., Alvarenga, R. L. M., Gibertoni, T. B., & Dai, Y. C. (2021). Global diversity and updated phylogeny of *Auricularia* (Auriculariales, basidiomycota). *Journal of Fungi*, 7(11). <https://doi.org/10.3390/jof7110933>

Zambrano-Forero, C. J., Dávila-Giraldo, L. R., Motato-Vásquez, V., Villanueva, P. X., Rondón-Barragán, I. S., & Murillo-Arango, W. (2023). Diversity and distribution of macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Tolima, a Department of the Colombian Andes: an annotated checklist. *Biodiversity Data Journal*, 11. <https://doi.org/10.3897/BDJ.11.E104307>

BIOTECNOLOGÍA FÚNGICA

Análisis bioinformático de la nueva especie *Fusarium liriodendris* SYN85162691 y su potencial biosintético para la producción de metabolitos secundarios bioactivos

Bioinformatic analysis of new *Fusarium liriodendris* SYN85162691 species and its biosynthetic potential for production of bioactive

Jorge Andrés Ramírez Tocora, Magíster en Biotecnología – Universidad ICESI, Technical Coordinator – LUMIRA SAS; Bacteriólogo y Laboratorista Clínico – Universidad de Santander, [ORCID: 0009-0003-0079-8518](#), Jorge.ramirez4@u.icesi.edu.co; Adrián Camilo Rodríguez Ararat, PhD Ciencias Biomédicas – UNIVALLE, Docente adscrito Universidad ICESI, [ORCID: 0000-0003-4132-6501](#), acro83@gmail.com; Juan Carlos Gomez Velasquez, Magíster en Micología – Universidad Nacional del Nordeste Argentina, Líder Micología – SYNLAB SAS, [ORCID: 0000-0002-3885-9019](#), Juan.gomez@synlab.co

Resumen

El género *Fusarium*, que incluye más de 200 especies, ha sido ampliamente estudiado debido a su capacidad para producir una variedad de metabolitos secundarios, esenciales para la obtención de fármacos, cosméticos, aditivos, fragancias y pesticidas. A pesar de su potencial patogénico en individuos inmunocomprometidos (plantas, animales y humanos), *Fusarium* representa un valioso reservorio biológico, destacándose por su capacidad evolutiva para expresar una amplia gama de estos metabolitos.

Relevantemente en este estudio, se caracterizó la secuencia genómica de 47,6 Mb de *Fusarium liriodendri* SYN8516269, obtenida a través de la plataforma Illumina HiSeq, con el objetivo de identificar su potencial biosintético utilizando herramientas bioinformáticas. El ensamblaje del genoma resultó en 145 contigs y mediante anotación estructural y funcional se observó un total de 15037 genes, de los cuales el 32,2% tiene funciones biológicas previamente reportadas, mientras que el resto podría representar funciones aún desconocidas.

Se identificaron 29 clústeres de genes biosintéticos (CGB) utilizando la herramienta antiSMASH, destacando aquellos relacionados con la síntesis de colina y dimetilcoprogen, debido a sus posibles aplicaciones en el campo farmacológico, así como los relacionados en producción de *Fusarin C* y *YWA1*, que podrían incrementar la capacidad patogénica del hongo. Además, se comparó la similitud genómica de *F. liriodendri* SYN8516269 con *Fusarium solani* FSSC 5MPI-SDFR-AT-0091, perteneciente al mismo complejo de especies (*solani*) y con *Fusarium graminearum* ASM42013v3, de otro complejo (*graminearum*), identificando similitudes significativas entre las tres especies.

Finalmente, se realizó una aproximación de anotación taxonómica genómica y la construcción de un árbol filogenético basado en la determinación de elementos móviles y análisis de verosimilitud por iQTree, lo que permitió clasificar a *Fusarium liriodendri* dentro del complejo *solani* y confirmar su identidad.

Palabras Clave

Genoma, *Fusarium*, Metabolitos Secundarios, Bioinformática.

Abstract

The *Fusarium* genus, which includes more than 200 species, has been extensively studied due to its ability to produce a variety of secondary metabolites essential for the development of pharmaceuticals, cosmetics, additives, fragrances, and pesticides. Despite its pathogenic potential in immunocompromised individuals (plants, animals, and humans), *Fusarium* represents a valuable biological reservoir, notable for its evolutionary capacity to express a wide range of these metabolites.

In this study, the 47,6 Mb genomic sequence of *Fusarium liriodendri* SYN8516269 was characterized using the Illumina HiSeq platform, with the aim of identifying its biosynthetic potential through bioinformatic tools. The genome assembly resulted in 145 contigs, a structural and functional annotation revealed a total of 15,037 genes, of which 32,2% have previously reported biological functions, while the remainder may represent yet unknown functions.

Twenty-nine biosynthetic gene clusters (BGCs) were identified using the antiSMASH tool, highlighting those related to the synthesis of choline and dimethylcoprogen due to their potential applications in the pharmaceutical field, as well as the Fusarin C and YWA1 genes, which could enhance the fungus's pathogenic capacity. Additionally, the genomic similarity of *F. liriodendri* SYN8516269 was compared with *F. solani* FSSC 5MPI-SDFR-AT-0091, belonging to the same species complex (*solani*) and with *F. graminearum* ASM42013v3 from another complex (*graminearum*) identifying significant similarities among the three species.

Finally, a genomic taxonomic annotation approach was performed, along with the construction of a phylogenetic tree based on the determination of mobile elements and the likelihood analysis by iQTree, which allowed the classification of *Fusarium liriodendri* within *solani* species complex and confirmed its identity.

Keywords

Genome, *Fusarium*, Secondary Metabolites, Bioinformatics.

Contenido

La explicación precisa de la capacidad biosintética de microorganismos que producen metabolitos secundarios es fundamental en el campo de la bioprospección. La identificación y caracterización genómica de estos microorganismos permite un mejor aprovechamiento de los compuestos químicos que producen, los cuales son explotados en las industrias farmacéutica (como fuentes principales de medicamentos y cosméticos), alimentaria (aditivos y colorantes), agrícola (pesticidas), entre otras. Un ejemplo destacado es el género *Fusarium*, que comprende un grupo taxonómico de más de 200 especies distribuidas en diversos ambientes (cosmopolita). De acuerdo con su constitución celular y genética, el genoma de *Fusarium* está conformado por clústeres de genes que pueden activarse en respuesta a condiciones de estrés celular o escasez de nutrientes, codificando enzimas o compuestos bioactivos. Estas características, estudiadas mediante herramientas como la genómica y la transcriptómica, han sido asociadas con un amplio impacto biotecnológico. Sin embargo, no existen reportes genómicos y bioinformáticos asociados a *Fusarium liriodendri*, por lo que su rol biotecnológico es desconocido.

Colombia, por su diversidad biológica y geográfica en climas tropicales y templados, representa un hábitat para diversos complejos de especies de *Fusarium* spp., que han sido aislados e identificados

a lo largo de su territorio como contaminantes de cultivos agrícolas, tanto de vegetales como de granos, desencadenando grandes pérdidas económicas para los agricultores y empresarios. Además, *Fusarium* es agente causal de infecciones oportunistas en animales y humanos, lo que representa eventos epidemiológicos de interés para la salud pública debido a su alta resistencia a los antifúngicos comerciales. Si bien la presencia de estas especies ha sido confirmada mediante técnicas convencionales (cultivos y microscopía) o moleculares (RT-qPCR), la información sobre la producción de compuestos bioactivos o metabolitos secundarios sigue en exploración.

Debido a su variabilidad genómica, *Fusarium* sp. representa un candidato ideal para el estudio y análisis genómico, permitiendo la caracterización de clústeres de genes biosintéticos que pueden producir compuestos bioactivos o metabolitos secundarios con aplicación en los campos agroindustrial y farmacológico. En este contexto, la presente investigación se centra en responder la siguiente pregunta: ¿Qué clústeres de genes asociados a la producción de metabolitos secundarios están presentes en la potencial nueva especie *Fusarium liriodendri* y cuál es su posible potencial biotecnológico?

Como resultado, se logró la caracterización de un borrador del genoma de la potencial nueva especie *Fusarium liriodendri* mediante análisis taxonómicos genómicos, identificando la presencia de clústeres de genes biosintéticos asociados a la producción de colina, un componente nutricional importante en los procesos de señalización y crecimiento celular, con alta demanda especialmente durante la gestación en humanos y animales. También se identificó la producción de dimetilcoprogen, un sideróforo que actúa en la captación de hierro férrico en protistas, lo que sugiere su potencial uso como agente terapéutico en enfermedades relacionadas con déficit de hierro, como la anemia ferropénica, la enfermedad renal crónica, la malnutrición infantil y el embarazo. Por otro lado, se identificaron clústeres de genes biosintéticos asociados a la producción de YWA1 y fusarin C, compuestos que se vinculan con el potencial patogénico de este microorganismo, lo cual fue confirmado con la identificación y clasificación de elementos repetitivos presentes en el genoma analizado.

Se recomienda la implementación conjunta de plataformas de secuenciación de lecturas cortas y largas para obtener secuencias con mayor cobertura que la alcanzada en el presente estudio, lo que permitiría una comprensión y descripción más detallada de los procesos evolutivos y biológicos particulares de SYN8516269, facilitando su vinculación en la obtención de compuestos biotecnológicos y/o el análisis de sus mecanismos de virulencia. Asimismo, se sugiere la utilización de otras herramientas de las ciencias “ómicas” (metabolómica, transcriptómica, lipidómica) para un mayor entendimiento del comportamiento de *Fusarium liriodendri* SYN8516269 como fuente biotecnológica (identificación de rutas metabólicas involucradas en el metabolismo secundario) y la descripción de sus mecanismos de patogenicidad (detección e identificación en aplicaciones clínicas). Además, se propone el uso de herramientas in vitro como la ingeniería genética y la biología sintética para la obtención de estos metabolitos.

Bibliografía

Berbee, M. L., & Taylor, J. W. (2010). Dating the molecular clock in fungi – how close are we? *Fungal Biology Reviews*, 24(1-2), 1-16.

Hawksworth, D. L., & Lücking, R. (2017). Fungal Diversity Revisited: 2.2 to 3.8 Million Species. In J. Heitman & T. Y. James (Eds.), *Microbiology Spectrum*, 5(4), 5.4.10.

Naranjo-Ortiz, M. A., & Gabaldón, T. (2019). Fungal evolution: diversity, taxonomy and phylogeny of the Fungi. *Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society*, 94(6), 2101-2137.

Gómez-Hernández, M., Avendaño-Villegas, E., Toledo-Garibaldi, M., & Gándara, E. (2021). Impact of urbanization on functional diversity in macromycete communities along an urban ecosystem in Southwest Mexico. *PeerJ*, 9, Article e12191.

Crous, P. W., Lombard, L., Sandoval-Denis, M., Seifert, K. A., Schroers, H. J., Chaverri, P., et al. (2021). *Fusarium*: more than a node or a foot-shaped basal cell. *Studies in Mycology*, 98, Article 100116.

James, J. E., Santhanam, J., Zakaria, L., Mamat Rusli, N., Abu Bakar, M., Suetrong, S., et al. (2022). Morphology, Phenotype, and Molecular Identification of Clinical and

Aumento del tiempo de deshidratación relativo en hidrogeles a base de goma de xantan utilizando *Trichoderma harzianum* en el cultivo de espinaca Baby

Relative increase in dehydration time in xanthan gum-based hydrogels using *Trichoderma harzianum* in Baby spinach cultivation

Rene Pablo Manzano Villanueva, estudiante en Biotecnología e integrante del centro de investigaciones de ciencias microbiológicas, ORCID:0009-0002-4876-9268, email. 202045000@viep.com.mx. Jorge Antonio Salinas Hernández, estudiante en Biotecnología e integrante del centro de investigaciones de ciencias microbiológicas, ORCID: 0009-0009-8587-0606, email. Joansalinas3@gmail.com.

Resumen

El cambio climático es un fenómeno que ha cobrado fuerza en los últimos años, estas modificaciones meteorológicas generan afecciones en el sector agrícola, como puede ser la sequía, incluso en panoramas controlados como los cultivos en invernadero; resulta de suma importancia aumentar la eficacia en la que este recurso hídrico es aprovechado; de este modo se acopló un organismo, *Trichoderma harzianum*, a un hidrogel basado en goma de xantan, lo cual aumentó de sobremanera el tiempo de deshidratación y disminuyó los problemas asociados a infecciones de naturaleza fúngica en el sistema radicular del sujeto de estudio; se variaron las cantidades de hidrogeles acoplados al sustrato y las cantidades de solución de conidios 10^8 estándar McFarland y se evaluaron los tiempos de deshidratación según cada caso.

Palabras Clave

Cambio climático, Hongos benéficos, Hidrogeles, Agricultura, Biotecnología.

Abstract

Climate change is a phenomenon that has gained strength in recent years, these meteorological changes generate affections in the agricultural sector, such as drought, even in controlled scenarios such as greenhouse crops; it is of utmost importance to increase the efficiency in which this water resource is used; Thus an organism, *Trichoderma harzianum*, was coupled to a hydrogel based on xanthan gum, which greatly increased the dehydration time and decreased the problems associated to infections of fungal nature in the root system of the subject of study; the quantities of hydrogels coupled to the substrate and the quantities of conidia solution 10^8 standard McFarland were varied and the dehydration times were evaluated according to each case.

Keywords

Climate Change, Beneficial Fungi, Hydrogels, Agriculture, Biotechnology.

Contenido

En un inicio la implementación de estrategias que nos permitan el manejo eficaz de los recursos hídricos en el área agrícola resulta algo de suma importancia de cara a la mejora de procesos que nos permitan una producción de alimentos mayor y de mejor calidad; en este sentido el uso de biopolímeros clasificados como hidrogeles por su capacidad para absorber grandes cantidades de agua y retenerla evitando pérdidas por evaporación en sistemas como invernaderos toma gran fuerza; sin embargo la presencia de organismos patógenos en estos sistemas representa un problema en la agricultura que usa sustratos; de este modo se plantea el uso de *Trichoderma harzianum* y su capacidad para retener agua ligado a su eficacia como un biocontrolador de hongos patógenos para, en un consorcio hidrogel-hongo, aumentar el tiempo de deshidratación del mismo y a la vez proteger el sistema de infecciones fúngicas.

Se plantearon ensayos utilizando 5, 10 y 15 gramos de geles deshidratados en cada kilo de sustrato (fibra de coco) y se evaluó el desarrollo de la planta controlando los tiempos de riego en 8, 24 y 48 horas respectivamente, utilizando un higrómetro se midió la humedad de cada sistema entre cada separación de tiempo y se compararon los resultados obtenidos con los ensayos en los que se agregó el hongo, teniendo que aumentó considerablemente los valores de humedad encontrados dentro de cada sistema, cabe mencionar que este ensayo se corrió dentro de un invernadero, con parámetros de nutrición y temperatura controlados e iguales para todos los sujetos; se obtuvo que el consorcio de hidrogel con una cantidad de 5 gramos por kilo de sustrato presentó los mejores resultados, aumentando en un 15% el tiempo en el que el hidrogel se deshidrataba, en adición a esto se encontró que la reducción de infecciones de origen fúngico fue eliminado casi en su totalidad; además de encontrar que la naturaleza orgánica del hidrogel tuvo la capacidad de brindarle humedad suficiente a *Trichoderma harzianum* para poder desarrollarse con normalidad en el sistema radicular de la planta; en conclusión el uso de polímeros y microorganismos que pueda aumentar la eficiencia de un proceso tan importante como lo es la producción de alimento y el aprovechamiento de recursos hídricos representa una alternativa a considerar para poder reducir nuestro impacto ambiental y mejorar nuestros sistemas de producción

Bibliografía

Lahuerta Zamora, L., & Perez-Gracia, M. T. (2012). Using digital photography to implement the McFarland method. *Journal of the royal society interface*, 9(73), 1892-1897.

Frisvad, J. C., & Samson, R. A. (2004). Polyphasic taxonomy of *Penicillium* subgenus *Penicillium*. A guide to identification of food and air-borne terverticillate *Penicillia* and their mycotoxins. *Studies in mycology*, 49(1), 1-174.

Ames de Icochea, T. (2004). Manual de laboratorio para el manejo de hongos entomopatógenos. International Potato Center.

Samson, R. A., & Pitt, J. I. (Eds.). (1990). Modern concepts in *Penicillium* and *Aspergillus* classification (Vol. 185). Springer Science & Business.

Trinci, A. P. J. (1969). A kinetic study of the growth of *Aspergillus nidulans* and other fungi. *Microbiology*, 57(1), 11-24.

Xiao, C., & Yang, M. (2006). Controlled preparation of physical cross-linked starch-g-PVA hydrogel. *Carbohydrate polymers*, 64(1), 37-40.

Bioprospección de levaduras con uso potencial en la elaboración de alimentos, bebidas y otros metabolitos de interés biotecnológico

Bioprospecting of yeasts with potential use in food, beverage, and other metabolites of biotechnological interest

Margareth Andrea Patiño Lagos, doctora en Biotecnología, Universidad Nacional de Colombia, grupo de Investigación en Procesos Químicos y Bioquímicos, ORCID: 0000-0003-0468-1424, email: mapatinol@unal.edu.co. Diana Carolina Tusso Pinzón, doctora en Biotecnología, Universidad Nacional de Colombia, grupo de Investigación en Procesos Químicos y Bioquímicos, ORCID: 0000-0002-4117-3843, email: dtussop@unal.edu.co. Mario Enrique Velásquez Lozano, doctor en Ingeniería Química, Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Investigación en Procesos Químicos y Bioquímicos, email: mevelasquezl@unal.edu.co.

Resumen

Las levaduras son hongos unicelulares con una gran capacidad de producción de metabolitos, pudiendo ser usadas como fábricas celulares en la obtención de alimentos, bebidas y productos de interés biotecnológico. A pesar de la megadiversidad colombiana en funga, la diversidad de levaduras en Colombia ha sido apenas explorada y se requiere un mayor estudio de este grupo de microorganismos para su posible aprovechamiento. Las potenciales aplicaciones de cepas de levaduras dependen de la bioprospección que incluye su caracterización en el laboratorio para su identificación taxonómica y su perfil metabólico. En este trabajo se muestran algunos resultados de los estudios adelantados en cepas de levaduras aisladas en Colombia, que podrían ser usadas en la fabricación de alimentos, bebidas fermentadas y otros metabolitos de interés biotecnológico. De las cepas aisladas se encontraron *Saccharomyces cerevisiae*, *Candida tropicalis*, y *Torulaspora delbruekii* con potencial aplicación en la producción de cerveza, vino, alcoholes biocombustibles y edulcorantes. Algunas de las cepas aisladas en nuestro país de *Saccharomyces cerevisiae* mostraron una capacidad innata de consumir azúcares que normalmente no metabolizan, como la xilosa, pentosa abundante en la biomasa lignocelulósica. Los resultados preliminares muestran que las cepas de levaduras estudiadas presentan buenos rendimientos en la obtención de esos productos, incluso mejorando el de cepas industriales, como en procesos fermentativos donde se estableció que se puede alcanzar el 95 % de rendimiento en la producción de etanol usando glucosa como fuente de carbono en condiciones anaerobias y microaerobias frente al 92 % reportado en la literatura para una cepa industrial.

Palabras Clave

Biodiversidad, Bioprocesos, Biotecnología, Bioquímica, Ingeniería metabólica, Bioprospección.

Abstract

Yeasts are unicellular fungi with a great metabolite production capacity and can be used as cell factories in the production of food, beverages and products of biotechnological interest. Despite the Colombian megadiversity in fungi, the diversity of yeasts in Colombia has been barely explored and

further study of this group of microorganisms is required for their possible use. Potential applications of yeast strains depend on bioprospecting that includes their characterization in the laboratory for their taxonomic identification and metabolic profile. This work shows some results of the studies carried out on yeast strains isolated in Colombia, which could be used in the manufacture of food, fermented beverages, and other metabolites of biotechnological interest. Of the strains isolated, *Saccharomyces cerevisiae*, *Candida tropicalis*, and *Torulaspora delbruekii* were found with potential application in the production of beer, wine, biofuel alcohols and sweeteners. Some of the *Saccharomyces cerevisiae* strains isolated in our country showed an innate capacity to consume sugars that they do not normally metabolize, such as xylose, a pentose abundant in lignocellulosic biomass. Preliminary results show that the yeast strains studied show good yields in obtaining these products, even improving that of industrial strains, as in fermentation processes where it was established that 95 % yield can be reached in the production of ethanol using glucose as a carbon source under anaerobic and microaerobic conditions compared to 92 % reported in the literature for an industrial strain.

Keywords

Biodiversity, Bioprocesses, Biotechnology, Biochemistry, Metabolic Engineering, Bioprospecting.

Contenido

La diversidad de levaduras nativas en Colombia es escasamente conocida y a pesar de los estudios realizados en el país se necesita generar un mayor conocimiento de este grupo de microorganismos, conocer sus potencialidades, sus características metabólicas y sus fenotipos para su aprovechamiento en la obtención de metabolitos de interés biotecnológico. La exploración de la biodiversidad de levaduras nativas y su potencial aplicabilidad en la obtención de diversos productos de interés biotecnológico es importante para el país como una fuente de recursos biológicos, culturales y económicos poco considerados hasta ahora. La falta de conocimiento técnico y científico adecuado de la disponibilidad natural y características de estos microorganismos en el país anula la posibilidad de su uso adecuado. La seguridad alimentaria y la producción de bebidas fermentadas y ancestrales (como la chicha o el guarapo) podrían beneficiarse del conocimiento generado en el estudio de las levaduras nativas, donde prácticamente se desconoce el papel fundamental de estos hongos y cómo contribuye o afecta sus características nutricionales y sensoriales (como aromas y sabores) en los procesos fermentativos. Sin embargo, los estudios técnicos que se han desarrollado en Colombia al respecto son apenas incipientes, requiriendo el estudio que involucre la exploración e identificación de estos microorganismos y el estudio de su potencial aplicación. El objetivo de esta ponencia es mostrar el trabajo realizado de bioprospección de cepas de levaduras aisladas en territorio colombiano y el uso potencial que podrían tener en la elaboración de productos de interés biotecnológico. Los resultados de nuestra investigación sugieren que cepas aisladas en Colombia de levaduras *Saccharomyces cerevisiae*, *Candida tropicalis*, *Torulaspora delbruekii* y otras cepas podrían ser usadas en la obtención y fabricación de alimentos, alcoholes, biocombustibles, edulcorantes, compuestos fenólicos, ésteres, lípidos y otros compuestos orgánicos de interés.

Bibliografía

Aldana-Domínguez, Juanita, Carlos Montes, María Martínez, Nicolás Medina, Joachim Hahn, y Maritza Duque. 2020. «Biodiversity and Ecosystem Services Knowledge in the Colombian

Caribbean: Progress and
org/10.1177/1940082917714229

Challenges». *Tropical Conservation Science* 10 (1). <https://doi.org/10.1177/1940082917714229>

Almeida, Rafael F. De, Robert Lücking, Aída Vasco-Palacios, Ester Gaya, y Mauricio Diazgranados, eds. 2023. *Catalogue of Fungi of Colombia*. Royal Botanic Gardens, Kew.

Arbeláez-Cortés, Enrique. 2013. «Knowledge of Colombian Biodiversity: Published and Indexed». *Biodiversity and Conservation* 22 (12): 2875-2906. <https://doi.org/10.1007/s10531-013-0560-y>

Boekhout, Teun, Anthony S. Amend, Fouad El Baidouri, Toni Gabaldón, József Geml, Moritz Mittelbach, Vincent Robert, et al. 2022. «Trends in Yeast Diversity Discovery». *Fungal Diversity* 114 (1): 491-537. <https://doi.org/10.1007/s13225-021-00494-6>

Permisos y consideraciones legales

Existe un contrato de acceso a recursos genéticos que ampara la utilización de las cepas de levaduras usadas en esta investigación. CONTRATO MARCO DE ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS No. 121. De 2016 – Otrosí No 8 de 2018 – RGE-152-8. PROYECTO: Producción de alcoholes empleando cepas nativas de levaduras colombianas.

Las cepas estudiadas se encuentran depositadas en el Banco de Cepas y Genes del Instituto de Biotecnología bajo la certificación IB-159-17.

Biorremediación de aguas residuales de la industria láctea mediante el uso de hongos

Bioremediation of dairy industry wastewater using fungi

Camila Andrea Marín Marín, Investigadora – Universidad CES, ORCID 0000-0001-6680-304, marinm.camila@uces.edu.co. Felipe Fonseca López, investigador - Universidad CES, fonseca.felipe@uces.edu.co. Juan Martín Delgado Naranjo, Investigador - Universidad CES, ORCID 0000-0002-4539-2023, jmdelgado@ces.edu.co. Paola Zapata Ocampo, Investigador - Universidad CES, ORCID 0000-0002-8177-7174, pazapata@ces.edu.co.

Resumen

La industria láctea en Colombia, que representa el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario, es una de las principales contribuyentes a la economía nacional y posiciona al país como el tercer mayor consumidor de productos lácteos en América Latina. Sin embargo, su expansión ha generado desafíos ambientales significativos, especialmente en la gestión de residuos como el suero lácteo, un subproducto con alta carga orgánica y concentraciones elevadas de lactosa, proteínas, grasas y minerales. La liberación inadecuada de suero en cuerpos de agua puede provocar eutrofización, deteriorando la calidad del agua y alterando los ecosistemas acuáticos. Para abordar estos problemas, esta investigación explora el uso de hongos en el tratamiento de efluentes lácteos, evaluando su eficacia en la reducción de la carga orgánica. Se centra en la aplicación de cultivos sumergidos de *Fusarium sanguineus* y *Pleurotus ostreatus* para la degradación de componentes orgánicos presentes en el suero lácteo. La bioaumentación, que incorpora microorganismos con alta capacidad de degradación, se presenta como una estrategia eficiente y económica. Los resultados preliminares indican que estos hongos pueden reducir significativamente la carga orgánica en las aguas residuales de la industria láctea, sugiriendo su potencial como una solución biotecnológica viable. Este estudio contribuye al desarrollo de estrategias sostenibles para el tratamiento de efluentes lácteos, promoviendo prácticas ecológicas en la industria láctea colombiana y ofreciendo una alternativa valiosa para la gestión de desechos industriales.

Palabras Clave

Bioaumentación, Biotecnología, Microremediación, Residuos Agroindustriales.

Abstract

The dairy industry in Colombia, which accounts for 12% of the agricultural GDP, is a major contributor to the national economy and ranks as the third largest consumer of dairy products in Latin America. However, its expansion has led to significant environmental challenges, particularly in the management of waste such as whey, a byproduct with high organic load and elevated concentrations of lactose, proteins, fats, and minerals. Improper disposal of whey into water bodies can cause eutrophication, degrading water quality and disrupting aquatic ecosystems. To address these issues, this research explores the use of fungi for treating dairy effluents, assessing their effectiveness in reducing organic load. It focuses on submerged cultures of *Fusarium sanguineus* and *Pleurotus ostreatus* for degrading organic

components present in whey. Bioaugmentation, which involves adding microorganisms with high degradation capacity, is presented as an efficient and cost-effective strategy. Preliminary results indicate that these fungi can significantly reduce organic load in dairy industry wastewater, highlighting their potential as a viable biotechnological solution. This study contributes to the development of sustainable strategies for treating dairy effluents, promoting ecological practices within the Colombian dairy industry and offering a valuable alternative for managing industrial waste.

Keywords

Bioaugmentation, Biotechnology, Mycoremediation, Agroindustrial Waste.

Contenido

La industria láctea en Colombia desempeña un papel crucial en la economía nacional, aportando el 12% al Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario del país. Con una producción anual cercana a los 7.500 millones de litros de leche de vaca, esta industria no solo sustenta una parte significativa del mercado interno, sino que también posiciona a Colombia como el tercer país con mayor consumo de productos lácteos en América Latina. No obstante, el crecimiento de esta industria conlleva desafíos ambientales considerables, especialmente en la gestión de desechos.

Uno de los subproductos más abundantes y problemáticos de la industria láctea es el lactosuero. Este residuo, generado durante la coagulación de la leche para la producción de quesos y otros derivados, contiene una alta carga orgánica y una elevada concentración de lactosa, proteínas, grasas y minerales como calcio, fósforo y potasio. La liberación inadecuada del lactosuero en cuerpos de agua puede desencadenar graves problemas medioambientales, tales como la eutrofización. Esto ocurre cuando la demanda química de oxígeno (COD) y la demanda biológica de oxígeno (BOD) en los ecosistemas acuáticos se elevan excesivamente, promoviendo la proliferación descontrolada de microorganismos que deterioran la calidad del agua y alteran el equilibrio de estos ecosistemas.

Frente al impacto ambiental negativo asociado con el manejo inadecuado de estos desechos, surge la necesidad de implementar tecnologías para su tratamiento y reducción de carga orgánica. En este contexto, la biotecnología ofrece alternativas prometedoras, como el uso de hongos. Estos organismos han demostrado ser efectivos en la descomposición de compuestos orgánicos y en la reducción de contaminantes en efluentes industriales. La aplicación de cultivos de hongos representa una solución potencialmente económica y eficiente para el tratamiento del lactosuero.

La degradación de materia orgánica mediante hongos se alinea con estudios que evidencian que los tratamientos biológicos son altamente ventajosos para la maximización y recuperación de componentes. Además, cuando los costos de reactivos son elevados y los procesos fisicoquímicos resultan ineficientes en la eliminación de compuestos, los tratamientos biológicos, como en el caso de la biodegradabilidad anaerobia de los residuos lácteos, suelen ser preferidos.

Esta investigación se centra en evaluar el potencial de los cultivos sumergidos de hongos para reducir la carga orgánica en las aguas residuales de la industria láctea colombiana. Se busca medir la efectividad de estos microorganismos en la disminución de componentes orgánicos y su impacto en la mitigación de problemas derivados del manejo inadecuado de desechos. Además, se pretende producir biomasa de alto valor agregado, caracterizarla en términos de su composición y explorar su funcionalización. El proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo de estrategias sostenibles para el tratamiento de efluentes lácteos, promoviendo prácticas ecológicas en la industria láctea colombiana.

Entre los resultados obtenidos, se ha demostrado que es posible cultivar biomasa de *Fusarium sanguineus* y *Pleurotus ostreatus* utilizando diferentes concentraciones de aguas residuales. Estos hongos han mostrado una notable capacidad para reducir la carga orgánica en los efluentes de la industria láctea, subrayando su potencial como solución biotecnológica eficiente para el tratamiento de desechos en esta industria.

Bibliografía

Arias-Jiménez, F. (2023). *El consumo de leche y sus derivados cayó un 6,5%*. El Colombiano. <https://www.elcolombiano.com/negocios/el-consumo-de-leche-y-sus-derivados-cayo-un-65-HO21943253>

Goli, A., Shamiri, A., Khosroyar, S., Talaiekhosani, A., Sanaye, R., & Azizi, K. (2019). A review on different aerobic and anaerobic treatment methods in dairy industry wastewater. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 7(1), 113–141.

Kaur, N. (2021). Different treatment techniques of dairy wastewater. *Groundwater for Sustainable Development*, 14(June), 100640. <https://doi.org/10.1016/j.gsd.2021.100640>

Djelal, H., & Amrane, A. (2013). Biodegradation by bioaugmentation of dairy wastewater by fungal consortium on a bioreactor lab-scale and on a pilot-scale. *Journal of Environmental Sciences*, 25(9), 1906–1912. [https://doi.org/10.1016/S1001-0742\(12\)60239-3](https://doi.org/10.1016/S1001-0742(12)60239-3)

Mahboubi, A., Ferreira, J. A., Taherzadeh, M. J., & Lennartsson, P. R. (2017). Value added products from dairy waste using edible fungi. *Waste Management*, 59, 518–525. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.11.017>

Biosorción de Cr(VI) en agua mediante membranas de quitosano-nanopartículas de magnetita (Fe₃O₄) y su degradación utilizando hongos entomopatógenos (*Beauveria sp.* y *Nomuraea sp.*)

Chitosan-Fe₃O₄ Membranes for Biosorption of Cr(VI) in Water, and Study of its Degradation Using Entomopathogenic Fungi (*Beauveria sp.* and *Nomuraea sp.*)

Jorge Antonio Salinas Hernández, Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas”, Facultad de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Puebla, Pue, 72570, México, ORCID: 0009-0009-8587-0606, Joansalinas3@gmail.com. Guadalupe López Merino, Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad de Las Américas Puebla, ExHacienda Sta. Catarina Mártir S/N, San Andrés Cholula Puebla, 72810, México, ORCID: 0009-0003-9357-2410, lupita080300@gmail.com.

Resumen

Entre los metales pesados, el Cr(VI) hexavalente es un carcinógeno común en residuos de la industria minera y textil, afectando gravemente al medio ambiente, animales y salud humana. En este estudio, se prepararon membranas magnéticas de quitosano y nanopartículas de magnetita para eliminar Cr(VI) del agua. El quitosano se obtuvo de cáscaras de camarón y las nanopartículas de magnetita se sintetizaron mediante el método solvotermal mediado por TREG. Los materiales, caracterizados por XRD, FTIR, UV-Vis, DLS y SEM-EDS, mostraron nanopartículas de 10 nm con baja aglomeración y buena magnetización (65 emu/g). Las membranas con 4.8% p/p de nanopartículas eliminaron hasta el 90% de Cr(VI) en 40 minutos. La buena dispersión de las nanopartículas en la matriz de quitosano creó sitios de biosorción homogéneos. Tras la remoción de Cr(VI), las membranas se degradaron en semanas por los hongos *Beauveria sp* y *Nomureae sp*, demostrando un ciclo completo de formación-biosorción-degradación y destacando la resistencia de los micromicetos a altas concentraciones de cromo.

Palabras Clave

Biopolímeros, Nanopartículas, Bioadsorción, Metal pesado, Micromicetos, Degradación.

Abstract

Among heavy metals, hexavalent Cr(VI) is a common carcinogen found in waste from the mining and textile industries, severely impacting the environment, animals, and human health. In this study, magnetic membranes made of chitosan and magnetite nanoparticles were prepared to remove Cr(VI) from water. The chitosan was derived from shrimp shells, and the magnetite nanoparticles were synthesised using the TREG-mediated solvothermal method. The materials, characterised by XRD, FTIR, UV-Vis, DLS, and SEM-EDS, showed nanoparticles of 10 nm with low agglomeration and good magnetisation (65 emu/g). Membranes with 4.8% w/w of nanoparticles removed up to 90% of Cr(VI) in 40 minutes. The good dispersion of nanoparticles within the chitosan matrix created homogeneous biosorption sites. After Cr(VI) removal, the membranes degraded within weeks by fungi *Beauveria sp* and *Nomureae sp*,

demonstrating a complete cycle of formation-biosorption-degradation and highlighting the resistance of these fungi to high chromium concentrations.

Keywords

Biopolymers, Nanoparticles, Bioadsorption, Heavy metal, Microfungi, Degradation.

Contenido

El cromo hexavalente (Cr(VI)), un potente carcinógeno es un residuo común de las industrias minera y textil, representando un grave riesgo ambiental y de salud para los habitantes del estado de Puebla, México; además de que los métodos de descontaminación química son costosos, los residuos representan otro problema de manejo, por ello se plantea el uso de membranas de biopolímeros acopladas a nanopartículas (Fe₃O₄) para su remoción del agua, posteriormente se realizó su tratamiento mediante hongos entomopatógenos logrando su degradación completa.

Evaluar la eliminación de Cr(VI) con membranas de quitosano y su degradación con hongos entomopatógenos.

Las membranas de quitosano-Fe₃O₄ lograron bioadsorber el 90% de los iones de Cr del agua en 40 minutos. El quitosano se obtuvo de desechos de cáscaras de camarón y las nanopartículas de Fe₃O₄ se sintetizaron mediante coprecipitación, descomposición térmica y método solvotermal mediado por TREG. Los mejores resultados de biosorción se lograron con membranas que contenían 5 mg (4.8% p/p) de nanopartículas sintetizadas por el método solvotermal, atribuyéndose al tamaño de nanopartícula promedio de 10 nm, menor aglomeración y potencial Z de +30 mV. Además, las nanopartículas estabilizaron las cadenas de quitosano, evitando su disolución en pH ácidos, mejorando la biosorción de metales. Las membranas de quitosano-Fe₃O₄ se degradaron después de la adsorción de iones de Cr al exponerlas a los hongos *Beauveria* sp y *Nomureae* sp, dejando los metales expuestos. De esta manera, se mostró un ciclo completo de síntesis, biosorción de metales y degradación de membranas en solo unas pocas semanas.

Se demostró que las membranas de quitosano con nanopartículas son efectivas en la remoción de Cromo (VI) de medios acuosos, además del tratamiento posterior usando el metabolismo quitinolítico de los hongos entomopatógenos resulta eficiente en la degradación de estas membranas, mostrando alta tolerancia al metal pesado y mecanismos de transporte de iones metálicos.

Bibliografía

López-Merino, G., Salinas-Hernández, J. A., Manzano-Villanueva, R. P., Perez, R. M., Benítez-Zamudio, J. E., Román-Escudero, L. S., Silva-González, N. R., Méndez-Rojas, M. A., Aguilar, N. M., & Salazar-Kuri, U. (2024). Chitosan-Fe₃O₄ Membranes for Biosorption of Cr(VI) in Water, and Study of its Degradation Using Entomopathogenic Fungi (*Beauveria* sp and *Nomureae* sp). *Water Conservation Science And Engineering*, 9(1). <https://doi.org/10.1007/s41101-024-00263-x>

Construcción de un modelo metabólico a escala de genoma de dos cepas oleaginosas de *Aureobasidium* sp

Draft genome-scale metabolic model for two oleaginous strains of *Aureobasidium* sp

Diana Carolina Jurado Buchelli, Bióloga. Magíster en Biotecnología, Universidad Icesi, Cali, Colombia, dianacjb21@hotmail.com. Mauricio Ramírez Castrillón, Biólogo, M.Sc., Dr. Biología Celular y Molecular, Escuela de Microbiología Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, ORCID:0000-0001-8525-5341, mauramca@uis.edu.co.

Resumen

La anotación, el ensamblaje y la construcción de modelos metabólicos basados en el genoma son procesos fundamentales en el campo de la biotecnología, que permiten analizar la información genética de los organismos, entender su fisiología y predecir la capacidad de producir compuestos de interés en función de su comportamiento. Las levaduras oleaginosas, especialmente relevantes en la industria, ofrecen un gran potencial para la producción de compuestos demandados por el mercado. En este proyecto, se exploró el potencial biotecnológico de las cepas LC200 y LC112 de *Aureobasidium* sp. mediante el ensamblaje, anotación y la construcción de un modelo metabólico utilizando herramientas bioinformáticas como SPAdes, MAKER, InterProScan e iPath3 bajo las plataformas Galaxy y KBase. El análisis comparativo reveló un alto grado de similitud genómica entre ambas cepas, lo que sugiere un potencial biotecnológico similar en futuras aplicaciones. Basado en la información obtenida a través de los procesos de ensamblaje y anotación, se construyó un borrador de modelo metabólico a escala de genoma que proporcionó el perfil lipídico relevante para su uso y optimización industrial. Este estudio resalta la importancia del potencial biotecnológico de microorganismos como *Aureobasidium* sp., proporcionando información valiosa sobre sus capacidades biológicas y su posible utilidad en diversos campos industriales como la industria alimentaria, farmacéutica o ambiental.

Palabras Clave

Bioinformática, Anotación, Potencial Biotecnológico, Biofábrica, Lípidos, Levadura.

Abstract

Genome-based annotation, assembly, and metabolic model construction are fundamental processes in biotechnology that enable the analysis of organisms' genetic information, understanding of their physiology, and prediction of their ability to produce compounds of interest based on their behavior. Oleaginous yeasts, particularly relevant in industry, offer significant potential for the production of market-demanded compounds. In this project, the biotechnological potential of the LC200 and LC112 strains of *Aureobasidium* sp. was explored through genome assembly, annotation, and metabolic model construction using bioinformatics tools such as SPAdes, MAKER, InterProScan, and iPath3 under the Galaxy and KBase platforms. Comparative analysis revealed a high degree of genomic similarity between both strains, suggesting similar biotechnological potential for future applications. Based on the

information obtained through the assembly and annotation processes, a draft genome-scale metabolic model was constructed that provided a relevant lipid profile for industrial use and optimization. This study highlights the biotechnological potential of microorganisms like *Aureobasidium* sp., providing valuable insights into their biological capabilities and possible utility in various industrial fields such as the food, pharmaceutical, or environmental industries.

Keywords

Bioinformatics, Annotation, Biotechnological Potential, Cell Factory, Lipids, Yeast.

Contenido

El género *Aureobasidium*, conocido como hongo levaduriforme, es un organismo de gran interés científico debido a su larga historia de estudio como un hongo saprófito, ubicuo y de carácter oleaginoso. En 2014, se logró secuenciar su primer genoma, lo que ha facilitado la identificación de genes, el estudio de su potencial biotecnológico y la diferenciación entre sus diversas variedades, como *A. melanogenum*, *A. subglaciale* y *A. namibiae*. *Aureobasidium* spp. se ha destacado como un organismo de referencia debido a su potencial tanto biotecnológico como ambiental. Se han identificado diferentes cepas capaces de producir una amplia gama de enzimas de gran importancia industrial, como amilasa, proteasa, lipasa, celulasa, xilanasa, manosa y transferasas. Además, se ha utilizado en diversas aplicaciones como agente de biocontrol, productor de compuestos antimicrobianos, fuente proteica con un alto contenido de aminoácidos esenciales y para la producción de enzimas. A pesar de estos avances, los conocimientos científicos sobre *Aureobasidium* sp. siguen siendo limitados, lo que obstaculiza su pleno aprovechamiento en sectores médicos, farmacéuticos, industriales, agrícolas y biotecnológicos. Por esta razón, se sugiere desarrollar investigaciones más profundas sobre este organismo y evaluar su capacidad desde el nivel molecular hasta su aplicación en la producción industrial de sustratos de interés.

En la Universidad del Valle, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, se identificaron dos cepas de *Aureobasidium* sp., extraídas de un lago artificial, y que presentan potencial como hongos acumuladores de lípidos (carácter oleaginoso). Cuando se realizaron experimentos utilizando glucosa y glicerol como fuentes de carbono, sus perfiles lipídicos mostraron diferencias en algunos de los ácidos grasos metilesterificados, que dependen de estas dos fuentes. Aunque se ha llevado a cabo la secuenciación de los genomas de estas cepas (LC200 y LC112), es necesario realizar una investigación científica más detallada para determinar su potencial aplicación basada en la acumulación lipídica de este organismo. Este proceso requiere el ensamblaje, la anotación del genoma mediante herramientas bioinformáticas, y la construcción de un modelo metabólico que proporcionarán información crucial para comprender sus rutas metabólicas, el comportamiento de la cepa y su capacidad de producción lipídica de la manera óptima.

La construcción de un modelo metabólico a escala de genoma proporciona la identificación, caracterización y entendimiento del comportamiento del organismo, lo cual apoyaría al análisis de sus capacidades metabólicas para la producción y acumulación de lípidos requeridos en diferentes ámbitos biotecnológicos e industriales para su comercialización. Considerando la importancia de la producción de lípidos en biotecnología e industria se planteó la siguiente pregunta ¿Cuál es el potencial perfil lipídico completo de *Aureobasidium* sp. según el análisis de su comportamiento en un modelo metabólico basado en genomas, y qué potencial tiene en la industria? El objetivo general fue determinar el potencial perfil lipídico de *Aureobasidium* sp., basado en su modelo metabólico basado en genoma. Los objetivos específicos fueron identificar los genes, otros elementos funcionales y posibles rutas metabólicas a partir

del genoma de dos cepas de *Aureobasidium sp.*, y comparar el perfil de lípidos producidos usando glucosa y glicerol como fuentes de carbono a partir de la simulación de su crecimiento en un modelo metabólico basado en genoma.

El presente estudio ha sido crucial en el proceso de ensamblaje, anotación, enriquecimiento de dos cepas (LC200 y LC112). Por ejemplo, *Aureobasidium sp.* Cuenta con más de 25Mpb cada una, siendo concordante con otras especies del género. La cepa LC200 cuenta con 7532 genes predichos, mientras que para la cepa LC112 fueron 6927, siendo la mayoría estructuralmente simples (un solo transcrito por gen). Sin embargo, el enriquecimiento funcional permite mostrar un número similar de anotaciones (790 para ontologías, o 2970 KEGG). La construcción de dos modelos metabólicos a escala de genoma de *Aureobasidium sp.*, el cual contiene, para la cepa LC200 857 reacciones y 1163 componentes, y para la cepa LC112 1043 reacciones y 1162 componentes, arrojando resultados relevantes a nivel biológico, biotecnológico e industrial. La meticulosa caracterización de estas cepas ha proporcionado una comprensión más profunda de su genoma, su capacidad metabólica y su potencial para aplicaciones biotecnológicas.

Bibliografía

Benavides TA. Levaduras oleaginosas aisladas de dos lagos de la Universidad del Valle [Tesis de grado]. Cali: Universidad Santiago de Cali; 2020.

Blazeck J, Alper H. Systems metabolic engineering: Genome-scale models and beyond. *Biotechnol J.* 2010;5(7):647-59

Gostinčar, C., Ohm, R. A., Kogej, T., Sonjak, S., Turk, M., Zajc, J., Zalar, P., Grube, M., Sun, H., Han, J., Sharma, A., Chiniqy, J., Ngan, C. Y., Lipzen, A., Barry, K., Grigoriev, I. V., & Gunde-Cimerman, N. (2014). Genome sequencing of four *Aureobasidium pullulans* varieties: Biotechnological potential, stress tolerance, and description of new species. *BMC Genomics*, 15(1), 1–29. <https://doi.org/10.1186/1471-2164-15-549>

Silva-Bedoya, L. M., Ramírez-Castrillón, M., & Osorio-Cadavid, E. (2014). Yeast diversity associated to sediments and water from two Colombian artificial lakes. *Brazilian Journal of Microbiology*, 45(1), 135–142. <https://doi.org/10.1590/S1517-83822014005000035>

Xiao, D., Blank, L. M., & Tiso, T. (2023). Draft Whole-Genome Sequence of the Black Yeast *Aureobasidium pullulans* NRRL 62031. *Microbiology Resource Announcements*, 12(5). <https://doi.org/10.1128/MRA.00458-22>

Desarrollo de biomateriales utilizando micelio de hongos de la podredumbre blanca aislados en Colombia

Development of biomaterials using mycelium of white rot fungi isolated in Colombia

Sabrina Rivera Cardona, Joven investigador del grupo de investigación Biopolimer, Universidad de Antioquia, ORCID 0009-0006-6257-1601, Sabrina.riverac@udea.edu.co. María Alejandra Flórez Restrepo, Tutora y docente grupo de investigación Biopolimer, Universidad de Antioquia, ORCID 0000-0002-1202-1357, mariaa.florez@udea.edu.co. Xiomara López Legarda, Tutora y docente grupo de investigación Biopolimer, Universidad de Antioquia, ORCID 0000-0001-8058-5886, xiomara.lopezl@udea.edu.co. Freimar Segura Sánchez, Coordinador del grupo de investigación Biopolimer, Universidad de Antioquia, ORCID 0000-0002-4916-268, freimar.segura@udea.edu.co.

Resumen

Los empaques y materiales de un solo uso son esenciales en las actividades humanas, pero su disposición inadecuada ha causado problemas ambientales, como la contaminación del suelo y del agua. La quema de estos residuos produce gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global. Frente a estos desafíos, es crucial desarrollar materiales ecológicos que promuevan la economía circular, siendo los biomateriales una solución prometedora.

Este estudio se enfoca en el desarrollo de biomateriales a base de micelio de hongos de la podredumbre blanca aislados de un bosque colombiano, utilizando residuos agroindustriales ricos en lignina como sustrato. Se evaluaron 7 hongos recolectados en un bosque húmedo tropical en Puerto Berrio, Antioquia, de los *Ganoderma* spp. y *Trametes* spp., incluyendo una cepa de *Ganoderma parvulum* y 3 cepas comerciales (*Ganoderma lucidum*, *Ganoderma lingzhi* y *Pleurotus ostreatus*). Estos hongos fueron cultivados en tusa de maíz, capacho de maíz, aserrín de roble, flores de desecho, cáñamo y fibra de palma. Tras su crecimiento y secado, se realizaron análisis morfológicos, físicos y mecánicos, y se desarrolló un prototipo de maceta.

Los resultados mostraron que los hongos de los géneros *Ganoderma* spp. y *Trametes* spp., cultivados en tusa de maíz, produjeron biomateriales con propiedades prometedoras para varios sectores industriales. Las características morfológicas influyeron en propiedades como densidad, hidrofobicidad y capacidad de absorción de agua. Todos los biomateriales presentaron superficies hidrofóbicas, haciéndolos resistentes y duraderos, con densidades de 0,2 g/L a 0,4 g/L, su baja densidad y alta porosidad les otorgan buenas propiedades aislantes térmicas y acústicas, mientras que su diseño ecológico permite que se descompongan eficientemente en el medio ambiente.

Palabras Clave

Residuos agroindustriales, Cambio climático, Materiales, Biotecnología, Hongos de la Podredumbre blanca.

Abstract

Single-use packaging and materials are essential in human activities, but improper disposal has caused environmental problems such as soil and water pollution. Burning these wastes produces greenhouse gases, contributing to global warming. In response to these challenges, it is crucial to develop eco-friendly materials that promote a circular economy, with biomaterials being a promising solution.

This study focuses on the development of biomaterials based on mycelium from white rot fungi isolated from a Colombian forest, using lignin-rich agroindustrial waste as a substrate. Seven fungi collected from a tropical rainforest in Puerto Berrio, Antioquia were evaluated, including species of *Ganoderma* spp. and *Trametes* spp., with one strain of *Ganoderma parvulum* and three commercial strains (*Ganoderma lucidum*, *Ganoderma lingzhi*, and *Pleurotus ostreatus*). These fungi were cultivated on corn cobs, corn husks, oak sawdust, waste flowers, hemp, and palm fiber. After growth and drying, morphological, physical, and mechanical analyses were conducted, and a prototype pot was developed.

The results showed that fungi from the *Ganoderma* spp. and *Trametes* spp. genera, cultivated on corn cobs, produced biomaterials with promising properties for various industrial sectors. The morphological characteristics influenced properties such as density, hydrophobicity, and water absorption capacity. All biomaterials exhibited hydrophobic surfaces, making them resistant and durable, with densities ranging from 0.2 g/L to 0.4 g/L. Their low density and high porosity provide good thermal and acoustic insulation properties, while their eco-friendly design allows them to decompose efficiently in the environment.

Keywords

Agro-industrial waste, Climate change, Biomaterials, Biotechnology, White rot fungi.

Contenido

A lo largo de la historia, los materiales han sido fundamentales para la humanidad, desde los naturales en la Edad de Piedra hasta los polímeros sintéticos en el siglo XX. Sin embargo, la producción masiva de materiales sintéticos y su inadecuada disposición han generado preocupaciones ambientales. Esto ha impulsado el desarrollo de investigaciones orientadas a la búsqueda de alternativas sostenibles. El micelio de hongos de la podredumbre blanca combinado con residuos agrícolas es una opción prometedora para desarrollar biomateriales como empaques y aislantes. Aunque Colombia tiene una gran diversidad de hongos, los estudios en biomateriales y su escalado son limitados. Por lo tanto, este estudio busca desarrollar biomateriales a partir de micelio de hongos utilizando residuos agroindustriales, comparar su capacidad de colonización en diferentes sustratos, evaluar las propiedades del biomaterial y crear un prototipo de empaque.

Para alcanzar los objetivos, se evaluaron siete hongos aislados previamente por el grupo de investigación Biopolimer de la Universidad de Antioquia en Puerto Berrío (Antioquia, Colombia), bajo el “Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados número 235” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la UdeA. Estos hongos pertenecen a los géneros *Ganoderma* spp. y *Trametes* spp., y tres cepas comerciales de *Ganoderma lucidum*, *Ganoderma lingzhi* y *Pleurotus ostreatus*. Los hongos fueron cultivados en residuos agroindustriales (tusa y capacho de maíz, aserrín de roble, cáñamo, hortensias y fibra de palma). Tras el crecimiento y secado del biomaterial, se realizaron análisis morfológicos, pruebas físicas y mecánicas, caracterizaciones hidrodinámicas, pruebas de captación de agua y se desarrolló un prototipo de maceta.

Se obtuvo que los biomateriales producidos con hongos de la podredumbre blanca y tusa de maíz presentan características macroscópicas similares. Tras el secado, todos mostraron reducción

de tamaño y una capa blanca rígida sobre el sustrato, siendo compactos y manteniendo la forma de prensado. Microscópicamente, el micelio es visible como una red algodonosa blanca en el interior del sustrato. Algunos biomateriales obtenidos destacaron por ser más rígidos, compactos y densos, para algunas especies del género *Ganoderma* spp. En contraste, las especies del género *Trametes* spp., fueron más frágiles, menos densos y con textura espumosa en la capa superficial de micelio.

El aislado #2 de *Ganoderma* sp. mostró la mayor velocidad de colonización, cubriendo el sustrato en menos de 10 días, lo que lo hizo ideal para probar en otros residuos agroindustriales (capacho de maíz, aserrín de roble, cáñamo, hortensias y fibra de palma). Un análisis de varianza no paramétrico (Kruskal-Wallis) reveló diferencias significativas en las densidades de los biomateriales obtenidos, que oscilaron entre 0,2 g/L y 0,4 g/L, lo que indica su potencial para aplicaciones que requieren materiales livianos, como embalajes y aislamiento. Además, la baja densidad y alta porosidad confieren a estos biomateriales propiedades aislantes térmicas y acústicas. En cuanto a la hidrofobicidad, todos los biomateriales fueron clasificados como hidrofóbicos, destacándose el aislado #2 de *Ganoderma* sp., especialmente cuando se utilizó cáñamo y tusa de maíz como sustrato, debido a su capacidad para absorber agua de manera más lenta que los otros aislados. Finalmente, se elaboraron prototipos de biomateriales en forma de macetas, con tusa de maíz y se inocularon con el aislado #2 de *Ganoderma* sp., #1 de *Trametes* sp., *Ganoderma parvulum* y sus combinaciones. Los prototipos de macetas presentaron colonización completa en 30 días de incubación y conservaron su forma, siendo rígidas y compactas. Las combinaciones de la especie #1 de *Trametes* sp. con la especie #2 de *Ganoderma* sp., y *Ganoderma parvulum* permitieron mantener la textura espumosa del biomaterial mejorando la rigidez, compactación e hidrofobicidad.

Esta investigación demuestra que es posible producir biomateriales a partir de micelio de hongos y residuos agroindustriales ricos en lignina, adecuados para la elaboración de recipientes y otros prototipos. Los diferentes micelios fúngicos y sustratos influyen en las características del biomaterial, como densidad, hidrofobicidad y captación de agua, siendo la tusa de maíz junto con *Ganoderma* spp. y *Trametes* sp. adecuados para la producción industrial de biomateriales.

Bibliografía

Alemu, D., Tafesse, M., & Kanti Mondal, A. (2022). Mycelium-Based Composite: The Future Sustainable Biomaterial. *International Journal of Biomaterials*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/8401528>

Appels, F. V., Camere, S., Montalti, M., Karana, E., Jansen, K., Dijksterhuis, J., Krijgsheld, P., & Wösten, H. a. B. (2019). Fabrication factors influencing mechanical, moisture- and water-related properties of mycelium-based composites. *Materials & Design*, 161, 64–71. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2018.11.027>

Cerimi, K., Akkaya, K. C., Pohl, C., Schmidt, B., & Neubauer, P. (2019). Fungi as source for new bio-based materials: A patent review. *Fungal Biology and Biotechnology*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/S40694-019-0080>

Feijóo-Vivas, K., Bermúdez-Puga, S. A., Rebolledo, H., Figueroa, J. M., Zamora, P., Naranjo-Briceño, L. (2021). Bioproductos desarrollados a partir de micelio de hongos: Una nueva cultura material y su impacto en la transición hacia una economía sostenible. *Humboldt Kolleg Ibarra 2019 2021*, Vol. 6, Pages 1637-1652, 6(1), 1637–1652. <https://doi.org/10.21931/RB/2021.06.01.29>

Lopes Teixeira, J., Paca Matos, M., Lima Nascimento, B., Griza, S., Rodrigues Holanda, F. S., & Marino, R. H. (2018). Production and mechanical evaluation of biodegradable composites by white rot fungi. *Ciência e Agrotecnologia*, 42(6), 676–684. <https://doi.org/10.1590/1413-70542018426022318>

Evaluación de la biodegradación de espuma fenólica con hongos ligninolíticos **Evaluation of the biodegradation of phenolic foams using ligninolytic fungi**

Juan José Arias Gómez, Ingeniero de Materiales, Universidad del Valle, Valle del Cauca, Colombia. Estudiante de Maestría en Biotecnología, Universidad del Valle, Valle del Cauca, Colombia, Juan.jose.arias@correounivalle.edu.co. Ana Cristina Bolaños, Bióloga, Universidad del Valle, Valle del Cauca, Colombia. M.S. Ciências Biológicas (Biologia Botânica), Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Ph.D. Diversidad Vegetal y Medio Ambiente, Instituto de Botánica de São Paulo, São Paulo, Brasil. ORCID: 0000-0003-0882-2351, ana.bolanos@correounivalle.edu.co. Joel Aram Panay, Químico, Universidad de Valle, Valle del Cauca, Colombia. Doctorado en Bioquímica, Universidad Texas A&M, Texas, Estados Unidos. Posdoctorado departamento de Química, Universidad Emory, Georgia, Estados Unidos, aram.panay@correounivalle.edu.co.

Resumen

Las Espumas Fenólicas (EF) son polímeros termoestables producidos a partir de Resina Fenólica (RF), utilizadas ampliamente en la industria de arreglos florales y en la propagación de plantas. Existen dos tipos principales de resinas: las resinas tradicionales, que se fabrican utilizando una mezcla de fenol-formaldehído, y las espumas “bio-basadas”, que incorporan modificaciones en la resina fenólica mediante la adición de sustancias orgánicas. En el Valle del Cauca, la producción de espumas fenólicas para aplicaciones agrícolas y florales genera aproximadamente 160 toneladas anuales de residuos, los cuales son predominantemente desechados en rellenos sanitarios o incinerados por empresas locales de manejo de residuos. Estos métodos de disposición no solo son insostenibles, sino que también resultan en la concentración de fenol en el ambiente, un compuesto que es perjudicial para el ecosistema. A pesar de los avances en la biodegradación de materiales termoplásticos como el poliuretano y el caucho, existe poca investigación sobre la degradación de espumas fenólicas. El presente estudio aborda esta brecha, evaluando la viabilidad de utilizar hongos ligninolíticos para la biodegradación de estos residuos. Para ello, se colectaron dos macrohongos en un bosque de manglar del Pacífico colombiano, se aislaron en medio de cultivo y se inocularon cuatro tipos de espumas comerciales en un medio mínimo. El análisis de la penetración de las hifas en el material mediante microscopía electrónica demostró que la penetración de las hifas en las espumas está correlacionada con las propiedades físicas de las espumas. Además, se presentan las metodologías de análisis químico que se emplean para evaluar la biodegradación efectiva de las espumas, y se discuten las posibles aplicaciones de la biotecnología fúngica en el mercado de espumas, destacando su potencial para ofrecer soluciones más sostenibles en la gestión de residuos industriales y en el ecodiseño de las mismas.

Palabras Clave

Biotecnología fúngica, Hongos ligninolíticos, Biodegradación de termoplásticos, Espumas fenólicas, Gestión de residuos industriales, Biotecnología en materiales.

Abstract

Phenolic Foams (PF) are thermosetting polymers produced from Phenolic Resin (PR), widely used in the floral arrangement industry and plant propagation. There are two main types of resins: traditional resins, manufactured using a phenol-formaldehyde mixture, and “bio-based” foams, which incorporate modifications to the Phenolic Resin through the addition of organic substances. In Valle del Cauca, the production of phenolic foams for agricultural and floral applications generates approximately 160 tons of waste annually, which are predominantly disposed of in landfills or incinerated by local waste management companies. These disposal methods are not only unsustainable but also lead to the accumulation of phenol in the environment, a compound that is detrimental to ecosystems. Despite advances in the biodegradation of thermoplastic materials such as polyurethane and rubber, there is limited research on the degradation of phenolic foams. This study addresses this gap by evaluating the feasibility of using ligninolytic fungi for the biodegradation of these wastes. To this end, four types of commercial foams are inoculated with ligninolytic fungi in a minimal medium, and the penetration of hyphae into the material is analyzed using electron microscopy. This analysis includes a detailed observation of the mechanisms of hyphal penetration into the foams and their correlation with the physical properties of the foams. Furthermore, the chemical analysis methodologies employed to assess the effective biodegradation of the foams are presented, and the potential applications of fungal biotechnology in the foam market are discussed, highlighting its potential to offer more sustainable solutions in industrial waste management and eco-design.

Keywords

Fungal biotechnology, Thermoplastic biodegradation, Phenolic foams, Ligninolytic fungi, Industrial waste management, Biotechnology in materials.

Contenido

En el Valle del Cauca, departamento con la tercera mayor participación en el PIB de Colombia, se producen más de 500 Ton/año de espuma y de esta producción se generan aproximadamente 160 Ton/año adicionales de desechos de espuma. Mundialmente, en el 2020, la producción de espumas fenólicas excedió los 320 millones de toneladas lo que generó aproximadamente 96 millones de toneladas adicionales de desechos. Estas espumas han sido reportadas como un material contaminante para el medio ambiente debido a que pueden liberar fenol en las fuentes hídricas, componente reportado como carcinogénico y mutagénico por la agencia de protección medioambiental de Estados Unidos (USEPA).

En respuesta a esta problemática, los hongos ligninolíticos emergen como una solución viable y sostenible para la degradación de espumas fenólicas. Diversos estudios han demostrado que los hongos ligninolíticos, conocidos por su capacidad para degradar lignina y otros polímeros recalcitrantes, también son eficaces en la degradación de polímeros termoplásticos como el poliuretano y el caucho. Además, la producción de enzimas ligninolíticas por especies como *Ganoderma* spp. ha mostrado ser efectiva en la descomposición de compuestos fenólicos, sugiriendo su potencial en la biodegradación de espumas fenólicas.

El uso de estos hongos no solo podría reducir la carga de residuos en los rellenos sanitarios, sino también mitigar la liberación de compuestos tóxicos en el medio ambiente. La investigación sobre la biodegradación de polímeros plásticos por hongos resalta su capacidad para abordar los desafíos ambientales más urgentes, y el análisis de la biodegradación de fenol por hongos de pudrición blanca subraya su eficacia en la descomposición de compuestos similares. En este contexto, el desarrollo de secretomas fúngicos y cócteles enzimáticos específicos podría optimizar aún más el proceso de

biodegradación, contribuyendo a un enfoque biotecnológico integral que no solo aborde la contaminación existente, sino que también promueva la sostenibilidad en la producción y gestión de materiales.

El objetivo principal de este estudio es evaluar el potencial de diferentes especies en la biodegradación de diferentes espumas fenólicas. Se encontró que distintos hongos tienen la capacidad de crecer en la espuma y que pueden penetrar la estructura de la espuma, que está compuesta de resina fenólica. Se define que un análisis FTIR es ideal para verificar si se tuvo degradación química de las espumas, se concluye que el pH menor a 3,5 de las espumas y que el fenol libre presente son factores limitantes para la biodegradación de este material mediante algunas especies de hongos ligninolíticos.

Bibliografía

Anastasi, A., Varese, G. C., & Voyron, S. (2021). Biodegradation of Plastic Polymers by Fungi: A Brief Review. In A. Chandra (Ed.), *Fungal Enzymes in Bioconversion* (pp. 155-175). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71557-2_9

Maganhotto de Souza Silva, C. M., de Melo, I. S., & de Oliveira, P. R. (2005). Ligninolytic enzyme production by *Ganoderma* spp. *Enzyme and Microbial Technology*, 37(3), 324-329. <https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2004.12.007>

Moreira, P. R., Almeida-Vara, E., & Sena-Martins, G. (2021). From Fungal Secretomes to Enzymes Cocktails: The Path Forward to Bioeconomy. *Biotechnology Advances*, 53, 107811. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2021.107811>

Rashmi, M., & Satyawali, Y. (2021). Tapping into Fungal Potential: Biodegradation of Plastic and Rubber by Potent Fungi. *Journal of Environmental Management*, 293, 112897. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112897>

Evaluación del efecto del eritritol como aditivo en sustrato para el crecimiento de *Pleurotus ostreatus*, en diferentes etapas de cultivo

Evaluation of the effect of erythritol as a substrate additive for the growth of *Pleurotus ostreatus*, in different crop stages

Javier Santiago Cortes Cortes, Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional de Colombia ORCHID: 0009-0001-9986-4364, jcortesco@unal.edu.co. Jose Daniel Olivar Gutierrez, Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional de Colombia, ORCHID: 0009-0003-1699-4839, jolivar@unal.edu.co.

Resumen

En el contexto de la ampliación del cultivo de *Pleurotus ostreatus*, surge la necesidad de investigar los complementos nutricionales que pueden mejorar el desarrollo de este hongo. En esta ocasión se evaluó el uso del poliol Eritritol como aditivo en la formulación de sustratos y medios de cultivo para el cultivo de *Pleurotus ostreatus*. Para llevar a cabo esta investigación se propuso un diseño experimental multivariante semi paramétrico, que permite evaluar de manera comparativa el desempeño del eritritol y su influencia en las diferentes etapas de cultivo. El estudio se dividió en tres etapas clave: propagación inicial en medio de cultivo sólido comercial, Potato Dextrose Agar (PDA), segunda etapa de propagación en una mezcla de sorgo con trigo para la fase de micelio colonizado en grano, y una última etapa de fructificación se utilizó un sustrato colonizado con una formulación de 40% aserrín (de diferentes maderas) recolectado en aserradero, 40% de residuos de pasto, 15% de residuos del cultivo de arveja (*Pisum sativum*) y 5% de carbonato de calcio (CaCO_3).

En la primera etapa, se utilizó el medio de cultivo PDA (Potato Dextrose Agar), al cual se le adiciono eritritol en concentraciones de 1%, 1.5% y 2%. Los resultados de esta fase mostraron que no hubo diferencias destacadas en el crecimiento del micelio. En la segunda etapa, se propagó el hongo en trigo con sorgo sin añadir eritritol al mismo, únicamente se comparó la influencia de los medios sólidos colonizados del PDA blanco y el PDA con 1% de eritritol, con respecto al tiempo de colonización después de la inoculación del grano donde no hubo diferencias. Finalmente, en la etapa de fructificación, se utilizó el 1% eritritol que demostró resultados sobresalientes en la fase inicial y se evaluó su impacto en la etapa de sustrato comparando 4 tratamientos diferentes: Grano Colonizado por el medio sólido PDA + Sustrato sin Eritritol, Grano Colonizado por el medio sólido PDA + Sustrato con 1% de Eritritol, Grano Colonizado por el medio sólido PDA + 1% de Eritritol + Sustrato sin Eritritol y Grano Colonizado por el medio sólido PDA + 1% de Eritritol + Sustrato con 1% de Eritritol. Para el análisis del experimento se evaluaron variables como el rendimiento, el tiempo de fructificación y otras métricas relevantes para el cultivo de *Pleurotus ostreatus*. Este estudio proporciona una base inicial para comprender el potencial del eritritol como aditivo en la formulación de sustratos para *Pleurotus ostreatus*.

Los resultados sugieren que el eritritol en concentraciones del 1% podría influir positivamente en algunas etapas del cultivo y merecen una investigación más profunda que continúe explorando estas interacciones, abriendo nuevas vías para optimizar el cultivo de este hongo, mejorando su rendimiento y eficiencia en condiciones productivas.

Palabras Clave

Poliol, Setas comestibles, Propagación, Medio de cultivo.

Abstract

In the context of the expansion of *Pleurotus ostreatus* cultivation, there is a need to investigate nutritional supplements that can improve the development of this fungus. On this occasion, the use of Erythritol polyol as an additive in the formulation of substrates and culture media for the cultivation of *Pleurotus ostreatus* was evaluated. To carry out this research, a semi-parametric multivariate experimental design was proposed, which allows a comparative evaluation of the performance of erythritol and its influence at different stages of cultivation. The study was divided into three key stages: initial propagation in a commercial solid culture medium, Potato Dextrose Agar (PDA), a second stage of propagation in a mixture of sorghum and wheat for the phase of colonized mycelium in grain, and a final stage of fruiting in which a substrate colonized with a formulation of 40% sawdust (from different woods) collected in a sawmill, 40% grass residues, 15% pea crop residues (*Pisum sativum*) and 5% calcium carbonate (CaCO_3) was used. In the first stage, the PDA (Potato Dextrose Agar) culture medium was used, to which erythritol was added in concentrations of 1%, 1.5% and 2%. The results of this phase showed that there were no significant differences in the growth of the mycelium. In the second stage, the fungus was propagated in wheat with sorghum without adding erythritol to it, only the influence of the solid media colonized with white PDA and PDA with 1% erythritol was compared with respect to the colonization time after grain inoculation, where there were no differences. Finally, in the fruiting stage, 1% erythritol was used, which showed outstanding results in the initial phase and its impact was evaluated in the substrate stage by comparing 4 different treatments: Grain Colonized by the solid medium PDA + Substrate without Erythritol, Grain Colonized by the solid medium PDA + Substrate with 1% Erythritol, Grain Colonized by the solid medium PDA + 1% Erythritol + Substrate without Erythritol and Grain Colonized by the solid medium PDA + 1% Erythritol + Substrate with 1% Erythritol. For the analysis of the experiment, variables such as yield, fruiting time and other metrics relevant to the cultivation of *Pleurotus ostreatus* were evaluated. This study provides an initial basis for understanding the potential of erythritol as an additive in the formulation of substrates for *Pleurotus ostreatus*. The results suggest that erythritol at concentrations of 1% could positively influence some stages of cultivation and deserve further research that continues to explore these interactions, opening new avenues to optimize the cultivation of this mushroom, improving its yield and efficiency under productive conditions.

Keywords

Polyol, Edible mushrooms, Propagation, Culture medium.

Contenido

El cultivo de *Pleurotus ostreatus* presenta desafíos importantes, especialmente en la optimización de las condiciones de cultivo y en la mejora del rendimiento del hongo, tanto en términos de biomasa como de tiempo de fructificación. Uno de los aspectos clave en este proceso es la producción eficiente de micelios de siembra y la selección de sustratos nutritivos que promuevan un crecimiento vigoroso y una fructificación efectiva. El eritritol, un polirol natural que se encuentra en frutas y alimentos fermentados, ha emergido como un posible aditivo para mejorar estas condiciones. Este compuesto, aprobado por la FDA como sustituto de azúcar, ha mostrado capacidad para optimizar el crecimiento de varias especies

de hongos y vegetales al mejorar la osmoregulación celular, un proceso crucial para la absorción de nutrientes y la resistencia al estrés hídrico. Aunque la investigación sobre el uso de complementos nutricionales específicos como el eritritol en el cultivo de *Pleurotus ostreatus* es todavía limitada, los estudios preliminares sugieren que su adición podría aumentar la eficiencia del cultivo al acelerar el crecimiento y mejorar la resistencia del hongo a condiciones adversas. Investigaciones previas han demostrado que el eritritol puede promover el crecimiento en otras especies de hongos como *Lentinula edodes* y en vegetales como *Raphanus sativus* y *Allium sativum*, además de ser un osmoregulador eficaz en hongos. Esta capacidad para mejorar la regulación osmótica es especialmente relevante en regiones con riego irregular o condiciones de sequía, donde el cultivo de *Pleurotus ostreatus* podría beneficiarse de una mayor resiliencia al estrés hídrico. La inclusión de eritritol en los sustratos de cultivo podría llevar a una serie de beneficios, no solo en términos de un mayor rendimiento de biomasa, sino también en la reducción del tiempo necesario para la fructificación y en el aumento de la eficiencia general del cultivo. Estos efectos combinados podrían hacer que el cultivo de *Pleurotus ostreatus* sea más rentable y sostenible, ofreciendo una fuente de alimento de alta calidad con un menor impacto ambiental. El estudio explora el impacto del eritritol como aditivo en diferentes sustratos durante las fases de propagación y fructificación de *Pleurotus ostreatus*. Durante la propagación en medio PDA (Potato Dextrose Agar), la adición de eritritol en diversas concentraciones no mostró diferencias significativas en el crecimiento del hongo, lo que sugiere que su impacto puede ser más notable en etapas posteriores o en otros tipos de sustrato. Sin embargo, la inclusión de eritritol durante la etapa de fructificación mostró posibles efectos positivos en variables como el rendimiento y el tiempo de desarrollo de los cuerpos fructíferos. En conclusión, el tratamiento que mejores resultados presenta es al que se le adiciono el 1% de eritritol y tiene un potencial significativo para influir en la osmoregulación celular de *Pleurotus ostreatus*, lo que podría mejorar la absorción de nutrientes, y el crecimiento del hongo en condiciones ambientales complejas. Aunque los resultados preliminares son prometedores, se requiere una evaluación más exhaustiva de su impacto en las primeras etapas del cultivo y en diferentes formulaciones de sustrato. Si se confirma su eficacia, la inclusión del eritritol podría optimizar las prácticas de cultivo de *Pleurotus ostreatus*, mejorando tanto la productividad como la calidad del producto final, y ofreciendo una alternativa viable para los productores interesados en un cultivo más eficiente y sostenible.

Bibliografía

Grodzinskaya, A. A., Infante, H. D., & Piven, N. M. (2002). *Cultivo de hongos comestibles utilizando desechos agrícolas e industriales*. *Agronomía Trop.* https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S0002-192X2002000400002&script=sci_arttext

Hallsworth, J. E., & Magan, N. (1995). *Manipulation of intracellular glycerol and erythritol enhances germination of conidia at low water availability* *Microbiology* 141, 1109-1115.

<https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/micro/10.1099/13500872-141-5-1109>

Kuroda, K., Hirakawa, S., Susuki, M., Shinji, K., Ogasa, K., Uraji, T., & Ueda, M. (2008). *Growth acceleration of plants and mushroom by erythritol*. *Plant biotechnology* 25(5), 489-492. https://www.jstage.jst.go.jp/article/plantbiotechnology/25/5/25_5_489/_article/-char/ja/

Magae, Y., Matsubara, Y., Shiratori, T., & Sasaki, T. (1988). *Variation in fruiting body production of protoclones of oyster mushroom*. https://www.researchgate.net/publication/262738337_Cultivo_de_hongos_comestibles_utilizando_desechos_agricolas_e_industriales

Sanchez Saldivar, E. A. (2018). *EFEECTO DEL ERITRITOL SOBRE EL DESARROLLO Y FRUCTIFICACIÓN DE Pleurotus ostreatus*. <http://eprints.uanl.mx/15881/>

Evaluación del uso potencial de levaduras *Saccharomyces cerevisiae* en la producción de cerveza artesanal tipo pale ale

Evaluation of the potential use of *Saccharomyces cerevisiae* yeast in the production of craft pale ale beer

Daniel Felipe Salamanca Rincón, estudiante de Ingeniería Química, Universidad Nacional de Colombia, dfsalamancari@unal.edu.co. Fabiana Alejandra Rubiano Larrota Estudiante de Química, Universidad Nacional de Colombia, frubianol@unal.edu.co. Mario Enrique Velásquez Lozano, Doctor en Ingeniería Química, Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Investigación en Procesos Químicos y Bioquímicos, mevelasquezl@unal.edu.co. Margareth Andrea Patiño Lagos, Doctora en Biotecnología, Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Investigación en Procesos Químicos y Bioquímicos, ORCID: 0000-0003-0468-1424, mapatinol@unal.edu.co.

Resumen.

La malta, el agua, el lúpulo y la levadura son las materias primas fundamentales para la elaboración de la cerveza. Aunque son esenciales en la elaboración de esta bebida ancestral, las levaduras (hongos unicelulares) tienen una influencia significativa en su sabor. Esto se debe a que, a través de su metabolismo, generan compuestos que pueden afectar de manera positiva o negativa este producto tan apreciado por la humanidad. Aunque factores fermentativos como el contenido de nitrógeno en el mosto, la aireación y la temperatura influyen en la producción de compuestos, cada cepa de levadura tiene características metabólicas particulares. En este estudio, se llevó a cabo una investigación para evaluar la capacidad de cuatro cepas de levaduras de la especie *Saccharomyces cerevisiae*, aisladas en Colombia y conservadas en el Banco de Cepas y Genes del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional (IBUN), para producir cerveza artesanal tipo pale Ale. Las cepas de levaduras estudiadas fueron las denominadas 107-3, 119-3, 120-8 y 205-3. En el desarrollo experimental se realizaron crecimientos en medios de cultivo comerciales a 25 °C, posteriormente se hicieron las fermentaciones en condiciones estándares con cada una de las cepas de levaduras a tres temperaturas diferentes (15 °C, 20 °C y 25 °) y se implementaron métodos cuantitativos para analizar los principales metabolitos que están asociados con el aroma y sabor de la cerveza. Los resultados indican que las cepas de levaduras presentan características promisorias para la producción de cerveza artesanal al comparar sus perfiles metabólicos con los de una cepa comercial. Además, el estudio identificará la temperatura más adecuada para la fermentación cervecera de cada cepa analizada.

Palabras Clave

Fermentación, Cuantificación metabolitos, Bioprospección, Biodiversidad, Biotecnología.

Abstract

Malt, water, hops, and yeast are the fundamental raw materials for beer production. Although essential in brewing this ancient beverage, yeasts (unicellular fungi) have a significant influence on its flavor. This is because, through their metabolism, they generate compounds that can positively or

negatively affect this product, so cherished by humanity. While fermentative factors such as the nitrogen content in the wort, aeration, and temperature influence the production of these compounds, each yeast strain has particular metabolic characteristics. In this study, research was conducted to evaluate the ability of four yeast strains of the species *Saccharomyces cerevisiae*, isolated in Colombia and preserved in the Strain and Gene Bank of the Biotechnology Institute of the National University (IBUN), to produce craft pale ale beer. The yeast strains studied were designated as 107-3, 119-3, 120-8, and 205-3. During the experimental development, fermentations were carried out under standard conditions with each of the yeast strains at three different temperatures (15 °C, 20 °C, and 25 °C), and quantitative methods were implemented to analyze the main metabolites associated with the aroma and flavor of the beer. The results indicate that the yeast strains exhibit promising characteristics for craft beer production, as their metabolic profiles were compared to a commercial strain. The study will also identify the most suitable fermentation temperature for each strain analyzed.

Keywords

Fermentation, quantification metabolites, Bioprospecting, Biodiversity, Biotechnology.

Contenido

Uno de los aspectos más cruciales en la elaboración de cerveza es la selección de las levaduras. Las levaduras *Saccharomyces cerevisiae*, son las más utilizadas debido a su alta tolerancia al alcohol, su capacidad para producir compuestos volátiles y su estabilidad genética. No obstante, la mayoría de las levaduras comerciales disponibles en Colombia provienen del extranjero, lo que limita la diversificación y adaptación local de la producción cervecera.

Es por lo anterior que este estudio busca contribuir en este aspecto, al estar centrado en evaluar la producción de los principales metabolitos de interés en la elaboración de cerveza artesanal de cuatro cepas de levaduras de la especie *Saccharomyces cerevisiae* aisladas en Colombia y conservadas en el Banco de Cepas y Genes del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional (IBUN).

La metodología incluye el crecimiento en medios comerciales y la fermentación controlada a tres temperaturas (15 °C, 20 °C y 25 °) utilizando cada una de las cuatro cepas de levaduras en condiciones estandarizadas. Se monitorean parámetros como la producción de compuestos como los alcoholes, ésteres y otros compuestos volátiles que contribuyen a los aromas y sabores característicos de la cerveza, así como la cuantificación del consumo de los principales azúcares presentes en el medio mediante técnicas cromatográficas (HPLC, HS-GS, GS) y espectrofotométricas. Los resultados permiten identificar las características de cada cepa en las diferentes fermentaciones y evaluar la viabilidad técnica de su aplicación para la producción de cerveza artesanal en Colombia.

Bibliografía

Tonelli, D. (2009). Methods for determining ethanol in beer. In *Beer in Health and Disease Prevention* (pp. 1055-1065). Academic Press.

Holt, S., Miks, M. H., de Carvalho, B. T., Foulquie-Moreno, M. R., & Thevelein, J. M. (2019). The molecular biology of fruity and floral aromas in beer and other alcoholic beverages. *FEMS microbiology reviews*, 43(3), 193-222.

Kucharczyk, K., Żyła, K., & Tuszyński, T. (2020). Volatile esters and fusel alcohol concentrations

in beer optimized by modulation of main fermentation parameters in an industrial plant. *Processes*, 8(7), 769.

Baxter, E. D., & Hughes, P. S. (2001). *Beer: Quality, safety and nutritional aspects* (Vol. 27). Royal Society of Chemistry.

Permisos y consideraciones legales

Existe un contrato de acceso a recursos genéticos que ampara la utilización de las cepas de levaduras usadas en esta investigación (107-3, 119-3, 120-8 y 205-3). Contrato Marco de Acceso a Recursos Genéticos y/o sus Productos Derivados No. 121. De 2016 – Otrosí No 8 de 2018 – RGE-152-8. PROYECTO: Producción de alcoholes empleando cepas nativas de levaduras.

***Fusarium* y polietileno: hacia nuevas fronteras en la biodegradación de plásticos**

***Fusarium* and polyethylene: toward new frontiers in plastic biodegradation**

Kewin Ferney Hernandez Mejía, Microbiólogo y Bioanalista, Universidad Industrial de Santander, ORCID. 0000-0002-7301-7503, Microkewinhm@gmail.com. Giovanny Andrés Pabón Villar, Microbiólogo y Bioanalista, Universidad Industrial de Santander, ORCID. 0009-0000-6996-4463, giopabon12345@gmail.com. María Andrea Reyes Reyes, Microbióloga y Bioanalista, Corporación para la Investigación de la Corrosión, Piedecuesta, Colombia, ORCID.0000-0003-1966-5072, mreyes@corrosioncic.com. Clara Inés Sanches Suarez, Docente Universidad Industrial de Santander, ORCID. 0000-0002-0142-8848 email. cisanche@uis.edu.co.

Resumen

El plástico de mayor producción y por tanto el más contaminante, es el polietileno (PE). Este material es ampliamente utilizado en la fabricación de bolsas, tuberías y embalajes debido a su estabilidad y resistencia ambiental. Con el fin de aprovechar la biodiversidad de Santander y su potencial biotecnológico, se evaluó a nivel de laboratorio la biodegradación de polietileno de diferentes cepas fúngicas nativas del género *Fusarium* previamente aisladas por la Corporación para la Investigación de la Corrosión (CIC). Se realizó un screening inicial de colonización de cinco cepas denominadas FOCIC01, FCIC01, FCIC23, FCIC21 y FCIC24 en piezas de polietileno como única fuente de carbono en un medio basal de sales durante 15 días. Las cepas que presentaron mayor colonización, se utilizaron para la evaluación de perlas de polietileno de baja densidad sin pigmento (PEBD-S), perlas de polietileno de media densidad con pigmento amarillo (PEMD-A) y perlas de polietileno de media densidad con pigmento negro (PEMD-N). Cada material fue evaluado de forma independiente como única fuente de carbono. Los ensayos se realizaron por duplicado durante 30 días de exposición. Finalizado el tiempo de incubación se realizó medición de rugosidad mediante microscopía óptica digital 3D y espectroscopia Raman. Las cepas fúngicas que presentaron mayor colonización fueron FOCIC01 y FCIC24. Se evidenció disminución en la rugosidad de las perlas independiente del pigmento. Se observó alteraciones en la estructura química del material, con la identificación de reacciones de oxidación y despolimerización a nivel molecular. Esta investigación demostró la capacidad de los hongos FOCIC01 y FCIC24 para colonizar, fragmentar y utilizar el polietileno como única fuente de carbono independiente de si tienen o no pigmento. Estos resultados demuestran la importancia de aprovechar la biodiversidad colombiana y abre el camino para la búsqueda de alternativas biotecnológicas en la degradación de plásticos.

Palabras Clave

Hongos nativos, Santander, Biodiversidad, Biodeterioration.

Abstract

The most widely produced and therefore the most polluting plastic is polyethylene (PE). This

material is extensively used in the manufacture of bags, pipes, and packaging due to its stability and environmental resistance. To leverage the biodiversity of Santander and its biotechnological potential, a laboratory evaluation was conducted on the biodegradation of polyethylene using different native fungal strains of the *Fusarium* genus previously isolated by the Corporation for Corrosion Research (CIC). An initial screening of colonization was performed on five strains named FOCIC01, FCIC01, FCIC23, FCIC21, and FCIC24 on polyethylene pieces as the sole carbon source in a basal salt medium over 15 days. The strains that showed the highest colonization were used for the evaluation of low-density polyethylene beads without pigment (PEBD-S), medium-density polyethylene beads with yellow pigment (PEMD-A), and medium-density polyethylene beads with black pigment (PEMD-N). Each material was assessed independently as the sole carbon source. The tests were conducted in duplicate over 30 days of exposure. At the end of the incubation period, roughness measurements were taken using 3D optical digital microscopy and Raman spectroscopy. The fungal strains that exhibited the highest colonization were FOCIC01 and FCIC24. A decrease in the roughness of the beads was observed regardless of pigment. Alterations in the chemical structure of the material were noted, with the identification of oxidation and depolymerization reactions at the molecular level. This research demonstrated the ability of the fungi FOCIC01 and FCIC24 to colonize, fragment, and utilize polyethylene as the sole carbon source, regardless of pigment. These results highlight the importance of leveraging Colombian biodiversity and pave the way for the search for biotechnological alternatives in plastic degradation.

Keywords

Native fungi, Santander, Biodiversity, Biodeterioro.

Contenido

El plástico de mayor producción y por tanto el más contaminante, es el polietileno (PE). Este material es ampliamente utilizado en la fabricación de bolsas, tuberías y embalajes debido a su estabilidad y resistencia ambiental. En Colombia, para el año 2022 ACOPLÁSTICOS registró una producción de 1,37 millones de toneladas de plásticos. Con el fin de aprovechar la biodiversidad de Santander y su potencial biotecnológico, se evaluó a nivel de laboratorio la biodegradación de polietileno de diferentes cepas fúngicas nativas del género *Fusarium* previamente aisladas por la Corporación para la Investigación de la Corrosión (CIC). Se caracterizó macro y microscópicamente la colonización en perlas de polietileno. Se determinaron los cambios físicos y químicos ocasionados en las perlas por hongos del género *Fusarium*. La metodología aplicada inició con un screening de colonización de cinco cepas denominadas FOCIC01, FCIC01, FCIC23, FCIC21 y FCIC24 en piezas de polietileno como única fuente de carbono en un medio basal de sales durante 15 días. Las cepas que presentaron mayor colonización, se utilizaron para la evaluación de perlas de polietileno de baja densidad sin pigmento (PEBD-S), perlas de polietileno de media densidad con pigmento amarillo (PEMD-A) y perlas de polietileno de media densidad con pigmento negro (PEMD-N). Cada material fue evaluado de forma independiente como única fuente de carbono. Los ensayos se realizaron por duplicado durante 30 días de exposición. Finalizado el tiempo de incubación se realizó medición de rugosidad mediante microscopía óptica digital 3D y espectroscopia Raman. Como resultados se encontró que las cepas FOCIC01 y FCIC24 presentaron mayor colonización en 15 días de incubación. Se evidenció disminución en la rugosidad de las perlas independiente del pigmento comparadas con las perlas control que tuvieron contacto fúngico. Se observaron también, alteraciones en la estructura química del material, con la identificación de reacciones de oxidación y despolimerización a nivel molecular. Esta investigación demostró la capacidad de los hongos FOCIC01 y FCIC24 para

colonizar, fragmentar y utilizar el polietileno como única fuente de carbono independiente de si tienen o no pigmento. Estos resultados demuestran la importancia de aprovechar la biodiversidad colombiana y abre el camino para la búsqueda de alternativas biotecnológicas en la degradación de plásticos.

Bibliografía

ACOPLASTICOS. (2023). Plásticos en Colombia 2023. <https://acoplasticos.org/2023/12/04/plasticos-en-colombia-2023/#plasticos-en-colombia-2023/110/>

Extrucol. (2012). Colombiana de extrusión. S.A. Brochure-Digital-2012.

Ortega, R. I., & Acosta, I. (2021). Degradación de polietileno de baja densidad por *Fusarium solani*. *Avances en Ciencias e Ingeniería*, 12(2), 13-31.

Spina, F. et al.(2021). Low density polyethylene degradation by filamentous fungi. *Environmental Pollution*, 274, 116548. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116548>

Generación de variantes de levaduras con fenotipo biocontrolador resistente a bajas temperaturas para su aplicación en condiciones poscosecha

Generation of yeast variants with biocontrol phenotype resistant to low temperatures for application in post-harvest conditions

Liliana Godoy Olivares, Laboratorio de Genética y Microbiología de Levaduras. Departamento de Fruticultura y Enología, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile, Avenida Vicuña, Mackenna 4860, Santiago, Chile, ORCID: 0000-0001-5110-5978, liliana.godoy@uc.cl. Camilo Sepúlveda Abarca, Laboratorio de Genética y Microbiología de Levaduras. Departamento de Fruticultura y Enología, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia, Universidad Católica de Chile, Avenida Vicuña, Mackenna 4860, Santiago, Chile, cisepulveda@uc.cl.

Resumen

Las frutas y hortalizas son productos altamente perecederos, especialmente durante la fase de poscosecha, siendo esta etapa de alto riesgo debido a contaminaciones fúngicas. Para controlar esta contaminación se utilizan fungicidas y compuestos sintéticos, sin embargo, actualmente se busca disminuir su uso. En este sentido, una tecnología complementaria es el uso de controladores microbianos, entre los que destacan las levaduras. Estos microorganismos antagonistas han sido estudiados como método de control, mostrando eficacia en el control biológico de patógenos. El objetivo de este trabajo fue obtener variantes, mediante la estrategia de evolución adaptativa (ALE), de levaduras biocontroladoras con fenotipos resistentes a bajas temperaturas, y analizar su efecto antagonista contra *Botrytis cinerea*. Inicialmente, mediante la técnica ALE, se obtuvieron dos variantes capaces de crecer a 12 °C y 4 °C, respectivamente. Para analizar la capacidad antagonista de las variantes obtenidas contra *B. cinerea* se realizó el ensayo doble placa a 15 °C y 5 °C. Los resultados obtenidos demostraron un mayor control sobre el hongo *B. cinerea* con las variantes YCPUC116-A e YCPUC14-A a 15°C, con un porcentaje de inhibición de crecimiento de 48,68% y 31,48%, respectivamente. Asimismo, la variante YCPUC116-A incrementó 1,62 veces su efecto inhibitorio comparado con su cepa original. A 5 °C, la variante YCPUC51-A aumentó su efecto inhibitorio 1,02 veces contra *B. cinérea* comparado con su cepa original. Los resultados sugieren que las variantes obtenidas mediante ALE muestran un fenotipo resistente a bajas temperaturas permitiendo reducir el crecimiento in vitro del hongo *B. cinerea*, en contraste con el uso de las cepas originales.

Palabras Clave

Evolución Adaptativa de Laboratorio, Poscosecha, Biocontrol, Levaduras.

Abstract

Fruits and vegetables are highly perishable products, especially during the post-harvest phase, this stage being high risk due to fungal contamination. To control this contamination, fungicides and synthetic compounds are used; however, efforts are currently being made to reduce their use. In this regard, a complementary technology is the use of microbial controllers, among which yeasts stand out.

These antagonistic microorganisms have been studied as a control method, showing efficacy in the biological control of pathogens. The objective of this work was to obtain variants, through the adaptive evolution (ALE) strategy, of biocontrol yeasts with phenotypes resistant to low temperatures, and analyze their antagonistic effect against *Botrytis cinerea*. Initially, using the ALE technique, two variants capable of growing at 12 °C and 4 °C, respectively, were obtained. To analyze the antagonistic capacity of the variants obtained against *B. cinerea*, the double plate test was carried out at 15 °C and 5 °C. The results obtained demonstrated greater control over the fungus *B. cinerea* with the YCPUC116-A and YCPUC14-A variants at 15°C, with a growth inhibition percentage of 48.68% and 31.48%, respectively. Furthermore, the YCPUC116-A variant increased its inhibitory effect 1.62 times compared to its original strain. At 5°C, the YCPUC51-A variant increased its inhibitory effect by 1.02-fold against *B. cinerea* compared to its parent strain. The results suggest that the variants obtained through ALE show a phenotype resistant to low temperatures, allowing the in vitro growth of the fungus *B. cinerea* to be reduced, in contrast to the use of the original strains.

Keywords

Adaptive Laboratory Evolution, Postharvest, Biocontrol, Yeast.

Contenido

En el último tiempo han aumentado exponencialmente las investigaciones relacionadas con estrategias de control basadas en microorganismos. Dentro de estos destacan las levaduras, quienes son capaces de limitar el desarrollo de hongos fitopatógenos mediante diversos mecanismos. Sin embargo, este efecto inhibitorio es dependiente de la capacidad de adaptación que posea la levadura al medio. Se han desarrollado estrategias para incrementar la capacidad de adaptación de estos microorganismos basadas en la evolución adaptativa a nivel de laboratorio. Al respecto se ha descrito que una cepa con actividad biocontroladora de *D. hansenii*, fue sometida a tratamientos con concentraciones subletales de peróxido de hidrógeno. Esto resultó en un aumento la adaptación de este microorganismo al sitio de infección, incrementando significativamente su desempeño biocontrolador.

En la industria alimentaria, la fase de poscosecha es una esta etapa de alto riesgo debido a contaminaciones fúngicas. Hoy en día las estrategias utilizadas para controlar su aparición se bajan en el uso de fungicidas y compuestos sintéticos, sin embargo, actualmente se busca disminuir su uso. El objetivo de este trabajo fue obtener, mediante la estrategia de evolución adaptativa (ALE) variantes de levaduras biocontroladoras con fenotipos resistentes a bajas temperaturas, y analizar su efecto antagonista contra *Botrytis cinerea*.

Inicialmente, mediante la técnica ALE y durante 250 generaciones, se obtuvieron dos variantes de levaduras capaces de crecer a 12 °C y 4 °C, respectivamente. Para analizar la capacidad antagonista de las variantes obtenidas contra *B. cinerea* se realizó un ensayo de doble placa a 15 °C y 5 °C. Los resultados obtenidos demostraron un mayor control sobre el hongo *B. cinerea* con las variantes YCPUC116-A e YCPUC14-A a 15°C, con un porcentaje de inhibición de crecimiento de 48,68% y 31,48%, respectivamente. Asimismo, la variante YCPUC116-A incrementó 1,62 veces su efecto inhibitorio comparado con su cepa original. A 5 °C, la variante YCPUC51-A aumentó su efecto inhibitorio 1,02 veces contra *B. cinérea* comparado con su cepa original. Los resultados sugieren que las variantes obtenidas mediante ALE muestran un fenotipo resistente a bajas temperaturas permitiendo reducir el crecimiento in vitro del hongo *B. cinerea*, en contraste con el uso de las cepas originales.

Bibliografía

Agirman, B., & Erten, H. (2020). Biocontrol ability and action mechanisms of *Aureobasidium pullulans* GE17 and *Meyerozyma guilliermondii* KL3 against *Penicillium digitatum* DSM2750 and *Penicillium expansum* DSM62841 causing postharvest diseases. *Yeast* (Chichester, England), 37(9–10), 437–448. <https://doi.org/10.1002/yea.3501>

Fernandez-San Millan, A., Fernandez-Irigoyen, J., Santamaria, E., Larraya, L., Farran, I., & Veramendi, J. (2023). *Metschnikowia pulcherrima* as an efficient biocontrol agent of *Botrytis cinerea* infection in apples: Unraveling protection mechanisms through yeast proteomics. *Biological Control: Theory and Applications in Pest Management*, 183(105266), 105266. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2023.105266>

Reyes-Bravo, P., Acuña-Fontecilla, A., Rosales, I. M., & Godoy, L. (2019). Evaluation of Native Wine Yeast as Biocontrol Agents Against Fungal Pathogens Related to Postharvest Diseases. In *BIOLOGY*. <https://doi.org/10.20944/preprints201909.0113.v1>

Sui, Y., Wang, Z., Zhang, D., & Wang, Q. (2021). Oxidative stress adaptation of the antagonistic yeast, *Debaryomyces hansenii*, increases fitness in the microenvironment of kiwifruit wound and biocontrol efficacy against postharvest diseases. *Biological Control: Theory and Applications in Pest Management*, 152(104428), 104428. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2020.104428>

Genoma del hongo endófito *Diaporthe caliensis* et-28: potencial biosintético para la producción de metabolitos secundarios bioactivos
Genome of endophyte fungus *Diaporthe caliensis* et-28: biosynthetic potential for secondary metabolites production

Lizeth Stefania Osorio Vanegas, Microbióloga. Magíster en Biotecnología, Universidad Icesi, Cali, Colombia, ORCID: 0000-0002-1987-9137, Isosorio@icesi.edu.co. Mauricio Ramírez Castrillón, Biólogo, M.Sc., Dr. Biología Celular y Molecular. Escuela de Microbiología, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, ORCID: 0000-0001-8525-5341, mauramca@uis.edu.co. Nelson Hernando Caicedo Ortega, Director Escuela de Ciencias Aplicadas e Industria Sostenible, Universidad Icesi, Cali, Colombia, ORCID: 0000-0002-2133-7994, nhcaicedo@icesi.edu.co.

Resumen

La producción de metabolitos secundarios bioactivos a partir de hongos endófitos ha sido reconocida como una fuente importante de investigación para la elaboración de productos con potencial terapéutico, ya que estos microorganismos representan un nicho inexplorado con un diverso potencial biotecnológico. El género *Diaporthe* ha sido reportado como patógeno en plantas, endófito no patógeno, saprofito y patógeno de animales y humanos. Este hongo puede llegar a generar productos naturales, incluyendo policétidos, alcaloides, péptidos y terpenoides.

Las bioactividades reportadas por *Diaporthe* incluyen principalmente propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y anticancerígenas. Por ello, este hongo es una fuente valiosa de productos bioactivos para el desarrollo de nuevos productos biotecnológicos. Estudios previos han mostrado que el hongo endófito *Diaporthe caliensis* ET-28, cuyo hospedero es una planta medicinal nativa del Valle del Cauca (*Otoba gracilipes*), presenta actividad antibacteriana, con la descripción de diferentes metabolitos en condiciones de cultivo in vitro. Sin embargo, se hipotetiza que el potencial de la actividad biológica de este hongo es mayor al reportado, y pocos estudios se han enfocado en los genes y vías metabólicas implicadas en la producción de metabolitos. El objetivo de esta investigación fue realizar una aproximación metabólica del hongo endófito *D. caliensis* ET-28 para la síntesis de metabolitos bioactivos. Para ello, fue necesario anotar el genoma y predecir las rutas biosintéticas de grupos de genes relacionados con la síntesis de metabolitos bioactivos. Se secuenció el genoma completo a través de la tecnología Illumina NovaSeq y se ensambló con SPAdes v3.9.13 y MaSuRCA 4.1.0. Se realizó la predicción de genes con MAKER v3.01.03 y la anotación funcional con las herramientas BLASTp, InterProScan, KEGG, GhostKOALA-KEGG, iPath3 y fungiSMASH. El ensamblaje del genoma generó 381 contigs con una predicción de 14,797 genes, y la anotación funcional permitió identificar funciones tales como el procesamiento de la información genética, metabolismo de carbohidratos y señalización celular. La anotación del genoma fue completa para los procesos biológicos de los metabolismos de carbohidratos, energía, nucleótidos, aminoácidos, glucanos, cofactores y vitaminas, biosíntesis y terpenoides. Además, se identificaron 104 regiones genómicas para la biosíntesis de metabolitos secundarios, de las cuales seis regiones presentaron un 100% de similitud.

Palabras Clave

Anotación, Metabolismo, Antimicrobianos, Policétidos.

Abstract

The production of bioactive secondary metabolites from endophytic fungi has been recognized as an important area of research for the development of products with therapeutic potential, as these microorganisms represent an unexplored niche with diverse biotechnological potential. The genus *Diaporthe* has been reported as a plant pathogen, non-pathogenic endophyte, saprophyte, and pathogen of animals and humans. This fungus is capable of producing natural products, including polyketides, alkaloids, peptides, and terpenoids. The bioactivities reported for *Diaporthe* primarily include antibacterial, anti-inflammatory, and anticancer properties. Therefore, this fungus is a valuable source of bioactive products for the development of new biotechnological products. Previous studies have shown that the endophytic fungus *Diaporthe caliensis* ET-28, whose host is a medicinal plant native to Valle del Cauca (*Otoba gracilipes*), exhibits antibacterial activity, with the identification of different metabolites under in vitro culture conditions. However, it is hypothesized that the biological activity potential of this fungus is greater than reported, and few studies have focused on the genes and metabolic pathways involved in metabolite production. The objective of this research was to perform a metabolic analysis of the endophytic fungus *D. caliensis* ET-28 for the synthesis of bioactive metabolites. To achieve this, it was necessary to annotate the genome and predict the biosynthetic pathways of gene clusters related to the synthesis of bioactive metabolites. The complete genome was sequenced using Illumina NovaSeq technology and assembled with SPAdes v3.9.13 and MaSuRCA 4.1.0. Gene prediction was performed with MAKER v3.01.03, and functional annotation was carried out using BLASTp, InterProScan, KEGG, GhostKOALA-KEGG, iPath3, and fungiSMASH. The genome assembly generated 381 contigs with a prediction of 14,797 genes, and the functional annotation identified functions such as genetic information processing, carbohydrate metabolism, and cellular signaling. Genome annotation was complete for the biological processes of carbohydrate, energy, nucleotide, amino acid, glycan, cofactor, and vitamin metabolism, as well as biosynthesis and terpenoid pathways. Additionally, 104 genomic regions were identified for the biosynthesis of secondary metabolites, six of which showed 100% similarity.

Keywords

Annotation, Metabolism, Antimicrobials, Polyketides.

Contenido

Las investigaciones de *Diaporthe* se han centrado en el aislamiento, identificación de nuevos productos naturales y a la detección preliminar de la actividad biológica, mientras que pocos estudios se han enfocado en los genes y vías metabólicas implicados en su producción. Dado el prometedor potencial biotecnológico del género *Diaporthe* en la producción de una amplia variedad de metabolitos bioactivos de interés ¿Cuáles son las rutas metabólicas del hongo endófito *D. caliensis* asociadas a la producción de metabolitos secundarios con potencial biosintético? Actualmente hay tres líneas de métodos bioinformáticos para analizar rutas metabólicas: predicción, diseño o reconstrucción y optimización. En esta investigación se basó en un modelo de predicción, donde los datos de secuenciación del genoma completo y los resultados bioinformáticos permitieron realizar una caracterización estructural y funcional del genoma del hongo endófito *D. caliensis* ET-28 con énfasis en su potencial biosintético de metabolitos secundarios bioactivos. El objetivo general fue caracterizar estructural y funcionalmente el genoma

del hongo endófito *Diaporthe caliensis* ET-28, con énfasis en su potencial biosintético de metabolitos secundarios bioactivos. Los objetivos específicos fueron anotar funcionalmente los genes del hongo endófito *Diaporthe caliensis* ET-28, y predecir las rutas biosintéticas de grupo de genes relacionados con la síntesis de metabolitos bioactivos.

Diaporthe caliensis fue descrita por primera vez en 2023 basándose en datos moleculares. Se diferencia de su vecino filogenético *D. phaseolorum*, *D. sojae*, y *D. ueckeri*. Dentro de las familias moleculares más grande de *D. caliensis* se encuentra la producción metabolito bioactivo fomol, una policétido-lactona. Este metabolito pertenece a las lactonas de 10 miembros, que son bien conocidas por sus aplicaciones farmacéuticas, antitumorales, antiinflamatorias, antivirales y antibacterianas. Esta especie presentó actividad fungicida moderada contra *Mucor hiemalis*, y *Rhodotorula glutinis* y actividad antibacteriana contra bacterias Gram negativas, concluyendo que el metabolito bioactivo fomol es la razón principal de la actividad antimicrobiana de los extractos crudos experimentados. Además, se identificaron los metabolitos bioactivos calienses A y B (no reportados anteriormente en otras investigaciones), clasificándose en el grupo de butenolidos o butirolactonas con actividades biológicas tales como, antiinflamatorias, citotoxinas antivirales y antioxidantes. En general, se logró realizar la anotación del genoma completo del hongo endófito *D. caliensis* ET-28, con una predicción 14787 genes siendo fundamentales en la codificación de la información genética del microorganismo y un porcentaje GC% de 52,57%. Se categorizaron funciones de proteínas tales como: procesamiento de información genética, metabolismo de carbohidratos y familias de proteínas encargadas en procesos de señalización celular. Finalmente, el análisis de la anotación demostró que solo 35 grupos de genes biosintéticos de 104 tienen una alta similitud con grupo de genes conocidos, lo que sugiere que podrían tener un gran potencial para producir otros metabolitos secundarios. De estos, seis presentaron un porcentaje de similitud del 100%.

Bibliografía

Bielecka, M., Pencakowski, B., & Nicoletti, R. (2022). Using next-generation sequencing technology to explore genetic pathways in endophytic fungi in the syntheses of plant bioactive metabolites. *Agriculture*, 12(2), 187.

Charria-Girón, E., Marin-Felix, Y., Beutling, U., Franke, R., Brönstrup, M., Vasco-Palacios, A. M., ... & Surup, F. (2023). Metabolomics insights into the polyketide-lactones produced by *Diaporthe caliensis* sp. nov., an endophyte of the medicinal plant *Otoba gracilipes*. *Microbiology Spectrum*, 11(6), e02743-23.

Nagarajan, K., Tong, W. Y., Leong, C. R., & Tan, W. N. (2021). Potential of endophytic *Diaporthe* sp. as a new source of bioactive compounds. *Journal of Microbiology and Biotechnology*, 31(4), 493.

Noriler, S. A., Savi, D. C., Ponomareva, L. V., Rodrigues, R., Rohr, J., Thorson, J. S., ... & Shaaban, K. A. (2019). Vochysiamides A and B: Two new bioactive carboxamides produced by the new species *Diaporthe vochysiae*. *Fitoterapia*, 138, 104273.

Wei, W., Khan, B., Dai, Q., Lin, J., Kang, L., Rajput, N. A., ... & Liu, G. (2023). Potential of secondary metabolites of *Diaporthe* species associated with terrestrial and marine origins. *Journal of Fungi*, 9(4), 453.

Hacia un futuro sustentable: exploración de biomateriales, micelio-fibra de *Agave tequilana*

Towards a sustainable future: exploration of biomaterials, mycelium-fiber of *Agave tequilana*

María Guadalupe Lomelí Ramírez, Dra. Ingeniería Forestal. Departamento de Madera, Celulosa y Papel/Universidad de Guadalajara, ORCID: 0000-0002-7030-2667, maria.lramirez@academicos.udg.mx. Alexandra Miguel Guevara Castillo, M.C. de Productos Forestales. Estudiante del Doctorado en Ciencia de Biomateriales Sustentables. Departamento de Madera, Celulosa y Papel/Universidad de Guadalajara, ORCID: 0009-0002-2846-0941. José Antonio Silva Guzmán, Dr. Ciencia de la Madera e Ingeniería/Departamento de Madera, Celulosa y Papel/Universidad de Guadalajara, ORCID: 0000-0002-8636-7887

Resumen

Los empaques plásticos, son productos de un solo uso y que debido a su variedad de uso y a los aditivos y mezclas utilizadas para su elaboración, representan un reto para su correcto reciclaje. En este trabajo se desarrolló una alternativa a los empaques tradicionales utilizando el micelio de un hongo xilófago y fibras lignocelulósicas. Este trabajo pretende dar a conocer los estudios preliminares de este tipo de bioempaques con la finalidad de reducir el uso de materiales sintéticos. El hongo seleccionado fue el *Ganoderma* sp., Por otra parte, la fibra utilizada fue bagazo de agave (*Agave tequilana* Weber var. azul), esta fibra se considera un residuo de la fabricación del tequila. Los bioempaques obtenidos presentaron una estética agradable. Se realizaron mediciones de ángulo de contacto mostrando que tiene una superficie altamente hidrofóbica. Se realizó microscopía óptica y SEM del micelio de *Ganoderma* que creció en las fibras de agave y se observó abundante crecimiento de las hifas sobre el sustrato. Se realizaron pruebas de flamabilidad para evaluar su velocidad de combustión demostrando que se combustiona mucho más lento que el poliestireno. El espectro FTIR mostró la presencia de bandas consistentes con la composición química del micelio de hongos xilófagos cuando atacan fibras lignocelulósicas.

Palabras Clave.

Micelio, *Ganoderma* sp., Bagazo, *Agave tequilana*, Biomateriales.

Abstract.

Plastic packaging is single-use products, and due to their variety of uses and the additives and mixtures used in their manufacturing, they represent a challenge for proper recycling. In this work, an alternative to traditional packaging was developed using the mycelium of a wood-decaying fungus and lignocellulosic fibers. This work aims to present the preliminary studies of this type of biopackaging to reduce the use of synthetic materials. The selected fungus was *Ganoderma* sp., and the fiber used was agave bagasse (*Agave tequilana* Weber var. azul), which is considered a byproduct of tequila production. The resulting biopackaging had a pleasant aesthetic. Contact angle measurements showed that it has a highly hydrophobic surface. Optical and SEM microscopy of the *Ganoderma* mycelium grown on

agave fibers revealed abundant hyphal growth on the substrate. Flammability tests were conducted to evaluate its combustion rate, demonstrating that it burns much more slowly than polystyrene. The FTIR spectrum showed the presence of bands consistent with the chemical composition of the mycelium of wood-decaying fungi when they attack lignocellulosic fibers

Keywords

Mycelium, *Ganoderma* sp., Bagasse, *Agave tequilana*, Biomaterials.

Contenido

Los embalajes plásticos son productos que son parte de nuestra vida cotidiana y que desafortunadamente están diseñados y fabricados para utilizarse una sola vez y desecharse. El reciclaje de este tipo de materiales representa un reto debido a la variedad de usos, aditivos y mezclas utilizadas para su fabricación, aunado a esto, sus materias primas provienen de fuentes fósiles, causando que no sean biodegradables, y por ende, ocasionando una acumulación en el medio ambiente tanto en ecosistemas terrestres como marinos. Por lo que se buscan alternativas para producir empaques o embalajes con un carácter sustentable, biodegradable y con menos impacto al ambiente.

Por lo que este trabajo pretende contribuir al conocimiento de los materiales biofabricados a partir de micelio-fibras lignocelulósicas (fibra de agave) como una alternativa al uso de los empaques tradicionales, así como contribuir en el desarrollo económico de las comunidades tequileras mediante el aprovechamiento sustentable de sus residuos.

Por lo anterior, se desarrollaron varios biomateriales utilizando el micelio del hongo *Ganoderma* sp. caracterizado por ser un hongo de rápido crecimiento e inocuo a la salud humana y al medio ambiente. Y para el desarrollo del micelio se utilizó la fibra del bagazo de agave (*Agave tequilana* Weber var. azul), esta fibra se considera un residuo de la fabricación del tequila proveniente de la Región de Tequila, Jalisco, México.

El proceso comienza al hidratar y esterilizar la fibra previamente molida para garantizar un proceso limpio y libre de contaminantes. Después, la fibra se mezcla con el micelio de *Ganoderma* sp. (proceso de inoculación) y se deja en reposo en una incubadora donde se proveen las condiciones adecuadas de luz, temperatura y humedad para un óptimo crecimiento. Una vez que la fibra se encuentra completamente cubierta por el micelio, se procede a un llenado manual de moldes y nuevamente se deja en incubación para que la superficie de los moldes se cubra de micelio. Posteriormente, se procede a un desmolde de los biomateriales y se incuban hasta obtener una superficie totalmente cubierta por el hongo. Por último, los materiales se colocan en una estufa de secado donde la temperatura permitirá la evaporación de la humedad e inactivará al hongo.

Los biomateriales obtenidos presentaron buena apariencia estética y se lograron desarrollar piezas como macetas, empaques para botellas de industria alimentaria y/o cosmética, bloques para construcción, paneles aislantes, etc.

Los materiales presentaron baja densidad, característica que se espera para un empaque, lo que se comprobó al sumergir muestras en agua. Esta prueba fue realizada por desplazamiento de volumen y en ella se comprobó que obtuvo una densidad menor al agua por lo que flotaban. Se ha reportado que *Ganoderma* presenta micelio con características hidrofóbicas lo que se demostró con la prueba de ángulo de contacto. Se realizó microscopía óptica y SEM del micelio de *Ganoderma* que creció en las fibras de

agave y se observó abundante crecimiento de las hifas sobre el sustrato. Este hongo se caracteriza por abundante micelio que coloniza la fibra y como consecuencia de su metabolismo se alimenta de ella y mientras se desarrolla consolida el material.

Se llevó a cabo una prueba de flamabilidad a los biomateriales micelio-fibra de agave para determinar su calidad y la seguridad frente a una fuente de ignición y se comparó con muestras de espuma de poliestireno. Este presentó una combustión rápida, escurrimiento de material y humo negro, mientras que en los biomateriales micelio-fibra se observó una combustión lenta, presencia de humo blanco y autoextinción del fuego, lo que se traduce en nuevas oportunidades de aplicación para estos materiales.

Se realizó un análisis de FTIR del micelio, el espectro mostró la presencia de bandas es consistente con la composición química del micelio de hongos xilófagos, que contiene polisacáridos, proteínas, y posiblemente de compuestos derivados de la degradación de la lignina y la celulosa de la madera. Los hongos xilófagos son conocidos por su capacidad de degradar la madera, lo que se refleja en la presencia de estas bandas características en el espectro infrarrojo.

Se concluye que los biomateriales micelio-bagazo de agave obtenidos en este trabajo tienen un proceso de elaboración sencillo, con técnicas alternativas verdes y de bajo costo, además de que presentaron una gran calidad, estética agradable y buenas propiedades para un material ligero. Debido a que los biomateriales son fáciles de moldear, se pueden desarrollar muchos tipos de productos. El desarrollo de los biomateriales micelio-bagazo de agave mediante la implementación de la economía circular en las comunidades tequileras representa una fuente de empleos y crecimiento económico para la región; además, promueve la creación de comunidades sostenibles que produzcan y consuman de manera responsable en aras de preservar los ecosistemas terrestres.

Bibliografía

Hahladakis J. N., Velis C. A., Weber R., Iacovidou E., Purnell P. (2018). An overview of chemical additives present in plastics: Migration, release, fate and environmental impact during their use, disposal and recycling. *Hazard Mater* (344):179–199.

Levaduras nativas de un bosque de roble (*Quercus humboldtii* bonpl) en Colombia y su potencial uso en elaboración de cerveza ale
Native yeasts from an oak forest (*Quercus humboldtii* bonpl) in Colombia and their potential use in ale beer brewing

Edison Gómez Botero, Biólogo-Universidad de Antioquia, ORCID: 0000-0002-5660-3009, edison.gomez@udea.edu.co. Jaime Duque Barbosa, Docente e investigador en Universidad de Antioquia, Jaime.duque@udea.edu.co. Nataly Gomez Montoya, ORCID: 0000-0002-5055-2116, Docente e investigador en Universidad de Antioquia, nataly.gomez@udea.edu.co. Ana Esperanza Franco Molano, ORCID: 0000-0003-2600-5072, Docente e investigadora en Universidad de Antioquia. Directora del Instituto de Biología en la Universidad de Antioquia.

Resumen

La biotecnología de levaduras desempeña un papel esencial en la producción de bebidas alcohólicas, y la selección de cepas de levadura adecuadas es crucial para garantizar la calidad sensorial de la bebida. Este estudio, se centró en el potencial biotecnológico de cepas de levadura nativas recolectadas de la corteza de roble (*Quercus humboldtii*), para la producción de cerveza. Se recolectaron un total de 40 muestras de corteza de roble en dos áreas de muestreo distintas, lo que resultó en el aislamiento y selección de 15 cepas de levadura. Las pruebas subsiguientes de fermentación revelaron que tres cepas en particular, R3.2, R3.4 y R5.3, exhibieron notables capacidades fermentativas. Estos hallazgos concuerdan favorablemente con el objetivo de investigación del estudio. El proceso abarcó el muestreo, aislamiento e identificación de cepas de levadura nativas, junto con ensayos de fermentación y criterios de selección para la producción piloto de cerveza. El objetivo general fue evaluar el potencial de cepas de levaduras recolectadas de la corteza de roble para la fermentación cervecera. Los resultados sugieren perspectivas prometedoras para aprovechar las levaduras nativas en la elaboración de cerveza, apuntando a la innovación en el siempre cambiante panorama de la biotecnología de levaduras y la producción cervecera.

Palabras Clave

Aislamiento de levaduras, Cerveza, Diversidad de levaduras, Fermentación, Innovación cervecera, Levaduras silvestres, Robles.

Abstract

Yeast biotechnology plays a pivotal role in alcoholic beverage production, where the selection of appropriate yeast strains is crucial for ensuring the sensory quality of the final product. This study focused on the biotechnological potential of native yeast strains collected from oak bark (*Quercus humboldtii*) for beer production. A total of 40 oak bark samples were collected from two distinct sampling areas, resulting in the isolation and selection of 15 yeast strains. Subsequent fermentation tests revealed that three strains, namely R3.2, R3.4, and R5.3, exhibited remarkable fermentative capabilities. These findings align favorably with the study's overarching research objective. The process encompassed sampling, isolation,

and identification of native yeast strains, along with fermentation trials and selection criteria for pilot-scale beer production. The overall aim was to assess the potential of yeast strains sourced from oak bark for beer fermentation. The outcomes suggest promising avenues for leveraging native yeast in brewing, hinting at innovation in the ever-evolving landscape of yeast biotechnology and beer production.

Keywords

Isolation of yeasts, Beer, Yeast diversity, Fermentation, Brewing innovation, Wild yeasts, Oak trees.

Contenido

Este estudio explora el potencial biotecnológico de cepas de levadura nativas recolectadas de la corteza de roble (*Quercus humboldtii*) para la producción de cerveza. Por lo tanto, el objetivo general fue evaluar el potencial de cepas de levaduras recolectadas de la corteza de roble para la fermentación cervecera. Estos resultados subrayan la viabilidad de utilizar levaduras nativas en la elaboración de cerveza, abriendo nuevas perspectivas para la innovación en la biotecnología de levaduras y la industria cervecera. Durante la ponencia, se abordará el proceso de muestreo, aislamiento e identificación de las cepas, así como los ensayos de fermentación y su potencial aplicación en la producción cervecera.

La identificación de levaduras nativas está ganando interés en el sector de la cerveza artesanal debido a la demanda de cervezas con perfiles innovadores en aroma y sabor. Aunque el potencial de estas levaduras para la elaboración de cervezas únicas aún no se ha explorado completamente, en Colombia la investigación se ha centrado más en especies de interés clínico. Se requieren más estudios sobre levaduras nativas para aprovechar su potencial en el desarrollo de cervezas innovadoras, utilizando recursos biológicos del país y así fomentar el crecimiento del sector cervecero local.

Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio consistió en analizar el potencial de las cepas de levadura autóctonas, obtenidas de la corteza de roble (*Quercus humboldtii*), en el proceso de elaboración de cerveza. Se recolectaron en total 40 muestras de corteza de roble, en las que crecieron diferentes microorganismos entre hongos y bacterias y al final se aislaron y seleccionaron 15 cepas de levadura, que fueron las que se evaluaron en las pruebas de fermentación.

La identificación molecular de las muestras se llevó a cabo mediante amplificación y secuenciación de las regiones ITS IV e ITS V del ADN ribosómico. La secuenciación de estos productos reveló una similitud del 100% con las secuencias de referencia de *Saccharomyces uvarum* disponibles en la base de datos NCBI. La identificación molecular confirma que las muestras que fueron seleccionadas con mejores cualidades para la fermentación cervecera y que fueron analizadas corresponden a *Saccharomyces uvarum*, respaldando los resultados morfológicos y de metabolismo obtenidos previamente.

Las cepas de levadura silvestre evaluadas en este estudio han demostrado un gran potencial en la fermentación para la producción de cerveza. La continua investigación en levaduras nativas no solo fomenta la innovación en la fabricación de cerveza, sino que también apoya la sostenibilidad al aprovechar los recursos biológicos locales. Sin embargo, se requieren más estudios para profundizar en la identificación y aplicación de estas cepas en la creación de cervezas innovadoras, lo que podría ofrecer nuevas oportunidades para la comunidad cervecera del país.

Bibliografía

Basso, R. F., Alcarde, A. R., & Portugal, C. B. (2016). Could non-Saccharomyces yeasts contribute on innovative brewing fermentations? *Food Research International*, 86, 112–120. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2016.06.002>

Basso, T. P. (2019). *Yeasts in biotechnology*. BoD – Books on Demand

Bruner, J., Marcus, A., & Fox, G. (2021). Brewing efficacy of non-conventional saccharomyces non-cerevisiae yeasts. *Beverages*, 7(3), 1–15. <https://doi.org/10.3390/beverages703006837>

Burini, J. A., Eizaguirre, J. I., Loviso, C., & Libkind, D. (2021). Levaduras no convencionales como herramientas de innovación y diferenciación en la producción de cerveza. *Revista Argentina de microbiología*, 53(4), 359–377. <https://doi.org/10.1016/j.ram.2021.01.003>

Burini, J. A., Eizaguirre, J. I., Loviso, C., & Libkind, D. (2022). Selection of *Saccharomyces eubayanus* strains from Patagonia (Argentina) with brewing potential and performance in the craft beer industry. *European Food Research and Technology*, 248(2), 519–531. <https://doi.org/10.1007/s00217-021-03897-6>

Cubillos, F. A., Gibson, B., Grijalva-Vallejos, N., Krogerus, K., & Nikulin, J. (2019). Bioprospecting for brewers: Exploiting natural diversity for naturally diverse beers. *Yeast*, 36(6), 383–398. <https://doi.org/10.1002/yea.3380>

Kurtzman, C., Fell, J. W., & Boekhout, T. (2011). *The yeasts: A Taxonomic Study*. Elsevier.

Lodolo, E. J., Kock, J. L. F., Axcell, B. C., & Brooks, M. (2008). The yeast *Saccharomyces cerevisiae* “The main character in beer brewing. *FEMS Yeast Research*, 8(7), 1018–1036. <https://doi.org/10.1111/j.1567-1364.2008.00433.x>

Macromicetos en mecanismos de biomineralización: exploración de su uso en procesos biotecnológicos

Macroscopic fungi in biomineralization mechanisms: exploration of their use in biotechnological processes

Juanita Ibeth Munevar Rodríguez, Estudiante de Pregrado, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0009-0009-4229-9948, jumunevarr@unal.edu.co. Claudia Milena Rodríguez López, Estudiante de Doctorado en Ciencias - Bioquímica, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0003-4655-9531, clmrodriguezlo@unal.edu.co. Pedro Filipe de Brito Brandão, Profesor Asociado, Departamento de Química, Facultad de Ciencias Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0002-4297-8264, pfdeb@unal.edu.co. Carolina Chegwin Angarita, Profesor Asociado, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0002-3150-9972, cchegwina@unal.edu.co.

Resumen

En los últimos años se han estudiado posibles aplicaciones biotecnológicas para los hongos, entre estas la biomineralización. Esta consiste en la formación de minerales insolubles a través de varios procesos metabólicos, como lo es la precipitación de carbonatos inducida microbiológicamente (MICP), mecanismo basado en la precipitación de compuestos carbonatados alrededor de su micelio o en el ambiente, mediante actividad ureolítica. Este mecanismo se aplica principalmente en construcción, biotecnología, y aplicaciones médicas. La presente investigación busca evaluar la posible aplicación de hongos macromicetos, para la biomineralización a través del mecanismo MICP, determinando la tolerancia al sustrato, los cambios morfológicos y actividad ureasa. Se observaron cambios notables en características macroscópicas y la liberación de exudados coloreados, indicando la liberación de metabolitos solubles. En ensayos de actividad ureolítica se observó un rango de 0,1 a 5,0 mM de urea hidrolizada por mg de biomasa, en 14 días de cultivo, que es mayor en relación a resultados obtenidos con cepas bacterianas. Las cepas que presentan mayor potencial son *Pleurotus columbinus*, *Psilocybe* sp. (Casco), *Psilocybe* sp. (Medellín), y *Schizophyllum commune*, las cuales serán evaluadas en futuras investigaciones de MICP.

Palabras Clave

Bioprecipitación, Hongos macromicetos, Actividad ureasa, Urea.

Abstract

Biotechnological applications for fungi have been studied, including biomineralization. Which is the formation of insoluble minerals through various metabolic processes, such as microbial-induced carbonate precipitation (MICP), a mechanism based on the precipitation of carbonate compounds around their mycelium or in the environment, through ureolytic activity. This mechanism is mainly applied in construction, biotechnology, and medical applications. The aim of this research is to evaluate the possible application of macromycete fungi for biomineralization through the MICP mechanism, determining

substrate tolerance, morphological changes, and urease activity. Notable changes in macroscopic characteristics and the release of colored exudates were observed, indicating the release of soluble metabolites. In ureolytic activity tests, a range of 0.1 to 5 mM of hydrolyzed urea per mg of biomass was observed in 14 days of culture, which is higher in relation to results obtained with bacterial strains. The strains with the greatest potential are *Pleurotus columbinus*, *Psilocybe* sp. (Casco), *Psilocybe* sp. (Medellín), and *Schizophyllum commune*, which will be evaluated in future MICP research.

Keywords

Bioprecipitation, Macromycete fungi, Urease activity, Urea.

Contenido

La biomineralización consiste en la formación de minerales insolubles a través de varios procesos metabólicos, por organismos vivos de diferentes dominios, como las bacterias, arqueas y eucariotas. Los hongos, aunque menos estudiados, poseen esta actividad metabólica para la transformación de metales y minerales. Hongos del género *Aspergillus*, *Penicillium*, *Geotrichum*, *Paecilomyces*, *Plectosphaerella*, *Fusarium*, *Neurospora*, entre otros, han reportado esta habilidad. Algunos de ellos son capaces de depositar compuestos carbonatados alrededor de su micelio por medio de la hidrólisis de la urea por acción de su ureasa, proceso denominado precipitación de carbonatos inducida microbiológicamente (MICP), el cual es el mecanismo de biomineralización más estudiado y aplicado en la industria actualmente. El mecanismo MICP es de gran interés para procesos como la estabilización del suelo, la movilización y la fijación de metales de forma sostenible. En la última década, los estudios en biomineralización fúngica han destacado la importancia de estos organismos en procesos biogeoquímicos en ambientes naturales, así como el potencial que albergan para su aplicación biotecnológica. En estos, se han reportado altos porcentajes de biomineralización de contaminantes como plomo por cepas de especies como *Geotrichum candidum*, *Penicillium oxalicum*, *Penicillium chrysogenum* y *Trichoderma* sp., siendo todas ellas micromicetos.

Por esto, el objetivo principal de esta investigación es evaluar la posible aplicación de hongos micromicetos, principalmente nativos de Colombia, en la biomineralización a través del mecanismo MICP, determinando la tolerancia y los cambios morfológicos de 10 cepas de hongos expuestas al sustrato urea en medio Agar Papa-Dextrosa (PDA), y evaluando la actividad ureasa de las mismas cultivadas en Caldo de Soya-Trypticaseína (TSB) suplementado con urea. Y finalmente, se seleccionaron las cepas con mayor potencial para posteriores investigaciones.

A lo largo del ensayo se observaron cambios notables en características macroscópicas, como la textura del micelio, en las cepas cultivadas en medio agar PDA suplementado con urea 20 g/L. En general, el crecimiento vegetativo se vio inhibido y ralentizado por el sustrato urea, derivando luego de 2 semanas del inicio de los cultivos, en diámetros miceliares menores al 50% de los diámetros en los cultivos control. Además, se encontraron otros cambios, como la liberación de exudados coloreados, tanto en el centro como en los bordes del micelio de cepas como *Grammothele* sp., y el cambio de coloración del medio en *Psilocybe* sp. (Medellín), indicando la liberación de metabolitos solubles. En ensayos de actividad ureolítica se encontró que las cepas evaluadas presentan un rango de 0,1 a 5 mM de urea hidrolizada por mg de biomasa, en 14 días de cultivo. Al comparar estos resultados con ensayos realizados con cepas bacterianas, se encontró que estas presentan una actividad en un rango de 0,1 a 1 mM de urea hidrolizada por mg de bacteria (resultados no publicados). Finalmente, se observó un gran potencial para este uso en cepas de *Pleurotus columbinus*, *Psilocybe* sp. (Casco), *Psilocybe* sp.

(Medellín), y *Schizophyllum commune*, que deberán ser evaluados en posteriores investigaciones de biomineralización de metales tóxicos.

Bibliografía

Dhami, N. K., Quirin, M., & Mukherjee, A. (2017). Carbonate biomineralization and heavy metal remediation by calcifying fungi isolated from karstic caves. *Ecological Engineering*, 103, 106–117. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.03.007>

Gadd, G. M. (2021). Fungal biomineralization. *Current Biology: CB*, 31(24), R1557–R1563. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.10.041>

Li, Q., Liu, D., Jia, Z., Csetenyi, L., & Gadd, G. M. (2016). Fungal biomineralization of manganese as a novel source of electrochemical materials. *Current Biology: CB*, 26(7), 950–955. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.01.068>

Pasquale, V., Fiore, S., Hlayem, D., Lettino, A., Huertas, F. J., Chianese, E., & Dumontet, S. (2019). Biomineralization of carbonates induced by the fungi *Paecilomyces inflatus* and *Plectosphaerella cucumerina*. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 140, 57–66. <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2019.03.005>

Zhao, J., Dyer, T., Csetenyi, L., Jones, R., & Gadd, G. M. (2022). Fungal colonization and biomineralization for bioprotection of concrete. *Journal of Cleaner Production*, 330(129793), 129793. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129793>

Mycoponics™: un nuevo sistema de producción de hongos que utiliza elementos biofísicos diseñados sin sustratos sólidos

Mycoponics™: a novel mushroom production system using engineered biophysical elements without solid substrates

Alexander Baena, Department of Agricultural & Biological Engineering, Purdue University; Monte Jongas, Bogota, Colombia ORCID: 0000-0002-8252-8401, hbaena@purdue.edu. Marshall Porterfield, Department of Agricultural & Biological Engineering, Purdue University, Elevated BioAstronautics, Cape Girardeau, ORCID: 0000-0003-3339-4766, porterf@purdue.edu.

Resumen

Se necesitan enfoques biotecnológicos novedosos para mejorar la producción sostenible de alimentos y las capacidades de reciclaje de desechos en entornos con recursos limitados. Los hongos comestibles poseen perfiles nutritivos y representan oportunidades emergentes para desarrollar la bioproducción circular transformando materiales orgánicos de desecho en alimentos y productos de alto valor. Sin embargo, los métodos tradicionales de cultivo de hongos que utilizan sustratos sólidos tienen limitaciones técnicas como 1) difusión desigual de nutrientes, 2) necesidades constantes de esterilización, 3) numerosos pasos intermedios que requieren energía y tiempo, y 4) producción de desechos a partir de bolsas y frascos. Este trabajo presenta un innovador sistema de cultivo de hongos hidropónicos llamado Mycoponics™ que utiliza materiales cerámicos de bioingeniería. Esta técnica basada en nutrientes líquidos optimiza el metabolismo de los hongos y facilita la entrega precisa de nutrientes a través de elementos de crecimiento cerámicos diseñados biofísicamente, superando las limitaciones de los sustratos sólidos tradicionales. Para validar Mycoponics™, se formularon el desarrollo de diferentes geometrías de elementos de crecimiento cerámicos biofísicos (i.e. tubos micopónicos) y nuevas soluciones de nutrientes vivos para experimentos utilizando diversas cepas de hongos comerciales y condiciones de crecimiento. La producción de esporocarpios (i.e. setas) se logra mediante diferentes soluciones de nutrientes diseñadas para los requisitos nutricionales de cada cepa de hongos. Las imágenes infrarrojas y la microscopía demostraron un desarrollo micelial consistente y robusto en comparación con los métodos tradicionales, incluso cuando la solución nutritiva no está esterilizada; además, permitir que el micelio acceda a los nutrientes circulantes sin penetración del sustrato mostró una producción constante más prolongada, evitando el agotamiento de nutrientes observado en los panes convencionales. La síntesis de masa micelial pura permite explorar la fabricación de productos de alto valor como el micocuero, mostrando una producción de material uniforme y de alta calidad. Al evitar sustratos voluminosos y explorar nuevas superficies de crecimiento, Mycoponics™ representa una solución para la seguridad alimentaria, la biotecnología sostenible y los sistemas de soporte vital bioregenerativos en la Tierra.

Palabras Clave

Fungicultura, Cultivo de Hongos, Hidroponía, Cerámica, Economía circular.

Abstract

Novel biotechnological approaches are needed to enhance renewable food production and waste recycling capabilities in resource-constrained environments. Edible mushrooms possess nutritious profiles and represent emerging opportunities to develop circular bioproduction by transforming waste organic materials into food and high-value products. However, traditional mushroom cultivation methods utilizing solid substrates have technical limitations like 1) uneven nutrient diffusion, 2) constant sterilization needs, 3) numerous intermediate steps that are energy and time-demanding, and 4) waste production from bags and jars. This work introduces an innovative hydroponic fungal cultivation system called Mycoponics™ using bioengineered ceramic materials. This liquid-nutrient-based technique optimizes fungal metabolism and facilitates precise nutrient delivery through biophysically engineered ceramic growth elements, overcoming the limitations of traditional solid substrates. To validate Mycoponics™, the development of different geometries of the biophysical ceramic growth elements (i.e., mycoponic tubes) and novel living nutrient solutions for experiments were formulated using various commercial fungal strains and growth conditions. Sporocarp (i.e., mushroom) production is achieved through different nutrient solutions engineered for the nutritional requirements of each fungal strain. Infrared imaging and microscopy demonstrated consistent, robust mycelial development compared to traditional methods, even when the nutrient solution is not sterilized, likewise allowing mycelium access to circulating nutrients without substrate penetration showed longer constant production, avoiding nutrient depletion seen in conventional cakes. The synthesis of pure mycelial mass allows to explore of the manufacture of high-value products like mycoleather, showing uniform, high-quality material production. By avoiding bulky substrates and exploring new growth surfaces, Mycoponics™ represents a solution for food security, sustainable biotechnology, and bioregenerative life support systems on Earth.

Keywords

Fungiculture, Mushroom Cultivation, Hydroponics, Ceramics, Circular economy.

Contenido

El cultivo de hongos comestibles ofrece un gran potencial para desarrollar una bioproducción circular al transformar los desechos orgánicos en alimentos y productos de alto valor. Sin embargo, los métodos tradicionales de cultivo de hongos que utilizan sustratos sólidos enfrentan limitaciones como la difusión desigual de nutrientes, las necesidades constantes de esterilización, los numerosos pasos intermedios que demandan energía y tiempo, y la generación de residuos de bolsas y frascos. Para abordar estos desafíos, se ha desarrollado un innovador sistema de cultivo hidropónico de hongos llamado Mycoponics™, que utiliza materiales cerámicos bioingeniería.

Mycoponics™ optimiza el metabolismo de los hongos y facilita la entrega precisa de nutrientes a través de elementos de crecimiento cerámicos biofísicamente diseñados. Se han desarrollado diferentes geometrías de estos elementos (tubos micopónicos) y se han formulado soluciones nutritivas novedosas para experimentos con diversas cepas comerciales de hongos, como *Pleurotus ostreatus* y *Ganoderma lucidum*. La microscopía electrónica de barrido (SEM) reveló que los tubos cerámicos tienen una distribución de tamaño de poro relativamente uniforme, con la mayoría de los poros en un rango de 0.2 a 0.3 μm de diámetro, actuando como una barrera física que excluye bacterias, esporas y otros contaminantes potenciales.

Las imágenes infrarrojas demostraron un desarrollo micelial consistente y robusto, incluso cuando la solución nutritiva no está esterilizada. Además, el sistema mostró una longevidad sin precedentes, manteniendo el micelio biológicamente activo durante 8 meses, en contraste con los métodos tradicionales

donde la producción de cuerpos fructíferos generalmente cesa después de 3 meses. La introducción de una solución nutritiva que contiene celulosa indujo con éxito la formación de cuerpos fructíferos vigorosos y maduros.

Mycoponics™ ofrece ventajas distintas sobre los métodos tradicionales, como una mejor utilización del sustrato, reducción de residuos y mejora de los rendimientos. El sistema es compatible con modelos de agricultura vertical y tiene el potencial de utilizar efluentes de desechos como fuentes de nutrientes, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y la alineación con los principios de la economía circular. Además, Mycoponics™ presenta una solución prometedora para la inseguridad alimentaria y la contaminación en ciudades densamente pobladas o espacios restringidos.

En conclusión, Mycoponics™ representa una tecnología innovadora que tiene el potencial de revolucionar el cultivo de hongos al eliminar la necesidad de sustratos sólidos y permitir un control preciso sobre las condiciones ambientales y la entrega de nutrientes. Este sistema hidropónico novedoso ofrece una solución sostenible y eficiente para satisfacer la creciente demanda de hongos, abordar los desafíos de seguridad alimentaria y contribuir al desarrollo de productos innovadores basados en hongos.

Bibliografía

Chang, S. T., & Wasser, S. P. (2017). The cultivation and environmental impact of mushrooms. In *Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389414.013.231>

Grimm, D., & Wösten, H. A. B. (2018). Mushroom cultivation in the circular economy. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 102(18), 7795-7803. <https://doi.org/10.1007/s00253-018-9226-8>

Jones, M., Gandia, A., John, S., & Bismarck, A. (2020). Leather-like material biofabrication using fungi. *Nature Sustainability*, 4(1), 9-16. <https://doi.org/10.1038/s41893-020-00606-1>

Kaur, P., & Kapoor, P. (2023). Revolutionizing mushroom cultivation: A comprehensive review of hydroponics in fungiculture. *Current Journal of Applied Science and Technology*, 42(44), 19-37. <https://doi.org/10.9734/cjast/2023/v42i444280>

Porterfield, D. M., Musgrave, M. E., & Dreschel, T. W. (2000). A ground-based comparison of nutrient delivery technologies originally developed for growing plants in the spaceflight environment. *HortTechnology*, 10(1), 179-185. <https://doi.org/10.21273/HORTTECH.10.1.179>

Robinson, B., Winans, K., Kendall, A., Dlott, J., & Dlott, F. (2019). A life cycle assessment of *Agaricus bisporus* mushroom production in the USA. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 24(3), 456-467. <https://doi.org/10.1007/s11367-018-1456-6>

Sánchez, C. (2004). Modern aspects of mushroom culture technology. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 64(6), 756-762. <https://doi.org/10.1007/s00253-004-1569-7>

Sarsaiya, S., Jain, S. K., Pandey, A. K., Rajan, S., & Jain, S. K. (2020). Mushroom for the national circular economy. *International Journal of Scientific Research Review Papers Biological Sciences*, 7(6), 61-69.

Thakur, M. P. (2020). Advances in mushroom production: Key to food, nutritional and employment security: A review. *Indian Phytopathology*, 73(3), 377-395. <https://doi.org/10.1007/s42360-020-00244-9>

Wan Mahari, W. A., Peng, W., Nam, W. L., Yang, H., Lee, X. Y., Lee, Y. K., Meng, C. X., Ma, N. L., Liew, R. K., Jusoh, A., Lam, S. S., Kassim, M. A., & Sonne, C. (2020). A review on valorization

of oyster mushroom and waste generated in the mushroom cultivation industry. Journal of Hazardous Materials, 400, 123156. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123156>

Obtención de fructooligosacaridos (FOS), utilizando la enzima Fructosiltransferasa producida por *Aspergillus niger* an 166
Obtaining fructooligosaccharides (FOS), using the fructosyltransferase enzyme produced by *Aspergillus niger* an 166

Glaehter Yhon Florez Guzman, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos ICTA, gyflorezg@unal.edu.co. Sonia Amparo Ospina, Nacional de Colombia, Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia IBUN, Universidad, saospinas@unal.edu.co

Resumen

El objetivo fundamental de este estudio fue el desarrollo e implementación de un proceso biotecnológico utilizando la enzima Fructosiltransferasa (Ftasa) del microorganismo *Aspergillus niger* cepa AN 166 para la producción de Fructooligosacáridos (FOS), catalogados como uno de los mejores prebióticos utilizados en la industria de alimentos funcionales.

El proceso implicó las etapas sistemáticas de: i) determinación de las condiciones de fermentación, ii) extracción, purificación y caracterización de la Ftasa, iii) caracterización de la reacción enzimática y iv) purificación de los FOS. La purificación se logró por medio de cromatografía de filtración en gel con sephadex G 100, e intercambio aniónico, utilizando Amberlys A-27. La enzima presentó dos (2) actividades: hidrolítica (invertasa) y de transferencia (polimérica fructosiltransferasa), con un punto isoeléctrico (PI) de 6,5 y un peso molecular (PM) de 80,2 kDa. Las condiciones óptimas de producción de FOS se lograron utilizando el 30% p/v de sacarosa como sustrato y una relación enzima sustrato de 8,3 U/g, lográndose la conversión exclusivamente de tres (3) tipos de FOS: 1-questosa (GF2), nistosa (GF3) y 1-β fructofuranosilnistosa (GF4) con concentraciones de: 149, 17 y 1 g/l respectivamente en 23 horas de reacción, con una eficiencia del 55.4% de FOS con respecto a la cantidad de sustrato inicial.

Palabras clave

Fructooligosacáridos (FOS), *Aspergillus niger* AN 166, Prebiótico, Purificación enzimática, Fructosiltransferasa (Ftasa).

Abstract

The main objective of this study was the development and implementation of a biotechnological process using the enzyme Fructosyltransferase (Ftase) from the microorganism *Aspergillus niger* strain AN 166 for the production of Fructooligosaccharides (FOS), classified as one of the best prebiotics used in the functional food industry.

The process involved the systematic steps of: i) determination of the fermentation conditions, ii) extraction, purification and characterization of Ftase, iii) characterization of the enzymatic reaction and iv) purification of FOS. Purification was achieved by means of gel filtration chromatography with sephadex G 100, and anion exchange, using Amberlys A-27. The enzyme presented two (2) activities:

hydrolytic (invertase) and transfer (polymeric fructosyltransferase), with an isoelectric point (PI) of 6.5 and a molecular weight (MW) of 80.2 kDa. The optimal conditions for FOS production were achieved using 30% w/v of sucrose as substrate, and an enzyme substrate ratio of 8.3 U/g, achieving the conversion of exclusively three (3) types of FOS: 1-kestose (GF2), nystose (GF3) and 1- β fructofuranosyl nystose (GF4) with concentrations of: 149, 17 and 1 g/l respectively in 23 hours of reaction, with an efficiency of 55.4% of FOS with respect to the amount of initial substrate.

Keywords

Fructooligosaccharides (FOS); *Aspergillus niger* AN 166; Prebiotic; Enzymatic purification; Fructosyltransferase (Ftase).

Contenido

Por su actividad biológica comprobada, variados estudios científicos revelan la funcionalidad y beneficios otorgados por los fructooligosacáridos FOS en la salud humana (incremento de probióticos en el microbiota, reducción de la presión sanguínea y colesterol, efecto anticancerígeno, disminución de metabolitos tóxicos y pH fecal, propiedades no cariogénicas, entre otros), de tal forma que estos se utilizan como prebióticos en diversas matrices alimentarias, incluyéndose en diversos alimentos funcionales.

La extracción y purificación de FOS para su producción y comercialización industrial, se basa principalmente en fuentes de origen vegetal, enfrentándose a dos problemáticas tecnológicas básicas: primero la poli dispersión de unidades de FOS de origen vegetal dificultando radicalmente la purificación de la 1-kestosa (GF2), nistosa (GF3) y 1- β fructofuranosilnistosa (GF4) y segundo la disminución de la eficiencia del proceso de obtención por la baja concentración de FOS en los extractos vegetales aumentando su costo de comercialización.

La producción biotecnológica de estos prebióticos utilizando fuentes microbianas (específicamente fúngicas) surge como una alternativa paralela y consistente de obtención de FOS con perspectivas industriales de competitividad comercial.

El proceso biotecnológico para la producción de FOS por el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia IBUN implicó la utilización del microorganismo *Aspergillus niger* AN166 el cual produce la enzima extracelular fructosiltransferasa (Ftasa) de forma inducida con la presencia de sacarosa en el medio de fermentación; el estudio abarcó las siguientes etapas: 1- establecimiento de las condiciones óptimas del proceso de fermentación a escala laboratorio para la producción y extracción de la enzima, 2- estudio de purificación y caracterización de la Ftasa, 3- determinación del proceso de reacción enzimática para la producción de FOS y 4-extracción y purificación de FOS.

Las condiciones óptimas de fermentación sumergida fueron: volumen: 5 litros, temperatura: 30°C, agitación 100 r.p.m, pH 6.0 sin controlar, y una velocidad de aireación de 0.5 v.v.m. El medio de cultivo utilizado es el siguiente: sacarosa (40% p/v), NaNO₃ (0.0474% p/v), CaCl₂ (0.09% p/v), KH₂PO₄ (0.025% p/v), MgSO₄ (0.025% p/v), KCl (0.025% p/v) y FeCl₃ (0.001% p/v); la máxima actividad enzimática encontrada fue a las 44 horas de fermentación.

La purificación y caracterización de la Ftasa consistió en la separación con cromatografía por filtración en gel utilizando una columna Sephadex G-100 con un rango de exclusión de 4,000 a 150,000 Dalton y una cromatografía de intercambio aniónica con resina Amberlyst A-27; la Ftasa presentó un WM: 80,2 kDa; PI: 6,5, temperatura optima: 55 °C, pH óptimo: 5,5, y una estabilidad térmica en mayor

proporción su actividad hidrolítica con respecto a la de transferencia.

Las condiciones óptimas de producción de FOS se lograron utilizando el 30% p/v de sacarosa como sustrato y una relación enzima sustrato de 8,3 U/g, la velocidad de formación de FOS fue de 0.435 mg/min logrando la mayor concentración a las 23 horas de reacción, obteniéndose tres (3) tipos de FOS: 1-questosa (GF2), nistosa (GF3) y 1- β fructofuranosilnístosa (GF4) con concentraciones de: 149, 17 y 1 g/l respectivamente en 23 horas de reacción, con una eficiencia del 55.4% de FOS con respecto a la cantidad de sustrato inicial.

Con una eficiencia del 55.4% en la producción de FOS con respecto al sustrato inicial, es una de las más altas reportadas, con perspectivas de escalado a planta piloto, aumento en la eficiencia de la actividad enzimática variando condiciones de proceso, modificaciones genéticas, entre otras.

Bibliografía

Ademakinwa, A. N., Ayinla, Z. A., & Agboola, F. K. (2017). Strain improvement and statistical optimization as a combined strategy for improving fructosyltransferase production by *Aureobasidium pullulans* NAC8. *Journal of Genetic Engineering and Biotechnology*, 45–65.

Ganaie, M. A., & Gupta, U. S. (2014). Recycling of cell culture and efficient release of intracellular fructosyltransferase by ultrasonication for the production of fructooligosaccharides. *Carbohydrate Polymers*, 110, 253–258.

Ganaie, M. A., Rawat, H. K., Wani, O. A., Gupta, U. S., & Kango, N. (2014). Immobilization of fructosyltransferase by chitosan and alginate for efficient production of fructooligosaccharides. In *Process Biochemistry* (Vol. 49, Issue 5).

Ganaie, M. A., Soni, H., Naikoo, G. A., Santos Oliveira, L. T., Rawat, H. K., Mehta, P. K., & Narain, N. (2017). Screening of low-cost agricultural wastes to maximize the fructosyltransferase production and its applicability in generation of fructooligosaccharides by solid state fermentation. *International Biodeterioration and Biodegradation*, 118.

Rute, L. M. B. (2014). Producción y caracterización de la enzima recombinante fructosiltransferasa de *Aspergillus oryzae* en *Pichia pastoris* gs115. (Issue 1) [Pontificia Universidad Javeriana]. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

Potencial de levaduras no convencionales aisladas en bosques de robles para la producción de xilitol a partir de hidrolizado de bagazo de caña de azúcar

Potential of non-conventional yeasts isolated from oak forest for the production of xylitol from sugarcane bagasse hydrolysate

Ángela María García-Acero, Dra. en Microbiología, Universidad Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, Brasil. Dra. en Ingeniería Química, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Docente ECBTI, UNAD, Boyacá, Colombia, ORCID: 0000-0002-2241-9465, amgarciaa@unal.edu.co. Mario Enrique Velásquez Lozano, Dr. Ingeniería Química. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Docente Universidad Nacional de Colombia, mevelasquesl@unal.edu.co. Carlos Augusto Rosa, Dr. en Microbiología. Universidade Federal de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Docente Universidad Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, Brasil. ORCID: 0000-0002-0056-9075, carlrosa@icb.ufmg.br

Resumen

La búsqueda de microorganismos eficientes para la transformación de residuos agroindustriales es un desafío en el diseño e implementación de bioprocesos para la obtención de productos de valor agregado, que permitan la transición hacia procesos de producción más sustentables. El bagazo de caña de azúcar es una alternativa promisoría para su uso como materia prima en la obtención de una variedad de bioproductos de interés industrial, por su contenido en azúcares fermentables (hexosas y pentosas). Sin embargo, la presencia de compuestos inhibidores para las células microbianas representa una desventaja técnica en el proceso de bioconversión. La selección de microorganismos como biocatalizadores depende de la capacidad de tolerar y adaptarse a condiciones estresantes del proceso y a la presencia de compuestos tóxicos. Esta investigación evidencia el potencial metabólico de levaduras no convencionales, aisladas en bosques de robles de la región andina colombiana, pertenecientes a los géneros *Debaryomyces*, *Wickerhamomyces* y *Scheffersomyces* para la producción de xilitol a partir de la bioconversión de D-xilosa proveniente de hidrolizado hemicelulósico de bagazo de caña de azúcar.

Palabras Clave

D-Xilosa, Estrés, Inhibidores, Bioconversión.

Abstract

The search for efficient microorganisms for the transformation of agro-industrial waste is a challenge in the design and implementation of bioprocesses to obtain value-added products, which allow the transition to more sustainable production processes. Sugarcane bagasse is a promising alternative for use as a raw material in obtaining a variety of bioproducts of industrial interest, due to its content of fermentable sugars (hexoses and pentoses). However, the presence of inhibitory compounds for microbial cells represents a technical disadvantage in the bioconversion process. The selection of microorganisms as biocatalysts depends on the ability to tolerate and adapt to stressful process conditions and the presence of toxic compounds. This research shows the metabolic potential of non-conventional yeasts, isolated from oak forests in the Colombian Andean region, belonging to the genera *Debaryomyces*,

Wickerhamomyces and *Scheffersomyces* to produce xylitol from the bioconversion of D-xylose from hemicellulosic hydrolysate of sugarcane bagasse.

Keywords

D-Xylose, Stress, Inhibitors, Bioconversion.

Contenido

Las levaduras son hongos asociados a distintos ambientes naturales debido a un conjunto de rasgos metabólicos que les permiten adaptarse a diversos hábitats lo que les otorga un alto potencial para ser implementados como biocatalizadores en el desarrollo de sistemas de producción de base biológica a partir de biomasa residual. La transformación bioquímica del bagazo de caña de azúcar, un material lignocelulósico, es desafiante para los microorganismos, por la formación de compuestos tóxicos (ácidos orgánicos, derivados de furano y compuestos fenólicos) en el pretratamiento de hidrólisis del residuo agroindustrial. Explorar la capacidad fenotípica de las levaduras no convencionales de ambientes naturales para responder a diferentes condiciones de estrés, representa un potencial para el desarrollo de procesos de bioconversión de la D-xilosa proveniente de hidrolizado hemicelulósico de bagazo de caña azúcar.

En este trabajo se evaluaron para la producción de xilitol en hidrolizados de bagazo de caña de azúcar cuatro levaduras aisladas en bosques de robles en la región andina de Colombia. Las levaduras analizadas por métodos moleculares fueron identificadas como *Debaryomyces nepalensis* (IBUN-04016) y *Scheffersomyces amazonensis* (IBUN-04094), las cuales fueron aisladas de muestras de corteza de árbol perteneciente a la familia *Anacardiaceae* y madera en descomposición de *Quercus humboldtii*, respectivamente, en el Parque Natural Cerro de Quininí. Adicionalmente, fueron estudiadas dos cepas de levaduras identificadas como *Scheffersomyces coipomensis* (IBUN-03990) y una posible especie nueva *Wickerhamomyces* sp. (IBUN-03950) que fueron aisladas de madera en descomposición y corteza de roble (*Quercus humboldtii*), respectivamente, en el Parque Natural Chicaque.

El potencial para la producción de xilitol fue evaluado en medio nutritivo (YPX-5%) con 50 g.L⁻¹ de xilosa, obteniendo valores de productividad volumétrica desde 23.14 ± 1.50 g.L⁻¹ hasta 30.23 ± 2.55 g.L⁻¹. Los ensayos de tolerancia a las condiciones de estrés fueron realizados en medios suplementados con extracto de levadura y peptona que contenían hidrolizados de bagazo de caña diluidos al 50% (HHBA-50%) con una concentración final de 20.12 g.L⁻¹ de xilosa, 1.33 g.L⁻¹ de arabinosa, 1.50 g.L⁻¹ de glucosa, 3.02 g.L⁻¹ de ácido acético, 0.04 g.L⁻¹ de HMF (hidroximetilfurfural) y 0.44 g.L⁻¹ de furfural, el medio nutritivo (YPX-2%) con 20,05 g.L⁻¹ de xilosa fue usado como control. La presencia de HHBA (50%) en el medio de fermentación para las especies *Sc. amazonensis* y *Sc. coipomensis* evidenció un mayor decrecimiento en la producción de biomasa respecto al medio nutritivo YPX-2%. La especie *Wickerhamomyces* sp. mantuvo un crecimiento similar en los dos medios durante todo el tiempo de fermentación. En contraste, *D. nepalensis* durante las primeras 14 h mantuvo un crecimiento similar en los dos medios y en horas posteriores decreció la producción de biomasa en el medio con hidrolizado (50%). El porcentaje de eficiencia en *Wickerhamomyces* sp. para la producción de xilitol en medio con HHBA (50%) disminuyó en comparación con el medio nutritivo YPX-2%, obteniendo un valor de 50%. Para las especies *Sc. amazonensis*, *D. nepalensis* y *Sc. coipomensis* se evidenció un incremento en la eficiencia alcanzando valores de 28%, 62% y 46 %, respectivamente, en presencia del hidrolizado de bagazo de caña de azúcar. Estos resultados evidencian la tolerancia de la levadura *D. nepalensis* (IBUN-04016) a la presencia de compuestos inhibidores y su potencial uso para la producción de xilitol a partir

de residuos agroindustriales como el bagazo de caña de azúcar.

Bibliografía

Opulente, D. A., Rollinson, E. J., Bernick-Roehr, C., Hulfachor, A. B., Rokas, A., Kurtzman, C. P., & Hittinger, C. T. (2018). Factors driving metabolic diversity in the budding yeast subphylum. *BMC biology*, 16(1), 1-15.

Kwak, S., Jo, J. H., Yun, E. J., Jin, Y. S., & Seo, J. H. (2019). Production of biofuels and chemicals from xylose using native and engineered yeast strains. *Biotechnology Advances*, 37(2), 271-283.

Barros O. K., Garcia-Acero A. M., & Rosa, C. A. (2020) Non-Conventional Yeasts with Potential for Production of Second-Generation Ethanol. In *Biofuels: Advances in Research and Applications* (pp. 109 -150). *Nova Science Publishers*.

Potencial de *Pycnoporus sanguineus* para la elaboración de una bioespuma absorbente a base de corona de piña

Potential of *Pycnoporus sanguineus* in the development of an absorbent biofoam based on pineapple crown

Stephany Escobar Solis, Materials Engineer, Universidad del Valle, escobar.stephany@correounivalle.edu.co. Ana Cristina Bolaños, Faculty of Sciences, Department of Biology, Research Group in Plant Biology and Microorganisms (BPM), Universidad del Valle, ORCID: 0000-0003-0882-2351, ana.bolanos@correounivalle.edu.co. Silvio Delvasto Arjona, Faculty of Engineering, School of Materials Engineering, Composite Materials Research Group (GMC), Universidad del Valle, ORCID: 0000-0001-9443-82, silvio.delvasto@correounivalle.edu.co.

Resumen

La producción de materiales sostenibles es la opción para contrarrestar la contaminación ambiental, a la que contribuyen espumas comunes de poliestireno expandido (Icopor), espumas florales y de otros tipos, dada su lenta y difícil degradación. Esta opción la proveen los hongos ligninolíticos, que tienen la capacidad de aprovechar subproductos agrícolas disponibles en gran cantidad en zonas de vocación agrícola para generar materiales degradables. En este contexto, se desarrolló un material espumado, mediante el crecimiento del hongo *Pycnoporus sanguineus* (L.) Murrill. en el residuo de corona de piña para obtener un material biocompuesto, tipo bioespuma para evaluar su estabilidad geométrica, facilidad de corte y comportamiento frente al agua. Metodológicamente se preparó un sustrato de corona de piña con 20% de salvado de trigo, que se esterilizó, se inoculó con micelio del hongo (10-15%), y se incubó en moldes rígidos durante 20 días. Tras la colonización, se deshidrató a alta temperatura por 6-10 horas, obteniendo una bioespuma rígida y ligera.

Se realizaron cortes transversales en las bioespumas con facilidad, similar al corte del icopor. Se midió el ángulo de contacto del agua en la superficie evaluando las gotas con el software ImageJ y, se calculó la absorción de agua al comparar la variación de peso de las bioespumas sobre agua destilada. Los resultados mostraron bioespumas con morfología celular, un ángulo de contacto de 85°, indicando una superficie mojable y una absorción de agua en más del 200% de su peso en 1 hora y más del 300% en 72 horas, indicando que su comportamiento superficial cambia de mojable a absorbente con el tiempo y la exposición. En conclusión, este residuo suplementado promueve el crecimiento de *P. sanguineus* y permite sintetizar un biocompuesto o material espumado, rígido, ligero, de fácil corte y con afinidad a absorber agua, que lo hace susceptible de ser biodegradado por microorganismos ambientales. Este hecho, abre una línea de investigación prometedora para el desarrollo de materiales espumados no estructurales, que se puede explorar como alternativa a materiales convencionales a base del petróleo de difícil degradación.

Palabras Clave

Biocompuesto, Hongos basidiomycetes, Espuma, Micelio, Absorción de agua, Ángulo de contacto.

Abstract

The production of sustainable materials is an alternative to reduce environmental pollution, to which common polystyrene expanded foams (Icopor), floral foams and other types of foams contribute, given their slow and difficult degradation. Ligninolytic fungi can take advantage of agricultural by-products that are generated in large quantities in areas of agricultural vocation to generate degradable materials. In this context was done the develop of a foamed material through the growth of the fungus *Pycnoporus sanguineus* (L.) Murrill on pineapple crown residue to generate a biocomposite material of the biofoam type to evaluate its geometric stability, ease of cutting and behavior in relation to water. Methodologically, a pineapple crown substrate supplemented with 20% wheat bran was prepared, sterilized, inoculated with mycelium of the fungus (10-15%), and incubated in stiff molds for 20 days. After colonization, it was dehydrated at high temperature for 6-10 hours, obtaining a stiff and lightweight biofoam.

Transverse cuts were made easily on the biofoams, like the cutting process of an Icopor. The contact angle of water on the surface was measured by evaluating the droplets with ImageJ software, and the percentage of water absorption was calculated by comparing the weight variation of the biofoams on distilled water. The results showed biofoams with cellular morphology, a contact angle of 85°, indicating a wettable surface and a water absorption of more than 200% of their weight in 1 hour and more than 300% in 72 hours, indicating that their surface behavior changes from wettable to absorbent with time and exposure. In summary, this supplemented residue promotes the growth of *P. sanguineus* and allows synthesizing a biocomposite or foamed material, stiff, light, easy to cut and with affinity to absorb water, which makes it susceptible to be biodegraded by environmental microorganisms. This fact constitutes a promising line of research for the development of non-structural foamed materials, which can be explored as an alternative to conventional petroleum-based materials that are difficult to degrade.

Keywords

Biocomposite, Basidiomycetes fungi, Foams, Mycelium, Absorption water, Contact angle.

Contenido

La contaminación ambiental es una preocupación creciente, sostenida por el uso de productos de un solo uso que tienen una degradación lenta y difícil, como las espumas de poliestireno expandido (Icopor), espumas florales y de otros tipos. Reducir el consumo de estos materiales y aplicar los principios de la economía circular (reducir, reutilizar y reciclar) son estrategias clave para mitigar este problema. Una vía prometedora es el desarrollo de materiales innovadores mediante el uso de hongos ligninolíticos, que pueden aprovechar residuos agrícolas para generar materiales naturales y biodegradables, lo que no solo reduce el impacto ambiental, sino que también valoriza los residuos generados en áreas de vocación agrícola.

En este contexto, se desarrolló un material espumado mediante el crecimiento del hongo *Pycnoporus sanguineus* en el residuo de corona de piña. Metodológicamente se preparó un sustrato de corona de piña con 20% de salvado de trigo, que se esterilizó, se inoculó con micelio del hongo (10-15%), y se incubó en moldes rígidos durante 20 días. Tras la colonización, se deshidrató a alta temperatura por 6-10 horas, obteniendo una bioespuma rígida y ligera. El objetivo fue evaluar la estabilidad geométrica, facilidad de corte y comportamiento frente al agua de la bioespuma deshidratada. Para medir el ángulo de contacto, se dispusieron gotas de agua sobre la superficie más plana de las bioespumas y se evaluó con

el software ImageJ. Además, se colocaron las bioespumas sobre agua destilada y se calculó el porcentaje de absorción respecto a la variación de peso.

Los resultados mostraron que la estabilidad geométrica de la bioespuma se atribuye a la estructura formada entre el micelio y el residuo, donde el micelio envuelve y une el residuo formando una estructura celular que alberga residuo parcialmente desestructurado y aire. Por otro lado, la rigidez y ligereza del material se debe a la deshidratación, que produjo la contracción de los componentes y pérdida de peso. Los cortes realizados transversalmente mostraron facilidad similar al Icopor. La superficie de las bioespumas presentó un ángulo de contacto de 85°, indicando una superficie mojable. Las bioespumas absorbieron agua en más del 200% de su peso en 1 hora y más del 300% en 72 horas, indicando que su comportamiento superficial cambia de mojable a absorbente con el tiempo y la exposición.

En conclusión, el estudio demostró que el residuo de corona de piña suplementado promueve el crecimiento de *P. sanguineus* y permite sintetizar un biocompuesto o material espumado, rígido, ligero, de fácil corte y con afinidad a absorber agua, que lo hace susceptible de ser biodegradado por microorganismos ambientales. Este hecho, abre una línea de investigación prometedora para el desarrollo de materiales espumados no estructurales, que se puede explorar como alternativa a materiales convencionales a base del petróleo de difícil degradación y está alineado con los principios de la economía circular.

Bibliography

Appels, F., Wösten, H. (2021). Mycelium materials. *Encyclopedia of Mycology*, 2, 710-718. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809633-8.21131-X>

Elsacker, E., Vandeloock, S., Van Wylick, A., Ruytinx, J., De Laet, L., Peeters, E. (2020). A comprehensive framework for the production of mycelium based lignocellulosic composites. *Science of the Total Environment*, 725. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138431>

Producción de conidios termotolerantes de *Beauveria bassiana* bv-sib1 para el control de *Plutella xylostella*

Production of thermotolerant conidia from *Beauveria bassiana* bv-sib1 for the control of *Plutella xylostella*

Jennifer Lorena Garcia Riaño, Profesional de investigación, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA ORCID: 0000-0001-8991-4842, jgarciar@agrosavia.co.
Laura Fernanda Villamizar, Formulation Senior Scientist, AgResearch Ltd Lincoln Research Centre: Christchurch, ORCID: 0000-0002-4860-6453, laura.Villamizar@agresearch.co.nz.
Ginna Milena Quiroga Cubides, Investigadora Máster, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA, ORCID: 0000-0003-2138-2776, gquiroga@agrosavia.co.

Resumen

Los conidios son las estructuras más ampliamente utilizadas como principio activo para el desarrollo de bioplaguicidas a base de hongos entomopatógenos, debido a su carácter infeccioso. Su producción masiva puede realizarse utilizando diferentes sistemas de fermentación líquida, sólida y semisólida. En este trabajo, inicialmente se evaluó la producción de conidios del hongo *Beauveria bassiana* Bv-Sib1 en dos sistemas de fermentación (sólido y semisólido), utilizando avena como sustrato de producción. Posteriormente se seleccionó el sistema de fermentación más promisorio y se optimizó el proceso utilizando inductores de termotolerancia, fuentes de nitrógeno y minerales que incrementan el rendimiento de la producción. Las variables de respuesta fueron el rendimiento de conidios, la producción de biomasa y el índice de germinación como respuesta a la prueba de termotolerancia. El sistema de fermentación semisólido fue seleccionado por producir un mayor rendimiento de conidios ($1,12 \times 10^{12}$ conidios/ g biomasa) con germinación del 99,6%, y alcanzar una producción de 28,5 g biomasa/kg sustrato, valores superiores a los obtenidos con la fermentación sólida. Para el proceso de optimización, se utilizó un diseño experimental Plackett-Burman para la selección de factores nutricionales. Una fuente de nitrógeno, la mezcla de minerales y una sal inorgánica fueron los factores con efecto significativo en las tres variables respuesta. Finalmente, con estos tres factores se planteó un experimento de tipo factorial completo 2k, donde las variables de respuesta estuvieron influenciadas por la concentración de la fuente de nitrógeno y de la sal. Mediante un análisis de deseabilidad, se sugirió que ambos factores deben emplearse en la mínima concentración para maximizar el rendimiento de conidios y la termotolerancia. Las condiciones de fermentación optimizadas incrementaron en un 18% el índice de germinación utilizado para medir la termotolerancia. El rendimiento de conidios ($6,6 \times 10^{12}$ conidios/g biomasa) también incrementó cinco veces, al igual que la producción de biomasa (54,1 g biomasa/kg sustrato) que aumentó 1,89 veces en comparación con la línea base convencional.

Palabras Clave

Optimización, Fermentación, Hongo entomopatógeno, Bioplaguicidas, Termotolerancia.

Abstract

Conidia are the most widely used structures as the active ingredient for the development of biopesticides based on entomopathogenic fungi due to their infective nature. Their mass production can be carried out using different fermentation systems (submerged, solid and semi-solid). In this study, the production of conidia of the fungus *Beauveria bassiana* Bv-Sib1 was initially evaluated in two fermentation systems (solid and semi-solid), using oats as the production substrate. Subsequently, the most promising fermentation system was selected, and the process was optimized using thermotolerance inducers, nitrogen sources, and minerals that increased production yield. The response variables were conidia yield, biomass production, and germination index as a response to the thermotolerance test. The semi-solid fermentation system was selected for producing a higher conidia yield (1.12×10^{12} conidia/g biomass) with 99.6% germination and achieving a biomass production of 28.5 g biomass/kg substrate, values higher than those obtained with solid fermentation. For the optimization process, a Plackett-Burman experimental design was used for the selection of nutritional factors. A nitrogen source, the mineral mixture, and an inorganic salt were the factors with a significant effect on the three response variables. Finally, with these three factors, a 2^k full factorial experiment was proposed, where the response variables were influenced by the concentration of the nitrogen source and the inorganic salt. Through a desirability analysis, it was suggested that both factors should be used at the minimum concentration to maximize conidia yield and thermotolerance. The optimized fermentation conditions increased the germination index used to measure thermotolerance by 18%. The conidia yield (6.6×10^{12} conidia/g biomass) also increased five times, and biomass production (54.1 g biomass/kg substrate) increased 1.89 times compared to the conventional baseline.

Keywords

Optimization, Fermentation, Entomopathogenic fungus, Biopesticides, Thermotolerance.

Contenido

Plutella xylostella es una plaga reconocida en Colombia y en el mundo, de las más importantes en los cultivos de crucíferas. Para su control, se utilizan plaguicidas químicos de manera indiscriminada, lo que tiene repercusiones negativas en la salud humana y el medio ambiente. El control biológico con microorganismos se presenta como una alternativa sostenible y amigable con el ambiente. *Beauveria bassiana* es uno de los hongos más reconocidos por su potencial insecticida contra numerosos insectos plaga. En estudios previos, se aisló un hongo entomopatógeno a partir de una larva de *P. xylostella*, se caracterizó y evaluó su potencial insecticida. Este hongo, identificado como *B. bassiana* Bv-Sib1, causó una alta mortalidad en el insecto plaga y fue seleccionado para su desarrollo como bioplaguicida. El objetivo de este trabajo fue seleccionar y estandarizar un sistema de producción masiva de los conidios de *B. bassiana* Bv-Sib1 y optimizar las condiciones de fermentación, considerando variables como rendimiento de conidios, biomasa total y la obtención de conidios termotolerantes.

Inicialmente, se produjeron conidios en dos sistemas de producción, sólido (SF) y semisólido (SmF), utilizando avena grano entero y harina de avena como sustratos, respectivamente. Después de 10 días, el sistema SF alcanzó un rendimiento de conidios de $4,40 \times 10^{11}$ conidios/ g biomasa, mientras que con el sistema SmF se produjeron 1×10^{12} conidios/ g biomasa. La producción de biomasa total del sistema SmF fue de 28,6 g/kg sustrato, en comparación con 11,6 g/kg sustrato en el sistema SF. Basado en estos resultados, se seleccionó el sistema de fermentación SmF para continuar con el proceso de optimización.

Con un diseño experimental Plackett-Burman se evaluaron factores nutricionales que pudieran mejorar la termotolerancia de los conidios. La fuente de nitrógeno, la mezcla de minerales y una sal

inorgánica fueron los factores con efectos significativos que impactaron el rendimiento, la producción de biomasa y la termotolerancia.

Posteriormente, se realizó un diseño experimental factorial completo 2k utilizando los tres factores significativos y se encontró que la concentración más baja de la fuente de nitrógeno y la sal maximizaron el rendimiento y la termotolerancia.

El medio de cultivo a base de harina de avena se optimizó mediante la adición de una fuente de nitrógeno al 1% y una sal al 2%. El índice de germinación evaluado como respuesta a la prueba de termotolerancia incrementó un 18%. El rendimiento de conidios obtenido fue 5,5 veces más alto en comparación con la línea base y la producción de biomasa fue 1,89 veces mayor.

Con estos resultados, se concluyó que la fuente de nitrógeno y la sal favorecieron la producción y el vigor de los conidios de *B. bassiana*. Estos resultados permitirán producir conidios más robustos para desarrollar los estudios de formulación y continuar con el desarrollo de un bioplaguicida para el control de *P. xylostella* en cultivos de crucíferas.

CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES

Potencial de comestibilidad de macrohongos Basidiomycota en el suroeste de Caquetá, Colombia

Edibility potential of Basidiomycota macrofungi in southwestern Caquetá, Colombia

Sandra Katalina Zuluaga Guzmán, Bióloga, Semillero de Investigación en Micología de Microhongos Amazónicos – MICROFUNGAL, Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá Colombia, ORCID: 0009-0009-3250-2666, s.zuluaga@udla.edu.co. Brayan Stiven Trujillo Calderón, Biólogo, Semillero de Investigación en Micología de Microhongos Amazónicos – MICROFUNGAL, Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá Colombia, ORCID: 0009-0006-9670-2649, bray.trujillo@udla.edu.co. Armando Sterling-Cuellar, PhD Sc. Laboratorio de Micología y Fitoprotección –Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia. Laboratorio de Fitopatología, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, Florencia, Caquetá, Colombia, ORCID: 0000-0002-9955-9175, ar.sterling@udla.edu.co; asterling@sinchi.org.co. Lyda Constanza Galindo Rodríguez, PhD Sc. Grupo de Investigación en Micología de la Universidad de la Amazonia-GINMUA, Laboratorio de Micología y Fitoprotección –Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia, ORCID: 0000-0002-6453-8884, ly.galindo@udla.edu.co. Jesica Andrea Fonseca Restrepo, Bióloga, cMSc. Grupo de Investigación en Micología de la Universidad de la Amazonia-GINMUA, Laboratorio de Micología y Fitoprotección –Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia, ORCID: 0000-0002-0621-2261, j.fonseca@udla.edu.co.

Resumen

En el departamento del Caquetá, (Amazonia colombiana), los macrohongos Basidiomycota potencialmente comestibles representan una alternativa sostenible para productores rurales que buscan cambiar el uso inadecuado del suelo asociado principalmente a la ganadería extensiva y cultivos de uso ilícito, así como minimizar la deforestación en el territorio. El objetivo de esta investigación fue evaluar el potencial de comestibilidad de macrohongos Basidiomycota en el suroeste de Caquetá, municipio de Florencia. El proceso se dividió en fase de campo para la recolección y registro de cuerpos fructíferos de macrohongos por medio de búsqueda oportunista, seguido de una fase de laboratorio para la caracterización, identificación y aislamiento *in vitro* de los especímenes recolectados, y la fase de análisis bromatológicos. Se registraron 22 basidiocarpos distribuidos en 4 órdenes, 10 géneros y 10 familias, el Orden más representativo fue Polyporales y los géneros *Lentinus* y *Favolus* asociados principalmente a madera en descomposición y bosques naturales. En general, 14 basidiocarpos se reportaron comestibles y 7 especies presentaron crecimiento micelial *in vitro* favorable. Las especies más representativas fueron *Ramaria* sp. *Lentinus* sp. *Gymnopilus* sp. y *Pleurotus* sp. Se realizó análisis bromatológico a *Macrocybe* sp. considerando su tamaño, carnosidad y reporte como comestible, determinando proteína 1,6%, fibra cruda 7,37%, humedad 84%, ceniza 2,53 % y extracto etéreo de 6,34%. Se evidenciaron especies nativas de macrohongos potencialmente comestibles, viables para cultivo *in vitro*, propagación y futuros procesos de bioprospección, con un posible impacto socioambiental positivo para familias rurales que buscan mejorar su economía y ampliar sus conocimientos en el aprovechamiento artesanal y agroindustrial de

macrohongos nativos de la región.

Palabras claves

Bioprospección, Desarrollo sostenible, Hongos comestibles, Innovación y Seguridad alimentaria.

Abstract

In the department of Caquetá (Colombian Amazon), potentially edible Basidiomycota mushrooms represent a sustainable alternative for rural producers seeking to change the inappropriate land use associated with extensive livestock farming and illicit crops, as well as minimize deforestation in the territory. The objective of this research was to evaluate the edibility potential of Basidiomycota mushrooms in southwestern Caquetá, municipality of Florencia. The process was divided into a field phase for the collection and registration of macrofungal fruiting bodies through opportunistic search, followed by a laboratory phase for the characterization, identification, and in vitro isolation of the collected specimens, and the bromatological analysis phase. A total of 22 basidiocarps were recorded, distributed in 4 orders, 10 genera, and 10 families. The most representative order was Polyporales, and the genera *Lentinus* and *Favolus* were associated mainly with decaying wood and natural forests. In general, 14 basidiocarps were reported as edible, and 7 species showed favorable in vitro mycelial growth. The most representative species were *Ramaria sp.*, *Lentinus sp.*, *Gymnopilus sp.*, and *Pleurotus sp.* *Macrocybe sp.* was analyzed bromatologically considering its size, fleshiness, and report as edible, determining protein content (1.6%), crude fiber (7.37%), moisture (84%), ash (2.53%), and ether extract (6.34%). Native species of potentially edible macrofungi were evidenced, viable for in vitro cultivation, propagation, and future bioprospecting processes, with a possible positive socio-environmental impact for rural families seeking to improve their economy and expand their knowledge in the artisanal and agro-industrial use of native macrofungi of the region.

Keywords

Bioprospecting, Sustainable development, Edible mushrooms, Innovation and Food security.

Contenido

Los macrohongos Basidiomycota ofrecen diversas utilidades para la vida humana, incluyendo el tratamiento de enfermedades, su potencial como suplemento alimenticio o para la generación de fármacos. Sin embargo, su estudio es complejo debido a su distribución poco explorada, caracterización dificultosa, interacciones desconocidas y hábitat críptico. En Colombia, la diversidad de hongos está poco estudiada debido a la legislación ambiental deficiente. El uso de hongos se limita a la nutrición, con poco énfasis en el potencial medicinal y biotecnológico, y su uso nutricional en especies nativas no ha sido evaluado.

En el Caquetá, la seguridad alimentaria se basa en la agricultura tradicional, pero el cultivo de hongos como fuente de alimento, medicina e ingresos económicos no ha sido explorado. Existen escasos estudios sobre macrohongos en la región y más aún en Sistemas Agroforestales (SA) y bosques naturales (BN), y la falta de financiación limita las investigaciones. La investigación sobre los macrohongos Basidiomycota en el Caquetá tiene un gran potencial para: Identificar las especies no registradas, seleccionar especies con potencial comestible con el reconocimiento de los macrohongos asociados a diferentes sustratos y coberturas vegetales y seleccionar una o más especies con uso potencial comestible

y su viabilidad para aislamiento y cultivo in vitro en futuros procesos de bioprospección, por último, ampliar las posibilidades de nuevos sistemas de producción que beneficien a la comunidad, desde el mejoramiento de las condiciones ambientales, la nutrición, la sanidad, el desarrollo de alternativas económicas rentables y el avance en las investigaciones.

En vista de lo expuesto, esta investigación tuvo como objetivo evaluar el potencial de comestibilidad de macrohongos Basidiomycota en el municipio de Florencia-Caquetá. Para ello, se identificaron estos macrohongos en sistemas agroforestales (SA) y bosques naturales (BN) mediante claves taxonómicas y análisis microscópico. Posteriormente, se caracterizó in vitro el micelio de macrohongos Basidiomycota potencialmente comestibles de SA y BN y se analizaron los componentes bromatológicos de aquellos macrohongos Basidiomycota potencialmente comestibles. La investigación sobre los macrohongos Basidiomycota en el Caquetá podría tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria, la salud y la economía local. Al identificar especies comestibles y desarrollar nuevos sistemas de producción, se podrían generar nuevas oportunidades para las comunidades rurales y contribuir a la conservación de la biodiversidad de la región.

Se recolectaron 22 macrohongos Basidiomycota en bosque natural y sistema agroforestal, distribuidos principalmente en los órdenes Polyporales (55%), Agaricales (23%), Gomphales (18%) y Auriculariales (4%). Los géneros más representativos fueron *Lentinus* y *Favolus* (Polyporales) y *Ramaria* (Gomphales). Se observó una estrecha relación entre el tipo de sustrato, la cobertura vegetal y el orden al que pertenecen los hongos: los hongos Polyporales se encontraron exclusivamente en madera en descomposición en bosque natural, debido a su metabolismo y a la disponibilidad de materia orgánica en este tipo de ecosistema (Toapanta, 2014; Suárez-Duque, 2004).

La menor cantidad de hongos en el sistema agroforestal se atribuye a la menor cobertura de sotobosque y mayor radiación solar, factores que afectan la competencia por nutrientes y la proliferación de hongos (Suárez-Duque, 2004). Los hongos del suelo en bosque natural pertenecen al orden Agaricales, pero se requieren estudios más específicos para comprender su presencia en esas condiciones (Zhu et al., 2023).

De los 22 basidiocarpos recolectados, se identificaron 10 géneros, de los cuales 6 se han reportado como potencialmente comestibles: *Pleurotus*, *Macrocybe*, *Auricularia*, *Ramaria*, *Lentinus*, *Panus* y *Favolus*. Estos hongos son de gran interés nutricional debido a su contenido de aminoácidos esenciales, ácidos grasos insaturados, vitaminas, minerales y fibra. Se realizó un estudio exhaustivo para caracterizar in vitro el micelio de siete macrohongos Basidiomycota: *Ramaria* sp., *Auricularia* sp., *Lepiota* sp., *Lentinus* sp., *Gymnopilus* sp., *Pleurotus* sp., y *Macrocybe* sp. El estudio reveló que el diámetro micelial no presentó diferencias significativas entre las muestras ($p=0,76$). Sin embargo, la tasa de crecimiento micelial mostró variaciones entre los hongos:

Ramaria sp., *Lentinus* sp., *Gymnopilus* sp. y *Pleurotus* sp. destacaron con un crecimiento superior a 5 mm/día, mostrando un gran potencial para la propagación y producción. Cabe destacar que las muestras que tuvieron mayor valor en la tasa de crecimiento podrían ser potenciales para un mayor rendimiento en la propagación del hongo específico. *Auricularia* sp., *Lepiota* sp. y *Macrocybe* sp. presentaron un crecimiento inferior a 5 mm/día, lo que sugiere que podrían requerir condiciones específicas o estudios más profundos para optimizar su desarrollo. Es importante mencionar que, en los diferentes días de monitoreo, desde el día de inicio respectivo para cada muestra hasta el día final hubo muestras que fluctuaron en su crecimiento.

Cada especie exhibió características morfológicas distintivas: *Ramaria* sp.: su coloración inicial blanca se tornó rosa pálido con el tiempo, presentando una forma rizoide a irregular y un diámetro final

de 89.6 mm. *Auricularia* sp.: se caracterizó por su color blanco, forma rizoide con borde recortado a filamentoso y un diámetro final de 76.65 mm. *Lepiota* sp.: presentó una coloración blanca, forma circular a filamentosa con borde filamentoso y un diámetro final de 90.00 mm. *Lentinus* sp.: exhibió una coloración blanca, forma circular con borde filamentoso a lobulado y un diámetro final de 90.00 mm. *Gymnopilus* sp.: se caracterizó por su color blanco, forma circular a filamentosa con borde filamentoso y un diámetro final de 81.52 mm. *Pleurotus* sp.: presentó una coloración blanca, forma circular a filamentosa con borde filamentoso y un diámetro final de 90.00 mm. *Macrocybe* sp.: exhibió una coloración blanca, forma irregular a rizoide con borde lobulado a ondulado y un diámetro final de 64.89 mm. Los resultados del estudio sugieren que los hongos con mayor tasa de crecimiento (*Ramaria* sp., *Lentinus* sp., *Gymnopilus* sp. y *Pleurotus* sp.) podrían tener un mayor potencial para la propagación y producción. Sin embargo, se requieren estudios adicionales para evaluar el crecimiento de estos hongos en otros medios de cultivo y determinar sus requerimientos nutricionales específicos, optimizando así su desarrollo y potencial aplicación.

El análisis nutricional de *Macrocybe* sp. revela un perfil interesante, destacando su contenido de proteína (1.6%), menor que otras especies como *Favolus rugulosus* y *Pleurotus djamor*, pero con un alto contenido de fibra cruda (7.39%), lo que la convierte en una fuente excelente de alimento para favorecer la digestión. La humedad de *Macrocybe* sp. es del 83.5%, más alta que la de *Macrocybe titans* reportada por Daniel (2022), mientras que su contenido de ceniza (2.62%) indica un alto aporte de minerales. El extracto etéreo (7.1%) proporciona energía, pero se recomiendan análisis específicos para determinar el tipo de ácidos grasos presentes. En comparación con otras especies, *Macrocybe* sp. presenta un menor contenido de proteína, pero destaca por su alto contenido de fibra cruda, humedad y ceniza, lo que le otorga un perfil nutricional interesante.

Si bien su contenido de proteína es menor que el de otras especies, sigue siendo una buena fuente de energía y nutrientes que se deben analizar más a fondo. No solo se debe considerar el contenido de proteínas, sino también de vitaminas, minerales y fibra, ya que las variables nutricionales pueden variar según la especie y las condiciones del entorno. El análisis nutricional de diferentes especies de hongos permite comprender mejor sus características y potencial como alimento, estos análisis bromatológicos determinan la cantidad de uno o más componentes nutricionales específicos posibilitando comprender las preferencias de consumo respecto a los hongos comestibles

Finalmente, en la finca la victoria se recolectaron 22 basidiocarpos distribuidos en 4 ordenes 10 géneros y 10 familias. El orden Polyporal y los géneros *Lentinus* y *Favolus*, fueron los más representativos. De acuerdo con la disponibilidad de madera en descomposición 19 basidiocarpos se hallaron en el bosque natural, favorecidos por su metabolismo. De la totalidad de las especies recolectadas 14 basidiocarpos, de acuerdo con el género, son potencialmente comestibles según lo reportado en la literatura, 1 es posiblemente alucinógeno, 1 medicinal y 5 se desconoce su uso. El promedio del crecimiento del diámetro micelial no presentó una diferencia significativa entre las muestras analizadas; por lo tanto, se deben realizar estudios que permitan añadir otras variables como medio de cultivo, sustrato, temperatura y pH para observar si existe variación dentro y entre las muestras. Los valores del análisis bromatológico de *Macrocybe* sp. están acordes con los reportes en la literatura y soportan su alto valor nutricional, pudiendo ser incluido como un alimento saludable. Se sugiere ampliar el estudio del perfil bromatológico y toxicológico de todos los (22) macrohongos colectados, con el propósito de extender el conocimiento de las especies de hongos comestibles.

Bibliografía

Cano-Estrada, A., & Romero-Bautista, L. (2016). Valor económico, nutricional y medicinal de hongos comestibles silvestres. *Revista Chilena de Nutrición*, 43(1), 75–80. <https://doi.org/10.4067/S0717-75182016000100011>

Daniel, M. C. (2022). Estudo da secagem e composição centesimal do cogumelo macrocybe titans [Universidade Tecnológica Federal Do Paraná]

Gómez-Montoya, N., Ríos-Sarmiento, C., Zora-Vergara, B., Benjumea-Aristizabal, C., Santa-Santa, D. J., Zuluaga-Moreno, M., & Franco-Molano, A. E. (2022). Diversidad de macrohongos (Basidiomycota) de Colombia: listado de especies. <http://www.scielo.org.co/pdf/acbi/v44n116/0304-3584-acbi-44-116-e7.pdf>

Gobernación del Caquetá. (2020). Seguridad Alimentaria en Cifras. <https://www.caqueta.gov.co/noticias/seguridad-alimentaria-en-cifras-607047>

Instituto nacional de cáncer. (2022). Hongos medicinales. Retrieved October 4, 2023, from https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/mca/pro/hongos-pdq#_199.

López Cordero, M. (2015). El desconocido mundo de los hongos. <https://www.conicet.gov.ar/el-desconocido-mundo-de-los-hongos/>

Ministerio de ambiente. (2018). Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales. <https://www.andi.com.co/Uploads/Metodolog%C3%ADa%20Estudios%20Ambientales%202018.pdf>

Suárez-Duque, D. (2004). Diversity and Structural Analysis of Aphyllophorales of the Protected Forest “Mindo Lindo” Pichincha province, Ecuador. *Lyonia*. <https://www.lyonia.org/viewarticle-338>

Zhu, Z., Liu, X., Hsiang, T., Ji, R., & Liu, S. (2023). Forest Type and Climate Outweigh Soil Bank in Shaping Dynamic Changes in Macrofungal Diversity in the Ancient Tree Park of Northeast China. *Journal of Fungi*, 9(8), 856. <https://doi.org/10.3390/JOF9080856/S1>

EDUCACIÓN Y APROPIACIÓN

Del Reino Fúngico al suelo: Revelando el tesoro subterráneo de materia orgánica en descomposición, una comparativa entre el Kilómetro 11 y Puerto Nariño

From the Fungal Kingdom to the Soil: Unveiling the Underground Treasure of Decomposing Organic Matter, a Comparison Between Kilometer 11 and Puerto Nariño

Daniel Eduardo Cañón Olivares, Estudiante de licenciatura en Biología, Universidad Pedagógica nacional, Bogotá DC, Colombia, ORCID <https://orcid.org/0009-0008-7173-1253>, decanono@upn.edu.co

Resumen

El estudio comparativo realizado entre el 1º y el 8º de mayo de 2024, abarcó dos áreas específicas del Amazonas durante el período de aguas altas: el Kilómetro 11 y Puerto Nariño. Este análisis reveló diferencias significativas en cuanto a la diversidad y abundancia de hongos saprófitos entre ambas zonas. En Puerto Nariño, se encontró una mayor diversidad y abundancia de hongos, con la familia Mycenaceae siendo la más destacada. Por otro lado, en el Kilómetro 11, la familia Phyllotopsidaceae fue la más prominente, mostrando una distinta composición fúngica en comparación con Puerto Nariño. Además de estas diferencias en la diversidad y abundancia, se observó una interacción más frecuente y compleja entre hongos e insectos en Puerto Nariño. Este fenómeno sugiere un mayor aporte de material orgánico descompuesto en el suelo de esta área, lo que podría estar favoreciendo un entorno más dinámico y rico en nutrientes para estos organismos. El Índice de Shannon, una medida utilizada para evaluar la equitatividad en la distribución de especies mostró que en el Kilómetro 11 la distribución de las especies era más equitativa que en Puerto Nariño. Esto sugiere que la materia orgánica en descomposición en el suelo está mejor distribuida en el Kilómetro 11, proporcionando un ambiente más homogéneo para el desarrollo de diferentes especies de hongos.

Como parte integral del estudio, se desarrolló una cartilla educativa que aborda la biodiversidad fúngica del Amazonas. Esta cartilla incluye fotografías detalladas e ilustraciones creativas realizadas por estudiantes de la región, destacando la importancia de los hongos como bioindicadores clave en el proceso de descomposición de la materia orgánica en el suelo. La colaboración interdisciplinaria entre científicos, educadores y estudiantes amazónicos fue fundamental para la creación de este material educativo, que no solo busca informar, sino también inspirar a la comunidad local sobre la relevancia de conservar y proteger la rica biodiversidad del Amazonas. Este proyecto educativo subraya la importancia de involucrar a las comunidades locales, especialmente a los jóvenes, en la conservación de su entorno natural. La creatividad y el compromiso de la juventud amazónica desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de esta cartilla, la cual se espera que sirva como una herramienta valiosa para la educación ambiental en la región, fomentando un mayor entendimiento y apreciación de los ecosistemas locales y la biodiversidad que los caracteriza.

Palabras claves

Hongos saprófitos, Desmineralización, Parcela, Ecosistema amazónico.

Abstract

The comparative study conducted between May 1st and 8th, 2024, covered two specific areas of the Amazon during the high-water season: Kilometer 11 and Puerto Nariño. This analysis revealed significant differences in the diversity and abundance of saprophytic fungi between the two zones. In Puerto Nariño, greater diversity and abundance of fungi were found, with the Mycenaceae family being the most prominent. On the other hand, in Kilometer 11, the Phyllostopsidaceae family was more prominent, indicating a different fungal composition compared to Puerto Nariño. In addition to these differences in diversity and abundance, a more frequent and complex interaction between fungi and insects was observed in Puerto Nariño. This phenomenon suggests a higher contribution of decomposed organic material in the soil of this area, which may be favoring a more dynamic and nutrient-rich environment for these organisms. The Shannon Index, a measure used to evaluate species distribution equity, showed that in Kilometer 11, species distribution was more equitable than in Puerto Nariño. This suggests that decomposing organic matter in the soil is better distributed in Kilometer 11, providing a more homogeneous environment for the development of different fungal species. As an integral part of the study, an educational booklet addressing the fungal biodiversity of the Amazon was developed. This booklet includes detailed photographs and creative illustrations made by students from the region, highlighting the importance of fungi as key bioindicators in the process of organic matter decomposition in the soil. Interdisciplinary collaboration between scientists, educators, and Amazonian students was essential in creating this educational material, which aims not only to inform but also to inspire the local community about the relevance of conserving and protecting the rich biodiversity of the Amazon. This educational project emphasizes the importance of involving local communities, especially young people, in the conservation of their natural environment. The creativity and commitment of Amazonian youth played a crucial role in developing this booklet, which is expected to serve as a valuable tool for environmental education in the region, fostering a greater understanding and appreciation of local ecosystems and the biodiversity that characterizes them.

Keywords

Saprophytic fungi, Demineralization, Plot, Amazonian ecosystem.

Contenido

El objetivo de esta ponencia es exponer los elementos principales de la diversidad del reino fungí en el Amazonas colombiano, destacando su importancia ecológica en este ecosistema crucial. Además, se presentarán las herramientas esenciales utilizadas para el estudio de la abundancia y riqueza de los hongos, lo que potencia el trabajo de campo en esta región. Finalmente, se compartirá un proceso educativo llevado a cabo con estudiantes locales, el cual integró la ciencia y la conservación en un contexto culturalmente relevante.

En la Introducción a la Diversidad Fúngica en el Amazonas, se hará una breve presentación sobre la ubicación geográfica y la relevancia ecológica del Amazonas colombiano, describiendo la diversidad fúngica en esta región y su papel en la dinámica del ecosistema. A su vez se realizará una explicación del rol de los hongos como descomponedores y su participación en la cicatrización de nutrientes, generando una discusión sobre las relaciones simbióticas que los hongos forman con plantas y otros organismos en el Amazonas, y cómo estas interacciones impactan el ciclo de carbono y la estructura del ecosistema. Se expondrán las metodologías utilizadas en el trabajo de campo, como el muestreo de parcelas, acompañado del uso de índices ecológicos, como el Índice de Shannon, para medir la distribución de especies y evaluar la equidad en el ecosistema. Se presentará un resumen del enfoque educativo adoptado, que incluyó la

enseñanza de conceptos científicos y la integración de conocimientos tradicionales. La cual demostrará la participación activa de los estudiantes en la investigación y en la creación de una cartilla educativa sobre la biodiversidad fúngica. La ponencia concluirá enfatizando la necesidad de continuar con esfuerzos colaborativos para la conservación del Amazonas colombiano. Se destacará cómo el estudio de la diversidad fúngica y la educación ambiental pueden desempeñar un papel clave en la protección de este ecosistema vital y en la formación de futuros líderes en la conservación. El cierre de la ponencia incluirá un espacio para preguntas y discusión, invitando a los participantes a reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad fúngica y la conservación del Amazonas en un contexto global.

Bibliografía

Aponte C. et al (2023) Bosque Amazónico- Amazonas Colombia- (HONGOS CORAZÓN DEL AMAZONAS)

Isertia.com. (s. f.). SAPRÓFITOS » Biodiversidad fúngica. <https://www.adesper.com/projects/biodiversidadfungica/06.1.saprofitos.php>

Montero, J. (s. f.). 3. Microorganismos del suelo de la Amazonia colombiana. Ierna. <https://ierna.sinchi.org.co/informe/03-microorganismos-del-suelo-de-la-amazonia-colombiana-2020/>

Prieto-C., & Arias, I. S. (s. f.). CONTEXTUALIZACIÓN DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA. https://corpoamazonia.gov.co/files/Planes/biodiversidad/diagnostico/AMAZONIA_C2.pdf. <https://sinchi.org.co/files/SUBDIRECCION%20CIENTIFICA/ECOSISTEMAS/EN%20EJECUCION/2021/Biologi%CC%81a%20de%20suelos%20amazo%CC%81nicos.pdf>

Tashakkori y Teddlie, 1998 Handbook. ¿Cuál es la importancia relativa de los temas conceptuales en oposición a los temas de métodos y metodologías?: <https://www.redalyc.org/journal/312/31242740007/html/>

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2024b, marzo 15). Ascomycota | Description, fungi, Examples, & Facts. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/science/Ascomycota>

Divulgación y apropiación social: Diversidad de hongos y su potencial en la bioeconomía a través del alimento

Divulcation and social appropriation: Diversity of fungi and their potential in the bioeconomy through food

Eliana Álvarez Berrío, Estudiante – Universidad CES, ORCID: 0009-0008-1199-1379, alvarezb.eliana@uces.edu.co. María Isabel Robledo Rodríguez, Estudiante – Universidad CES, ORCID: 0009-0000-1129-9341, robledo.maria@uces.edu.co. Paola Andrea Zapata Ocampo, Docente, Universidad CES, ORCID: 0000-0002-8177-7174, pazapata@ces.edu.co.

Resumen

Este trabajo presenta el enfoque de apropiación del conocimiento desarrollado por la Universidad CES, centrado en la divulgación y aprovechamiento de la diversidad de hongos, utilizando el alimento como vínculo. Desde el inicio del laboratorio MIA, se ha trabajado en la identificación y estudio de hongos en los cerros tutelares de Medellín, implicando tanto a la comunidad universitaria como a empresas y poblaciones vulnerables. El programa de divulgación se ha implementado mediante talleres y actividades prácticas con niños, fomentando la conexión entre el conocimiento científico y la cultura alimentaria. Estos esfuerzos no solo promueven la educación en micología, sino que también potencian la bioeconomía local, integrando a empresas que desarrollan productos alimenticios a base de hongos.

Palabras Clave

Hongos, Biotecnología, Alimento, Comunidades, Vínculo, Divulgación.

Abstract

This work presents the knowledge appropriation approach developed by Universidad CES, focused on the dissemination and utilization of fungi diversity, using food as a link. Since the beginning of the MIA laboratory, efforts have been made to identify and study fungi in the guardian hills of Medellín, involving both the university community and companies and vulnerable populations. The dissemination program has been implemented through workshops and practical activities with children, fostering the connection between scientific knowledge and food culture. These efforts not only promote mycology education but also enhance the local bioeconomy by integrating companies that develop food products based on fungi.

Keywords

Fungus, Biotechnology, Food, Communities, Link, Dissemination.

Contenido

El Semillero de Biotecnología de Hongos Comestibles y Medicinales de la Universidad CES ha

profundizado en el conocimiento de los hongos y ha compartido este conocimiento con la comunidad desde su creación en el segundo semestre de 2016. Iniciativas como Honguista y la investigación en los cerros tutelares de Medellín han permitido involucrar a la comunidad universitaria y a empresas en el desarrollo de productos alimenticios innovadores y sostenibles. La etnomicología podría definirse como: “el área de la etnobiología que se encarga de estudiar el saber tradicional y las manifestaciones e implicaciones culturales y/o ambientales que se derivan de las relaciones establecidas entre el hombre y los hongos a través del tiempo y el espacio” (Moreno-Fuentes et al, 2001). En este contexto, el Semillero de Biotecnología de Hongos Comestibles y Medicinales de la Universidad CES ha implementado un enfoque de divulgación y apropiación social del conocimiento, utilizando el alimento como vínculo para conectar a la comunidad con la ciencia. Desde su inicio, el laboratorio MIA ha trabajado en la identificación y estudio de hongos en los cerros tutelares de Medellín, implicando tanto a la comunidad universitaria como a empresas y poblaciones vulnerables. La investigación ha revelado una gran diversidad de hongos, muchos de los cuales tienen potencial para ser utilizados en la bioeconomía local. Estos hongos no solo son una fuente de alimento sostenible, sino que también tienen aplicaciones medicinales y biotecnológicas. Uno de los proyectos más destacados es Honguista, una iniciativa que busca desarrollar productos alimenticios a base de hongos, promoviendo la economía circular y la sostenibilidad. Honguista ha colaborado con empresas locales para crear alimentos innovadores y saludables, integrando a la comunidad en el proceso de desarrollo. Esta colaboración no solo ha generado nuevos productos, sino que también ha creado oportunidades de empleo y desarrollo económico en la región.

El semillero ha trabajado en proyectos de cultivo de hongos en desechos agroindustriales y producción de enzimas en biorreactores. Estos proyectos han demostrado que los hongos pueden ser cultivados de manera sostenible, utilizando recursos locales y minimizando el impacto ambiental. La producción de enzimas en biorreactores ha abierto nuevas oportunidades para la biotecnología, permitiendo el desarrollo de productos de alto valor añadido. La educación y la divulgación científica han sido pilares fundamentales del trabajo del semillero. A través de talleres prácticos con niños y actividades de divulgación en comunidades vulnerables, el laboratorio MIA ha promovido la apropiación social del conocimiento, fomentando una cultura de innovación y sostenibilidad. Estos talleres no solo enseñan sobre micología, sino que también inspiran a las nuevas generaciones a explorar el mundo de la ciencia y la biotecnología.

A futuro, el Semillero de Biotecnología de Hongos Comestibles y Medicinales de la Universidad CES tiene grandes proyecciones. Se planea ampliar los estudios a nivel nacional, explorando la diversidad de hongos en diferentes regiones de Colombia. Además, se busca desarrollar nuevos productos alimenticios y medicinales, aprovechando el potencial biotecnológico de los hongos. La colaboración con empresas y organismos académicos se fortalecerá, creando una red de innovación que impulsará el desarrollo de la bioeconomía en el país. En conclusión, el trabajo del Semillero de Biotecnología de Hongos Comestibles y Medicinales de la Universidad CES es un ejemplo de cómo la divulgación y la apropiación social del conocimiento pueden transformar comunidades y promover el desarrollo sostenible. A través de la investigación, la educación y la colaboración, este semillero ha creado un modelo de innovación que integra la ciencia con la cultura y la economía, demostrando el enorme potencial de los hongos en la bioeconomía moderna.

Bibliografía

Moreno-Fuentes, A., Garibay-Orijel, R., Tovar-Velasco, J., & Cifuentes, J. (2001). Situación actual de la Etnomicología en México y el mundo. *Etnobiología*, 1, 75-84.

**Estrategia educativa para el reconocimiento micológico de la finca el corazón,
Serranía de Las Minas (La Argentina, Huila, Colombia)**

**Educational strategy for mycological recognition of El Corazón farm,
Serranía de Las Minas (La Argentina, Huila, Colombia)**

Oscar Ivan Vargas Tovar, Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Universidad Surcolombiana, ORCID: 0009-0004-3658-6741, vargadoscar@gmail.com. Laura valentina Garzón Benavides, Licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Universidad Surcolombiana, ORCID: 0009-0005-8980-7445, edilbertogarzon12345@gmail.com. Jeison Herley Rosero Toro, Docente Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Universidad Surcolombiana, ORCID: 0000-0001-9702-337X, jeison.rosero@usco.edu.co.

Resumen

En Colombia, el interés por la investigación y el estudio de la diversidad de macromicetos ha crecido en los últimos años, sin embargo, aún los estudios son incipientes comparados con otros grupos taxonómicos. El departamento del Huila se destaca por su gran diversidad en ecosistemas, los cuales albergan múltiples formas de vida, incluidos los hongos. Para el departamento, los estudios en macromicetos son escasos, y los pocos se han centrado para áreas específicas. Bajo este escenario, se buscó generar una estrategia educativa y de divulgación a partir de un catálogo de la biota fúngica presentes en la zona de amortiguamiento de la Serranía de Las Minas, en el municipio de La Argentina (Huila-Colombia). El catálogo incluyó nombre científico de los hongos macromicetos recolectados, junto con fotografías tomadas en campo y de las esporas (en laboratorio), sus características principales y su distribución general, así como en el área de estudio. Se recolectaron un total de 214 cuerpos fructíferos, clasificados en las divisiones Ascomycota y Basidiomycota. Se identificaron 13 órdenes, 42 familias, 66 géneros y 169 especies. Dentro del Phylum Ascomycota se encontraron 42 ejemplares, distribuidos en 4 órdenes: Pezizales, Hypocreales, Helotiales y Xylariales. Del Phylum Basidiomycota se recolectaron 172 ejemplares, distribuidos en 9 órdenes: Agaricales, Polyporales, Boletales, Russulales, Hymenochaetales, Geastrales, Thelephorales, Auriculariales y Dacrymycetales, pertenecientes a las clases Agaricomycetes y Dacrymycetes. Adicionalmente, el estudio contribuyó a las cifras de biodiversidad en las plataformas de SiB Colombia y Gbif. Además, se trabajó en talleres con estudiantes del colegio de la I.E. El Pescador, con estudiantes de 8vo grado, donde se les motivó a reconocer sus especies, y potenciales usos. Finalmente, se espera que el insumo sea un instrumento educativo para los diferentes niveles formativos, y que se fortalezca el estudio micológico para la región y para el país.

Palabras Clave

Macromicetos, Micología, Huila, Riqueza fúngica.

Abstract

In Colombia, interest in research and study of the diversity of macromycetes has grown in recent years, however, the studies are still incipient compared to other taxonomic groups. The department of

Huila stands out for its great diversity in ecosystems, which are home to multiple forms of life, including fungi. For the department, studies on macromycetes are scarce, and the few have focused on specific areas. Under this scenario, we sought to generate an educational and dissemination strategy based on a catalog of the fungal biota present in the buffer zone of the Serranía de Las Minas, in the municipality of La Argentina (Huila-Colombia). The catalog included the scientific name of the macromycete fungi collected, along with photographs taken in the field and of the spores (in the laboratory), their main characteristics and their general distribution, as well as in the study area. A total of 214 fruiting bodies were collected, classified into the divisions Ascomycota and Basidiomycota. 13 orders, 42 families, 66 genera and 169 species were identified. Within the Phylum Ascomycota, 42 specimens were found, distributed in 4 orders: Pezizales, Hypocreales, Helotiales and Xylariales. From the Phylum Basidiomycota, 172 specimens were collected, distributed in 9 orders: Agaricales, Polyporales, Boletales, Russulales, Hymenochaetales, Geastrales, Thelephorales, Auriculariales and Dacrymycetales, belonging to the classes Agaricomycetes and Dacrymycetes. Additionally, the study contributed to the biodiversity figures on the SiB Colombia and Gbif platforms. In addition, we worked in workshops with students from the I.E. school. El Pescador, with 8th grade students, where they were motivated to recognize their species and potential uses. Finally, it is expected that the input will be an educational instrument for the different training levels, and that mycological study will be strengthened for the region and the country.

Keywords

Macromycetes, Mycology, Huila, Fungal wealth.

Contenido

Se presenta una selección de hongos macroscópicos colectados en la Finca El corazón, área de amortiguamiento del Parque Regional Natural Serranía de Las Minas del municipio de La Argentina (Huila) para la construcción de una estrategia pedagógica para la divulgación y reconocimiento de los hongos. En este sentido, se construyó un catálogo con una lista de hongos macromicetos, acompañados de fotografías en campo y en laboratorio (esporas), las cuales son de gran importancia para su identificación. Este catálogo se realizó con el fin de proporcionar una representación visual de las especies de hongos recolectadas en la zona, con el fin de brindar una herramienta útil para la comunidad académica y público en general, interesados en el estudio micológico. Adicionalmente, el desarrollo de talleres y de salidas de campo con estudiantes de la Institución Educativa El Pescador, permitió acompañar y guiar los procesos de aprendizaje en micología, como una forma de transversalizar el currículo y trabajar desde un grupo taxonómico poco explorado en la región.

Bibliografía

Franco-Molano, A. E., Vasco Palacios, A. M., López Quitero, C. A., y Boekhout, T. (2005). Macrohongos de la Región del Medio Caquetá- Colombia. Medellín-Colombia: Universidad de Antioquia

Cuatrecasas, J. (1958). Aspectos de la vegetación natural de Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 10(40), 221-264. <https://raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/570/340>

Fungiconciencia: Una estrategia educativa para el consumo responsable de hongos medicinales con potencial en salud mental (UNAL, Bogotá)

Fungiconciencia: An educational strategy for the responsible consumption of medicinal mushrooms with potential in mental health (UNAL, Bogotá)

Carolina Chegwin Angarita, Docente Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0002-3150-9972, cchegwina@unal.edu.co. Kevin Hamer Villalba Guevara, Estudiante de química Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0009-0001-7167-6206, kvillalba@unal.edu.co. Maria Paula Arevalo Gomez, Bióloga, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0009-0005-4187-4358, mparevalog@unal.edu.co. Juan Pablo Yasmo Perez, A. sistente de innovación, Aitia Biotech, ORCID: 0000-0002-8465-6255, jpyasmop@unal.edu.co. Santiago Hernan Ruge Poveda, Estudiante de psicología, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0009-0003-3911-1306, sruge@unal.edu.co. Luisa Fernanda Acevedo Reyes, Estudiante de psicología y biología, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0009-0000-5204-9453, luacevedo@unal.edu.co. Omar David Saldarriaga Ochoa, Director de Innovación, Aitia Biotech, ORCID: 0000-0002-7497-0371, innovacion@aitia.bio. Omar Alejandro Rivera Morales, Empresario y cultivador, oariveram@unal.edu.co. Sergio Andrés Urrego Restrepo, Gerente, Aitia Biotech, gerencia@aitia.bio. Felipe Camacho, Medico salubrista, felipecamachomedlaboral@gmail.com.

Resumen

La salud mental en la Universidad Nacional de Colombia es una preocupación creciente debido al estrés académico y la presión cotidiana, que pueden agravar problemas si no se manejan adecuadamente. A pesar del interés en los hongos medicinales como aliados en la salud mental, el conocimiento en este tema dentro de la comunidad universitaria es limitado. Para abordar estos desafíos, se implementó un proyecto con el objetivo de informar sobre el consumo responsable de hongos medicinales con potencial en la salud mental, utilizando una metodología de acción participativa en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En la primera fase se llevó a cabo una encuesta en la que participaron 330 personas, con la cual se caracterizó la población interesada y se evaluaron de manera general sus conocimientos sobre hongos, salud mental y consumo responsable, evidenciando confusiones sobre diversos conceptos básicos, efectos, salubridad y potencial medicinal. En este sentido se adelantarán una serie de estrategias educativas que incluyen actividades con la participación activa de la comunidad, como talleres, diseño de material didáctico y ferias, todas ellas apoyados en la evidencia científica que existe sobre el potencial terapéutico en salud mental de los macromicetos.

Palabras Clave

Psilocybe, Melena de león, Divulgación, Investigación acción participación, Micoterapia, Salud pública.

Abstract

Mental health at the National University of Colombia is an increasing concern due to academic stress and daily pressures, which can worsen problems if not managed properly. Despite growing interest

in medicinal mushrooms as allies for mental health, knowledge on this topic within the university community remains limited. To address these challenges, a project was implemented with the aim of raising awareness about the responsible use of medicinal mushrooms with potential mental health benefits, using a participatory action methodology at the Bogotá campus of the National University of Colombia. In the first phase, a survey involving 330 participants was conducted to characterize the interested population and generally assess their knowledge about mushrooms, mental health, and responsible consumption. The results revealed confusion regarding various basic concepts, effects, safety, and medicinal potential. In response, a series of educational strategies will be developed, including community-engaged activities such as workshops, the design of educational materials, and fairs, all supported by scientific evidence on the therapeutic potential of macromycetes in mental health.

Keywords

Psilocybe, Lion's Mane, Outreach, Participatory action research, Mycotherapy, Public health.

Contenido

En la actualidad, los estudiantes universitarios en Bogotá se enfrentan a una serie de dificultades que incluyen la presión académica, el tráfico, la desigualdad económica y la inseguridad, factores que pueden afectar su salud mental; esto se ha traducido en altas tasas de suicidio, problemas de abuso de sustancias y un aumento en los casos de depresión y ansiedad, especialmente en sectores desfavorecidos. Se han propuesto iniciativas gubernamentales desde Minsalud, como la actualización de la Política Nacional de Salud Mental y servicio móviles en Bogotá, sin embargo, el tratamiento de estos problemas de salud mental ha sido obstaculizado por el desabastecimiento de medicamentos.

Recientemente, hay un creciente interés en los hongos medicinales como fuente de compuestos beneficiosos para la salud mental, de hecho, se han explorado sus propiedades neuroprotectoras y psicotrópicas; en 2015, con *Hericium erinaceus*, se demostró que un extracto administrado a ratones con inflamación inducida redujo significativamente los comportamientos depresivos. De igual manera las especies de *Psilocybe* poseen indoles psicoactivos del tipo triptaminas, conocidas como psilocibina y psilocina, que tienen un bajo nivel de toxicidad fisiológica y no causan adicción, excepto por los efectos psicodélicos leves a agudos. No obstante, la información en este campo dentro de la comunidad universitaria es aún limitada.

Con estos antecedentes ha aumentado el consumo de hongos en particular del género *Psilocybe* y el campus de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia no está exento de este fenómeno. Por esta razón se planteó el presente proyecto con el objetivo de desarrollar e implementar una estrategia educativa en la comunidad universitaria que eduque sobre el consumo responsable y seguro de hongos medicinales con potencial en salud mental, a través de la metodología IAP.

Se realizó una encuesta con 330 participantes, incluyendo estudiantes (48%), profesores (18%), funcionarios (9%) y otros (25%). El 81% se encuentran entre los 15 y 47 años, pertenecientes a 13 facultades de la Universidad Nacional sede Bogotá. El objetivo era recopilar información sobre conocimientos en hongos, salud mental y consumo responsable. Los resultados mostraron confusión en la clasificación de los hongos, con percepciones que variaban desde el reconocimiento de sus beneficios en salud hasta preocupaciones por su toxicidad. En cuanto a la salud mental, los participantes entendían el concepto, aunque su interpretación variaba, mencionando el bienestar integral, manejo emocional y resiliencia. Sobre el género *Psilocybe*, hubo interés en su uso en microdosis para tratar la depresión,

resaltando la necesidad de información, supervisión científica y condiciones seguras para su consumo.

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta se realizará una serie de estrategias educativas como la creación de un fanzine para divulgar los talleres y actividades, donde se encontrarán los ejes de conocimiento sobre hongos, salud mental y consumo seguro. Se plantea que, para una mejor ejecución de las actividades, estas sean interactivas e incluyan a los diferentes integrantes de la comunidad de manera que se relacionen con expertos en los diferentes ejes mediante talleres, foros, conversatorios y conferencias.

Bibliografía

Friedman, M. (2015). Chemistry, Nutrition, and Health-Promoting Properties of *Hericium erinaceus* (Lion's Mane) Mushroom Fruiting Bodies and Mycelia and Their Bioactive Compounds. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 63(32), 7108-7123. doi: 10.1021/acs.jafc.5b02914

He, X., Wang, X., Fang, J., Chang, Y., Ning, N., Guo, H., Huang, L., Huang, X., & Zhao, Z. (2017). Structures, biological activities, and industrial applications of the polysaccharides from *Hericium erinaceus* (Lion's Mane) mushroom: A review. *International Journal of Biological Macromolecules*, 97, 228-237. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2017.01.040

Valu, M.-V., Soare, L. C., Sutan, N. A., Ducu, C., Moga, S., Hritcu, L., Boianuiu, R. S., & Carradori, S. (2020). Optimization of Ultrasonic Extraction to Obtain Erinacine A and Polyphenols with Antioxidant Activity from the Fungal Biomass of *Hericium erinaceus*. *Foods*, 9(12), 1889. doi: 10.3390/foods9121889

Tylš, F., Páleníček, T., & Horáček, J. (2014). Psilocybin – Summary of knowledge and new perspectives. *European Neuropsychopharmacology*, 24(3), 342-356. <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2013.12.006>

Hongos, danzas y educación ambiental: un exitoso caso investigativo y performático del grupo “La funga colectiva”

Fungi, dance, and environmental education: a successful research and performance case by the “La funga colectiva” group

Río Marroquín-Franco, Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0007-8685-7230, riomarroquinfranco@gmail.com. Lizbeth Andrea Rivera, Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0001-7855-5968, lisbetha.rivera@udea.edu.co. Luana Du, Semillero de Investigación de Psicología Social, ORCID: 0009-0009-3886-8060, luaduli@gmail.com. Alej Ortiz, Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0005-8051-9551, alejandro.ortiz3@udea.edu.co. Mariana Silva Serna, Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0006-9996-605X, mariana.silva1@udea.edu.co. Roxana Lopez Lopez, Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0001-1910-5369, roxana.lopez@udea.edu.co.

Resumen

La presente investigación explora la interrelación entre la Funga y la Danza a través de la historia en diferentes culturas; agrupando información etnomicológica de los Hongos asociados a bailes, rituales, coreografías, festivales folclóricos, maquillaje fúngico ceremonial en múltiples contextos socioculturales alrededor del mundo.

Además de ello presentamos la experiencia performática con enfoque en divulgación micológica del grupo transdisciplinar “La Funga Colectiva” del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Colombia, durante los años (2021 - 2023), como un recurso contemporáneo en educación ambiental; donde se explora mediante el activismo y el arte, formas más amenas y creativas de educación científica en torno a la apreciación de la diversidad del reino Fungi, la etnomicología, la evolución biológica y la conservación de los hongos, por medio del uso de danzas y performances; logrando contribuir a 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; con el fin de divulgar saberes ancestrales y científicos a la sociedad. Entre los resultados más significativos, se observa que las performances del grupo no solo atraen la atención del público, sino que también facilitan una mayor comprensión y apreciación de los hongos siendo efectivo en la asimilación de conceptos complejos sobre los hongos y su rol en los ecosistemas, logrando comunicar la relevancia de estos en el ámbito cultural de diversas sociedades actuales y del pasado; afirmamos que la integración de la micología en el arte vivo y en la escena, ofrece nuevas perspectivas que promueven el conocimiento de la diversidad de los Hongos y su conservación, revelando cómo dichas prácticas artísticas pueden sensibilizar, educar y promover la micofilia en nuestra región.

Palabras Clave

Etnomicología, Fungi-Danzantes, Divulgación científica, Activismo, Pedagogía, Arte vivo.

Abstract

This research explores the interplay between fungi and dance across different cultures and historical periods, gathering ethnomycological information on mushrooms linked to dances, rituals, choreographies,

folk festivals, and ceremonial fungal makeup in various sociocultural contexts worldwide.

Additionally, we present the performative experience of the interdisciplinary group “La Funga Colectiva” from the Special District of Science, Technology, and Innovation in Medellín, Colombia, during the years 2021-2023. This contemporary approach to environmental education uses activism and art to offer engaging and creative ways to educate about the diversity of the Fungi kingdom, ethnomycology, biological evolution, and mushroom conservation through dance and performances. The initiative has contributed to 12 of the United Nations Sustainable Development Goals, aiming to share both ancestral and scientific knowledge with the public.

Among the most notable results, it is evident that the group’s performances not only capture the audience’s attention but also facilitate a deeper understanding and appreciation of fungi, effectively breaking down complex concepts about their role in ecosystems. The performances have successfully communicated the significance of fungi in the cultural contexts of various current and historical societies. We conclude that integrating mycology into live art and performance provides fresh perspectives that advance knowledge of fungal diversity and conservation, showing how these artistic practices can sensitize, educate, and foster a greater appreciation for fungi in our region.

Keywords

Ethnomycology, Fungi-Dancers, Scientific Outreach, Activism, Pedagogy, Live Art.

Contenido

La presente ponencia examina la relación entre la micología y la danza a lo largo de la historia, abarcando diversos contextos culturales donde los hongos han estado asociados con bailes, rituales y festivales. El estudio se justifica por la necesidad de encontrar nuevas formas de divulgar el conocimiento sobre la Funga a través de medios creativos y accesibles. En este marco, se presenta y se describen 7 performance que componen la experiencia del grupo “La Funga Colectiva” de Medellín, que desde el 2021 ha utilizado el arte y el activismo para educar sobre la diversidad de los hongos y su importancia ecológica, cultural y biológica mediante. Este enfoque contribuye a 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que explicaremos en la presentación, además demostramos la eficacia en captar la atención del público y mejorar la comprensión de conceptos complejos relacionados con los hongos. Los performances del grupo han sido particularmente exitosos en revelar el importante rol de los hongos en los ecosistemas, la biotecnología, y su relevancia cultural en diferentes épocas. En conclusión, la integración de la micología en las artes escénicas ofrece una perspectiva innovadora para sensibilizar y educar sobre la conservación de los hongos, demostrando cómo las prácticas artísticas pueden ser una herramienta poderosa para promover el conocimiento y la protección de la biodiversidad fúngica.

Bibliografía

Blanchette, R. A. (2017). Extraordinary fungal masks used by the Indigenous People of North America and Asia. *FUNGI Magazine*, 10(3), 8-12.

FAO. 2019. El apoyo de la FAO para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América del Sur – Panorama. Santiago de Chile. 72 pp.

Marroquin-Franco, R. 2024. Interpretaciones etnomicológicas en el arte rupestre del Parque Nacional Natural Chiribiquete, Colombia: Evidencias de la misteriosa danza relacionada con Hongos

Enteógenos posiblemente más antigua de la historia. *Ethnoscintia-Brazilian Journal of Ethnobiology and Ethnoecology* 9(1):1-11.

Villalobos, S., M. Mengual y L. G. H. Mejía. 2017. Uso de los Hongos, *Podaxis pistillaris*, *Inonotus rickii* y *Phellorinia herculeana* (BASIDIOMYCETES), por la Etnia Wayuu en la Alta Guajira Colombiana. *Etnobiología* 15(1): 64-73

Macrohongos comestibles en el neotrópico: Un metanálisis

Edible macrofungi in the neotropics: A meta-analysis

Daniel Montoya Romero, Estudiante de biología Universidad de Caldas, ORCID:0009-0006-7637-4924, daniel.1711715348@ucaldas.edu.co.

Resumen

Los macrohongos comestibles incluyen una gran diversidad de especies a lo largo de su distribución que históricamente han sido objeto de interés cultural, alimenticio y medicinal desde hace miles de años y de interés científico formalmente desde finales del siglo XVIII. Dichos hongos pueden ser clasificados dentro de las categorías de hongos comestibles cultivables (HCC) y hongos comestibles provenientes de la cosecha en estado silvestre (HCS). Es notable que para ambas categorías existe una alta concentración de géneros utilizados tanto a nivel local como industrial, lo que contrasta con la amplia variedad taxonómica del grupo, así mismo se ha registrado un notable aumento en el valor de su mercado en los últimos años a nivel global, por lo cual, en ese contexto se espera que el conocimiento acerca de los macrohongos pueda impactar positivamente en los países de la región neotropical, que son países en vías de desarrollo. Para el neotrópico, el conocimiento sobre estos hongos se encuentra disperso en la literatura, aunque su importancia desde el punto de vista etnomicológico y comercial es bien reconocida. Países como México y Argentina lideran la investigación sobre macrohongos en la región, sin embargo, se carece de análisis que señale las especies de macrohongos comestibles y sus usos en el neotrópico, y compilen los estudios realizados para resaltar vacíos de información que permitan identificar futuras prioridades de investigación e inversión tanto pública como privada que ayuden a diversificar el conjunto de especies principales sobre las que recae la mayor parte del interés económico y cultural. Por ello, se realizó un metanálisis de artículos científicos indexados en algunas bases de datos. Los resultados muestran que la mayor cantidad de estudios se han desarrollado en países como: Argentina, Chile, Costa Rica y México. En contraste, países como Venezuela, Perú, Honduras, entre otros, son los que menos estudios sobre macrohongos comestibles tienen en la región.

Palabras Clave

Revisión, Cultivo de hongos, Etnomicología, Hongos silvestres, Mercado, Compilación.

Abstract

Edible macrofungi comprise a great diversity of species throughout their distribution that have historically been of cultural, food and medicinal interest for thousands of years and of formal scientific interest since the late 18th century. These mushrooms can be classified into the categories of cultivated edible mushrooms (CEM) and wild-collected edible mushrooms (WEF). It should be noted that for both categories there is a high concentration of genera used both locally and industrially, which contrasts with the wide taxonomic variety of the group, and that there has also been a notable increase in the value of their market in recent years worldwide, so it is expected that knowledge of this type of research on macrofungi can have a positive impact on the countries of the neotropical region, which are developing

countries. In the case of the neotropics, knowledge about these fungi is scattered in the literature, although their importance from an ethnomycological and commercial perspective is well recognized. Countries such as Mexico and Argentina are leading research on macrofungi in the region; however, there is a lack of analyses that identify edible macrofungi species and their uses in the Neotropics, and compile the studies carried out to highlight the information gaps that would allow identifying future priorities for research and public and private investment that would help diversify the set of main species on which most of the economic and cultural interest lies. To this end, a meta-analysis of scientific articles indexed in some databases was carried out. The results show that most of the studies have been developed in countries such as Argentina, Chile, Costa Rica and Mexico. In contrast, countries such as Venezuela, Peru, Honduras, among others, have the fewest studies on edible macrofungi in the region.

Keywords

Review, Mushroom cultivation, Ethnomycology, Wild mushrooms, Market, Compilation.

Contenido

Los últimos años hemos visto un crecimiento sin precedentes del interés cultural, económico y científico respecto al reino Fungi, lo que ha llevado a un aumento en su consumo directo, de manera que el mercado de setas comestibles se empieza a extender en lugares en los que antes era poco popular o en los que no se le había prestado suficiente atención a su utilización por parte de comunidades locales e indígenas, en ese sentido, es normal que a nivel neotropical empiecen a aparecer tendencias propias de aprovechamiento de dicho recurso que se salgan de los géneros tradicionales de consumo a la vez que den cuenta de los intereses de cada país, sin embargo, dicha información se encuentra dispersa en la literatura, lo que puede representar un obstáculo a la hora de enfocar los esfuerzos investigativos y de inversión si se tiene en cuenta que existe una potencialidad alta para diversos géneros con propiedades altamente nutricionales o medicinales. Por esta razón se procedió a realizar un metanálisis que pudiera proporcionar de manera compendiosa los conocimientos relacionados con los macrohongos para la región neotropical dentro de las categorías de HCC y HCS, para poder presentar un listado de fácil acceso.

Dentro de los resultados preliminares se ha encontrado que gran parte de los artículos relacionados con macrohongos se encuentran relacionados con el conocimiento etnomicológico y en menor medida con las prácticas industriales y comerciales a pequeña escala, en donde resalta la utilización de métodos no convencionales de cultivo, por otro lado, se evidencia que en general hubo un aumento reciente en el número de publicaciones sobre el tema de macrohongos comestibles, pero que no se distribuyen de forma uniforme entre la región, ya que hay países como México y Argentina que tienen una fuerte historia investigativa, mientras que en la mayoría de los países restantes lo que se refleja son ciertos énfasis en algunas técnicas, géneros y prácticas que responden a contextos más específicos.

Es destacable que en resumen el trabajo puede proporcionar un panorama general que muestra en términos de artículos científicos indexados el historial y las tendencias en una región en la que, de cara a los objetivos de seguridad alimentaria y disminución de la pobreza, es importante identificar futuras fuentes de insumos para el crecimiento económico y el aprovechamiento de los recursos de forma innovadora.

Como parte final de la ponencia proporcionaré un breve análisis de las tendencias recién mencionadas para Colombia ya que el congreso tiene un enfoque nacional, para así poder dar un cierre que sea de gran interés y pueda suscitar discusiones con base en las posibles comparaciones que puedan

establecer los participantes entre la visión regional del consumo de setas frente a la nacional.

Bibliografía

Almpani-Lekka, D., Pfeiffer, S., Schmidts, C., & Seo, S. I. (2021). A review on architecture with fungal biomaterials: the desired and the feasible. *Fungal Biology and Biotechnology*, 8(1), 17.

Amarante, V., Colacce, M., & Scalsese, F. (2024). Poverty in Latin America: feelings/perceptions Vs. material conditions. *Serie Documentos de Trabajo*; 01/24.

Antonelli, A., & Sanmartín, I. (2011). Why are there so many plant species in the Neotropics? *Taxon*, 60(2), 403-414.

Azeem, U., Hakeem, K.R., Ali, M. (2020). Ethnomycology. In: *Fungi for Human Health*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58756-7_4.

Barzee, T. J., Cao, L., Pan, Z., & Zhang, R. (2021). Fungi for future foods. *Journal of Future Foods*, 1(1), 25-37.

El-Ramady, H., Abdalla, N., Badgar, K., Llanaj, X., Törös, G., Hajdú, P., ... & Prokisch, J. (2022). Edible mushrooms for sustainable and healthy human food: nutritional and medicinal attributes. *Sustainability*, 14(9), 4941.

Hibbett, D. S., Binder, M., Bischoff, J. F., Blackwell, M., Cannon, P. F., Eriksson, O. E., ... & Zhang, N. (2007). A higher-level phylogenetic classification of the Fungi. *Mycological research*, 111(5), 509-547.

**Reconocimiento de imágenes basado en IA para la identificación de
Monilioptera roheri en granos de *Theobroma cacao***
**Image recognition based in AI for the *Moniliophthora roreri* identification in
Theobroma cacao grain**

César Augusto Campos Rodríguez, Piloto de aeronaves no tripuladas, Servicio Nacional de Aprendizaje, Antioquia Colombia, Técnico en sistemas de Internet de las Cosas, Servicio Nacional de Aprendizaje, Tolima, Colombia. Ingeniero en Mecatrónica, Universidad de Pamplona, Norte de Santander, Colombia, ORCID: 0000-0003-3729-6434, ccamposr@sena.edu.co

Resumen

El *Theobroma cacao*, comúnmente conocido como cacao, es un cultivo de gran importancia económica y social en varias regiones del mundo, especialmente en América Latina. Los granos de cacao son la materia prima esencial para la producción de chocolate y otros productos derivados, lo que los convierte en un recurso valioso para las economías locales y globales. Sin embargo, la producción de cacao enfrenta diversos desafíos, entre los cuales se destaca la infestación por plagas y enfermedades. Una de las plagas más dañinas es la *Moniliophthora roreri*, que afecta significativamente la calidad y cantidad de los granos de cacao.

En respuesta a estos desafíos, la Tecnoacademia Tolima ha desarrollado un proyecto innovador que aplica tecnologías de inteligencia artificial (IA) y reconocimiento de imágenes para la identificación y control de la *Moniliophthora roreri* en los cultivos de cacao. Este artículo explora los fundamentos teóricos y antecedentes relevantes en el campo del reconocimiento de imágenes basado en IA, así como su aplicación específica en la identificación de plagas en la agricultura.

El uso de técnicas avanzadas de IA, tales como el aprendizaje profundo (deep learning) y las redes neuronales convolucionales (CNNs), ha mostrado un gran potencial en el campo de la visión por computadora. Estas tecnologías permiten la automatización y mejora en la precisión del reconocimiento de patrones y objetos en imágenes, lo que resulta especialmente útil en la identificación de plagas agrícolas. Este estudio se enmarca en un esfuerzo por integrar estas tecnologías en la agricultura, promoviendo prácticas más sostenibles y eficientes en el manejo de cultivos.

Palabras Clave

Visión por Computador, Inteligencia Artificial, Procesamiento de Imágenes, Agricultura, Educación Tecnológica, Desarrollo de Prototipos.

Abstract

Theobroma cacao, commonly known as cocoa, is a crop of great economic and social importance in several regions of the world, especially in Latin America. Cocoa beans are the essential raw material to produce chocolate and other derived products, making them a valuable resource for local and global economies. However, cocoa production faces various challenges, among which infestation by pests and diseases stands out. One of the most damaging pests is the *Moniliophthora roreri*, which significantly

affects the quality and quantity of cocoa beans.

In response to these challenges, Tecnoacademia Tolima has developed an innovative project that applies artificial intelligence (AI) and image recognition technologies for the identification and control of the *Moniliophthora roreri* in cocoa crops. This article explores the theoretical foundations and relevant background in the field of AI-based image recognition, as well as its specific application in pest identification in agriculture.

The use of advanced AI techniques, such as deep learning and convolutional neural networks (CNNs), has shown great potential in the field of computer vision. These technologies allow for automation and improved accuracy in pattern and object recognition in images, which is especially useful in identifying agricultural pests. This study is part of an effort to integrate these technologies into agriculture, promoting more sustainable and efficient practices in crop management.

Keywords

Computer Vision, Artificial Intelligence, Image Processing, Agriculture, Technology Education, Prototype Development.

Contenido

El proyecto de investigación formativa en curso busca desarrollar un sistema innovador que permita detectar de manera precisa y eficiente la presencia del hongo *Moniliophthora roreri* en los granos de cacao, utilizando técnicas avanzadas de inteligencia y visión artificial. Este proyecto está diseñado para involucrar a jóvenes de 10 a 17 años en un proceso educativo práctico y significativo, orientado hacia la solución de un problema real en la agricultura.

El objetivo general del proyecto es desarrollar un sistema de visión artificial basado en inteligencia artificial para detectar de manera precisa y eficiente el hongo *Moniliophthora roreri* en los granos de *Theobroma cacao*. Para alcanzar este propósito, se plantean tres objetivos específicos: primero, apropiarse del concepto de imagen y su captura utilizando tecnologías digitales; segundo, realizar la selección de plataformas de hardware y técnicas de inteligencia artificial, aprendizaje automático y procesamiento de imágenes más adecuadas para el proyecto; y finalmente, aplicar los conceptos adquiridos para implementar un sistema funcional que garantice la fiabilidad y eficacia en la detección del hongo.

La metodología aplicada para este proyecto es el aprendizaje basado en proyectos, así mismo se implementa un enfoque STEAM en las actividades del mismo, buscando aplicar diferentes técnicas didácticas de aprendizaje que permita la apropiación de los conceptos y el correcto desarrollo de la investigación formativa.

El proyecto se estructura en tres fases principales, cada una con sus respectivos objetivos específicos. En la primera fase, los participantes se familiarizaron con los conceptos fundamentales de imágenes digitales y su captura utilizando tecnología como cámaras de celulares y otros dispositivos digitales. A través de actividades como la organización de una exposición fotográfica de naturaleza, los niños no solo aprendieron sobre la fotografía y las características técnicas de las imágenes, sino que también desarrollaron habilidades para presentar y explicar su trabajo ante un público.

En la segunda fase, los jóvenes investigaron y compararon diferentes plataformas de hardware y técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de imágenes, evaluando su pertinencia para la detección de enfermedades en la agricultura. Esta fase culminó con la creación de una guía completa que detalla

las opciones más adecuadas y recomendadas para el proyecto, fomentando un enfoque crítico y analítico en la selección de tecnologías.

La tercera y última fase está enfocada en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Los participantes implementan un sistema de detección utilizando las plataformas y técnicas seleccionadas. A través de actividades de desarrollo de prototipos, pruebas y optimización, los jóvenes trabajan en la creación de un sistema funcional capaz de identificar el hongo de la *Moniliophthora roreri* con alta fiabilidad. Este sistema es luego evaluado en un entorno de campo real para asegurar su eficacia y adaptabilidad a las condiciones de trabajo en una plantación de cacao.

El proyecto no solo busca solucionar un problema agrícola específico, sino también empoderar a los jóvenes con habilidades tecnológicas avanzadas y un sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente y la innovación.

Bibliografía

(N.d.). Agrosavia.Co. Recuperado Mayo 10, 2023, de https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/36668/Ver_Documento_36668.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Agronegocios. (2024, July 29). El cacao alcanza su nivel más bajo en cuatro meses ante las perspectivas de más oferta. AGRONEGOCIOS. <https://www.agronegocios.co/mercados/el-cacao-alcanza-su-nivel-mas-bajo-en-cuatro-meses-ante-las-perspectivas-de-mas-oferta-3917936>

ANEXO 5. Technology Readiness Levels (TRL) Descripción1. (n.d.). Wwww.minciencias.gov. Co. Retrieved August 5, 2024, from https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo5_7.pdf

Angel, M., Adombila, M. A., & Reuters. (2024, March 14). Las plantas de cacao africanas se quedan sin grano y se agrava la crisis mundial del chocolate. Público. <https://www.publico.es/internacional/plantas-cacao-africanas-quedan-grano-agrava-crisis-mundial-chocolate.html>

Chandrasekhar, A. (2024, June 30). El chocolate del futuro tendrá poco o nada de cacao. [www.swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/spa/multinacionales-suizas/el-chocolate-del-futuro-tendr%C3%A1-poco-o-nada-de-cacao/81659611](https://www.swissinfo.ch/spa/multinacionales-suizas/el-chocolate-del-futuro-tendr%C3%A1-poco-o-nada-de-cacao/81659611)

Sala municipal de colecciones biológicas entre la academia y la sociedad: Una alternativa de apropiación del conocimiento y conservación local

Local biological collections room between academia and society: An alternative for knowledge appropriation and local conservation

Carolina Ríos-Sarmiento, Bióloga, Universidad de Antioquia, Colombia, Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Hongos -TEHO, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia–UdeA, Medellín, Antioquia, Colombia, La Estrella Biodiversa-Universidad de Antioquia, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7740-7621>, c.riossarmiento@gmail.com. Esteban Gañán Gómez, Biólogo, Universidad EAFIT, Colombia, Profesor del Colegio Gimnasio Internacional de Medellín, ORCID: [0009-0002-7568-0584](https://orcid.org/0009-0002-7568-0584), egg.esteban7@gmail.com.

Resumen

Antioquia es un departamento con una exuberante biodiversidad y gran parte de ella aún se desconoce. El desarrollo y la expansión antrópica en las ciudades son amenazas constantes para el mantenimiento de los ecosistemas locales, y así, se hace más relevante conocer la biodiversidad que constituyen estos territorios y crear alternativas que permitan la apropiación y conservación de los recursos ecosistémicos. La Estrella es uno de los municipios del departamento de Antioquia que cuenta con una mayor extensión de áreas protegidas en un contexto urbano y de acuerdo con esta particularidad surge la Sala de Colecciones Biológicas en el marco del proyecto La Estrella Biodiversa. Este es un convenio entre la Alcaldía de La Estrella, la Universidad de Antioquia e instituciones educativas del municipio que busca conocer y divulgar la biodiversidad de plantas, insectos y hongos del municipio de la Estrella. La principal misión del proyecto es entrelazar el conocimiento de la riqueza natural con las estrategias y planes de desarrollo gubernamentales que promuevan la conservación de la biodiversidad por medio de la apropiación social y el conocimiento del medio natural que rodea y habita en la ciudad, por medio de estrategias de participación, apropiación, enseñanza y divulgación. Se realizaron múltiples salidas de campo, con un enfoque dialógico, entre profesionales, estudiantes y demás miembros de la comunidad, en las que se colectaron y procesaron más de 500 muestras. Se han encontrado registros particulares y especies que no estaban reportadas para el municipio. Varias de las colecciones se encuentran en exposición permanente en espacios creados para su divulgación. Se resalta la importancia de las colecciones biológicas como una valiosa estrategia para construir el conocimiento real de la diversidad de nuestro territorio y estudiar los impactos de la expansión urbana en las ciudades.

Palabras Clave

Biodiversidad, Comunidad, Divulgación, Apropiación, Recursos, Territorio.

Abstract

Antioquia is a department with an exuberant biodiversity and much of it is still unknown. The anthropic expansion in the cities are continuous threats to the maintenance of local ecosystems, and thus, it becomes more important to know the biodiversity of these territories and to create initiatives that allow

the appropriation and conservation of ecosystemic resources. La Estrella is one of the municipalities in the department of Antioquia with the largest extension of protected areas in an urban context, and in response to this fact, La Sala de Colecciones Biológicas was created within the framework of the La Estrella Biodiversa project. This is an agreement between the Mayor's Office of La Estrella, the University of Antioquia and local schools that seeks to learn about and communicate the biodiversity of plants, insects and fungi in the municipality of La Estrella. The purpose of the project is to link the knowledge of the natural richness with governmental strategies and development plans that promote the conservation of biodiversity through social appropriation and knowledge of the natural environment that surrounds and inhabits the city, by means of participation, appropriation, teaching and dissemination strategies. Multiple field trips were carried out, with a dialogic approach, among professionals, students and other members of the community, in which more than 500 samples were collected and processed. Particular records and species that were not reported for the municipality have been found. Several of the collections are on permanent exhibit in spaces created for their outreach. The importance of biological collections is highlighted as a valuable strategy to build the knowledge of the diversity of our territory and to study the impacts of urban expansion in the cities.

Keywords

Biodiversity, Community, Dissemination, Appropriation, Resources, Territory.

Contenido

Antioquia es un departamento reconocido por su gran diversidad y riqueza de recursos naturales, sin embargo, estudios recientes señalan que si la deforestación continúa en incremento en menos de 40 años no habrá bosques en el departamento. La Estrella es uno de los municipios del departamento que cuenta con más áreas protegidas: 60% de su extensión corresponde al Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP), y aun así, en los últimos años ha habido un gran crecimiento urbanístico y desarrollo demográfico en el municipio.

La Sala de Colecciones Biológicas de La Estrella es una iniciativa que surge con el fin de estudiar y catalogar la biodiversidad de plantas, hongos e insectos de los ecosistemas siderenses. Es un convenio entre la Alcaldía de la Estrella, la Universidad de Antioquia y colegios aliados liderados por el Gimnasio Internacional de Medellín; y es quizá la una de las pocas colecciones biológicas municipales de esta envergadura en el país.

La ciencia es una construcción colectiva de conocimiento, y sin embargo, en muchas ocasiones tanto el acceso a la información como las limitaciones en la participación de la comunidad en el conocimiento de su riqueza restringe los espacios de ciencia ciudadana. En los últimos años se ha evidenciado una relación directa entre la apropiación social del conocimiento y la conservación de los recursos naturales de un territorio. Así, es necesario ejecutar estrategias que permitan una interacción más directa entre las comunidades con los procesos de recopilación y socialización del conocimiento sobre la biodiversidad local.

El objetivo de este trabajo ha sido conocer con más detalle la biodiversidad de plantas, hongos e insectos de los ecosistemas siderenses por medio de la construcción de una sala de colecciones biológicas municipal y la creación de espacios didácticos para la educación ambiental y la divulgación de la riqueza natural del municipio. Para ello se han realizado múltiples salidas de campo en compañía de la comunidad, investigadores y aliados del proyecto, para coleccionar, procesar y posteriormente identificar

más de 500 muestras. Las colecciones permanecen en construcción y continua actualización. Se cuenta con una selección de especímenes depositados en las colecciones disponibles para ser consultados y otros en exposición museográfica permanente a la cual pueden acceder continuamente la ciudadanía. También se han elaborado talleres, charlas y conversatorios que han permitido la divulgación de la información recopilada.

Las colecciones biológicas son potentes espacios para promover la ciencia ciudadana y enriquecer la construcción del conocimiento real de la diversidad de nuestro territorio.

Bibliografía

González GMeineke, E. K., Davies, T. J., Daru, B. H., & Davis, C. C. (2019). Biological collections for understanding biodiversity in the Anthropocene. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 374(1763), 20170386.

Roman-Acosta, D., & Velandia, B. B. (2023). Del conocimiento individual a la sinergia colectiva: potenciando la colaboración en las redes de investigación. *Estrategia y Gestión Universitaria*, 11(2), 1-19.

Vanegas Osorio, L. F. (2019). Crecimiento urbano en el municipio de la Estrella, Antioquia, 2001-2019. Aproximación exploratoria (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios).

Vilches, A., & Gil-Pérez, D. (2016). La Ciencia de la Sostenibilidad: una necesaria revolución científica. *Ciência & Educação (Bauru)*, 22, 1-6.

ETNOMICOLOGÍA

**Reconocimiento de prácticas de cuidado con la comunidad del PNN Pisba
entorno a la diversidad de macrohongos (Boyacá, Colombia)**
**Recognition of care practices with the PNN Pisba community in relation to
the diversity of macrofungi (Boyacá, Colombia)**

Esneyder Rodrigo Parra Garzón, Estudiante de Licenciatura en Biología, Grupo de Investigación Pensamiento crítico, política y currículo, Departamento de Biología, Universidad Pedagógica Nacional, ORCID: 0009-0007-1046-6575, erparrag@upn.edu.co.

Resumen

En el PNN de Pisba, situado en el departamento de Boyacá, Colombia emerge una posibilidad de involucrar a las comunidades locales, reconociendo su valioso conocimiento tradicional como un componente fundamental en las estrategias de cuidado del ambiente, en este sentido, se basa en un antecedente de práctica pedagógica y didáctica, que evidenció la necesidad de abordar el reconocimiento de los hongos desde una perspectiva educativa. El objetivo de este trabajo radica en promover el reconocimiento de la diversidad de macrohongos y las buenas prácticas de cuidado, junto con la comunidad aledaña al Parque Nacional Natural Pisba en Boyacá, por lo tanto, el diálogo de saberes, es el hilo conductor en este escenario, tejiendo la relación intrínseca entre la conservación y la comprensión de las relaciones bioculturales. Autores quienes han trabajado con comunidades locales y rurales sobre el conocimiento tradicional de macrohongos, respaldan la importancia de integrar este saber en las prácticas de conservación y educación ambiental. La metodología se basa en el paradigma interpretativo y se desarrolló en tres fases: 1. se identificó la riqueza de macrohongos que se encuentran en los ecosistemas de bosque altoandino y páramo del PNN Pisba; 2. continuando con una caracterización de las percepciones de la comunidad hacia los macrohongos y la importancia de estos organismos en los ecosistemas; 3. para finalizar se diseñó una estrategia pedagógica que integra la etnomicología para la participación activa de la comunidad en el reconocimiento y conservación de la diversidad de macrohongos del PNN Pisba. Como resultado se encontró el uso medicinal del hongo del género *Bovista* sp., con el nombre común de “pedo de bruja”. En conclusión, el estudio destaca la importancia de considerar tanto los aspectos biológicos como los culturales en los esfuerzos de conservación.

Palabras Clave

Comunidad, Educación, Diálogo de saberes, Conocimiento tradicional.

Abstract

In the Pisba National Park, located in the department of Boyacá, Colombia, a possibility of involving local communities emerges, recognizing their valuable traditional knowledge as a fundamental component in environmental care strategies. In this sense, it is based on a history of pedagogical and didactic practice, which showed the need to address the recognition of fungi from an educational perspective. The objective of this work is to promote the recognition of the diversity of macrofungi and good care practices, together with the community surrounding the Pisba National Natural Park in Boyacá. Therefore, the

dialogue of knowledge is the common thread in this scenario, weaving the intrinsic relationship between conservation and the understanding of biocultural relationships. Authors who have worked with local and rural communities on traditional knowledge of macrofungi support the importance of integrating this knowledge into conservation and environmental education practices. The methodology is based on the interpretive paradigm and was developed in three phases: 1. the richness of macrofungi found in the high Andean forest and páramo ecosystems of PNN Pisba was identified; 2. continuing with a characterization of the community's perceptions towards macrofungi and the importance of these organisms in the ecosystems; 3. finally, a pedagogical strategy was designed that integrates ethnomycology for the active participation of the community in the recognition and conservation of the diversity of macrofungi in PNN Pisba. As a result, the medicinal use of the fungus of the genus *Bovista* sp. was found, with the common name of "witch's fart." In conclusion, the study highlights the importance of considering both biological and cultural aspects in conservation efforts.

Keywords

Community, Education, Dialogue of knowledge, Traditional knowledge.

Contenido

En el Parque Nacional Natural de Pisba, la educación emerge como una posibilidad para abordar esta situación problema o los conflictos asociados al cuidado del páramo; en este sentido en PNN Pisba podemos encontrar algunas estrategias educativas existentes, sin embargo, estos esfuerzos educativos se enfrentan a obstáculos significativos que limitan su efectividad, entre estos la pérdida de prácticas tradicionales. Esto actúa como barrera que dificulta la implementación y el impacto positivo de las estrategias educativas en el reconocimiento y conservación de la diversidad en el PNN Pisba. A pesar de los esfuerzos la comunidad aledaña al páramo de Pisba se encuentra en una encrucijada, lidiando con el uso insostenible de los servicios ecosistémicos y la necesidad de oportunidades educativas en conservación. Por lo tanto, el conocimiento tradicional de la diversidad de hongos al ser un recurso poco estudiado en Colombia que, a pesar de la riqueza de la biodiversidad de hongos en los páramos y la importancia de estos ecosistemas, son pocos los esfuerzos centrados en comprender y aprovechar este conocimiento tradicional.

Se parte de un antecedente de la práctica pedagógica y didáctica realizada en el PNNP con los guardaparques y actores ambientales, que evidenció la necesidad de abordar el reconocimiento de los hongos desde una perspectiva educativa, integrando tanto el saber científico como el saber local. Con el ejercicio pedagógico también se busca complementar el reconocimiento de los hongos para comprender las presiones que enfrentan en el contexto específico del Páramo de Pisba. Asimismo, el ejercicio participativo de etnomicología busca que dicha identificación de presiones y reconocimiento se realice de manera colectiva con actores clave del territorio, promoviendo la apropiación y el involucramiento en las formas de conservación. Así mismo, la intervención pedagógica cobra sentido al abordar la problemática del desconocimiento o falta de acompañamiento educativo para el reconocimiento de la diversidad de macrohongos. Autores quienes han trabajado con comunidades locales y rurales sobre el conocimiento tradicional de macrohongos, respaldan la importancia de integrar este saber en las prácticas de conservación y educación ambiental. Sus investigaciones han demostrado el potencial del conocimiento local en la identificación y conservación de especies micológicas, lo que fortalece la justificación de este trabajo de grado en el contexto de los páramos y sus comunidades.

El objetivo general fue promover el reconocimiento de la diversidad de macrohongos y las

buenas prácticas de cuidado, con la comunidad aledaña al Parque Nacional Natural Pisba en Boyacá. Con los correspondientes objetivos específicos: 1. Identificar la riqueza de funga que se encuentran en los ecosistemas de bosque altoandino y páramo del Parque Nacional Natural Pisba; 2. Caracterizar las percepciones de la comunidad hacia los macrohongos y la importancia de estos organismos en los ecosistemas; 3. Diseñar una estrategia pedagógica que integre la etnomicología para la participación activa de la comunidad en el reconocimiento y conservación de la diversidad de macrohongos del Parque Nacional Natural Pisba.

Como resultado se encontró el uso medicinal del hongo del género *Bovista* sp., con el nombre común de “pedo de bruja”. En conclusión, la interacción directa con las comunidades locales, especialmente en Benítez, los estudiantes del colegio Matilde Anaray y el grupo de Ecoturismo, reveló valiosos saberes tradicionales sobre hongos. El estudio destaca la importancia de considerar tanto los aspectos biológicos como los culturales en los esfuerzos de conservación y la integración del conocimiento tradicional en las prácticas de conservación puede generar un impacto significativo, promoviendo la valoración y protección activa del entorno natural.

Bibliografía

Guio, P., Pinilla, A., Ballesteros, H., & Espindola, J. (2020). Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Pisba. Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Oliveira, E. A., Santos, G.C. (2017). Un recurso acerca de los hongos para el diálogo intercultural en la enseñanza de biología. *Góndola, Enseñ Aprend Cienc*, 12(2), 142-157. doi: 10.14483/23464712.11493.

Peña-Cañón, Ehidy. (2014). Conocimiento y uso tradicional de hongos silvestres de las comunidades campesinas asociadas a bosques de roble (*Quercus humboldtii*) en la zona de influencia de la laguna de fúquene, andes nororientales. *Etnobiología*. 12. 28-40.

Ruan-Soto, F., & Ordaz-Velázquez, M. (2015). Aproximaciones a la etnomicología maya. *Revista Pueblos Y Fronteras Digital*, 10(20), 44–69. <https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2015.20.32>

INTERACCIÓN HONGOS PLANTA

Evaluación de las interacciones benéficas entre múltiples cepas de *Trichoderma* spp. y plantas de *Solanum lycopersicum*
Assessment of beneficial interactions between multiple *Trichoderma* spp. strains and *Solanum lycopersicum* plants

Sarah Crizón Cortés, Laboratorio de Micología y Fitopatología, Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia, ORCID: 0000-0001-7071-420X, s.crizon@uniandes.edu.co; Adriana Bernal, Laboratorio de Interacciones Moleculares de Microorganismos en Agricultura, Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia, ORCID: 0000-0002-3557-697X, abernal@uniandes.edu.co; Silvia Restrepo Restrepo, Instituto Boyce Thompson, ORCID: 0000-0001-9016-1040, sr96@cornell.edu; Martha Cárdenas, Centro de Investigación y Desarrollo en Sistemas Agroalimentarios - Centro ISA, Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia, ORCID: 0000-0002-2009-4126, martcard@uniandes.edu.co.

Resumen

Actualmente, hay una creciente necesidad de realizar la transición hacia una agricultura sostenible. Se busca minimizar el impacto ambiental causado por las prácticas agrícolas actuales mientras se potencia la productividad y rendimiento de los cultivos. Un factor fundamental es suplir esta necesidad en cultivos de alto impacto económico tanto a nivel mundial como en el territorio colombiano como lo es el tomate común (*Solanum Lycopersicum*). El presente estudio tuvo como objetivo el evaluar el potencial de seis cepas de *Trichoderma* spp. para promover el crecimiento en plantas de tomate y de inhibir el desarrollo de *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* (*Fol*), uno de los principales causantes de pérdidas en cultivos de tomate en el país. Se encontró que la cepa EM129 tuvo la mayor inhibición de *Fol* en los ensayos de cultivo dual, inhibiendo el crecimiento en un 60%. Adicionalmente, se encontró que las plantas de *S. lycopersicum* inoculadas con EM129 tuvieron un mayor crecimiento a nivel de altura, área foliar y peso fresco a comparación con el control. Estos resultados abren la posibilidad de implementar el uso de un solo microorganismo para poder potenciar el rendimiento de los cultivos y minimizar las pérdidas causadas por patógenos de manera sostenible.

Palabras Clave.

Promoción de crecimiento, Biocontrol, Agricultura sostenible.

Abstract

Today, there is a growing need to transition to sustainable agriculture. The aim is to minimize the environmental impact caused by current agricultural practices while enhancing crop productivity and yields. A fundamental factor is to meet this need in crops of high economic impact globally and in Colombia, such as the common tomato (*Solanum Lycopersicum*). This study aimed to evaluate the potential of six strains of *Trichoderma* spp. to promote growth in tomato plants and to inhibit the development of *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* (*Fol*), one of the leading causes of losses in tomato crops in the country. It was found that strain EM129 had the highest inhibition of *Fol* in dual culture trials, inhibiting growth by 60%. In addition, *S. lycopersicum* plants inoculated with EM129 were found to have higher

growth in height, leaf area and fresh weight compared to the control. These results open the possibility of implementing the use of a single microorganism to improve crop yield and minimize losses due to pathogens in a sustainable manner.

Keywords

Plant growth promotion, Biocontrol, Sustainable agriculture.

Contenido

Uno de los mayores retos de la agricultura moderna es ser capaz de proporcionar alimentos de forma sostenible cuando la demanda y la necesidad de éstos aumentan como consecuencia del crecimiento de la población (Nosheen et al., 2021). Sin embargo, está resultando difícil disponer de cultivos sostenibles que minimicen el impacto de las prácticas agrícolas en los ecosistemas y, al mismo tiempo, mantener una elevada capacidad de producción (Nosheen et al., 2021). Por lo tanto, la búsqueda de alternativas para superar las limitaciones planteadas por el rendimiento fisiológico intrínseco de las plantas, junto con las pérdidas causadas por enfermedades y estreses abióticos, mediante la implementación de estrategias amigables con el medio ambiente se ha vuelto cada vez más importante (Nosheen et al., 2021).

Con el fin iniciar esta transición hacia una producción agrícola sostenible, es esencial hacer énfasis en aquellos cultivos con un amplio impacto económico. Entre ellos, el tomate común, *Solanum lycopersicum*, es uno de los más consumidos y comercializados a nivel mundial (FAOSTAT, 2021). En Colombia, se producen anualmente más de 500 toneladas de tomate en todo el territorio y se ha convertido en un alimento básico de los hogares que se consume cada vez más en todo el país (FAOSTAT, 2021). Sin embargo, las condiciones de cultivo en campo abierto o en invernadero no suelen ser óptimas y están mal controladas, lo que lleva a un uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas para reducir las pérdidas de cosecha (Bojacá et al., 2014). Se ha estimado que únicamente en la producción de tomate en invernadero se aplican aproximadamente 419,2 y 201,9 kg ha⁻¹ de fertilizantes nitrogenados (N) y fosforados (P) por ciclo de cultivo (Gil et al., 2017). Los fertilizantes fosforados han sido señalados como los principales contaminantes del agua y del suelo, estando relacionados con la eutrofización de las aguas, así como con el aumento de la salinidad del suelo a lo largo del tiempo (Gil et al., 2017). En consecuencia, la búsqueda de formas de bajo impacto para promover el crecimiento de las plantas y aumentar la disponibilidad de nutrientes en el suelo podría ayudar a promover la conservación de estos ecosistemas.

A partir de esto, el objetivo de este estudio fue evaluar el potencial que tienen seis cepas de *Trichoderma* spp. para: 1. Promover el crecimiento de plantas de tomate in vivo. 2. Protegerlas de patógenos actuando como biocontrol de *Fusarium oxysporum*, uno de los principales causantes de pérdidas en cultivos de *S. lycopersicum* en el territorio colombiano. Este enfoque proporciona un camino hacia la implementación de un mismo microorganismo para poder potenciar el rendimiento de los cultivos y minimizar las pérdidas causadas por patógenos de manera sostenible.

Para analizar el potencial como posibles biocontroladores, se evaluó la actividad antagonista de seis cepas de *Trichoderma* spp. contra *Fol* mediante ensayos de cultivo dual. EM129 fue la cepa con mejor rendimiento, inhibiendo el crecimiento de *Fol* en un 60%. Las cepas MH86 y MH115 inhibieron el crecimiento de *Fol* en un 53% y un 56% respectivamente. La capacidad de promoción de crecimiento de las seis cepas de *Trichoderma* spp. se evaluó inoculando semillas de tomate y registrando variables fisiológicas hasta la semana cinco post-siembra. Se encontró que aquellas plantas inoculadas con la cepa EM129 presentaban un mayor crecimiento a comparación con las plantas control a nivel de altura

y área foliar total a través de las semanas. Las plantas inoculadas con las cepas MH115 y EM1 también presentaron una mayor área foliar comparado con el control. Adicionalmente se obtuvieron datos de peso fresco y seco una vez finalizado el periodo de estudio; a nivel de peso fresco se encontró que las plantas inoculadas con EM129 eran más pesadas a comparación con el control.

Los resultados obtenidos, permiten tener un primer indicio del potencial que los microorganismos pueden tener manteniendo interacciones benéficas con las plantas. En este caso, la cepa de *Trichoderma* spp. EM129 no solamente ayuda a promover el crecimiento en plantas de *S. lycopersicum*, sino que también inhibe el crecimiento de *Fol*. De esta manera, vemos la posibilidad de explorar el uso de un solo microorganismo para cumplir múltiples propósitos en el sector agrícola de manera sostenible.

Bibliografía.

Bojacá, C. R., Wyckhuys, K. A. G., & Schrevens, E. (2014). Life cycle assessment of Colombian greenhouse tomato production based on farmer-level survey data. *Journal of Cleaner Production*, 69(3), 26–33. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.01.078>

FAOSTAT, R. (2021). FAOSTAT database. Food Agric. Organ. UN.

Gil, R., Bojacá, C. R., & Schrevens, E. (2017). Uncertainty of the Agricultural Grey Water Footprint Based on High Resolution Primary Data. *Water Resources Management*, 31(11), 3389–3400. <https://doi.org/10.1007/s11269-017-1674-x>

López-Zapata, S. P., García-Jaramillo, D. J., López, W. R., & Ceballos-Aguirre, N. (2021). Tomato (*Solanum lycopersicum* L.) and *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* interaction. A review. *Revista U.D.C.A Actualidad and Divulgación Científica*, 24(1), 1–11. <https://doi.org/10.31910/rudca.v24.n1.2021.1713>

Nosheen, S., Ajmal, I., & Song, Y. (2021). Microbes as biofertilizers, a potential approach for sustainable crop production. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su13041868>

¿Existe diferencia en el potencial de formación de agregados entre diferentes especies de hongos de micorriza arbuscular?

¿Is there a difference in the potential for aggregate formation among different species of arbuscular mycorrhizal fungi?

Sud Sair Sierra R., Ingeniero en Agroecología, Candidato a Doctor en Ciencias Ambientales y Sostenibilidad, Zenkinoko SAS, ORCID: 0000-0002-8816-5787, gerencia@zenkinoko.com. Raúl Hernando Posada, Biólogo, MSc Microbiología, Ph. D. Ciencias – Ecología, Universidad de Caldas, ORCID: 0000-0002-4806-6215, raul.posada@ucaldas.edu.co

Resumen

El suelo es un componente vital para la producción de alimentos. Sin embargo, debido a actividades humanas, se degrada y pierde características relevantes, como su estructura. Esta estructura está determinada por procesos de formación de agregados, que son cruciales para la funcionalidad del suelo, proceso mediado por microorganismos y otros factores bióticos y abióticos. La jerarquía del tamaño de los agregados y el potencial para mantenerse estables pueden variar debido a la intervención de diversos morfotipos de hongos de micorrizas arbusculares, lo que puede ser resultado en diferencias en el mecanismo de estabilización de agregados según el morfotipo que establezca la simbiosis. En esta investigación se evaluó el potencial de formación de agregados de tres morfotipos de hongos de micorrizas arbusculares en plantas de papa criolla (*Solanum phureja*) cultivadas en macetas. Los tratamientos muestran diferentes tendencias en la formación de agregados del suelo. En general, los agregados de 1250 μm tienden a aumentar, mientras que los de 85 μm se mantienen estables o disminuyen ligeramente. El tratamiento con el consorcio de hongos se destaca por presentar los mayores incrementos en los agregados de mayor diámetro desde la tercera semana, pero para la semana siete disminuyen. Los demás tratamientos muestran variaciones en la estabilidad y el aumento de los agregados, el tratamiento con el morfotipo de esporas blancas fue el más estable y el tratamiento con el morfotipo de esporas amarillas mostro un comportamiento en el cual los agregados con promedio de diámetro mayor aumento en la semana cuatro, mientras los agregados con menores diámetros promedio (85, 187,5 y 375 μm) respectivamente tuvieron un comportamiento similar aumentando en la 5 y 6, pero disminuyendo en la semana posterior. Cualquier morfotipo de HMA ayuda a la estabilización de agregados de suelo, pero trabajando sinérgicamente es mayor el resultado, presentando mejores resultados en agregados con diámetro promedio 1250 μm y tiempos aproximados a los 21 días.

Palabras Clave

Suelo, Morfotipos, Agregación.

Abstract

Soil is a vital component of food production. Due to human activities, it has been degrading to the point of causing the loss of its structure. This structure is determined by aggregate formation processes, which are crucial for soil functionality, mediated by microorganisms and other biotic and abiotic factors.

The hierarchy of aggregate sizes and the potential for aggregation can vary due to the intervention of different morphotypes of arbuscular mycorrhizal fungi. The mechanisms of aggregate stabilization can differ depending on the morphotype that establishes the symbiosis. In this research, three morphotypes of arbuscular mycorrhizal fungi were evaluated on their potential for aggregate formation in criolla potato plants (*Solanum phureja*) grown in pots. The treatments showed different trends in soil aggregate formation. In general, aggregates with an average diameter of 1250 μm tended to increase, while those with 85 μm as an average diameter remained stable or decreased slightly. The treatment with the consortium of morphotypes stands out for presenting the greatest increases in larger diameter aggregates from the third week, but they decreased by the seventh week. The other treatments showed variations in the stability and increase of aggregates, the treatment with the white spores morphotype was the most stable and the yellow spore morphotype showed a behavior in which the aggregates with a larger average diameter increased in the fourth week, meanwhile the aggregates with a smaller average diameter (85, 187.5, and 375 μm) respectively showed a similar behavior increasing in weeks 5 and 6 but decreased in the following week. In conclusion, the aggregates with an average diameter of 85 μm maintained a trend to stability or a slight decrease, allowing us to conclude that the three morphotypes used in this research had a minor impact on smaller aggregates. However, the treatment containing the three morphotypes presented the greatest increases in aggregates with an average diameter of 1250 μm from the third week, suggesting that this treatment is particularly effective in promoting the formation of large aggregates.

Keywords

Soil, Morphotypes, Aggregation.

Contenido

La degradación del suelo es un problema mundial que se ha agravado debido a actividades antropogénicas como la deforestación, la agricultura intensiva y el cambio de uso del suelo, esto ha provocado el deterioro físico-químico y biológico de muchos suelos a nivel mundial, lo cual afecta la producción agrícola con efectos globales. Los principales efectos de la agricultura convencional son la degradación química, la salinización y cambios en los procesos biogeoquímicos, así mismo, daños directos sobre la estructura del suelo, llevando a la pérdida de la calidad y salud del suelo.

La agregación del suelo es un proceso sumamente complejo, regulado por factores abióticos como la textura del suelo y la cantidad de materia orgánica presente, así mismo, factores biológicos entre los que se destacan las raíces de las plantas y la biota edáfica cuyas interacciones desempeñan un papel crucial en el proceso de formación de agregados del suelo. De los microorganismos del suelo con mayor relevancia en la formación de agregados están los hongos de micorriza arbuscular (HMA), cuyas hifas en el suelo son uno de los factores dominantes en la formación de agregados estables. La estabilidad de los agregados también puede verse mediada por las combinaciones de HMA y plantas hospedantes que pueden alterar de manera diferencial el porcentaje de agregados de suelo estables en agua. Esta variabilidad está influenciada por los rasgos característicos de las hifas de los HMA tales como la capacidad de extensión, crecimiento relativo, resistencia a la tracción, capacidad de enredarse, entre otros, que pueden intervenir de manera directa en la formación y la estabilización de agregados de las hifas.

El objetivo de este estudio fue determinar si existe diferencia en el potencial de formación de agregados estables entre tres diferentes morfotipos de HMA; se evaluó la capacidad de formación de agregados estables al agua de tres morfotipos de HMA en simbiosis con plantas de papa criolla (*Solanum*

phureja), sembradas en macetas con suelos altamente mecanizados y con un manejo convencional intensivo. Se sembraron plantas de papa en materas con suelo altamente mecanizado y con un manejo convencional intensivo, se eligieron 5 tratamientos y 5 réplicas por tratamiento y se evaluó la formación de agregados estables al agua durante nueve semanas. Los resultados mostraron que en todos los tratamientos los agregados con un diámetro promedio de 1250 μm aumentaron, mientras que los agregados con un diámetro promedio de 85 μm disminuyeron o se mantuvieron estables. El tratamiento con la mezcla de morfotipos promovió la formación de agregados de mayores diámetros promedio desde la tercera semana, mientras que el tratamiento con las esporas blancas mostró resultados más estables en comparación con los demás. En conclusión, la formación de agregados estables a corto plazo puede estar influenciada por los diferentes morfotipos de HMA que realizan la simbiosis con el huésped. Es necesario evaluar otros factores relevantes como la tasa de crecimiento del micelio, la arquitectura del micelio y la descomposición de las hifas.

Bibliografía

- Chen, J., Chen, J., Tan, M., & GongZi-tong. (2002). Soil degradation: a global problem endangering sustainable development. *Journal of Geographical Sciences*, 12(2), 243–252.
- Mohan, J. E., Cowden, C. C., Baas, P., Dawadi, A., Frankson, P. T., Helmick, K., Hughes, E., Khan, S., Lang, A., Machmuller, M., Taylor, M., & Witt, C. A. (2014). Mycorrhizal fungi mediation of terrestrial ecosystem responses to global change: Mini-review. *Fungal Ecology*, 10, 3–19. <https://doi.org/10.1016/j.funeco.2014.01.005>
- Piotrowski, J. S., Denich, T., Klironomos, J. N., Graham, J. M., & Rillig, M. C. (2004). The effects of arbuscular mycorrhizas on soil aggregation depend on the interaction between plant and fungal species. *New Phytologist*, 164(2), 365–373. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2004.01181.x>
- Rillig, M. C., Aguilar-Trigueros, C. A., Bergmann, J., Verbruggen, E., Veresoglou, S. D., & Lehmann, A. (2015). Plant root and mycorrhizal fungal traits for understanding soil aggregation. *New Phytologist*, 205(4), 1385–1388. <https://doi.org/10.1111/nph.13045>
- Wang, J., Zhen, J., Hu, W., Chen, S., Lizaga, I., Zeraatpisheh, M., & Yang, X. (2023). Remote sensing of soil degradation: Progress and perspective. *International Soil and Water Conservation Research*, 11(3), 429–454. <https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2023.03.002>

**Avances en el reconocimiento de afectaciones en las poblaciones de frailejones
Espeletia pycnophylla cuatrec. en Nariño.**

**Advances in the recognition of impacts on the populations of frailejones
Espeletia pycnophylla cuatrec. in Nariño**

Angela Vanessa Álvarez-Coral, Bióloga, Universidad de Nariño, Pasto, Nariño, Colombia. Investigadora Genética y Evolución de Organismos Tropicales, UDENAR, ORCID: 0000-0003-3173-8529, bioalvarezcoral@gmail.com. Alfonso Javier Benítez-Arteaga, Biólogo, Universidad de Nariño, Pasto, Nariño, Colombia, Investigador Genética y Evolución de Organismos Tropicales, UDENAR, ORCID: 0000-0002-5152-3413, alfonsojavier712@gmail.com. Eliana Galindez-Chicaíza, Bióloga, Universidad de Nariño, Pasto, Nariño, Colombia, Investigadora en Ecología Evolutiva (GIEE), UDENAR, ORCID: 0000-0001-8209-8133, elianamg3@gmail.com. Carlos Arturo Flórez Casanova, Ingeniero agrónomo, Universidad de Nariño, Pasto, Nariño, Colombia, Investigador Sanidad Vegetal (GRISAV), UDENAR, ORCID: 0000-0003-1626-5727, cflorezcasanova@outlook.com. Claudia Elizabeth Salazar-González, Ingeniera agrónoma, Universidad de Nariño, MSc. Ciencias Agrarias y PhD. Ciencias Agrarias, UNAL, Docente e Investigadora, directora del Grupo de Investigación Sanidad Vegetal (GRISAV), UDENAR, ORCID: 0000-0002-5461-2761, claudiasalazarg@yahoo.com. Carlos Arturo Betancourth- García, Ingeniero Agrónomo. MSc, Fitopatología de la Universidad de Caldas, PhD. Ciencias Agrarias, UNAL, Docente e investigador en Sanidad Vegetal (GRISAV), UDENAR, ORCID: 0000-0001-6573-4230, cbet70@yahoo.com. Aida Elena Baca Gamboa, Bióloga, Universidad del Valle. Esp. Ecología de la Conservación de Fundación Universitaria de Popayán, PhD. Ciencias Ambientales, Universidad del Valle, Docente e investigadora del grupo de investigación Biología de Paramos y Ecosistemas Andinos, UDENAR, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6000-8771>, aidaebaca@yahoo.com. Luz Estela Lagos-Mora, MSc. Biología, Universidad del Valle, Valle del Cauca, Docente e Investigadora, directora del Grupo de Investigación Genética y Evolución de Organismos Tropicales, UDENAR, ORCID: 0000-0002-5152-3413, luzestela@udenar.edu.co.

Resumen

Medina en el año 2009 reporta por primera vez afectaciones en frailejones con graves síntomas en el Parque Nacional Natural Chingaza (PNN Chingaza), que consistieron en cambios en el color natural o clorosis, pudrición de las hojas e inflorescencias y entorchamiento. En el año 2018 los grupos de investigación de la Universidad de Nariño junto a Corponariño en visitas al páramo de Paja Blanca lograron observar síntomas similares, adicionalmente se reportó una nueva afectación al realizar cortes transversales en la raíz de *E. pycnophylla* observando un grave patrón de necrosis, lo que llevó a plantear la hipótesis de muerte ascendente. Por lo que fue importante llevar a cabo varios estudios como la caracterización de hongos de la parte aérea de la planta para lo que se realizó el aislamiento de hongos a partir de tejidos de hoja, inflorescencia, tallo y semilla identificando 40 hongos de 19 géneros. Se estudio también los hongos asociados a las estructuras corporales de la entomofauna logrando aislar e identificar hongos, como *Fusarium oxysporum*, *Botrytis* sp., *Epicoccum nigrum*, *Cladosporium* sp., a partir de los géneros de insectos *Neomyopites* sp., *Diabrotica* sp., *Bradysia* sp. y *Dyscolus* sp. Por otro lado, también fue importante estudiar la funga de la rizósfera en donde logró identificar por medio de métodos morfológicos y moleculares que los aislados pertenecen a 9 órdenes, 20 familias y 23 géneros, 10 géneros de hongos reportan especies fitopatógenas entre los que se encuentran *Corallomyces* sp.,

Microdochium, *Pezicula*, *Mollisia*, *Phialocephala*, *Alternaria*, *Paraconiothyrium*, *Cladosporium*, *Penicillium* y *Bjerkandera*. En total se lograron aislar e identificar un total de 111 hongos que por medio de revisión de literatura científica se logró establecer que muchas de estas especies se han reportado como fitopatógenas, biocontroladoras y con potencial biotecnológico.

Palabras Clave

Páramo, Diversidad, Frailejón, Potencial.

Abstract

In 2009, Medina was the first to report damage to frailejones with severe symptoms in Chingaza National Natural Park (PNN Chingaza), including changes in natural color (chlorosis), leaf and inflorescence rot, and leaf curling. In 2018, research teams from the University of Nariño and Corponariño observed similar symptoms in visits to the Paja Blanca páramo. Additionally, they reported new damage when making transverse cuts in the roots of *E. pycnophylla*, revealing a severe necrosis pattern, leading to the hypothesis of ascending death. This prompted several studies, including the characterization of fungi from the plant's aerial parts. Fungal isolations were made from leaf, inflorescence, stem, and seed tissues, identifying 40 fungi from 19 genera. The fungi associated with the insect body structures were also studied, isolating species like *Fusarium oxysporum*, *Botrytis* sp., *Epicoccum nigrum*, and *Cladosporium* sp. from insect genera *Neomyopites* sp., *Diabrotica* sp., *Bradysia* sp., and *Dyscolus* sp. The rhizosphere fungi were also investigated, identifying fungi from 9 orders, 20 families, and 23 genera, including 10 pathogenic genera like *Corallomycetella*, *Microdochium*, *Pezicula*, *Mollisia*, *Phialocephala*, *Alternaria*, *Paraconiothyrium*, *Cladosporium*, *Penicillium*, and *Bjerkandera*. In total, 111 fungi were isolated and identified, many of which were reported as phytopathogenic, biocontrol agents, and with biotechnological potential according to scientific literature.

Keywords

Páramo, Diversity, Frailejón, Potential.

Contenido

Los páramos de Nariño se encuentran distribuidos en tres complejos. En 2018, se reportaron afectaciones en la especie *Espeletia pycnophylla*, similares a las descritas previamente por Medina en 2009. Estas afectaciones incluían pudrición ascendente y muerte en pie, síntomas que se han asociado con infecciones fúngicas. Para profundizar en el entendimiento de este fenómeno, se realizaron varios estudios, entre ellos, la caracterización de hongos aislados de la parte aérea de los frailejones en el Páramo de Paja Blanca (2018), un análisis micológico de la rizósfera de frailejones en dos páramos (2019), y la caracterización molecular de hongos en hojas del Páramo Morasurco (2019). Adicionalmente, en 2020 se investigaron hongos presentes en la entomofauna asociada y, en 2022, se completó una caracterización molecular de los hongos en la rizósfera del Páramo de Paja Blanca. Para llevar a cabo estos estudios, se implementaron diversos métodos de aislamiento utilizando muestras de flores, hojas, tallos, rizósfera y de las estructuras de la entomofauna asociada. Las muestras fueron tomadas de la planta completa y de los cuerpos de los insectos, y cultivadas en medio PDA suplementado con rifampicina (RIF) para inhibir el crecimiento bacteriano. Los cultivos se realizaron mediante técnicas de dilución seriada hasta 10^{-4} con

el fin de obtener cultivos monospóricos que garantizaran la pureza de las colonias fúngicas aisladas. La caracterización morfológica de los hongos abarcó tanto análisis macroscópicos como microscópicos, permitiendo la observación de características visibles y estructurales.

Además de la caracterización morfológica, se realizó una caracterización molecular empleando secuencias de marcadores ITS (Internal Transcribed Spacer) para identificar y clasificar genéticamente a los hongos. Los análisis filogenéticos complementaron este proceso, permitiendo ubicar a los hongos dentro de determinadas especies. Este enfoque integral facilitó la identificación de los hongos presentes en la planta y en los insectos asociados, proporcionando una visión más completa de su papel ecológico, sus impactos potenciales en el ecosistema y sus aplicaciones biotecnológicas más importantes. Logrando la identificación de 40 aislamientos de la parte aérea de *Espeletia pycnophylla*, clasificados en 19 géneros. Entre ellos, se encontraron fitopatógenos como *Fusarium*, *Phoma* y *Botrytis*, junto con biocontroladores como *Trichoderma*, *Clonostachys*, *Tolyptocladium* y *Sordaria*. En frailejones afectados del Páramo de Morasurco, se aislaron géneros como *Nigrospora*, *Pestalotiopsis*, *Claviceps*, *Hypoxylon* y *Aspergillus*. Además, se identificaron 28 hongos de estructuras de insectos pertenecientes a los géneros *Neomyopites*, *Diabrotica*, *Bradysia* y *Dyscolus*, incluyendo especies como *Fusarium oxysporum*, *Botrytis sp.*, *Epicoccum nigrum* y *Cladosporium sp.* En la rizósfera, se aislaron 43 hongos pertenecientes a tres phylum, seis clases (Sordariomycetes, Lethiomycetes, Euromycetes, Dothideomycetes, Agaricomycetes y Mortierellomycetes), nueve órdenes, 20 familias y 23 géneros. Entre estos, se identificaron géneros con potencial biotecnológico en agronomía, farmacia y medicina, así como especies con capacidades tanto biocontroladoras como fitopatógenas. Estos hallazgos destacan la diversidad fúngica y su importancia ecológica y aplicada.

Por lo anterior se concluye que la región ITS fue eficiente para describir la diversidad fúngica asociada a órganos y entomofauna de *E. pycnophylla* en los páramos de Paja Blanca y Morasurco. Además, los resultados confirmaron el alto potencial biotecnológico de las especies endémicas de los páramos de Nariño, evidenciando su valor en diversos campos.

Bibliografía

Alvarez, A. (2022). *Caracterización Molecular de Hongos aislados a partir de la rizósfera de Frailejones (Espeletia pycnophylla Cuatrec) en el páramo de Paja Blanca en el Departamento de Nariño, Colombia*. Universidad de Nariño, facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biología.

Benitez, A. (2019). *Estudio micológico de la rizósfera de frailejones (Espeletia pycnophylla) en los Páramos de Paja Blanca y Morasurco – Nariño*. Universidad de Nariño, facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biología

Burbano, D., Benavides, J., & Lagos, L. (2019). *Caracterización Molecular Mediante Marcadores ITS de Nueve Morfotipos de Hongos Aislados de Hojas de Frailejones con Síntoma de Enfermedad Procedentes del páramo Morasurco, Departamento de NARIÑO*.

Flórez, C. A., Lagos, L. E., Betancourth, C., & Salazar, C. (2019). *Caracterización de hongos aislados de frailejón (Espeletia pycnophylla: Asteraceae) del Páramo de Paja Blanca, Departamento de Nariño, Colombia*. 43(0120–0143).

Galindez, E., Lagos, L. E., Castillo, G., Salazar, C., & Betancourth, C. (2020). Hongos detectados en la entomofauna asociada a *Espeletia pycnophylla*. *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica*, 23(2). <https://doi.org/10.31910/rudca.v23.n2.2020.1497>

Caracterización de genes relacionados con la patogénesis (PR) en el genoma de *Hevea brasiliensis*

Characterization of pathogenesis related genes (PR) in the genome of *Hevea brasiliensis*

Lyda Constanza Galindo Rodríguez, PhD Sc. Laboratorio de Micología y Fitoprotección, Grupo de Investigación en Micología de la Universidad de la Amazonia GINMUA, Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia, ORCID: 0000-0002-6453-8884, ly.galindo@udla.edu.co. Armando Sterling-Cuellar, PhD Sc. Laboratorio de Micología y Fitoprotección, Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia. Laboratorio de Fitopatología, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, Florencia, Caquetá, Colombia, ORCID: 0000-0002-9955-9175, ar.sterling@udla.edu.co. Ángel Alejandro Reyes Bermúdez, PhD Sc. Laboratorio de Genómica y Biología Molecular GEMOL, Grupo de Investigación en Micología de la Universidad de la Amazonia GINMUA, Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia, ORCID: 0000-0002-4588-3770, an.reyes@udla.edu.co.

Resumen

En lo que respecta a la resistencia a patógenos, las plantas presentan una combinación de mecanismos de defensa tanto constitutivos como inducibles que involucran una amplia gama de proteínas y otras moléculas orgánicas producidas antes de la infección o durante el ataque por patógenos. Entre las moléculas orgánicas involucradas en la defensa se encuentran las proteínas relacionadas con la patogénesis o proteínas PR, las cuales son capaces de inducir el sistema inmunológico innato de las plantas. Las PR se destacan por ser un grupo polifilético de proteínas vegetales que muestran una fuerte actividad antifúngica y antimicrobiana por medio de diversos mecanismos moleculares. En la actualidad, las PR se han clasificado en 19 familias (PR-1 a PR-19) según su actividad enzimática, funciones biológicas y estructura primaria. En este sentido, el objetivo de este estudio fue caracterizar genes codificadores de proteínas PR en el genoma de *Hevea brasiliensis*, para comprender la diversidad molecular asociada a la respuesta inmunitaria de Hevea durante infección por hongos fitopatógenos. El análisis de las familias de genes PR presentes en caucho resultó en la identificación de 13 familias multigénicas representadas por 200 genes. En concreto, PR-6, PR-11, PR-12, PR-13, PR-15 y PR-19 no se encontraron en la especie. Las familias PR-16, PR-18 y PR-5 registraron el mayor número de loci en el genoma en comparación con las demás familias; mientras que las familias PR-3, PR-9 y PR-14 reportaron el menor número de loci para caucho. De modo general, todas las familias de PR identificadas presentan un número inferior de genes en comparación con lo encontrado en las familias de otras especies vegetales; excepto, para la familia PR-16 en donde se encontraron 79 genes, acercándose a lo reportado en otras especies como *Arabidopsis* con 74, cacao 30, álamo 48, arroz 42 y yuca 59. Por otro lado, se encontró que los PR están distribuidos en bloques de duplicación en el genoma de caucho. La filogenia evidencia que la familia PR-16 es la más diversa en comparación con las demás familias. Finalmente, al evaluar los eventos de duplicación génica, se descubrieron 143 pares de genes que experimentan procesos de duplicación en tándem, atribuido principalmente a los procesos de selección natural que están moldeando el genoma de caucho y en donde se determina que algunos locus estarían bajo una presión estabilizadora. Este estudio es la primera caracterización genómica de genes PR presentes en el genoma completo de *H. brasiliensis*.

Palabras clave

Proteínas PR, Localización, Filogenia, Duplicación, Defensa, Caucho.

Abstract

Regarding pathogen resistance, plants exhibit a combination of both constitutive and inducible defense mechanisms involving a wide range of proteins and other organic molecules produced before infection or during pathogen attack. Among the organic molecules involved in defense are pathogenesis-related proteins or PR proteins, which are capable of inducing the innate immune system of plants. PRs stand out as a polyphyletic group of plant proteins that show strong antifungal and antimicrobial activity through various molecular mechanisms. Currently, PRs have been classified into 19 families (PR-1 to PR-19) according to their enzymatic activity, biological functions, and primary structure. In this sense, the objective of this study was to characterize PR protein-coding genes in the *Hevea brasiliensis* genome, in order to understand the molecular diversity associated with the immune response of Hevea during infection by phytopathogenic fungi. The analysis of PR gene families presents in rubber resulted in the identification of 13 multigene families represented by 200 genes. Specifically, PR-6, PR-11, PR-12, PR-13, PR-15 and PR-19 were not found in the species. The PR-16, PR-18 and PR-5 families recorded the highest number of loci in the genome compared to the other families; while the PR-3, PR-9 and PR-14 families reported the lowest number of loci for rubber. In general, all the identified PR families present a lower number of genes compared to what was found in the families of other plant species; except for the PR-16 family where 79 genes were found, approaching what was reported in other species such as Arabidopsis with 74, cocoa 30, poplar 48, rice 42 and cassava 59. On the other hand, it was found that the PRs are distributed in duplication blocks in the rubber genome. The phylogeny shows that the PR-16 family is the most diverse compared to the other families. Finally, when evaluating the gene duplication events, 143 gene pairs were discovered that undergo tandem duplication processes, mainly attributed to the natural selection processes that are shaping the rubber genome and where it is determined that some loci would be under stabilizing pressure. This study is the first genomic characterization of PR genes present in the complete genome of *H. brasiliensis*.

Keywords

PR proteins, Localization, Phylogeny, Duplication, Defense, Rubber.

Contenido

Posterior al reconocimiento de agentes patógenos las plantas activan una serie de cascadas de señalización que culminan con la activación de factores de transcripción. Esto genera una concomitante reprogramación de la expresión génica que incluye la activación de la transcripción de genes PR. Las proteínas PR son conocidas por poseer actividad antimicrobiana y evitar la posterior colonización de un patógeno. Consistente con su origen polifilético, las PR presentan una amplia gama de funciones, existen quitinasas, peroxidasas, hidrolasas, inhibidores de proteasas, entre otras. Para el caso específico del patosistema caucho - patógeno, el estudio de varios genes pertenecientes a diferentes familias de PRs o el estudio de familias específicas de PRs en caucho, han dejado en evidencia que estos genes desempeñan un papel fundamental en la respuesta de las plantas de Hevea a la infección por patógenos.

En este sentido, el objetivo de este estudio fue caracterizar los genes que codifican proteínas relacionadas con la patogénesis en el genoma de *H. brasiliensis*, para conocer su diversidad, relaciones filogenéticas y procesos de selección natural actuando sobre locus codificantes de este tipo de proteínas.

El análisis de las familias de genes PR presentes en caucho resultó en la identificación de 13 familias multigénicas, respecto a las 19 familias de PR actualmente clasificadas. En concreto, PR-6, PR-11, PR-12, PR-13, PR-15 y PR-19 no se encontraron en *H. brasiliensis*, lo que parece indicar que esta especie vegetal carece de proteínas relacionadas con inhibidores de proteínasa, quitinasas tipo I, defensinas, tioninas, oxalato oxidasas y proteínas antimicrobianas, respectivamente. Entre las 13 familias PR candidatas, se identificaron un total de 200 genes que codifican para proteínas PR con un E-value < 1e-15 y un porcentaje de similitud > 50%. La PR-16 y PR-18 registraron el mayor número de genes en comparación con los demás PR en *H. brasiliensis*, mostrando 79 y 20 genes, respectivamente.

Según la caracterización molecular de las proteínas PR, los dominios de las 13 familias coincidieron con los reportados por los PR de referencia. La longitud y el peso molecular de las 216 proteínas PR, incluidas las isoformas, oscilaron entre 116 aa (PR-14) y 798 aa (PR-7) y entre 11808.75 kDa (PR-14) y 85435.38 kDa (PR-7), respectivamente. El pI de las proteínas PR osciló entre 4.12 (PR-5) y 9.55 (PR-16), evidenciando que alrededor del 60.2% de las PR tenían un pI inferior a 7, lo que indica que la mayoría de las proteínas PR son de naturaleza ácida. La localización subcelular de las proteínas PR revelaron que, de las 13 familias de PR, 10 de ellas (PR-1, PR-2, PR-4, PR-7, PR-8, PR-9, PR-14, PR-16, PR-17 y PR-18) se localizaron como extracelulares y los 3 restantes en la vacuola (PR-3), la membrana celular (PR-5) y el citoplasma (PR-10). Por otro lado, se encontró que los PR están distribuidos en bloques de duplicación en el genoma de caucho. Los cromosomas que codificaron el mayor número de genes relacionados con la patogénesis fueron Chr5, Chr7, Chr13, Chr15 y Chr17 con 48(24%), 19 (9.5%), 19 (9.5%), 17 (8.5%) y 12 (6%) respectivamente, mientras que los que presentaron menos genes fueron Chr2, Chr3, Chr11, Chr12 y Chr6 con 6 (3%), 5 (2.5%), 3 (1.5%), 3 (1.5%) y 2 (1%), respectivamente. Así mismo, la filogenia confirmó que las 216 proteínas PR se agrupan en 13 familias; evidenciando que las PR en caucho son grupo polifilético con diferentes proteínas de diversos orígenes y estructuras. Finalmente, se evaluaron los eventos de replicación génica de las 13 familias de PR de *H. brasiliensis* y se descubrieron 143 pares de genes duplicados en tándem distribuidos en los 18 cromosomas. Las familias PR-18 y PR-16 han experimentado el mayor número de pares de genes duplicados en tándem a lo largo de su diversificación en comparación con PR-14 y PR-3. Adicionalmente, los resultados mostraron que los genes PR evolucionaron principalmente bajo una estricta influencia de selección purificadora; excepto un par de genes de PR-2 (PR-2_cm4_3; PR-2_cm4_4) y el único par de genes PR-14 (PR-14_cm5_3; PR-14_cm5_2) que mostraron selección positiva y neutra, respectivamente. La información generada con esta investigación contribuye significativamente al conocimiento sobre las familias de genes PR en *H. brasiliensis*, como un paso previo para establecer diferentes estrategias que logren mejorar las condiciones de resistencia en los cultivos.

Bibliografía

Anisimova, O. K., Shchennikova, A. V., Kochieva, E. Z., y Filyushin, M. A. (2021). Pathogenesis-Related Genes of PR1, PR2, PR4, and PR5 Families Are Involved in the Response to Fusarium Infection in Garlic (*Allium sativum* L.). *International Journal of Molecular Sciences*, 22(13), Article 13. <https://doi.org/10.3390/ijms22136688>

Fister, A. S., Mejia, L. C., Zhang, Y., Herre, E. A., Maximova, S. N., y Gultinan, M. J. (2016). *Theobroma cacao* L. pathogenesis-related gene tandem array members show diverse expression dynamics

in response to pathogen colonization. *BMC Genomics*, 17(1), 363. <https://doi.org/10.1186/s12864-016-2693-3>

Irigoyen, M.L, Garceau, D.C, Bohorquez-Chaux, A. et al. (2020). Genome-wide analyses of cassava Pathogenesis-related (PR) gene families reveal core transcriptome responses to whitefly infestation, salicylic acid and jasmonic acid. *BMC Genomics* 21, 93. <https://doi.org/10.1186/s12864-019-6443-1>

Kaur, A., Kaur, S., Kaur, A., Kaur Sarao, N., y Sharma, D. (2022). Pathogenesis-Related Proteins and Their Transgenic Expression for Developing Disease-Resistant Crops: Strategies Progress and Challenges. En *Plant Breeding New Perspectives [Working Title]*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.106774>

Matsuo, E. I., Toda, C., Watanabe, M., Ojima, N., Izumi, S., Tanaka, K., Tsunasawa, S., y Nishimura, O. (2006). Selective detection of 2-nitrobenzenesulfonyl-labeled peptides by matrix-assisted laser desorption/ionization-time of flight mass spectrometry using a novel matrix. *Proteomics*, 6(7), 2042–2049. <https://doi.org/10.1002/pmic.200500575>

Nguyen, Q. M., Iswanto, A. B. B., Son, G. H., y Kim, S. H. (2021). Recent advances in effector-triggered immunity in plants: New pieces in the puzzle create a different paradigm. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(9). <https://doi.org/10.3390/ijms22094709>

Caracterización de la expresión de genes relacionados con la patogenicidad (pr) durante la interacción *Hevea brasiliensis* – *Pseudocercospora ulei*

Characterization of the expression of pathogenicity-related (pr) genes during the *Hevea brasiliensis* - *Pseudocercospora ulei* interaction.

Nasly Soreyi Poveda Quezada, Asistente de Investigación en el Laboratorio de Agrobiotecnología en la Universidad de la Amazonia, Manejo de técnicas en biología molecular y genética aplicadas a la biotecnología agrícola, ORCID: 0009-0001-1625-3163, n.poveda2407@gmail.com. Lyda Constanza Galindo Rodríguez, directora del grupo de investigación GINMUA en la Universidad de la Amazonia, Investigadora Principal en el área de fitosanidad, ORCID: 0000-0002-6453-8884, ly.galindo@udla.edu.co. Ángel Alejandro Reyes Bermúdez, Profesor vinculado al área de Biología Molecular y Bioinformática en la Universidad de la Amazonia, Director de proyectos relacionados con biología molecular y bioinformática, ORCID: 0000-0002-4588-3770, an.reyes@udla.edu.co.

Resumen

La principal fuente de aprovechamiento del caucho natural *Hevea brasiliensis* es la producción de látex, utilizado como materia prima en múltiples productos debido a sus propiedades fisicoquímicas. Colombia cuenta con 60,000 hectáreas sembradas en 17 departamentos. Sin embargo, la producción no satisface la demanda interna debido a enfermedades fúngicas, especialmente la causada por el hongo fitopatógeno *Pseudocercospora ulei*. Las condiciones ambientales del Caquetá favorecen el desarrollo de este patógeno, que amenaza las nuevas plantaciones de caucho. Adicionalmente, los cultivos de la región se han desarrollado únicamente con los clones IAN 873, IAN 710 y FX 3864, lo que afecta la productividad y tolerancia a enfermedades.

Entidades como el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) y la Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá (ASOHECA) buscan un clon Caquetense, altamente productivo, adaptado a las condiciones edafoclimáticas locales y tolerante a las principales limitantes fitosanitarias. Se han realizado estudios con diseños experimentales a pequeña y gran escala, obteniendo como resultado los nueve genotipos más resistentes y dos más susceptibles a la infección por *P. ulei* del departamento.

En este contexto, el estudio se enfocó en identificar y seleccionar marcadores moleculares para evaluar la respuesta de *H. brasiliensis* a la infección por *P. ulei* y desarrollar primers de qPCR para cuantificar la expresión de estos, en genotipos con diferente tolerancia. Como resultados preliminares, se identificaron y seleccionaron cuatro familias de genes Relacionados con la Patogenicidad (PR) en el genoma de caucho, los cuales actúan principalmente durante infecciones fúngicas. PR-1 secuestra esteroides de membrana y es activado por la vía del ácido salicílico (SA). PR-3 y PR-4 degradan quitina y son regulados por etileno (ET) y ácido jasmónico (JA), respectivamente. PR-5 compromete la integridad de la membrana y pared fúngica también es activado por SA. La naturaleza hemibiotrófica del patógeno permite activar estas vías según la fase del patógeno. Los primers diseñados presentan una eficiencia promedio de 1,868, en un rango de 1.7 a 2 altamente específicas a los loci seleccionados.

Estos hallazgos proporcionan una base sólida para desarrollar estrategias de mejoramiento genético en caucho, orientadas a aumentar la resistencia al patógeno y, por ende, la productividad y sostenibilidad de las plantaciones. Los genes PR son cruciales en los mecanismos de defensa de *Hevea*

brasiliensis, actuando como barreras contra la colonización microbiana. La información generada en esta investigación es fundamental para futuras estrategias que mejoren la resistencia de los cultivos de caucho.

Palabras Clave

Patógenos, Caucho, Proteínas antifúngicas, Resistencia, Susceptibilidad.

Abstract

The main source of natural rubber *Hevea brasiliensis* is the production of latex, which is used as a raw material in many products due to its physicochemical properties. Colombia has 60,000 hectares planted in 17 departments. However, production does not meet domestic demand due to fungal diseases, especially that caused by the phytopathogenic fungus *Pseudocercospora ulei*. Caquetá's environmental conditions favor the development of this pathogen, which threatens new rubber plantations. In addition, crops in the region have been grown only with clones IAN 873, IAN 710 and FX 3864, which affects productivity and disease tolerance.

Entities such as the Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) and the Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá (ASOHECA) are looking for a highly productive Caquetá clone, adapted to local soil and climatic conditions and tolerant to the main phytosanitary constraints. Studies have been carried out with small- and large-scale experimental designs, resulting in the nine genotypes most resistant and two most susceptible to *P. ulei* infection in the department.

In this context, the study focused on identifying and selecting molecular markers to evaluate the response of *H. brasiliensis* to *P. ulei* infection and developing qPCR primers to quantify the expression of these markers in genotypes with different tolerance. As preliminary results, four families of pathogenicity-related (PR) genes were identified and selected in the rubber genome, which act mainly during fungal infections. PR-1 sequesters membrane sterols and is activated by the salicylic acid (SA) pathway. PR-3 and PR-4 degrade chitin and are regulated by ethylene (ET) and jasmonic acid (JA), respectively. PR-5 compromises the integrity of the fungal membrane and wall and is also activated by SA. Primers were designed with an average efficiency of 1,868, ranging from 1.7 to 2 highly specific to the selected loci. The hemibiotrophic nature of the pathogen allows activation of these pathways depending on the stage of the pathogen.

These findings provide a solid basis for developing genetic improvement strategies in rubber aimed at increasing resistance to the pathogen and, therefore, the productivity and sustainability of plantations. PR genes are crucial in the defense mechanisms of *Hevea brasiliensis*, acting as barriers against microbial colonization. The information generated in this research is fundamental for future strategies to improve rubber crop resistance.

Keywords

Pathogens, Rubber, Antifungal proteins, Resistance, Susceptibility.

Contenido

Hevea brasiliensis es la principal fuente de caucho natural, fundamental para numerosos productos debido a las propiedades únicas del látex. (Camacho et al., 2014). Este cultivo presenta una alta importancia estratégica a nivel nacional y se cultiva ampliamente en el territorio colombiano, no obstante, la producción de caucho no satisface la demanda interna del país, debido a enfermedades principalmente de origen fúngico, como la causada por el hongo fitopatógeno *Pseudocercospora ulei*, el cual, impacta negativamente la producción de látex y reduce el número de plantas aprovechables, comprometiendo así la viabilidad y rentabilidad de los cultivos (SINCHI, 2018, 2020).

Para el Caquetá los cultivos de caucho representan una alternativa lícita, sostenible y amigable con el medio ambiente, sin embargo, el departamento presenta condiciones ambientales ideales para el desarrollo del patógeno. Adicionalmente, los cultivos de caucho en la región Amazónica se han desarrollado principalmente con tres clones: IAN 873, IAN 710 y FX 3864 (Castellanos et al., 2009). Esto no solo afecta la producción y la economía local, sino que resalta la necesidad de desarrollar estrategias de control y mejorar la resistencia del cultivo a la infección.

Esto ha impulsado a diversas entidades como el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) y la Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá (ASOHECA) a ampliar la base génica del caucho. Llevando a cabo estudios a pequeña y gran escala con el objetivo de identificar un genotipo elite en el departamento que sea buen productor de látex y resistente al estrés biótico y abiótico del departamento. Para esto se seleccionaron 99 genotipos provenientes de doce municipios del departamento con características sobresalientes, obteniendo como resultado los nueve genotipos más resistentes y los dos más susceptibles a la infección por *P. ulei* (Galindo et al., 2023).

En este sentido, esta investigación buscó contribuir a la ampliación de la base génica del caucho mediante la selección de secuencias y la optimización de primers para RT-qPCR, con el fin de evaluar la respuesta de los genotipos identificados a la infección por *Pseudocercospora ulei*.

Utilizando herramientas bioinformáticas, se seleccionaron secuencias de genes relacionados con la patogenicidad (PR) en el genoma del caucho. Los genes PR codifican proteínas involucradas en la respuesta inmune de las plantas contra patógenos. Estos genes se activan en diferentes etapas de la infección y actúan como barreras para inhibir la colonización del patógeno, fortaleciendo la defensa de la planta y limitando el daño causado. (Woraathasi et al., 2017; Kaur et al., 2022). Se seleccionaron familias asociadas a patógenos biotróficos que se activan mediante la vía del Ácido salicílico (SA), PR-1 secuestra esteroides de membrana y PR-5 que compromete la estabilidad de la membrana y pared fúngica. También, se seleccionaron familias relacionadas a patógenos necrófilos PR-3 y PR-4, quitinasas activadas por etileno (ET) y ácido jasmónico (JA), respectivamente (Bravo et al., 2003; Oghenekaro et al., 2016; Chandrashekar et al., 2018). La naturaleza hemibiotrófica del patógeno le permite activar estas vías según la fase del patógeno. Los oligonucleótidos fueron diseñados para amplificar regiones codificantes para los dominios funcionales de las proteínas seleccionadas, lo que asegura una evaluación precisa de su expresión. Los resultados experimentales confirmaron la alta especificidad de estos oligonucleótidos hacia los loci seleccionados y una eficiencia promedio de 1,868, dentro de un rango de 1.7 a 2.

Esta investigación sienta las bases para el desarrollo de estrategias de mejoramiento genético en *H. brasiliensis*, orientadas a aumentar la resistencia al patógeno *P. ulei*. Las herramientas y metodologías desarrolladas permiten validar la expresión de genes PR, cruciales en los mecanismos de defensa de la planta, en diferentes clones de caucho. Estos hallazgos son fundamentales para diseñar estrategias que no solo mejoren la resistencia de los cultivos, sino que también incrementen la productividad y sostenibilidad de las plantaciones de caucho.

Bibliografía

Bravo, J. M., Campo, S., Murillo, I., & Coca, M. (2003). Fungus- and wound-induced accumulation of mRNA containing a class II chitinase of the pathogenesis-related protein 4 (PR-4) family of maize

Chandrashekar, N., Ali, S., & Grover, A. (2018). Exploring expression patterns of PR-1, PR-2, PR-3, and PR-12 like genes in *Arabidopsis thaliana* upon *Alternaria brassicae* inoculation. *3 Biotech*, 8(5), 230. <https://doi.org/10.1007/s13205-018-1259-2>

Galindo, L. C., Sterling, A., Muñoz, H., & Fonseca, J. A. (2023). Performance- and Resistance-Related Early Responses of Colombian Elite Rubber Tree Genotypes under Low Pressure of South American Leaf Blight: Implications for Disease Management in the Amazon. *Plants*, 12(20), 3627. <https://doi.org/10.3390/plants12203627>

Kaur, A., Kaur, S., Kaur, A., Kaur, N., & Sharma, D. (2022). Pathogenesis-Related Proteins and Their Transgenic Expression for Developing Disease-Resistant Crops: Strategies Progress and Challenges. En *Plant Breeding—New Perspectives* [Working Title]. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.106774>

Evaluación de micoparasitismo en roya de café con aislamientos de *Akanthomyces spp*

Evaluation of mycoparasitism in coffee rust with isolates of *Akanthomyces spp*

Juana Margarita Martínez de Jesús, Doctorado en Ciencias Agropecuarias. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001 Chamilpa, 62209 Cuernavaca, Morelos, México, ORCID: 0009000141885760, maguiemartz@gmail.com. Maria Andrade Rodríguez, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001 Chamilpa, 62209 Cuernavaca, Morelos, México. Tel.: 777 329 7000, ORCID: 000000030757742X, maria.andrade@uaem.mx. Maria Judith Castellanos Moguel, Departamento del hombre y su ambiente, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Calzada del hueso 1100, Colonia Villa Quietud, Alcadia Coyoacan, 04960, CDMX, ORCID: 000000031449139, mjmoguel@correo.xoc.uam.mx.

Resumen

El cafeto es uno de los cultivos importantes en México ya que 511,000 productores y sus familias dependen económicamente de la cosecha del café. Una de las enfermedades importantes de este cultivo es la roya anaranjada, causada por el hongo (*Hemileia vastatrix*) que provoca la caída de las hojas y disminuye la producción de granos (Avelino y Rivas, 2013). La roya del cafeto es causada por el hongo *Hemileia vastatrix*, que afecta hojas de *Coffea* y se considera la enfermedad más importante en el cultivo de café a nivel mundial. Este hongo causa defoliación y reduce el rendimiento de los cafetos. En México ha ocasionado pérdidas del 40 al 50% en el rendimiento del cultivo. Debido a esta problemática y con base en los antecedentes descritos, en el presente trabajo se planteó evaluar y seleccionar tres aislados de *Akanthomyces spp.*, obtenidos de Ocotepc, Mórelos, México para determinar su micoparásitismo en condiciones in vitro sobre la roya del café *Hemileia vastatrix*. Se establecieron seis repeticiones (10 mg de uredosporas en tubos e Eppendorf) por cada cepa de hongo. Para la evaluación se observó la interacción de los aislamientos con las pústulas y las uredosporas, para evaluar el micoparásitismo se registró (%) porcentaje de micoparásitismo. Se realizó análisis de varianza y prueba de separación de medias Tukey ($p \leq 0.05$). Los resultados indicaron que dos de los aislamientos de *Akanthomyces spp.*, fueron las que presentaron mayor actividad micoparasítica por lo que serán elegidas para evaluar la protección para control de la roya.

Palabras Clave

Hemileia vastatrix, Enfermedad, Hongos.

Abstract

The coffee tree is one of the important crops in Mexico since 511,000 producers and their families depend economically on the coffee harvest. One of the important diseases of this crop is orange rust, caused by the fungus (*Hemileia vastatrix*) that causes the leaves to fall and decreases the production of beans. Coffee rust is caused by the fungus *Hemileia vastatrix*, which affects *Coffea* leaves and is

considered a caused by the fungus *Hemileia vastatrix*, which affects Coffea leaves and is considered the most important disease in coffee cultivation worldwide. This fungus causes defoliation and reduces the yield of coffee plants (Avelino et al., 2015). In Mexico it has caused losses of 40 to 50% in crop yield (Cressey, 2013). Due to this problem and based on the background described, in the present work it was proposed to evaluate and select three *Akanthomyces* spp. isolates, obtained from Ocotepéc, Morelos, México to determine their mycoparasitism under in vitro conditions on the coffee rust *Hemileia vastatrix*. Six replicates were established (10 mg of uredospores in Eppendorf tubes) for each fungal strain. For the evaluation, the interaction of the isolates with pustules and uredospores was observed. To evaluate mycoparasitism, the percentage of mycoparasitism was recorded (%). Analysis of variance and Tukey's mean separation test were performed ($p \leq 0.05$). The results indicated that two of the *Akanthomyces* spp. isolates were the ones that presented the greatest mycoparasitic activity, so they will be chosen to evaluate protection for rust control.

Keywords

Hemileia vastatrix, Disease, Fungi.

Contenido

Las interacciones micoparasitarias se dividen en dos categorías principales, biotróficos y necrotróficos, basados en el modo de parasitismo y en el efecto al hospedero. Los micoparásitos biotróficos obtienen sus nutrientes de células vivas del hospedero. La acción parasitaria no muestra signos de una enfermedad, aunque la tasa de crecimiento, esporulación y metabolismo del hospedero se ven afectados en las etapas tempranas de la relación. Los hongos biotróficos tienden a presentar una mayor restricción en hospederos que los necrotróficos, forman estructuras de infección especializadas o una interfaz parasito-hospedero. En estos parásitos no se ha demostrado una producción de toxinas extracelulares. Debido a la importancia de la enfermedad de la roya de café, se han realizado diferentes estudios para determinar las especies con micoparásitismo asociados a *H. vastatrix*, la mayoría de ellos sólo registró la presencia de micoparásitos de la roya del café y no su potencial como posibles agentes de control biológico de la enfermedad. Con base en los antecedentes descritos, en el presente trabajo se planteó evaluar y seleccionar aislados de *Akanthomyces* spp., para determinar su micoparásitismo en condiciones in vitro sobre la roya del café *Hemileia vastatrix*. La evaluación in vitro del micoparásitismo de *Akanthomyces* spp., en presencia de *Hemileia vastatrix* permitió observar el comportamiento de los aislamientos a las 6, 24 y 48 horas de incubación. Se observaron las fotografías tomadas en el microscopio óptico Leica a 40 \times donde se ve el micoparásitismo de cada uno de los aislamientos, penetrando las uredosporas de *H. vastatrix*. El porcentaje de micoparásitismo a las seis horas después de la inoculación estuvo entre 15 y 16%, el porcentaje a las veinticuatro horas después de la inoculación, fue de 57% y a las 48 horas fue de 88%. De acuerdo a los resultados obtenidos para evaluar la actividad micoparasitaria de *Akanthomyces* spp. in vitro permitió conocer a grandes rasgos el efecto micoparasitario los aislamientos para asegurar que *H. vastatrix* actúa como inductor de la actividad enzimática del hiperparásito y se pueden proponer para técnicas de control biológico aumentativo. Sin embargo, aún es necesario llevar a cabo pruebas en presencia de *H. vastatrix* y de bioseguridad antes de considerar su utilización en campo.

Bibliografía

Avelino J y Rivas G. 2013. La roya anaranjada del cafeto. Versión electrónica, 6- 13. <http://hal>.

archives-ouvertes.fr/hal-01071036

Cressey D. 2013. Coffee rust regains foothold: researchers marshal technology in bid to thwart fungal outbreak in Central America. *Nature* 493 (7434):587. Disponible en línea:<http://www2.tapecosur.edu.mx/mip/Plagas/Roya/pdfs/Notas/Coffee%20rust%20regains.pdf>

SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 2023. Disponible en: <https://www.gob.mx/agricultura/prensa/se-suma-mexico-a-acuerdo-internacional-que-fortalece-al-sector-cafetalero-prioritariamente-al-de-pequena-escala>

Identificación de *Colletotrichum karstii* y *Fusarium lateritium* aislados de *Rodriguezia granadensis*

Identification of *Colletotrichum karstii* and *Fusarium lateritium* isolated from *Rodriguezia granadensis*

Jenny Paola Moreno López, Docente, Universidad de Cundinamarca, ORCID: 0000-0002-0094-8796, jpmoreno@ucundinamarca.edu.co. Maryori Estefany Rodríguez Méndez, Ingeniera Agrónoma, Universidad de Cundinamarca, ORCID: 0000-0002-9753-1224, mestefanyrodriguez@ucundinamarca.edu.co. William Mauricio Forero Peña, Ingeniero Agrónomo, Universidad de Cundinamarca, ORCID: 0000-0003-2207-1136, wmforero@ucundinamarca.edu.co.

Resumen

La familia Orchidaceae es una de las más diversas y ampliamente distribuidas en el mundo, contando con aproximadamente 25,000 especies identificadas y más de 100,000 híbridos. Colombia cuenta con aproximadamente 4,500 de especies de orquídeas y en el municipio de Fusagasugá, reconocido como ciudad jardín, crecen varias especies endémicas de orquídeas, entre ellas *Rodriguezia granadensis*. No obstante, no se cuenta con información suficiente acerca de los microorganismos asociados a estas especies vegetales, ya sean patógenos o benéficos, información que sería información valiosa para su conservación y cultivo. El objetivo de este trabajo fue la identificación de hongos fitopatógenos asociados a la orquídea *R. granadensis* para lo cual se colectaron muestras de hojas con síntomas de enfermedades en la Hacienda Betania de Fusagasugá, una zona de conservación poco intervenida por la acción humana donde crecen sobre forofitos tales como guayabos y cítricos, posteriormente se llevaron refrigeradas al laboratorio de microbiología de la Universidad de Cundinamarca donde se realizó el procesamiento de estas, realizando la observación y descripción de los síntomas, aislamientos fúngicos en medios de cultivo y obtención de cultivos puros y cultivos monospóricos, de los cuales se logró la identificación por caracteres morfológicos de los géneros *Fusarium*, *Colletotrichum*, y *Clonostachys*. Se hicieron pruebas de patogenicidad encontrando que solo los aislamientos de *Colletotrichum* sp. lograron reproducir los síntomas de antracnosis en hojas sanas. Finalmente se realizó el análisis molecular de dos hongos, identificando a nivel de especie a *Fusarium lateritium* como endófito y a *Colletotrichum karstii* como fitopatógeno de *R. granadensis*.

Palabras Clave

Antracnosis, Orchidaceae, Enfermedades de plantas, Hongos endófitos, Fitopatógeno.

Abstract

The Orchidaceae family is one of the most diverse and widely distributed in the world, with approximately 25,000 identified species and more than 100,000 hybrids. Colombia has approximately 4,500 orchid species and in the municipality of Fusagasugá, recognised as a garden city, several endemic orchid species grow, including *Rodriguezia granadensis*. However, there is insufficient information about

the microorganisms associated with these plant species, whether pathogenic or beneficial, which would be valuable information for their conservation and cultivation. The aim of this work was to identify phytopathogenic fungi associated with the orchid *R. granadensis* for which leaf samples with symptoms of disease were collected at the Hacienda Betania in Fusagasugá, a conservation area little intervened by human action where they grow on phorophytes such as guava and citrus trees, then were taken refrigerated to the microbiology laboratory of the University of Cundinamarca where they were processed, These were then refrigerated and taken to the microbiology laboratory of the University of Cundinamarca, where they were processed, observing and describing the symptoms, fungal isolations in culture media and obtaining pure cultures and monosporic cultures, from which the genera *Fusarium*, *Colletotrichum*, and *Clonostachys* were identified by morphological characters. Pathogenicity tests showed that only *Colletotrichum* sp. isolates were able to reproduce anthracnose symptoms on healthy leaves. Finally, molecular analysis of two fungi was performed, identifying *Fusarium lateririum* as an endophyte and *Colletotrichum karstii* as a phytopathogen of *R. granadensis*.

Keywords

Anthracnose, Orchidaceae, Plant diseases, Endophytic fungi, Phytopathogen.

Contenido

Según López Ardila (2018), las orquídeas son unas de las plantas más vendidas en el comercio legal de la horticultura, pero también las plantas mayor objeto de tráfico ilegal. A nivel mundial, las orquídeas interactúan con un gran número de agentes fúngicos, ya sea benéficos o patógenos, estos últimos afectan diferentes órganos (Castellanos-Castro y Torres-Morales, 2018). En Colombia no se existen reportes que profundicen en la identificación de los hongos asociados o de los patógenos fúngicos que las afectan, lo cual dificulta tener un buen manejo en estas plantas. Por tal motivo, surge la pregunta ¿Cuáles son los géneros fúngicos que afectan los órganos foliares de *Rodriguezia granadensis* ubicada en la hacienda Betania del municipio de Fusagasugá?

R. granadensis (Lindl.) Rchb.f. es una orquídea epífita, que se encuentra creciendo sobre árboles llamados forofitos (Gil Clavijo et al., 2022), es de una belleza considerable y tiene potencial para su comercialización, pero desafortunadamente se desconocen muchos aspectos claves para la producción, entre ellos los fitosanitarios. Este trabajo se realiza con el fin de obtener información sobre los diferentes agentes hongos asociados y fitopatógenos que causan problemas fitosanitarios en esta especie vegetal, contribuyendo al conocimiento de la sanidad de esta orquídea que pueda ser de utilidad para su conservación y producción.

Los objetivos de este trabajo fueron: 1) describir los síntomas encontrados en órganos foliares; 2) identificar a nivel de género y/o especie los microorganismos fúngicos asociados encontrados en los aislamientos realizados; 3) realizar pruebas de patogenicidad con los microorganismos aislados.

Se encontraron síntomas de antracnosis en hojas (hundimientos necróticos en la superficie foliar). Se obtuvieron aislamientos de tres géneros fúngicos que posteriormente fueron identificados con la ayuda de la clave de Barnett y Hunter (1998) como *Fusarium*, *Colletotrichum* y *Clonostachys*. Se realizaron pruebas de patogenicidad utilizando la técnica de punción de micelio en hojas desprendidas, poniéndolas en cámaras húmedas hasta la aparición de síntomas, encontrando que solo los aislamientos de *Colletotrichum* sp. eran capaces de reproducir síntomas iniciales. Posteriormente, se identificaron a nivel molecular aislamientos de *Fusarium* sp. y *Colletotrichum* sp., utilizando los cebadores Factor de

elongación (EF1 y EF2) para *Fusarium* sp. y espaciadores transcritos internos (ITS4 e ITS5) para los aislamientos de *Fusarium* sp. y *Colletotrichum* sp. identificando a *Fusarium lateritium* y a *Colletotrichum karstii*.

Se concluyó que *C. karstii* es el agente causal de la antracnosis de la hoja en la orquídea *R. granadensis* y que *F. lateritium* y *Clonostachys* sp. no causan síntomas de enfermedad.

Bibliografía

Barnett, H y Hunter, B. 1998. *Illustrated genera of imperfect fungi*. (A. Press, Ed.) (Forth). St. Paul (Minn.).

Castellanos-Castro, C., & Torres-Morales, G. (2018). Orquídeas de Cundinamarca: conservación y aprovechamiento sostenible. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Pontificia Universidad Javeriana, Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica, Gobernación de Cundinamarca. Bogotá DC, Colombia.

Gil Clavijo, A. I., Moreno López, J. P., & Banda Sánchez, L. D. C. (2022). Contribución a la conservación de la orquídea *Rodriguezia granadensis* (Lindl.) Rchb. F. en la hacienda Betania (Fusagasugá, Colombia). Editorial de la Universidad de Cundinamarca. 2021. Fusagasugá. 50 p. <https://repositorioctei.ucundinamarca.edu.co/agropecuarias/1>

Orejuela-Gartner, J. E. (2010). La conservación de orquídeas en Colombia y un caso en proceso en la cuenca del río Cali, municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. *El Hombre y la máquina*, (35), 53-66.

Identificación de hongos endófitos de Cactus (*Stenocereus* spp.) con tolerancia in-vitro a sequía

Identification of endophytic fungi from Cactus (*Stenocereus* spp.) with in-vitro drought tolerance

Karen Sofia Trujillo Ortigoza, Estudiante de maestría de la Universidad de los Andes, ORCID: 0009-0008-7965-0255, ks.trujillo@uniandes.edu.co. Silvia Restrepo Restrepo, Presidenta del Instituto Boyce Thompson, ORCID: 0000-0001-9016-1040, srestrep@uniandes.edu.co. Marcela Isabel Guevara Suarez, Investigadora Líder Core Secuenciación, ORCID: 0000-0002-0976-6884, mi.guevara34@uniandes.edu.co.

Resumen

En un contexto del cambio climático, en el que se esperan alteraciones en las precipitaciones y posibles sequías que podrían afectar la productividad de los cultivos, es importante la búsqueda de alternativas sostenibles como el uso de microorganismos para enfrentar estos desafíos. Por lo expuesto, los hongos endófitos, que residen dentro de las plantas sin causar daño aparente, por el contrario, estos microorganismos se han asociado a la protección de sus hospederos contra estresores bióticos y abióticos. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la tolerancia a sequía de hongos endófitos aislados de raíces del cactus (*Stenocereus* sp.) en Taganga (Magdalena) y Tatacoa (Huila). Para lograr esto, se realizaron pruebas in vitro utilizando Caldo de Dextrosa de Papa (PDB) suplementado con PEG 6000 para simular condiciones de sequía. Los hongos se cultivaron en este medio e incubaron a 28°C con 160 rpm durante 8 días, tras lo cual, se evaluó la pérdida de biomasa. Como resultado, se obtuvieron un total de 310 aislamientos y 48 morfotipos, siendo *Fusarium* spp. el género más abundante en ambas localidades. Todos los morfotipos evaluados mostraron tolerancia a la sequía al crecer en el medio PDB + PEG 6000. Además, 15 de los morfotipos evaluados exhibieron una mayor biomasa bajo condiciones de sequía en comparación con las condiciones normales. Este estudio da una base para seleccionar hongos endófitos de cactus que podrían potencialmente inducir tolerancia a la sequía en cultivos diferentes a su hospedero original.

Palabras clave

Hongos endófitos, Cactus, Biomasa, Estrés abiótico, Sequía.

Abstract

In the context of climate change, which is expected to bring shifts in precipitation and potential droughts that could impact crop productivity, sustainable alternatives are being sought, including the use of microorganisms to address these challenges. Endophytic fungi, which reside within plants without causing apparent harm, have been associated with protecting their hosts against biotic and abiotic stressors. This study aimed to evaluate the drought tolerance of endophytic fungi isolated from the cactus (*Stenocereus* sp.) in Taganga (Magdalena) and Tatacoa (Huila). To achieve this, in vitro tests were conducted using Potato Dextrose Broth (PDB) supplemented with PEG 6000 to simulate drought conditions. The fungi

were cultivated in this medium and incubated at 28°C with 160 rpm for 8 days, after which biomass loss was assessed. A total of 310 isolates and 48 morphotypes were obtained, with *Fusarium* spp. identified as the most abundant genus in both locations. All morphotypes tested showed drought tolerance by growing in the PDB + PEG 6000 medium. Additionally, 15 of the evaluated morphotypes exhibited greater biomass under simulated drought conditions compared to normal conditions. This study provides a basis for selecting cactus endophytic fungi for further research to assess their potential for inducing drought tolerance in crops beyond their original host.

Keywords

Fungal endophytes, Cactus, Biomass, Abiotic stress, Drought.

Contenido

Los hongos endófitos son microorganismos que residen dentro de las plantas sin causar daño aparente. Por el contrario, pueden brindarles protección contra fitopatógenos, optimizar el uso del agua y ofrecer protección contra factores abióticos como la sequía, entre otros beneficios. Dado que uno de los desafíos para la seguridad alimentaria está relacionado con la pérdida de productividad de los cultivos debido a la disminución de las precipitaciones o la sequía, los endófitos surgen como una estrategia potencial para inducir tolerancia a la sequía en los cultivos. Por lo expuesto, los endófitos de plantas angiospermas presentes en bosques secos, como el cactus *Stenocereus* spp., podrían estar asociados con la mitigación de estreses abióticos, como la sequía, así como con la promoción del crecimiento de las plantas hospedantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad de tolerancia a la sequía de endófitos aislados de raíces de *Stenocereus* spp. mediante ensayos in vitro, en los que se evaluó la pérdida de biomasa de cada morfotipo aislado en medio caldo de papa y dextrosa (PDB) suplementado con Polietilenglicol 6000 (PEG 6000). Con el fin de identificar microorganismos que pudieran ser utilizados en estudios futuros como estrategia para inducir tolerancia a la sequía en diversos tipos de cultivos.

Para evaluar dicho objetivo, se colectaron raíces del cactus *Stenocereus* spp. en Taganga (Magdalena) y Tatacoa (Huila). Posteriormente, se realizó el lavado y desinfección de las raíces, seguido del aislamiento de los hongos endófitos de acuerdo a la metodología descrita por Silva-Hughes et al. (2015), junto con la descripción macro y microscópica de cada aislado. Se obtuvieron un total de 310 aislamientos fúngicos, 140 de Taganga y 170 de Tatacoa, lo que supone una tasa de colonización total del 86,11% (ecuación 1) calculado de acuerdo a lo descrito por An et al (2020). A todos los aislamientos se les realizó una descripción macroscópica permitiendo agrupar los aislamientos en 48 morfotipos, de los cuales 10 se encontraron en ambas localidades, 15 únicamente en Taganga y 23 únicamente en la Tatacoa. Los géneros más abundantes en ambas localidades fueron *Fusarium* spp. y *Aspergillus* spp.

$\% \text{ Colonización total} = \text{Ni} / \text{Nt} \times 100$ ecuación 1

Ni: Número de hongos aislados

Nt: Número total de segmentos de raíz

Para la evaluación de la tolerancia al estrés por sequía in vitro, todos los morfotipos fueron cultivados en medio PDB suplementado con Polietilenglicol 6000 (PEG 6000) e incubados durante ocho días a 28°C a 160 rpm. Como control, los hongos también se cultivaron en PDB sin ningún suplemento.

Luego, se evaluó la pérdida de biomasa de los hongos con respecto al control. Los resultados revelaron que todos los hongos mostraron tolerancia a la sequía al crecer en el medio suplementado con PEG 6000. Sin embargo, el 50% de los morfotipos evaluados (n= 15) exhibieron una pérdida de biomasa menor al 20%. Además, 10 morfotipos demostraron mayor biomasa en el medio PEG 6000. Entre los hongos que mostraron una pérdida de biomasa menor al 20% y un mayor crecimiento en condiciones de sequía se encuentran los géneros *Fusarium* spp. y *Acroconidiella* spp. Estos hongos podrían utilizarse en estudios futuros para evaluar su potencial para inducir tolerancia a la sequía en diversos cultivos de interés.

En conclusión, los desafíos que plantea actualmente el cambio climático, como la reducción de las precipitaciones y el aumento de los períodos de sequía, pueden provocar una pérdida de productividad en diversos cultivos. Por lo tanto, existe la necesidad de contar con estrategias que puedan implementarse en los sistemas agrícolas para garantizar un uso eficiente del agua. En este contexto, el presente estudio contribuyó a la identificación de 15 hongos endófitos de cactus que demostraron tolerancia a la sequía mediante pruebas *in vitro* y mostraron una pérdida de biomasa inferior al 20%. Entre estos morfotipos se encuentran los géneros *Fusarium* spp. y *Acroconidiella* spp. Estos hallazgos contribuyen al desarrollo de estrategias y controles sostenibles con el medio ambiente contra la sequía y las condiciones de estrés abiótico que pueden afectar al sector agrícola.

Bibliografía

An, C., Ma, S., Shi, X., Xue, W., Liu, C., & Ding, H. (2020). Isolation, diversity, and antimicrobial activity of fungal endophytes from *Rohdea chinensis* (Baker) N.Tanaka (synonym *Tupistra chinensis* Baker) of Qinling Mountains, China. *PeerJ*, 8, e9342.

Carmichael, J. W. (Ed.). (1980). *Genera of Hyphomycetes*. University of Alberta Press.

Gargouri, M., Karray, F., Chebaane, A., Mhiri, N., Partida-Martínez, L. P., Sayadi, S., & Mliki, A. (2021). Increasing aridity shapes beta diversity and the network dynamics of the belowground fungal microbiome associated with *Opuntia ficus-indica*. *Science of The Total Environment*, 773, 145008.

Lü, Z.-W., Liu, H.-Y., Wang, C.-L., Chen, X., Huang, Y.-X., Zhang, M.-M., Huang, Q.-L., & Zhang, G.-F. (2023). Isolation of endophytic fungi from *Cotoneaster multiflorus* and 299 screening of drought-tolerant fungi and evaluation of their growth-promoting effects. *300 Frontiers in Microbiology*, 14, 1267404.

Silva-Hughes, A. F., Wedge, D. E., Cantrell, C. L., Carvalho, C. R., Pan, Z., Moraes, R. M., Madoxx, V. L., & Rosa, L. H. (2015). Diversity and antifungal activity of the endophytic fungi associated with the native medicinal cactus *Opuntia humifusa* (Cactaceae) from the United States. *Microbiological Research*, 175, 67–77.

Primer registro de *Neofusicoccum parvum* en árboles de Mango cv. azúcar en el departamento del Magdalena, Colombia

First reported of *Neofusicoccum parvum* in Mango cv. sugar in the department of Magdalena, Colombia

Zenith Elena De la Hoz Monsalvo, Ingeniero Agrónomo, aspirante a Magister en ciencias agrarias, Universidad del Magdalena, ORCID: 0000-0003-0456-4834, Zenithhozem@unimagdalena.edu.co – Delahozmonsalvo@gmail.com. Alberto Rafael Páez Redondo, Ingeniero Agrónomo, PhD Ciencias Agrarias - Fitopatología, MSc Fitopatología, Docente TC Ingeniería Agronómica, Universidad del Magdalena, ORCID: 0000-0001-9439-7448, apaez@unimagdalena.edu.co.

Resumen

El cultivo de mango cv. Azúcar (*Mangifera indica*) es uno de los más importantes en el departamento del Magdalena, por su impacto económico y social. Para el año 2022 en el cultivo de mango se registraron 4.755 ha sembradas con 59.720 ton, con buena aceptación en los mercados en fresco e industriales a nivel nacional y para exportación.

El cultivo es afectado por enfermedades debido a la vulnerabilidad del sistema productivo y ambientes favorables, destacándose las causadas por hongos de la familia Botryosphaeriaceae; la “Muerte regresiva de ramas y tallos se asocia al hongo *Lasiodiplodia* sp., e induce síntomas que son confundidos con los provocados por otros hongos de la misma familia. Por lo anterior, y con el fin de conocer las especies de hongos asociadas a la enfermedad en cultivos de mango cv. Azúcar en el departamento del Magdalena, se realizó reconocimiento en campo y muestreo de órganos sintomáticos en huertos localizados en el municipio de Santa Marta, Magdalena. Se realizaron aislamientos y purificaciones en medio PDA en el laboratorio de Fitopatología de la Universidad del Magdalena; a partir de cultivos puros se realizó la identificación molecular. Los resultados indicaron que aislamientos de hojas colectadas de ramas terminales con síntomas de canchales y tizones foliares cerca a la nervadura o en ella y de frutos con pudriciones cercanas al pedúnculo correspondieron al hongo *Neofusicoccum parvum*, con una homología del 99,2% con especies registradas en el GenBank. El aislamiento en medio de cultivo PDA se caracterizó por presentar forma y margen filamentoso, elevado y con color café oscuro con negro. Las pruebas de patogenicidad resultaron positivas para frutos y hojas de mango cv. Azúcar; este patógeno no ha sido registrado en el departamento del Magdalena, y aparece un registro como hongo endófito en árboles de bosques en Cali, Colombia; en Latinoamérica ha sido reportado como patógeno en mango y fresa en Brasil, Eucalipto en México y Cannabis en Uruguay.

Se concluye que *N. Parvum* se asoció con síntomas de secamiento de hojas en ramas terminales y pudriciones de frutos, descritos para “Muerte regresiva de ramas y tallos” y que regularmente se relaciona con especies de *Lasiodiplodia* para mango en Colombia y otros países; la confirmación de este fitopatógeno se traduce en el primer reporte para mango en Colombia, y en particular para el cultivar Azúcar, lo que plantea la necesidad de profundizar en el estudio de este patosistema.

Palabras Clave

Síntomas, Pudrición peduncular, Secamiento de hojas y ramas, Fitosanidad, Botryosphaeriales.

Abstract

Mango cv. Sugar (*Mangifera indica*) is one of the most important crops in the department of Magdalena, due to its economic and social impact. For the year 2022, 4,755 hectares were planted in mango cultivation with 59,720 tons, with good acceptance in the fresh and industrial markets at the national and to export market.

The crop is affected by diseases due to the vulnerability of the productive system and determining environments, highlighting those caused by fungi of the Botryosphaeriaceae family; The disease called Dieback of branches and stems is associated with the fungus *Lasiodiplodia* sp., and induces symptoms that are confused with those caused by other fungi of the same family. Due to the above, and to know the fungal species associated with the disease in mango crops cv. Sugar in

Primer reporte de *Neofusicoccum parvum* en Colombia the department of Magdalena, field recognition and sampling of symptomatic organs was carried out in orchards located in the municipality of Santa Marta, Magdalena. Isolations and purifications were carried out in PDA medium in the Phytopathology laboratory of the University of Magdalena; Molecular identification was carried out from pure cultures. The results indicated that isolates from leaves collected from terminal branches with symptoms of canker and leaf blight near or on the vein and from fruits with rot near the peduncle corresponded to the fungus *Neofusicoccum parvum*, with a homology of 99.2% with registered species. in GenBank. Isolation in PDA culture medium was characterized by showing elevated growth, filamentous shape and margin, and dark brown with black color. Pathogenicity tests were positive for fruits and leaves of mango cv. Sugar; This pathogen has not been recorded in the department of Magdalena, and a record appears as an endophytic fungus in forest trees in Cali, Colombia; It has been reported as a pathogen in mango and strawberry in Brazil, Eucalyptus in Mexico, and Cannabis in Uruguay.

It is concluded that *C* was associated with symptoms of leaf drying on terminal branches and fruit rot, described for Dieback of branches and stems and that it is regularly related to *Lasiodiplodia* species for mango in Colombia and other countries; The confirmation of this phytopathogen results in the first report for mango in Colombia, and in particular for the Azúcar cultivar, which raises the need to further study this pathosystem.

Keywords

Symptoms, Peduncular rot, Drying of leaves and branches, Plant health, Botryosphaeriales.

Contenido

Dentro del sector agrícola del departamento del Magdalena, el cultivo de mango (*Mangifera indica*) se ha venido incrementado en los últimos años, impactando positivamente en lo económico y social; para el año 2022 se registraron 4.755 ha sembradas, y 59.720 ton producidas, con buena aceptación en los mercados en fresco e industriales a nivel nacional y para exportación, destacándose que en el año 2020 se exportaron 1.000 toneladas de producto fresco. El cultivo es afectado por enfermedades, favorecidas por factores asociados a cambios climáticos y la vulnerabilidad del sistema productivo. El sistema se caracteriza por ser modelos basados en monocultivos, con sistemas y distancias de siembra variables, principalmente en áreas de laderas, como ocurre en la vereda de Tigreras y Jamonacal (municipio de Santa Marta); la eficiencia productiva depende fundamentalmente de la longevidad del cultivo, el manejo

agronómico dependiente de plaguicidas y prácticas culturales como podas; los paquetes tecnológicos son aplicados de manera específica por los productores enfocados a resolver problemas fitosanitarios presentes y obtener producción.

Dentro de los limitantes productivos, se destacan las enfermedades causadas por hongos de la familia Botryosphaeriaceae; conocida como “Muerte regresiva de ramas y tallos” y “Pudrición peduncular” en frutos, que comúnmente se asocia al hongo *Lasiodiplodia* sp e induce síntomas que son confundidos con los provocados por otros hongos de la misma familia.

Con el fin de conocer las especies de hongos asociadas a la enfermedad en cultivos de mango cv. Azúcar en el departamento del Magdalena, se evaluó fitosanitariamente cultivares de mango localizados en la vereda Tigrera en el municipio de Santa Marta, realizando reconocimientos en campo y muestreo de órganos sintomáticos como hojas con canchales y tizones foliares cerca a la nervadura o en ella y de frutos con pudriciones en áreas cercanas al pedúnculo. Se realizaron aislamientos y purificaciones en medio PDA en el laboratorio de Fitopatología de la Universidad del Magdalena y se incubaron en condiciones de oscuridad entre 28- 30°C; a partir de cultivos puros se realizó la identificación molecular en la Universidad de Antioquia, utilizando las regiones ITS strain DUCC19944 chromosome 2. Primer reporte de *Neofusicoccum parvum* en Colombia.

Los resultados obtenidos de los aislamientos de órganos colectados indicaron la presencia de patógeno asociado como *Neofusicoccum parvum*, con un a homología del 99,2 % con especies registradas en el GenBank. El morfotipo aislado se caracterizó por presentar cultivos o colonias con forma y margen filamentosos, crecimiento elevado y con color café oscuro con negro, aunque en sus primeras etapas de desarrollo fue de color blanco. El crecimiento fue de 92 mm de diámetro en 8 días en medio de cultivo, lo que es relativamente rápido. Para corroborar su rol como agente patogénico, se realizaron pruebas de inoculación en frutos y hojas, bajo condiciones controladas en cámara húmedas, con temperaturas en los rangos de 29-32°C y humedades relativas entre 80-92% en el laboratorio, con seguimiento de 12 días. El inóculo se preparó tomando cultivos puros en PDA de 8 días de los cuales se tomaron discos de 5,85 mm de diámetro.

Se inocularon 9 hojas por el haz y 9 frutos en 4 puntos cercanos al pedúnculo y se tomó un órgano vegetal de cada tipo como indicador testigo. Se presentó expresión de los síntomas característicos en hojas dirigidos hacia la nervadura central, a los 8 días y se presentó en el 22% de estos órganos, mientras que en frutos se presentaron a los 4 días, en el 100% de los frutos inoculados. *N. Parvum* no ha sido registrado en el departamento del Magdalena y Colombia como patógeno de mango, aunque aparece un registro como hongo endófito en árboles de bosques en Cali. En Latinoamérica ha sido reportado como fitopatógeno en el cultivo de mango causando Muerte en ramas, momificación y pudrición post cosecha de fresas en Brasil, Muerte regresiva y canchales fusiformes en árboles de Eucalipto en México y en Uruguay afectando sembradíos de Cannabis con canchales en tallos.

Los resultados de esta investigación nos permiten situar en el patosistema del cultivo de mango cv. Azúcar a *N. Parvum*, asociándolo a síntomas relacionados con secamiento de hojas en ramas terminales con secamientos y pudriciones hundidas de frutos; los síntomas son descritos para “Muerte regresiva de ramas y tallos” y “Pudrición peduncular”, enfermedades que normalmente son relacionados con especies de *Lasiodiplodia* en mango en Colombia y otros países.

Este primer reporte como hongo patógeno en Colombia, y en particular para el cultivo de mango cultivar Azúcar, abre la puerta a investigaciones futuras para suplir la necesidad de profundizar en el estudio del patosistema y de este nuevo patógeno del que se carece de información en el país y Latinoamérica.

Bibliografía

Agronet. (2023). Área, producción y rendimiento Nacional por cultivo. Agronet, ministerio de agricultura, <https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=1>

Caicedo, N. & Vasco A. (2022). Hongos endófitos asociados a ecosistemas de bosques tropicales en Cali, Colombia. Alojado por Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia – SiB. <https://www.gbif.org/es/dataset/9b70f49b-741f-4998-bc7f-f397b825da04>

De la Mora-Castañeda, J. G., Cibrián-Tovar, D., & Pérez-Vera, O. A. (2014). Neofusicoccum eucalyptorum (=Botryosphaeria eucalyptorum) ANDN. parvum: PATHOGENS IN EUCALYPTUS PLANTATIONS IN MEXICO. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y Del Ambiente, XX(3), 187– 197. <https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2014.03.012>

ICA. (2021, marzo 29). Productores de mango del Magdalena, se alistan para ingresar al mercado europeo. Instituto Colombiano Agropecuario, <https://www.ica.gov.co/noticias/ica-productores-mango-magdalena-ingreso-europa#:~:text=El%20departamento%20del%20Magdalena%20ha,%25%20C%20seg%C3%BAAn%20cifras%20de%20Procolombia.>

Lopes, U. P., Zambolim, L., Pinho, D. B., Barros, A. V, Costa, H., & Pereira, O. L. (2014). Postharvest rot and mummification of strawberry fruits caused by Neofusicoccum parvum and N. kwambonambiense in Brazil. In Tropical Plant Pathology (Vol. 39, Issue 2). www.sbfito.com.br

María, Á., Cardona, A., Castillo, G. P., Lumey Pérez, U., Carlos, A., Abaunza González, A., Yacomelo, M. J., Rommel, H., & Pacheco, I. L. (2022). Modelo Primer reporte de Neofusicoccum parvum en Colombia productivo de mango de azúcar (Mangifera indica L.) para el departamentodel Magdalena.

Pacheco, C., Suleima González, M., & Manzanilla, E. (2016). DIVERSIDAD DE HONGOS EN CINCO CULTIVARES DE MANGO (Mangifera indica L.) DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA-CENIAP, MARACAY. In Bioagro (Vol. 28, Issue 3).

Páez, A. (2003). Tecnologías sostenibles para el manejo de la Antracnosis en papaya y mango. Boletín Técnico N° 8. CORPOICA. 18 p.

Sasia, E., González-Rabelino, P., Collazo, D., Rousserie, G., & Silvera-Pérez, E. (2023). First report of Neofusicoccum parvum causing stem canker on cannabis in Uruguay. Agrociencia Uruguay, 27.<https://doi.org/10.31285/AGRO.27.1172>

MICOLOGÍA MÉDICA

Aprovechamiento de la biodiversidad en Colombia para el descubrimiento de antibióticos a partir de hongos

Harnessing biodiversity in Colombia for antibiotic discovery from fungi

Esteban Charria-Girón, PhD student, Department Microbial Drugs, Helmholtz Centre for Infection Research (HZI), German Centre for Infection Research (DZIF), Partner Site Hannover-Braunschweig, Braunschweig, Germany. Institute of Microbiology, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig, Germany, ORCID: 0000-0002-3823-1416, esteban.charriagiron@helmholtz-hzi.de. Daniela Valencia Revelo, Departamento de Ciencias Biológicas, Bioprocesos y Biotecnología. Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas, Universidad Icesi, Cali, Colombia. Research intern, Department Microbial Drugs, Helmholtz Centre for Infection Research (HZI), German Centre for Infection Research (DZIF), Partner Site Hannover-Braunschweig, Braunschweig, Germany, daniela.valencia.revelo1@u.icesi.edu.co. Esteban Giraldo, Grupo de Microbiología Ambiental, Escuela de Microbiología, Universidad de Antioquia UdeA, Medellín, Colombia, esteban.giraldo5@udea.edu.co. Aida M. Vasco-Palacios, Grupo de Microbiología Ambiental y Grupo BioMicro, Escuela de Microbiología, Universidad de Antioquia UdeA, Medellín, Colombia. Asociación Colombiana de Micología, ASCOLMIC, Bogotá, Colombia, ORCID: 0000-0003-0539-9711, aida.vasco@udea.edu.co. Nelson H. Caicedo Ortega, Departamento de Ciencias Biológicas, Bioprocesos y Biotecnología. Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas, Universidad Icesi, Cali, Colombia. Centro BioInc, Universidad Icesi, Cali, Colombia, nhcaicedo@icesi.edu.co. Yasmina Marin-Felix, Department Microbial Drugs, Helmholtz Centre for Infection Research (HZI), German Centre for Infection Research (DZIF), Partner Site Hannover-Braunschweig, Braunschweig, Germany. Institute of Microbiology, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig, Germany, ORCID: 0000-0001-8045-4798, yasmna.marinfelix@helmholtz-hzi.de

Resumen

Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, con una gran riqueza fúngica, en su mayoría desconocida. Los hongos son conocidos por su capacidad para producir metabolitos secundarios como un mecanismo de adaptación para sobrevivir bajo la presión ecológica a la que están expuestos continuamente. Estos metabolitos suelen exhibir diversas propiedades biológicas con potencial terapéutico, algunas de las cuales siendo de utilidad ante la crisis de salud mundial causada por la resistencia antimicrobiana. En los últimos años, como resultado de la colaboración internacional entre la Universidad ICESI, la Universidad de Antioquia y el Helmholtz Centre for Infection Research, hemos comenzado a explorar la diversidad fúngica colombiana como fuente de nuevos agentes antibióticos. Nuestros esfuerzos de bioprospección nos permitieron desvelar el potencial de la diversidad fúngica para producir compuestos bioactivos, incluyendo moléculas antes no conocidas. Estos hallazgos abren nuevas vías de investigación y posibilidades para el desarrollo de antibióticos, destacando el potencial único de la biodiversidad de Colombia. Este trabajo, fruto de colaboraciones internacionales e interdisciplinarias, han moldeado mi trayectoria como joven científico colombiano impulsado por la investigación basada en la biodiversidad. Este proceso me ha brindado una oportunidad extraordinaria para promover el inmenso valor de la biodiversidad de Colombia y fomentar la cooperación internacional, espero inspirar a otros jóvenes investigadores a adoptar enfoques interdisciplinarios y colaborativos en su formación científica.

Palabras claves

Productos naturales, Colaboración internacional, Jóvenes científicos, Diplomacia científica.

Abstract

Colombia is one of the most biodiverse countries in the world, harboring an untapped reservoir of microbial species, particularly fungi. Fungi are known for their ability to produce secondary metabolites as a mechanism of adaptation to survive under continuous ecological pressure. These small molecules often exhibit diverse biological properties with therapeutic potential, some of which can help combat the global health crisis of antimicrobial resistance. Over the past few years, and as a result of international collaboration between Universidad ICESI, Universidad de Antioquia, and the Helmholtz Centre for Infection Research, we have embarked on the exploration of Colombian fungal diversity as a source of novel antibiotic agents. Our bioprospecting efforts have revealed the native species *Diaporthe caliensis*, which has shown potential for producing promising bioactive compounds. In addition, exploration of fungi from the Amazon region of Colombia has resulted in the discovery of a promising species belonging to the Xylariales, with the ability to produce compounds from diverse biosynthetic pathways, including a new core scaffold. These findings open new research avenues and possibilities for antibiotic development, underscoring the unique potential of Colombia's biodiversity. Moreover, this research represents the outcomes of fruitful international collaborations and interdisciplinary work, which have shaped my journey as a young Colombian scientist driven by biodiversity-based research. Motivated by this, I joined the Colombian-German Network for Research and Innovation (BioGeCo), which was created to transform Colombia's biodiversity potential into actionable policies and innovative bioprocesses and bioproducts through international collaboration. As a young scientist, this research has provided an extraordinary opportunity to contribute to both Colombian and global scientific advancements. By highlighting the immense value of Colombian biodiversity and fostering international cooperation, I hope to inspire other young researchers to pursue interdisciplinary and collaborative approaches to scientific discovery.

Keywords

Natural products, OMICs, International collaboration, Young scientists, Science diplomacy.

Contenido

La creciente resistencia a los antibióticos representa una de las principales amenazas para la salud pública en todo el mundo, por lo que es fundamental encontrar nuevas fuentes para el descubrimiento de compuestos antimicrobianos. En este contexto, Colombia, como uno de los países más biodiversos del mundo, ofrece un alto potencial microbiano, particularmente en referencia a los hongos, que siempre han sido clave en el descubrimiento de nuevos agentes terapéuticos. Sin embargo, la falta de estudios ecológicos y de diversidad sobre los hongos en Colombia, junto con las limitaciones en infraestructura y financiamiento para la investigación fúngica, constituyen barreras importantes que debemos superar.

El objetivo de nuestro trabajo es explorar la diversidad de hongos colombianos para identificar y aislar compuestos con potencial antibiótico. A través de nuestras colaboraciones internacionales entre la Universidad ICESI, la Universidad de Antioquia y el Helmholtz Centre for Infection Research, hemos enfocado nuestros esfuerzos en la bioprospección de hongos endófitos de árboles medicinales en las selvas tropicales del país. Durante estas investigaciones, aislamos y caracterizamos a *Diaporthe caliensis*,

una especie nativa de Colombia, que ha demostrado la capacidad de producir compuestos bioactivos prometedores, como phomol. Adicionalmente, la exploración de hongos en la región amazónica ha dado lugar al hallazgo de una especie perteneciente a la familia Xylariaceae, que produce metabolitos derivados de diversas rutas biosintéticas, incluyendo una nueva clase de compuesto con alto potencial farmacéutico, en lo que nos encontramos trabajando actualmente. Estos resultados revelan el enorme potencial de la biodiversidad colombiana en la búsqueda de soluciones innovadoras para la crisis de resistencia antimicrobiana.

Un aspecto fundamental de este trabajo ha sido mi participación como joven investigador colombiano, impulsando la colaboración entre Colombia y Alemania a través de iniciativas como BioGeCo. Esta red, dedicada a transformar el potencial de la biodiversidad colombiana en procesos y productos innovadores mediante la cooperación internacional, ha sido clave para conectar el talento y los recursos científicos de ambos países. El enfoque colaborativo no solo ha enriquecido mi formación profesional, sino que también ha demostrado cómo los jóvenes científicos podemos liderar proyectos interdisciplinarios y globales con un impacto significativo. Las colaboraciones interdisciplinarias e internacionales han sido fundamentales para el desarrollo de esta investigación, abriendo nuevas posibilidades para el descubrimiento de antibióticos y posicionando a Colombia como un actor clave en este campo. Las conclusiones de este trabajo resaltan la importancia de seguir fortaleciendo la investigación en biodiversidad, con miras a aprovecharla de manera sostenible para el beneficio global.

Bibliografía

Charria-Girón E, Vasco-Palacios AM, Moncada B, Marin-Felix Y. Colombian Fungal Diversity: Untapped Potential for Diverse Applications. *Microbiology Research*. 2023.

Charria-Girón E, Espinosa MC, Zapata-Montoya A, Méndez MJ, Caicedo JP, Dávalos AF, et al. Evaluation of the Antibacterial Activity of Crude Extracts Obtained From Cultivation of Native Endophytic Fungi Belonging to a Tropical Montane Rainforest in Colombia. *Frontiers in Microbiology*. 2021.

Charria-Girón E, Marin-Felix Y, Beutling U, Franke R, Brönstrup M, Vasco-Palacios AM, et al. Metabolomics insights into the polyketide-lactones produced by *Diaporthe caliensis* sp. nov., an endophyte of the medicinal plant *Otoba gracilipes*. *Microbiology Spectrum*. 2023.

**Diversidad, riqueza y bioprospección de los hongos medicinales en el
Departamento de Antioquia**
**Diversity, richness, and bioprospection of medicinal fungi in the Department
of Antioquia**

Río Marroquín-Franco, Biólogo Investigador, Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0007-8685-7230, riomarroquinfranco@gmail.com. Paola Zapata Ocampo, Investigador - Universidad CES, ORCID: 0000-0002-8177-7174, pazapata@ces.edu.co

Resumen

Colombia se considera un país “Fungi Diverso” donde se predicen más de 300.000 especies de hongos de las cuales hasta el momento se han registrado más de 7.000. Muchas de ellas se han considerado de gran valor medicinal, sin embargo, gran parte de sus beneficios se han dejado de lado, debido a la pérdida del conocimiento etnomicológico de la sociedad. El departamento de Antioquia se considera el lugar con mayor riqueza de especies de hongos del país. No obstante, sus propiedades medicinales permanecen subvaloradas, por tal motivo, la recopilación y divulgación de dicha información es de vital relevancia para la salud humana, la bioprospección y el desarrollo de nuevos avances médicos.

Palabras claves

Funga, Basidiomycota, Ascomycota, Micología Médica, Etnomicología.

Abstract

Colombia is considered a “Fungally Diverse” country, with an estimated 300,000 fungal species, of which more than 7,000 have been recorded to date. Many of these are recognized for their significant medicinal value; however, much of their benefits have been overlooked due to the loss of ethnomycological knowledge in. The department of Antioquia is considered the region with the highest fungal species richness in the country. Nevertheless, its medicinal properties remain underappreciated, making the collection and dissemination of this information critically important for human health, bioprospection, and the development of new medical advances.

Keywords

Funga, Basidiomycota, Ascomycota, Medical Mycology, Ethnomycology.

Contenido

Los hongos, han sido reconocidos durante miles de años como un linaje de alto valor medicinal, impactando benéficamente a la salud humana, la industria farmacéutica y la medicina moderna; viéndose reflejado en el desarrollo de medicamentos producto de su bioquímica innovadora y sus moléculas bioactivas, tanto del metabolismo primario como secundario. El objetivo de este trabajo fue estudiar

el estado actual de la diversidad y riqueza de los Funga medicinal en el departamento de Antioquia, resaltando sus beneficios para la salud humana y su potencial en la industria farmacéutica, proporcionando una visión integral incluida en la medicina preventiva, procesos terapéuticos y en la salud física y mental.

La diversidad de hongos medicinales en el planeta se estima en más de 1800 especies, sin embargo, esta cifra podría aumentar ya que las estimaciones de la diversidad del reino Fungi cada vez están más altas. En países megabiodiversos tropicales se espera que el número de especies de hongos sea mayor que en áreas extratropicales, empero, se desconoce tal diversidad, ignorando en gran medida los beneficios de la Funga en la salud, evidenciado en un menor número de estudios micológicos.

Según el Catálogo de los Hongos de Colombia *Colfungi*, en el país se encuentran registradas 7.208 especies de hongos, de las cuales antes de esta revisión 131 especies se registraban con algún uso medicinal. El departamento de Antioquia cuenta con la mayor diversidad de hongos del país, no obstante, presenta una de las mayores tasas de deforestación, siendo esta una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad, que pone en riesgo de extinción la Funga antes de ser explotada su novedosa bioquímica.

Mediante la revisión sistemática bibliográfica, se recopilaron 269 nombres de hongos con propiedades medicinales, incluyendo 22 especies comercializadas y 34 morfotipos con nombres informales, aumentando el registro de las propiedades medicinales de 104 especies de hongos para el país. Visibilizar y recopilar este conocimiento es de vital importancia para estimar el potencial benéfico de los Hongos en pro a la salud humana y el desarrollo bioeconómico de nuestro territorio.

Bibliografía

Gómez-Montoya, N., Ríos-Sarmiento, C., Zora-Vergara, B., Benjumea-Aristizabal, C., Santa-Santa, D. J., Zuluaga-Moreno, M., & Franco-Molano, A. E. (2022). Diversidad de macrohongos (Basidiomycota) de Colombia: Listado de especies. *Actualidades Biológicas*, 44(116).

Gaya, E., Motato-Vásquez, V., & Lücking, R. (2022). Diversity of fungi of Colombia. *Catalogue of Fungi of Colombia*, 45-57.

Vargas, N., Gómez-Montoya, N., Peña-Cañón, R., & Torres-Morales, G. (2022). Useful Fungi of Colombia. *Catalogue of Fungi of Colombia; De Almeida, RF, Lücking, R., Vasco-Palacios, AM, Gaya, E., Diazgranados, M., Eds.*

Fusariosis de huevos de tortuga marina (STEF): una amenaza potencial para las especies de tortugas marinas en Colombia

Sea turtle egg fusariosis (STEF): a potential threat to sea turtle species in Colombia

Valeri Sáenz, Médica, Magister Ciencias Microbiología, Dra. Ciencias Biológicas, Grupo de investigación Celular y Molecular de Microorganismos patógenos (CeMoP), Departamento de ciencias biológicas Universidad de los Andes, ORCID: 0000-0002-2133-8030, v.saenzm@uniandes.edu.co. Andrés Felipe Lizcano Salas, Microbiólogo, Magister en Ciencias Biológicas y Biología Computacional, Grupo de investigación Celular y Molecular de Microorganismos patógenos (CeMoP), Departamento de ciencias biológicas Universidad de los Andes, ORCID: 0000-0001-8891-5544, af.lizcano@uniandes.edu.co. Karen A. Pabón Aldana, Bióloga marina, Magister en Manejo de Recursos Marinos, Universidad Jorge Tadeo Lozano Sede Santa Marta, ORCID: 0000-0002-3839-547X, karenpabon@gmail.com. Guiomar Aminta Jáuregui R., Bióloga Marina y Magister en Ciencias Ambientales de la. Profesor Asociado del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ORCID: 0000-0003-1239-7933, gaminta.jaureguir@utadeo.edu.co; Biólogo y Microbiólogo, Doctora Ecología y Evolución. Laboratorio de Ecología Molecular de Vertebrados Acuáticos (LEMVA), Departamento de Ciencias Biológicas Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, ORCID: 0000-0002-9285-3873, sj.caballero26@uniandes.edu.co. Adriana Marcela Celis Ramírez, Bacterióloga, Magister en Ciencias Biológicas, Doctora en Ciencias, profesora Asociada Universidad de los Andes, Grupo de investigación Celular y Molecular de Microorganismos patógenos (CeMoP), Departamento de ciencias biológicas Universidad de los Andes, ORCID: 0000-0003-3057-1966, acelis@uniandes.edu.co.

Resumen

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio realizado en Colombia en el que se determinó la presencia de *Fusarium* y *Neocosmospora* en playas de anidación, playas turísticas, cáscaras de huevos e hisopados de *Dermochelys coriacea* y *Caretta caretta* en la costa Caribe de Colombia y de *Lepidoschelys olivacea* en la costa del Pacífico durante la temporada de anidación 2021-2022.

Palabras claves

Fusarium, *Neocosmospora*, One Health

Abstract

This study reports the findings of research conducted in Colombia, which identified the presence of *Fusarium* and *Neocosmospora* in nesting beaches, tourist beaches, eggshells, and swabs from *Dermochelys coriacea* and *Caretta caretta* along the Caribbean coast of Colombia, as well as *Lepidoschelys olivacea* on the Pacific coast during the 2021-2022 nesting season.

Keywords

Fusarium, *Neocosmospora*, One Health

Contenido

La fusariosis de huevos de tortuga marina (*STEF*) ha surgido recientemente como una enfermedad fúngica que se cree que es un factor importante que contribuye a la disminución global de las poblaciones de tortugas marinas. Este estudio tiene como objetivo determinar la presencia de *Fusarium* y *Neocosmospora* en playas de anidación, playas turísticas, cáscaras de huevos e hisopados de *Dermochelys coriacea* y *Caretta caretta* en la costa Caribe de Colombia y de *Lepidoschelys olivacea* en la costa del Pacífico durante la temporada de anidación 2021-2022.

En este estudio se tomaron un total de 218 muestras y se obtuvieron 136 aislamientos (cáscaras de huevo (n=95), arena de anidación (n=37), arena de playa (n=3) e hisopado de tortuga del área inguinal (n=1)) que presentaban características morfológicas de fusarioides. La identificación de estos aislados se realizó mediante caracterización fenotípica y molecular (marcador *Tef-1α*), y análisis filogenético.

Los hallazgos de esta investigación indican por primera vez en el país que *Neocosmospora keratoplastica*, *Neocosmospora falciformis*, *Neocosmospora pseudodensiformis*, *Neocosmospora suttoniana*, *Neocosmospora catenata*, *Neocosmospora gamssi*, *Fusarium concentricum*, *Fusarium fabacearum* y *Bisifusarium* representan una amenaza significativa para la conservación de las tortugas marinas en Colombia.

La identificación de especies que están relacionadas con enfermedades en humanos (*N. keratoplastica*, *N. falciformis*, *N. suttoniana* y *N. catenata*) sugiere la necesidad de investigar *STEF* desde un enfoque interdisciplinar. Se deben iniciar esfuerzos de investigación colaborativos entre biólogos marinos, microbiólogos, micólogos, la comunidad y las autoridades nacionales para mitigar las consecuencias de esta enfermedad.

Bibliografía

Smyth, C. W., Sarmiento-Ramírez, J. M., Short, D. P., Diéguez-Uribeondo, J., O'donnell, K., & Geiser, D. M. (2019). Unraveling the ecology and epidemiology of an emerging fungal disease, sea turtle egg fusariosis (STEF). *PLoS pathogens*, 15(5), e1007682

Cafarchia, C., Paradies, R., Figueredo, L. A., Iatta, R., Desantis, S., Di Bello, A. V. F., ... & van Diepeningen, A. D. (2020). *Fusarium* spp. in Loggerhead Sea turtles (*Caretta caretta*): From colonization to infection. *Veterinary pathology*, 57(1), 139-146

Sarmiento-Ramirez, J. M., Sim, J., Van West, P., & Dieguez-Uribeondo, J. (2017). Isolation of fungal pathogens from eggs of the endangered sea turtle species *Chelonia mydas* in Ascension Island. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 97(4), 661-667.

Crous, P. W., Lombard, L., Sandoval-Denis, M., Seifert, K. A., Schroers, H. J., Chaverri, P., ... & Thines, M. (2021). *Fusarium*: more than a node or a foot-shaped basal cell. *Studies in mycology*, 98, 100116

Pietroluongo, G., Centelleghé, C., Sciancalepore, G., Ceolotto, L., Danesi, P., Pedrotti, D., & Mazzariol, S. (2023). Environmental and pathological factors affecting the hatching success of the two northernmost loggerhead sea turtle (*Caretta caretta*) nests. *Scientific Reports*, 13(1), 2938.

Mohos ambientales productores de onicomicosis en un grupo de pacientes de la ciudad de Medellín

Environmental molds that produce onychomycosis in a group of patients from the city of Medellín

Clara María Duque Restrepo, Magister, docente investigadora, Grupo de investigación Biociencias, IU Colegio Mayor de Antioquia, ORCID: 0000-0001-6000-4204, clara.duque@colmayor.edu.co. Mary Luz Vélez, Magister, docente investigadora, Grupo de investigación Biociencias, IU Colegio Mayor de Antioquia, ORCID: 0000-0002-8830-861, mary.velez@colmayor.edu.co. María de los Ángeles Quiros, Especialista, docente, IU Colegio Mayor de Antioquia, ORCID: 0000-0002-6251-546, analista.micro@colmayor.edu.co.

Resumen

Los mohos ambientales o saprofitos como *Fusarium* spp., *Neoscytalidium dimidiatum* y *Aspergillus* spp., entre otros, son una causa importante de onicomicosis, este tipo de hongos puede invadir la lámina ungueal y producir infección, la cual presenta una baja respuesta al tratamiento. Objetivo: Describir las características de las onicomicosis por mohos ambientales en un grupo de personas de Medellín. Materiales y métodos. Estudio descriptivo en el cual se incluyeron 50 individuos con onicomicosis por mohos no dermatofitos, procesados en el laboratorio de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, durante los años 2018 a 2024. Previo consentimiento informado y encuesta de factores de riesgo, se tomó a cada individuo muestra de detritos de uñas, para examen directo con KOH y cultivo micológico. Resultados. El 54% de los pacientes fueron mujeres, 58% mayores de 50 años. El principal factor de riesgo fue la humedad por secado inadecuado, seguido de pedicure y uso de duchas comunes. El 89% presentaron lesiones en uñas de pies y 11% en manos. El 98% de las lesiones fueron de la forma distal lateral. El KOH fue positivo en el 90% de los casos. El agente más frecuente fue *Fusarium* spp. (52%), seguido de *N. dimidiatum* (41%), *Aspergillus* spp. (4%), *Microascus* spp. (2%) y *Sarocladium* spp. (1%). Conclusiones. Es necesario realizar el cultivo para el diagnóstico de las onicomicosis ya que las lesiones producidas por mohos ambientales son indistinguibles de las ocasionadas por dermatofitos y levaduras.

Palabras claves

Fusarium spp, *Neoscytalidium dimidiatum*, *Aspergillus* spp, *Microascus*, *Sarocladium*.

Abstract

Environmental or saprophytic molds such as *Fusarium* spp., *Neoscytalidium dimidiatum* and *Aspergillus* spp., among others, are an important cause of onychomycosis. This type of fungi can invade the nail plate and cause infection, which has a low response to treatment. Objective: To describe the characteristics of onychomycosis due to environmental molds in a group of people from Medellín. Materials and methods. Descriptive study in which 50 individuals with onychomycosis, due to non-dermatophyte molds were included, processed in the laboratory of the Colegio Mayor de Antioquia

University Institution, during the years 2018 to 2024. After informed consent and a risk factor survey, each individual sample of nail debris was taken, for direct examination with KOH and mycological culture. Results. 54% of the patients were women, 58% over 50 years of age. The main risk factor was humidity due to inadequate drying, followed by pedicures and use of common showers. 89% had injuries on their toenails and 11% on their hands. 98% of the injuries were distal lateral. KOH was positive in 90% of the cases. The most frequent agent was *Fusarium* spp (52%), followed by *N. dimidiatum* (41%), *Aspergillus* spp. (4%), *Microascus* spp. (2%) and *Sarocladium* spp. (1 %). Conclusions. It is necessary to perform culture for the diagnosis of onychomycosis since the lesions caused by environmental molds are indistinguishable from those caused by dermatophytes and yeasts.

Keywords

Fusarium spp, *Neoscytalidium dimidiatum*, *Aspergillus* spp., *Microascus*, *Sarocladium*.

Contenido

Las onicomicosis son micosis cutáneas que afectan las uñas tanto de las manos como de los pies, son producidas por diversos tipos de hongos: levaduras principalmente del género *Candida*, dermatofitos y algunos mohos ambientales, saprófitos como son: *Fusarium* spp., *Neoscytalidium dimidiatum* y *Aspergillus* spp., entre otros. La prevalencia de dichas onicomicosis por mohos ambientales es muy variable entre los diferentes estudios está entre 4 y 50%. La invasión de la lámina ungueal se ve favorecida por el trauma, la humedad, el contacto con suelo, el uso de calzado oclusivo por largos periodos de tiempo, inmunosupresiones.

Las presentaciones clínicas son indistinguibles de las presentadas por los otros tipos de hongos e incluyen la subungueal distal y lateral, la distrófica total y leuconiquia micótica. Este tipo de micosis es más frecuente en personas mayores de 40 años, no se presentan diferencias significativas entre los sexos. El diagnóstico clínico es difícil, para poder establecer el mismo se requiere de estudios examen directo con KOH y el cultivo que permite la identificación del agente etiológico, además está el estudio histopatológico como herramienta complementaria.

Entre los métodos de diagnóstico microbiológico se encuentran nuevos ensayos que ofrecen una mejor sensibilidad y especificidad, pero aún no se encuentran disponibles de rutina en nuestro medio. El tratamiento farmacológico es controversial y presenta baja respuesta. Debido al incremento de las onicomicosis por mohos no dermatofitos, a su dificultad diagnóstica y terapéutica es importante conocer su comportamiento en nuestra población.

Objetivo: Describir las características de las onicomicosis por mohos ambientales en un grupo de personas de Medellín. Materiales y métodos. Estudio descriptivo en el cual se incluyeron 50 individuos con onicomicosis por mohos no dermatofitos, procesados en el laboratorio de la Institución Universitaria Colegio mayor de Antioquia, durante los años 2018 a 2024. Previo consentimiento informado y encuesta de factores de riesgo, se tomó a cada individuo muestra de detritos de uñas, las cuales se procesaron para examen directo con KOH, cultivo en agar Sabouraud Dextrosa (Merck), agar Mycosel (Merck) y agar papa dextrosa (Merck).

Las colonias fueron identificadas mediante características morfológicas macro y microscópicas, todos los pacientes con cultivo positivo para mohos ambientales fueron citados y se procedió a realizar nuevamente toma de muestra de las uñas afectadas.

Resultados. El 54% de los pacientes fueron mujeres, 58% mayores de 50 años. El principal factor de riesgo fue la humedad por secado inadecuado, seguido de realización de pedicura y uso de duchas comunes. El 89% presentaron lesiones en uñas de pies y 11% en manos. El 98% de las lesiones fueron de la forma distal lateral. El KOH fue positivo en el 85% de los casos. El agente más frecuente fue *Fusarium* spp. (52%), seguido de *N. dimidiatum* (41%), *Aspergillus* spp. (4%), *Microascus* spp. (2%) y *Sarocladium* spp. (1 %).

Conclusiones. Las onicomycosis por mohos ambientales están presentes en nuestro medio, es necesario realizar el cultivo para el diagnóstico adecuado ya que las lesiones producidas por mohos ambientales son de las ocasionadas por dermatofitos y levaduras y así realizar un tratamiento adecuado.

Bibliografía

Araiza,J., Saldaña,M.,Dávila,I., Tirado,A.,Kassack,J.,González,G. y Bonifaz, A.(2020). Onicomycosis por *Fusarium* spp en pacientes con neoplasias hematológicas. Dermatol Rev Mex. 64 (4): 371-378.

Gupta, A., Mays, R., Versteeg, S., Shear, N. y Piguet, V. (2018). Update on current approaches to diagnosis and treatment of onychomycosis. Expert Rev Anti Infect Ther. 16(12):929-938. doi: 10.1080/14787210.2018.1544891

Martin, C., Zambrano, M., Sabatini, N., Muñoz, S., Tabak, V., Concha, M. y Fich F. (2020). Significativo aumento de onicomycosis por hongos filamentosos no dermatofitos en red de salud privada en Santiago de Chile entre los períodos 2008-2009 y 2016-2017. Rev chil dermatol; 36 (1) – 17. <http://dx.doi.org/10.31879/rcderm.v36i1.267>

Nickles, M., Lio, P. y Mervak, J. (2022). Complementary and alternative therapies for onychomycosis: a systematic review of the clinical evidence. Skin Appendage Disorders.8(4):269–279. doi:10.1159/000521703

Petinataud, D., Berger, S., Contet-Audoneau, N. y Machouart ,M. (2014).Molecular diagnosis of onychomycosis. J Mycol Med. 24(4):287-295. doi: 10.1016/j.mycmed.2014.10.008.

Shemer, A., Davidovici, B., Grunwald, M., Trau, H. y Amichai, B. (2009).New criteria for the laboratory diagnosis of non dermatophyte moulds in onychomycosis. British Journal of Dermatology. 160(1):37–9. DOI: [10.1111/j.1365-2133.2008.08805.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2008.08805.x)

Presencia de especies patógenas de *Candida* en quesos artesanales de Boyacá, incluyendo aislamientos resistentes al fluconazol

Occurrence of pathogenic *Candida* species in artisanal cheeses from Boyacá, including fluconazole resistant isolates

Zilpa Adriana Sánchez-Quitian, Dra. en Biología Celular y Molecular, Grupo de Investigación Núcleo, Facultad de Ciencias e Ingeniería, Departamento de Biología y Microbiología, Universidad de Boyacá, Tunja, Colombia, ORCID: 0000-0003-3520-6976, zasanchez@uniboyaca.edu.co. Guisell Mariana Pérez-Rozo, Estudiante de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Boyacá, Tunja, Colombia, ORCID: 0009-0003-2680-578X, guiperez@uniboyaca.edu.co. Carolina Firacative, Dra. en Ciencias Biomédicas, Grupo MICROS, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, ORCID: 0000-0001-7547-5172, cfiracative@gmail.com.

Resumen

Las levaduras son ampliamente conocidas por su aplicación en la producción de alimentos, pero también por su importancia clínica. Como patógenos humanos, varias especies de levaduras, principalmente del género *Candida*, son responsables de un gran número de infecciones potencialmente mortales. La presencia de levaduras en quesos, incluidas varias especies patógenas, se ha estudiado ampliamente, pero rara vez se ha informado sobre la susceptibilidad antifúngica de estos microorganismos. En este estudio, identificamos las especies por MALDI-TOF y determinamos el perfil de susceptibilidad antifúngica, usando microdilución en caldo, de 45 aislamientos de *Candida* recuperados de quesos artesanales de 20 ciudades del departamento de Boyacá, en Colombia. Entre las siete especies recuperadas, prevaleció *Candida lambica* (28,9%), seguida de *Candida krusei* (24,4%), *Candida kefyr* (22,2%), *Candida lusitanae* (11,1%), *Candida inconspicua* (6,7%), *Candida parapsilosis* (4,4%) y *Candida guilliermondii* (2,2%). Cabe destacar que globalmente se ha informado que las siete especies, en mayor o menor medida, son capaces de causar infecciones del torrente sanguíneo (fungemia) y otras infecciones invasivas con altas tasas de mortalidad. También se destaca que la mayoría de los aislamientos de *C. lambica*, *C. krusei*, *C. inconspicua* y *C. parapsilosis* de este estudio se identificaron como resistentes al fluconazol, uno de los medicamentos más comunes para tratar la candidiasis. Nuestros hallazgos resaltan la importancia de explorar los nichos ecológicos de las levaduras patógenas, junto con su susceptibilidad antifúngica, considerando que la aparición de resistencia en patógenos oportunistas no comensales plantea una grave amenaza para la salud pública.

Palabras claves

Antifúngico, resistencia antimicrobiana, quesos artesanales, *Candida*, fluconazol.

Abstract

Yeasts are widely known for their application in food production, but also because of their clinical significance. As human pathogens, several species of yeasts, mainly of the genus *Candida*, are responsible

for a great number of life-threatening infections. The occurrence of yeasts in cheeses, including several pathogenic species, has been largely studied, yet the antifungal susceptibility of these microorganisms is rarely reported. In this study, we identified the species by MALDI-TOF and determined the antifungal susceptibility profile by broth microdilution of 45 *Candida* isolates recovered from artisanal cheeses from 20 cities in the department of Boyacá, in Colombia. Among the seven species recovered, *Candida lambica* (28.9%) prevailed, followed by *Candida krusei* (24.4%), *Candida kefyr* (22.2%), *Candida lusitanae* (11.1%), *Candida inconspicua* (6.7%), *Candida parapsilosis* (4.4%) and *Candida guilliermondii* (2.2%). Notably, all seven species have been globally reported, to a greater or lesser extent, to cause bloodstream infections (fungemia) and other invasive infections with high mortality rates. Remarkably, most isolates of *C. lambica*, *C. krusei*, *C. inconspicua* and *C. parapsilosis* from this study were identified as resistant to fluconazole, one of the most common drugs to treat candidiasis. Our findings highlight the importance of exploring the ecological niches of pathogenic yeasts, together with their antifungal susceptibility, considering that the emergence of resistance in non-commensal opportunistic pathogens poses a serious threat to public health.

Keywords

Antifungal, Antimicrobial resistance, Artisanal cheeses, *Candida*, Fluconazole

Contenido

La importancia de las levaduras se destaca por su aplicación en la producción de alimentos, ya que estos hongos juegan un papel vital en la fermentación. Sin embargo, la importancia clínica de las levaduras también ha sido claramente establecida, considerando que estos microorganismos, como patógenos humanos, son capaces de causar infecciones potencialmente mortales, particularmente entre pacientes mayores y aquellos con una condición grave subyacente asociada con intervenciones médicas, comorbilidades o inmunosupresión. Además, a medida que surge la resistencia a los antimicóticos en varias especies de levaduras colonizadoras y ambientales, también aparecen desafíos en el manejo y tratamiento de las infecciones que causan, lo que representa un problema aún mayor para la salud pública.

Entre los hongos patógenos más destacados se encuentran las levaduras ascomicetas del género *Candida*, responsables de la mayoría de los casos de infección fúngica invasiva en entornos hospitalarios en el mundo y con algunas especies presentando resistencia adquirida o intrínseca a los antimicóticos de uso común. Dado que varias especies de levaduras se encuentran con frecuencia no solo en la leche cruda sino también en superficies y materiales relacionados con la producción, manipulación y fabricación de quesos, la presencia de estos microorganismos en quesos artesanales es ampliamente conocida.

Curiosamente, de la diversa variedad de especies de levaduras que pueden estar presentes en los quesos artesanales, se han encontrado diversas especies de *Candida*. Si bien los casos de infecciones invasivas por levaduras que pueden adquirirse a partir de la exposición y el consumo de alimentos son poco frecuentes, es posible que este fenómeno se observe progresivamente, dado que varias especies emergentes de levaduras patógenas se recuperan comúnmente de diversas fuentes ambientales, incluidos los alimentos, en lugar de la microbiota normal de los humanos.

En las infecciones del torrente sanguíneo (ITS) por *Candida*, en particular, se ha sugerido que el intestino es la principal fuente de adquisición endógena y, aunque las especies atípicas de *Candida* no suelen formar parte de la microbiota gastrointestinal, estas levaduras podrían ser miembros transitorios del intestino, adquiridos durante la alimentación. A medida que aumenta el número de pacientes en

riesgo de infecciones fúngicas, hay un aumento dramático simultáneo en el número de especies fúngicas oportunistas conocidas que pueden causar enfermedad. Por lo tanto, estudios como el nuestro, dirigidos a explorar parte de la amplia diversidad de nichos ecológicos de las levaduras patógenas humanas, son útiles para proporcionar más conocimientos sobre la distribución y expansión de estos microorganismos.

Además, hasta donde sabemos, este es el primer estudio que establece no solo la presencia sino también la susceptibilidad antifúngica de especies de *Candida* clínicamente relevantes recuperadas de quesos artesanales, con la identificación de aislamientos resistentes, principalmente al fluconazol. Nuestro estudio contribuye a la poca información sobre la epidemiología, la ecología y los perfiles de susceptibilidad antifúngica de las especies *Candida lambica*, *Candida krusei*, *Candida kefyr*, *Candida lusitanae*, *Candida inconspicua*, *Candida parapsilosis* y *Candida guilliermondii*, dos de las cuales forman parte de la lista de patógenos fúngicos prioritarios publicada recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

QUÍMICA DE HONGOS

Comparación del perfil químico y citotóxico del estípite y el carpóforo de *Psilocybe cubensis* en dos cosechas

A comparative analysis of the chemical and cytotoxic profiles of *Psilocybe cubensis* stipite and carpóforo from two different harvests is presented herewith

Juan Pablo Yasmo Pérez, Químico (Aitia biotech, Universidad Nacional de Colombia), ORCID: 0000-0002-8465-6255, Jpyasmop@unal.edu.co. Carolina Chegwin Angarita, Docente, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0002-3150-9972, cchegwina@unal.edu.co. Diana Marcela Salamanca Valencia, MD, Estudiante de maestría en neurociencias Universidad nacional de Colombia, ORCID: 0009-0008-4704-2407, dsalamancav@unal.edu.co. Omar David Saldarriaga Ochoa, Director de Innovación, Aitia Biotech, innovacion@aitia.bio. Adrián Gabriel Sandoval Hernández, Docente, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0002-0661-6872, Agsandovalh@unal.edu.co. Sergio Andrés Urrego Restrepo, Gerente, Aitia Biotech, gerencia@aitia.bio.

Resumen

Los hongos del género *Psilocybe* se han popularizado en la última década gracias a su potencial para dar solución de problemas asociados con la salud del cerebro y el comportamiento. Entre los aspectos importantes a destacar para considerar un producto de origen natural como potencial terapéutico se debe conocer su composición química y los cambios generados por las condiciones de cultivo. En este trabajo se realizó la comparación del perfil químico del carpóforo y el estípite de una cepa de *Psilocybe cubensis* obtenidos de dos cosechas distintas con el mismo sustrato. Se extrajo con metanol asistido por ultrasonido y se realizó la determinación de carbohidratos reductores, totales, triterpenoides, fenoles mediante métodos espectrofotométricos, así como la determinación del perfil por HPLC, la capacidad antioxidante por el método de DPPH y FRAP, y la citotoxicidad frente a una línea celular humana de neuroblastoma SHSY5Y previamente diferenciada mediante el ensayo MTT. Se evidenció que los metabolitos evaluados presentan concentraciones diferentes dependiendo tanto de la parte del hongo como del número de la cosecha, destacando que el contenido de triptaminas en general fue mayor un 44% respecto a la segunda cosecha y que los estípites presentaron mayor concentración que los píleos, estos últimos tienen más compuestos fenólicos y carbohidratos que los estípites, especialmente en la segunda cosecha, la capacidad antioxidante varía según el modelo, encontrando que el píleo de la segunda cosecha se destaca en DPPH, mientras que el estípite de la primera cosecha es superior en FRAP. Los estípites de la primera cosecha tienen más triterpenoides comparados con los píleos y estípites de la segunda cosecha. Finalmente, en un rango de concentraciones entre 0,1 a 100 µg/ml no se observó citotoxicidad de los extractos en la línea celular SHSY5Y. En conclusión, este trabajo evidencia la necesidad de conocer el perfil químico global y la citotoxicidad de los hongos *Psilocybe* para poder evaluar su potencial terapéutico.

Palabras claves

Psilocybe cubensis, Métodos espectrofotométricos, HPLC, Capacidad antioxidante, SHSY5Y.

Abstract

The *Psilocybe* fungi have gained considerable popularity over the past decade due to their potential to address issues related to brain health and behavior. It is essential to consider the chemical composition and cultivation conditions of a natural product before determining its potential therapeutic value. In this study, the chemical profile of the pileus and stipe of a *Psilocybe cubensis* strain cultivated with the same substrate from two distinct harvests was compared. The methanol-assisted ultrasound extraction method was employed to obtain the carbohydrates, total carbohydrates, triterpenoids, and phenols, which were then determined using spectrophotometric techniques. Additionally, the HPLC method was utilized to profile the extract, and the antioxidant capacity was evaluated using the DPPH and FRAP assays. Furthermore, the cytotoxicity of the extract was assessed against a differentiated human neuroblastoma cell line (SHSY5Y) using the MTT assay. The results demonstrated that the evaluated metabolites exhibited varying concentrations depending on the fungal part and the number of harvests. It is noteworthy that the overall content of tryptamines was 44% higher in the second harvest compared to the first. Additionally, the stipites exhibited higher concentrations than the pileos. The latter group also contains higher levels of phenolic compounds and carbohydrates than the stipites, particularly in the second harvest. The antioxidant capacity varies according to the model, with the pileo of the second harvest exhibiting the highest DPPH activity, while the stipite of the first harvest demonstrated the greatest FRAP capacity. The stipites of the first collection exhibit a greater abundance of triterpenoids in comparison to the pileus and stipites of the second collection. Finally, no cytotoxic effects were observed in the SHSY5Y cell line when the extracts were tested at concentrations between 0.1 and 100 µg/ml. In conclusion, this study highlights the necessity of understanding the global chemical profile and cytotoxicity of *Psilocybe* mushrooms in order to assess their therapeutic potential.

Keywords

Psilocybe cubensis, Spectrophotometry, HPLC, Antioxidant capacity, SHSY5Y.

Contenido

Los hongos del género *Psilocybe* han ganado popularidad por su potencial en el tratamiento de problemas neurológicos y conductuales. Para evaluar su eficacia terapéutica, es crucial analizar la composición y los efectos de las condiciones de cultivo sobre la misma. Este estudio comparó el perfil químico del carpóforo y el estípite de una cepa de *Psilocybe cubensis* de dos cosechas del mismo sustrato los cuales fueron donados por un cultivador, utilizando metanol y ultrasonido para la extracción. Se determinaron carbohidratos totales y reductores, triterpenoides y fenoles, se evaluó la capacidad antioxidante con los métodos DPPH y FRAP, y se analizó la citotoxicidad en células de neuroblastoma SHSY5Y.

Los púleos exhiben un mayor contenido de compuestos fenólicos (3,3 y 3,8 mg Eq A. Gálico/g) en comparación con los estípites (3,1 y 2,8 mg Eq A. Gálico/g), siendo este contenido mayor en la segunda cosecha. Según el modelo DPPH, los extractos de púleo de la segunda cosecha (323,8 mg Eq Trolox/g) muestran la mayor capacidad antioxidante, mientras que los estípites de ambas cosechas (210,4 y 210,1 mg Eq Trolox/g) tienen una mayor capacidad antioxidante que el púleo de la primera cosecha (154,1 mg Eq Trolox/g). En contraste, el modelo FRAP indica que la mayor capacidad antioxidante se presenta en el estípite de la primera cosecha (6,2 µg Eq Trolox/g), seguido por el púleo de la segunda cosecha (3,3 µg Eq Trolox/g), y finalizando con el púleo de la primera cosecha (1,3 µg Eq Trolox/g) y el estípite de la segunda cosecha (0,8 Eq Trolox/g).

En cuanto a la cantidad de carbohidratos, los púleos presentan una mayor concentración (3,3 y

1,2 g Eq glucosa/g) en comparación con los estípites (1,1 y 1,0 g Eq glucosa/g), siendo el contenido máximo encontrado en la segunda cosecha. Además, se observa que la producción de carbohidratos es principalmente del tipo no reductor. Finalmente se determinó que la concentración de triterpenoides fue mayor en el estípite de la cosecha 1 (0,494 g Eq Estigamasterol/g) respecto al píleo de la misma cosecha (0,264 g Eq Estigamasterol/g) y al compararlo con el píleo y estípite de la segunda cosecha (0,143 y 0,136 g Eq Estigamasterol/g).

El análisis por medio de HPLC-DAD presento un perfil con al menos 15 compuestos de los cuales 5 tienen un perfil UV característico de triptaminas, con un contenido de psilocibina mayor en la primera cosecha comparado con la segunda, al igual que en el estípite comparado con el píleo. Por lo anterior se decidió realizar ensayo de viabilidad (ensayo de MTT) evaluando dosis de 0,1 a 100 $\mu\text{g/ml}$ sin evidenciar citotoxicidad de los extractos en la línea celular humana SHSY5Y diferenciada. Al analizar todos los resultados en conjunto se aprecia que el perfil químico cambia de manera importante tanto en las partes del hongo como entre cosechas sin evidenciar cambios en el perfil de citotoxicidad, demostrando que sí se quiere evaluar el verdadero potencial terapéutico del hongo se debe estudiar su diversidad química global y no centrarse en un solo metabolito.

Bibliografía

Bustos-Rangel A, Muñoz-Cabrera J, Cuca L, Arboleda G, Ávila Murillo M, Sandoval-Hernández AG. Neuroprotective and antioxidant activities of Colombian plants against paraquat and C2-ceramide exposure in SH-SY5Y cells. *Frontiers in Natural Products*. 2023 Aug 11;2.

Gotvaldová K, Hájková K, Borovička J, Jurok R, Cihlářová P, Kuchař M. Stability of psilocybin and its four analogs in the biomass of the psychotropic mushroom *Psilocybe cubensis*. *Drug Test Anal*. 2021 Feb 1;13(2):439–46.

Perfil químico y potencial aplicación del pigmento de *Polyporus* sp. Chemical profile and potential application of *Polyporus* sp. Pigment

Maria Paula Arevalo Gómez, Bióloga, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0009-0005-4187-4358, mparevalog@unal.edu.co. Carolina Chegwin Angarita, Docente, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0002-3150-9972, cchegwina@unal.edu.co. Juan Pablo Yasmo Pérez, Químico, Aitia biotech, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0002-8465-6255, Jpyasmop@unal.edu.co

Resumen

Actualmente, la búsqueda de alternativas naturales para la industria está en expansión, y Colombia, con su gran biodiversidad, es una valiosa fuente para la bioprospección. Este estudio investigó el pigmento producido por una especie del género *Polyporus*, cultivada en medio sólido, con el objetivo de analizar su composición y explorar sus posibles aplicaciones en la industria textil y como antioxidante. Se evaluó el crecimiento del hongo durante 9 días y se extrajo el pigmento usando solventes con diferentes polaridades: acetato de etilo (AcOEt), metanol (MeOH) y agua (W). La espectroscopía UV-Vis mostró perfiles de absorción distintos para cada extracto, sugiriendo diferencias en su composición química. La cromatografía en capa fina (TLC) y la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) permitieron evidenciar aproximadamente 45 señales en AcOEt, 30 en MeOH y 22 en W, indicando una variedad de compuestos con polaridades medias a bajas. Las pruebas de capacidad antioxidante, utilizando los métodos FRAP y DPPH, mostraron que los extractos de MeOH tienen una mayor actividad antioxidante en comparación con otros extractos. Sin embargo, el método DPPH no fue efectivo debido a la naturaleza de las muestras. Se planea realizar más análisis con técnicas como GC-MS y aplicar el pigmento en procesos de tinción para evaluar su efectividad en la industria textil.

Palabras claves

HPLC, TLC, Macromiceto, Metabolitos, Antioxidantes.

Abstract

At the present time, the search for alternative natural products for industrial use is expanding, and Colombia, with its rich biodiversity, represents a valuable source for bioprospecting. The objective of this study was to investigate the pigment produced by a species of the genus *Polyporus*, cultivated in solid medium, in order to analyse its composition and explore its potential applications in the textile industry and as an antioxidant. The growth of the fungus was evaluated over a nine-day period, and the pigment was extracted using solvents of varying polarities: ethyl acetate (AcOEt), methanol (MeOH), and water (W). The UV-Vis spectroscopy demonstrated distinct absorption profiles for each extract, indicating compositional differences. The thin-layer chromatography (TLC) and high-performance liquid chromatography (HPLC) techniques enabled the visualization of approximately 45 signals in the AcOEt extract, 30 in the MeOH extract, and 22 in the W extract, indicating the presence of a diverse range of compounds with medium to low polarities. The antioxidant capacity tests, conducted using the FRAP and DPPH methods, demonstrated that the MeOH extracts exhibited superior antioxidant activity compared

to the other extracts. However, the DPPH method proved ineffective due to the nature of the samples. Further analysis using techniques such as GC-MS is planned, along with pigment application in staining processes to assess its efficacy in the textile industry.

Keywords

HPLC, TLC, Macromolecules, Metabolites, Antioxidants.

Contenido

En la actualidad el uso de productos naturales como una fuente alternativa de compuestos aplicables a la industria, abre las puertas a la bioprospección de especies nativas de un país megadiverso como Colombia. El presente estudio busca evaluar la composición del pigmento producido por una especie del género *Polyporus* en medio sólido mediante el uso de técnicas cromatográficas y espectrofotométricas con el objetivo de explorar de manera general su composición y posible aplicación como agente de tinción para la industria textil, y por otro lado, como un antioxidante para la industria de alimentos o el sector salud.

En medio sólido ISP se evaluó la velocidad de crecimiento durante 9 días, pasado este tiempo se realizó extracción a los agares de cada caja Petri, utilizando solventes en orden de polaridad ascendente acetato de etilo (AcoEt), metanol (MeOH) y agua (W), correspondientemente. Luego, utilizando espectroscopia UV-Vis se determinó el perfil UV de los distintos extractos, encontrando máximos diferenciados para los extractos AcOEt (352 nm), MeOH (360 nm, 440 nm) y W (360 nm) llevando a concluir que su perfil químico se podría analizar por HPLC-DAD

Mediante técnicas cromatográficas (TLC y HPLC) se obtuvieron aproximadamente 45 señales en AcoEt, 30 en MeOH y 22 en W, estas señales fueron principalmente de compuestos polaridad media-baja con buena repetibilidad. Por otro lado, se evidenciaron diferencias importantes en los perfiles de réplicas de medición que podrían interpretarse como una posible degradación de varios metabolitos de la muestra.

Luego del proceso de extracción, era evidente que el agar aún contenía pigmento por esta razón se eligió una muestra al azar para fundir el agar y con ello facilitar la interacción de los solventes con la muestra; esto se realizó mediante un tratamiento de calor directo (250°C), baño maría y mufla a 60°C durante la noche. A pesar de que esta metodología no tuvo éxito para solubilizar el pigmento restante, los extractos obtenidos a partir de esta muestra presentan un perfil con varias diferencias en términos de cantidad, área de pico y tiempo de retención de las señales, lo cual podría indicar termo-sensibilidad en gran parte de los compuestos encontrados.

Se realizaron pruebas de capacidad antioxidante con dos mecanismos diferentes: FRAP (Transferencia de e⁻) y DPPH (Mixto). Se evidencio que los extractos presentaron actividad antioxidante bajo el modelo de FRAP de manera diferencial al agar sin inocular resaltando la capacidad antioxidante de los extractos MeOH sobre los demás. Bajo el modelo de DPPH se observó que los extractos sin reaccionar presentaban mayor absorbancia a la longitud de onda que el DPPH sin reaccionar con lo que este método no fue el adecuado para determinar la capacidad antioxidante debido a la naturaleza de las muestras.

De la misma manera, para complementar la información obtenida y acercarse a la naturaleza de los compuestos que conforman el pigmento, se analizarán en otras técnicas cromatográficas como GC-MS. Adicionalmente, considerando la potencial aplicación de este pigmento a la industria textil, se

diseñarán procesos de tinción en fibras naturales para evaluar su efectividad.

Bibliografía

Bechtold, T., Turcanu, A., Ganglberger, E., & Geissler, S. (2003). Natural dyes in modern textile dyehouses — how to combine experiences of two centuries to meet the demands of the future? *Journal of Cleaner Production* 11, 499-509.

Cruz Muñoz, R., Piña-Guzmán, A. B., Yáñez-Fernández, J., Toro, V. D., Bautista-Baños, S., & Villanueva Arce, R. (2015). Producción de pigmentos de *Pycnoporus sanguineus* en medio de cultivo sólido. , . *Agrociencia*, 49(4), 347-359.

Kaur, P., Gupta, R. C., Dey, A., Malik, T., & Pandey, D. K. (2020). Validation and quantification of major biomarkers in ‘Mahasudarshan Churna’- an ayurvedic polyherbal formulation through high-performance thin-layer chromatography. . *BMC Complementary Medicine And Therapies* 20(1).

Özdemir, H., & Bozok, F. (2020). Dyeing of wool yarn with natural dyes of *Lactarius deliciosus* and *L. sanguifluus* from Turkey. *TEKSTİL VE KONFEKSIYON* 30(4).

Zhou, Z.-Y., & Liu, J.-K. (2015). Pigments of fungi (macromycetes). *Natural Product Reports*, 615.

PÓSTER

**BIODIVERSIDAD, CONSERVACIÓN,
TAXONOMIA Y ECOLOGIA**

Aporte al conocimiento taxonómico de *Favolus spp.* en el Tolima, Colombia

Contribution to the taxonomic knowledge of *Favolus spp.* in Tolima, Colombia

Paula Andrea Alarcón Salinas, Estudiante Biología, Grupo de Investigación en Productos Naturales de la Universidad del Tolima (GIPRONUT), Integrante Semillero en Apropiación y Divulgación del Conocimiento Científico, ORCID: 0009-0004-0324-6353, paalarcons@ut.edu.co. Lina Rocío Dávila Giraldo, Bióloga, Msc, PhD(c) Ciencias Agrarias, Grupo de Investigación en Productos Naturales de la Universidad del Tolima (GIPRONUT), Coordinadora del Semillero en Apropiación y Divulgación del Conocimiento Científico, ORCID: 0000-0003-4506-6719, lrdavila@ut.edu.co. Cristian Javier Zambrano Forero, Biólogo, PhD(c) Biotecnología, Grupo de Investigación en Productos Naturales de la Universidad del Tolima (GIPRONUT), Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (GIDIS), Centro de Industria y Construcción, SENA Regional Tolima. ORCID: 0000-0001-7417-4781, cjambranof@ut.edu.co.

Resumen

Favolus es un género monofilético de hongos políporos que causa la pudrición blanca de varias plantas leñosas y tiene una distribución mundial. Este género se caracteriza por basidiomas carnosos que en su mayoría son estipitados lateralmente y poseen poros radialmente alargados. Microscópicamente, tiene un sistema hifal dimítico y las basidiosporas son de paredes delgadas, lisas, cilíndricas a naviculares. Ha sido poco estudiado en Colombia, y debido a las escasas exploraciones se desconoce la diversidad de especies presentes en la región. Por esta razón, el objetivo del presente trabajo es contribuir al conocimiento de este grupo taxonómico. Se realizaron análisis morfológicos y filogenéticos en los que se generaron 9 secuencias nuevas de genes de ITS, LSU y TEF1, las cuales se agruparon en tres especies de *Favolus*. Para ello, se realizó la extracción de ADN de los basidiomas secos previamente colectados, se amplificó cada gen por PCR y los productos finales de PCR se purificaron y secuenciaron mediante el método de Sanger. Los análisis filogenéticos se realizaron empleando un árbol consenso de máxima verosimilitud, realizado en el portal Cypres phylogeny y, soportado adicionalmente con el método de inferencia bayesiana realizado en el software Mr Bayes. El conjunto de datos incluyó 55 muestras que abarca tanto las nuevas secuencias generadas en este proyecto como otras descargadas del GenBank, alineadas en el programa MAFFT. En total, las muestras se agruparon en 26 especies de los siguientes géneros: *Neofavous*, *Lentinus*, *Favolus*, *Polyporus* y *Datronia*. Por último, con este trabajo, se demuestra la necesidad de realizar más exploraciones para conocer la diversidad y distribución de *Favolus* en el país.

Palabras clave

Basidiomas, Filogenia, Políporos, Macrohongos Silvestres.

Abstract

Favolus is a monophyletic genus of polypore fungi that causes white rot in various woody plants

and has a worldwide distribution. This genus is characterized by fleshy basidiomata, which are mostly laterally stipitate and have radially elongated pores; microscopically, it has a dimitic hyphal system, and the basidiospores are thin-walled, smooth, and range from cylindrical to navicular in shape. It has been little studied in Colombia, and due to limited exploration, the diversity of species present in the region is unknown. For this reason, the objective of this study is to contribute to the knowledge of this taxonomic group. Morphological, multigenic, and phylogenetic analyses were conducted, resulting in nine new sequences of ITS, LSU, and TEF1 genes, which were grouped into three species of *Favolus* in Colombia. To achieve this, DNA was extracted from previously collected dry basidiomata, each gene was amplified by PCR, and the final PCR products were purified and sequenced using the Sanger method. Phylogenetic analyses were performed using a maximum likelihood consensus tree, constructed in the Cypres phylogeny program and further supported by Bayesian inference conducted in the Mr. Bayes program. The dataset included 55 samples, including the new sequences generated in this project and others downloaded from GenBank, which were aligned in the MAFFT program. The total samples were grouped into 26 species from the following genera: *Neofavolus*, *Lentinus*, *Favolus*, *Polyporus*, and *Datronia*. Lastly, this study demonstrates the need for further explorations to understand the diversity and distribution of *Favolus* in the country.

Keywords

Basidiomata, Phylogeny, Polypores, Wild macrofungi.

Contenido

En Colombia, se han reportado un total de 7241 especies de hongos, de las cuales 179 corresponden a hongos con potencial alimenticio, dentro de los que se encuentran los del género *Favolus*. Un género monofilético de políporos asociado con la pudrición blanca de diversas plantas leñosas, que posee una distribución mundial y una gran importancia desde el punto de vista ecológico y económico. La mayoría de los estudios en el país se han realizado principalmente en la Región Andina, especialmente en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, sin embargo, otros departamentos como Tolima, ubicado en la Cordillera Central, están muy pobremente documentados en términos de conocimiento de la diversidad de estos hongos, lo que evidencia los vacíos de información que aún existen en este taxón. Por lo anterior, se resalta la importancia de realizar estudios encaminados a la caracterización taxonómica de los hongos silvestres propios de cada región, como es el caso del departamento del Tolima. Por ello, este trabajo tiene como objetivo contribuir al conocimiento taxonómico de macrohongos silvestres del género *Favolus* del departamento del Tolima.

Se muestrearon tres sitios: Barrio cañaveral, Ibagué Tolima (4.45258, -75.18660); Vereda La Paloma, Chicoral Tolima (4.20776, -74.96186); y Vereda potrerito, Ibagué Tolima (4.40558, -75.19576). Se utilizaron especímenes secos y micelio de cepas aisladas con el fin de llevar a cabo un muestreo molecular. Todas las secuencias consenso generadas en este estudio y las secuencias relacionadas descargadas de GenBank se alinearon utilizando la configuración automática del programa online MAFFT v.7.299 (Kato & Standley, 2013)(<http://mafft.cbrc.jp/alignment/server/>). Se utilizó la herramienta JModel Test 2, del programa CIPRES Phylogeny. para la evaluación del modelo a usar para el alineamiento. Los análisis filogenéticos se realizaron por los métodos de máxima verosimilitud (MLE) utilizando la herramienta RAxML v.8, e inferencia bayesiana (BI) usando la herramienta MrBayes v.2.2. Este estudio taxonómico de *Favolus* del Tolima, incorporó análisis morfológicos y multigénicos (ITS, LSU, TEF1). En los análisis realizados a los basidiomas colectados, se determinó que dos se encuentran en el clado de

F. brasiliensis (MLE= 100 / BI= 1), uno al de *F. reniformis* (MLE= 100 / BI= 1) y uno en *F. tessellatus* (MLE= 100 / BI= 1).

Es importante destacar que *F. brasiliensis* y *F. reniformis* no ha sido documentadas previamente en Colombia anteriormente; y, *F. tessellatus* se registra por primera vez para el Tolima. Las tres especies son similares a *F. tenuiculus*, por lo que los registros previos de esta especie en el país correspondan en realidad a las especies encontradas en este trabajo. Además, se reportan otras especies reportadas para el neotrópico, como *F. pseudoprinceps* o *F. rhombiporus*. Finalmente, es crucial continuar con este tipo de investigaciones, ampliando los muestreos para contribuir al conocimiento de la diversidad de este género de hongos. Aún se necesita más documentación sobre los patrones de distribución de *Favolus* en el país.

Bibliografía

Franco-Molano, A. E., Palacio, M., & Gómez-Montoya, N. (2022). Diversity of Basidiomycota in Colombia. In R. Almeida, R. Lucking, A. Vasco, E. Gaya, & M. Diazgranados (Eds.), *Catalogue of fungi of Colombia* (pp. 59–66). <https://doi.org/10.18257/RACCEFYN.1842>

Palacio, M., Drechsler, E. R., Menolli, N., & Borges-da-Silveira, R. M. (2021). An overview of *Favolus* from the Neotropics, including four new species. *Mycologia*, 113(4), 759–775. <https://doi.org/10.1080/00275514.2021.1878797>

Sanchez-Ocampo, S., Palacio, M., Rios-Sarmiento, C., & Gómez-Montoya, N. (2022). *Favolus rugulosus* en Colombia: producción de micelio y basidiomas en diferentes condiciones nutricionales. *Lilloa*, 59, 427–444. <https://doi.org/10.30550/j.lil/2022.59.s/2022.10.01>

Zabin, D. A., Spirin, V., Vlasák, J., Coelho-Nascimento, C., & Menolli, N. (2024). Taxonomic reinvestigation of *Favolus* in the Neotropics utilizing morphological and multigene phylogenetic analyses. *Mycological Progress*, 23(44). <https://doi.org/10.1007/s11557-024-01979-9>

Zambrano-Forero, C. J., Dávila-Giraldo, L. R., Motato-Vásquez, V., Villanueva, P. X., Rondón-Barragán, I., & Murillo-Arango, W. (2023). Diversity and distribution of macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Tolima, a Department of the Colombian Andes: an annotated checklist. *Biodiversity Data Journal*, 11(e104307). <https://doi.org/10.3897/BDJ.11.e104307>

Avances sobre la diversidad de macromicetos de áreas verdes del Campus Tulcán, Universidad del Cauca (Popayán, Cauca)

Advances on the diversity of macromycetes from green areas of the Tulcán Campus, University of Cauca (Popayán, Cauca)

Paula Andrea Burbano Benavides, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, Departamento de Biología, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia. ORCID: 0009-0008-0171-2962, pburbanob@unicauca.edu.co.

Resumen

Los macromicetos son un grupo de hongos que se caracterizan por desarrollar cuerpos fructíferos conspicuos, conocidos comúnmente como setas. En Colombia, se han identificado 7.241 especies de macrohongos, de las cuales 2.386 pertenecen al filo Basidiomycota y 4.554 a Ascomycota. Aunque gran parte de esta diversidad ha sido documentada en ecosistemas naturales, algunos estudios han demostrado que las zonas urbanas también ofrecen condiciones adecuadas para la proliferación de hongos. Con el propósito de contribuir al conocimiento de la diversidad de macromicetos en áreas verdes urbanas, se han realizado 6 recorridos desde junio de 2024 por el Campus Tulcán de la Universidad del Cauca, ubicada en el municipio de Popayán (Cauca). El material recolectado fue fotografiado y caracterizado morfológicamente en fresco y posteriormente secado. Para su identificación, se contó con el apoyo de expertos y de literatura especializada. Hasta el momento, se han recolectado 28 morfoespecies pertenecientes al Filo Basidiomycota, agrupadas en la clase Agaricomycetes en 5 órdenes, 18 familias y 21 géneros. El orden Agaricales es el más representativo, con 25 morfoespecies, donde se destacan los géneros *Collybiopsis* y *Marasmius*. Dentro del orden Polyporales se han registrado 2 morfoespecies, una del género *Trametes* y otra del género *Lentinus*. Los órdenes Geastrales, Boletales y Auriculariales están representados por una sola morfoespecie de los géneros *Geastrum*, *Tapinella* y *Auricularia*, respectivamente. La mayor parte de los hongos recolectados son humícolas y unos pocos de hábito lignícola. Estos resultados preliminares proporcionan información relevante sobre la diversidad de macrohongos de las zonas verdes del Campus Tulcán, donde previamente no se han realizado estudios exhaustivos al respecto. Asimismo, este trabajo permite concientizar a la comunidad sobre la importancia de estos organismos en los ecosistemas, promoviendo su conservación y la protección de su entorno natural.

Palabras Clave

Macrohongos, Setas, Zonas urbanas, Colombia.

Abstract

Macromycetes are a group of fungi that are characterized by developing conspicuous fruiting bodies, commonly known as mushrooms. In Colombia, 7,241 species of macrofungi have been identified, of which 2,386 belong to the Basidiomycota phylum and 4,554 to Ascomycota. Although much of this diversity has been documented in natural ecosystems, some studies have shown that urban

areas also offer suitable conditions for the proliferation of fungi. With the purpose of contributing to the knowledge of the diversity of macromycetes in urban green areas, 6 surveys have been carried out since June 2024 on the Tulcán Campus of the University of Cauca, located in the municipality of Popayán (Cauca). The collected material was photographed and morphologically characterized fresh and subsequently dried. For its identification, the support of experts and specialized literature was available. To date, 28 morphospecies belonging to the Basidiomycota phylum have been collected, grouped in the Agaricomycetes class in 5 orders, 18 families and 21 genera. The Agaricales order is the most representative, with 25 morphospecies, where the genera *Collybiopsis* and *Marasmius* stand out. Within the Polyporales order, 2 morphospecies have been recorded, one from the *Trametes* genus and another from the *Lentinus* genus. The Geastrales, Boletales and Auriculariales orders are represented by a single morphospecies from the *Geastrum*, *Tapinella* and *Auricularia* genera, respectively. Most of the collected fungi are humicolous and a few are lignicolous. These preliminary results provide relevant information on the diversity of macrofungi in the green areas of the Tulcán Campus, where no exhaustive studies have been previously carried out on the subject. This work also raises awareness in the community about the importance of these organisms in ecosystems, promoting their conservation and the protection of their natural environment.

Keywords

Macrofungi, Mushrooms, Urban areas, Colombia.

Contenido

Los macromicetos son un grupo de hongos que se caracterizan por desarrollar cuerpos fructíferos conspicuos, conocidos comúnmente como setas. Este grupo se divide principalmente en dos filos: Ascomycota y Basidiomycota. A pesar de que los hongos constituyen uno de los reinos más biodiversos del planeta, el conocimiento sobre su diversidad taxonómica sigue siendo limitado. A nivel mundial, se estima que la diversidad de hongos oscila entre los 2.2 y 3.8 millones de especies; no obstante, hasta la fecha, solo se han descrito 120.000. En Colombia, se han identificado 7.241 especies de macrohongos, de las cuales 2.386 pertenecen a Basidiomycota y 4.554 a Ascomycota; sin embargo, la mayor parte de esta diversidad ha sido documentada en ecosistemas naturales, con escasa información de registros en áreas urbanas. Por ende, este trabajo tiene como objetivo conocer la diversidad de macromicetos del Campus Tulcán de la Universidad del Cauca. Este campus ofrece un entorno apropiado para el desarrollo de hongos, debido a la gran disponibilidad de materia orgánica en sus áreas verdes, la cual proviene de especies arbóreas, herbáceas y arbustivas. De esta manera, estos organismos pueden desempeñar su papel como descomponedores primarios, participando activamente en el reciclaje de nutrientes y contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas. Para la identificación de los especímenes, se utilizó libros, guías, catálogos (incluido el “Catálogo de hongos de Colombia”), artículos, además de la colaboración de expertos por vía remota. Esta identificación se basó en las características morfológicas del material fresco, así como en la observación de las estructuras mediante un estereoscopio. Hasta el momento, se han recolectado 28 morfoespecies de basidiomicetos. Dentro de los Agaricales, la familia Omphalotaceae comprende el mayor número de morfos, cuatro del género *Collybiopsis* y una del género *Gymnopus*. Los hongos Polyporales, responsables de la podredumbre de la madera, están representados por el género *Trametes* (1) y *Lentinus* (1). Por otro lado, los órdenes Geastrales, Boletales y Auriculariales cuentan con una sola morfoespecie de *Geastrum*, *Tapinella* y *Auricularia*, respectivamente. Por último, cabe resaltar que la mayor parte de los macrohongos colectados son húmcolas y unos pocos de hábito lignícola. Estos

resultados preliminares aportan información relevante sobre la diversidad de macrohongos de zonas verdes del Campus Tulcán de la Universidad del Cauca. Además, este trabajo sirve como base para futuras investigaciones y permite concientizar a la comunidad sobre la importancia de la conservación de este grupo y su entorno natural.

Bibliografía

Gómez-Montoya, N., Ríos-Sarmiento, C., Zora-Vergara, B., Benjumea-Aristizabal, C., Santa-Santa, D. J., Zuluaga-Moreno, M., & Franco-Molano, A. E. (2022). Diversidad de macrohongos (Basidiomycota) de Colombia: Listado de especies. *Actualidades Biológicas*, 44(116). <https://doi.org/10.17533/udea.acbi.v44n116a07>

Hawksworth DL, Lücking R. (2017). Fungal diversity revisited: 2.2 to 3.8 million species. *Microbiol Spectrum* 5(4). doi:10.1128/microbiolspec.FUNK-0052-2016.

Zambrano-Forero, C., Dávila-Giraldo, L., Motato-Vásquez, V., Villanueva, P., Rondón-Barragán, I., & Murillo-Arango, W. (2023). Diversity and distribution of macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Tolima, a Department of the Colombian Andes: an annotated checklist. *Biodiversity Data Journal* 11: e104307. <https://doi.org/10.3897/BDJ.11.e104307>.

Caracterización de hongos endófitos de *Guadua angustifolia* kunth Characterization of endophytic fungi from *Guadua angustifolia* kunth

Manuela Hoyos Muñoz, Universidad Tecnológica de Pereira, Grupo de Investigación Biotecnología-Productos Naturales, ORCID: 0009-0001-9440-2013, manuela.hoyos1@utp.edu.co. Aura María Blandón Osorio, Universidad Tecnológica de Pereira, Investigación Biotecnología Productos Naturales, ORCID: 0000-0003-1971-9675, aumablandon@utp.edu.co. Oscar Marino Mosquera Martínez, Universidad Tecnológica de Pereira, Grupo de Investigación Biotecnología-Productos Naturales, ORCID: 0000-0003-2998-0842, omosquer@utp.edu.co

Resumen

Los hongos endófitos desempeñan un papel fundamental en el equilibrio ecológico de numerosas especies de plantas. Si bien la diversidad y las actividades biológicas de estos hongos han sido ampliamente estudiadas en diversas especies vegetales, existe escasa información acerca de la comunidad de hongos endófitos asociada a *Guadua angustifolia* Kunth., una especie de bambú leñosa perteneciente a la familia Poaceae y distribuida ampliamente en el eje cafetero colombiano. El presente estudio se enfocó en el aislamiento de hongos endófitos presentes en tres secciones del culmo: basal, media y apical y las hojas de *G. angustifolia*, a través de repiques sucesivos en medio PDA, luego la caracterización se realizó mediante la descripción macro y microscópica de los hongos en diferentes medios de cultivo. Los resultados obtenidos revelaron la presencia de veinte especies fúngicas distribuidas mayoritariamente en la parte alta del culmo, entre estas se destacan los géneros *Colletotrichum*, *Aspergillus* y *Trichoderma*. Este trabajo contribuye al conocimiento de la diversidad fúngica en *G. angustifolia*, además establece la línea base de futuras investigaciones sobre el potencial biotecnológico y ecológico de estos hongos endófitos.

Palabras clave

Guadua angustifolia, Diversidad fúngica, Hongo endófito.

Abstract

Endophytic fungi play a fundamental role in the ecological balance of numerous plant species. Although the diversity and biological activities of these fungi have been widely studied in various plant species, there is little information about the community of endophytic fungi associated with *Guadua angustifolia* Kunth., a woody bamboo species belonging to the Poaceae family and widely distributed in the Colombian coffee region. The present study focused on the isolation of endophytic fungi present in three sections of the culm: basal, middle and apical and the leaves of *G. angustifolia*, through successive replications in PDA medium, then the characterization was carried out through macro and microscopic examination of fungi in different culture media. The results obtained revealed the presence of twenty fungal species distributed mainly in the upper part of the culm, among these the genera *Colletotrichum*, *Aspergillus* and *Trichoderma* stand out. This work contributes to the knowledge of fungal diversity in *G. angustifolia* and establishes the baseline for future research on the biotechnological and ecological

potential of these endophytic fungi.

Keywords

Guadua angustifolia, Fungal diversity, Endophytic fungi.

Contenido

Los hongos endófitos son un grupo diverso de microorganismos que residen dentro de los tejidos vegetales sin causar ningún daño aparente a la planta huésped. El aislamiento y la caracterización de hongos endofíticos de especies vegetales específicas aportan información valiosa sobre sus aplicaciones potenciales, incluido a su papel en los mecanismos de defensa de las plantas y su producción de compuestos bioactivos.

En el contexto de *Guadua angustifolia* Kunth, una especie de bambú de gran importancia económica y ecológica en Colombia, existe un vacío considerable en el conocimiento sobre los hongos endófitos asociados y su potencial biotecnológico. La investigación en este campo podría revelar nuevos compuestos bioactivos y aplicaciones innovadoras. Estudios previos en otras especies de bambú han identificado metabolitos secundarios con actividades significativas contra bacterias patógenas y hongos fitopatógenos.

El objetivo principal de esta investigación fue realizar la identificación taxonómica de los hongos endófitos asociados a *Guadua angustifolia* Kunth. Para lograr este propósito, se plantearon tres objetivos específicos: en primer lugar, llevar a cabo el aislamiento de los hongos endófitos presentes en diferentes partes del culmo y las hojas de *G. angustifolia*, utilizando técnicas de aislamiento en medios de cultivo seleccionados. En segundo lugar, clasificar e identificar a nivel de género los aislamientos fúngicos obtenidos, mediante la aplicación de pruebas bioquímicas y observaciones de las características macro y micromorfológicas. Finalmente,

como tercer objetivo, se buscó contribuir a la micoteca del Laboratorio de Biotecnología-Productos Naturales de la Universidad Tecnológica de Pereira, con la incorporación y conservación de los hongos endófitos identificados.

Durante la recolección del material vegetal, se seleccionaron tres secciones del culmo de *G. angustifolia*: las zonas basal, media y apical, además de las hojas. Esta colecta se llevó a cabo en el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira. Posteriormente, el material recolectado fue seccionado y desinfectado utilizando etanol al 95% e hipoclorito de sodio al 3%. Una vez desinfectado, lavado

y secado en condiciones estériles, los fragmentos de guadua fueron inoculados en medio de cultivo PDA suplementado con amoxicilina (300 ppm). Mediante repiques sucesivos, se lograron purificar 20 morfotipos fúngicos, la mayoría de los cuales se aislaron predominantemente en la porción apical de los culmos de *G. angustifolia*.

Posteriormente, mediante repique en agar Sabouraud y PDA, y el análisis morfológico tanto macroscópico como microscópico, se aislaron y purificaron 20 morfotipos fúngicos. Entre los géneros identificados se destacaron *Colletotrichum*, *Aspergillus*, *Fusarium* y *Trichoderma*. En este estudio, se logró por primera vez la obtención de especímenes de hongos endófitos asociados a *Guadua angustifolia*, subrayando la riqueza micológica de la región cafetera y destacando el potencial innovador que ofrecen las propiedades benéficas de estos organismos.

Los resultados obtenidos no sólo amplían el conocimiento sobre la diversidad fúngica relacionada

con este importante recurso forestal, sino que también establecen una base sólida para futuras investigaciones orientadas a explorar el potencial biotecnológico y ecológico de estos simbiontes.

A partir de estos hallazgos, se busca promover aplicaciones sostenibles y alternativas basadas en los hongos endófitos aislados de *Guadua angustifolia*, avanzando en la comprensión y aprovechamiento de su potencial biotecnológico. Este trabajo sienta las bases para futuras investigaciones dirigidas al aprovechamiento de estos hongos en diferentes áreas, con el objetivo de contribuir a soluciones innovadoras y sostenibles.

Bibliografía

García Díaz, R. F., González-Martínez, C., Pérez, C. C. y Acosta-Leal, D. (2021). La Guadua (*Guadua angustifolia* Kunth): El oro verde por descubrir. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.

Giba, J., Wangpan, T. y Tangjang, S. (2020). Endophytic fungi in bamboo: A review. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 9(11), 2024–2031. <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2020.911.241>

Thapa, M., Parkash, V., Pandey, A., Kaundal, R. y Paul, S. (2024). Bambusicolous endophytic fungi: A systematic review with an emphasis related on India. *Advances in Bamboo Science*, 7, 100065. <https://doi.org/10.1016/j.bamboo.2024.100065>

Caracterización ecológica de las comunidades de macromicetos en tres humedales de Bogotá

Ecological characterization of the macromycete communities in three wetlands of Bogota

Sofía Isabella Rivera Pérez, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: [0009-0001-2043-9219](https://orcid.org/0009-0001-2043-9219), lspezri@unal.edu.co.

Resumen

Los humedales son ecosistemas vitales que influyen en el ciclo de nutrientes, la regulación hídrica y proporcionan hábitat para diversas especies. Los macromicetos, hongos de gran tamaño, son esenciales en la descomposición de materia orgánica, la filtración de contaminantes y las interacciones ecológicas. No obstante, tanto los humedales como su comunidad fúngica enfrentan amenazas como el cambio climático, la expansión urbana y el uso inadecuado de los mismos (Franco et al., 2013). Este estudio busca caracterizar las comunidades de macromicetos en tres humedales de Bogotá: La Conejera, La Capellanía y La Vaca. Se realizaron tres jornadas de muestreo en cada humedal durante dos meses, registrando y fotografiando los hongos encontrados, así como recolectando datos sobre sus características y el hábitat.

Se identificaron macromicetos de 28 familias, siendo Agaricaceae la más diversa en todos los sitios. La Conejera mostró la mayor riqueza de especies, indicando una mayor diversidad de nichos ecológicos o condiciones microambientales. Se hallaron especies comunes como *Leratomyces ceres*, *Coprinellus micaceus* y *Ganoderma applanatum*. Se clasificaron dos tipos de descomponedores: primarios, que descomponen materiales lignocelulósicos (*Ganoderma applanatum* y *Coprinellus micaceus*), y secundarios, que descomponen materia orgánica y restos vegetales frescos (*Clathrus archeri* y *Pleurotus ostreatus*). La Capellanía presentó hábitats variados con especies como *Leratomyces ceres*, mientras que La Vaca, con menor riqueza, podría estar afectada por su exposición abierta y proximidad a áreas urbanas.

Este estudio resalta la importancia de los macromicetos en los humedales de Bogotá, subrayando la necesidad de estrategias para preservar estos ecosistemas y su biodiversidad frente a amenazas actuales y futuras.

Palabras Claves:

Saprófitos, Riqueza, Funga.

Abstract

Wetlands are vital ecosystems that influence nutrient cycling, water regulation and provide habitat for diverse species. Macromycetes, large fungi, are essential in organic matter decomposition, pollutant filtration and ecological interactions. However, both wetlands and their fungal community face threats such as climate change, urban expansion, and inappropriate use of wetlands (Franco et al., 2013). This study seeks to characterize the macromycete communities in three wetlands in Bogotá: La Conejera, La Capellanía and La Vaca. Three sampling days were conducted in each wetland during two months,

recording and photographing the fungi found, as well as collecting data on their characteristics and habitat.

Macromycetes from 28 families were identified, with Agaricaceae being the most diverse in all sites. La Conejera showed the highest species richness, indicating a greater diversity of ecological niches or microenvironmental conditions. Common species such as *Leratomyces ceres*, *Coprinellus micaceus* and *Ganoderma applanatum* were found. Two types of decomposers were classified: primary, which decompose lignocellulosic materials (*Ganoderma applanatum* and *Coprinellus micaceus*), and secondary, which decompose organic matter and fresh plant debris (*Clathrus archeri* and *Pleurotus ostreatus*). La Capellanía presented varied habitats with species such as *Leratomyces ceres*, while La Vaca, with less richness, could be affected by its open exposure and proximity to urban areas.

This study highlights the importance of macromycetes in Bogotá's wetlands, underscoring the need for strategies to preserve these ecosystems and their biodiversity in the face of current and future threats.

Keywords

Saprophytes, Richness, Funga.

Contenido

Los humedales son ecosistemas claves ecológicamente, inciden en el ciclaje de nutrientes, los flujos de materia y la regulación de los sistemas hídricos, además, sirven de hábitat para múltiples especies, por lo que su diversidad biológica es importante. Entre la diversidad de estos ecosistemas, la comunidad fúngica destaca por su rol en el proceso de descomposición de materia orgánica, la filtración de contaminantes y las relaciones ecológicas que establecen con otros organismos. A pesar de su importancia, tanto los humedales como la funga que los habita presentan una alta vulnerabilidad ante varios factores como el cambio climático, la expansión urbana y el uso inadecuado de los mismos. Por lo anterior y aunado al aún incipiente estudio sobre la comunidad fúngica de los humedales, se pretende aquí caracterizar ecológicamente a las comunidades de macromicetos de tres humedales de Bogotá: La Conejera, La Capellanía y La Vaca. Para esto se hicieron jornadas de muestreo en cada humedal —3 jornadas en cada uno en el transcurso de dos meses— y se fotografiaron los individuos encontrados, para su posterior identificación, se tomaron datos in situ (como caracteres organolépticos, color, textura, consistencia y características del hábitat).

Se encontraron en total individuos pertenecientes a 28 familias, siendo Agaricaceae la más diversa en todos los humedales estudiados. El humedal la conejera presentó mayor riqueza de especies, sugiriendo una mayor heterogeneidad en los nichos ecológicos o condiciones microambientales más marcadas. En los diferentes lugares se encontraron algunas varias especies en común, como *Leratomyces ceres*, *Coprinellus micaceus*, *Ganoderma applanatum*, entre otros. Principalmente se identifican dos tipos de descomponedores entre los organismos encontrados, por un lado los descomponedores primarios (como *Ganoderma applanatum* y *Coprinellus micaceus*), hongos que descomponen mayormente materiales lignocelulósicos, y por otro, descomponedores secundarios, saprófitos que descomponen materia orgánica e incluso, restos vegetales frescos (como *Clathrus archeri* y *Pleurotus ostreatus*). La presencia de hongos como *Leratomyces ceres*, *Macrolepiota colombiana* y *Tricholoma* sp en el humedal la Capellanía, sugiere una presencia de hábitats variados que podrían incluir áreas con mayor contenido de materia orgánica o variaciones en el pH y humedad del suelo. El humedal La Vaca por su parte

presentó menor riqueza, esto podría deberse a la cantidad de espacio totalmente abierto y sus límites estrechos con asentamientos urbanos.

Las comunidades de macromicetos en los humedales juegan un rol crucial en la descomposición de materia orgánica, descomponen hojas, madera muerta, restos vegetales y otros materiales orgánicos, contribuyendo además a la formación de humus, clave para el suelo. Además, los hongos liberan nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, disponibles para las plantas. También inciden en la calidad del agua, ya que pueden ser filtradores naturales de agua al descomponer el material orgánico y reducir la carga de contaminantes. La funga es un soporte para la biodiversidad de los humedales, en tanto crean hábitats para una variedad de organismos (se observaron en el muestreo algunas relaciones con la entomofauna y aractofauna, con grupos asociados como Coleoptera, Diptera y Hemiptera). Conocer las comunidades de macromicetos de los ecosistemas de humedal en Bogotá es fundamental para reconocer la importancia de estos lugares y organismos comúnmente segregados del interés social y la investigación académica. Adicionalmente, el estudio de estos grupos es la base para construir estrategias que aseguren la resiliencia y mantenimiento de los hongos frente a las amenazas actuales y futuras.

Bibliografía

Agudelo, M. (2020). La importancia de la conectividad ecológica entre los humedales de Bogotá, Distrito Capital. Universidad Militar Nueva Granada.

Bon, M. (2004). Guía de campo de los hongos de España y de Europa. Editorial del autor

Franco, L., Delgado, J & Andrade, I. (2013). Factores de la vulnerabilidad de los humedales altoandinos de Colombia al cambio climático global. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, vol.22 n°2. Bogotá

García Rollán, J. (2006). Manual para buscar setas. Editorial del autor.

Jansson, H. B., & Lopez-Llorca, L. V. (2001). Biology of nematophagous fungi. En Mycology: Trichomycetes. Editorial del autor.

Montoya B, Sandra, Gallego A, José Humberto, Sucerquia G, Ángela, Peláez B, Beatriz J, Betancourt G, Óscar, & Arias M, Diego Fernando. (2010). MACROMICETOS OBSERVADOS EN BOSQUES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS: SU INFLUENCIA EN EL EQUILIBRIO Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural, 14(2), 57-73. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-30682010000200004&lng=en&tlng=es.

Moyón, J., Bravo, J & Carrión, A. (2021). Análisis de la situación actual de macromicetos frente a las actividades antrópicas en el Ecuador. Universidad Estatal Amazónica. <https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/1211>

Diversidad de hongos coprófilos Ascomycota y Basidiomycota en Colombia

Diversity of coprophilous fungi of Ascomycota and Basidiomycota in Colombia

AuJhon Alexander Colorado Aguirre Grupo de Investigación BioMicro, Escuela de Microbiología, Universidad de Antioquia, Calle 70 N.o 52–21, Medellín 050010, Colombia, Asociación Colombiana de Micología (ASCOLMIC), Medellín, Colombia, jalexander.colorado@udea.edu.co. Aída Marcela Vasco Palacios, Grupo de Investigación BioMicro, Escuela de Microbiología, Universidad de Antioquia, Calle 70 N.o 52–21, Medellín 050010, Colombia., Asociación Colombiana de Micología (ASCOLMIC), Medellín, Colombia, ORCID: 0000-0003-0539-9711, aida.vasco@udea.edu.co

Resumen

Los hongos coprófilos presentan alto potencial biotecnológico puesto que en el sustrato que habitan se dan interacciones ecológicas complejas, que involucran competencia por recursos entre nematodos, insectos, bacterias y diversos hongos. La investigación sobre hongos coprófilos, especialmente en Colombia, ha sido casi inexistente, lo que representa una oportunidad de exploración y aislamiento de nuevas especies. En este trabajo, 11 muestras de excremento de animales herbívoros fueron colectadas en diferentes zonas de Colombia y sometidas a dos métodos para el favorecimiento de la activación de esporas y formación de ascomas y basidiomas. Las estructuras de reproducción sexual, así como las colonias fúngicas desarrolladas fueron aisladas en agar PDA y MEA, hasta obtener cultivos puros. Obtuvimos 31 cepas, representadas en 18 morfotipos de las cuales 7 se clasificaron como Basidiomycota y 24 como Ascomycota. Los resultados obtenidos permiten evidenciar el potencial de diversidad escondido en nichos especiales, lo que contribuye a la descripción de diversidad de la funga colombiana, fomenta la conservación y promueve estudios dirigidos hacia la bioprospección y la aplicación biotecnológica.

Palabras Claves

Funga, Excremento, Conservación, Herbívoros.

Abstract

Coprophilous fungi have a high biotechnological potential since the substrate they inhabit has complex ecological interactions involving competition for resources between nematodes, insects, bacteria and various fungi. Research on coprophilous fungi, especially in Colombia, has been almost nonexistent, which represents an opportunity for exploration and isolation of new species. In this work, 11 samples of excrement of herbivorous animals were collected in different areas of Colombia and subjected to two methods for the favoring of spore activation and ascomata formation. The sexual reproduction structures, as well as the fungal colonies developed were isolated on PDA and MEA agar, until pure cultures were obtained. We obtained 31 strains, represented in 18 morphotypes of which 7 were classified as Basidiomycota and 24 as Ascomycota. The results obtained show the diversity potential hidden in special niches, which contributes to the description of Colombian fungal diversity, encourages conservation and promotes studies directed towards bioprospecting and biotechnological application.

Keywords

Funga, dung, conservation, Herbivores.

Contenido

Colombia es un país megadiverso, ocupando el segundo lugar en diversidad de plantas y vertebrados en el mundo, pero en términos de diversidad fúngica conocida, el panorama es muy diferente, pues solo se tiene registro de aproximadamente un 2% de la diversidad esperada, lo que representa un gran desafío para los micólogos y profesionales afines. Para ello, Diazgranados et al., 2021 recomienda de manera puntual, dirigir la búsqueda en sustratos y nichos ecológicos poco explorados. Autores como Félix (2015) plantean que grupos de hongos como los coprófilos presentan alto potencial biotecnológico puesto que en el sustrato que habitan se dan interacciones ecológicas complejas, que involucran competencia por recursos entre nematodos, insectos, bacterias y diversos hongos. La investigación sobre hongos coprófilos ha sido poco desarrollada en el neotrópico, se han reportado 54 especies para las Antillas menores y Puerto Rico. La microbiota asociada a heces en Colombia es poco conocida. Este trabajo se constituye entonces como el primer trabajo enfocado en documentar la diversidad de hongos saprófitos coprófilos, desarrollados en excrementos de animales herbívoros en el país.

En total se colectaron 11 muestras de excremento de animales herbívoros en diferentes zonas de Colombia (Antioquia, Cundinamarca y Guaviare). Las muestras se sometieron a dos métodos para el favorecimiento de la activación de esporas y formación de ascomas y basidiomas: i) cámara húmeda y ii) método de activación por choque térmico. Las estructuras de reproducción sexual que se generaron, así como las colonias fúngicas desarrolladas, se aislaron en agar PDA y MEA suplementados con cloranfenicol 250 mg/L e ivermectina 6 mg/L con el propósito de eliminar microbiota contaminante y obtener cultivos puros, que se preservaron en método de Castellani y crio preservación a -80°C. Las cepas aisladas se identificaron morfológica y molecularmente estudiando las regiones ITS 5/4 y LSU.

Se aislaron un total de 31 cepas: 7 pertenecientes al filo Basidiomycota y 24 al filo Ascomycota, representadas en 18 morfotipos. De los excrementos de oso, danta y caballo se aislaron un mayor número de cepas de interés. Hasta el momento se han identificado especies de interés biotecnológico como *Arxotrichum gangligerum* y *Didymella* sp., la primera constituye un nuevo registro para el país. Las cepas obtenidas se depositarán en un banco de recursos biológicos base para posteriores proyectos encaminados a la exploración de sus usos potenciales en la producción de compuestos antimicrobianos o enzimas líticas de material vegetal, teniendo en cuenta que los hongos coprófilos son prolíficos productores de compuestos bioactivos. Los resultados obtenidos no solo contribuyen al conocimiento de la Funga del país, sino que refuerzan la importancia de enfocar los estudios a explorar sustratos y nichos poco conocidos.

Bibliografía

Bills, G. F., Gloer, J. B., & An, Z. (2013). Coprophilous fungi: Antibiotic discovery and functions in an underexplored arena of microbial defensive mutualism. *Current Opinion in Microbiology*, 16(5), 549–565. <https://doi.org/10.1016/j.mib.2013.08.001>

de Almeida, R., Lücking, R., Vasco, A., Gaya, E., & Diazgranados, M. (2022). *Catalogue of Fungi of Colombia*. Kew Publisher

Diazgranados, M., Gaya, E., Lücking, R., Vasco, A., Vargas Estupiñan, N., Carretero, J., Sanjuan, T., Moncada, B., Allkin, R., Bolaños, A., Castellanos-Castro, C., Coca, L., Corrales, A., Cossu, T., Davies, L., dSouza, J., Dufat, A., Molano, A., García-Cardona, F., & White, K. (2021). *ColFungi: Colombian resources for Fungi made Accessible*. <https://doi.org/10.34885/8yvp-z538>

Félix, Y. M. (2015). *Soil ascomycetes from different geographical regions*. Universitat Rovira i Virgili.

Richardson, M. J. (2008). Records of coprophilous fungi from the lesser antilles and Puerto Rico. *Caribbean Journal of Science*, 44(2), 206–214. <https://doi.org/10.18475/cjos.v44i2.a8>

Diversidad y ecología de hongos coprófilos en ambientes ganaderos de Misiones y Corrientes, Argentina
Diversity and ecology of coprophilous fungi in livestock environments of Misiones and Corrientes, Argentina

Santiago Andrés Martínez, Estudiante, Facultad de Ciencias Forestales, ORCID: 0009-0008-8354-4391, daron07mar@gmail.com.

Resumen

Los hongos coprófilos son esenciales en los ecosistemas por su papel en la descomposición de materia orgánica en excrementos de animales herbívoros, facilitando el reciclaje de nutrientes. Estos hongos prosperan en sustratos estercóreos y muestran una gran diversidad, que incluye tanto macromicetos visibles como hongos microscópicos de diversas clases. A pesar de su importancia en el ciclo de nutrientes, los estudios en nuestro país sobre estos hongos son limitados y carecen de un enfoque ecológico profundo. Los macromicetos coprófilos dependen de condiciones climáticas y la calidad del sustrato para su desarrollo. La investigación en otros países ha resaltado su relevancia ecológica, indicando la necesidad de ampliar los estudios en diferentes regiones para comprender mejor su distribución, ecología y posibles aplicaciones en biotecnología y conservación.

Palabras Claves

Ecología, Relevamiento, Identificación, Población fúngica.

Abstrac

Coprophilous fungi play a crucial role in ecosystems by decomposing organic matter in herbivore excrement, contributing to nutrient recycling. These fungi thrive on dung substrates and exhibit significant diversity, including visible macromycetes and microscopic fungi from various classes. Despite their importance in nutrient cycles, studies on these fungi in our country are limited and lack a comprehensive ecological focus. The development of coprophilous macromycetes depends on climatic conditions and substrate quality. Research in other countries has highlighted their ecological significance, underscoring the need to expand studies in different regions to better understand their distribution, ecology, and potential applications in biotechnology and conservation.

Keywords

Ecology, Survey, Identification, Fungal Population.

Contenido

Los hongos coprófilos juegan un papel esencial en la descomposición de materia orgánica presente en los excrementos, particularmente en los de herbívoros. En Argentina, especialmente en las

provincias de Misiones y Corrientes, la investigación sobre estos organismos ha sido limitada, sin un enfoque exhaustivo en su importancia ecológica. Este estudio, realizado entre marzo y agosto de 2023, se enfocó en la identificación y análisis de hongos coprófilos en potreros con ganado vacuno y equino, para entender mejor su diversidad, dinámica de proliferación y su relevancia en los ecosistemas ganaderos.

Durante el estudio, se recolectaron muestras de materia fecal fresca en distintas localidades de Misiones y Corrientes, seleccionadas por su alta actividad ganadera. En el campo, se llevó a cabo una identificación preliminar de los hongos presentes, seguida de un análisis más detallado en laboratorio utilizando claves micológicas especializadas. Este proceso permitió la identificación de un total de 11 especies de hongos coprófilos, las cuales se distribuyeron de manera variada según el tipo de sustrato y las condiciones ambientales.

Entre las especies identificadas, *Coprinosia nivea* y *Psilocybe argentina* mostraron una menor proliferación en la materia fecal bovina, con 49 y 133 individuos respectivamente. Esto sugiere que estas especies podrían estar menos adaptadas a este tipo de sustrato, prefiriendo quizás otros tipos de materia fecal. Por otro lado, *Panaeolus antillarum* y *Coprinellus disseminatus* presentaron una mayor abundancia en la materia fecal equina, con 161 y 335 individuos, respectivamente, lo que podría estar relacionado con las diferencias en la dieta y el proceso digestivo entre los equinos y los rumiantes.

Cyathus stercoreus y *Agrocybe fimicola* mostraron una distribución más equilibrada entre ambos tipos de sustratos, lo que indica una mayor flexibilidad ecológica o una capacidad de adaptación a diferentes tipos de materia fecal. Además de estas especies, se identificaron otras como *Conocybe tenera*, *Narcissea sp.*, *Psilocybe cubensis*, *Panaeolus cyanescens*, *Sphaeria punctata var. oedipus* y *Coprinellus disseminatus*, todas con diferentes grados de abundancia y preferencia de sustrato.

Estos hallazgos revelan que la cantidad y diversidad de hongos coprófilos están influenciadas por las condiciones ambientales y la dieta del hospedador. La variabilidad observada entre las especies subraya la importancia de considerar el contexto ecológico específico en el estudio de estos hongos. En general, este trabajo no solo contribuye a un mejor entendimiento de los hongos coprófilos en Misiones y Corrientes, sino que también resalta su potencial importancia en la conservación y biotecnología, abriendo nuevas oportunidades para futuras investigaciones en Argentina.

Bibliografía

DELGADO ÁVILA, A. E., URDANETA GARCÍA, L. M., & PIÑEIRO CHÁVEZ, A. J. (2005). Hongos coprofílicos del estado Zulia, Venezuela. Divisiones: Myxomycota, Zygomycota y Basidiomycota. Revista Científica, FCV-LUZ, 15(1), 57-63.

MARTÍNEZ, S. A., & ERRUVIDARTE, C. M. (2023). Trabajo de relevamiento, distribución e importancia de los hongos en Misiones con el fin de. Jornadas técnicas forestales y ambientales, (págs. 364-367). Eldorado.

MORENO, G., & BARRASA, J. M. (1977). Contribución al estudio de hongos que viven sobre materias fecales (La aportación). Acta Botanica Malacitana, 3, 5-33. Comunicación presentada en las IX Jornadas Internacionales de Micología 1977 celebradas en San Sebastián, Málaga.

SPEGAZZINI, C. (1880). Fungi Argentini. Pugillus primus. Anales de la Sociedad Científica Argentina, 9(4), 81-364.

WRIGHT, J. E. (2008). Atlas Pictórico del Parque Nacional Iguazú. Buenos Aires: L.O.L.A.

Efectos del monocultivo de caucho en la diversidad microfúngica del suelo en el piedemonte amazónico colombiano: Un estudio metabarcoding

Effects of rubber monoculture on soil microfungal diversity in the colombian amazonian foothills: A metabarcoding study

Joan Steven Perdomo Correa, Estudiante de pregrado. Laboratorio de Genómica y Biología Molecular GEMOL, Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia, ORCID: 0009-0007-2164-8876, joa.perdomo@udla.edu.co. Héctor Alejandro Roriguez, PhD Sc. Laboratorio de AgroBiotecnología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Programa de Biología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, ORCID: 0000-0003-1413-9022, halejandro.rodriguez@udea.edu.co. Ángel Alejandro Reyes Rodríguez, PhD Sc. Laboratorio de Genómica y Biología Molecular GEMOL, Grupo de Investigación en Micología de la Universidad de la Amazonia GINMUA, Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia. ORCID: 0000-0002-4588-3770, an.reyes@udla.edu.co.

Resumen

En este estudio se examina el impacto del monocultivo de caucho en la diversidad microfúngica del suelo en la Amazonía colombiana, empleando técnicas de metabarcoding. La investigación se centra en la comparación de las comunidades de hongos del suelo entre dos sistemas contrastantes: bosque secundario y monocultivo de caucho. Los resultados revelan diferencias significativas en las propiedades fisicoquímicas del suelo y en las comunidades fúngicas asociadas. En los monocultivos de caucho, se observó una disminución en nutrientes esenciales y un aumento en la susceptibilidad a la erosión, mientras que los suelos de bosque secundario presentaron mayor retención de nutrientes y estabilidad estructural. Además, se identificaron diferencias notables en la composición taxonómica fúngica entre ambos sistemas, destacando la adaptación de ciertas especies a las condiciones específicas de cada tipo de suelo. Este estudio proporciona una visión detallada sobre la relación entre las propiedades del suelo y las comunidades microbianas, ofreciendo herramientas para el monitoreo y manejo sostenible del suelo en la región amazónica. Los hallazgos subrayan la necesidad de prácticas agrícolas que equilibren el desarrollo económico con la conservación de la biodiversidad.

Palabras Claves

Diversidad microfúngica, Monocultivo de caucho, Suelos amazónicos, Metabarcoding, Propiedades fisicoquímicas, Conservación sostenible.

Abstract

This study examines the impact of rubber monoculture on soil microfungal diversity in the Colombian Amazon using advanced metabarcoding techniques. The research focuses on the comparison of soil fungal communities between two contrasting systems: secondary forest and rubber monoculture. The results reveal significant differences in soil physicochemical properties and associated fungal communities. In rubber monocultures, a decrease in essential nutrients and an increase in susceptibility

to erosion were observed, while secondary forest soils showed higher nutrient retention and structural stability. In addition, notable differences in fungal taxonomic composition were identified between the two systems, highlighting the adaptation of certain species to the specific conditions of each soil type. This study provides detailed insight into the relationship between soil properties and microbial communities, offering tools for sustainable soil monitoring and management in the Amazon region. The findings underscore the need for agricultural practices that balance economic development with biodiversity conservation.

Keywords

Microfungal diversity, Rubber monoculture, Amazonian soils, Metabarcoding, Physicochemical properties, Sustainable conservation.

Contenido

La expansión de monocultivos de caucho en la Amazonía colombiana plantea preocupaciones sobre su impacto en la diversidad y función de las comunidades microbianas del suelo, esenciales para la sostenibilidad de los ecosistemas. Aunque la producción de caucho tiene un potencial económico, sus efectos en la salud del suelo y la biodiversidad son menos comprendidos en comparación con los suelos de bosques secundarios. Este estudio busca caracterizar y comparar las comunidades de hongos del suelo entre monocultivos de caucho y bosques secundarios en la Amazonía colombiana, utilizando técnicas de metabarcoding de última generación, para identificar patrones que puedan guiar estrategias de manejo sostenible.

El estudio comparativo de los suelos de bosque secundario y monocultivos de caucho en la Amazonía colombiana muestra diferencias significativas en sus propiedades fisicoquímicas y comunidades fúngicas. Los suelos de monocultivo, con textura arenosa y menor capacidad de intercambio catiónico, presentan una reducción en nutrientes esenciales y mayor susceptibilidad a la erosión, pero con alta disponibilidad de fósforo, posiblemente por la descomposición de la hojarasca del caucho. En contraste, los suelos de bosque secundario, más arcillosos y con mejor retención de nutrientes, tienen una estructura más estable y una comunidad microbiana adaptada a condiciones ácidas, con hongos solubilizadores de fósforo como *Kickxellomycota*.

La secuenciación de las muestras de suelo del bosque secundario y el monocultivo de caucho se llevó a cabo utilizando una plataforma de secuenciación de nueva generación (NGS), que emplea la tecnología de secuenciación por síntesis (SBS). Esta técnica es particularmente eficaz para la secuenciación de pequeños genomas y regiones amplificadas, como el marcador ITS2 utilizado en este estudio. Gracias a la alta calidad de las secuencias obtenidas, fue posible asignar taxones con precisión utilizando el algoritmo DADA2 y la base de datos UNITE, garantizando resultados confiables en la identificación de las comunidades microbianas presentes en las muestras. Estas técnicas revelaron la gran diversidad de comunidades fúngicas en ambos tipos de suelo, con dominios de Ascomycota y Basidiomycota, aunque con diferencias en la abundancia de grupos fúngicos específicos. Concretamente a nivel de género, mediante correlaciones fisicoquímicas y biológicas, utilizando correleogramas y PCA biplot, se lograron identificar géneros fúngicos asociados a condiciones fisicoquímicas específicas, lo cual permitió postular nuevos bioindicadores como *Pseudorobillarda*, *Leucocoprinus*, *Chaetosphaeria* y *Apiotrichum*, esto ofrece herramientas valiosas para el monitoreo de la calidad del suelo y la detección temprana de impactos ambientales, contribuyendo al manejo sostenible y a la conservación de la biodiversidad en la región amazónica. En resumen, este estudio no solo profundiza en la comprensión de cómo se ven

afectadas la composición micro-fúngicas bajo diferentes usos del suelo, sino que también proporciona directrices para el desarrollo sostenible en una región de inmensa biodiversidad y valor ecológico.

Bibliografía

Aprile, F., & Lorandi, R. (2012). Evaluation of cation exchange capacity (CEC) in tropical soils using four different analytical methods. *Journal of Agricultural Science*, 4(6), 278. Guo, J., Feng, H., Roberge, G., Feng, L., Pan, C., McNie, P., y Yu, Y. (2022). The negative effect of Chinese fir (*Cunninghamia lanceolata*) monoculture plantations on soil physicochemical

Quintero García, B. S. (2021). Estudio del microbiota fúngica asociada a suelos de bosques nativos y plantaciones forestales usando técnicas independientes de cultivo en la provincia de Chimborazo. Recuperado de: <http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/15939>

Tongkaemkaew, U., Sukkul, J., Sumkhan, N., Panklang, P., Brauman, A., & Ismail, R. (2018). Litterfall, litter decomposition, soil macrofauna, and nutrient contents in rubber monoculture and rubber-based agroforestry plantations. *Forest and Society*, 2(2), 138. <https://doi.org/10.24259/fs.v2i2.4431>

Wang, J., Zou, Y., Di Gioia, D., Singh, B. K., y Li, Q. (2020). Conversion to agroforestry and monoculture plantation is detrimental to the soil carbon and nitrogen cycles and microbial communities of a rainforest. *Soil Biology and Biochemistry*, 147, 107849. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.107849>

Estudio de la biodiversidad de macrohongos del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas
Study of the biodiversity of macrofungi in the Botanical Garden of the University of Caldas

Sandra Montoya Barreto, Dra. Ciencias Agrarias, UCaldas, Manizales, Colombia, ORCID: 0000-0002-0708-664X, sandra.montoya@ucaldas.edu.co. Yenni Leandra Valencia Cardona, Ingeniera de alimentos, UCaldas, Manizales, Colombia, ORCID: 0000-0002-0454-545X, leandra.valenciocardona@udecaldas.edu.co. Raúl Posada Almanza, PhD. Ciencias - Ecología, UCaldas, Manizales, Colombia, ORCID: 0000-0002-4806-6215, raul.posada@ucaldas.edu.co. María Camila Quiroz Silva, Estudiante de Biología, UCaldas, Manizales, Colombia, ORCID: 0009-0002-9624-5143, maria.1711920562@ucaldas.edu.co. Nayeli Fabiana Quiroz Palacios, Estudiante de Biología, UCaldas, Manizales, Colombia, ORCID: 0009-0008-1380-0361, nayeli.1711820563@ucaldas.edu.co. Juana Alejandra Espitia Gantiva, Estudiante de Biología, UCaldas, Manizales, Colombia, ORCID: 0009-0005-9364-1257, juana.1711813744@ucaldas.edu.co.

Resumen

Los hongos son uno de los grupos de organismos más extendidos en la Tierra, a nivel mundial se estima que existen 1.5 millones de especies de hongos de las que se encuentran descritas el 5%. Colombia se encuentra entre los 17 países megadiversos del mundo, sin embargo, la diversidad de hongos no ha sido totalmente registrada, hasta el 2022 se han reportado un aproximado de 7241 especies de las cuales solo 62 han sido reportadas hasta la fecha en el departamento de Caldas.

La identificación taxonómica de hongos a nivel de especie es primordial para la investigación científica ya que permite determinar el origen de los compuestos orgánicos que en ellos se encuentran y las relaciones entre especies y su capacidad de producir determinados compuestos. Por ende, en este proyecto se determinaron algunas de las especies de macrohongos del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas (Manizales, Caldas).

En total se realizó colecta de 27 morfotipos, descripción macroscópica y microscópica de cada uno y conservación en agar para su posterior cultivo y los respectivos análisis moleculares y cromatográficos. Del total de los especímenes colectados fueron predeterminados por morfología, principalmente macroscópica, 3 de la división Ascomycota y 24 basidiomycota; de los cuales 4 han sido predeterminados hasta nivel de especie: *Auricularia delicata*, *Scleroderma meridionale*, *Boletinellus exiguus*, *Cookeina speciosa*; 14 a los géneros: *Gymnopus sp.*, *Russula sp.*, *Morchella sp.*, *Pleurotus sp.*, *Lentinula sp.*, *Polyporus sp.*, *Xylaria sp.*, *Crepidotus sp.*, *Lentinus sp.*, *Auricularia sp.*, *Coprinellus sp.*, *Tremella sp.*, *Panus sp.* y *Clavulina sp.*; 3 a las familias: Strophariaceae y Boletaceae y 6 a los órdenes: Polyporales y Agaricales. El Jardín Botánico de la Universidad de caldas reveló una notable diversidad de macrohongos, lo que subraya la importancia de este ecosistema como reservorio de biodiversidad fúngica de la región; además, contribuye significativamente al desarrollo del sector biotecnológico, químico y biológico del departamento, al aumentar la competitividad y fomentar la innovación en bioprospección.

Palabras claves

Fungi, Taxonomía, Bioprospección, Bosques urbanos, Conservación.

Abstract

Fungi are one of the most widespread groups of organisms on Earth. Globally, it is estimated that there are about 1.5 million species, of which only 5% have been described. Despite Colombia being included among the 17 megadiverse countries globally; the fungal diversity has not been fully recorded. Up to 2022, approximately 7,241 macrofungal species have been reported, but only 62 documented in the department of Caldas.

The taxonomic identification of fungi at the species level is essential for scientific research since it allows determining the origin of the organic compounds found in them and the relationships between species and their ability to produce certain compounds. Therefore, in this project some of the species of macrofungi of the Botanical Garden of the University of Caldas (Manizales, Caldas) were determined as part of a macroproject of bioprospecting of volatile metabolites derived from them, and also seeks to contribute to the knowledge of macrofungi, developing a catalog of the species present in the Botanical Garden.

A total of 27 morphs were collected, macroscopic and microscopic description of each one and preservation in agar for subsequent culture and the respective molecular and chromatographic analyses. Of the total number of specimens collected, 3 were assigned to the Ascomycota division and 24 to the Basidiomycota division based on their morphology, mainly macroscopic; of which 4 were assigned to the species level: *Auricularia delicata*, *Scleroderma meridionale*, *Boletinellus exiguus*, and *Cookeina speciosa*; 14 to the genera: *Gymnopus sp.*, *Russula sp.*, *Morchella sp.*, *Pleurotus sp.*, *Lentinula sp.*, *Polyporus sp.*, *Xylaria sp.*, *Crepidotus sp.*, *Lentinus sp.*, *Auricularia sp.*, *Coprinellus sp.*, *Tremella sp.*, *Panus sp.* and *Clavulina sp.*; 3 to the families: Strophariaceae and Boletaceae and 6 to the orders: Polyporales and Agaricales. The Botanical Garden of the University of Caldas revealed a remarkable diversity of macrofungi, which underlines the importance of this ecosystem as a reservoir of fungal biodiversity in the region; in addition, it contributes significantly to the development of the biotechnological, chemical and biological sector of the department, by increasing competitiveness and promoting innovation in bioprospecting.

Keyword

Fungi, Taxonomy, Bioprospecting, Urban forests, Conservation.

Contenido

La identificación de hongos a nivel de especie es primordial tanto en aplicaciones básicas (ecología, taxonomía) como aplicadas (genómica, bioprospección) dentro de la investigación científica. Los hongos son uno de los grupos de organismos más extendidos en la Tierra, se estima que existen entre 1,5 y 6,3 millones de especies (Baldrián et al., 2021), de las que se encuentran descritas el 5%. Las estimaciones de la riqueza de hongos en Colombia, oscilan entre 27430 y 380000 especies, según el método de extrapolación (Gaya, Motato-Vásquez & Lucking, 2022). Sin embargo, de las 7241 especies reportadas en Colombia hasta la fecha, sólo 62 se han registrado en el departamento de Caldas (Betancur et al., 2007), por lo cual, es necesario realizar más esfuerzos de muestreo y establecer un conocimiento más completo de la diversidad de macrohongos de Caldas.

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue realizar la identificación taxonómica de macrohongos silvestres del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas, a través de su descripción morfológica macroscópica y microscópica para apoyar los procesos de caracterización metabólica. En este estudio se colectaron 27 cepas de macrohongos, según el procedimiento propuesto por Mueller et al., (2004), los cuales se han predeterminado por morfología, principalmente microscópica, a través de cortes de los tejidos mediante dos tipos de técnicas; a mano alzada y por medio de un micrótopo con un grosor de 4 a 5 micrómetros (μm). Del total de los especímenes colectados fueron predeterminados por morfología, principalmente macroscópica, 3 de la división Ascomycota y 24 basidiomycota; de los cuales 9 han sido predeterminados hasta nivel de especie: *Auricularia delicata*, *Scleroderma meridionale*, *Boletinellus exiguus*, *Lentinus crinitus*, *Auricularia fuscosuccinea*, *Coprinellus disseminatus*, *Cookeina speciosa*, *Tremella fuciformis* y *Panus similis*; 9 a los géneros: *Gymnopus sp.*, *Russula sp.*, *Morchella sp.*, *Pleurotus sp.*, *Lentinula sp.*, *Polyporus sp.*, *Xylaria sp.*, *Crepidotus sp.* y *Clavulina sp.*; 3 a las familias: Strophariaceae y Boletaceae y 6 a los órdenes: Polyporales y Agaricales. El presente estudio ha revelado una notable diversidad de macrohongos en el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas, subrayando la importancia de este ecosistema como reservorio de biodiversidad fúngica. Esta investigación no solo amplía el conocimiento sobre la diversidad fúngica local, sino que también contribuye significativamente al desarrollo del sector biotecnológico, químico y biológico del departamento.

Bibliografía

- Baldrian, P., Větrovský, T., Lepinay, C., & Kohout, P. (2022). High-throughput sequencing view on the magnitude of global fungal diversity. *Fungal Diversity*, 114(1), 539-547.
- Betancur, M., Calderón, M., Betancourt, O. & Sucerquia, A. (2007). Hongos macromycetes en dos relictos de bosque húmedo tropical montano bajo de la vereda la cuchilla, Marmato, Caldas. *Boletín Científico del Museo de Historia Natural Universidad de Caldas*, 11(1), 19-31.
- Gaya, E., Motato-Vásquez, V. & Lucking, R. (2022). Diversity of fungi of Colombia. En R. Almeida (ed.), *Catalogue of Fungi of Colombia* (pp. 45-48). Royal Botanic Gardens, Kew.
- Mueller, G., Bills, G. & Foster, M. (2004). *Biodiversity of Fungi: inventory and monitoring methods*. Elsevier Academic press.

Estudio de la mixobiota en los campus Carmen de Viboral y Caucaasia de la Universidad de Antioquia

Study of the mixobiota at the Carmen de Viboral and Caucaasia campuses of the University of Antioquia

Maria Camila Parra López, estudiante Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0008-5788-3138, maria.parral@udea.edu.co. Valentina Londoño Soto, estudiante Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0002-4577-1098, valentina.londonos@udea.edu.co. Nataly Gómez Montoya, investigadora Universidad de Antioquia, ORCID: 0000-0002-5055-2116, nataly.gomez@udea.edu.co. Carlos Rojas Alvarado, investigador Universidad de Costa Rica, ORCID: 0000-0002-7968-4833, rojas_carlos@outlook.com.

Resumen

En Colombia, la investigación sobre mixomicetos ha sido limitada, en parte debido a restricciones que han dificultado los estudios en biodiversidad. Estos organismos, que pertenecen al grupo Amoebozoa y que anteriormente se clasificaban como hongos, han recibido poca atención en comparación con otros grupos biológicos, lo que ha provocado una documentación insuficiente de su diversidad y ecología en el país. Este estudio, desarrollado en los campus Carmen de Viboral y Caucaasia de la Universidad de Antioquia, se enfocó en la exploración de la diversidad de mixomicetos a nivel local mediante la técnica de cámaras húmedas. Esta metodología, basada en la recolección de sustratos como cortezas de árboles, hojarasca y restos vegetales, permitió no solo el aislamiento sino también la documentación detallada de estos organismos.

En el Campus Carmen de Viboral se registraron 16 especies y en el Campus Caucaasia se identificaron 12 especies. Los resultados revelan que algunas especies son comunes en ambos sitios, pero también se observaron diferencias en la composición específica, lo que sugiere que las condiciones ambientales particulares de cada lugar influyen en la distribución y abundancia de los mixomicetos.

Este trabajo subraya la importancia de continuar investigando estos organismos en áreas subexploradas de Colombia, ya que los mixomicetos desempeñan un papel crucial en el control de las poblaciones bacterianas, la descomposición de materia orgánica y en las dinámicas de los ecosistemas. Los hallazgos de este estudio no solo amplían el conocimiento sobre la diversidad microbiana en el país, sino que también proporcionan una base sólida para futuras investigaciones en ecología, conservación y manejo de la biodiversidad microbiana.

Palabras claves

Mixomicetos, Microorganismos, Diversidad, Ecología, Cámaras húmedas, Conservación.

Abstract

Research on myxomycetes in Colombia has been limited, partly due to restrictions that have hindered biodiversity studies. These organisms, belonging to the Amoebozoa group and formerly classified as fungi, have received little attention compared to other biological groups, resulting in insufficient documentation of their diversity and ecology in the country. This study, conducted at the

Carmen de Viboral and Caucaasia campuses of the University of Antioquia, focused on exploring the local diversity of myxomycetes using the moist chamber technique. This methodology, based on the collection of substrates such as tree bark, leaf litter, and plant debris, allowed not only for the isolation but also the detailed documentation of these organisms.

At the Carmen de Viboral Campus, 16 species were recorded, including *Arcyria cinerea*, *Comatricha tenerrima*, and *Didymium clavus*. At the Caucaasia Campus, 12 species were identified, including *Diachea leucopodia*, *Lamproderma scintillans*, and *Didymium clavus*. The results reveal that while some species are common to both sites, differences in species composition were also observed, suggesting that the particular environmental conditions of each location influence the distribution and abundance of myxomycetes.

This work highlights the importance of continued research on these organisms in underexplored areas of Colombia, as myxomycetes play a crucial role in controlling bacterial populations, decomposing organic matter, and contributing to ecosystem dynamics. The findings of this study not only expand the understanding of microbial diversity in the country but also provide a solid foundation for future research in microbial ecology, conservation, and biodiversity management.

Keywords.

Myxomycetes, Microorganisms, Diversity, Ecology, Moist chambers, Conservation.

Contenido

El estudio de los mixomicetos en Colombia ha sido limitado, en parte debido a las restricciones gubernamentales que han afectado la investigación de la biodiversidad. Estos organismos, que hacen parte del grupo taxonómico Amoebozoa y anteriormente se clasificaban como hongos, han recibido poca atención en comparación con otros grupos más populares, lo que ha resultado en una escasa documentación sobre su diversidad y ecología en el país.

Este proyecto, desarrollado en los campus Carmen de Viboral y Caucaasia de la Universidad de Antioquia, tiene como objetivo abordar esta carencia mediante un enfoque a escala local, utilizando la técnica de cámaras húmedas, propuesta por Gilbert y Martín (1933). Esta técnica consiste en recolectar muestras de sustratos variados, como cortezas de árboles, hojarasca y restos de plantas, que luego se disponen en cajas de Petri bajo condiciones controladas de humedad para favorecer el aislamiento y desarrollo de mixomicetos. Dado que estos microorganismos juegan un papel importante en los ecosistemas como descomponedores y participantes en las redes tróficas, es esencial ampliar el conocimiento sobre su distribución y diversidad en el país. El proyecto no solo contribuirá a la documentación de la mixobiota en estas regiones, sino que también fortalecerá la investigación sobre grupos de organismos que han sido tradicionalmente subestimados en la agenda científica nacional.

Con este trabajo se pretende explorar la diversidad de mixomicetos en los campus Carmen de Viboral y Caucaasia de la Universidad de Antioquia mediante la técnica de cámaras húmedas, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre la mixobiota local y contribuir a la documentación de estos organismos en Colombia.

En este estudio se identificaron 16 especies de mixomicetos en el Campus Carmen de Viboral, algunas de ellas son *Arcyria cinerea*, *Comatricha tenerrima*, *pardina*, *Lamproderma scintillans* y *Physarum compresum*. En el Campus Caucaasia se registraron 12 especies, de las cuales 3 han sido identificadas,

Diachea leucopodia, *Lamproderma scintillans* y *Didymium clavus*. Estos resultados muestran la presencia de algunas especies comunes en ambas localidades, pero también revelan diferencias en la composición específica, lo que podría estar relacionado con las particularidades ambientales de cada sitio.

Los hallazgos obtenidos hasta este momento en la presente investigación muestran la efectividad de la técnica de cámaras húmedas para el muestreo de mixomicetos en distintos entornos ecológicos. La diversidad registrada en los campus Carmen de Viboral y Caucasia resalta la importancia de explorar la mixobiota en regiones poco estudiadas de Colombia. Estos resultados no solo contribuyen al conocimiento sobre la diversidad de mixomicetos en el país, sino que también ponen de manifiesto la necesidad de profundizar en el estudio de estos organismos en diferentes contextos ambientales.

Bibliografía

- Fernandez, F. (2011). The greatest impediment to the study of biodiversity in Colombia. *Caldasia*, 33(2), iii-v. <https://www.jstor.org/stable/23642018>
- Rincón, C., García, M., Valverde, R., & Rojas, C. (2021). Myxomycete ecology in urban areas: rapid assessment from two cities. *Current Research in Environmental & Applied Mycology (Journal of Fungal Biology)*, Vol. 11(1), 57–66. <https://doi.org/10.5943/CREAM/11/1/5>
- Rojas, C. & García, M. (2022). New records of myxomycetes (Amoebozoa) from Colombia. *Journal on New Biological Reports; Vol. 11(1:20)*, 10-15. <https://kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/87303>
- Rojas, C., Herrera, N., & Stephenson, S. (2012). An update on the myxomycete biota (Amoebozoa: Myxogastria) of Colombia. *Check List*, 8(4), 617–619. <https://doi.org/10.15560/8.4.617>
- Rollins, A. & Stephenson, S. (2011). Global distribution and ecology of myxomycetes. *Current Topics in Plant Biology*, 12(1), 1-14. <https://www.researchgate.net/publication/233733254>

Identificación morfológica, molecular y cultivo de *Psilocybe* spp en el departamento del Cesar, Colombia
Morphological, molecular identification and cultivation of *Psilocybe* spp in the department of Cesar, Colombia

Harol Smith Daza Calderón, Est. Ingeniería Mecatrónica. Universidad Nacional de Colombia, sede De La Paz, ORCID: 0009-0005-1688-4036, hdazac@unal.edu.co. Camilo Enrique Moscote Velasquez, Estudiante de Ingeniería biológica, ORCID: 0009-0003-0836-8600, cmoscote@unal.edu.co. Duverney Chaverra Rodriguez, Profesor asistente. Universidad Nacional de Colombia, sede De La Paz, ORCID: 0000-0001-8068-7436, dchaverra@unal.edu.co. Carolina Chegwin Angarita, Profesora Asociada. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ORCID:0000-0002-3150-9972, cchegwina@unal.edu.co. Geovanna Tafurt García, Profesora asociada. Universidad Nacional de Colombia, sede De La Paz, ORCID:0000-0001-6900-5457, gtafurg@unal.edu.co.

Resumen

En el Departamento del Cesar, al norte de Colombia, hay poca información sobre los hongos del género *Psilocybe*, conocidos por su potencial terapéutico en salud mental. Este estudio buscó contribuir al conocimiento de la biodiversidad en la región, identificando morfológica y molecularmente dos especies: *P. cubensis* y *P. subcubensis*, recolectadas en Valledupar y Tamalameque.

Para el análisis morfológico se emplearon métodos de caracterización macroscópica y microscópica, mientras que para la identificación molecular se utilizaron técnicas de extracción y amplificación por PCR de ADN de la región ITS de la subunidad ribosomal 5.8S. Adicionalmente, se llevaron a cabo procedimientos para el cultivo tradicional a partir de esporas, lo cual permitió detallar características morfológicas; los esporomas fueron extraídos y caracterizados determinando la concentración de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, mediante el análisis de metilésteres de ácidos grasos usando GC-FID al igual que por HPLC-DAD determinando el contenido total de índoles.

Basados en las mediciones de estructuras microscópicas y características morfológicas de los basidiomas, se ha propuesto la identificación de *P. cubensis* y *P. subcubensis* en la región, brindando información sobre su distribución y características, se espera que la presencia de *Psilocybe* spp en la región sea confirmada por medio de análisis molecular, se está en espera del resultado de secuenciación para la elaboración de un estudio filogenético que valide la identificación de ambas especies. Este resultado es importante debido a que estas especies no han sido documentadas en el departamento del Cesar.

Este trabajo contribuye de manera importante a la investigación micológica en Colombia al expandir el conocimiento sobre la diversidad de hongos psilocibios presentes en el departamento del César, y generó potencial para investigaciones futuras sobre la ecología y posibles aplicaciones de este hongo.

Palabras Claves

Hongos psilocibios, Microscopia, Secuenciación de ADN, Biodiversidad fúngica, Caribe colombiano.

Abstract

In the Cesar Department in northern Colombia, there is limited information about *Psilocybe* mushrooms, which have gained scientific interest for their therapeutic potential in mental health. This study aimed to contribute to the knowledge of biodiversity in the region by identifying two species, *P. cubensis* and *P. subcubensis*, both morphologically and molecularly. These species were collected in Valledupar and Tamalameque.

For the morphological analysis, macroscopic and microscopic characterization methods were used, while for molecular identification, extraction techniques and amplification by PCR of DNA from the ITS region of the 5.8S ribosomal subunit were used. Additionally, procedures for traditional cultivation from spores were carried out, which allowed detailing morphological characteristics; The sporomes were extracted and characterized by determining the concentration of saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids, by analyzing fatty acid methyl esters using GC-FID as well as HPLC-DAD determining the total indole content.

Based on the measurements of microscopic structures and morphological characteristics of the fruiting bodies, the identification of *P. cubensis* and *P. subcubensis* in the region has been proposed, providing information on their distribution and characteristics. It is expected that the presence of *Psilocybe* spp in the region will be confirmed by molecular analysis. The sequencing results are awaited for the development of a phylogenetic study that validates the identification of both species. This result is important because these species have not been documented in the department of Cesar.

This work contributes significantly to mycological research in Colombia by expanding knowledge about the diversity of psilocybin mushrooms present in the department of Cesar, and generating potential for future research on the ecology and possible applications of this fungus.

Keywords

Psilocybin mushrooms, Microscopy, DNA sequencing, Fungal biodiversity, Colombian Caribbean.

Contenido

En el departamento del Cesar, Colombia, hay poca información sobre la biodiversidad de hongos psicocibios, lo que limita el conocimiento de su distribución. Los hongos del género *Psilocybe* son relevantes en investigaciones de terapias alternativas para la salud mental, pero la falta de estudios en Cesar impide un mejor entendimiento de su presencia y diversidad.

La carente información científica sobre las especies de *Psilocybe* en el Cesar deja un vacío en el conocimiento micológico del país, además la falta de documentación limita la identificación de la variedad biológica en esta región. Por lo tanto, resulta ideal realizar una investigación que integre métodos morfológicos y moleculares para reconocer las variedades de *Psilocybe* presentes en la región.

El objetivo principal de este trabajo fue explorar y documentar por primera vez la biodiversidad de hongos psicocibios en el departamento del Cesar, mediante técnicas morfológicas y moleculares. Para llevarlo a cabo se utilizaron técnicas macroscópicas y microscópicas incluida la secuenciación de ADN por el método Sanger. Este estudio buscó específicamente confirmar la presencia de *P. cubensis* y *P. subcubensis*. Se recolectaron muestras en zonas rurales de Valledupar (10°27'46.2"N 73°13'25.9"W) y zona urbana de Tamalameque (8°51'29.4"N 73°48'28.2"W), con características morfológicas típicas

del género *Psilocybe*. *P. cubensis* presentó pileos convexos, esporada marrón-violácea y estípites que se oscurecen al contacto, con esporas hexagonales en vista frontal y elípticas en vista lateral. *P. subcubensis* compartió estas características, pero con esporas ligeramente más pequeñas, descritas por Guzmán. Se esperan los resultados de la identificación molecular para realizar un análisis filogenético que confirme ambas especies.

En conclusión, este estudio documentó dos nuevos registros de especies para el departamento del Cesar, abriendo camino al creciente interés por estudiar los hongos de Colombia.

Bibliografía

Pulido, O, M. (1983). Estudios en AGARICALES COLOMBIANOS. Universidad Nacional de Colombia.

Guzmán, G. (2005). *The genus Psilocybe: A systematic revision of the known species including the history, distribution and chemistry of the hallucinogenic species*. Nova Hedwigia Beihefte, **74**, 1-342.

Bradshaw, A. J., Backman, T. A., Ramírez-Cruz, V., Forrister, D. L., Winter, J. M., Guzmán-Dávalos, L., Furci, G., Stamets, P., & Dentinger, B. T. M. (2022). DNA Authentication and Chemical Analysis of *Psilocybe* Mushrooms Reveal Widespread Misdeterminations in Fungaria and Inconsistencies in Metabolites.

Identificación taxonómica de *Lactarius* y *Lactifluus* asociados a *Trigonobalanus excelsa* en Huila y Santander – Colombia

Taxonomic identification of *Lactarius* and *Lactifluus* associated with *Trigonobalanus excelsa* in Huila and Santander - Colombia

Juan David Rosales Zambrano, Estudiante de Biología de la Universidad de Antioquia, miembro del grupo de investigación de Taxonomía y Ecología de Hongos (TEHO), ORCID: 0009-0002-7651-8618, juan.rosales@udea.edu.co. Jaime Andrés Duque Barbosa, Biólogo, Doctor en Botánica y Magister en Biología de Hongos Algas y Plantas. Profesor del Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Miembro del grupo de investigación de Taxonomía y Ecología de Hongos (TEHO), ORCID: 0000-0001-9892-9245, jaime.duque@udea.edu.co. Adriana Corrales Osorio, Ingeniera forestal de la Universidad Nacional, Magister en conservación forestal y ambiental y Doctora en Biología Vegetal de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Líder en estrategia y planeación de expediciones en la Society for the Protection of Underground Networks (SPUN), ORCID: 0000-0001-9885-4634, adriana@spun.earth.

Resumen

Esta investigación se centra en el estudio de la diversidad de macrohongos ectomicorrícicos de los géneros *Lactarius* (Pers.) y *Lactifluus* (Pers.) Roussel (*Russulaceae*, *Russulales*, Agaricomycetes) colectados en bosques de *Trigonobalanus excelsa* Lozano, Hern.Cam. & Henao ubicados en los departamentos Huila y Santander, Colombia. *T. excelsa* es una planta de la familia Fagaceae, endémica de Colombia y catalogada como en peligro de extinción (EN) por la IUCN debido a presiones antrópicas. Esta especie forma asociaciones con hongos ectomicorrícicos (ECM), incluyendo los macrohongos de los géneros mencionados anteriormente. Se está llevando a cabo la identificación taxonómica por morfología macro y microscópica de los basidiomas colectados, haciendo especial énfasis en el tipo de pileipellis y estipitipeliis, presencia, ausencia, forma y tamaño de cistidios, basidios, esporas y pseudocistidios, así como el tipo de contexto del píleo y el estípite y la trama del himenio. También se realizó secuenciación tipo Sanger de las regiones ITS, LSU y RPB2 de algunos de los especímenes para análisis preliminares de BLAST y análisis filogenéticos de máxima verosimilitud y bayesianos con el objetivo de dilucidar las relaciones filogenéticas de las colecciones estudiadas en relación con las demás especies de ambos géneros, proporcionando un mayor soporte a la identificación a través de un enfoque integrativo. Hasta el momento, se han logrado identificar nueve de las 25 colecciones que comprenden este trabajo, las cuales corresponden a *Lactarius lignyotus*, *Lactarius fallax* del subgénero *Plinthogalus*, *Lactarius imperceptus* y *Lactarius camphoratus* del subgénero *Russularia*, así como a un *Lactarius* del subgénero *Piperites*, que parece ser una nueva especie para la ciencia. También se incluye una especie de *Lactifluus* perteneciente al subgénero *Lactifluus*, la cual también se considera una posible especie nueva. Este trabajo contribuye al conocimiento de la diversidad de hongos ectomicorrícicos asociados a los bosques de *T. excelsa*, los cuales han sido poco estudiados, así como a las iniciativas de conservación de plantas amenazadas en Colombia.

Palabras Claves

Macrohongos, Roble negro, Conservación, Ectomicorrizas, Russulaceae.

Abstract

This research focuses on the study of the diversity of ectomycorrhizal macrofungi from the genera *Lactarius* (Pers.) and *Lactifluus* (Pers.) Roussel (*Russulaceae*, *Russulales*, *Agaricomycetes*) collected in forests of *Trigonobalanus excelsa* Lozano, Hern. Cam. & Henao located in the departments of Huila and Santander, Colombia. *T. excelsa* is a plant from the family *Fagaceae*, endemic to Colombia, and classified as endangered (EN) by the IUCN due to anthropogenic pressures. This species forms associations with ectomycorrhizal fungi (ECM), including the macrofungi of the aforementioned genera. Taxonomic identification is being conducted based on the macro and microscopic morphology of the collected basidiomes, with particular emphasis on the type of pileipellis and stiptipellis, as well as the presence or absence, shape, and size of cystidia, basidia, spores, and pseudocystidia. The context of the pileus and stipe and the trama of the hymenium are also considered. Additionally, Sanger sequencing of the ITS, LSU, and RPB2 regions of some specimens was performed for preliminary BLAST analyses and phylogenetic analyses using maximum likelihood and Bayesian methods, aiming to elucidate the phylogenetic relationships of the studied collections in relation to other species in both genera, thereby providing greater support for identification through an integrative approach. To date, nine of the 25 collections included in this work have been identified, corresponding to *Lactarius lignyotus*, *Lactarius fallax* from the subgenus *Plinthogalus*, *Lactarius imperceptus*, and *Lactarius camphoratus* from the subgenus *Russularia*, as well as one *Lactarius* from the subgenus *Piperites*, which appears to be a new species for science. A species of *Lactifluus* belonging to the subgenus *Lactifluus* is also included and is considered a potential new species. This work contributes to the understanding of the diversity of ectomycorrhizal fungi associated with *T. excelsa* forests, which have been poorly studied, as well as to conservation initiatives for threatened plants in Colombia.

Keywords

Macrofungi, Black oak, Conservation, Ectomycorrhiza, Russulaceae.

Contenido

A pesar de los avances significativos en el estudio de la diversidad de macrohongos en Colombia, especialmente en los bosques amazónicos y andinos de *Quercus humboldtii*, aún existen regiones no muestreadas que representan vacíos de información importantes. Hasta la fecha de este trabajo de grado, no hay registros de publicaciones científicas sobre la taxonomía de macrohongos de los géneros *Lactarius* (Pers.) y *Lactifluus* (Pers.) Roussel en bosques dominados por *Trigonobalanus excelsa*.

Se están determinando y cuantificando las entidades taxonómicas a las que pertenecen los 25 especímenes recolectados a través de análisis morfológicos y moleculares. De las 25 colecciones, 12 fueron colectadas en Huila y 13 en Santander, y dentro de ellas se incluyeron colectas en bosques de *Q. humboldtii* cercanos o en sucesión con *T. excelsa*. Hasta el momento, se ha logrado identificar 9 de las 25 colecciones, correspondiendo *Lactarius lignyotus*, *Lactarius fallax* del subgénero *Plinthogalus*, *Lactarius imperceptus* y *Lactarius camphoratus* del subgénero *Russularia*, y 1 *Lactarius* del subgénero *Piperites* que parece ser una nueva especie para la ciencia. También se incluye 1 especie de *Lactifluus*

perteneciente al subgénero *Lactifluus*, la cual también es una posible especie nueva. Cabe resaltar que, *L. fallax* y *L. imperceptus* constituyen nuevos reportes para el país. Las identificaciones se realizaron con especial énfasis en el tipo de pileipellis y estipitipeliis, presencia, ausencia, forma y tamaño de cistidios, basidios, esporas y pseudocistidios, así como el tipo de contexto del píleo y el estípite y de la trama del himenio. También se realizó secuenciación Sanger de las regiones ITS, LSU y RPB2 de algunos de los especímenes para análisis preliminares de BLAST en las plataformas NCBI y UNITE y análisis filogenéticos de máxima verosimilitud y bayesianos con el objetivo de dilucidar las relaciones filogenéticas de las colecciones estudiadas en relación con las demás especies de ambos géneros, proporcionando un mayor soporte a la identificación a través de un enfoque integrativo.

Las colectas se realizaron en colaboración con organizaciones y habitantes de las veredas cercanas a los bosques de roble negro. Se llevaron a cabo talleres de identificación de hongos para concienciar sobre su importancia en estos ecosistemas, facilitando el acercamiento a distintos grupos fúngicos y el intercambio de conocimientos, especialmente sobre el uso común de especies como *Lycoperdon*, *Agaricus*, *Macrolepiota* y *Auricularia*.

Bibliografía

- Cepero de García, M. C., Restrepo, S., Franco-Molano, A. E., Cárdenas, M., & Vargas, N. (2012). *Biología de hongos*. Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes.
- de Almeida, R., Lücking, R., Vasco, A., Gaya, E., & Diazgranados, M. (2022). *Catalogue of fungi of Colombia*. Royal Botanic Gardens, Kew & Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
- Gómez-Montoya, N., Ríos-Sarmiento, C., Zora-Vergara, B., Benjumea-Aristizábal, C., Santa-Santa, D. J., Zuluaga-Moreno, M., & Franco-Molano, A. E. (2022). Diversidad de macrohongos (Basidiomycota) de Colombia: Listado de especies. *Actualidades Biológicas*, 44(116). <https://doi.org/10.17533/udea.acbi.v44n116a07>

Inventario preliminar de los macrohongos de la reserva forestal Bosque de Yotoco-Valle del Cauca

Preliminary inventory of macrofungi of the Bosque de Yotoco forest reserve-Valle del Cauca

Mariana Carvajal Bonilla, Estudiante de la Universidad del Valle, ORCID: 0009-0004-0516-5450, carvajal.mariana@correounivalle.edu.co. Valentina Grajales Hernandez, Estudiante de la Universidad del Valle, ORCID: 0009-0008-3355-994X, valentina.grajales.hernandez@correounivalle.edu.co. Ana Cristina Bolaños, Profesora de la Universidad del Valle, ORCID: 0000-0003-0882-2351, ana.bolanos@correounivalle.edu.co.

Resumen

La Reserva Forestal Bosque de Yotoco, posee una extensión de 552 hectáreas custodiadas por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Palmira, y es considerada un escenario de gran biodiversidad. Se ubica en las estribaciones de la vertiente oriental de la cordillera occidental, en el Municipio de Yotoco a 18 km de la ciudad de Buga. Con una altura sobre el nivel del mar entre 1.200 a 1.600 msnm, temperatura promedio anual de 22°C y una precipitación media anual de 1.129 mm, es considerado como un bosque húmedo subtropical o selva subandina. Estas condiciones lo posicionan como un lugar candidato al albergar una especial riqueza fúngica. Según Herrera (2023), este bosque ha sido el escenario de diversos estudios en flora y fauna, considerándolo un verdadero pulmón, hábitat de cientos de especies del Valle del Cauca. En lo que respecta al conocimiento de la diversidad fúngica del lugar, la Universidad Nacional (UNAL), sede Palmira, menciona algunos resultados no publicados de su amplia diversidad. Ante este panorama, se precisa continuar con la investigación de la diversidad fúngica de la Reserva de Yotoco. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar la diversidad fúngica de la Reserva Forestal Bosque de Yotoco; para esto, se realizó una colecta libre de macrohongos en diversos sustratos presentes en el bosque. El material colectado se transportó al laboratorio de Investigaciones Microbiológicas (LIM) de la Universidad del Valle, donde se realizó el aislamiento por corte de tejido y esporas, empleando cámaras húmedas. También, se hizo la extracción del ADN de algunos de los especímenes, seguida de una amplificación mediante la técnica de PCR, permitiendo obtener múltiples copias del ADN, para su análisis y caracterización. Seguidamente, cada basidioma y ascoma se deshidrató, se herborizó y fue depositado en el Herbario CUVC. Posteriormente, se realizó el estudio macro y micromorfológico para realizar la identificación hasta la categoría mínima de la gran mayoría de los especímenes colectados. Como parte de los resultados se encontraron 56 especímenes, pertenecientes a 18 familias, 16 en el filo Basidiomycota y 2 en el filo Ascomycota. Se obtuvo un registro fotográfico de las estructuras macroscópicas y microscópicas de cada espécimen. De acuerdo a los resultados encontrados, se concluye que el Bosque de Yotoco es un recinto apropiado para investigar la riqueza fúngica del bosque húmedo subtropical. Se resalta la necesidad de conservar imperiosamente este espacio natural.

Palabras Clave

Funga, Biodiversidad, Conservación, Basidiomycota, Ascomycota.

Abstract

The Bosque de Yotoco Forest Reserve covers 552 hectares and is under the custody of the Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Palmira, and is considered a biodiversity hotspot. It is located in the foothills of the eastern slope of the western mountain range, in the municipality of Yotoco, 18 km from the city of Buga. With an altitude between 1,200 and 1,600 m above sea level, an average annual temperature of 22°C, and an average annual rainfall of 1,129 mm, it is considered a subtropical rainforest or sub-Andean jungle. These conditions position it as a candidate site because it harbors a special fungal richness. According to Herrera (2023), this forest has been the setting for several studies on flora and fauna, considering it a true lung, habitat for hundreds of species in Valle del Cauca. Regarding the knowledge of the fungal diversity of the place, the Universidad Nacional (UNAL), Palmira, mentions some unpublished results of its wide diversity. Given this panorama, it is necessary to continue with the investigation of the fungal diversity of the Yotoco Reserve. The objective of this study was to characterize the fungal diversity of the Bosque de Yotoco Forest Reserve; for this purpose, a free collection of macrofungi was made in different substrates present in the forest. The collected material was transported to the Microbiological Research Laboratory (LIM) of the Universidad del Valle, where isolation was carried out by cutting tissue and spores, using humid chambers. Also, DNA extraction was performed from some of the specimens, followed by PCR amplification, allowing multiple copies of DNA to be obtained for analysis and characterization. Then, each basidiome and ascoma was dehydrated, herborized and deposited in the CUVC Herbarium. Subsequently, a macro and micromorphological study was carried out to identify most of the collected specimens down to the minimum category. As part of the results, 56 specimens were found, belonging to 18 families, 16 in the phylum Basidiomycota and 2 in the phylum Ascomycota. A photographic record of the macroscopic and microscopic structures of each specimen was obtained. According to the results found, it is concluded that the Yotoco Forest is an appropriate place to investigate the fungal richness of the subtropical rainforest. The need for the conservation of this natural space is emphasized.

Keywords

Funga, Biodiversity, Conservation, Basidiomycota, Ascomycota.

Contenido

La Reserva Forestal Bosque de Yotoco es un relicto boscoso ubicado en la vertiente oriental de la cordillera occidental, que ha sido fraccionado por actividades antrópicas desde hace más de 50 años. Esta fragmentación ha resultado en un aislamiento geográfico de las especies presentes, convirtiendo así a la reserva en un importante refugio de la diversidad de flora, fauna y funga. Por lo que, es reconocido como un espacio crucial de conservación e investigación para el Valle del Cauca. No obstante, el conocimiento que se tiene sobre la diversidad fúngica es limitado y aún se encuentra en investigación. En este sentido, el objetivo de este estudio consistió en caracterizar la diversidad fúngica de la Reserva Forestal Bosque de Yotoco y continuar con la divulgación de la riqueza de macrohongos que contiene este lugar. De esta manera se colectaron 56 especímenes, pertenecientes a 18 familias distribuidos, 16 en el filo Basidiomycota y 2 en el filo Ascomycota, a los cuales se les realizó aislamientos por corte de tejido y esporas, empleando cámaras húmedas. También, se elaboró la extracción del ADN de algunos de los especímenes, seguida de una amplificación mediante la técnica de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). Esta amplificación permitió obtener múltiples copias del ADN, facilitando su posterior análisis y caracterización. Seguidamente, cada basidioma y ascoma se deshidrató, se herborizó y fue

depositado en el Herbario CUVC. Posteriormente, se realizó el estudio macro y micromorfológico para realizar la identificación hasta la categoría mínima de la gran mayoría de los especímenes colectados. Adicionalmente, se obtuvo un registro fotográfico de las estructuras macroscópicas y microscópicas. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la Reserva Forestal Bosque de Yotoco es un lugar rico en diversidad fúngica, por lo que es necesario continuar con la investigación para obtener un conocimiento detallado de las especies allí presentes y priorizar la conservación de este espacio natural.

Bibliografía

Alvarez, L. M., Mira, G. y Banguero, N., 1996. Compilación de Estudios realizados en la Reserva Natural Bosque de Yotoco. USACA-CVC.

Agencia UNAL. (2022). Identifican en Yotoco 50 géneros de hongos con potencial culinario y farmacéutico. Universidad Nacional de Colombia. <https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/identifican-en-yotoco-50-generos-de-hongos-con-potencial-culinario-y-farmaceutico>

CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 40 años (1994). Atlas de recursos naturales del Valle del Cauca. Tomo 1. p. 190.

Escobar, L. A. y Erazo, A. (2006). Valoración económica de los servicios ambientales del Bosque de Yotoco: Una estimación comparativa de valoración contingente y coste de viaje. *Gestión y Ambiente*, 9(1), 25–38. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/52087>

Herrera, I. (2023). Reserva forestal de yotoco: Fábrica de agua, pulmón y refugio de biodiversidad para el valle del cauca. CVC. <https://cvc.gov.co/boletin-prensa-106-2023>

Los residuos de cosecha y las micorrizas benefician la productividad y la microbiota de la caña de azúcar

Crop residues and mycorrhizae benefit sugarcane productivity and mycobiota

Julian Esteban Másmela Mendoza, Biólogo, MSc. Biología. Microbiólogo de suelos. Centro de investigación de la caña de azúcar de Colombia-CENICAÑA, área de Nutrición y Fertilidad, Microbiología de suelos, ORCID: 0000-0002-6019-1449, julianmasmela@gmail.com. Yohan Sebastian Mejia Flores, Estudiante de Biología. Universidad de Antioquia. Centro de investigación de la caña de azúcar de Colombia-CENICAÑA. Área de Nutrición y Fertilidad, Microbiología de suelos. ORCID: 0009-0008-5512-0268, ysebastian.mejia@udea.edu.co. Luis Fernando Chávez Oliveros, Biólogo. Doctor en Ciencias del suelo. Centro de investigación de la caña de azúcar de Colombia-CENICAÑA. Área de Nutrición y Fertilidad, Microbiología de suelos, ORCID: 0000-0003-4251-9946, lfchavez@cenicana.org.

Resumen

Cenicaña estudia las prácticas agronómicas benéficas para la vida microbiana de la caña de azúcar del Valle del Cauca. El objetivo de los proyectos fue describir el efecto de los residuos orgánicos de cosecha y el uso de fertilizantes de hongos micorrícicos arbusculares (HMA) sobre la productividad y la microbiota de la rizosfera de la caña de azúcar. Dos experimentos independientes en campo en un diseño de bloques completos aleatorizados con tres repeticiones fueron evaluados. El primer experimento lleva en curso 24 años con tres tratamientos: parcelas con retiro total de los residuos de cosechas, parcelas con residuos en una proporción y doble cantidad. Se tomaron muestras de rizosfera y se hizo un análisis de la comunidad fúngica mediante librerías metagenómicas de la región ITS1 del gen ARNr 18S. La abundancia de secuencias variantes de amplicones, la riqueza y la diversidad filogenética (Índice Faith) fúngica es mayor en las parcelas con residuos orgánicos de cosecha, con mayores abundancias de géneros como *Mortierella*, *Sphaerobolus*, *Bipolaris*, *Humicola*, *Dokmaia* y *Scytalidium*. La estructura de la comunidad fúngica es diferente en suelos sin residuos en comparación a los suelos con conservación de los residuos de cosecha, como lo revela el análisis de coordenadas principales, mediante distancias de disimilitud de Bray Curtis (Diversidad β). Asimismo, el mantenimiento de los residuos orgánicos de cosecha en entresurco puede aumentar la altura, las toneladas de caña por hectárea y la sacarosa del cultivo. El segundo experimento estuvo compuesto por tres tratamientos con biofertilizantes de HMA. Se aplicó una dosis a inicio de un ciclo de cultivo, se tomaron muestras de rizosfera y raíces para extraer y contar esporas mediante tamizado húmedo y medir colonización de estructuras fúngicas por tinción de raíces y se midió la altura de planta a los 7 meses. Se registró una alta riqueza de géneros de HMA asociados a caña de azúcar con 56 morfotipos distribuidos en 6 géneros tales como *Glomus*, *Acaulospora*, *Claroideglomus*, *Scutellospora*, *Diversispora* y *Gigaspora*. La aplicación de los inoculantes de micorrizas aumenta la abundancia de esporas de HMA en rizosfera y el número de arbusculos, vesículas, hifas y esporas intra e intercelulares de las raíces de la caña de azúcar. La inoculación de biofertilizantes fúngicos de *Glomus* y consorcios de HMA después de siembra de esquejes y en inicio de un nuevo ciclo productivo puede promover el incremento de altura a los 7 y 8 meses de aplicación.

Palabras Clave

Biofertilizantes, Diversidad microbiana, *Glomus*, *Saccharum officinarum*, Comunidad fúngica, residuos orgánicos de cosecha.

Abstract

Cenicaña studies agronomic practices beneficial to the microbial life of sugarcane in the Cauca Valley. The objective of the projects was to describe the effect of organic crop residues and the use of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) biofertilizers on the productivity and mycobiota of the sugarcane rhizosphere. Two independent field experiments in a randomized complete block design with three replications were evaluated. The first experiment has been ongoing for 24 years with three treatments: plots with total removal of crop residues, plots with residues in one proportion and double the amount. Rhizosphere samples were taken, and an analysis of the fungal community was performed using metagenomic libraries of the ITS1 region of the 18S rRNA gene. The abundance of variant amplicon sequences, fungal richness and phylogenetic diversity is higher in plots with organic crop residues, with higher abundances of genera such as *Mortierella*, *Sphaerobolus*, *Bipolaris*, *Humicola*, *Dokmaia* and *Scytalidium*. The structure of the fungal community is different in soils without residues compared to soils with conservation of crop residues. Likewise, maintaining organic crop residues between furrow can increase height, tons of cane per hectare and sucrose of the crop. The second experiment consisted of three treatments with AMF biofertilizers. A dose was applied at the beginning of a crop cycle, rhizosphere and root samples were taken to extract and count spores by wet sieving and to measure colonization of fungal structures by root staining. Plant height was measured at 7 months. A high richness of AMF genera associated with sugarcane was recorded with 56 morphotypes distributed in 6 genera such as *Glomus*, *Acaulospora*, *Claroideglomus*, *Scutellospora*, *Diversispora* and *Gigaspora*. The application of mycorrhizal inoculants increases the abundance of AMF spores in the rhizosphere and the number of arbuscles, vesicles, hyphae and intra and intercellular spores of sugarcane roots. The inoculation of fungal biofertilizers of *Glomus* and AMF consortia after planting cuttings and at the beginning of a new productive cycle can promote height increase at 7 and 8 months after application.

Keywords

Biofertilizers, Microbial diversity, *Glomus*, *Saccharum officinarum*, Fungal community, Organic crop residues.

Contenido

La sostenibilidad y productividad de un cultivo depende de las buenas prácticas agronómicas que contribuyan a la conservación de la diversidad microbiana y las características fisicoquímicas del suelo. Las prácticas complementarias a la fertilización del cultivo de la caña de azúcar tales como la inoculación de biofertilizantes microbianos y el mantenimiento e incorporación de los residuos orgánicos de cosecha pueden ser benéficas para el suelo rizosférico.

El centro de investigación de la caña de azúcar de Colombia-CENICAÑA estudia el impacto de las prácticas agronómicas sobre la conservación de la ecología microbiana asociada a la nutrición y fertilidad de la caña de azúcar. En este poster se describen los resultados de dos experimentos independientes

que evaluaban el impacto del uso de residuos orgánicos de cosecha y la aplicación de bioinsumos a base de hongos micorrícicos arbusculares (HMA) sobre la productividad y la comunidad fúngica de la rizosfera de la caña de azúcar *Saccharum officinarum*. El experimento 1 fue hecho en campo bajo un diseño de bloques completos aleatorizados con un factor de tres niveles (retiro del residuo orgánico de cosecho, residuo orgánico normal y doble dosis de residuo orgánico). El mantenimiento de los residuos orgánicos de cosecha en entresurco durante largos periodos de manejo del cultivo (durante 20 años) puede incrementar el carbono lábil, el fósforo, el potasio y el azufre del suelo en comparación a los suelos sin residuos orgánicos. Asimismo, variables de productividad de la caña de azúcar tales como la altura, la población por hectárea, las toneladas de caña por hectárea (TCH) y la sacarosa del cultivo fueron más altas en las parcelas con residuos de cosecha y con doble cantidad de residuo. La abundancia de secuencias variantes de amplicones (ASV), la riqueza y la diversidad filogenética fúngica es mayor en las parcelas con residuos orgánicos de cosecha en contraste a las parcelas con suelos a los cuales se les retiró la hojarasca de la cosecha. La estructura de la comunidad fúngica es diferente en suelos sin residuos en comparación a los suelos con conservación de los residuos de cosecha. *Mortierella*, *Sphaerobolus*, *Bipolaris*, *Humicola*, *Dokmaia* y *Scytalidium* fueron los géneros más abundantes en la rizosfera con mantenimiento de residuos orgánicos de cosecha. El experimento de micorrizas se hizo con dos productos en dos ensayos diferentes en campo bajo un diseño de bloques completos aleatorizados con una variable independiente de tres niveles [sin aplicación del bioinsumo de micorrizas, aplicación de un bioinsumo de *Glomus* a dos dosis 10 g/ha y 20 g/ha].

El otro ensayo consistió en tratamientos con un biofertilizante de *Acaulospora* y *Scutellospora*, un inoculante biológico conformado por consorcios de bacterias y hongos y un tratamiento control negativo sin aplicación. La inoculación de biofertilizantes fúngicos de *Glomus* y consorcios de HMA después de siembra de esquejes y en inicio de un nuevo ciclo productivo puede promover el incremento de altura a los 7 y 8 meses de aplicación. Se registró una alta riqueza de géneros de HMA asociados a caña de azúcar con 56 morfotipos distribuidos en 6 géneros tales como *Glomus*, *Acaulospora*, *Claroideglomus*, *Scutellospora*, *Diversispora* y *Gigaspora*. La aplicación de los inoculantes de micorrizas aumenta la abundancia de esporas de HMA en rizosfera y el número de arbusculos, vesículas, hifas y esporas intra e intercelulares de las raíces de la caña de azúcar. El uso de biofertilizantes fúngicos como práctica agronómica complementaria a la fertilización puede promover crecimiento vegetal en caña de azúcar.

Macrohongos (Basidiomycota y Ascomycota) de un bosque de roble del municipio de Popayán, Cauca, Colombia - reporte preliminar

Macrofungi (Basidiomycota and Ascomycota) of an oak forest in the municipality of Popayán, Cauca, Colombia – preliminary report

Christian Steven Franco Garzón, Programa de Biología, Universidad del Cauca, ORCID: 0009-0000-5184-0075, christianf@unicauca.edu.co. Clara Inés Giraldo Aristizábal, Programa de Biología, Universidad del Cauca, ORCID: 0000-0003-1309-0271, cigiraldo@unicauca.edu.co. Viviana Motato Vásquez, Universidad del Valle, ORCID: 0000-0003-2808-5088, vimovaz@gmail.com.

Resumen

De acuerdo con las estimaciones propuestas para el grupo de los hongos a nivel mundial, las especies descritas apenas cubren entre el 3 % y el 8 % de esta diversidad global. En el caso de Colombia, que alberga una gran diversidad, se estima que existen aproximadamente 300000 especies, de las cuales se encuentran descritas y aceptadas por la ciencia 7241. Aunque esta cifra es significativa se encuentra por debajo de los reportes de países de clima templado que poseen menores estimaciones de este grupo de organismos. Este estudio se centra en la identificación de los macrohongos asociados al ecosistema de bosque de roble (*Quercus humboldtii* Bonpl.) en una región del departamento del Cauca, Colombia y en la implementación de una colección de cultivos *in vitro* para preservar esta diversidad. Estos bosques constituyen ecosistemas clave en la protección de la biodiversidad del país y se encuentran amenazados a causa del uso intensivo de los suelos. Para la recolección de los cuerpos fructíferos se realizaron muestreos por transectos y la identificación taxonómica se llevó a cabo a partir de las observaciones de caracteres morfológicos macroscópicos y microscópicos. Hasta el momento, se han obtenido 18 nuevos registros de macrohongos para esta zona, distribuidos en 14 géneros del Phylum Basidiomycota, y se han obtenido 4 cultivos aislados en medio PDA de los géneros *Leucocoprinus*, *Collybiopsis*, *Hypholoma* y *Fuscoporia*. Este estudio destaca la necesidad de continuar los muestreos en este ecosistema para profundizar en la identificación de macrohongos, esperando una alta riqueza de especies en el bosque de roble. La conservación *ex situ* de cultivos *in vitro* de estos macrohongos es crucial para la preservación de especies que pueden estar vulnerables y para futuros esfuerzos de conservación en los robledales.

Palabras Clave

Diversidad, Bosque de roble, Uso del suelo, Identificación taxonómica, Cultivos *in vitro*, conservación *ex situ*.

Abstract

According to the proposed estimates for the fungi group worldwide, described species only cover between 3 % to 8 % of this global diversity; for Colombia, which harbors great diversity, it is estimated that there are approximately 300000 species, of which only 7241 have been described and accepted. This figure can be significant but is below reports for temperate climate countries with lower diversity estimates of this group of organisms. This study aims the identification of macrofungi associated with the

oak forest ecosystem, and the implementation of an *in vitro* culture collection in a region of the Cauca department, Colombia; these forests constitute key ecosystems in protecting the country's biodiversity and threatened by intensive soil use. For the collection of fruiting bodies, transect samplings have been conducted, and taxonomic identification is based on observations of macroscopic and microscopic morphological characteristics. So far, 18 new records of macrofungi have been obtained for this area, distributed across 14 genera of the Basidiomycota Phylum, and 3 isolated cultures have been obtained in PDA medium from the genera *Leucocoprinus*, *Collybiopsis*, *Hypholoma* and *Fuscoporia*. This study highlights the need to continue sampling in this ecosystem to deepen the identification of macrofungi, expecting a high species richness in oak forest environments. The *ex situ* conservation of *in vitro* cultures of these macrofungi is crucial for preserving potentially vulnerable species and for future conservation efforts in oak forest.

Keywords

Diversity, Oak forest, Soil use, Taxonomic identification, *In vitro* culture, *Ex situ* conservation.

Contenido

Los hongos constituyen uno de los grupos más diversos y menos conocido dentro de los eucariotas, se estima que existen entre 2.2 a 3.8 millones de especies de las que aproximadamente 120000 han sido descritas por la ciencia; la estimación para Colombia es de 300000 especies de hongos que constituirían el 9 % de la diversidad global, a pesar de que esta cifra es significativa, el número de especies reportadas para la ciencia se encuentra por debajo de países de clima templado cuya riqueza en algunos casos supera las 20000 especies descritas, muchas asociadas a ecosistemas de bosque de roble y pino, especies que llegaron a colonizar grandes áreas por la simbiosis con hongos ectomicorrícicos. El inventario de hongos para Colombia comprende 7241 especies de las que 1239 corresponden a macrohongos distribuidos en los Phylum Ascomycota y Basidiomycota; en el caso del departamento del Cauca, el avance del conocimiento micológico se encuentra en un estado preliminar con reportes de 119 especies del Phylum Basidiomycota. Los bosques andinos y altoandinos representan aproximadamente el 12 % de los andes colombianos, dentro de estos se encuentran los robledales, un tipo de bosque dominado por la especie *Quercus humboldtii*, distribuida entre los 750 msnm y los 3450 msnm; el uso intensivo de estos ecosistemas ha provocado la degradación de estas coberturas vegetales, llegando en algunas zonas a apenas conservar unos cuantos relictos de bosque. Esta fragmentación afecta directamente las dinámicas ecológicas de los bosques de roble, incluyendo para nuestro caso en particular los macrohongos; en el departamento del Cauca los registros de macrohongos asociados a bosques de roble no son muy vastos y ante la pérdida de su hábitat no se tienen datos sobre las especies amenazadas que podrían llegar a desaparecer sin haber sido descritas científicamente. Teniendo en cuenta que el conocimiento jerárquico de la diversidad parte desde una base taxonómica, el objetivo de este estudio es identificar los macrohongos (Basidiomycota y Ascomycota) asociados a un bosque de roble que constituye una reserva natural de la sociedad civil ubicada en la vereda Clarete Alto del municipio de Popayán, Cauca y obtener cultivos *in vitro* para propiciar su conservación *ex situ*. Los muestreos se realizan en transectos de 4 x 50 metros y la identificación taxonómica se hace a través de la revisión de caracteres morfológicos macroscópicos y microscópicos; las muestras se deshidratan a 47 °C por 48 horas y se almacenan en sobres de papel con silica gel; los cultivos se hacen a partir de esporas o tejido sembrados en medio PDA e incubadas a 28 °C y se aíslan en 2 o 3 repiques. Hasta el momento se han obtenido datos de 18 nuevos registros para la zona distribuidos en 14 géneros del Phylum Basidiomycota; a través de siembra por esporas en medio PDA se

ha logrado aislar 4 cultivos puros de los géneros *Leucocoprinus*, *Collybiopsis*, *Hypholoma* y *Fuscoporia*. Aunque el tamaño del fragmento y el número de colectas son pequeños, este estudio preliminar refleja la necesidad de continuar con los muestreos y profundizar en la identificación de macrohongos en este tipo de ecosistema, se espera obtener altos valores de riqueza de macrohongos asociados a bosque de roble. Con el objetivo de preservar las cepas de macrohongos asociados a ecosistemas vulnerables como el bosque de roble y de acuerdo con la cantidad de cultivos obtenidos hasta el momento, la colección de cultivos *in vitro* permitiría tener un reservorio de estos organismos fuera de su ecosistema, ya sea para su mantenimiento o para futuros esfuerzos de conservación en los robledales.

Bibliografía

Avella Muñoz, A. & Cárdenas Camacho, L.M. (2010). Conservación y uso sostenible de los bosques de roble en el corredor de conservación Guantiva – La Rusia – Iguaque, Departamentos de Santander y Boyacá, Colombia. *Colombia Forestal*, 13(1), 5-26.

Gaya, E., Motato-Vásquez, V., & Lücking, R. (2022). Diversity of Fungi of Colombia. In *Catalogue of Fungi of Colombia*. Royal Botanical Garden Kew. United Kingdom. 45-57

Gómez-Montoya, N., Ríos-Sarmiento, C., Zora-Vergara, B., Benjumea-Aristizábal, C., Santa-Santa, D. J., Zuluaga-Moreno, D., Franco-Molano, A. E. (2022). Diversidad de macrohongos (Basidiomycota) de Colombia: listado de especies. *Actualidades Biológicas* 44(116). <https://doi.org/10.17533/udea.acbi.v44n116a07>

Hawksworth, D. L., & Lücking, R. (2017). Fungal Diversity Revisited: 2.2 to 3.8 Million Species. *Microbiology Spectrum*, 5(4), 5.4.10. <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.FUNK-0052-2016>

Macrohongos de la cuenca alta del río Chucurí, municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, Colombia

Macro-fungi of the upper basin of the Chucurí river, municipality of San Vicente de Chucurí, Santander, Colombia

Andrés Martínez Díaz, Estudiante, escuela de biología, Universidad Industrial de Santander (UIS), ORCID: 0009-0007-3040-4697, andres2181986@correo.uis.edu.co. David Sanín Robayo, Herbario UIS, Universidad Industrial de Santander, ORCID: 0000-0003-0680-5531, dasaninr@uis.edu.co. Salomé Gómez-Gómez, B.S. Biología, Pontificia Universidad Javeriana, Estudiante de Maestría en Biotecnología, Universidad Nacional de Colombia ORCID: 0000-0002-9984-0231, salome2511gomez@gmail.com

Resumen

La cuenca alta del Río Chucurí se ubica en ecosistemas de bosque húmedo andino y subandino, limita con el sector nor-occidental del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, Colombia. El Río Chucurí es una de las principales fuentes de agua y servicios ecosistémicos para las veredas aledañas y la cabecera municipal, sin embargo, esta cuenca no se ha caracterizado biológicamente. Con el objetivo de generar información sobre la riqueza de especies de macrohongos de la zona, se realizó un muestreo oportunista a través de un sendero rural, abarcando una finca agrícola y un fragmento de bosque subandino mixto de robles de esta localidad.

El muestreo se realizó en los meses de julio, octubre y noviembre del 2023. Las muestras fueron recolectadas, fotografiadas, georreferenciadas y descritas en campo. Su determinación taxonómica a nivel macroscópico se realizó mediante el uso de literatura especializada para los diferentes grupos morfológicos. Para los análisis microscópicos se siguió a Largent et al. (1977); Miller y Miller (1988); Ryvarden (2004), usando agua, etanol, Rojo Congo, KOH al 3 % y Melzer como reactivos para los diferentes análisis de las estructuras microscópicas y el respectivo conteo de 25 esporas por espécimen. Así mismo, se emplearon bases de datos como Colfungi (www.colfungi.org), Index Fungorum (www.indexfungorum.org), Species Fungorum (www.speciesfungorum.org) y Mycobank (www.mycobank.org) para la correcta escritura de los nombres y la actualización nomenclatural, así como la comparación con especímenes de los herbarios UIS y JBB y la consulta a especialistas. Las muestras fueron depositadas en el Herbario UIS con duplicados que serán distribuidos a HUA y JBB.

Se recolectaron 93 especímenes, de ellos 56 fueron determinados hasta especie. El grupo mejor representado fue Basidiomycota con 87 morfotipos. Dentro de este grupo, los órdenes con mayor número de especies fueron Agaricales (52), Polyporales (21), hallándose también representantes de los órdenes Boletales, Auriculariales, Russulales, Hymenochaetales y Dacrymycetales. Ascomycota fue el menos representado, con 6 morfotipos. El orden con mayor número de especies fue Xylariales (4), mientras que el orden Pezizales contó solo con 2 especies. Se registran cuatro posibles novedades corológicas para Colombia del orden Agaricales: *Calvatia rugosa*, *Kuehneromyces mutabilis*, *Pleurotus albidus*, y *Psathyrella asperospora*, mientras que para el departamento de Santander se obtuvieron 37 registros nuevos entre Ascomycota y Basidiomycota. Este aporte representa un insumo para el conocimiento y la gestión de la funga del municipio de San Vicente de Chucurí.

Palabras Clave

Ascomycota, Basidiomycota, Macromicetos, Inventario, Bosque sub-andino, Serranía de los Yariguíes.

Abstract

The upper basin of the Chucurí River is located in Andean and sub-Andean humid forest ecosystems, bordering the north-western sector of the Serranía de los Yariguíes National Natural Park, in the municipality of San Vicente de Chucurí, Santander, Colombia. The Chucurí River is one of the main sources of water and ecosystem services for the surrounding villages and the municipal seat, however, this basin has not been characterized biologically. With the objective of generate information on the richness of macro-fungi species in the area, an opportunistic sampling was carried out through a rural trail, covering an agricultural farm and a fragment of mixed sub-andean oak forest of this locality.

The sampling was made in the months of July, October and November of 2023. The samples were collected, photographed, georeferenced and described in the field. Its taxonomic determination at the macroscopic level was made by using specialized literature for the different morphological groups. For microscopic analyses were followed Largent et al. (1977); Miller and Miller (1988); Ryvardeen (2004), using water, ethanol, Congo Red, KOH 3% and Melzer as reagents for the different analyses of the microscopic structures and the respective count of 25 spores per specimen. In addition, databases such as Colfungi (www.colfungi.org), Index Fungorum (www.indexfungorum.org), Species Fungorum (www.speciesfungorum.org) and Mycobank (www.mycobank.org) were used for the correct spelling of the names and the nomenclatural updating as well as the comparison with specimens of the UIS and JBB herbaria and the consultation to specialists. The samples were deposited in the UIS Herbarium with duplicates that will be distributed to HUA and JBB.

Ninety-three specimens were collected, of which 56 were determined to species. The best represented group was Basidiomycota with 87 morphotypes. Within this group, the orders with the largest number of species were Agaricales (52), Polyporales (21), being also representatives of the orders Boletales, Auriculariales, Russulales, Hymenochaetales and Dacrymycetales. Ascomycota was the least represented, with six morphotypes. The order with the largest number of species was Xylariales (4), while the order Pezizales had only two species. Four possible chorological novelties of the order Agaricales were recorded for Colombia: *Calvatia rugosa*, *Kuehneromyces mutabilis*, *Pleurotus albidus*, and *Psathyrella asperospora*, while for the department of Santander 37 new records were obtained between Ascomycota and Basidiomycota. This contribution represents an input for the knowledge and management of the funga of the municipality of San Vicente de Chucurí.

Keywords

Ascomycota, Basidiomycota, Macromycetes, Inventory, Sub-Andean forest, Serranía de los Yariguíes.

Contenido

El departamento de Santander se ubica al nororiente de Colombia, en la cordillera oriental y está compuesto por una amplia gama de unidades biogeográficas, desde el valle del río Magdalena, pasando por ecosistemas de bosque seco y xerofítico hasta ecosistemas altoandino y paramuno. Entre estos últimos

se destaca el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes que corresponde al remanente boscoso montano mejor conservado y de mayor proporción en el departamento. Dentro del parque nace la cuenca del río Chucurí, que se ubica en ecosistemas de bosque húmedo andino y subandino y sirve como fuente hídrica y de servicios ecosistémicos al municipio de San Vicente y veredas aledañas.

A pesar de la importancia que tienen los hongos como componentes en el equilibrio de los sistemas forestales, la alta diversidad de ecosistemas en el departamento y las constantes amenazas de origen antrópico el reino Fungi no ha tenido un rol representativo en los diferentes estudios e inventarios biológicos en comparación con otros grupos de flora y fauna a nivel regional. De acuerdo con lo anterior, se planteó el objetivo de generar información sobre la diversidad de especies de macrohongos de las divisiones Ascomycota y Basidiomycota en un fragmento de bosque mixto de robles y una finca de vocación agrícola del municipio. Adicionalmente se trazó como objetivo secundario la identificación de los usos potenciales de comestibilidad, biotecnológicos, y medicinales de las especies determinadas.

Se recolectaron 93 especímenes de los cuales 56 se identificaron hasta especie y 37 a morfoespecie. Los grupos más diversos fueron los órdenes Agaricales, Polyporales y Xylariales. Los géneros más diversos fueron *Cortinarius*, *Entoloma*, *Gymnopilus* y *Xylaria*. A nivel de usos potenciales se señalan 16 especies como comestibles, cuatro especies con propiedades medicinales, cuatro con pigmentos colorantes orgánicos y una especie con propiedades alucinógenas. Así mismo se reportan 4 posibles novedades corológicas para Colombia: *Calvatia rugosa*, *Kuehneromyces mutabilis*, *Pleurotus albidus*, y *Psathyrella asperospora* del orden Agaricales y 37 novedades para el departamento de Santander, representando estos datos cerca del 4.5% de la diversidad de macromicetos registradas para el país.

Con los hallazgos obtenidos en este trabajo se hace un aporte preliminar a la funga del municipio y el departamento, igualmente, se hace una contribución a la a la naciente colección de macrohongos del herbario de la escuela de biología de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Bibliografía

- Largent, D. L., Johnson, D., Watling, R. (1977). *How to identify mushrooms to genus III: Microscopic features*. Mad River Press Inc.
- Miller, O. K., & Miller, H. (1988). *Gasteromycetes: morphological and developmental features with keys to the orders, families, and genera*. Mad River Press Inc.
- Ryvarden, L. (2004). Neotropical polypores: Part 1: Introduction, Ganodermataceae & Hymenochaetaceae. *Synopsis Fungorum 19, Fungiflora*.

Primer acercamiento a un misterioso género de hongos nido de pájaro en Colombia: ¿*Nidularia*, *Mycocalia* o *Retiperidiolia*?

First approach to a mysterious genus of bird's nest fungi in Colombia: ¿*Nidularia*, *Mycocalia* or *Retiperidiolia*?

Karol Estefany Mesa Santamaria, Estd Biología UPTC, Grupo de investigación Biodiversidad & Conservación UPTC.

Resumen

La familia Nidulariaceae agrupa hongos conocidos como “nido de pájaro” de la clase Agaricomycetes, los cuales presentan un cuerpo fructífero con aspecto de nido que guarda en su interior peridioles en forma de huevo, donde son almacenadas las esporas. Algunos representantes de esta familia, poseen un peridio cupulado persistente, que es conservado en la madurez y otros tienen cuerpos fructíferos, efímeros, con peridio blando, que desaparece parcial o totalmente al madurar. Las especies de los géneros *Nidularia*, *Mycocalia* y *Retiperidiolia*, hacen parte de estos últimos hongos con peridio blando y efímero y su distribución en Colombia es aún desconocida. En esta investigación se documenta la presencia de un hongo de la familia Nidulariaceae, observado en la Reserva San Sebastián, El Retiro, Antioquia. La macromorfología caracterizada a través de registros fotográficos (sin recolecta del ejemplar), muestra una ampliación en el área de distribución posiblemente de los géneros *Nidularia*, *Mycocalia* o *Retiperidiolia*. Este aspecto es aún desconocido dado que no se cuenta con un ejemplar recolectado para su detalle taxonómico. El género *Nidularia* se encuentra distribuido principalmente en Europa y tiene pocos registros en Suramérica (18). Por su parte para *Mycocalia* se cuenta con un registro y para *Retiperidiolia* se tienen seis, ambos géneros registrados en Brasil. A partir de este análisis, el registro que se documenta podría ser del género *Nidularia* y representaría el primer registro del género para Colombia y uno nuevo para Suramérica en los últimos nueve años. Los tres géneros mencionados son morfológicamente similares, por lo que solo podrían diferenciarse entre sí por las características microscópicas. Este hallazgo concibe la posibilidad de que tanto *Nidularia*, *Mycocalia* como *Retiperidiolia*, hagan parte de la funga de nuestro país, sin embargo, su encuentro puede ser limitado a causa de su diminuto tamaño y su peridio efímero. Se identifican distintos retos frente al estudio de estos géneros de Nidulariaceae en Colombia donde es importante la realización de prospecciones de campo para un mejor entendimiento taxonómico, biogeográfico y ecológico de las especies de nuestro país. Asimismo, es necesario afrontar los desafíos que implica la recolecta, descripción y análisis microscópico de la funga, sobre todo en el caso de hongos formadores de cuerpos fructíferos efímeros.

Palabras Clave

Nidulariaceae, Agaricomycetes, taxonomía, Agaricales, Peridio, Distribución.

Abstract

The family Nidulariaceae groups together fungi known as ‘bird’s nest’ of the class Agaricomycetes, which have a nest-like fruiting body with egg-shaped peridioles inside, where the spores are stored. Some

representatives of this family have a persistent cupulate peridium, which is retained at maturity, and others have ephemeral fruiting bodies with a soft peridium, which partially or completely disappears at maturity. The species of the genera *Nidularia*, *Mycocalia* and *Retiperidiolia* are part of the latter fungi with soft and ephemeral peridium and their distribution in Colombia is still unknown. This research documents the presence of a fungus of the family Nidulariaceae, observed in the San Sebastián Reserve, El Retiro, Antioquia. The macromorphology characterized through photographic records (without collecting the specimen), shows an extension in the distribution area possibly of the genera *Nidularia*, *Mycocalia* or *Retiperidiolia*. This aspect is still unknown as there is no collected specimen available for taxonomic detail. The genus *Nidularia* is mainly distributed in Europe and has few records in South America (18). There is one record for *Mycocalia* and six for *Retiperidiolia*, both genera recorded in Brazil. Based on this analysis, the record documented could be of the genus *Nidularia* and would represent the first record of the genus for Colombia and a new one for South America in the last nine years. The three genera mentioned are morphologically similar, so they could only be differentiated from each other by microscopic characteristics. This finding raises the possibility that both *Nidularia*, *Mycocalia* and *Retiperidiolia* are part of the funga of our country, however, their encounter may be limited because of their diminutive size and ephemeral peridium. Several challenges are identified in the study of these genera of Nidulariaceae in Colombia, where it is important to carry out field surveys for a better taxonomic, biogeographical and ecological understanding of the species in our country. It is also necessary to face the challenges involved in the collection, description and microscopic analysis of funga, especially in the case of fungi that form ephemeral fruiting bodies.

Keywords

Nidulariaceae, Agaricomycetes, Taxonomy, Agaricales, Peridium, Distribution.

Contenido

Los Nidulariaceae, son un grupo poco estudiado de hongos formadores de basidiomas de la clase Agaricomycetes, descomponedores de la madera o saprobios del estiércol. Esta familia de hongos gasteroides posee aproximadamente 150-200 especies distribuidas por todo el mundo, están presentes en todos los continentes excepto en la Antártida. Entre los géneros de la familia Nidulariaceae se encuentran hongos con peridio cupulado persistente, es decir cuerpos fructíferos en forma de copa que se conservan durante toda la madurez, mientras que otros tienen cuerpos fructíferos esféricos o globosos y peridios delgados que desaparecen parcial o totalmente en la madurez, este es el caso de los géneros *Nidularia*, *Mycocalia* y *Retiperidiolia*.

De acuerdo con GBFI, existen solo 25 registros de hongos blandos de la familia Nidulariaceae en Suramérica, 18 de ellos para el género *Nidularia*, uno para *Mycocalia* y 6 para *Retiperidiolia* en este portal.

El día 08 de junio de 2024 en la Reserva Ecológica San Sebastián de La Castellana, El Retiro, Antioquia, en el trayecto peatonal de la reserva (6.10729, -75.54783), se observó el crecimiento de un hongo en peridio sobre un sustrato leñoso en descomposición. El ejemplar observado contaba con un único carpóforo subgloboso, una longitud de 4,3 mm, peridio tomentoso, color amarillo claro, abierto, delgado y de consistencia blanda. Con ayuda de un lente de aumento, se observaron en su interior numerosos peridiolos lentiformes, de color marrón, sin túnica, con una longitud aproximada de 0,9 mm de diámetro. El ejemplar no fue recolectado; sin embargo, por revisión de literatura sobre características macromorfológicas y de distribución; el registro observado se ubica dentro de la familia Nidulariaceae

y con rasgos que podrían ubicarlo dentro de los géneros *Nidularia*, *Mycocalia* o *Retiperidiolia*, ya que poseen características morfológicas similares y su diferenciación solo podría realizarse a través de características microscópicas. Actualmente se tienen registros de *Nidularia* para Chile, Argentina y Brasil, de *Mycocalia* un único registro en Brasil y de *Retiperidiolia* se cuenta con 6 registros, igualmente en Brasil. Aunque algunos autores mencionan diferencias macromorfológicas para diferenciar *Mycocalia* de *Nidularia* ; otros mantienen la premisa de que solo rasgos microscópicos evidencian las diferencias entre los géneros. Por lo cual surgen la duda taxonómica planteadas para el registro documentado en esta investigación. Se plantea la hipótesis de la presencia de *Nidularia* en Colombia, de acuerdo con esto se tendría un primer registro para el país y uno nuevo para Suramérica después de nueve años.

En conclusión, el estudio de los hongos de los géneros *Nidularia*, *Mycocalia* y *Retiperidiolia* requiere el uso tanto de análisis microscópicos como morfológicos donde se combine la descripción de caracteres como la forma del peridio, presencia de funículo y de epifragma. El hallazgo de un registro nuevo de Nidulariaceae en Colombia sugiere que es de gran importancia generar esfuerzos que contribuyan a la taxonomía de esta familia a pesar de sus condiciones morfológicas, similitud y distribución actual. Finalmente, se identifican distintos retos frente al estudio de estos géneros de Nidulariaceae en Colombia donde es importante la realización de prospecciones de campo para un mejor entendimiento taxonómico, biogeográfico y ecológico de las especies de nuestro país. Asimismo, es necesario afrontar los desafíos que implica la recolecta, descripción y análisis microscópico de la funga, sobre todo en el caso de hongos formadores de cuerpos fructíferos efímeros.

Bibliografía

Kraisitudomsook, N., Ahrendt, S., Riley, R., LaButti, K., Lipzen, A., Daum, C., Barry, K., Grigoriev, I. V., Rämä, T., Martin, F., & Smith, M. E. (2024). On the origin of bird's nest fungi: Phylogenomic analyses of fungi in the Nidulariaceae (Agaricales, Basidiomycota). *Molecular Phylogenetics And Evolution*, 193, 108010. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2024.108010>

Ribes M. (2012). *Mycocalia duriaeana*. <http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/MARibesR/Tenerife006/Mycocalia%20duriaeana%20271110%2036.pdf>

Reporte preliminar de macrohongos (Ascomycetes y Basidiomycetes) en bosques altoandinos (Pamplona, Norte de Santander-Colombia)

Preliminary report of macrofunges (Ascomycetes and Basidiomycetes) in high andean forests (Pamplona, North of Santander-Colombia)

Carlos Andelfo Contreras Vega, Universidad de Pamplona, ORCID: 0009-0008-7603-9303, carlos.contreras20@unipamplona.edu.co. Paula Nicole Ortega Medina, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0009-0000-8046-841, pnortegam@unal.edu.co

Resumen

Actualmente, en Norte de Santander, los registros de macrohongos de la división Basidiomycota son de 10 y los de Ascomycota son de 80. Con el objetivo de contribuir al conocimiento de los registros macrofúngicos de Norte de Santander, se iniciaron muestreos en julio que terminarán en octubre del presente año, visitando cada punto de muestreo dos veces al mes. Las colectas se hicieron por medio del muestreo oportunista en dos bosques altoandinos con diferentes grados de regeneración, ubicados en el municipio de Pamplona, en la vereda Monte dentro (50 años) y en la vereda Fontibón, sector La Lejía (35 años). La descripción en campo se realizó según el tipo de sustrato (humícola, lignícola, terrícola, etc.), determinando los componentes del sustrato (hojarasca, ramas, troncos, etc.), así como sus características macroscópicas de valor taxonómico dependiendo del grupo (píleo, himenóforo, anillo, estípote, volva), describiendo sus dimensiones y caracteres organolépticos. La pormenorización microscópica actualmente en proceso incluirá el tamaño, color, forma, poro germinal y ornamentación. El trabajo reporta y describe macroscópicamente 40 especímenes colectados, 18 en la vereda Fontibón, y 22 en la vereda Monte dentro, de los cuales 8 pertenecen a la división Ascomycota (3 órdenes y 3 familias) y 32 a Basidiomycota (6 órdenes y 19 familias). El tipo de sustrato más abundante fue el lignícola con 20 ejemplares y en menor grado coprófilo con uno, y entomopatógeno con uno. Se evidencia parcialmente una dominancia del orden Agaricales, siendo este un patrón en ecosistemas forestales, al igual que una variación en la composición y abundancia de los diferentes órdenes fúngicos que podría estar influenciada por diversos factores, como el grado de regeneración del bosque, la humedad, la temperatura, la disponibilidad de nutrientes y la presencia de especies vegetales asociadas.

Palabras clave

Fungi, Registros, Morfología, Colección Biológica, Neotrópicos.

Abstract

Currently, in Norte de Santander, the macrofungal records of the Basidiomycota division are 10 and those of Ascomycota are 80. With the aim of contributing to the knowledge of the macrofungal records of Norte de Santander, sampling began in July that will end in October of this year, visiting each sampling point twice a month. The collections were made through opportunistic sampling in two high Andean forests with different degrees of regeneration, located in the municipality of Pamplona, in the Monte dentro village (50 years) and in the Fontibón village, La Lejía sector (35 years). The description

in the field was carried out according to the type of substrate (humicolous, lignicolous, terrestrial, etc.), determining the components of the substrate (litter, branches, trunks, etc.), as well as its macroscopic characteristics of taxonomic value depending on the group (pileus, hymenophore, ring, stipe, volva), describing their dimensions and organoleptic characters. The microscopic detailing currently in progress will include size, color, shape, germinal pore and ornamentation. The work reports and macroscopically describes 40 specimens collected, 18 in the Fontibón village, and 22 in the Monteadentro village, of which 8 belong to the Ascomycota division (3 orders and 3 families) and 32 to Basidiomycota (6 orders and 19 families). The most abundant type of substrate was lignicolous with 20 specimens and to a lesser extent coprophilous with one, and entomopathogenic with one. The dominance of the order Agaricales is partially evident, this being a pattern in forest ecosystems, as well as a variation in the composition and abundance of the different fungal orders that could be influenced by various factors, such as the degree of forest regeneration, humidity, temperature, nutrient availability and the presence of associated plant species.

Keywords

Fungi, Records, Morphology, Biological Collection, Neotropics.

Desarrollo de la ponencia

En Colombia, el número de especies descritas para las divisiones que incluyen a los macrohongos (Ascomycota y Basidiomycota) son de 1,114 y 1,642 respectivamente. Los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca representan los mayores registros en el país. Sin embargo, estos datos no reflejan la verdadera diversidad de macrohongos, lo que subraya la necesidad de realizar exploraciones en otras localidades.

En Norte de Santander es evidente la falta de información sobre estos organismos, con tan solo los registros de K. P. Dumont en 1976 sobre Ascomycota y Basidiomycota y el reporte de 14 géneros de Basidiomycota en 2006 por Sánchez-Sandoval. A pesar de estos esfuerzos, la diversidad y ecología de estos organismos aún están subestimadas y carecen de estudios recientes que permitan una comprensión más completa de su papel en los ecosistemas locales. Esto resalta la necesidad urgente de investigaciones adicionales que amplíen y actualicen el conocimiento existente. Además, el efecto antrópico causante de la fragmentación y degradación de los hábitats naturales representa una amenaza para la supervivencia de los macrohongos y otros organismos asociados.

La importancia ecológica de los macrohongos justifica la necesidad de llevar a cabo investigaciones más amplias en el país. Esto es fundamental para promover la investigación básica y aumentar los registros de macrohongos en los bosques altoandinos. Además de revelar nuevas especies, estas exploraciones pueden identificar el potencial de las especies autóctonas para aplicaciones biotecnológicas. Esta investigación en el Departamento de Norte de Santander se centra en ampliar el conocimiento sobre la diversidad fúngica de macrohongos en las veredas Fontibón y Monteadentro, dentro de ecosistemas de bosque altoandino. El estudio busca identificar las especies de macrohongos presentes en dos bosques altoandinos con diferentes grados de regeneración.

El estudio describe macroscópicamente 40 especímenes recolectados, después de dos salidas en cada sitio aplicando el muestreo oportunista durante 2 horas. Donde el orden más numeroso es Agaricales con 25 individuos, seguido por Helotiales con cuatro; Boletales, Tremellales, Polyporales y Hypocreales, cada uno con dos individuos. Finalmente, los órdenes Phallales y Xylariales están representados por un individuo cada uno, todos estos distribuidos en 22 familias. En cuanto al tipo de sustrato, el lignícola fue el más común, con 20 ejemplares, seguido por el húmico con 14, el terrícola con seis, y tanto el copró-

filo como el entomopatógeno, con uno cada uno. Este último corresponde a un espécimen de *Cordyceps* sp. encontrado a 2,999 m.s.n.m.

Los resultados de este estudio revelan una notable diversidad de registros de macrohongos en los bosques altoandinos de las veredas Fontibón y Monteadentro, Norte de Santander, Colombia, con el orden Agaricales predominando. A raíz de esta investigación se está iniciando la formación de un fungario alojado en el Herbario Catatumbo-Sarare (HECASA) del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Pamplona, enriqueciendo la base de datos del departamento y con el objetivo de que la colección permanezca en la región.

Bibliografía

Colección MyCoPortal. (s. f.). Recuperado 28 de julio de 2024, de <https://www.mycportal.org/portal/collections/list.php>

Franco-Molano, A. E., Palacio, M., & Gómez-Montoya, N. (2022). Diversity of Basidiomycota in Colombia. En *Catalogue of Fungi of Colombia* (1.^a ed., pp. 60-66).

Hoefnagels, M. H. (2005). Biodiversity of Fungi: Inventory and Monitoring Methods. *BioScience*, 55(3), 31-44. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2005\)055\[0282:SFTIDA\]2.0.CO; 2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2005)055[0282:SFTIDA]2.0.CO; 2)

Sánchez-Sandoval, N. J. (2006). Hongos basidiomycetes: Una contribución al conocimiento de 14 generos en norte de santander. *Respuestas*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.22463/0122820X.600>

Sanjuan, T., & Brothers, K. (2022). Diversity of Non-Lichenised Macro-Ascomycota of Colombia. En *Catalogue of Fungi of Colombia* (1.^a ed., pp. 68-76).

Reproducción y variabilidad genética del hongo levaduriforme *Aureobasidium* sp. en la ciudad de Cali Colombia

Reproduction and genetic variability of the yeast-like fungus *Aureobasidium* sp. in the city of Cali, Colombia

Ana Maria Bejarano Mendez, Estudiante pregrado Universidad Icesi, ORCID: 0009-0001-4642-1607ana.bejarano0218@gmail.com. Mauricio Ramírez Castrillón, Biólogo, M.Sc., Dr. Biología Celular y Molecular. Escuela de Microbiología, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, ORCID: 0000-0001-8525-5341, mauramca@uis.edu.co.

Resumen

La investigación sobre los mecanismos de reproducción en microorganismos, específicamente en *Aureobasidium* sp., es crucial para comprender la dinámica de sus poblaciones y su impacto en la biotecnología. Estudios previos sugieren que la reproducción asexual prevalece en condiciones estables, mientras que la sexual podría ser inducida por factores ambientales, generando variabilidad genética. Este proyecto se enfoca en analizar la variabilidad genómica de dos cepas de *Aureobasidium* sp. aisladas en 2010 y 2018 en un lago artificial de Cali, Colombia. A través de un análisis genómico profundo y el uso de herramientas bioinformáticas, se busca identificar marcadores genéticos más estables que la región ITS y evaluar la relación entre las cepas para determinar si representan variaciones temporales de un mismo individuo asexualmente reproducido o individuos distintos influenciados por reproducción sexual.

Palabras Clave

Reproducción asexual, Reproducción sexual, Variabilidad genética, Análisis genómico, Acumulación de lípidos.

Abstract

Research on reproduction mechanisms in microorganisms, specifically in *Aureobasidium* sp. is crucial to understanding their population dynamics and their impact on biotechnology. Previous studies suggest that asexual reproduction prevails under stable conditions, while sexual reproduction could be induced by environmental factors, generating genetic variability. This project focuses on analyzing the genomic variability of two strains of *Aureobasidium* sp. isolated in 2010 and 2018 from an artificial lake in Cali, Colombia. Through a deep genomic analysis and the use of bioinformatics tools, we seek to identify genetic markers more stable than the ITS region and evaluate the relationship between the strains to determine if they represent temporal variations of the same asexually reproduced individual or distinct individuals influenced by sexual reproduction.

Key words

Asexual reproduction, Sexual reproduction, Genetic variability, Genomic analysis, Lipid

accumulation.

Contenido

La investigación propuesta busca abordar la problemática de la variabilidad genómica del género *Aureobasidium* sp., un grupo de hongos levaduriformes con amplia distribución y relevancia en diversos ecosistemas. La comprensión de cómo la reproducción afecta la diversidad genética de esta especie y su posible repercusión en la acumulación de lípidos es fundamental para optimizar procesos industriales y mejorar la calidad de productos biotecnológicos.

La justificación de esta investigación se basa en la necesidad de cubrir un vacío de conocimiento en un área crucial para la comprensión y manejo de los ecosistemas. La identificación precisa de microorganismos es esencial para aprovechar su potencial en la biotecnología.

Para abordar estos desafíos, se propone realizar un análisis genómico profundo de dos cepas de *Aureobasidium* sp. aisladas en 2010 y 2018. Con los datos recolectados, se utilizarán herramientas bioinformáticas avanzadas para identificar marcadores genéticos más estables y fiables. Estos nuevos datos genómicos permitirán una identificación más precisa y la generación de hipótesis sobre nuevas especies, así como una mejor comprensión de la variabilidad genética dentro del género *Aureobasidium* sp.

La investigación también busca abordar la pregunta de si las cepas de *Aureobasidium* sp. aisladas en 2010 y 2018 representan variaciones temporales de un mismo individuo asexualmente reproducido, o reflejan individuos distintos que podrían haber experimentado reproducción sexual en el intervalo temporal entre las muestras. Esto es importante para comprender la dinámica genómica de *Aureobasidium* sp. y su posible repercusión en la acumulación de lípidos, ya que la reproducción asexual puede mantener la estabilidad genética en condiciones estables, mientras que la reproducción sexual puede ser inducida por factores ambientales o estresantes.

El objetivo general de esta investigación es comprender los mecanismos de reproducción de dos cepas de *Aureobasidium* sp., aisladas en el 2010 y 2018, en un lago artificial de la ciudad de Cali. Para lograr este objetivo, se han establecido varios objetivos específicos. En primer lugar, se busca analizar la distancia genómica entre las dos cepas de *Aureobasidium* sp. obtenidas en la misma fuente de aislamiento, en los años 2010 y 2018. Además, se evaluará la estabilidad temporal de los marcadores genéticos identificados y su relación con la persistencia en las poblaciones de *Aureobasidium* sp. en el año 2010 y 2018. Finalmente, se interpretará la influencia relativa de la reproducción asexual y sexual en la variabilidad genética de *Aureobasidium* sp.

Se realizó un análisis de calidad de las secuencias genómicas obtenidas para las cepas LC112 y LC200 de *Aureobasidium* sp. mediante la herramienta FastQC, seguido por un preprocesamiento con Trimomatic para eliminar bases de baja calidad y adaptadores. Los resultados mostraron que ambas cepas tenían una alta calidad de secuencias, con un contenido de GC del 49% y no se detectaron secuencias de baja calidad.

El ensamblaje del genoma de la cepa LC200 se realizó utilizando el ensamblador SPADES, lo que resultó en 66 contigs con un tamaño superior a 500 pb, siendo el contig más largo de 2,297,374 pb. La longitud total del ensamblaje alcanzó los 25,327,478 pb. El valor de N50, un indicador clave de la calidad del ensamblaje, fue de 1,165,215 pb, lo que refleja la robustez del ensamblaje obtenido.

El ensamblaje del genoma de la cepa LC112, llevado a cabo con SPADES, produjo un total de 82 contigs mayores a 500 pb, de los cuales 74 superaron los 1000 pb. El contig más largo alcanzó una

longitud de 1,882,825 pb, y la longitud total del ensamblaje fue de 25,293,848 pb. El valor de N50 para este ensamblaje fue de 777,099 pb, indicando una buena distribución del tamaño de los contigs.

La anotación del genoma de la cepa *Aureobasidium* sp. LC112 mostró una progresiva refinación y optimización en la predicción de genes a lo largo de las tres rondas realizadas con la herramienta MAKER. Se identificaron 6,927 genes, con una disminución en la proporción de genes multi-exón en favor de un aumento en los genes de un solo exón. La anotación del genoma de la cepa LC200 mejoró la precisión y especificidad en las tres rondas de análisis con MAKER, con un total de 7,532 genes identificados.

Bibliografía

Ashu, E. E., & Xu, J. (2015). The roles of sexual and asexual reproduction in the origin and dissemination of strains causing fungal infectious disease outbreaks. *Infection, Genetics and Evolution*, 36, 199–209. <https://doi.org/10.1016/j.meegid.2015.09.019>

Benavides León, T. A. (2020). Levaduras oleaginosas aisladas de dos lagos de la Universidad del Valle. Universidad Santiago de Cali Facultad de Ciencias Básicas.

Chi, Z., Wang, F., Chi, Z., Yue, L., Liu, G., & Zhang, T. (2009). Bioproducts from *Aureobasidium pullulans*, a biotechnologically important yeast. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 82(5), 793–804. <https://doi.org/10.1007/s00253-009-1882-2>

Gostinčar, C., Turk, M., Zajc, J., & Gunde-Cimerman, N. (2019). Fifty *Aureobasidium* sp. *pullulans* genomes reveal a recombining polyextremotolerant generalist. *Environmental Microbiology*, 21(10), 3638–3652. <https://doi.org/10.1111/1462-2920.14693>

Valoración de hongos endófitos asociados a la vegetación de senderos en la reserva forestal El Montoso, Herrera, Panamá

Assessment of endophytic fungi associated with the vegetation of senderos in the El Montoso forest reserve, Herrera, Panama

Alexis De la Cruz Lombardo, Doctor en Investigación, docente del departamento de Microbiología y Parasitología e Investigador, Centro Regional Universitario de Azuero, Universidad de Panamá; alexis.delacruz@up.ac.pa, ORCID: 0009-0008-4258-6747

Resumen

Los hongos endófitos son microorganismos que habitan en plantas, siendo un grupo diverso y polifilético, que su relación ecológica con plantas es mutualista y en otros casos es negativa para la planta, Generalmente conocemos a los hongos endófitos como microorganismos que pasan la mayor parte o todo su ciclo de vida habitando los tejidos de la planta, sin causar daño evidente la mayoría de veces, refiriéndose a este convenio de costo-beneficio, asintomático y temporal, que se forma dentro de los tejidos vivos de la planta. Este estudio expone datos cuantitativos de la evaluación de hongos endófitos en vegetación en los Senderos Río La Villa, Reserva Forestal El Montuoso. La Reserva Forestal El Montuoso está localizada en el distrito de Las Minas, provincia de Herrera, República de Panamá. Por tal motivo se evaluó la ocurrencia de hongos endófitos miceliales en vegetación y su relación en anuros, mediante muestreo de hojas e hisopado de anuros a lo largo de los senderos, y consecuente aislamiento de cepas para identificación taxonómica. Para ello, se muestreó en los Senderos Río La Villa. Se identificaron 10 géneros: *Alternaria sp.*, *Lecythophora sp.*, *Aureobasidium sp.*, *Scedosporium sp.*, *Exophiala sp.*, *Rhinocladiella sp.*, *Curvularia sp.*, *Phialophora sp.* La prueba Binomial para establecer diferencia en la frecuencia de ocurrencia de hongos endófitos miceliales arrojó un valor de $Z = -2.6458$, $p < 0.05$. De 2 muestras de anuros diferentes, solo 1 presentó esporas de *Helminthosporium sp.* y *Lecythophora sp.* Se concluye que el género *Lecythophora* fue predominante en los resultados tomados y que los anuros poseen capacidad de transportar esporas de hongos endófitos.

Palabras Clave

Hongos endófitos, Vegetación, Reserva.

Abstract

Endophytic fungi are microorganisms that inhabit plants, being a diverse and polyphyletic group, whose ecological relationship with plants is mutualistic and in other cases is negative for the plant, we generally know endophytic fungi as microorganisms that spend most or all of their life cycle inhabiting the tissues of the plant, without causing obvious damage most of the time, referring to this cost-benefit, asymptomatic and temporary agreement that forms within the living tissues of the plant. . This study presents quantitative data from the evaluation of endophytic fungi in vegetation in the Senderos Río La Villa, El Montuoso Forest Reserve. The El Montuoso Forest Reserve is located in the district of Las Minas, province of Herrera, Republic of Panama. For this reason, the occurrence of mycelial endophytic fungi in

vegetation and their relationship in anurans was evaluated by means of leaf sampling and anuran swabs along the trails, and consequent isolation of strains for taxonomic identification. For this, it was sampled in the Senderos Río La Villa. 10 genera were identified: *Alternaria sp.*, *Lecythophora sp.*, *Aureobasidium sp.*, *Scedosporium sp.*, *Exophiala sp.*, *Rhinochrysiella sp.*, *Curvularia sp.*, *Phialophora sp.*. The Binomial test to establish a difference in the frequency of occurrence of mycelial endophytic fungi yielded a value of $Z = -2.6458$, $p < 0.05$. Of 2 different anuran samples, only 1 presented *Helminthosporium sp.* and *Lecythophora sp.* spores. It is concluded that the genus *Lecythophora* was predominant in the results taken and that the anurans have the capacity to transport spores of endophytic fungi.

Keywords

Endophytic fungi, Vegetation, Reserve.

Contenido

El objetivo de este estudio es valorar los hongos endófitos asociado a la vegetación y algunos animales de los senderos del Río la Villa, en Tres Puntas, Reserva Forestal El Montuoso, provincia de Herrera, República de Panamá. Determinando la ocurrencia de hongos endófitos miceliales en las plantas y su clasificación taxonómica, y cómo ciertos animales sirven como intermediarios. El muestreo se realizó en la Reserva Forestal El Montuoso (RFM), localizada en el distrito de Las Minas, provincia de Herrera, República de Panamá, en coordenadas geográficas entre los 7°, 45'17" a 7°,40' 11" latitud Norte y los 80°, 45', 05" a 80°, 54',00", longitud Oeste (Google, s.f.). La RFM comprende de una extensión de 12043 hectáreas con una topografía sinuosa con cerros y montañas altas disectadas por la hidrografía de la región, con una relativa elevación de entre los 600 msnm a casi 1000 msnm. El clima es tropical húmedo con una temperatura media de 24.5 °C, registrando una variación de temperatura media anual de entre los 21-25 °C y precipitación media anual de 282.2 mm; la vegetación consiste de bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo tropical premontano Se tomaron un total de 28 muestras, 26 de las cuales pertenecían a muestras de vegetación y 2 de anuros. De las 28 muestras totales tomadas sólo 7 de ellas presentaron hongo micelial, que se aislaron individualmente y por separado; 21 muestras presentaron hongos levaduriformes. Como resultado de la variedad de hongos endófitos encontrados en las hojas de los árboles de los Senderos Río La Villa (Sendero Los Tucanes y Sendero de Los Monos), La Reserva Forestal El Montuoso nos dio a conocer que el género *Lecythophora sp.* fue predominante en los resultados tomados, dicho género tenía mayor presencia en las hojas utilizadas.

Bibliografía

Acosta, C. M. C. (2021). Aislamiento y caracterización de hongos endófitos aislados de *Prosopis laevigata* de los senderos de huautla, Morelos.

Alltrails. (s. f.). Consultado el 12 de diciembre de 2022. Disponible en: <https://www.alltrails.com/es/ruta/panama/herrera/el-montuoso-ruta-circular> Anaissie, E. J., McGinnis, M. R. & Pfaller, M. A. (2003). *Clinical Mycology*. Churchill Livingstone.

Autoridad Nacional del Ambiente y Corporación de Desarrollo Ambiental, S.A. (2003). Plan de manejo de la Reserva Forestal El Montuoso. Panamá.

Domsch, K.H.; W. Gams; T.H. Anderson (1993). *Compendium of Soil Fungi*. 1980. ed.

BIOTECNOLOGÍA FUNGÍCA

Actividad enzimática de la enzima lacasa en macrohongos provenientes de un manglar del pacifico colombiano

Enzymatic activity of the laccase enzyme in macrofungi from a mangrove in the colombian pacific

Lina Katherine Vinasco Diaz, Bióloga, departamento de Biología, Universidad del Valle, ORCID: 0000-0003-4839-4988, vinasco.lina@correounivalle.edu.co; Cesar Nicolas Pantoja Benavides, estudiante, departamento de Biología, Universidad del Valle, ORCID: 0009-0005-9993-7593, cesar.pantoja@correounivalle.edu.co. Ana Cristina Bolaños Rojas, profesora titular, departamento de Biología, Universidad del Valle, ORCID: 0000-0003-0882-2351, ana.bolanos@correounivalle.edu.co. Aram Joel Panay Escobar, profesor titular, departamento de Química, Universidad del Valle, ORCID: 0000-0002-8944-1632, aram.panay@correounivalle.edu.co.

Resumen

En el Pacífico Colombiano los bosques de manglar ocupan un área de 144.704 ha; estos bosques son de vital importancia ecológica, y su estudio principalmente se ha realizado en términos del conocimiento de su flora y fauna. La biomasa que se genera en estos bosques de manglar es un nicho apropiado para la colonización por hongos, ya que ellos como responsables de la degradación de materia orgánica, tienen la capacidad de producir enzimas para degradar celulosa, hemicelulosa, lignina, entre otras moléculas; esta importante actividad, posibilita el reciclaje de nutrientes, clave para el mantenimiento del ecosistema y la biodiversidad que se alberga en estos bosques. El estudio de los macrohongos asociados al ecosistema de manglar aún es limitado en los manglares del país y su estudio es imperativo, dada su alarmante desaparición. De acuerdo con lo anterior, el objetivo de esta investigación fue evaluar la actividad enzimática de la enzima lacasa de los macrohongos presentes en el manglar “Isla Quita Calzón” del pacifico colombiano. Para cumplir este objetivo, se realizó la colecta de los especímenes presentes, se obtuvo el cultivo puro mediante aislamiento *in vitro* y se conservó en Castellani. La evaluación de la actividad enzimática de la lacasa se realizó cualitativamente en el medio de cultivo sólido guaiacol, y cuantitativamente mediante el análisis en espectrofotómetro del extracto obtenido en medio de cultivo líquido. La identificación de las especies se realizó mediante estudios macro y micromorfológicos, y secuenciación del ADN. El material colectado se depositó en el Herbario CUVC.

En el ensayo cualitativo, se seleccionaron dos cepas con resultados positivos en medio sólido guaiacol. Los macrohongos seleccionados pertenecen a las especies *Pleurotus djamor* CP1 y *Cymatoderma dendriticum* CP2. En el ensayo cuantitativo de la actividad de lacasa, la cepa CP1 presentó la mayor actividad enzimática, con un valor de 22,2 U L⁻¹, en comparación con la cepa CP2 que tuvo una actividad máxima de 13,1 U L⁻¹. De acuerdo, a los resultados de la cepa de *Pleurotus djamor* CP1 se podría considerar como una buena candidata para la producción de la enzima lacasa, y para estudios futuros de enzimas presentes en hongos de manglar. Además, en este trabajo se evidencia el gran potencial de los macrohongos presentes en los manglares de Colombia; y considerando que los hongos asociados a estos ecosistemas aún son poco conocidos y explorados, es importante realizar estudios que aporten al conocimiento de basidiomicetos.

Palabras Clave

Biotecnología, Importancia ecológica, Basidiomicetos, Actividad, Guaiacol.

Abstract

In the Colombian Pacific, mangrove forests occupy an area of 144,704 ha; these forests are of vital ecological importance and their study has been mainly carried out in terms of knowledge of their flora and fauna. The biomass generated in these mangrove forests is an appropriate niche for colonization by fungi, since they are responsible for the degradation of organic matter and have the capacity to produce enzymes to degrade cellulose, hemicellulose, lignin, among other molecules; this important activity enables the recycling of nutrients, which is key for the maintenance of the ecosystem and the biodiversity found in these forests. The study of the macrofungi associated with the mangrove ecosystem is still limited in the mangroves of the country and its study is imperative, given its alarming disappearance. Accordingly, the objective of this research was to evaluate the enzymatic activity of the laccase enzyme of the macrofungi present in the mangrove “Isla Quita Calzon” in the Colombian Pacific. To fulfill this objective, the specimens present were collected, the pure culture was obtained by in vitro isolation and preserved in castellani. The enzymatic activity of laccase was evaluated qualitatively in the solid culture medium guaiacol and quantitatively by spectrophotometer analysis of the extract obtained in liquid culture medium. Species identification was performed by macro- and micromorphological studies and DNA sequencing. The collected material was deposited in the CUVV Herbarium.

In the qualitative assay, two strains with positive results in solid guaiacol medium were selected. The selected macrofungi belong to the species *Pleurotus djamor* CP1 and *Cymatoderma dendriticum* CP2. In the quantitative assay of laccase activity, strain CP1 presented the highest enzymatic activity, with a value of 22.2 U L⁻¹, compared to strain CP2, which had a maximum activity of 13.1 U L⁻¹. According to the results, the *Pleurotus djamor* CP1 strain could be considered as a good candidate to produce the laccase enzyme and for future studies of enzymes present in mangrove fungi. In addition, this work shows the great potential of the macrofungi present in mangroves in Colombia; and considering that the fungi associated with these ecosystems are still little known and explored, it is important to carry out studies that contribute to the knowledge of basidiomycetes.

Key words

Biotechnology, Ecological importance, Basidiomycetes, Activity, Guaiacol.

Contenido

Los bosques de manglar son ecosistemas de gran importancia, debido a que albergan una gran biodiversidad, su rol ecológico y el desarrollo socioeconómico de las comunidades de la costa. A nivel ecosistémico, los manglares tienen un gran impacto en la protección de las costas contra la radiación UV, efecto invernadero y la mitigación de desastres naturales; además que su sistema radicular brinda estabilidad edáfica, protección a especies asociadas al manglar, fijación de carbono atmosférico (CO₂), purificación del agua y aire, fuentes pesqueras, ciclaje de nutrientes, provee fuentes de alimento a la fauna asociada y brinda un nicho ecológico a especies vegetales que habitan este ecosistema. En Colombia, los manglares ocupan un área de 285.049 ha, conteniendo así el 12% de los manglares del mundo, de los cuales 144.704 ha se encuentran en el pacífico. Sin embargo, los estudios en estos ecosistemas son aún

limitados; la mayoría de las investigaciones se han centrado en la cartografía y comunidades animales y vegetales que habitan en ellos. Sin embargo, en el país aún no se han realizado investigaciones sobre el potencial biotecnológico de los macrohongos asociados a las especies de manglar que habitan la costa pacífica de Colombia.

Es importante resaltar la relevancia de los hongos en el ecosistema de manglar, puesto que contribuyen en gran parte a la descomposición y reciclaje del material vegetal. En particular, destacan los macrohongos de basidiomicetos, que son fundamentales en los procesos del ciclo de nutrientes y carbono, y un gran potencial en la degradación de compuestos recalcitrantes, como la lignina y compuestos fenólicos, por la presencia de enzimas modificadoras de lignina como lignina peroxidasa, manganeso peroxidasa y lacasas (Bolaños *et al.*, 2018). Por lo anterior, el objetivo del estudio fue evaluar el potencial biotecnológico de la actividad enzimática de lacasas, en dos especies colectadas en un manglar del pacífico. Se obtuvo que las dos cepas evaluadas *Pleurotus djamor* CP1 y *Cymatoderma dendriticum* CP2, presentaron actividad de la enzima lacasa. De las cuales, la CP1 presentó un valor de 22,2 U L⁻¹ y la CP2 de 13,1 U L⁻¹. Por lo tanto, en este estudio se sugiere que la cepa CP1 tiene potencial para ser utilizada en estudios futuros para conocer la capacidad de degradación de compuestos recalcitrantes, y en el estudio del funcionamiento de la maquinaria enzimática de los macrohongos asociados a ecosistemas de manglar. Y considerando que estos organismos aún son poco explorados, los resultados aportan una importante contribución al conocimiento de estos, debido a su capacidad de adaptación a condiciones salinas, biodegradación de contaminantes y potencial enzimático, convirtiéndolos en candidatos prometedores en procesos biotecnológicos.

Bibliografía

- Bolaños, A. C., Ramos, V. L., Londoño, J. M., Castillo, A., Vitali, V. M., Mello, A., & Muñoz, J. E. (2018). Detecting Manganese Peroxidase (MnP) gene in *Ganoderma* species. *Cryptogamie*, 39(3), 325–340. <https://doi.org/10.7872/crym/v39.iss3.2018.325>
- Castellanos-Galindo, G. A., Kluger, L. C., Camargo, M. A., Cantera, J., Mancera Pineda, J. E., Blanco-Libreros, J. F., & Wolff, M. (2021). Mangrove research in Colombia: Temporal trends, geographical coverage and research gaps. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 248, 106799. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2020.106799>
- Kathiresan, K. (2012). Importance of Mangrove Ecosystem. *International Journal of Marine Science*, 2, 70–89. doi: 10.5376/ijms.2012.02.0010
- Sandilyan, S., & Kathiresan, K. (2012). Mangrove conservation: A global perspective. *Biodiversity and Conservation*, 21(14), 3523–3542. <https://doi.org/10.1007/s10531-012-0388-x>
- Sridhar, Kandikere R., Alias, S. Aisyah & Pang, Ka-Lai. (2012). 14 Mangrove fungi. Edited by E. B. Gareth Jones and Ka-Lai Pang, *Marine Fungi* (pp. 253-272). <https://doi.org/10.1515/9783110264067.253>

Biocontroladores para el sector agrícola sostenible. Caso *Pistacia vera* (L.) – *Alternaria alternata* (Fries)

Biocontrollers for the sustainable agricultural sector. *Pistacia vera* case (L.) – *Alternaria alternata* (Fries)

Yoldi Dalila Ortiz Muñoz, M.Cs. Desarrollo sustentable y gestión ambiental, especialista en bioprocesos en agua y suelos, ingeniería ambiental, licenciada en ciencias ambientales, tecnóloga en saneamiento ambiental, investigadora CINDESUS.org, investigadora afiliada al Centro Latinoamericano de Biotecnología – CABBIO – Aliada Nutrisetas, ORCID: 0000-0002-0701-5315, ydortizm@gmail.com

Resumen

En los cultivos, las enfermedades causadas por agentes bióticos pueden generar hasta un 90% de pérdidas en cosechas. Desde la década de los 50's, como parte de la estrategia de control llamada "revolución verde", se promueve el uso de agroquímicos para disminuir la acción de los fitopatógenos. Sin embargo, el uso de productos de síntesis química ocasiona múltiples impactos negativos. Por tanto, se precisa la incorporación de bioinsumos al Manejo Integrado de Plagas (MIP), para que actúen como biocontroladores de los agentes causantes de enfermedades en los cultivos. Así pues, en los laboratorios de Biotecnología de la Universidad de San Juan – Argentina, institución adscrita al Centro Latinoamericano de Biotecnología – CABBIO, en el término de dos semanas de trabajo teórico – práctico (Octubre de 2022), se llevó a cabo la identificación de posibles microorganismos controladores del hongo fitopatógeno *Alternaria alternata* (Fries) que ocasiona la enfermedad tizón tardío en cultivos de Pistacho (*Pistacia vera*. L), entre otros cultivos de interés económico para la región. Para ello, se partió del reconocimiento de todas las variables que conforman dicho patosistema; posteriormente se aislaron los microorganismos (patógeno y promisorios); concluyendo con el sometimiento de estos a pruebas experimentales (*in vitro* e *in vivo*). Se encontró que el 25,1% de los microorganismos aislados demostraron una gran capacidad antagonista. Específicamente una levadura (*Candida zemplinina*) y una bacteria (*Pseudomonas spp.*) reportaron incluso efectos preventivos inhibitorios. Los resultados obtenidos fueron parciales y someros, pero prometedores para el control biológico de *Alternaria* en pistacho o de otras especies vegetales hospedantes, dejando claro que en etapas futuras deben testearse varias formulaciones, en laboratorio y en campo, hasta obtener un prototipo funcional de bioinsumo.

Palabras Clave

Bioinsumos, Bioprospección, Cultivos sustentables, Fitopatógeno, Tizón tardío.

Abstract

In cultivars, diseases caused by biological agents can generate up to 90% of product losses. Since the 1950's, as part of the control strategy called "green revolution", the use of agrochemicals has been promoted to reduce the action of phytopathogens. However, the use of chemical synthesis products causes multiple negative impacts. For this reason, the incorporation of bioinputs into Integrated Pest Management (IPM) is specified, so that they act as biocontrollers of the agents that cause diseases in crops.

Thus, in the biotechnology laboratories of the University of San Juan - Argentina, an institution registered in the Latin American Center for Biotechnology - CABBIO, at the end of two weeks of theoretical - practical work (October 2022), possible microorganisms were identified that control the long-standing phytopathogen *Alternaria alternata* (Fries) that causes late infection in pistachio cultivars (*Pistacia vera*. L), among other cultivars of economic interest for the region. Therefore, we start from the recognition of all the variables that make up this pathosystem; Subsequently, the microorganisms (pathogenic and promising) are exposed; concluding with the summary of the two experimental studies (*in vitro* and *in vivo*). It was found that 25.1% of the exposed microorganisms demonstrated a great antagonistic capacity. Specifically, a yeast (*Candida zemplinina*) and a bacteria (*Pseudomonas spp.*) reported to have preventive inhibitory effects. The results obtained were partial and numerous, but promising for the biological control of *Alternaria* in pistachio or other hospital plant species, making it clear that in future stages various formulations must be tested, in the laboratory and in the field, it is necessary to obtain a bioconsumer prototype.

Keywords

Bionsumos, Bioprospecting, Sustainable crops, Phytopathogen.

Contenido

En el marco del curso teórico-práctico “Uso de microorganismos como agentes de biocontrol y promotores de crecimiento vegetal en cultivos”, realizado de manera presencial en el Instituto de Biotecnología - Facultad de ingeniería- Universidad Nacional de San Juan - Argentina, en el período del 17 al 28 de octubre de 2022; se planteó una metodología “acelerada” que pueda emplearse en situaciones problemas en la agricultura.

Así pues, se partió del hecho que la provincia de San Juan, concentra casi el 90% de la superficie total cultivada de pistacho (*Pistacia vera*) en Argentina, y que una de las principales enfermedades provocadas por hongos reportadas a nivel mundial es el tizón tardío, causada por especies del género *Alternaria*. Sin embargo, estos hongos no solo están reportados como fitopatógenos para la familia Anacardiaceae (a la que pertenece el Pistacho), sino para otras familias de interés agrícola. Para el caso de Colombia, cerca del 70% de la composición del PIB se basa en seis productos: flores, plátano, café, azúcar, arroz y papa; siendo este último (*Solanum tuberosum*), al igual que otros cultivos de menor importancia económica (tomate - *Solanum lycopersicum*; pimentón o morrón – *Capsicum annum*), pertenecientes a la familia de la Solanáceas, que es gravemente afectadas por estos hongos.

Tomando como base lo anterior, se planteó identificar posibles microorganismos antagonistas del hongo fitopatógeno *Alternaria alternata* (Fries), como propuesta biotecnológica para el control la enfermedad tizón tardío, inicialmente en cultivos de Pistacho, pero con bioprospección para cultivos de papa, tomate, morrón, entre otros. Del ejercicio, se encontró que el 25,1% de los microorganismos endófitos aislados (ocho en total) demostraron una gran capacidad antagonista, descubriendo que una levadura (*Candida zemplinina*) y una bacteria (*Pseudomonas spp.*) reportaron incluso efectos preventivos inhibitorios.

Además de encontrar bioconcoladores con alta prospección, se demostró que la metodología propuesta para el desarrollo del curso, puede replicarse y emplearse en corto tiempo, no solo de forma académica, sino en el campo de la biotecnología verde con metas comerciales.

Bibliografía

Pavón, M., González, I., Martín, R., y García, T. (2015). Importancia del género *Alternaria* como patógeno de cultivos vegetales. *Phytoma*. 265: 46 – 50.

Nally, M. (2022). Detección de *Alternaria* en hojas de pistachos de San Juan y su sensibilidad a fungicidas químicos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=37298&congresos=yes&detalles=yes&congr_id=11347560

Red de información y comunicación del sector agropecuario colombiano – AGRONET. (s. f). *Estadísticas agropecuarias*. <https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx>

Biofabricación de cuero sustentable a partir de micelio de hongos xilófagos y bagazo de agave

Biofabrication of sustainable leather from mycelium of xylophagus fungi and agave bagasse

Brenda Ivonne Alemán Ley Yuen, departamento de Madera, Celulosa y Papel, (CUCEI), Universidad de Guadalajara, brenda.aleman5290@alumnos.udg.mx. Dra. María Guadalupe Lomelí Ramírez, departamento de Madera, Celulosa y Papel, (CUCEI), Universidad de Guadalajara. ORCID: 0000-0002-7030-2667, maria.lramirez@academicos.udg.mx. Dr. Antonio Bernabé Antonio, departamento de Madera, Celulosa y Papel, (CUCEI), Universidad de Guadalajara, ORCID: 0000-0003-2811-1143, Antonio.bantonio@academicos.udg.mx. Dr. José Anzaldo Hernández, departamento de Madera, Celulosa y Papel, (CUCEI), Universidad de Guadalajara, ORCID: 0000-0002-2300-6195, Jose.anzaldo@academicos.udg.mx.

Resumen

La producción de cuero animal genera muchos problemas ambientales y de salud a lo largo de su ciclo de vida, desde la obtención de la piel de ganado, el procesamiento que se lleva cabo mediante compuestos químicos inorgánicos derivados especialmente de cromo que se sabe es un elemento tóxico y cancerígeno en el humano, hasta la mala disposición final de los artículos elaborados con cuero animal. Por ello, se busca desarrollar materiales alternativos más sostenibles. Por lo que los biomateriales a partir de micelio que es la parte vegetativa de los hongos, representan una opción más ecológica y aprovechan residuos agroindustriales para su desarrollo. En Jalisco, en 2023, se generaron aproximadamente 3.2 millones de toneladas de bagazo de agave, que usualmente se incineran o van a rellenos sanitarios. Por lo tanto, este bagazo es una fuente disponible y renovable de biomasa. En este contexto, se han desarrollado materiales laminados a partir de micelio de hongos usando bagazo de agave como sustrato. El objetivo fue biofabricar estos materiales usando dos especies de hongos, *Ganoderma* sp y *Pycnoporus sanguineus*, empleando bagazo de Agave Tequilana weber y rastrojo de maíz como sustrato. Se biofabricaron materiales laminados usando dos especies de hongos xilófagos, *Ganoderma* sp y *Pycnoporus sanguineus*, el proceso comenzó con la preparación de la fibra de bagazo de agave, que se molió, lavó y secó al aire libre. El micelio se inoculó en el sustrato esterilizado y se incubó durante 40 días. Posteriormente, la capa de micelio se separó, se inactivó y se secó gradualmente. Para mejorar la flexibilidad del material, se trató con glicerina evaluando 3 diferentes porcentajes. Se caracterizó el biomaterial con microscopía electrónica (SEM) y espectroscopía infrarroja (FTIR), Además, se evaluó la hidrofobicidad con ángulo de contacto.

Palabras clave

Biocuero, Biomaterial, Micofabricación, Biomasa.

Abstract

Animal leather production generates many environmental and health problems throughout its

life cycle, from obtaining the skin from livestock, processing it using inorganic chemical compounds, particularly chromium, which is known to be a toxic and carcinogenic element in humans, to the poor disposal of items made with animal leather. Therefore, there is a search for more sustainable alternative materials. Biomaterials made from mycelium, the vegetative part of fungi, represent a more ecological option and make use of agro-industrial waste for their development.

In Jalisco, Mexico in 2023, approximately 3.2 million tons of agave bagasse were generated, which are usually incinerated or sent to landfills. Therefore, this bagasse is a renewable and available biomass source. In this context, laminated materials have been developed from fungal mycelium using agave bagasse as a substrate. The goal was to biofabricate these materials using two species of fungi, *Ganoderma* sp. and *Pycnoporus sanguineus*, employing *Agave tequilana* weber bagasse and corn stover as substrates.

Laminated materials were biofabricated using two species of wood-decaying fungi, *Ganoderma* sp. and *Pycnoporus sanguineus*. The process began with the preparation of the agave bagasse fiber, which was ground, washed, and air-dried. The mycelium was inoculated into the sterilized substrate and incubated for 40 days. Subsequently, the mycelium layer was separated, inactivated, and gradually dried. To improve the flexibility of the material, it was treated with glycerin, evaluating three different percentages.

The biomaterial was characterized using scanning electron microscopy (SEM) and infrared spectroscopy (FTIR). Additionally, hydrophobicity was evaluated with a contact angle measurement.

Keywords

Bioleather, Biomaterial, Mycofabricación, Biomass.

Contenido

La producción de cuero animal genera muchos problemas ambientales y de salud a lo largo de su ciclo de vida, desde la obtención de la piel de ganado, el procesamiento que se lleva cabo mediante compuestos químicos inorgánicos derivados especialmente de cromo, sin embargo, el cromo es un elemento tóxico y cancerígeno en el humano, hasta la mala disposición final de los artículos elaborados con cuero animal, en ese sentido es necesario buscar una alternativa de producción de cuero más amigable con el ambiente, por lo que el desarrollo de un biomaterial laminado a base de micelio puede ser una opción más ecológica, además, el bagazo de agave, se puede aprovechar como sustrato para el desarrollo de hongos xilófagos.

El objetivo de este trabajo fue biofabricar materiales laminados a partir de dos especies de hongos, *Ganoderma* sp y *Pycnoporus sanguineus* utilizando bagazo de *Agave tequilana* weber variedad azul y rastrojo de maíz como sustrato.

Como parte de la metodología se preparó la fibra de bagazo de agave, lo primero que se realizó fue molerla en un molino de navajas para obtener un tamaño de partícula de 15 mm, la fibra molida se lavó con agua y se dejó secar al aire libre para después hacer un sustrato con una mezcla de 80% de bagazo de agave y 20% de rastrojo de maíz, se hidrató con agua y se colocó en bolsas de plástico y llevo a esterilizar en autoclave por 90 minutos a 121 °C. Para la obtención de inóculo de micelio se llevó a cabo con la técnica de cultivo en granos de sorgo. Por otro lado, para la biofabricación del material se transfirió a cajas de plástico de polipropileno el sustrato previamente esterilizado y se inoculó con el

20% de granos de sorgo. Para el crecimiento y desarrollo de micelio aéreo se llevaron las cajas a una incubadora con una temperatura de entre 27°C a 29 °C y a una humedad relativa de entre 65 % y 80% por 40 días. La capa de micelio aéreo que se desarrolló se separó del sustrato, posteriormente esta lamina de micelio se inactivo colocándola en una prensa caliente mediante secado gradual iniciando a temperatura de 30 °C hasta llegar a 80°C. Después de la inactivación se obtuvo un material con poca flexibilidad por lo que es necesario darle un tratamiento para mejorar la flexibilidad, por lo que se realizó un tratamiento que consistió en sumergir la lámina en glicerina evaluando 3 concentraciones 0, 10 y 20%.

Como resultados se logró biofabricar materiales laminados de *Ganoderma sp.* presentando una coloración blanquecina, esta especie presenta buenas características ya que su micelio es más denso y *P. sanguineus*, presentando una coloración rojiza característica, presentando un micelio menos denso y frágil. Por parte del tratamiento con glicerina el mejor porcentaje fue al 20% ya que le aportó más flexibilidad al material.

Además se caracterizó el biomaterial con microscopía electrónica (SEM) mostrando las hifas características del micelio, también espectroscopía infrarroja (FTIR) el cual mostró los grupos funcionales específicos del micelio como material orgánico más la adición de los grupos funcionales de la glicerina, por otro lado se realizó la prueba de ángulo de contacto el cual nos permitió observar que tan hidrófilo o hidrófobo es el material y las diferencias entre las dos cepas y observamos que *Ganoderma sp* mostraba más es más hidrofobicidad que *Pycnoporus sanguineus*.

Como conclusión se pueden biofabricar materiales partir del micelio y podrían ser considerados una alternativa más sostenible a la producción de cuero tradicional ya que sus procesos son más ecológicos, fomentan la economía circular, son materiales biodegradables y además se revalorizan los residuos agroindustriales

Bibliografía

Raman, J., Kim, D. S., Kim, H. S., Oh, D. S., & Shin, H. J. (2022). Mycofabrication of Mycelium-Based Leather from Brown-Rot Fungi. *Journal of Fungi*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/jof8030317>

Bioprospección del hongo endófito *Xylaria guianensis* de la *Morus alba*

Bioprospecting of the endophytic fungus *Xylaria guianensis* from the *Morus alba*

Laura Sofia Castaño Tabarez, Estudiante de Química industrial, Universidad Tecnológica de Pereira, ORCID: 0009-0002-9486-8195, sofia.castano@utp.edu.co; Mauro Fidel Mainguez Lagos, Estudiante de Química Industrial, Universidad Tecnológica de Pereira, ORCID: 0009-0003-7776-0331, mauro.mainguez@utp.edu.co

Resumen

La investigación sobre la acción de los metabolitos secundarios de *Xylaria guianensis* en la biotransformación del colesterol y la diosgenina resulta de gran interés, dado que se ha comprobado que los hongos endófitos tienen la capacidad de producir compuestos bioactivos con efectos beneficiosos en la salud de las plantas y en su resistencia contra patógenos y factores de estrés. La biotransformación es un proceso que utiliza sistemas biológicos para realizar cambios estructurales en compuestos químicos. En este caso, se utilizó el hongo endófito *X. guianensis*, que se encuentra en los ecosistemas andinos colombianos, para llevar a cabo la biotransformación del colesterol y la diosgenina.

El proceso experimental se realizó mediante la siembra en superficie de *X. guianensis* del banco de especies de la Universidad Tecnológica de Pereira, en un medio SABORAUD®. Durante la biotransformación, el microorganismo se mantuvo en un medio líquido al que se añadieron los compuestos en estudio a una concentración de 100 ppm, con agitación a 130 rpm. Además, se aislaron las cepas de crecimiento de los biorreactores para controlar y asegurar la ausencia de contaminación. Posteriormente, se separó la biomasa del medio de cultivo y se extrajo con acetato de etilo. Estos extractos fueron sometidos a evaporación rotativa para luego ser analizados mediante métodos cromatográficos.

Como resultado de la exposición del hongo al colesterol y la diosgenina en los biorreactores, se observó un crecimiento significativo del hongo. Además, los análisis cromatográficos evidenciaron la aparición de nuevos compuestos, distintos de los añadidos inicialmente al estudio. Esto sugiere que *X. guianensis* tiene la capacidad de transformar estructuras esteroidales, aunque se recomienda aumentar la concentración de los compuestos de partida y mejorar ciertos aspectos metodológicos. Este tipo de investigaciones sobre metabolitos generados por hongos endófitos puede abrir nuevas oportunidades en el desarrollo de productos con aplicaciones terapéuticas, agrícolas e industriales.

Palabras Clave

Esteroides, Metabolitos secundarios, Actividad biológica, Biotransformación, Microorganismos.

Abstract

Research on the action of secondary metabolites of *Xylaria guianensis* in the biotransformation of cholesterol and diosgenin is of great interest, since it has been shown that endophytic fungi have the ability

to produce bioactive compounds with beneficial effects on plant health and resistance against pathogens and stress factors. Biotransformation is a process that uses biological systems to make structural changes in chemical compounds. In this case, the endophytic fungus *X. guianensis*, found in the Colombian Andean ecosystems, was used to carry out the biotransformation of cholesterol and diosgenin.

The experimental process was carried out by surface seeding of *X. guianensis* from the species bank of the Technological University of Pereira, in a SABORAUD medium. During biotransformation, the microorganism was kept in a liquid medium to which the compounds under study were added at a concentration of 100 ppm, with agitation at 130 rpm. In addition, the growth strains were isolated from the bioreactors to control and ensure the absence of contamination. Subsequently, the biomass was separated from the culture medium and extracted with ethyl acetate. These extracts were subjected to rotary evaporation and then analyzed by chromatographic methods.

As a result of the exposure of the fungus to cholesterol and diosgenin in the bioreactors, a significant growth of the fungus was observed. In addition, chromatographic analysis revealed the appearance of new compounds, different from those initially added to the study. This suggests that *X. guianensis* has the ability to transform steroidal structures, although it is recommended to increase the concentration of the starting compounds and improve certain methodological aspects. This type of research on metabolites generated by endophytic fungi may open new opportunities in the development of products with therapeutic, agricultural and industrial applications.

Keywords

Steroids, Secondary metabolites, Biological activity, Biotransformation, Microorganisms.

Contenido

La bioprospección de hongos endófitos como *X. guianensis* ofrece una prometedora oportunidad para la biotransformación de moléculas esteroidales, tales como el colesterol y la diosgenina, en compuestos con posibles aplicaciones farmacéuticas e industriales. Aunque se ha demostrado que estos hongos tienen potencial para producir metabolitos bioactivos, es esencial optimizar las condiciones de cultivo y el proceso de biotransformación para maximizar la producción de los compuestos deseados. Los principales desafíos incluyen el desarrollo de condiciones de cultivo que minimicen el riesgo de contaminación, la identificación precisa de los productos transformados, y la evaluación de su potencial comercial y científico. Abordar estos aspectos es crucial para aprovechar al máximo el potencial de *X. guianensis* y otras cepas de hongos endófitos en la generación de sustancias de alto valor añadido.

La investigación de la biotransformación del colesterol y la diosgenina por *X. guianensis* tiene importantes implicaciones tanto para la medicina como para la industria. Estos compuestos esteroidales son precursores clave en la fabricación de hormonas y productos farmacológicos, así como en diversas aplicaciones industriales. La capacidad de *Xylaria guianensis* para transformar estas moléculas puede ofrecer una alternativa sostenible y eficiente a los métodos químicos tradicionales, reduciendo costos y potencialmente mejorando la calidad de los productos. La utilización de medios de cultivo como agar SABORAUD®, junto con una formulación adecuada de macro y micronutrientes, permitirá optimizar el proceso de biotransformación, asegurando la producción de compuestos de alto valor. Esta investigación no solo avanzará el conocimiento en el campo de la biotecnología fúngica, sino que también puede contribuir al desarrollo de procesos más ecológicos y económicos para la producción de productos farmacéuticos e industriales, beneficiando así tanto la industria como la salud pública.

El objetivo principal es obtener metabolitos secundarios a partir de la biotransformación de colesterol y diosgenina usando el hongo endófito *X. guianensis* de la *Morus alba*, con el fin de evaluar su actividad biológica. Se pretende extraer compuestos producto de la fermentación del hongo utilizando solventes para obtener compuestos purificados. Además, de monitorear la biotransformación de colesterol y diosgenina mediante cromatografía en capa fina (TLC) y métodos instrumentales para identificar y cuantificar los productos generados y la comparación con patrones esteroidales tales como lagnosterol, estigmasterol, ácido giberélico y hecogenina. Finalmente, se evaluará la actividad antioxidante de los extractos obtenidos mediante ensayos DPPH, ABTS y FRAP para determinar el potencial de los metabolitos resultantes.

Los resultados preliminares de TLC mostraron que los extractos extraídos con acetato de etilo productos de la biotransformación, presentaban marcas con factores de retención diferentes a los de los patrones, lo que nos da un indicio de que pueden ser compuestos distintos a los que habían inicialmente antes de que se lleve a cabo el proceso. Los extractos serán analizados mediante técnicas instrumentales como HPLC para determinar qué compuestos se obtuvieron y verificar si se trata de compuestos de interés farmacéutico e industrial.

Los hallazgos más notables se encontraron en el contenido de la biotransformación de los bio-reactores. Hubo un cambio de color y se apreciaron colonias con base micelial blanquecina la cual no estaba presente al inicio del proceso, y que el hongo empezó a colonizar el medio, sin embargo, se debe asegurar una buena cantidad de esporas ya que una cantidad insuficiente no genera ningún cambio.

La biotransformación tiene 4 factores críticos, la cantidad de esporas del hongo para asegurar una cantidad suficiente, la agitación, los factores de contaminación y el tiempo.

Bibliografía

Deshmukh, S. K., Gupta, M., Prakash, V., & Saxena, S. (2018). Endophytic Fungi: A Source of Potential Antifungal Compounds. *Journal of Fungi*, 4(3), 77. <https://doi.org/10.3390/jof4030077>

Sánchez-Fernández, R. E., Sánchez-Ortiz, B. L., Sandoval-Espinosa, Y. K. M., Ulloa-Benítez, Á., Armendáriz-Guillén, B., García-Méndez, M. C., & Macías-Rubalcava, M. L. (2013a). Hongos endófitos: fuente potencial de metabolitos secundarios bioactivos con utilidad en agricultura y medicina. *TIP*. [https://doi.org/10.1016/s1405-888x\(13\)72084-9](https://doi.org/10.1016/s1405-888x(13)72084-9)

Sánchez-Ortiz, B. L., Sánchez-Fernández, R. E., Duarte, G., Lappe-Oliveras, P., & Macías-Rubalcava, M. L. (2016a). Antifungal, anti-oomycete and phytotoxic effects of volatile organic compounds from the endophytic fungus *Xylaria* sp. strain PB3f3 isolated from *Haematoxylon brasiletto*. *Journal of Applied Microbiology*, 120(5), 1313–1325. <https://doi.org/10.1111/jam.13101>

Strobel, G. A., & Daisy, B. (2003a). Bioprospecting for Microbial Endophytes and Their Natural Products. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 67(4), 491–502. <https://doi.org/10.1128/mmbr.67.4.491-502.2003>

Biotecnología fúngica: transformación sostenible del crudo de petróleo empleando hongos hidrocarbonoclastas con el fin de reducir agentes tóxicos. revisión sistemática

Fungal biotechnology: sustainable transformation of crude oil using hydrocarbonoclastic fungi with the aim of reducing toxic agents

María José Forero Camacho, Estudiante de Biología, Universidad de los Llanos, ORCID: 0009-0003-6692-5516, María.forero.camacho@unillanos.edu.co. Juan José Falla Giraldo, estudiante de Biología, Universidad de los Llanos, juan.falla.giraldo@unillanos.edu.co

Resumen

La contaminación del suelo producida por derrames de petróleo constituye una preocupación crítica a nivel mundial. La explotación, perforación, transporte y procesamiento de petróleo produce una mezcla compleja de compuestos químicos, incluyendo hidrocarburos aromáticos policíclicos, que pueden afectar el bienestar de los ecosistemas y la salud humana. Varias investigaciones han identificado y evaluado el potencial de varias especies de hongos como agentes para remediar suelos contaminados con petróleo, ya que son los candidatos perfectos para eliminar eficazmente gran cantidad de hidrocarburos totales en el suelo y cuerpos de agua. Mediante análisis bibliométricos PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), el objetivo de este trabajo fue describir el potencial de los hongos como herramientas biotecnológicas para la biorremediación sostenible del petróleo. La búsqueda de información se realizó mediante bases de datos académicas, relacionadas al campo de la biotecnología fúngica y se emplearon operadores booleanos (AND, OR, NOT) para combinar y refinar los términos de búsqueda. Se encontraron 163 artículos para el proceso de cribado y se seleccionaron 50 artículos para la revisión sistemática. Encontramos que la biotecnología fúngica desempeña un papel crucial en la búsqueda de soluciones sostenibles para los desafíos ambientales e industriales y que, a través de la biorremediación, los hongos pueden eliminar o neutralizar contaminantes en el suelo, ayudando a restaurar ecosistemas degradados. Con base en lo anterior, concluimos que la biotecnología fúngica ofrece una alternativa innovadora y eficiente que contribuye significativamente a la descontaminación ambiental y la producción sostenible de biocombustibles.

Palabras Clave

Micorremediación, Hidrocarburos, Biorremediación, Extremófilos, Contaminación

Abstract

Soil contamination caused by oil spills is a critical global concern. The exploitation, drilling, transportation, and processing of oil produce a complex mixture of chemical compounds, including polycyclic aromatic hydrocarbons, which can affect ecosystem health and human well-being. Various studies have identified and evaluated the potential of several fungal species as agents for remediating oil-contaminated soils, as they are ideal candidates for effectively removing large amounts of total hydrocarbons from soil and water bodies. Using PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic

Reviews and Meta-Analyses) bibliometric analysis, this work aimed to describe the potential of fungi as biotechnological tools for the sustainable bioremediation of oil. Information was gathered through academic databases related to fungal biotechnology, and Boolean operators (AND, OR, NOT) were used to combine and refine search terms. A total of 163 articles were found for the screening process, and 50 articles were selected for the systematic review. We found that fungal biotechnology plays a crucial role in finding sustainable solutions for environmental and industrial challenges, and that through bioremediation, fungi can eliminate or neutralize soil contaminants, helping to restore degraded ecosystems. Based on this, we conclude that fungal biotechnology offers an innovative and efficient alternative that significantly contributes to environmental decontamination and the sustainable production of biofuels.

Keywords

Mycoremediation, Hydrocarbons, Bioremediation, Extremophiles, Contamination.

Contenido

La industria del petróleo es uno de los principales contaminantes del suelo y cuerpos de agua en muchas regiones del planeta, debido principalmente a fugas, accidentes de transporte, excavaciones, rotura de tuberías, entre otras. La composición de estos contaminantes es de alcanos, cicloalcanos, monoaromáticos (entre ellos benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos, conocidos como BTEX), y otros hidrocarburos aromáticos policíclicos. La alta hidrofobicidad y baja solubilidad de estos compuestos, genera una lenta velocidad de degradación, lo que los hace más persistentes en el medio ambiente, provocando ecotoxicidad.

El principal objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial de las especies de hongos como herramientas biotecnológicas para descontaminar suelos contaminados por petróleo mediante análisis bibliométricos PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Además, se describe la importancia de promover una industria sostenible y con un menor impacto ambiental empleando organismos fúngicos.

La búsqueda de información se realizó mediante ocho bases de datos académicas, relacionadas al campo de la biotecnología fúngica, donde se incluyen: Science Direct, MDPI, Scholar Google, Frontiers, ResearchGate, Springerlink, Elsevier y Scopus. Además, de otros registros de bases de datos alternas que proporcionaron información acerca de la funga hidrocarbonoclasta, Ecology and evolutions, DIALNET, RIINN. Los términos de búsqueda incluyeron: micorremediación, hidrocarburos, biorremediación hongos, extremófilos y contaminación. Se emplearon operadores booleanos (AND, OR, NOT) para combinar y refinar los términos de búsqueda. La revisión sistemática siguió el protocolo PRISMA para este tipo de estudios.

Se encontraron 163 artículos mediante la estrategia de búsqueda descrita anteriormente; 90 artículos de Google Scholar, 34 artículos de Springerlink, 12 de Scienedirect, 6 artículos de Mdpi, 4 artículos de Frontiers, 7 artículos de ResearchGate, 4 de Elsevier y 6 de Scopus. Se registraron 141 artículos para el proceso de cribado, donde se excluyeron 39 documentos, debido a que no cumplían con algunos criterios de selección. Posteriormente se seleccionaron 102 artículos con el fin de someterlos a criterios de elegibilidad teniendo en cuenta una revisión a profundidad del título y el resumen, donde se excluyeron otros 57 artículos que no se relacionaban con el objetivo de estudio. Finalmente, se seleccionaron 50 artículos para la revisión sistemática.

Se encontró que en la mayoría de los estudios sobre biorremediación de suelos contaminados

con hidrocarburos se han empleado bacterias. Sin embargo, también se han documentado algunos estudios sobre biorremediación fúngica, entre ellos, sobre los géneros de hongos más representativos con capacidad para la biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos, de los cuales destaco *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Amorphoteca*, *Neosartorya*, *Paecilomyces*, *Talaromyces* y *Graphium*, lo cual coincide con otro estudio, cuyo objetivo fue hallar hongos filamentosos telúricos eficientes para la degradación de contaminantes de hidrocarburos de petróleo, los investigadores obtuvieron seis aislamientos diferentes de suelos contaminados con petróleo. El examen macroscópico y microscópico de los aislados mostró estructuras típicas de los siguientes géneros: *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Paecilomyces* y *Alternaria*. Estos géneros incluyen las especies aisladas con mayor frecuencia en suelos contaminados con hidrocarburos. Asimismo, se descubrió que *Aspergillus oryzae* y *Mucor irregularis*, aislados de sitios antiguos contaminados con petróleo crudo, toleraban concentraciones variables de aceite de motor usado y utilizaban hidrocarburos como única fuente de carbono. Este estudio permite conocer el potencial biorremediador de los hongos estudiados y sugiere que estos pueden ser utilizados para el tratamiento de suelos y aguas contaminadas con aceite de motor usado.

En conclusión, la biotecnología fúngica desempeña un papel crucial en la búsqueda de soluciones sostenibles para los desafíos ambientales e industriales. A través de la biorremediación, los hongos pueden eliminar o neutralizar contaminantes en el medio ambiente, ayudando a restaurar ecosistemas degradados. La biotecnología fúngica ofrece una alternativa innovadora y eficiente que contribuye significativamente a la descontaminación ambiental y la producción sostenible de biocombustibles, como también gestionar los problemas relacionados con la salud humana y animal. Por otra parte, esta tecnología también contribuye indirectamente a los ODS relacionados con la sostenibilidad ambiental, mejorando la salud de los ecosistemas acuáticos y mitigando el cambio climático.

Búsqueda de estatinas fúngicas en la selva de Yungas: Nuevos recursos para la salud cardiovascular

Searching fungal statins from las Yungas rainforest: New resources for cardiovascular health

Vega Gordillo Aelia, Bióloga UNCa, Catamarca, Argentina, Estd. PhD Cs. Biológicas, PROIMI-CONICET, Tucumán, Argentina, Aux. Docente FACEN-UNCa, Miembro Asoc. Micol. Carlos Spegazzini. ORCID: 0009-0003-6104-5667, aeliavga@gmail.com. Fariña Julia Inés, Dra. en Bioquímica UNT, Micóloga a cargo Lab. Micodiversidad & Micoprospección, PROIMI-CONICET, Tucumán, Argentina, Miembro Asoc. Micol. Carlos Spegazzini y ALAM. ORCID:0000-0003-1381-4778j, ifarina@yahoo.com, jifarina@conicet.gov.ar. Delgado Osvaldo Daniel, Dr. en Genética Or. Biol. Mol. UNT, Resp. Upstream-DSP Lab. Micodiversidad & Micoprospección, PROIMI-CONICET, Tucumán, Argentina, Prof. Biol. Cel. Mol. FACEN-UNCa, Centro de Biología Molecular y Biotecnología (CEBIOTEC), Catamarca, Argentina. Miembro Asoc. Micol. Carlos Spegazzini, ORCID: 0000-0003-0284-3514, osvaldo_delgado@hotmail.com; odelgado@conicet.gov.ar.

Resumen

Las enfermedades cardiovasculares son una amenaza global, cobrando más vidas que cualquier otra causa. En países de bajos y medianos ingresos, como los de América Latina y el Caribe, la hipertensión e hipercolesterolemia son factores cruciales en el desarrollo de estas enfermedades. Las estatinas, fármacos que reducen el colesterol, constituyen un tratamiento de primera línea. Por lo tanto, la búsqueda de nuevas fuentes de estatinas es vital para asegurar su disponibilidad y accesibilidad. La selva de Yungas en Argentina, con su rica biodiversidad, representa un potencial inexplorado para descubrir nuevos compuestos bioactivos, y nuestro laboratorio ha explorado reiteradamente esta ecorregión en busca de hongos productores de estatinas. Luego del aislamiento de especímenes fúngicos a partir de muestras de macrohongos, agua, suelo, plantas y materia orgánica en descomposición, en medio MYSA, a 30°C durante 3-5 días, se evaluó su capacidad para producir estatinas. Se realizaron cultivos durante 15 días a 30°C en medio sólido HSDP + LPop. Los extractos se prepararon por ruptura del cultivo en Waring blender (2 ciclos x 30 seg) con un volumen igual de acetato de etilo calidad HPLC, concentrando la fase orgánica por evaporación bajo vacío. En una primera etapa exploratoria, la detección de estatinas en extractos fúngicos se realizó mediante cromatografía en capa fina (TLC). Promisoriamente, de alrededor de 200 cepas fúngicas analizadas, ~30% mostró perfiles cromatográficos compatibles con la producción de estatinas, encontrando valores de R_f compatibles con la presencia de lovastatina, mevastatina, simvastatina o pravastatina. Estos estudios serán completados subsecuentemente mediante HPLC-DAD para confirmar tales hallazgos presuntivos, y seguidamente encarar la producción por FSS a mayor escala. Esto plantea la posibilidad de desarrollar nuevos procesos de producción de estatinas, utilizando recursos naturales de Las Yungas aún no explorados o explotados. No sólo implica descubrir nuevos compuestos bioactivos u organismos productores, sino también destacar la importancia de conservar la biodiversidad, frecuentemente amenazada por explotación agrícola a gran escala y asentamientos urbanos. Estos abordajes en busca de recursos biotecnológicos promueven la preservación la biodiversidad, procurando un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. El descubrimiento de nuevas fuentes de estatinas en Las Yungas representa un avance biotecnológico con potencial para mejorar la salud cardiovascular a nivel global. La investigación en este campo es crucial

para asegurar el acceso a tratamientos efectivos y asequibles para este tipo de enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo.

Palabras Clave

Hongos filamentosos, Micoprospección, Biosimilares.

Abstract

Cardiovascular diseases are a global threat, claiming more lives than any other cause. In low- and middle-income countries, such as those in Latin America and the Caribbean, hypertension and hypercholesterolemia are crucial factors in the development of these diseases. Statins, cholesterol-lowering drugs, are the first-line treatment option. Therefore, the search for new sources of statins is vital to ensure their availability and accessibility. The Yungas rainforest in Argentina, with its rich biodiversity, represents an untapped potential for discovering new bioactive compounds, and our laboratory has repeatedly explored this ecoregion in search of statin-producing fungi. After isolation of fungal specimens from samples of macrofungi, water, soil, plants, and decomposing organic matter, in MYSA medium, at 30°C for 3-5 days, their capacity to produce statins was evaluated. Cultures were performed on solid HSDP + LPop medium, for 15 days at 30°C. Extracts were obtained by disrupting the whole culture in a Waring blender (2 cycles x 30 sec) with an equal volume of HPLC-grade ethyl acetate, and then concentrating the organic phase by evaporation under vacuum. In a first exploratory stage, detection of statins in fungal extracts was performed by thin layer chromatography (TLC). Promisingly, out of around 200 analyzed fungal strains, ~30% showed chromatographic profiles compatible with statin production, showing R_f values compatible with the presence of lovastatin, mevastatin, simvastatin or pravastatin. These studies will subsequently be completed by HPLC-DAD to confirm such presumptive findings, and then address FSS production on a larger scale. That raises the possibility of developing new statin production processes, by using not yet explored or exploited Las Yungas natural resources. It does not only involve discovering new bioactive compounds or producing organisms, but also highlighting the importance of conserving biodiversity, which is often threatened by large-scale agricultural exploitation and urban settlements. These approaches looking for biotechnological resources promote the preservation of biodiversity, as well as a balance between economic development and environmental sustainability. The discovery of new sources of statins in Las Yungas represents a biotechnological advance with the potential to improve cardiovascular health at a global level. Research in this field is crucial to ensure access to effective and affordable treatments for this type of disease that affects millions of people around the world.

Keywords

Filamentous fungi, Mycoprospection, Biosimilars.

Del piso de Yungas al laboratorio: Potencial antibiótico de su micodiversidad

From Yungas floor to the lab: Antibiotic potential from its mycodiversity

Vega Gordillo Aelia, Bióloga UNCa, Catamarca, Argentina, Estd. PhD Cs. Biológicas, PROIMI-CONICET, Tucumán, Argentina, Aux. Docente FACEN-UNCa, Miembro Asoc. Micol. Carlos Spegazzini, ORCID: 0009-0003-6104-5667, aeliavga@gmail.com. Fariña Julia Inés, Dra. en Bioquímica UNT, Micóloga a cargo Lab. Micodiversidad & Micoprospección, PROIMI-CONICET, Tucumán, Argentina, Miembro Asoc. Micol. Carlos Spegazzini y ALAM, ORCID: 0000-0003-1381-4778, jifarina@yahoo.com; jifarina@conicet.gov.ar. Delgado Osvaldo Daniel, Dr. en Genética Or. Biol. Mol. UNT, Resp. Upstream-DSP Lab. Micodiversidad & Micoprospección, PROIMI-CONICET, Tucumán, Argentina, Prof. Biol. Cel. Mol. FACEN-UNCa, Centro de Biología Molecular y Biotecnología (CEBIOTEC), Catamarca, Argentina, Miembro Asoc. Micol. Carlos Spegazzini, ORCID: 0000-0003-0284-3514, osvaldo_delgado@hotmail.com, odelgado@conicet.gov.ar

Resumen

Las enfermedades infecciosas han sido una de las más importantes causas de morbimortalidad a lo largo de la toda la historia de la especie humana. El problema creciente de la resistencia a antibióticos ha incrementado la urgencia por descubrir nuevos compuestos antimicrobianos. Esta búsqueda se ha centrado tradicionalmente en ambientes ya explorados, lo que ha llevado a la aparición de nuevos fármacos con estructuras y funciones similares a las de antibióticos existentes, limitando su eficacia. La exploración de nichos menos investigados para este fin representa así una estrategia prometedora. Los hongos filamentosos son capaces de producir metabolitos biológicamente robustos, de aplicación diversa. Muchos han mostrado una ecología distintiva que también se traduce en rutas biosintéticas únicas y divergentes, permitiéndoles apartarse de principios establecidos y desafiar paradigmas convencionales. De ahí, la factibilidad de encontrar compuestos antimicrobianos no explorados hasta el presente a partir de la selva pedemontana de Yungas (Tucumán, Argentina). Durante milenios, los hongos han sido fuente de alimento y medicina para la humanidad, y diversos metabolitos entre los cuales los antibióticos tienen un lugar prioritario, fueron reconocidos por la ciencia moderna. En este trabajo se evaluó in vitro las propiedades antimicrobianas de extractos fúngicos de distintos aislamientos de Las Yungas. Se realizaron aislamientos a partir de diferentes muestras (macrohongos, suelo, agua, plantas, materia orgánica en descomposición, etc.) en medio MYSA, a 30°C durante 3-5 días, obteniéndose unos 200 morfotipos únicos. A partir de placas activas (en medio leche), se tomaron tacos cubiertos de micelio (~1 cm \square) que fueron colocados sobre placas con medio de cultivo LB soft (0,7-0,8% agar) previamente inoculado con un cultivo activo de cepas testigo: *Listeria monocytogenes* (Gram +) o *Salmonella enterica* (Gram -). Seguidamente, se incubó a la temperatura óptima de crecimiento de la cepa testigo (37°C, 6 h), evaluando la presencia de halos de inhibición, y valorando la actividad cuali- y cuantitativamente. Un 25% de los aislamientos exhibió actividad contra *Listeria monocytogenes*, mientras que otro 25% mostró actividad contra *Salmonella enterica*, y un 14% fue activo contra ambos patógenos. Estos resultados sugieren que la micoflora de Las Yungas representa un reservorio importante de productores de antibióticos. Actualmente se está extendiendo la evaluación a un espectro mucho más amplio de cepas de importancia clínica, para identificar los hongos más promisorios. Estos hallazgos ofrecen una esperanza para combatir

la resistencia a antibióticos y asegurar el acceso a tratamientos efectivos para enfermedades infecciosas existentes y emergentes.

Palabras Clave

Hongos filamentosos, Antimicrobianos, Biosimilares.

Abstract

Infectious diseases have been one of the most important causes of morbidity and mortality throughout the history of the human species. The growing problem of antibiotic resistance has increased the urgency to discover new antimicrobial compounds. This search has traditionally focused on already explored environments, which has led to the emergence of new drugs with structures and functions like those of existing antibiotics, limiting their effectiveness. The exploration of less investigated niches for this purpose thus represents a promising strategy. Filamentous fungi can produce biologically robust metabolites with diverse applications. Many have shown a distinctive ecology that also translates into unique and divergent biosynthetic pathways, allowing them to deviate from established principles and challenge conventional paradigms. Hence, the feasibility of finding previously unexplored antimicrobial compounds from the Yungas foothill forest (Tucumán, Argentina). For millennia, fungi have been a source of food and medicine for mankind, and various metabolites, among which antibiotics have a priority place, have been recognized by modern science. In this work, the antimicrobial properties of fungal extracts from different isolates from Las Yungas were evaluated *in vitro*. Isolations were performed from different samples (macrofungi, soil, water, plants, decomposing organic matter, etc.) in MYSA medium, at 30°C for 3-5 days, obtaining about 200 unique morphotypes. From actively growing plates (on milk solid medium), mycelium-covered plugs (~1 cm \square) were taken and placed on plates with LB soft culture medium (0.7-0.8% agar) previously inoculated with an active culture of the test strains: *Listeria monocytogenes* (Gram +) or *Salmonella enterica* (Gram -). Plates were then incubated at the test strain optimal growth temperature (37°C, 6 h), evaluating the presence of inhibition haloes and assessing the activity both qualitatively and quantitatively. Twenty five percent of the isolates exhibited activity against *Listeria monocytogenes*, another 25% showed activity against *Salmonella enterica*, whilst 14% were active against both pathogens. These results suggest that the mycoflora of Las Yungas represents an important reservoir of antibiotic producers. The evaluation is currently being extended to a much broader spectrum of clinically relevant strains, to identify the most promising fungi. These findings offer hope for combating antibiotic resistance and ensuring access to effective treatments for existing and emerging infectious diseases.

Keywords

Filamentous fungi, Antimicrobials, Biosimilars.

Diseño de medio de cultivo para la producción de polisacáridos de hongos ligninolíticos endógenos de Colombia utilizando residuos agroindustriales

Design of a culture medium for the production of polysaccharides from endogenous ligninolytic fungi from Colombia using agroindustrial wastes

Alex Castañeda Castaño, Joven investigador, grupo de investigación Biopolimer, Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0005-8212-5206, alex.castanedac@udea.edu.co; Xiomara López Legarda, docente, grupo de investigación Biopolimer, Universidad de Antioquia, ORCID: 0000-0001-8058-5886, xiomara.lopezl@udea.edu.co. Freimar Segura Sánchez, docente, coordinador del grupo de investigación Biopolimer, Universidad de Antioquia, ORCID: 0000-0002-4916-268, freimar.segura@udea.edu.co.

Resumen

Colombia es un país megadiverso, con una amplia representación del reino fungi. Entre los grupos de hongos, se destacan los hongos ligninolíticos caracterizados por poseer un sistema enzimático capaz de degradar un polímero tan complejo como la lignina presente en la madera y producir moléculas de interés biomédico.

Los polisacáridos son uno de los componentes bioactivos más importantes de los hongos debido a que tienen diversas actividades biológicas como propiedades inmunomoduladoras y antitumorales. No obstante, la producción de polisacáridos fúngicos empleando medios de cultivo tradicionales es costosa y genera residuos contaminantes y de difícil disposición. En consecuencia, deben investigarse nuevas formas de producir estos compuestos de manera sostenible.

El uso de residuos agroindustriales puede ser una alternativa para producción de polisacáridos debido a que tienen componentes nutricionales que pueden ser aprovechados por los hongos para su crecimiento y producción de polisacáridos y otros compuestos, lo que puede valorizar estos residuos ricos en celulosa y contribuir con la economía circular y el cuidado del ambiente.

El objetivo de este trabajo fue diseñar un medio de cultivo a partir de residuos agroindustriales que mejore la producción de polisacáridos y el crecimiento de hongos ligninolíticos endógenos de Colombia. La maximización de estos parámetros se realizó mediante un diseño estadístico de mezclas utilizando cascara de naranja, cascarilla y borra de café aplicado a 3 hongos del género *Ganoderma* spp. (G1, G2, G3). La máxima producción de polisacáridos se obtuvo con sustratos individuales, seleccionando medios de cultivo con cascarilla de café para G1 y G2 y cascara de naranja para el aislamiento G3. Los polisacáridos fueron empleados en la preparación de sistemas nanoparticulados con potencial uso como transportadores de fármacos.

Palabras Clave

Hongos basidiomicetes, Polisacáridos fúngicos, Economía circular, Nanopartículas.

Abstract

Colombia is a megadiverse country with a broad representation of the fungal kingdom. Among

these fungal groups, ligninolytic fungi stand out due to their enzymatic systems capable of degrading complex polymers such as lignin found in wood and producing molecules of biomedical interest.

Polysaccharides are among the most important bioactive components of fungi due to their diverse biological activities, including immunomodulatory and antitumor properties. However, the production of fungal polysaccharides using traditional cultivation media is costly and generates contaminating and difficult-to-dispose-of waste. Therefore, new sustainable methods for producing these compounds need to be explored. The use of agro-industrial residues presents a viable alternative for polysaccharide production, as these residues contain nutritional components that can be utilized by fungi for growth and polysaccharide production, thereby enhancing the value of cellulose-rich waste and contributing to the circular economy and environmental conservation.

The objective of this study was to design a cultivation medium from agro-industrial residues that enhances the production of polysaccharides and the growth of indigenous ligninolytic fungi from Colombia. The optimization of these parameters was achieved through a statistical mixture design using orange peel, coffee husks, and coffee grounds applied to three fungi of the genus *Ganoderma* spp. (G1, G2, G3). Maximum polysaccharide production was achieved with individual substrates, selecting coffee husk-based media for G1 and G2 and orange peel for G3. The polysaccharides were used to prepare nanoparticle systems with potential applications as drug carriers.

Keywords

Basidiomycete fungi, Fungal polysaccharides, Circular economy, Nanoparticles.

Contenido

En Colombia se generan más de 70 millones de toneladas de residuos agrícolas al año, de las cuales se logran aprovechar alrededor del 17%, convirtiéndose en una problemática tanto ambiental como económica para el sector agroindustrial. Por tal razón, es de vital importancia darles utilidad a esos residuos agrícolas para disminuir su impacto ambiental.

Hongos ligninolíticos como *Ganoderma* spp., son capaces de crecer en residuos agroindustriales y sintetizar metabolitos de interés para la industria farmacéutica y alimentaria, representando una estrategia atractiva para emplear estos residuos.

Los polisacáridos fúngicos son un grupo de metabolitos que han ganado importancia en los últimos años gracias a su gran potencial en el desarrollo de nuevas tecnologías, medicamentos antitumorales, anticoagulantes, antivirales y antidiabéticos, o biomateriales como los injertos de tejido sintético.

Sin embargo, la obtención de estos polisacáridos sigue siendo limitada debido a su dificultad de producción a escala industrial, por lo tanto, es crucial determinar y evaluar alternativas más apropiadas para llevar a cabo una elevada producción de manera sostenible y de bajo costo.

Sumado a lo anterior, los polisacáridos fúngicos son producidos a partir de fuentes de carbono y nutrientes sintéticos, lo que incrementa el valor del producto final y lo hace inaccesible para muchas personas. Así entonces, la implementación de residuos agroindustriales como materia prima sostenible y económica para la producción de polisacáridos fúngicos representa una opción viable para reducir los costos de producción y dar un uso adecuado a residuos agroindustriales, en los que el éxito de dicha estrategia dependerá de la composición de proteínas, carbohidratos y componentes polifenólicos que posea dicho residuo.

Colombia, al ser un país megadiverso, ofrece oportunidades para el uso de hongos endógenos en la producción de polisacáridos y sus derivados con alto potencial económico, sumado al uso de residuos agroindustriales como materia prima no convencional, aprovechando la biodiversidad del país para dar valor a los residuos producidos y disminuir su impacto ambiental. Además, actualmente sigue siendo escasa la información sobre la producción de polisacáridos en Colombia, más aún empleando microorganismos endógenos y residuos provenientes de la agroindustria local.

A partir de la problemática planteada, surge la necesidad de encontrar una composición apropiada para un medio de cultivo no convencional a base de residuos agroindustriales que permita obtener rendimientos en la producción de polisacáridos utilizando hongos endógenos. De aquí surge la pregunta: ¿Cuál es la mezcla de residuos agroindustriales que maximiza la producción de polisacáridos producidos por hongos ligninolíticos endógenos de Colombia?.

Inicialmente se evaluaron 5 sustratos (cascarilla, borra y cisco de café, cáscara de naranja y capacho de maíz) con una cepa del género *Ganoderma* sp., como referencia y se seleccionaron cáscara de naranja, cascarilla y borra de café por ser los sustratos con los que se obtuvo mayor cantidad de polisacáridos. Luego, se evaluó el crecimiento y producción de polisacáridos en medio bio con 20 aislamientos de hongos ligninolíticos recolectados en Puerto Berrío (Antioquia, Colombia), bajo el “Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados número 235” otorgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la UdeA. Como resultado, se seleccionaron 3 aislamientos del género *Ganoderma* spp., como mayores productores de polisacáridos y se emplearon en el diseño de mezclas con los sustratos seleccionados previamente. Se encontró que para los aislamientos G1 y G2 el mejor sustrato para la producción de polisacáridos es un medio con 100% cascarilla de café, mientras que, para G3, el medio debía contener 100% cáscara de naranja, evidenciando que la producción de polisacáridos se maximiza en medios compuestos por un solo sustrato y no por una mezcla de estos.

Con los polisacáridos obtenidos se prepararon nanopartículas por el método de nanoprecipitación y se caracterizó el tamaño de partícula por DLS y su carga superficial a través de medidas de potencial Zeta. Los sistemas obtenidos serán evaluados como transporte de fármacos con actividad antitumoral.

Bibliografía

Astudillo, Á., Rubilar, O., Briceño, G., Diez, M. C., & Schalchli, H. (2023). Advances in agroindustrial waste as a substrate for obtaining eco-friendly microbial products. *Sustainability*, 15(4), 3467. <https://doi.org/10.3390/su15043467>

González, L. V. P., Gómez, S. P. M., & Abad, P. A. G. (2017). Aprovechamiento de residuos agroindustriales en Colombia. *RIAA*, 8(2), 141-150.

López Legarda, X., Arboleda Echavarría, C., & Segura Sánchez, F. (2015). Producción de polisacáridos a partir de *Ganoderma* sp., aislado en la región andina. *Revista Colombiana de Biotecnología*, 17(2), 44–54.

Ruthes A.C., Smiderle F.R., Iacomini M. D-Glucans from edible mushrooms: A review on the extraction, purification and chemical characterization approaches. *Carbohydrate Polymers*. 2015; 117:753–761.

Romero-Sáez, M. (2022). Los residuos agroindustriales, una oportunidad para la economía circular. *TecnoLógicas*, 25(54).

Efecto de un hongo biocontrolador sobre larvas de *Aedes (Stegomyia) aegypti* del municipio de Nechí (Antioquia)

Effect of a biocontrol fungus on *Aedes (Stegomyia) aegypti* larvae in the municipality of Nechí (Antioquia)

Gina Marcela Estrada Berrio, estudiante de Biología, ORCID: 0009-0000-6278-0995, gina.estrada1@udea.edu.co. Dairon Andrés Machado Agudelo, biólogo, Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0000-8339-0734, dairon.machado@udea.edu.co. Nadya Lorena Cardona Bustos, docente de planta, Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0000-8339-0734, nadya.cardona@udea.edu.co.

Resumen

En la región del Bajo Cauca, el mosquito *Aedes (Stegomyia) aegypti* es el transmisor de varios arbovirus, como Chikungunya, Zika, Dengue y Fiebre Amarilla, lo que lo convierte en un problema de salud pública. Tradicionalmente, el control de *A. aegypti* se ha basado en el uso de insecticidas químicos; sin embargo, la resistencia desarrollada por las poblaciones de mosquitos y los efectos negativos sobre el medio ambiente han llevado a la búsqueda de alternativas más sostenibles. Entre estas alternativas destaca el uso de enemigos naturales, en particular los hongos entomopatógenos, que tienen la capacidad de infectar y causar mortalidad en los insectos, ofreciendo un método de control biológico específico y con menor impacto ambiental. En este estudio se evaluó en condiciones de laboratorio la actividad de *Metarhizium anisopliae*, cepa M1-14 y *Trichoderma sp.* cepa AP-42 sobre larvas en estadio L2/L3 de *A. aegypti*. Los resultados obtenidos indican un efecto superior de *M. anisopliae* M1-14, causando una mortalidad del $95 \pm 6.12\%$, sobre *Trichoderma sp.* AP-42, que no causó efectos significativos. Posteriormente, se estimaron la concentración letal 50 (CL50) y el tiempo letal 50 (TL50) obteniendo una CL50 de 3.6×10^5 conidios/ml y un TL50 de 36.3 horas. Finalmente, se realizaron ensayos en condiciones de semicampo para evaluar la patogenicidad de *M. anisopliae* cepa M1-14, causando sobre las poblaciones de larvas una mortalidad del $96 \pm 5.32\%$ en un plazo de seis días. Los resultados indican que *M. anisopliae* M1-14 tiene potencial como agente de biocontrol de larvas de *A. aegypti* provenientes de poblaciones de mosquito del municipio de Nechí, Antioquia.

Palabras Clave

Patogenicidad, *Metarhizium*, *Trichoderma*, Biocontrol, Mosquito vector.

Abstract

In the Bajo Cauca region, the mosquito *Aedes (Stegomyia) aegypti* is the transmitter of several arboviruses, such as Chikungunya, Zika, Dengue, and Yellow Fever, making it a public health problem. Traditionally, the control of *Ae. aegypti* has been based on the use of chemical insecticides; however, the resistance developed by mosquito populations and the negative effects on the environment have led to the search for more sustainable alternatives. Among these alternatives, the use of natural enemies, particularly entomopathogenic fungi, stands out, as they can infect and cause mortality in insects, offering a specific biological control method with less environmental impact. In this study, the activity of *Metarhizium*

anisopliae strain M1-14 and *Trichoderma sp.* Strain AP-42 on L2/L3 stage larvae of *Ae. aegypti* was evaluated under laboratory conditions. The results obtained indicate a superior effect of *M. anisopliae* M1-14, causing a mortality rate of $95 \pm 6.12\%$, compared to *Trichoderma sp.* AP-42, which did not cause significant effects. Subsequently, the lethal concentration 50 (LC50) and lethal time 50 (LT50) were estimated, obtaining an LC50 of 3.6×10^5 conidia/ml and an LT50 of 36.3 hours. Finally, semi-field trials were conducted to evaluate the pathogenicity of *M. anisopliae* strain M1-14, causing $96 \pm 5.32\%$ mortality in larval populations within six days. The results indicate that *M. anisopliae* M1-14 has potential as a biocontrol agent for *A. aegypti* larvae from mosquito populations in Nechí – municipality in Antioquia.

Keywords

Pathogenicity, *Metarhizium*, *Trichoderma*, Biocontrol, Vector mosquito

Contenido

El municipio de Nechí cuenta con temperaturas anuales que oscilan entre los 28 y 30°C, la precipitación media anual varía entre 2.500 y 4.500 mm, y la humedad relativa media se encuentra entre el 84 y 94%. Estas condiciones son propicias tanto para la proliferación de diferentes arbovirus como para la reproducción de los mosquitos vectores, lo que ha llevado a que se encuentre entre los diez municipios con mayor reporte de estas enfermedades tropicales. En este municipio, como en el resto de Colombia, se han implementado medidas de control químico. Sin embargo, se ha demostrado que esta práctica puede resultar en que las poblaciones sobrevivientes de mosquitos desarrollen resistencia a insecticidas como los organofosforados y piretroides. Así mismo, generan problemas de salud en las comunidades humanas, y de contaminación en el medio ambiente. A pesar de estas consideraciones, hasta el momento no se ha reportado el uso de agentes biocontroladores de mosquitos en esta región. Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto larvicida de algunos aislamientos fúngicos sobre larvas de *A. aegypti*, provenientes de colonias de cría de mosquitos oriundos del municipio de Nechí (Bajo Cauca - Antioquia).

En condiciones de laboratorio, se comparó el efecto de dos cepas, *Trichoderma sp.* Cepa AP-42 y *M. anisopliae* cepa M1-14, sobre larvas de *Aedes aegypti* en estadio L2/L3 provenientes del municipio de Nechí. Los resultados mostraron diferencias significativas en la mortalidad entre los tratamientos evaluados (Kruskal-Wallis, $\chi^2 = 13.36$, gl = 2, $p < 0.05$). A una concentración de 1×10^7 conidios/ml, *M. anisopliae* M1-14 mostró una acción superior, provocando una mortalidad del $95 \pm 6.12\%$, sobre *Trichoderma sp.* AP-42 que no causó efecto destacable (0%). De acuerdo con lo anterior, se decide seleccionar a *M. anisopliae* M1-14 para los siguientes estudios. Posteriormente, se sometieron larvas de *A. aegypti* a 5 concentraciones diferentes: 1×10^5 , 1×10^6 , 1×10^7 , 5×10^7 , y 1×10^8 conidios/ml durante 72 horas para evaluar la concentración letal 50 (CL50), cuyo valor obtenido fue de 3.6×10^5 conidios/ml (IC95 = 1.5×10^5 — 6.6×10^5 ; $m = 0.676 \pm 0.0634$); luego, se evaluó el TL50 a una concentración de 3.5×10^5 conidios/ml durante 48 horas, obteniendo un valor de 36.3 horas (IC95 = 33.2 — 40.7; $m = 2.72 \pm 0.249$). Finalmente, en condiciones de semicampo en una zona periurbana del municipio de Nechí, Antioquia, se evaluó el efecto de *M. anisopliae* M1-14 sobre larvas de *A. aegypti* a una concentración de 1×10^6 conidios/ml. Los resultados mostraron diferencias significativas en la mortalidad entre los tratamientos (Kruskal-Wallis, $\chi^2 = 9.86$, gl = 1, $p < 0.05$). *M. anisopliae* M1-14 provocó un $96 \pm 8.3\%$ de mortalidad en un plazo de seis días, mientras que en los controles no se observó mortalidad (0%). Estos resultados indican que la cepa seleccionada, aislada en Urabá, Antioquia, por el grupo Fitobiol,

como parte de un proyecto realizado con el apoyo de Minciencias, tiene un efecto significativo sobre las poblaciones de mosquitos del municipio de Nechí, Antioquia, lo que demuestra su potencial como agente de biocontrol en la región.

Bibliografía

Cogollo P., A. (1997). Estudio sobre la biodiversidad en la Reserva Natural Regional Bajo Cauca - Nechí en el Departamento de Antioquia Fase I: Inventario florístico preliminar. In J. G. Ramírez Arango (Ed.), *Fundación Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín*. chromeextension://efaidn bmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.corantioquia.gov.co/ciadic/flora/AIRNR_CN_095_1995.pdf

Fernández A., D. G., Mancipe G., L. C., & Fernández A., D. C. (2010). Intoxicación por organofosforados. *Revista Med*, 18(1), 84. <https://doi.org/10.18359/rmed.1295>

López-Solís, A. D., Castillo-Vera, A., Cisneros, J., Solís-Santoyo, F., Penilla-Navarro, R. P., Black IV, W. C., Torres-Estrada, J. L., & Rodríguez, A. D. (2020). Resistencia a insecticidas en *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) de Tapachula, Chiapas, México. *Salud Pública de México*, 62(4, jul-ago), 439. <https://doi.org/10.21149/10131>

Maestre S, R., Rey V, G., De Las Salas A, J., Vergara S, C., Santacoloma V, L., Goenaga O, S., & Carrasquilla F, M. C. (2010). Estado de la susceptibilidad de *Aedes aegypti* a insecticidas en Atlántico (Colombia). *Revista Colombiana de Entomología*, 36(2), 242– 248. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-04882010000200012&script=sci_arttext

Ponce, G., Cantú, P. C., Flores, A., Badii, M., Zapata, R., López, B., & Fernández, I. (2006). Modo de acción de los insecticidas. *Revista Salud Pública Y Nutrición*, 7(4). <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumenI.cgi?IDARTICULO=13294>

Rodríguez, M. M., Bisset, J. A., Fernández, D., & Pérez, O. (2004). Resistencia a insecticidas en larvas y adultos de *Aedes aegypti*: prevalencia de la esterasa A4 asociada con la resistencia a temefos. *Revista Cubana de Medicina Tropical*, 56(1), 54–60. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0375-07602004000100010&script=sci_arttext

Estandarización de protocolos para el control de *Diaphorina citri* mediante hongos entomopatógenos en el cesar: resultados preliminares

Standardization of protocols for controlling *Diaphorina citri* using entomopathogenic fungi in cesar: preliminary results

Isaías Pérez Ramírez, estudiante de ingeniería Biológica, Universidad Nacional de Colombia, sede de la Paz, ORCID: 0009-0007-3558-7111, isperezr@unal.edu.co. Duverney Chaverra Rodriguez, profesor asistente, Universidad Nacional de Colombia, sede de la Paz, ORCID: 0000-0001-8068-7436, dchaverra@unal.edu.co.

Resumen

Los cultivos de cítricos representan una actividad agrícola clave para el Departamento del Cesar donde se encuentran establecidas unas 2.000 hectáreas de cultivos con más de 800 productores que dependen de este sector para su sustento. A su vez, esta actividad contribuye de manera significativa a la economía local y nacional. No obstante, los productores enfrentan una amenaza debido a la presencia continua de *Diaphorina citri*, un insecto hemíptero vector de la bacteria *Candidatus Liberibacter spp*, agente etiológico de la enfermedad conocida como greening o Huanglongbing (HLB). Esta enfermedad no tiene cura, y su control se basa en la erradicación masiva de árboles enfermos, generando pérdidas de hasta del 60%, afectando gravemente la economía local y la seguridad alimentaria. Esto ha llevado a la búsqueda de alternativas efectivas, amigables con el ambiente y sostenibles a nivel local para el control del vector *D. citri*. tales como los agentes de control biológico. Particularmente, el uso de hongos entomopatógenos que pueden infectar y, reducir la población de *D. citri* de manera natural, surgen como una solución prometedora para el control de HLB en el Cesar.

Este trabajo tiene por objetivo llevar a cabo el aislamiento, la identificación y evaluación de patogenicidad de hongos entomopatógenos provenientes de insectos naturalmente infectados en los cultivos de cítricos de Chimichagua, Cesar. Para ello se recolectaron muestras de cadáveres de insectos con presencia de hifas presentes en hojas de cítricos, los hongos fueron aislados y caracterizados en medio de cultivo y genéticamente mediante PCR de los fragmentos de ITS de la subunidad ribosomal 5.8S. Adicionalmente, los aislados obtenidos fueron utilizados en pruebas de patogenicidad sobre ninfas y adultos de *D. citri*.

Los resultados preliminares obtenidos sugieren la presencia de los hongos *Paecilomyces spp.*, *Hirsutella spp.* y *Fusarium spp.* en cadáveres colectados. Las pruebas de patogenicidad mostraron que la concentración utilizada de un aislado de *Paecilomyces spp.* infectó de manera eficiente a las ninfas y fue recuperado de los cadáveres infectados. Finalmente, la extracción de ADN se realizó de manera exitosa y se inició la estandarización de las PCR con resultados promisorios para los cebadores ITS4 e ITS5 en pruebas control, indicando que las amplificaciones fueron exitosas. Se espera que una vez realizadas las amplificaciones de todas las muestras se obtengan las secuencias para validar la identificación específica de los hongos.

Palabras Clave

Control Biológico, Hongos entomopatógenos, PCR, HLB (Huanglongbing), Cultivos de cítricos.

Abstract

Citrus cultivation is vital for the Department of Cesar, with around 2,000 hectares under cultivation and over 800 producers depending on it. However, these producers face a significant threat from *Diaphorina citri*, a vector of the bacterium *Candidatus Liberibacter* spp., the causative agent of the incurable Huanglongbing (HLB) disease. Controlling HLB has often required the mass eradication of infected trees, leading to substantial economic losses. Therefore, environmentally friendly and sustainable alternatives for controlling *D. citri*, such as entomopathogenic fungi, are being explored.

This study focuses on isolating, identifying, and evaluating the pathogenicity of entomopathogenic fungi from naturally infected insects in citrus orchards in Chimichagua, Cesar. Fungal samples were isolated from insect cadavers with hyphal growth on citrus leaves and characterized using culture and PCR analysis of ITS fragments from the 5.8S ribosomal subunit. These isolates were then tested for pathogenicity against *D. citri* nymphs and adults.

Preliminary findings indicate the presence of *Paecilomyces* spp., *Hirsutella* spp., and *Fusarium* spp. in the samples. Pathogenicity tests showed that *Paecilomyces* spp. effectively infected nymphs. Successful DNA extraction and PCR standardization have been achieved, with promising results using ITS4 and ITS5 primers. Further amplifications will confirm the specific identification of the fungi.

Keywords

Biological Control, Entomopathogenic Fungi, PCR, HLB (Huanglongbing), Citrus Crops.

Contenido

Para el 2020, los departamentos Santander, Atlántico, Magdalena, Cesar, y Bolívar, representaron el 36% de la producción de cítricos a nivel nacional. En el departamento del Cesar, en los municipios de Astrea y Chimichagua se encuentran establecidas unas 2.000 hectáreas de cultivos de cítricos (naranja Valencia, limón criollo, pomelo), con más de 800 productores, que derivan su sustento de esta actividad económica. Hasta el año 2020, según reporte del ICA, HLB estaba en ocho departamentos en el norte de Colombia: La Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Cesar y recientemente focos en Sucre y Córdoba, ocasionando pérdidas hasta del 60%, afectando gravemente la economía local y la seguridad alimentaria (Guarín et al., 2020).

La *Diaphorina citri* ha proliferado en el Cesar debido a condiciones ambientales favorables y la falta de un control efectivo. Los controles con el uso de pesticidas son insuficientes y presentan riesgos para el medio ambiente (Tiwari et al., 2013). Además, la resistencia a los pesticidas en poblaciones de *D. citri* ha complicado aún más su manejo (Milosavljević et al., 2021). El uso de hongos entomopatógenos nace como una solución prometedora para el control de *D. citri*. Estos hongos son agentes biológicos que pueden infectar y matar a los insectos plaga, reduciendo su población de manera natural. La implementación de hongos entomopatógenos no solo ofrece un enfoque ecológico, sino que también puede disminuir la dependencia de los pesticidas químicos, favoreciendo un manejo integrado de plagas que sea sostenible a largo plazo.

Se obtuvieron muestras de cadáveres de insectos con presencia de hifas presentes en hojas de cítricos, los hongos fueron aislados y caracterizados en medio de cultivo y genéticamente mediante PCR de los fragmentos de ITS de la subunidad ribosomal 5.8S. Adicionalmente, los aislados obtenidos fueron

utilizados en pruebas de patogenicidad sobre ninfas y adultos de *D. citri*.

Los resultados preliminares obtenidos sugieren la presencia de los hongos *Paecilomyces* spp. *Hirsutella* spp. y *Fusarium* spp. en cadáveres colectados. Las pruebas de patogenicidad mostraron que la concentración utilizada de un aislado de *Paecilomyces* spp. infectó de manera eficiente a las ninfas y fue recuperado de los cadáveres infectados. Finalmente, la extracción de ADN se realizó de manera exitosa y se inició la estandarización de las PCR con resultados promisorios para los cebadores ITS4 e ITS5 en pruebas control, indicando que las amplificaciones fueron exitosas. Se espera que una vez realizadas las amplificaciones de todas las muestras se obtengan las secuencias para validar la identificación específica de los hongos.

Bibliografía

Guarín, h., ospina, c., & agrosavia. (2020). *incremento local de insectos benéficos para el cultivo de cítricos*. <https://editorial.agrosavia.co/index.php/publicaciones/catalog/view/81/68/691-1>

ica. (2023). *el ica más cerca del campo en chimichagua, cesar*. <https://www.ica.gov.co/noticias/ica-cesar-chimigagua-extension-agropecuaria-hlb>

Milosavljević, i., morgan, d. j. w., massie, r. e., & hoddle, m. s. (2021). density dependent mortality, climate, and argentine ants affect population dynamics of an invasive citrus pest, *diaphorina citri*, and its specialist parasitoid, *tamarixia radiata*, in southern california, usa. *biological control*, 159, 104627. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2021.104627>

Tiwari, s., killiny, n., & stelinski, l. l. (2013). dynamic insecticide susceptibility changes in florida populations of *diaphorina citri* (hemiptera: psyllidae). *journal of economic entomology*, 106(1), 393–399. <https://doi.org/10.1603/ec12281>

Estudio de la bioconversión de la biomasa lignocelulosa de residuos de palma africana con el hongo *Pleurotus ostreatus* para un alimento animal bovino

Study of the bioconversion of lignocellulos biomass from african palm waste with the fungus *Pleurotus ostreatus* for bovine animal feed

Andrea Carolina Castro Pacheco, microbióloga, Universidad Popular del Cesar (UPC), Valledupar, Colombia. Estud. Maestría en Microbiología Agrícola e Industrial Bióloga, Universidad Popular del Cesar (UPC), Valledupar, Colombia, ORCID: 0009-0003-1178-6440, andreacastro@unicesar.edu.co. Dinary Eloisa Duran Sequeda, Microbióloga, Universidad de Pamplona, Norte de Santander, Colombia, Msc. en Ciencias Microbiología, Universidad Nacional de Colombia, Bogota, Colombia, PhD en Ingeniería y Biotecnología de la Universidad de los Andes, Colombia y la Universidad Publica de Navarra- España, ORCID: 0000-0002-3368-1338, deloisaduran@unicesar.edu.co. Aldo Jesús Ibarra Rondón, Microbiólogo, Universidad Popular del Cesar (UPC), Valledupar, Colombia. Msc. en Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. Est. Doctorado en Ciencias Agrarias, Medellín, Colombia, ORCID: 0000-0002-9937-4488, aldoibarra@unicesar.edu.co. Pedro José Fragozo Castilla, Bacteriólogo y Laboratorista clínico, Universidad de Santander. Msc en ciencia y tecnología de alimento, Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela. PhD en Medicina Tropical, Sistema Universitario Estatal del Caribe Colombiano (SUE). ORCID: 0000-0002-3437-8664, pedrofragozo@unicesar.edu.co.

Resumen

Las actividades humanas a lo largo de los años han causado serios impactos ambientales, destacando la producción descontrolada de grandes cantidades de residuos lignocelulosos, especialmente en las empresas palmicultoras que generan estos residuos mediante la extracción de aceite de palma africana, los cuales requieren alternativas de uso que incrementen su valor, ya que son importantes reservorios de celulosa y hemicelulosa, con un alto contenido de lignina que los hacen recalcitrantes y difíciles de degradar. Estos residuos lignocelulósicos pueden ser deslignificados por hongos de podredumbre blanca como *Pleurotus ostreatus* y bioconvertidos a biomasa fúngica, cuya composición es rica en proteínas, convirtiéndose en una alternativa para generar un valor agregado para la alimentación animal; sin embargo, este proceso depende del aporte en carbono y nitrógeno del residuo. Por lo cual, el objetivo de esta investigación es determinar los factores nutricionales de carbono y nitrógeno para la bioconversión de la biomasa lignocelulosa de residuos de palma africana con el hongo *Pleurotus ostreatus* en la elaboración de un alimento animal bovino en el Departamento del Cesar. Para este estudio, se inoculó el hongo *Pleurotus ostreatus* en medios sintéticos que contienen Extracto de Levadura como ingrediente basal y las diferentes concentraciones de glucosa, fuentes de nitrógeno (Sulfato de Amonio, Nitrato de Amonio y Urea) mediante una metodología de superficie de respuesta. Después de 15 días de cultivo, se analizó la producción de biomasa por peso seco. Asimismo, se evaluó por análisis bromatológicos y pruebas de digestibilidad in vitro, las mezclas de los residuos de palma de aceite (Fibra, Cuesco y Torta de Palmiste) con la fuente de nitrógeno seleccionada durante 15 días por fermentación en estado sólido. De las fuentes de N evaluadas en cultivos sintéticos, la Urea es la más prometedora dado que con un tercio de la concentración de glucosa requerida usando sulfato de amonio, y casi la mitad de la glucosa usada con el nitrato de amonio, promovió una síntesis de biomasa fúngica de 8 g/L, en un medio de cultivo de formulación Glucosa 18,72 g/L y Urea 0,39 g/L. Se esperan los resultados que muestren las diferencias entre la degradación de los residuos de palma por *P. ostreatus* agregando una fuente adicional

de nitrógeno como la Urea. Para concluir, la Urea es una fuente de nitrógeno orgánica que ha demostrado ser más eficiente en la producción de biomasa fúngica.

Palabras Clave

Fermentación, Actividad enzimática, Nitrógeno, Biodegradación, Valor agregado.

Abstract

Human activities over the years have caused serious environmental impacts, notably the uncontrolled production of large amounts of lignocellulosic waste, particularly from palm oil companies that generate this waste through the extraction of African palm oil. These wastes require alternative uses to enhance their value, as they are significant reservoirs of cellulose and hemicellulose, with high lignin content making them resistant and difficult to degrade. Lignocellulosic wastes can be delignified by white-rot fungi such as *Pleurotus ostreatus* and converted into fungal biomass, which is rich in proteins and can be used as a value-added alternative for animal feed. However, this process depends on the carbon and nitrogen content of the waste. Therefore, the objective of this research is to determine the nutritional factors of carbon and nitrogen for the bioconversion of lignocellulosic biomass from African palm waste using *Pleurotus ostreatus* in the preparation of cattle feed in the Department of Cesar. For this study, *Pleurotus ostreatus* was inoculated in synthetic media containing yeast extract as a basal ingredient and various concentrations of glucose and nitrogen sources (ammonium sulfate, ammonium nitrate, and urea) using a response surface methodology. After 15 days of cultivation, biomass production was analyzed by dry weight. Additionally, bromatological analysis and in vitro digestibility tests were performed on mixtures of palm oil residues (fiber, husk, and palm kernel cake) with the selected nitrogen source during 15 days of solid-state fermentation. Of the nitrogen sources evaluated in synthetic cultures, urea proved to be the most promising, as it achieved a fungal biomass synthesis of 8 g/L with one-third of the glucose concentration required when using ammonium sulfate and nearly half the glucose used with ammonium nitrate, in a culture medium formulation of glucose 18.72 g/L and urea 0.39 g/L. Results are expected to show the differences in the degradation of palm residues by *P. ostreatus* with the addition of an additional nitrogen source like urea. In conclusion, urea is an organic nitrogen source that has proven to be more efficient in producing fungal biomass.

Keywords

Fermentation, Enzymatic activity, Nitrogen, Biodegradation, Added value.

Contenido

La cadena productiva de la palma africana, *Elaeis guineensis*, genera a nivel mundial un promedio aprox. de 743 millones de toneladas de semillas de fruto de palma aceitera, donde Colombia participó con un promedio aprox. de 8 millones de toneladas en el año 2022 (FAO., 2024) generando una producción 3.2 toneladas de biomasa lignocelulosa, distribuidos en 1,6 millón de toneladas de tusa, 1.040 millones de toneladas de fibra obtenido del mesocarpio y 400 mil toneladas de cuesco de la nuez, productos de la extracción de aceite de palma (Villamizar, D.,2017). La acumulación de estos residuos en el campo puede causar problemas fitosanitarios y de contaminación, además de aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero si se queman sin control (Mancera. S., et al.2018). Aunque

estos residuos son ricos en celulosa y hemicelulosa, su alto contenido de lignina (>20%) limita su uso. Una solución biotecnológica es bioconvertir estos residuos en alimento para ganado bovino utilizando hongos de podredumbre blanca como *Pleurotus ostreatus*, que produce enzimas lignocelulolítica para reducir la lignina y mejorar la digestibilidad. Aunque la torta de palmiste es útil por su alto contenido proteico, el cuesco y la fibra tienen limitaciones debido a su bajo contenido de nitrógeno y alta fibra cruda. Esta bioconversión puede beneficiar al sector ganadero al reducir la dependencia de ingredientes importados y promover la economía circular. Para la degradación de estos residuos recientemente se ha demostrado que las condiciones óptimas de nutrientes puede favorecer el crecimiento del hongo e induce la producción de enzimas ligninolíticas como las lacasas (Duran-Sequeda, D., *et al.*, 2022), que son activadas por sulfato de cobre. La disponibilidad de nutrientes permite al hongo sobreexpresar receptores de membrana que facilitan la absorción de cobre y la producción de lacasas, resaltando la importancia del nitrógeno en la bioconversión de lignocelulosa y así aumentar el valor de los residuos lignocelulósicos. Por lo cual, en esta investigación se obtuvo una biomasa de 8 g/L con sulfato de amonio y de 11 g/L con nitrato de amonio, pero se requirió más de 35 g/L de glucosa para estos resultados. En contraste, la urea logró la misma biomasa que el sulfato de amonio con concentraciones de glucosa mucho más bajas, lo que la convierte en una buena candidata para experimentar con mezclas de residuos de palma de aceite. Generando conocimiento sobre los procesos biológicos que regulan la asimilación de sales de amonio por *Pleurotus ostreatus* buscando identificar fuentes de nitrógeno económicas que puedan ser bioconvertidas en nitrógeno proteico para alimentación animal. Además, este conocimiento facilitará la deslignificación de residuos lignocelulósicos, como los derivados de la extracción de aceite de palma, mejorando la disponibilidad de carbohidratos en esta biomasa vegetal.

Bibliografía

Durán-Sequeda, D., Suspes, D., Maestre, E., Alfaro, M., Pérez, G., Ramírez, L., Pisabarro, A. G., y Sierra, R. (2021). Effect of nutritional factors and copper on the regulation of laccase enzyme production in *Pleurotus ostreatus*. *Journal of Fungi* (Basel, Switzerland), 8(1), 7. <https://doi.org/10.3390/jof8010007>

FAOSTAT. (s/f). Fao.org. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de <https://www.fao.org/faostat/en/>

Villamizar Fuentes, D. S. (2017). Elaboración y evaluación de tableros aglomerados a partir de residuos agroindustriales de fibra de fruto de palma de aceite y cáscara de mazorca de cacao usando una resina termoestable. Universidad de Pamplona. Pamplona, Colombia.

Mancera Pérez, S y Romero Prieto, D. C (2018) . Evaluación de la viabilidad y la actividad lignocelulolítica de aislamientos de hongos filamentosos conservados en el banco del Laboratorio de Biotecnología de la Pontificia Universidad Javeriana.

Estudio del biodeterioro causado por hongos en material biológico del museo de la Salle

Study of fungal biodeterioration in biological material from the de la salle museum

Karen Gabriela Hernández García, Estudiante de Biología, Universidad de La Salle, Bogotá ORCID <https://orcid.org/0009-0004-4220-9475> Khernandez98@unisalle.edu.co. Lucía Cristina Lozano Ardila, Profesora asociada, Universidad de La Salle, Bogotá ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3706-4609> lclozano@unisalle.edu.co

Resumen

En el Museo de La Salle se conservan colecciones biológicas, que permiten conocer la historia de la diversidad allí se encuentran ejemplares con distribución a nivel global y local, así como especies extintas o en peligro de extinción. En la actualidad el Museo cuenta con un total de 32.305 individuos repartidos en 11 colecciones de las cuales, algunos son conservadas de manera seca como aves y mamíferos. El biodeterioro en las colecciones se define como el daño causado por microorganismos a los objetos o ejemplares que hacen parte de la colección, este tipo de deterioro está condicionado por la presencia de esporas en el ambiente y por la Humedad relativa y Temperatura del ambiente. El objetivo de este estudio fue relacionar la presencia de hongos miceliales en aves y mamíferos del Museo de La Salle con la temperatura y la humedad relativa. Esto nos permite conocer si las condiciones ambientales del Museo influyen de manera positiva o negativa al crecimiento de los microorganismos, para esto se realizó la toma de muestras del material biológico por medio de hisopado, luego se trasladó al laboratorio para realizar los cultivos en Agar Sabouraud con cloranfenicol; posteriormente se aislaron los hongos y , utilizando claves taxonómicas, se determinaron los géneros de los hongos que se encuentran presente en el material biológico; finalmente, se analizaron los factores ambientales relacionados con la presencia de estos microorganismos. Se aislaron hongos en el 34,7% de los especímenes con indicios relacionados con biodeterioro; los géneros más representativos que se encontraron fueron *Penicillium* y *Aspergillus*; además, en los muestreos pasivos se obtuvieron mayor número de morfotipos para el salón de la colección de mamíferos, donde se observaron las mayores variaciones en la temperatura y una humedad relativa mayor al 60%. Los resultados sugieren una relación entre el aislamiento de hongos, con la presencia de mohos en el ambiente y con las condiciones ambientales en el Museo.

Palabras Clave

Biodeterioro, Hongos miceliales, Colecciones biológicas, Aves, Mamíferos.

Abstract

La Salle Museum conserves biological collections that allow us to learn about the history of diversity, including specimens with global and local distribution, as well as extinct or endangered species. At present, the Museum has a total of 32,305 individuals distributed in 11 collections, some of which, such as birds and mammals, are conserved in a dry form. Biodeterioration in a collection is defined as the damage caused by microorganisms to the objects or specimens, this type of deterioration

is conditioned by the presence of spores in the environment and by the relative humidity and temperature of the environment. The objective of this study was to relate the presence of mycelial fungi in birds and mammals at La Salle Museum with temperature and relative humidity. This allows us to know if the environmental conditions of the Museum positively or negatively influence the growth of microorganisms. For this, samples of the biological material were taken employing swabs, then they were transferred to the laboratory to perform the cultures in Sabouraud Agar with chloramphenicol; Subsequently, the fungi were isolated and then identified solated and using taxonomic keys., the genera of the fungi that were present in the biological material were determined; Finally, the environmental factors related to the presence of these microorganisms were analyzed. Fungi were isolated in 34.7% of the specimens with indications related to biodeterioration's signs; The most representative genera found were *Penicillium* and *Aspergillus*; Furthermore, in the passive sampling, the greatest number of morphotypes were as obtained for the mammal collection room, where the greatest variations in temperature, and a relative humidity greater than 60% were observed. Results suggest a relationship between the isolation of fungi, the presence of molds in the environment and the environmental conditions in the Museum.

Keywords

Biodeterioration, Mycelial fungi, Birds, Mammals, Biological collections.

Contenido

Las colecciones biológicas son archivos históricos detallados de la vida pasada y presente del planeta, y son una fuente importante de información sobre la geología local y la distribución geográfica de animales y plantas. Su conservación y preservación es crucial para generar y validar el conocimiento científico, sirviendo además como reserva histórica de la diversidad y evidencia visual de las características físicas de los individuos.

El gran problema que se presenta en el material biológico al momento de ser preservado es que se compone de materiales orgánicos, los cuales son altamente propensos al biodeterioro causado por hongos que son capaces de colonizar, lugares que son fuentes de nutrientes, estos microorganismos pueden producir enzimas que descomponen la materia orgánica, dañándola y degradándola gradualmente de manera irreversible, perdiendo información importante y características originales de los objetos. Los microorganismos son un factor de deterioro en las colecciones biológicas y que ponen en riesgo su conservación en el tiempo, se hace necesario e importante la realización del estudio del biodeterioro en los Museos de Historia Natural.

La información que se resguarda en el MLS, es importante conservarla y preservarla, debido a que contiene varias colecciones, Estudiar la presencia y la actividad de estos microorganismos en la colección permite comprender mejor los procesos de deterioro y tomar medidas para prevenir o mitigar su impacto, y poder cuidar la información de los ejemplares y su información asociada.

El objetivo general de este estudio es relacionar la presencia de hongos miceliales en aves y mamíferos preservados en seco del Museo de La Salle, con las condiciones de humedad relativa y temperatura de los diferentes espacios donde se conservan. Los objetivos específicos son: Determinar la presencia o ausencia de hongos miceliales en aves y mamíferos conservados en seco del Museo de La Salle y estudiar la influencia de las condiciones de humedad relativa y temperatura de los depósitos del Museo de La Salle en la proliferación de hongos miceliales en especímenes conservados en seco del Museo de La Salle.

Se realizó muestreo en 3 salones, dos con colecciones de mamíferos y uno de aves; con un total de 69 tomas correspondiente a 46 especies, los cuales presentaban indicios de biodeterioro, clasificándose el 28 (60,9%) en especímenes de mamíferos (pelo y piel desnuda), 18 (39,1%) especímenes de aves (pico, piel con plumas y patas), de los cuales el 3,5% del total, presentaron presencia de hongos miceliales como *Aspergillus*, *Penicillium*, *Cladosporium*. Como los géneros más representativos y otros mohos menos representativos como *Rhizopus*, *Sclerotinia*.

Por otra parte, se realizaron muestreos de ambiente, compactador y cajones en el salón de las aves, con un total de 5 tomas para cada uno, y se observó riqueza de morfotipos según el área, obteniendo una mayor riqueza en el salón 1 de mamíferos donde el número de colonias nunca fue menor a 2 y tuvo un total de 15 morfotipos en las 5 semanas muestreadas y en áreas más controladas como las gavetas de aves solo se obtuvo un morfotipo.

En relación con las condiciones ambientales, en los compactadores del salón de mamíferos y q las variaciones fueron más bajas comparadas con el ambiente donde se obtuvo una diferencia de 3,9oC para la temperatura, con una diferencia de 14,3% para la humedad relativa. El segundo salón muestreado de mamíferos grandes y el tercer salón el de las aves presentaron unas con condiciones más controladas.

Las conclusiones preliminares de este proyecto es que los géneros *Penicillium* y *Aspergillus* fueron los más representativos, encontrados en las colecciones que presentaban biodeterioro y la gran riqueza de morfotipos en el ambiente del primer salón de mamíferos puede ser debido a que presenta mayor circulación de personas, unido con variaciones de temperaturas diurnas entre 19 y 21,7oC y con una humedad relativa mayor al 60%.

Bibliografía

- Cárdenas Hincapié, J. (2023, Febrero 17). Colección Número: 133. Registro Nacional de Colecciones Biológicas (RMC). <http://rnc.humboldt.org.co/admin/index.php/registros/detail/2188>
- Carrillo Chavez, L. M., Arias Bermúdez, N., Nieto Venegas, M. J., Pinto Sánchez, N. R., & Patiño, M. C. (2024). Study of biodeterioration and evaluation of proteolytic activity caused by microorganisms in specimens of a zoological collection in Colombia. *Conservar Patrimonio*, 45 (1) (2182–9942), 7–20. <https://doi.org/10.14568/cp24895>
- Cepero De García, M., Restrepo, S., Franco-Molano, A., Cárdenas, M., & Vargas, N. (2012). *Biología de hongos*. Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias, 1(1).
- Herrera, K., Cobar, O., Barrios, R., Pierola, K., Chamalé, W., Rosales, C., Quan, J., Moreno, M., Paxtor, J., & Maas, J. (2015). Evaluación de la contaminación del aire por hongos microscópicos en dos colecciones biológicas y dos museos de la ciudad de Guatemala. *Revista Científica*, 25(2), 43–58. <https://doi.org/10.54495/rev.cientifica.v25i2.90>
- Sarmiento, M. M., Mangiaterra, M., Bojanich, M. V., Basualdo, J. Á., & Giusiano, G. (2016a). Hongos queratofílicos en suelos de parques de la ciudad de Corrientes, Argentina. *Revista Iberoamericana de Micología*, 33(1), 7–12. <https://doi.org/10.1016/j.riam.2015.02.004>

Evaluación de la biotransformación de plásticos utilizando hongos de la podredumbre blanca de la madera aislados en Antioquia

Evaluation of plastic biotransformation using white-rot fungi isolated in Antioquia

Andrea Triana Peñaloza, estudiante de maestría, grupo de investigación Biopolimer. Universidad de Antioquia, ORCID 0009-0006-0464-1472, andrea.triana@udea.edu.co. Xiomara López Legarda. Docente, grupo de investigación Biopolimer, Universidad de Antioquia, ORCID 0000-0001-8058-5886, xiomara.lopezl@udea.edu.co. Freimar Segura Sánchez, docente. Coordinador del grupo de investigación Biopolimer, Universidad de Antioquia, ORCID 0000-0002-4916-268, freimar.segura@udea.edu.co

Resumen

Los residuos de plástico se han convertido en uno de los contaminantes con mayor impacto ambiental a nivel global, afectando diversos ecosistemas. Una gran proporción de los residuos de plásticos corresponden a materiales de un solo uso, que contienen polímeros plásticos altamente recalcitrantes como LDPE y EVOH. En las últimas décadas, se ha explorado el potencial biológico como una alternativa para la degradación de residuos de plástico. Los hongos de la podredumbre blanca han demostrado su capacidad para degradar o transformar polímeros plásticos mediado por sus enzimas ligninolíticas; sin embargo, los estudios son escasos y se reportan bajos rendimientos de biodegradación. Dicho rendimiento es dependiente de la cepa fúngica y de las condiciones de cultivo y se puede incrementar modificando estos parámetros.

En esta investigación se planteó como objetivo evaluar la biotransformación de los plásticos LDPE y EVOH utilizando hongos de la podredumbre blanca de la madera aislados en Puerto Berrio, Antioquia y determinar las condiciones de cultivo favorables para la biotransformación de los plásticos. Un aislamiento del género *Schizophyllum* sp., fue capaz de colonizar películas de LDPE y EVOH, producir enzimas ligninolíticas y modificar la hidrofobicidad, peso final y el espectro de absorción en la región UV-Vis de los plásticos. La modificación de las condiciones de cultivo del aislamiento del género *Schizophyllum* sp. para la biotransformación de LDPE y EVOH aumentó tres veces la reducción del peso y dos veces el incremento de humectabilidad comparado con las condiciones de cultivo iniciales. Estos hallazgos evidencian el potencial de la biodiversidad fúngica colombiana para participar en la biodegradación de polímeros plásticos.

Palabras Clave

Biodegradación, LDPE, EVOH, Hongos ligninolíticos, Biorremediación.

Abstract

Plastic waste has become one of the most significant environmental contaminants globally, impacting multiple ecosystems. A substantial portion of plastic waste consists of single-use plastics, that include highly recalcitrant polymers such as LDPE and EVOH. In recent decades, the biological potential for plastic waste degradation has been explored as an alternative. White-rot fungi have demonstrated the

ability to degrade or transform plastic polymers through their ligninolytic enzymes; however, studies are limited, and low biodegradation performances are reported. This performance depends on the fungal strain and culture conditions, and it can be improved by modifying these parameters.

In this study, the biotransformation of LDPE and EVOH plastic using white-rot fungi isolated in Puerto Berrio, Antioquia was evaluated, and favorable culture conditions for plastic biotransformation were determined. An isolate of the genus *Schizophyllum* sp. was able to colonize LDPE and EVOH films, produce ligninolytic enzymes, and alter the hydrophobicity, weight, and UV-Vis absorption spectrum of the plastics. Modifying the culture conditions for the *Schizophyllum* sp. isolate enhanced the weight loss three-fold and increased wettability two-fold compared to the initial culture conditions. These findings underscore the potential of Colombian fungal biodiversity to participate in the biodegradation of plastic polymers.

Keywords

Biodegradation, LDPE, EVOH, Ligninolytic fungi, Bioremediation.

Contenido

Los plásticos son considerados una fuente de contaminación ambiental por la elevada cantidad de residuos generados a nivel global, su gestión inadecuada, las limitaciones para su reciclaje y la característica recalcitrante de los polímeros, generando impactos que amenazan la biodiversidad, la salud humana y las dinámicas de los ecosistemas.

Los polímeros tipo polietileno de baja densidad (LDPE) y etilen-vinil alcohol (EVOH) son utilizados principalmente para elaborar materiales plásticos de un solo uso, que por su naturaleza desechable generan volúmenes masivos de residuos de difícil degradación en condiciones naturales, representando una proporción importante entre los residuos contaminantes de plástico.

Los efectos nocivos de la contaminación por plásticos han incentivado la búsqueda de estrategias para su degradación, incluyendo mecanismos físicos y químicos, sin embargo, estos tienen desventajas como alto consumo energético o generación de gases tóxicos y de efecto invernadero al incinerar los plásticos. En contraste, la biodegradación ha resaltado como una alternativa bio-amigable y rentable para este proceso.

En los procesos de biodegradación, las enzimas ligninolíticas han destacado por catalizar la descomposición de contaminantes altamente recalcitrantes por su inespecificidad del sustrato y altos potenciales redox, incluyendo polímeros plásticos, colorantes y contaminantes emergentes. Los hongos de la podredumbre blanca de la madera son los principales productores de enzimas ligninolíticas, las cuales pueden tener potenciales redox más altos que las enzimas producidas por otros microorganismos ampliando el rango de compuestos susceptibles a su descomposición. Esta característica sumada al amplio arsenal enzimático de los hongos de la podredumbre blanca los convierte en microorganismos promisorios para la biotransformación de plásticos.

Aunque se ha evidenciado el potencial de hongos de la podredumbre blanca para transformar LDPE y EVOH, los estudios son escasos, se requieren periodos de exposición prolongados o los polímeros se mineralizan parcialmente, reduciendo el rendimiento del proceso. No obstante, este rendimiento de biodegradación puede aumentar modificando parámetros como la cepa fúngica y las condiciones de cultivo.

Considerando lo anterior, esta investigación planteó evaluar la biotransformación de los plásticos LDPE y EVOH utilizando hongos de la podredumbre blanca de la madera aislados en Puerto Berrio, Antioquia y determinar las condiciones de cultivo favorables para su biotransformación. Nuestro propósito es ampliar los conocimientos y brindar una posible alternativa sostenible y bioamigable para la gestión de residuos plásticos, además de aportar conocimiento sobre el potencial biotecnológico de la diversidad fúngica colombiana.

Los hongos utilizados fueron recolectados bajo el “Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados número 235” otorgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la UdeA.

Se evaluaron 19 aislamientos de hongos de la podredumbre blanca, de los cuales, tres aislamientos de los géneros *Trametes* sp., *Schizophyllum* sp. y *Pleurotus* sp., fueron capaces de colonizar completamente películas de LDPE y EVOH en medio sólido. Estos aislamientos se seleccionaron para evaluar la producción de enzimas ligninolíticas y biotransformación de los plásticos en cultivo sumergido, presentando actividad enzimática de lacasa, manganeso peroxidasa y lignino peroxidasa en presencia y ausencia de LDPE y EVOH, colonización de las películas de plástico y modificación de su hidrofobicidad, peso final y espectro de absorción en la región UV-Vis después de 30 días de incubación. El aislamiento del género *Schizophyllum* sp. resaltó por presentar mayor reducción del peso e incremento de humectabilidad de los plásticos en comparación con los demás aislamientos.

Finalmente, se determinaron las condiciones de cultivo del aislamiento del género *Schizophyllum* sp. para favorecer la biotransformación de películas de LDPE y EVOH empleando un diseño factorial fraccionado, donde se evidenció el efecto del tipo de sustrato, forma de cultivo, pH, pretratamiento de los plásticos y concentración de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ en la biotransformación. Como resultado se obtuvo 7,36% y 16,5% de reducción del peso y 39,2% y 33,1% de incremento de humectabilidad en las películas de LDPE y EVOH expuestas durante 90 días, respectivamente, correspondiente a un aumento de tres veces la reducción del peso y dos veces el incremento de humectabilidad comparado con las condiciones de cultivo iniciales.

Con estos hallazgos evidenciamos el potencial de hongos endógenos del país para participar en procesos de biodegradación de plásticos causando transformaciones en las propiedades fisicoquímicas de los polímeros, las cuales son favorecidas por las condiciones de cultivo del microorganismo.

Bibliografía

Idris, S., Amelia, T., Bhubalan, K., Lazim, A., Zakwan, N., Jamaluddin, M., Santhanam, R., Amirul, A. A., Vigneswari, S., & Ramakrishna, S. (2023). The degradation of single-use plastics and commercially viable bioplastics in the environment: A review. In *Environmental Research* (Vol. 231). Academic Press Inc. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.115988>

Thew, X., Lo, S., Ramanan, R., Tey, B., Huy, N., & Chien, O. (2024). Enhancing plastic biodegradation process: strategies and opportunities. *Critical Reviews in Biotechnology*, 44(3), 477–494. <https://doi.org/10.1080/07388551.2023.2170861>

Bautista, P., Flórez, M., López, X., Monroy, L., & Segura, F. (2023). Biodegradation of plastics by white-rot fungi: A review. In *Science of the Total Environment* (Vol. 901). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165950>

Arboleda, C., Segura, F., & Mejía, A. (2007). Enzymatic transformation of crystalline structure of copolymer poly (ethylene-co-vinyl alcohol) (EVOH). *VITAE*, 14.

Perera, P., Suwanethya, A., Sashikala, P., Herath, H., Kumari, C., & Nilmini, R. (2021). Decaying Hardwood Associated Fungi Showing Signatures of Polyethylene Degradation . *BioResources*, 16(4), 7056–7070.

Evaluación del potencial de macromicetos como una estrategia de control de hongos fitopatógenos de aguacate y maracuyá

Evaluation of the potential of macromycetes as a control strategy for plant pathogenic fungi of avocado and passion fruit

Jana Estefanía Pérez García, estudiante Química. Universidad Nacional de Colombia, ORCID 0009-0008-7271-6290, janperezga@unal.edu.co. Katheryn Michell Camargo Jiménez Magister en Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Colombia, ORCID 0000-0002-0441-4417, kmcamargoji@unal.edu.co. Carolina Chegwin Angarita, Doctorado en Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Colombia, ORCID 0000-0002-3150-9972, cchegwina@unal.edu.co; Mónica Constanza Ávila Murillo, doctorado en Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Colombia, ORCID 0000-0003-0859-8353, mcavilam@unal.edu.co.

Resumen

Los hongos fitopatógenos *Colletotrichum gloeosporioides* y *Fusarium oxysporum* f. sp. *passiflorae*, impactan negativamente los cultivos de aguacate y maracuyá, disminuyendo la calidad y rentabilidad en el mercado. Esta investigación se centra en evaluar el potencial antifúngico de los hongos macromicetos como una alternativa natural y sostenible al uso de fungicidas químicos, puesto que estos últimos crean resistencia y terminan causando problemas de contaminación en el medio ambiente. Se seleccionaron dieciocho cepas de hongos macromicetos y se realizó un *screening* a través de ensayos de antagonismo mediante confrontación directa entre cepas comerciales y nativas contra estos fitopatógenos. Los resultados mostraron que *Ganoderma multipileum*, *Schizophyllum commune* y *Xylaria* sp, son efectivos contra *Fusarium oxysporum* f. sp. *passiflorae*. En el caso del *Colletotrichum gloeosporioides*, cepas como *Pleurotus eryngii*, *Trametes versicolor*, *Psilocybe* sp., *Laetiporus gilbertsonii* y *Polyporus* sp. mostraron resultados positivos generando producción de metabolitos en la interacción. Posteriormente, las cepas fueron cultivadas mediante fermentación líquida en co-cultivo con los patógenos, obteniendo extractos con acetato de etilo que se evaluaron *in vitro* para determinar su actividad antifúngica. *Ganoderma multipileum* y *Trametes versicolor* demostraron la mayor actividad antifúngica, evidenciada por bajas concentraciones mínimas inhibitorias (CMI). Actualmente, los ensayos con cepas nativas están en curso, además se propone realizar un perfilado metabólico para identificar los metabolitos responsables de la actividad antifúngica. Este estudio demuestra el potencial de los hongos macromicetos como biocontroladores en el manejo de enfermedades en cultivos, ofreciendo una alternativa más sostenible y eficaz para la agricultura.

Palabras Clave

Macromicetos, Antifúngicos, Biotecnología de hongos.

Abstract

The phytopathogenic fungi *Colletotrichum gloeosporioides* and *Fusarium oxysporum* sp. *passiflorae* are the causal agents of diseases in avocado and passion fruit crops, affecting quality product

and profitability market. The aim of this research was evaluated the antifungal potential of macromycete fungi as a natural and sustainable alternative to the use of chemical fungicides. Eighteen strains of macromycete fungi were selected and the *screening* was carried out through antagonism tests by direct confrontation between commercial and native strains against these phytopathogens. The results showed that *Ganoderma multipileum*, *Schizophyllum commune* and *Xylaria* sp. are effective against *Fusarium oxysporum* spf *passiflore*. On the other hand, *Pleurotus eryngii*, *Trametes versicolor*, *Psilocybe* sp., *Laetiporus gilbertsonii* and *Polyporus* sp. showed generation of metabolites in the interaction with *Colletotrichum gloeosporoides*. Subsequently, the strains were cultivated by liquid fermentation in co-culture with the pathogens, obtaining extracts with ethyl acetate that were evaluated *in vitro* to determine their antifungal activity. *Ganoderma multipileum* and *Trametes versicolor* demonstrated the highest antifungal activity, evidenced by low minimum inhibitory concentrations (MIC). Currently, trials with native strains are ongoing, and metabolic profiling is proposed to identify the metabolites responsible for the antifungal activity. This study demonstrates the potential of macromycete fungi as biocontrollers in the management of diseases in crops, offering a more sustainable and effective alternative for agriculture.

Keywords

Macromycetes, Antifungals, Fungal biotechnology.

Contenido

Los productores de aguacate y maracuyá en Colombia se han enfrentado a diversas problemáticas y desafíos asociados al manejo fitosanitario, destacando el ataque de hongos fitopatógenos como el *Colletotrichum gloeosporioides* y el *Fusarium oxysporum* f. sp. *passiflorae*, causantes de enfermedades en los cultivos de aguacate y maracuyá respectivamente, afectando la calidad de la producción y disminuyendo su rentabilidad en el mercado. El control de enfermedades ocasionadas por estos hongos representa un desafío significativo para los agricultores debido a que impactan considerablemente en la economía del proceso productivo al provocar afectaciones a lo largo de todas las etapas del cultivo. Existen varias formas de mitigar su presencia desde fertilizantes de control químico hasta el uso de fungicidas, siendo estos últimos los que comúnmente emplean los productores. Por lo tanto, se evidencia que es necesario el estudio de alternativas naturales y sostenibles para su control como lo pueden ser los macromicetos; estos hongos producen compuestos bioactivos que potencialmente ofrecen una opción más sostenible y efectiva al uso de fungicidas químicos. La aplicación de esta metodología podría mejorar la salud de los cultivos, reducir el impacto ambiental y disminuir los costos de producción, fortaleciendo así la producción agrícola.

De esta manera, este estudio se propone evaluar el potencial antifúngico de los hongos macromicetos como una estrategia de control biológico, a través de la selección de cepas que demuestren potencial de control frente a los fitopatógenos. Una vez se activaron las cepas, se realizaron ensayos de antagonismo por confrontación directa para observar las interacciones presentadas entre cepas comerciales y nativas contra los fitopatógenos *Fusarium oxysporum* f. sp. *passiflorae* y *Colletotrichum gloeosporioides*. Los resultados revelaron que en cuanto a *Fusarium oxysporum* f. sp. *passiflorae* se destaca el papel del *Ganoderma multipileum* y *Schizophyllum commune* por su capacidad de invasión por espacio y micoparasitismo respectivamente, igualmente resalta la *Xylaria* sp. al inducir hiperpigmentación en el patógeno. Con respecto a *Colletotrichum gloeosporioides* se obtuvieron resultados favorables con varias cepas de hongos macromicetos, en el caso de *Pleurotus eryngii*, *Trametes versicolor*, *Psilocybe* sp., *Laetiporus gilbertsonii* y *Polyporus* sp. se observó una interacción por co-cultivo con generación de

metabolitos en la interacción, mientras *Xylaria* sp. evidenció un efecto de antibiosis, y el *Schizophyllum commune* demostró nuevamente un efecto de micoparasitismo.

Las cepas mencionadas anteriormente se cultivaron biotecnológicamente mediante fermentación líquida en co-cultivo con los patógenos, luego los extractos obtenidos con acetato de etilo fueron evaluados por un ensayo *in vitro* para determinar su actividad antifúngica contra *Colletotrichum gloeosporioides*. Los resultados con las cepas comerciales demostraron que los co-cultivos con *Ganoderma multipileum* y *Trametes versicolor* exhibieron la mayor actividad antifúngica, evidenciada por bajas concentraciones mínimas inhibitorias (CMI). Estos hallazgos sugieren que los metabolitos producidos durante la interacción entre los hongos macromicetos y el fitopatógeno podrían ser una fuente prometedora para inhibir el crecimiento del patógeno.

Es importante resaltar que los ensayos de actividad antifúngica están en curso con las cepas nativas, y se espera que estos experimentos proporcionen información crucial sobre la eficacia de los hongos macromicetos en la inhibición de fitopatógenos. De igual manera, se propone realizar un perfilado metabólico de la cepa con mayor potencial y del co-cultivo para evidenciar los metabolitos diferenciales a los cuales se le podría atribuir la actividad antifúngica. La identificación de estos metabolitos no solo contribuirá al conocimiento científico sobre las interacciones antagonistas entre los macromicetos y los fitopatógenos, sino que también abrirá la puerta a la posible producción y utilización de estos compuestos bioactivos en aplicaciones agrícolas, además en este trabajo se demuestra el potencial de los hongos macromicetos para inhibir el crecimiento de fitopatógenos lo que los posiciona como una alternativa para el control biológico y el manejo de enfermedades, abriendo nuevas perspectivas para el desarrollo de biocontroladores más sostenibles.

Bibliografía

Romero, I. A. (2021). Genomic of phytopathogenic fungi as tool to develop of manage strategy. *Revista Colombiana de Biotecnología*, 21(2). <https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v21n2.84132>

Bernal, J. (2019). Evaluación del potencial de macromicetos nativos y cultivados como fuentes de control de hongos fitopatógenos. *Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia*, 24-29.

Terhonen, E., Sipari, N., & Asiegbu, F. O. (2016). Inhibition of phytopathogens by fungal root endophytes of Norway spruce. *Biological Control*, 99, 53–63. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2016.04.006>

Evaluación del uso de extractos de *Ganoderma lucidum* como potencial ingrediente cosmecéutico

Evaluation of the use of *Ganoderma lucidum* extracts as a potential cosmeceutical ingredient

Ana Maria Suárez Rojas, Estudiante de pregrado, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0002-6439-4796, asuarezro@unal.edu.co; Juan Pablo Yasmo Pérez, Asistente de Innovación, Aitia Biotech, ORCID:0000-0002-8465-6255, Jpyasmop@unal.edu.co, Carolina Chegwin Angarita, Docente, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0002-3150-9972, cchegwina@unal.edu.co. Claudia Elizabeth Mora Huertas, Docente, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0001-5412-998, cemorah@unal.edu.co. Omar David Saldarriaga Ochoa, Director de Innovación, Aitia Biotech, innovacion@aitia.bio, ORCID: 0000-0002-7497-0371. Sergio Andrés Urrego Restrepo, Gerente, Aitia Biotech, gerencia@aitia.bio.

Resumen

Ganoderma lucidum, un hongo conocido en la medicina tradicional asiática por sus propiedades medicinales, está emergiendo como un ingrediente prometedor en la industria cosmecéutica. Su riqueza en metabolitos bioactivos, que incluyen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e hidratantes, lo convierten en un candidato ideal para productos destinados al cuidado de la piel. En un contexto donde la demanda de cosméticos naturales y sostenibles está en aumento, este proyecto se centra en la posibilidad de utilizar extractos de *G. lucidum* para mejorar la salud y apariencia de la piel de manera eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Investigaciones previas, realizadas por el Grupo de Química de Hongos en colaboración con Aitia Biotech, han mostrado que factores como el tiempo de fermentación y el control de la temperatura durante el cultivo del hongo tienen un impacto significativo en la cantidad y calidad de los metabolitos producidos. En particular, los extractos etanólicos demostraron una mayor actividad antioxidante en comparación con los obtenidos en cloroformo y agua, debido a una mayor concentración de compuestos fenólicos. El proyecto actual busca integrar estos extractos en formulaciones cosméticas, evaluando su composición química y su efectividad biológica a través de pruebas in vitro como DPPH, ORAC y fotoquimioluminiscencia (PCL), esenciales para determinar su capacidad antioxidante. Además, se examinarán sus propiedades hidratantes y estabilidad química utilizando cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y otros estudios de estabilidad para asegurar que los extractos mantengan su eficacia a lo largo del tiempo en productos cosmecéuticos. Con estos análisis, se espera identificar extractos de *G. lucidum* que ofrezcan beneficios antioxidantes e hidratantes robustos, asegurando su estabilidad y eficacia en productos innovadores de cosmética natural. Este proyecto no solo pretende validar el uso de *Ganoderma lucidum* como un ingrediente cosmecéutico valioso, sino que también contribuye al desarrollo de la cosmética natural, ampliando las posibilidades de incorporar hongos macromicetos en productos para el cuidado de la piel, alineándose con la tendencia creciente hacia soluciones más sostenibles y naturales en la industria cosmética.

Palabras Clave

Ganoderma lucidum, Cultivo Biotecnológico, Cosméticos, Innovación, Antioxidantes.

Abstract

Ganoderma lucidum, a mushroom known in traditional Asian medicine for its medicinal properties, is emerging as a promising ingredient in the cosmeceutical industry. Its richness in bioactive metabolites, including antioxidant, anti-inflammatory, and moisturizing properties, makes it an ideal candidate for skincare products. In a context where the demand for natural and sustainable cosmetics is on the rise, this project focuses on the potential of using *G. lucidum* extracts to improve skin health and appearance in an effective and environmentally friendly manner. Previous research conducted by the Fungal Chemistry Group in collaboration with Aitia Biotech has shown that factors such as fermentation time and temperature control during mushroom cultivation significantly impact the quantity and quality of the metabolites produced. Specifically, ethanolic extracts demonstrated higher antioxidant activity compared to those obtained in chloroform and water, due to a higher concentration of phenolic compounds. The current project aims to integrate these extracts into cosmetic formulations, evaluating their chemical composition and biological effectiveness through in vitro tests such as DPPH, ORAC, and photochemiluminescence (PCL), which are essential for determining their antioxidant capacity. Additionally, their moisturizing properties and chemical stability will be examined using high-performance liquid chromatography (HPLC) and other stability studies to ensure that the extracts maintain their efficacy over time in cosmeceutical products. Through these analyses, the project aims to identify *G. lucidum* extracts that offer robust antioxidant and moisturizing benefits while ensuring stability and effectiveness in innovative natural cosmetic products. This project not only seeks to validate the use of *Ganoderma lucidum* as a valuable cosmeceutical ingredient but also contributes to the development of natural cosmetics, expanding the possibilities of incorporating macromycete mushrooms into skincare products, aligning with the growing trend towards more sustainable and natural solutions in the cosmetics industry.

Keywords

Ganoderma lucidum, Biotechnological Culture, Cosmetics, Innovation, Antioxidants.

Contenido

En los últimos años, la industria cosmeceútica ha mostrado un creciente interés en el uso de ingredientes naturales, especialmente aquellos con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e hidratantes. *Ganoderma lucidum*, un hongo tradicionalmente valorado en la medicina asiática ha emergido como un candidato prometedor debido a su perfil único de metabolitos bioactivos. Este proyecto tiene como objetivo evaluar la viabilidad de utilizar extractos de *G. lucidum* como ingrediente cosmeceútico, aprovechando sus propiedades para mejorar la salud y apariencia de la piel de manera natural.

En un estudio previo se exploró el impacto de la variación de condiciones de cultivo de *Ganoderma lucidum* obtenido por fermentación en estado líquido en la producción de metabolitos bioactivos, específicamente, el tiempo de cultivo (12 y 17 días) y el control de temperatura. Los resultados revelaron un perfil químico diverso y complejo en los extractos, destacando la influencia del control de temperatura y el tiempo de cultivo. En particular, los extractos etanólicos mostraron una actividad antioxidante significativamente mayor en comparación con los extractos en cloroformo y agua, lo que sugiere una concentración más alta de compuestos fenólicos, identificados mediante la prueba de Folin-Ciocalteu, estos compuestos fueron correlacionados con una alta capacidad antioxidante, confirmada en pruebas como ORAC, FRAP y DPPH.

Dado a estos resultados preliminares, el proyecto se centrará en explorar la viabilidad del uso de extractos de *G.lucidum* como un ingrediente cosmeceútico. Estos extractos serán sometidos a un análisis para determinar su composición química y actividad biológica. Se realizarán pruebas in vitro como DPPH, ORAC, fotoquimioluminiscencia (PCL) para evaluar la capacidad antioxidante de los extractos, lo cual es fundamental para proteger la piel del daño oxidativo.

Adicionalmente, se evaluará la capacidad hidratante de los extractos y la estabilidad química de los metabolitos utilizando técnicas que incluirán la cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), complementado por estudios de estabilidad física y química para determinar cómo se comportan estos extractos dentro de una matriz cosmética, así como su actividad y estabilidad a lo largo del tiempo. Estos estudios permitirán identificar las condiciones para mantener la eficacia del producto cosmeceutico.

Se espera que los resultados de este estudio permitan evaluar la posible incorporación de extractos de *Ganoderma lucidum* con un perfil antioxidante, hidratante, alta estabilidad y eficacia dentro de formulaciones cosméticas. Estos extractos podrían convertirse en ingredientes activos clave para el desarrollo de productos cosmeceúticos innovadores y naturales, que respondan a la demanda creciente de soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

En conclusión, este proyecto no solo explorará el potencial de *Ganoderma lucidum* como un valioso ingrediente cosmeceútico, sino que también contribuirá al avance del conocimiento en el campo de la cosmética natural, abriendo nuevas posibilidades para la incorporación de hongos macromicetos en productos de cuidado de la piel.

Bibliografía

Wu, Y., Choi, M.-H., Li, J., Yang, H., & Shin, H.-J. (2016). Mushroom cosmetics: The present and future. *Cosmetics*, 3(22). <https://doi.org/10.3390/cosmetics3030022>

Taofiq, O., Heleno, S. A., Calhella, R. C., Alves, M. J., Barros, L., Barreiro, M. F., González-Paramás, A. M., & Ferreira, I. C. (2016). Development of mushroom-based cosmeceutical formulations with anti-inflammatory, anti-tyrosinase, antioxidant, and antibacterial properties. *Molecules*, 21(10), 1372. <https://doi.org/10.3390/molecules21101372>

Oludemi, T., González-Paramás, A. M., Martins, A., Barreiro, M. F., & Ferreira, I. C. F. R. (2019). Mushrooms extracts and compounds in cosmetics, cosmeceuticals and nutricosmetics: A review. *Mountain Research Centre (CIMO), ESA, Polytechnic Institute of Bragança, Campus de Santa Apolónia, 1172, 5300-253 Bragança, Portugal. GIP-USAL, Unidad de Nutrición y Bromatología, Faculty of Pharmacy, University of Salamanca, Campus Miguel de Unamuno, 37007 Salamanca, Spain.*

Hacia una agricultura sostenible: aprovechamiento de los productos de fermentación sumergida de *Trichoderma harzianum*

Towards sustainable agriculture: use of submerged fermentation products from *Trichoderma harzianum* modalidad

Cindy Nayibe Mejia Maldonado, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA, ORCID: 0000-0003-3424-9317, cnmejia@agrosavia.co. Claudia Milena Mesa Barrera, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA, cmesa@agrosavia.co. Carlos Espinel Correal, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA, ORCID: 0000-0002-8872-7188, cespinel@agrosavia.co, Juliana Andrea Gómez Valderrama, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA, ORCID: 0000-0003-3963-1363, jagomez@agrosavia.co. Gloria Patricia Barrera Cubillos, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA, ORCID: 0000-0001-8245-4388, gbarrera@agrosavia.co

Resumen

Los hongos del género *Trichoderma* poseen gran versatilidad por su capacidad de controlar de forma directa fitopatógenos e insectos plaga, así como promover el crecimiento vegetal e inducir resistencia en la planta. La fermentación sumergida (FS) de *Trichoderma harzianum* es útil para la producción de proteínas extracelulares como enzimas líticas, compuestos con actividad antimicrobiana y aquellos que inducen inmunidad en las plantas, generando biomasa residual que puede ser de gran valor para la producción agrícola. El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilidad de la biomasa residual de *T. harzianum* (Th180) producida en FS para promover el crecimiento de plantas de tomate y controlar la mosca blanca *Trialeurodes vaporariorum*. Para ello, se preparó una suspensión de biomasa residual de la fermentación sumergida de 15 días, al 0,001% y 0,01% (p/v en agua) y se aplicó al sustrato de germinación (1L/Kg sustrato). Después de 1 mes en semillero, las plántulas se sembraron en suelo con cascarilla en proporción 2:1. Para evaluar la promoción de crecimiento, después de un mes de trasplante se observó que la biomasa de Th180 al 0,001% incrementó significativamente la altura, área foliar y peso seco total de la planta en comparación con el control. Para la evaluación de la actividad de control, se realizó la infestación con 20 adultos mediante jaula pinza en un foliolo de plantas. La mortalidad acumulada de insectos alcanzó el 75,3% en las plantas tratadas con biomasa de Th180 al 0.001% y 60,2% con biomasa al 0.01%, valores superiores a la mortalidad de observada en las plantas control (39,3%). Estos resultados demuestran el beneficio de la aplicación de biomasa de *T. harzianum* Th180 en el sustrato de siembra de plantas de tomate para controlar principalmente los primeros estadios de *T. vaporariorum*. Adicionalmente, los resultados demostraron el potencial de la biomasa residual del proceso de FS de *T. harzianum* Th180, como bioestimulante para mejorar el crecimiento de plantas de tomate, ofreciendo una estrategia de aprovechamiento completo de productos de fermentación sumergida, como estrategia para alcanzar el objetivo de una agricultura sostenible.

Palabras clave

Biomasa residual, Hongos, Agricultura, Promoción de crecimiento, Bioestimulante.

Abstract

Fungi of the genus *Trichoderma* have great versatility due to their ability to directly control phytopathogens and insect pests, as well as promote plant growth and induce resistance in the plant. Submerged fermentation (SF) of *Trichoderma harzianum* is useful to produce extracellular proteins such as lytic enzymes, compounds with antimicrobial activity and those that induce immunity in plants, generating residual biomass that can be of great value for agricultural production. The objective of this work was to evaluate the usefulness of the residual biomass of *T. harzianum* (Th180) produced in FS to promote the growth of tomato plants and control the whitefly *Trialeurodes vaporariorum*. To do this, a suspension of residual biomass from the 15-day submerged fermentation was prepared, at 0.001% and 0.01% (w/v in water) and applied to the germination substrate (1L/Kg substrate). After 1 month in the seedbed, the seedlings were planted in soil with husk in a 2:1 ratio. To evaluate growth promotion, after one month of transplanting, it was observed that Th180 biomass at 0.001% significantly increased the height, leaf area and total dry weight of the plant compared to the control. To evaluate the control activity, infestation was carried out with 20 adults using a clamp cage on a plant leaflet. The accumulated insect mortality reached 75.3% in plants treated with 0.001% Th180 biomass and 60.2% with 0.01% biomass, values higher than the mortality observed in control plants (39.3%). These results demonstrate the benefit of applying *T. harzianum* Th180 biomass in the planting substrate of tomato plants to mainly control the first stages of *T. vaporariorum*. Additionally, the results demonstrated the potential of the residual biomass from the FS process of *T. harzianum* Th180, as a biostimulant to improve the growth of tomato plants, offering a strategy for the complete use of submerged fermentation products, as a strategy to achieve the objective of sustainable agriculture.

Keywords

Residual biomass, Fungus, Agriculture, Growth promotion, Biostimulant.

Desarrollo de la ponencia

La producción de enzimas y compuestos con actividad antimicrobiana a partir de hongos filamentosos se realiza comúnmente en fermentación sumergida debido a la facilidad en el control de parámetros, procesamiento de grandes volúmenes, tiempo de fermentación reducido, fácil recuperación de productos y posterior purificación. Durante esta producción, se genera biomasa fúngica que puede tener un gran valor a nivel agrícola. *Trichoderma* es un hongo con gran potencial debido a su capacidad de producir múltiples enzimas con interés industrias y en el sector agrícola. En un trabajo previo, el aislamiento *T. harzianum* Th180 fue seleccionado por la producción de quitinasas y lipasas para la potenciación de agentes de control biológico como *B. bassiana* contra *D. saccharalis*. Una vez se obtiene el coctel enzimático, la biomasa queda como residuo de la fermentación, sin embargo, esta puede tener un potencial para ser aprovechada en agricultura. Por esta razón, en este trabajo se planteó como objetivo, la evaluación de esta biomasa residual como enmienda en mezcla con el sustrato (turba) y el efecto sobre el crecimiento de plantas de tomate y el control de la mosca blanca *T. vaporariorum*. Los resultados mostraron que la biomasa fúngica de Th 180 incrementó la altura de las plantas tratadas con Th 180 0,01% alcanzando una altura máxima de 30 cm después de 1 mes del trasplante, mientras que las tratadas con Th 180 0,001% alcanzaron una altura de aproximada de 25cm en comparación con las plantas del tratamiento control que alcanzaron una altura promedio de 20cm. Por otro lado, las plantas tratadas con Th180 0,01% tuvieron mayor área foliar (60 cm²), seguido del tratamiento 0,001% (40 cm²), mientras que las plantas sin aplicación de biomasa tuvieron un área foliar de 25 cm².

Además, cuando las plantas fueron crecidas en sustrato suplementado con biomasa de *T. harzianum* Th180 se evidenció la mayor mortalidad de *T. vaporariorum* en los estadios de huevo a ninfa 1 (36,7% y 32,1), seguido por la mortalidad entre ninfa 1 a ninfa 3 (20,3% y 18,5%), mientras que la menor mortalidad se presentó entre los estadios de ninfa 4 a adulto (18,3 % y 9,6%). Este estudio resalta el potencial de la biomasa fúngica Th180 como bioestimulante para mejorar el crecimiento de plantas de tomate, así como en el control de los primeros estadios de *T. vaporariorum*, ofreciendo una estrategia innovadora multipropósito para la agricultura sostenible.

Bibliografía

Liu, J., Yang, J., Wang, R. et al. (2020). Comparative characterization of extracellular enzymes secreted by *Phanerochaete chrysosporium* during solid-state and submerged fermentation. *International Journal of Biological Macromolecules*, 152, 288–294.

Mejía, C., Bautista, E., García, L., Barrios, J.C., Barrera, G. (2024). Assessment of Fungal Lytic Enzymatic Extracts Produced Under Submerged Fermentation as Enhancers of Entomopathogens' Biological Activity. *Current Microbiology*, 81, 217.

Inmovilización covalente de enzimas ligninolíticas del hongo *Ganoderma parvulum* en microesferas de quitosano para la degradación de acetaminofén

Covalent immobilization of ligninolytic enzymes from the fungus *Ganoderma parvulum* in chitosan microspheres for acetaminophen degradation

Ana Sofía Zapata Hijuelos, estudiante de Microbiología Industrial y Ambiental, joven investigadora del grupo Biopolimer, Universidad de Antioquia, ORCID 0009-0005-9338-3681, sofia.zapata2@udea.edu.co. María Alejandra Flórez Restrepo, microbióloga Industrial y Ambiental, Universidad de Antioquia, ORCID 0000-0002-1202-1357, mariaa.florez@udea.edu.co. Freimar Segura Sánchez, doctor en Farmacotécnica y Biofarmacia, Universidad de Paris Xi (Paris-Sud), Francia. Magíster en Ciencias Farmacéuticas, Químico Farmacéutico, Universidad de Antioquia, ORCID 0000-0002-4916-268, freimar.segura@udea.edu.co.

Resumen

Este proyecto se centra en la inmovilización covalente de la enzima ligninolítica lacasa parcialmente purificada en microesferas de quitosano, obtenidas a partir del hongo de la podredumbre blanca *Ganoderma parvulum*, para la biodegradación de acetaminofén, un contaminante farmacéutico comúnmente encontrado en cuerpos de agua y conocido por su persistencia ambiental. Se evaluó la actividad enzimática a lo largo de 14 días, observándose un pico en la actividad de lacasa al cuarto día. Se realizó un análisis estadístico para determinar la influencia del peso molecular del quitosano en la actividad enzimática inmovilizada, encontrando diferencias significativas que resaltan el potencial del quitosano de bajo peso molecular para la inmovilización. Por último, se demostró que la filtración de flujo tangencial no es viable para el proceso de purificación parcial de las enzimas, puesto que disminuye la actividad enzimática. Estos resultados sugieren que la inmovilización covalente de lacasa en microesferas de quitosano podría ser una solución prometedora para abordar la presencia de acetaminofén en aguas residuales.

Palabras Clave

Biodegradación, Microesferas, Peso molecular, Purificación.

Abstract

This project focuses on the covalent immobilization of partially purified ligninolytic laccase enzyme in chitosan microspheres, derived from the white rot fungus *Ganoderma parvulum*, for the biodegradation of acetaminophen—a pharmaceutical contaminant commonly found in water bodies and known for its environmental persistence. Enzymatic activity was evaluated over 14 days, with a peak in laccase activity observed on the fourth day. Statistical analysis was conducted to determine the influence of chitosan molecular weight on immobilized enzymatic activity, revealing significant differences that highlight the potential of low molecular weight chitosan for immobilization. Finally, tangential flow filtration was shown to be unviable for partial enzyme purification due to its reduction in enzymatic activity. These results suggest that covalent immobilization of laccase in chitosan microspheres could be

a promising solution for addressing acetaminophen presence in wastewater.

Keywords

Biodegradation, Microspheres, Molecular weight, Purification.

Contenido

La creciente preocupación por el tratamiento de aguas residuales con presencia de contaminantes emergentes como el acetaminofén, ha motivado la búsqueda de nuevas estrategias para su biodegradación. Los contaminantes emergentes son compuestos que en el pasado eran considerados como inofensivos, debido a sus bajas concentraciones o la falta de estudios sobre los mismos, sin embargo, recientemente se ha demostrado que estos pueden tener un impacto negativo en el ecosistema.

Aunque el agua limpia y saneamiento es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia aún carece de sistemas de tratamiento eficientes en la remoción de contaminantes emergentes, puesto que los métodos usados suelen ser costosos y generan residuos que requieren un tratamiento adicional por la toxicidad de los mismos. Es por esta razón, que los métodos biológicos, como el uso de enzimas producidas por microorganismos para la biodegradación de compuestos contaminantes, han ganado relevancia durante los últimos años.

Las enzimas son biocatalizadores de reacciones, es decir, aceleran las mismas y, por tanto, aumentan la eficiencia de los procesos de tratamiento. Entre ellas, las enzimas ligninolíticas, como la lacasa, la manganeso peroxidasa y la lignino peroxidasa, producidas por hongos basidiomicetos de la podredumbre blanca, son una gran opción para la biodegradación de compuestos difíciles de degradar por métodos convencionales. Sin embargo, el uso de enzimas libres tiene asociado un alto costo, pues estas no se pueden reutilizar y su estabilidad se ve afectada por cambios en el pH y la temperatura, los cuales, son difíciles de controlar en un proceso de tratamiento de aguas residuales. Es por ello, que la inmovilización covalente de enzimas en microesferas de quitosano, un biopolímero derivado de la quitina surge como una gran solución a este problema.

Este proyecto se centra en la inmovilización covalente de la enzima ligninolítica lacasa parcialmente purificada en microesferas de quitosano a partir del hongo basidiomiceto de la podredumbre blanca *Ganoderma parvulum* para la biodegradación de acetaminofén. Se evaluó el efecto del peso molecular del quitosano en la actividad enzimática inmovilizada, la viabilidad de la filtración de flujo tangencial en el proceso de purificación parcial de las enzimas, el uso de agentes entrecruzantes diferentes al glutaraldehído, así como el impacto del pH y la temperatura en la biodegradación del acetaminofén.

Los resultados indicaron que el hongo *Ganoderma parvulum* alcanzó un punto máximo de actividad enzimática lacasa, definida como la cantidad de enzima necesaria para catalizar la oxidación de 1 μmol de sustrato por minuto, expresada en unidades enzimáticas (U/L), al cuarto día cultivo en medio líquido BIO al 3% (21754,67 U/L).

En cuanto al efecto del peso molecular del quitosano en la actividad enzimática inmovilizada, se realizó un análisis ANOVA, dando como resultado que hay diferencias significativas en la actividad enzimática inmovilizada entre los diferentes niveles de peso molecular del quitosano, obteniéndose una mayor actividad enzimática inmovilizada en el quitosano de bajo peso molecular.

Por otro lado, se demostró que la filtración de flujo tangencial no es viable en el proceso de purificación parcial de las enzimas, puesto que disminuye la actividad enzimática lacasa y toma demasiado

tiempo.

Como la investigación se encuentra en curso, se están llevando a cabo los ensayos de evaluación de agentes entrecruzantes diferentes al glutaraldehído y los estudios para el impacto del pH y la temperatura en la biodegradación del acetaminofén, por lo cual, aún no hay resultados presentables.

Bibliografía

Bautista, P., Flórez, M., López, X., Monroy, L., & Segura, F. (2023). Biodegradation of plastics by white-rot fungi: A review. *Science Of The Total Environment*, 901, 165950. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165950>.

Chatterjee, A., Chakraborty, P., & Abraham, J. (2021). Microbial enzymes for the mineralization of xenobiotic compounds. *Bioprospecting Of Microorganism-Based Industrial Molecules*. <https://doi.org/10.1002/9781119717317.ch16>

Dima, J., Sequeiros, C., & Zaritzky, N (2015). Uso de quitosano para la inmovilización de proteasas. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/136250>.

Levaduras nativas colombianas usadas en procesos fermentativos de café Native Colombian yeasts used in coffee fermentation processes

Ana María Castaño-Botero, estudiante de ingeniería Biológica, Universidad Nacional de Colombia, ORCID 0009-0005-4285-0681, ancastanob@unal.edu.co. Juanita Jiménez-Ramírez, estudiante de ingeniería Biológica, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0009-0005-6987-0543, jujimenezra@unal.edu.co. Maria Manuela Hincapié-Gómez, estudiante de ingeniería Biológica, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0009-0008-0126-9243, mvalderramah@unal.edu.co. Aida Esther Peñuela-Martínez, investigador Científico II, Centro Nacional de Investigaciones de café - Cenicafé, ORCID: 0000-0003-4454-9778, aidae.penuela@cafedecolombia.com. Magally Romero-Tabarez, profesora Titular de Escuela de Biociencias, Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, ORCID: 0000-0003-4046-7660, mromerota@unal.edu.co.

Resumen

El café colombiano es reconocido a nivel mundial por su calidad y atributos balanceados, debido entre otros factores al proceso de transformación para obtener el grano. En este proceso, la fermentación, etapa en que actúan una serie de microorganismos espontáneamente para degradar la estructura del mucílago que recubre el grano, tiene un aporte importante en la calidad final de la bebida. En estudios previos se aislaron de procesos fermentativos tres cepas nativas colombianas, las cuales se confirmó que mejoran la calidad y otorgan a la bebida atributos únicos, estas levaduras fueron identificadas como *Starmerella bacillaris*, *Hanseniaspora uvarum* y *Starmerella sorbosivorans*. Con el objetivo de producir un inóculo con estas levaduras se han realizado análisis con el fin de establecer las características de crecimiento en diferentes medios de cultivo, se consideraron variables como temperatura y agitación. En ellos, se determinó que los mejores valores fueron obtenidos en un medio de cultivo de bajo costo diseñado en el laboratorio.

Palabras Clave

Levaduras, Fermentación, Café, Cinética, Curva de crecimiento, Curva de calibración.

Abstract

Colombian coffee is well known for its quality and balanced attributes, due to the transformation process to obtain green coffee beans. In this process, fermentation is a stage in which several microorganisms degrade spontaneously the mucilage structure that covers the coffee beans. Then, fermentation plays an important role in coffee quality beverage. In previous studies, three native strains of yeasts were isolated during the fermentation process, some of these were confirmed to enhance the quality of the beverage as well as give it some desirable and unique attributes. These native yeast strains were identified as *Starmerella bacillaris*, *Hanseniaspora uvarum* and *Starmerella sorbosivorans*. In order to produce an inoculum using these three strains, analysis has been carried out to establish growth characteristics in different culture media, where variables such as temperature and agitation were considered. It was possible to determine that the values were obtained in a low-cost growth medium, designed in the laboratory.

Keywords

Yeasts, Coffee, Fermentation, Kinetics, Growth Curve, Calibration Curve.

Contenido

El café es uno de los principales productos agrícolas en Colombia y es, además, una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Lo anterior motiva a la industria cafetera para implementar estrategias que permitan mejorar continuamente la calidad del café. Con el fin de lograr esto, se deben evaluar todas las etapas del proceso productivo, en particular la fermentación. Durante la fermentación, las levaduras se reconocen como productores de compuestos volátiles orgánicos a partir de su metabolismo, los cuales tienen el potencial de modificar la composición química del café o ser precursores de otros compuestos que se forman en la tostación (Martínez et al 2019). A partir de un estudio de diferentes procesos fermentativos, se identificaron cepas de levadura con potencial biotecnológico para ser usadas como inóculo en la fermentación en café, debido al análisis de los perfiles metabólicos, su capacidad de adaptación al medio y producción de compuestos relacionados con una mejor calidad del café. Estas cepas fueron identificadas hasta género y especie, mediante secuenciación del ADN y relación filogenética, como *Starmerella bacillaris*, *Hanseniaspora uvarum* y *S. sorbosivorans*. Para obtener un inóculo comercial de estas cepas, se planteó como etapa inicial, conocer la cinética de crecimiento a nivel de laboratorio y la influencia de la temperatura y la velocidad de agitación para lo cual se utilizaron dos medios de cultivo, YGC (extracto de levadura, glucosa y cloranfenicol) como medio comercial y un medio formulado a partir de mucílago de café (MC) en concentraciones entre 3 % y 5 %, evaluando además, la adición de glucosa entre 1 y 10%. El crecimiento de las cepas mostró que MC 3% sin adición de glucosa presentó los mayores valores de UFC/mL. La agitación del cultivo se evaluó entre 0 y 150 rpm, obteniéndose mejor crecimiento a 120 rpm. Del mismo modo, se identificó que la temperatura adecuada para el crecimiento estuvo entre 22 y 24 °C, ya que por encima de estas el crecimiento no era óptimo y se detectaba la formación de agregados. Con los valores seleccionados de agitación y temperatura se realizaron las curvas de calibración para el crecimiento de las cepas. La información obtenida en esta etapa de la investigación es básica para continuar con la producción de biomasa celular de cada una de las cepas y obtener el inóculo en condiciones estables para su posterior evaluación en la fermentación en café.

Bibliografía

Bressani A.P.P., Martínez S.J., Sarmiento A.B.I., Borém F.M., Schwan R. F. 2020. Organic acids produced during fermentation and sensory perception in specialty coffee using yeast culture. *Food Res Int.* Feb: 128:108773. doi:10.1016/j.foodres.2019.108773

Chaverra Muñoz, L. 2016. Determinación de la microbiota asociada a diversas metodologías de fermentación de café, en la producción de cafés especiales en el departamento de Antioquia. Tesis de maestría. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

De Carvalho Neto, D., De Melo Pereira, G., Tanobe, V., Thomaz Soccol, V., G. da Silva, B., Rodrigues, C., & Soccol, C. (2017). Yeast diversity and physicochemical characteristics associated with coffee bean fermentation from the Brazilian Cerrado Mineiro region. *Fermentation*, 3(1), 11. <https://doi.org/10.3390/fermentation3010011>

Elhalis H., Cox J., Frank D., Zhao J. 2021. Microbiological and Chemical Characteristics of Wet Coffee Fermentation Inoculated With *Hansinaspota uvarum* and *Pichia kudriavzevii* and Their Impact on Coffee Sensory Quality. *Front Microbiol.* Aug 4;12:713969. doi: 10.3389/fmicb.2021.713969.

Galarza, G., & Figueroa, J.G. (2022). Volatile compound characterization of coffee (*Coffea arabica*) processed at different fermentation times using SPME–GC–MS. *Molecules* (Basel, Switzerland), 27(6), 2004. <https://doi.org/10.3390/molecules27062004>

Martinez S.J., Bressani A.P.P., Dias D.R., Simão J.B.P., Schwan R.F. (2019) Effect of Bacterial and Yeast Starters on the Formation of Volatile and Organic Acid Compounds in Coffee Beans and Selection of Flavors Markers Precursors During Wet Fermentation. *Front Microbiol.* Jun 26;10:1287. doi: 10.3389/fmicb.2019.01287. PMID: 31293527; PMCID: PMC6606702

Peñuela Martínez, A.E. (2018). Estudio de procesos fermentativos para la producción de café especial. Universidad Nacional de Colombia.

Zhang, S.J., Page-Zoerkler, N., Genevaz, A., Roubaty, C., Pollien, P., Bordeaux, M., Mestdagh, F., & Moccand, C. (2023). Unlocking the aromatic potential of native coffee yeasts: From isolation to a biovolatile platform. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 71(11), 4665–4674. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.2c0826>

Obtención de un ingrediente en polvo a partir de *Auricularia auricula-judae* mediante el método de secado por aspersión.

Obtaining a powder ingredient from *Auricularia auricula-judae* using the spray drying method

Leidy Yohana Cortés Loaiza, Universidad CES, Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica CECIF, ORCID 0009-0004-1176-7677, leidycorlo88@gmail.com. Julián Quintero Quiroz, Universidad CES, ORCID 0000-0001-8603-6618, jquinteroq@ces.edu.co.

Resumen

Los hongos son alimentos apreciados desde la antigüedad por sus atributos sensoriales, propiedades nutricionales y medicinales. El interés por los hongos comestibles ha crecido constantemente y han sido reconocidos como alimentos funcionales. El hongo *Auricularia auricula-judae* es un hongo lignolítico que contienen compuestos biológicamente activos que reportan beneficios para la salud como exopolisacáridos, polifenoles, ergosterol, flavonoides y terpenoides. El objetivo de esta investigación fue obtener un ingrediente funcional a partir *Auricularia auricula-judae* optimizando las condiciones del proceso de secado por aspersión. Una vez obtenido la biomasa micelial del hongo bajo condiciones óptimas de crecimiento en un biorreactor, se aplicó un diseño de superficie de respuesta tipo factorial central compuesto centrado en las caras para evaluar el efecto de la temperatura de entrada (150 -200°C), flujo de la bomba de alimentación (15 – 35 %) y la concentración del agente secante (0 – 7% p/v) del proceso de secado sobre el rendimiento del proceso. Finalmente, se realizó un perfil proximal, se estimó la vida útil por medio de un estudio de estabilidad acelerada y se cuantificó el perfil de aminoácidos y la capacidad antioxidante presente en el ingrediente en polvo obtenido. Los niveles de los factores encontrados que maximizan el rendimiento del secado y minimizan el uso del agente secante fueron: temperatura de entrada a 150 °C, flujo de la bomba de alimentación 15 % y la concentración del agente secante 2.57% p/v; reportando un rendimiento del 72.41 %. La caracterización del polvo obtenido bajo las condiciones óptimas de secado fue del 5.24%, 1.06 %, 6.69%, 0.08%, 89.93% y 375.2 Kcal/100 g para los parámetros de humedad, cenizas, proteínas, grasa total, carbohidratos totales y calorías totales respectivamente. Respecto a la capacidad antioxidante, se reportaron 1.02 ± 0.05 , 8.64 ± 0.21 , 0.71 ± 0.02 y 28.91 ± 0.13 μmol equivalentes de trolox/g de muestra por los métodos ABTS, FRAP, DPPH y ORAC. Los resultados obtenidos permiten concluir que el método de secado por aspersión es una técnica óptima para la obtención de polvos a partir de *Auricularia auricula-judae*.

Palabras Clave

Auricularia auricula-judae, Hongo comestible, Ingrediente funcional, Secado por aspersión, Biomasa, Biorreactor.

Abstract

Mushrooms are foods appreciated since ancient times for their sensory attributes, nutritional, and medicinal properties. Interest in edible mushrooms has grown steadily, and they have been recognized

as functional foods. The mushroom *Auricularia auricula-judae* is a ligninolytic fungus containing biologically active compounds that report health benefits such as exopolysaccharides, polyphenols, ergosterol, flavonoids, and terpenoids. This research aimed to obtain a functional ingredient from *Auricularia auricula-judae*, optimizing the spray drying process. Once the mycelial biomass of the fungus was obtained under optimal growth conditions in a bioreactor, a face-centered composite central factorial response surface design was applied to evaluate the effect of inlet temperature (150 -200°C), feed pump flow (15 -35%) and drying agent concentration (0 – 7% w/v) of the drying process on process performance. Finally, a proximal profile was performed, the shelf life was estimated through an accelerated stability study, and the amino acid profile and antioxidant capacity present in the obtained powdered ingredient were quantified. The factors found that maximize the drying performance and minimize the use of the drying agent were inlet temperature at 150 °C, feed pump flow at 15 %, and drying agent concentration at 2.57% w / v, reporting a yield of 72.41%. The characterization of the powder obtained under optimal drying conditions was 5.24%, 1.06%, 6.69%, 0.08%, 89.93%, and 375.2 Kcal/100 g sample for the parameters of moisture, ash, protein, total fat, total carbohydrates, and total calories, respectively. Regarding the antioxidant capacity, 1.02 ± 0.05 , 8.64 ± 0.21 , 0.71 ± 0.02 , and 28.91 ± 0.13 μmol equivalent trolox/g samples were reported by the ABTS, FRAP, DPPH, and ORAC methods. The results allow us to conclude that the spray drying method is optimal for obtaining powders from *Auricularia auricula-judae*.

Keywords

Auricularia auricula-judae, Edible mushroom, Functional ingredient, Spray drying, Biomass, Bioreactor.

Contenido

La aparición de diferentes enfermedades en la población colombiana se debe principalmente por la predisposición genética de las personas y por la práctica de malos hábitos alimenticios dando lugar al desarrollo de varias patologías que afectan la salud pública. Las Enfermedades Crónicas No Transmitibles (ECNT) son la principal causa de muerte en el mundo, estas comparten un mecanismo fisiopatológico común que está relacionado con el estrés oxidativo. Es por esto que consumir alimentos funcionales ricos en antioxidantes ha sugerido que ayuda para la prevención de estas enfermedades y sus complicaciones. Entre los alimentos funcionales que pueden desarrollarse están las formulaciones con capacidad antioxidante elaborados con hongos comestibles ricos en proteínas y antioxidantes. Actualmente no existe un gran aprovechamiento de los hongos comestibles para ser incorporados en la dieta humana debido a la poca información que se brinda acerca de estos. Se debe promover más la investigación sobre los beneficios que el *reino fungi* puede ofrecer a la comunidad y de este modo se daría a conocer la gran fuente de vitaminas, antioxidantes, proteínas y fibra que contiene las setas y su potencial uso para la prevención de enfermedades no transmisibles. Teniendo en cuenta lo anterior, se busca con este proyecto promocionar el consumo de los basidiomicetos con el desarrollo de un ingrediente funcional a partir del hongo *Auricularia auricula-judae*, comúnmente conocido como “Oreja de Judas” mediante el uso del secado por aspersion y permitiendo aumentar la cadena de valor del cultivo de setas medicinales.

En Colombia se han registrado alrededor de 7232 especies de hongos representando aproximadamente el 2% de la diversidad fúngica del país. El crecimiento del hongo *Auricularia auricula-judae* se ve reflejado sustancialmente en regiones como Meta, Tolima, Caldas, Antioquia y Chocó, sobre todo en la región de Antioquia (ColFungi, 2021). El mercado mundial de alimentos funcionales

va en aumento, alcanzando en la actualidad los US\$ 47,6 billones y en consecuencia, es necesario el desarrollo de aditivos funcionales que puedan ser empleados en el diseño y desarrollo de estos productos (Castro,2020). El hongo *Auricularia auricula-judae* ha reportado propiedades biológicas como actividad antitumoral, inmunomoduladora, antibacteriana, hipoglicemiante, hipocolesterolémico y antioxidante; debido principalmente por sus compuestos biológicamente activos como exopolisacaridos (β -glucano), polifenoles, ergosterol, flavonoides y terpenoides (Fan et al., 2007). El objetivo de esta investigación fue obtener un ingrediente funcional a partir de *Auricularia auricula-judae* optimizando las condiciones del proceso de secado por aspersión.

El micelio de la *A. auricula-judae* se inoculó en cajas Petri con agar papa-dextrosa (PDA). Posteriormente, se pasó a inocular en un biorreactor por 10 días a temperatura de 25 °C y velocidad de agitación de 150 rpm en un medio de cultivo acuoso de harina de cebada y minerales. Pasado este período, se procedió a homogenizar el hongo inoculado en el biorreactor para su posterior secado. Se realizó un diseño experimental de superficie de respuesta tipo factorial central compuesto centrado para el secado por aspersión de la *Auricularia*. El diseño experimental optimizó las condiciones de temperatura de entrada a 150 °C, flujo de la bomba de alimentación 15 % y la concentración del agente secante 2.57% p/v; reportando un rendimiento del 72,41 %. Se analizó el perfil proximal, la densidad asentada y aparente, el ángulo de reposo y el índice de Carr. El contenido de glucanos totales, α -glucanos y β -glucanos fueron de 65.30 ± 1.65 , 20.60 ± 1.27 y 44.68 ± 2.94 (g/100 g), respectivamente. El perfil de aminoácidos evidenció presencia de aspartato, glutamato, serina, glicina, treonina, arginina y alanina, valina, metionina, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina y prolina con concentraciones de 1.94, 6.31, 1.14, 0.96, 0.72, 3.05, 1.18, 0.20, 0.98, 1.05, 1.76, 0.89 y 3.35 (mg/g muestra), respectivamente. Se evaluó la estabilidad del ingrediente funcional del hongo comestible *Auricularia auricula-judae* bajo condiciones de almacenamiento acelerados de $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ de temperatura y $75\% \pm 5\%$ de humedad relativa durante un periodo de 3 meses. Los resultados obtenidos muestran una disminución en el contenido de betaglucanos a partir del tiempo uno (30 días), sin embargo; los resultados se encontraron dentro de especificaciones. Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis estadístico y se predijo una vida útil de 11 meses.

Bibliografía

Royal Botanic Gardens Kew. Colombian resources for Fungi made Accessible [Internet]. 2021 [citado 5 de septiembre de 2021]. Disponible en: <https://www.kew.org/sites/default/files/2021-06/Colombian%20resources%20for%20Fungi%20made%20accessible.pdf>

Castro, J. (2020). Plataformas digitales ayudarán a expandir la nueva Estrategia Nacional de Bioeconomía. <https://www.larepublica.net/noticia/plataformas-digitales-ayudaran-a-expandir-nueva-estrategia-nacional-de-bioeconomia>

Fan, L., Zhang, S., Yu, L., & Ma, L. (2007). Evaluation of antioxidant property and quality of breads containing *Auricularia auricula* polysaccharide flour. *Food Chemistry*, 101(3), 1158–1163. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.03.017>

Obtención de una fibra de micelio de un basidiomiceto Obtaining a mycelium fiber from a basidiomycete

Reyes K. Romero-Cedillo, maestría en Manejo de Recursos Naturales, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ORCID: 0000-0002-5798-6507, reyes19septiembre@gmail.com. Maura Téllez-Téllez, centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, ORCID: 0000-0001-9461-7826, maura.tellez@ueam.mx. Efrén Robledo-Leal, laboratorio de Micología y Fitopatología, Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León, Monterrey, ORCID: 0000-0002-1445-2839, efrén.robledoll@uanl.edu.mx. Ma. de Lourdes Acosta-Urdapilleta, centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, ORCID: 0000-0003-3181-2709, urdapilleta@yahoo.com. Liliana Aguilar-Marcelino, CENID-Salud Animal e Inocuidad, INIFAP, Jiutepec, Morelos, liliana@colpos.mx.

Resumen

El cuero animal se utiliza para prendas de vestir, forro automotriz y accesorios, pero la práctica de curtimiento utiliza cromo, sulfuros, y detergentes, generando residuos con efectos tóxicos, para la salud humana, la flora y fauna¹. Por lo que se buscan alternativas que no afecten al ambiente. Los hongos presentan características miceliales que pueden ser útiles, como resistencia mecánica, térmico y ligero². El objetivo de este trabajo fue elaborar una fibra de micelio de *Trametes* sp. Se creció a *Trametes* sp. en cultivo líquido por siete días a 25°C/130 rpm, después se pasó a cultivo estacionario a 25°C en bandejas, hasta la colonización completa. Posteriormente se realizó un tratamiento de sales a la fibra micelial, se secó a 55°C y se cosieron las muestras de micelio por los bordes. Se utilizó el micelio seco para la prueba de adsorción de agua, el cual se pesó, se sumergió en agua por 24 h y se registró el peso. La fibra de micelio con el tratamiento de sales no presentó cambios visibles (color beige), al realizar el secado con temperatura se oscurecieron. La fibra resistió el proceso de cosido a máquina y presentó un 110 % de absorción de agua. Se ha reportado que las sales se utilizan para fijar el color a la tela³. Los compuestos de micelio de *Pleurotus* crecido en fibras de grano absorbieron hasta un 278% de agua durante 24 h⁴, valor más alto en contraste a lo obtenido, se menciona que los compuestos de micelio son típicamente higroscópicos, aumentando su peso en un 40 a 580% en peso, cuando están en contacto con el agua⁵. Se logro obtener una fibra de micelio con apariencia y textura del cuero, siendo una alternativa en la industria textil o papelera, además es biodegradable.

Palabras Clave

Absorción de agua, Cultivo líquido, Fibra natural, Biodegradable, *Trametes* sp., Uso textil.

Abstract

Animal leather is used for clothing, automotive linings and accessories, but tanning practices use chromium, sulfides, and detergents, generating waste with toxic effects on human health, flora and fauna. Therefore, alternatives that do not affect the environment are sought. Fungi have mycelial characteristics

that can be useful, such as mechanical, thermal, and light resistance. This work aimed to develop a mycelial fibre from *Trametes* sp. *Trametes* sp. was grown in liquid culture for seven days at 25°C/130 rpm, then transferred to stationary culture at 25°C in trays until complete colonization. Subsequently, the mycelial fibre was treated with salts, dried at 55°C, and the mycelium samples were sewn along the edges. The dried mycelium was used for the water adsorption test, which was weighed and immersed in water for 24 h, and the weight was recorded. The mycelium fibre treated with salts did not show visible changes (beige colour) but darkened when dried at room temperature. The fibre resisted the machine sewing process and showed 110% water absorption. It has been reported that salts are used to set the colour of the fabric. The mycelium compounds of *Pleurotus* grown on grain fibres absorbed up to 278% water for 24 h, a higher value than that obtained. It is mentioned that mycelium compounds are typically hygroscopic, increasing their weight by 40 to 580% by weight when in contact with water. A mycelium fibre with the appearance and texture of leather was obtained, being an alternative for the textile or paper industry and is also biodegradable

Keywords

Water absorption, Liquid culture, Natural fiber, Biodegradable, *Trametes* sp., Textile use.

Contenido

En la actualidad la industria textil es de gran importancia, en la cual se utiliza el cuero animal para elaborar diferentes productos de valor comercial. Pero dicha industria ha tenido un impacto en el ambiente debido a que genera compuestos contaminantes, como es el caso de metales pesados que están provocando enfermedades en humanos y afectaciones en procesos celulares en animales y plantas, por eso se ha tratado de innovar con tecnologías que no afecten al ambiente, con materiales biodegradables. Dentro de dichas alternativas se pueden mencionar a los hongos, los cuales presentan características idóneas que permiten utilizarse en diferentes áreas industriales. La pared celular del micelio está formada por quitina, glucanos, proteínas y lípidos, cuya concentración depende de la especie y de los nutrientes, e influye en las propiedades de los materiales sintetizados. El objetivo de este trabajo fue obtener una fibra con micelio de un basidiomiceto. La cepa de *Trametes* sp. se mantuvo en agar dextrosa papa en refrigeración (4°C). El micelio se creció en cultivo líquido (glucosa como fuente de carbono y extracto de levadura como fuente de nitrógeno) con agitación (130 rpm/25°C) por siete días y después se pasó a un sistema estático (sin agitación) hasta que el micelio cubriera la superficie del recipiente, se le retiró el exceso de medio de cultivo y se enjuaga. Después se le realizó un tratamiento con sales y se secó (mediante flujo de aire a temperatura ambiente). Posteriormente fue cosido con una máquina de uso industrial y se determinó la capacidad de absorción de agua. Se obtuvo un crecimiento uniforme y el micelio presentó un color blanco, después de ser secado su color fue beige y adquirió flexibilidad. Absorbió 110% de agua y al ser cocidas con maquina recta el manejo fue sencillo, se ha reportado que debido a la naturaleza de la composición del micelio tienden a ser higroscópicos llegando a aumentar su peso desde 40 a 580%, sin embargo, es importante recordar que entre las especies y las condiciones de crecimiento que se establecen en cada cultivo, provocan que haya diferencias, llegando a favorecer o afectar la capacidad de absorción de agua, por lo que, aún se podría disminuir la absorción de agua mediante las condiciones de crecimiento. Estos resultados indican que la fibra obtenida puede ser utilizada en la industria textil y/o en la industria papelera, ya que presentó flexibilidad tipo foami.

Bibliografía

Kumar, V., & Dwivedi, S. K. (2021). Una revisión sobre técnicas accesibles para la eliminación de cromo hexavalente y níquel divalente de las aguas residuales industriales: investigación reciente y perspectivas futuras. *Revista de Producción Más Limpia*, 295, 126229. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126229>.

Voisey, C.R. (2010). Intercalary growth in hyphae of filamentous fungi. *Fungal Biology Reviews*. 24: 123–131.

Tituaña Sosa, T. M. (2018). Aplicación de un acabado textil con alumbre de potasio, en un tejido de punto algodón/poliéster, mediante el proceso de agotamiento para otorgarle propiedades antibacterianas (Bachelor's thesis)

López Nava J.A., Méndez González J., Ruelas Chacón X., Nájera Luna J.A. (2016). Assessment of edible fungi and films bio-based material simulating expanded polystyrene, *Materials and Manufacturing Processes* 31 (8) 1085–1090.

Holt, G. A., McIntyre, G., Flagg, D., Bayer, E., Wanjura, J. D., & Pelletier, M. G. 2012. Fungal mycelium and cotton plant materials in the manufacture of biodegradable molded packaging material: Evaluation study of select blends of cotton byproducts. *Journal of Biobased Materials and Bioenergy*, 6(4), 431-439.

Producción de hongos micorrícicos arbusculares en sistema aeropónico para uso potencial como biofertilizante

Production of arbuscular mycorrhizal fungi in aeroponic systems for potential use as biofertilizer

Lina Sofía Puerto Rojas, estudiante - Programa de Bioingeniería - Universidad El Bosque ORCID: 0009-0000-8081-5178, lpuertor@unbosque.edu.co. Héctor Orlando Lancheros Redondo, docente - Programa de Biología, Universidad El Bosque, ORCID: 0000-0002-0632-5151, lancheroshector@unbosque.edu.co. Juan José Carrillo Castellanos, docente - Programa de Bioingeniería - Universidad El Bosque ORCID: 0000-0002-9613-6302, jjcarrillo@unbosque.edu.co.

Resumen

En respuesta a la necesidad de buscar alternativas sostenibles a los fertilizantes convencionales, usados en la agricultura, este proyecto se enfocó en el desarrollo de un sistema aeropónico para la producción de hongos micorrícicos arbusculares (HMA) con uso potencial como biofertilizante. El sistema aeropónico incluyó un dispositivo de monitoreo de temperatura y humedad para una cámara de crecimiento, y el control de temperatura, pH, y conductividad eléctrica y nivel para la solución nutritiva, así como un sistema de aspersión programado.

El sistema desarrollado tiene la funcionalidad de transmisión de datos a través de un módulo wifi, lo que permite que las variables monitoreadas puedan ser visualizadas en ThingSpeak.

Como planta hospedera se utilizó cebolla de bulbo (*Allium cepa*). Las condiciones durante la implementación favorecieron los procesos de fotosíntesis, respiración y transpiración de las plantas, además aseguraron la disponibilidad de nutrientes en la solución, lo cual contribuyó al crecimiento de raíces con propágulos viables. El inóculo producido en el sistema aeropónico fue aplicado en plantas de *A. cepa* y maíz (*Zea mays*) cultivadas en macetas, sobre esta se midió el crecimiento en masa fresca y se comparó con el crecimiento presentado por plantas no inoculadas; también se evaluó la presencia de otros microorganismos como levaduras y bacterias tanto en las plantas cultivadas en el dispositivo como en las cultivadas en macetas. Se obtuvo que la masa fresca total de las plantas inoculadas con HMA, producidas en el sistema aeropónico, fue mayor, tanto para *A. cepa*, como para *Z. mays*, en comparación con las plantas sin inoculación. Las raíces de las plantas de *A. cepa*, cultivadas en el dispositivo, presentaron valores significativamente menores de otros microorganismos, diferentes a HMA, en comparación con las raíces de plantas cultivadas en macetas. Por medio de la tinción de las raíces se reconoció la presencia de micelio cenocítico, arbusculos y vesículas, lo cual indica la presencia de colonización por HMA en las plantas del bioensayo.

Palabras Clave

Aeroponía, Inóculo micorrícico, Glomeromycota, Sistema de producción automatizado.

Abstract

In response to the need for sustainable alternatives to conventional fertilizers used in agriculture, this

project focused on the development of an aeroponic system for the production of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) with potential use as a biofertilizer. The aeroponic system included a monitoring device for temperature and humidity in a growth chamber, and control of temperature, pH, electrical conductivity, and level of the nutrient solution, as well as a scheduled spraying system.

The developed system has data transmission functionality through a WiFi module, allowing the monitored variables to be visualized on ThingSpeak. Onion bulb (*Allium cepa*) was used as the host plant. The conditions during implementation favored photosynthesis, respiration, and transpiration processes in the plants, and ensured nutrient availability in the solution, which contributed to root growth with viable propagules. The inoculum produced in the aeroponic system was applied to *A. cepa* and maize (*Zea mays*) plants grown in pots, and their fresh mass growth was measured and compared with that of non-inoculated plants. Additionally, the presence of other microorganisms such as yeasts and bacteria was evaluated both in plants grown in the device and in those grown in pots. It was found that the total fresh mass of plants inoculated with AMF, produced in the aeroponic system, was greater for both *A. cepa* and *Z. mays* compared to non-inoculated plants. The roots of *A. cepa* plants grown in the device showed significantly lower levels of other microorganisms, different from AMF, compared to the roots of plants grown in pots. Root staining revealed the presence of coenocytic mycelium, arbuscules, and vesicles, indicating colonization by AMF in the bioassay plants.

Keywords

Aeroponics, Mycorrhizal inoculum, Glomeromycota, Automated production system

Contenido

El uso indiscriminado de insumos químicos sintéticos en las prácticas agrícolas convencionales, si bien puede aumentar el rendimiento de los cultivos a corto plazo, también trae consigo el deterioro del suelo. En este contexto, surge la necesidad de explorar alternativas de insumos agrícolas sostenibles, los bioinsumos han emergido como una alternativa prometedora.

Los bioinsumos basados en hongos micorrícicos arbusculares (HMA) se destacan debido a su capacidad para establecer una simbiosis mutualista con las plantas terrestres, lo cual favorece una mejor absorción de nutrientes y además reduce el estrés hídrico. A pesar de los beneficios conocidos de la colonización por HMA, la producción y aplicación de inóculos comerciales con estos hongos no están muy extendidas.

Entre los diversos métodos de producción de inóculos de HMA, el sistema aeropónico ha demostrado ventajas potenciales al permitir una mayor esporulación, aunque su uso hasta ahora ha sido principalmente experimental. Por lo tanto, este proyecto tuvo como objetivo el desarrollo de un sistema aeropónico para la producción de hongos micorrícicos con potencial como biofertilizante; este desarrollo se realizó por medio de un proceso de diseño, implementación y evaluación tanto del sistema aeropónico como del inóculo producido.

El sistema aeropónico desarrollado contó con un sistema de monitoreo, por medio del cual se registraron los valores de las variables temperatura y humedad relativa en la cámara de crecimiento, y las variables temperatura, conductividad eléctrica, pH y nivel en la solución nutritiva. Lo anterior permitió la automatización de procedimientos para ajustar los valores y mantener las variables en sus rangos adecuados, con el fin de promover el crecimiento y la expansión de la colonización por HMA en las raíces.

Como plantas hospederas, se utilizaron plantas de cebolla de bulbo (*Allium cepa*) previamente inoculadas con HMA comerciales. Las variables de temperatura y humedad de la cámara de crecimiento, temperatura, pH, y CE de la solución nutritiva presentaron un promedio de 17.8°C, 18.3°C, 88.61%, 5.9 2.1 mS/cm, respectivamente. El mantenimiento automatizado del pH y CE de la solución nutritiva, obtuvieron un porcentaje de cumplimiento del 98.4% y 94.6 % respectivamente, permitiendo una mayor autonomía del sistema, ya que, se evitó un ajuste manual diario, como se realiza generalmente. Por otra parte, la forma de cilindro para la cámara aeropónica optimizó el uso del espacio y garantizó una distribución homogénea de la solución nutritiva.

Por medio de un bioensayo que tuvo una duración de 25 días, se demostró el potencial como biofertilizante del inóculo, no sólo en cebolla de bulbo sino también en plantas de maíz. Obteniendo valores de masa fresca (72 y 33%) y longitud (12 y 46%) totales mayores en comparación con plantas sin inoculación de HMA. Además, las plantas de maíz (*Zea mays*) presentaron una colonización más rápida por los HMA en comparación con *A. cepa*.

Bibliografía

Khan, A. G., & Mohammad, A. (2022). Mass production of arbuscular mycorrhizal fungus inoculum and its use for enhancing biomass yield of crops for food, for in situ nano-phyto-mycorrhizo remediation of contaminated soils and water, and for sustainable bioenergy production. In Nanotechnology for environmental pollution decontamination (pp. 469-484). Apple Academic Press.

Nosheen, S., Ajmal, I., & Song, Y. (2021). Microbes as biofertilizers, a potential approach for sustainable crop production. *Sustainability*, 13(4), 1868. <https://doi.org/10.3390/su13041868>

Peterson, R. L., Massicotte, H. B., & Melville, L. H. (2004). Mycorrhizas: Anatomy and cell biology. NRC Research Press.

Salomon, M. J., Watts-Williams, S. J., McLaughlin, M. J., Bücking, H., Singh, B. K., Hutter, I., ... & van der Heijden, M. G. (2022). Establishing a quality management framework for commercial inoculants containing arbuscular mycorrhizal fungi. *iScience*, 25(7), 104598. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104598>

Relevancia culinaria y micológica del *Ustilago maydis* (atupa) en el Perú: patrimonio gastronómico y potencial biotecnológico

Culinary and mycological relevance of *Ustilago maydis* (atupa) in Peru: gastronomic heritage and biotechnological potential

Wiliam Trujillo Herrera, Institución: Warem Lab. and Mycolab.io, Av. Parque de Las Leyendas 210, San Miguel, Lima, Perú, ORCID: 0000-0002-8972-9708, email. wtrujillo@warem.pe

Resumen

El *Ustilago maydis*, conocido en Perú como **atupa** y en México como **huitlacoche**, es un hongo patógeno del maíz que históricamente ha sido apreciado en la gastronomía tradicional andina, aunque su uso ha disminuido con el tiempo. Su relevancia culinaria radica en su rico perfil nutracéutico, siendo una fuente notable de proteínas, aminoácidos esenciales, vitamina D2, y compuestos antioxidantes. En las cocinas tradicionales de los Andes, el atupa era valorado tanto por su sabor único como por sus propiedades funcionales, pero su consumo ha sido desplazado por el desconocimiento y la falta de promoción moderna. Incluir hongos con este valor cultural promueve la conservación de un patrimonio alimentario y la integración de saberes tradicionales con la biotecnología.

En la primera fase del estudio, se realizó una prospección en zona de Huari, Ancash, Perú, donde se había identificado previamente la presencia de *Ustilago spp.* (atupa), un hongo muy valorado en la gastronomía andina. Los agricultores recolectan el atupa al detectarlo en las mazorcas, antes de que libere las teliosporas, pues en esta etapa pierde su sabor característico, lo que limita su dispersión y puede ser una de las razones de su escasez en la región. En mayo de 2023, durante la cosecha de choclo, se recolectaron muestras en un campo de cultivo en Ampas, Huari, Ancash. Estas muestras fueron almacenadas en recipientes estériles y transportadas al laboratorio, donde se lavaron con hipoclorito de sodio al 1%, luego enjuagadas con agua destilada estéril y secadas a 50 °C. Posteriormente, las teliosporas se inocularon en placas de agar papa dextrosa (PDA) y se realizaron sucesivas transferencias para aislar esporidios individuales con características morfológicas específicas. Las cepas se cruzaron en nuevas placas, y las cruces exitosas se identificaron por cambios morfológicos, siguiendo la metodología de Martínez-Espinoza et al. (1997). Las colonias con morfología algodonosa y blanca indicaron cruces positivas, lo que permitirá obtener inóculos de alto rendimiento para su uso en cultivos piloto.

El renovado interés en el *Ustilago maydis* (atupa) no solo preserva el patrimonio cultural andino, sino que también promueve su integración en la gastronomía contemporánea y la biotecnología alimentaria. Este hongo se convierte en un puente entre la tradición culinaria peruana y las innovaciones tecnológicas, contribuyendo a resolver problemas como la seguridad alimentaria y la sostenibilidad alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Palabras Clave

Atupa, *Ustilago maydis*, Huitlacoche, Corn Smut.

Abstract

Ustilago maydis, known in Peru as atupa and in Mexico as huitlacoche, is a pathogenic fungus of corn that has historically been appreciated in traditional Andean gastronomy, although its use has decreased over time. Its culinary relevance lies in its rich nutraceutical profile, being a notable source of proteins, essential amino acids, vitamin D2, and antioxidant compounds. In traditional Andean cuisines, atupa was valued for both its unique flavor and its functional properties, but its consumption has been displaced by ignorance and lack of modern promotion. Including mushrooms with this cultural value promotes the conservation of a food heritage and the integration of traditional knowledge with biotechnology.

In the first phase of the study, a survey was carried out in Huari, Ancash, Perú, where the presence of *Ustilago* spp. (atupa), a highly valued fungus in Andean gastronomy, had been previously identified. Farmers collect atupa when they detect it on the cobs, before it releases teliospores, since at this stage it loses its characteristic flavor, which limits its dispersion and may be one of the reasons for its scarcity in the region. In May 2023, during the corn harvest, samples were collected in a field in Ampas, Huari, Ancash. These samples were stored in sterile containers and transported to the laboratory, where they were washed with 1% sodium hypochlorite, then rinsed with sterile distilled water, and dried at 50 °C. Subsequently, the teliospores were inoculated on potato dextrose agar (PDA) plates and successive transfers were performed to isolate individual sporidia with specific morphological characteristics. Strains were crossed on new plates, and successful crosses were identified by morphological changes, following the methodology of Martínez-Espinoza et al. (1997). Colonies with cottony and white morphology indicated positive crosses, which will allow obtaining high yield inocula for use in pilot crops.

The renewed interest in *Ustilago maydis* (atupa) not only preserves Andean cultural heritage, but also promotes its integration into contemporary gastronomy and food biotechnology. This fungus becomes a bridge between Peruvian culinary tradition and technological innovations, contributing to solving problems such as food security and sustainability in line with the Sustainable Development Goals.

Keywords

Atupa, *Ustilago maydis*, Huitlacoche, Corn Smut.

Desarrollo de la Ponencia

El *Ustilago maydis*, conocido como atupa en Perú y huitlacoche en México, es un hongo patógeno del maíz que tiene un gran valor tanto gastronómico como nutraceutico. A pesar de su uso histórico en la gastronomía andina, su consumo ha disminuido considerablemente debido a la falta de promoción y conocimiento moderno, lo que ha limitado su expansión. El atupa es una fuente importante de proteínas, aminoácidos esenciales, vitamina D2 y antioxidantes, características que lo posicionan como un alimento de alto valor nutricional y biotecnológico. El problema principal radica en su escasez en la región andina, lo que se atribuye a las prácticas de recolección que interrumpen el ciclo reproductivo natural del hongo. Los agricultores suelen recolectar el atupa antes de que las teliosporas se dispersen, lo que limita su regeneración natural en los campos de maíz. El objetivo del estudio fue identificar áreas con presencia de atupa y recolectar muestras para su aislamiento y evaluación en laboratorio. Durante el trabajo de campo, realizado en Huari, Ancash, en mayo de 2023, se recolectaron muestras en un campo de cultivo privado en la localidad de Ampas (Huari). Después de la recolección las muestras

fueron inmediatamente almacenadas en recipientes estériles para evitar la contaminación. Una vez en el laboratorio, se realizó una desinfección con una solución de hipoclorito de sodio al 1%, para eliminar posibles contaminantes superficiales sin dañar las teliosporas del hongo. Posteriormente, se enjuagaron varias veces con agua destilada estéril para remover cualquier residuo de la solución desinfectante. A continuación, las muestras se secaron a 50°C para preservar las teliosporas sin afectar su viabilidad. Las teliosporas secas fueron inoculadas en placas de agar papa dextrosa (PDA). Después de 15 días, se realizaron sucesivas transferencias de los cultivos para aislar esporidios individuales, seleccionados con base en características morfológicas distintivas. Esta técnica es crucial para obtener cepas genéticamente homogéneas. Posteriormente, las cepas aisladas fueron cruzadas en nuevas placas siguiendo el protocolo descrito por Martínez-Espinoza et al. (1997), donde se buscaba evidencia de recombinación sexual mediante la observación de cambios morfológicos en las colonias resultantes. Las cruza positivas se identificaron por el desarrollo de colonias con una morfología algodonosa y de color blanco, lo cual es indicativo de la formación de dicariontes, un estado crucial para el ciclo reproductivo del hongo y esencial para el aumento de la productividad del inóculo. Este proceso de aislamiento y entrecruzamiento garantiza la obtención de cepas vigorosas y de alto rendimiento, ideales para su aplicación en cultivos piloto de Ustilago maydis, con el objetivo de explorar su potencial biotecnológico y su integración en la producción agrícola controlada. Los resultados preliminares destacan la relevancia del Ustilago maydis no solo para la preservación del patrimonio alimentario andino, sino también para su potencial integración en la biotecnología alimentaria moderna. Al generar inóculos de alto rendimiento, este hongo puede contribuir a abordar desafíos clave como la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, reduciendo la dependencia de productos animales y promoviendo una dieta diversificada en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, su revalorización podría fomentar su reintroducción en la cocina moderna y su aprovechamiento en la biotecnología agrícola.

Bibliografía

Villagrán, Z., Martínez-Reyes, M., Gómez-Rodríguez, H., Ríos-García, U., Montalvo-González, E., Ortiz-Basurto, R. I., ... & Pérez-Moreno, J. (2023). Huitlacoche (Ustilago maydis), an iconic Mexican fungal resource: biocultural importance, nutritional content, bioactive compounds, and potential biotechnological applications. *Molecules*, 28(11), 4415.

López-Martínez, L. X., Aguirre-Delgado, A., Saenz-Hidalgo, H. K., Buenrostro-Figueroa, J. J., García, H. S., & Baeza-Jiménez, R. (2022). Bioactive ingredients of huitlacoche (Ustilago maydis), a potential food raw material. *Food Chemistry: Molecular Sciences*, 4, 100076.

Aguirre-Sosa, J., Dextre, M. L., Lozada-Urbano, M., & Vargas-Merino, J. A. (2023). Background of Peruvian gastronomy and its perspectives: an assessment of its current growth. *Journal of Ethnic Foods*, 10(1), 50.

Cortés-Camargo, S., Jiménez-Rosales, A., & Acuña-Avila, P. E. (2022). Green Synthesis of Ag NPs Using Ustilago maydis as Reducing and Stabilizing Agent. *Journal of Nanotechnology*, 2022(1), 2494882.

Alfredo D. Martínez-Espinoza, Claudia León, Guadalupe Elizarraraz, and José Ruiz-Herrera (1997). Monomorphic Nonpathogenic Mutants of Ustilago maydis. *Phytopathology* 87:3, 259-265

CULTIVO DE HONGOS

Aprovechamiento de residuos agrícolas de café por medio del cultivo de hongos comestibles nativos del departamento del Tolima

Use of agricultural coffee waste through the cultivation of edible mushrooms native to the department of Tolima

Sharikh Tatiana Osorio Leyton, Universidad del Tolima, Semillero de Investigación en Economía Circular, Grupo de Investigación en Productos Naturales GIPRONUT, stosoriol@ut.edu.co. Angie Paola Martínez Morales, Universidad del Tolima, Semillero de Investigación en Economía Circular, Grupo de Investigación en Productos Naturales GIPRONUT, amartinezmo@ut.edu.co. Cristian Javier Zambrano Forero, Universidad del Tolima, Grupo de Investigación en Productos Naturales GIPRONUT, ORCID: 0000-0001-7417-4781, cjambranof@ut.edu.co

Resumen

Este trabajo aborda la problemática de la gestión inadecuada de los residuos agrícolas del café, que constituyen el 95% del peso total del fruto fresco. Se propone dar valor a estos subproductos mediante el cultivo de hongos comestibles, explorando su potencial como alternativa sostenible. La metodología involucra el uso de una cepa nativa de *Pleurotus* y la evaluación de diferentes sustratos de residuos de la agroindustria del café como el cisco y la cereza. Se pretende determinar los parámetros productivos de los hongos cultivados en estos sustratos, con el fin de encontrar aplicaciones rentables y viables para el aprovechamiento de los subproductos del café generados en el área rural del municipio de Chaparral. Se realizó el proceso de preparación de inóculo y se implementó el cultivo de orellanas nativas sobre los sustratos seleccionados.

Palabras Clave

Fermentación en fase sólida, Hongos comestibles, Aprovechamiento de residuos.

Abstract

This work addresses the problem of inadequate management of coffee agricultural waste, which constitutes 95% of the total weight of fresh fruit. It is proposed to give value to these by-products by growing edible mushrooms, exploring their potential as a sustainable alternative. The methodology involves the use of a native strain of *Pleurotus* and the evaluation of different waste substrates from the coffee agroindustry such as cisco and cereza. The aim is to determine the productive parameters of the mushrooms grown in these substrates, to find profitable and viable applications for the use of coffee by-products generated in the rural area of the municipality of Chaparral. The inoculum preparation process was carried out, and the cultivation of native oyster mushrooms was implemented on the selected substrates.

Keywords

Solid state fermentation, Edible mushrooms, Waste valuation.

Contenido

Durante el proceso de cultivo y poscosecha industrial del café, únicamente se emplea el 5% del peso total del fruto fresco para la elaboración de la infusión final, mientras que el 95% restante se constituye como material residual. Los principales subproductos derivados del proceso de beneficio y transformación del fruto del café son la pulpa, el mucílago, el cisco, las pasillas, la borra y los tallos de café. La inadecuada gestión de estos materiales residuales puede acarrear de contaminación de suelos y aguas, así como problemas fitosanitarios, por lo cual se requiere implementar acciones que mejoren el manejo de los subproductos, además de llevarlos hacia un proceso de valorización.

Se han explorado varias aplicaciones del subproducto del procesamiento agroindustrial del café, en especial de la pulpa que es el más abundante. Entre estas aplicaciones se encuentra la producción de biogás, ensilajes, abonos y la producción de hongos comestibles. La producción de hongos o setas es una medida interesante debido a que permite aprovechar varios subproductos del café como la pulpa, el cisco, la borra y los tallos; adicionalmente, es posible realizar producciones con bajos costos desde el nivel doméstico al industrial. También se destaca que los hongos cultivados tienen un alto valor nutricional, propiedades medicinales y el cultivo de setas elimina componentes recalcitrantes de los residuos del cultivo del café como lo es la lignina, con lo cual se disminuye su impacto ambiental. Por todo lo anterior, este trabajo tiene como objetivo dar valor a los residuos agrícolas de café, producidos en el municipio Chaparral, a partir del cultivo de hongos comestibles

Se utilizó una cepa silvestre de *Pleurotus*. resguardada en el Fungario de la Universidad del Tolima (FUT) del grupo de investigación en productos de la Universidad del Tolima, Colombia – GIPRONUT. Los residuos se secaron y se picaron. Se formularon diferentes tratamientos, usando los residuos de manera individual y mezclas de ellos. 250 gramos de sustrato húmedo fueron dispuestos en bolsas de polipropileno y autoclavados a 121°C durante 40 minutos. Las bolsas se inocularon con 15 g de semilla de cebada invadida con el micelio del hongo y se incubaron bajo oscuridad. Una vez los sustratos presentaron completa colonización y se observe la formación de los primordios, se abrieron las bolsas para permitir el crecimiento de las setas. Se mantienen condiciones de temperatura de 28 °C y humedad de del 90%.

La idoneidad de los residuos como sustratos para el cultivo de setas será determinado mediante parámetros biológicos: a) Duración del cultivo, expresado en el número de días entre la inoculación de los sustratos y la finalización de la primera cosecha; b) % Eficiencia biológica (%EB), calculada como la relación porcentual entre el peso fresco de los basidiomas sobre el peso seco del sustrato; c) Rendimiento (RC), como la suma total de los basidiomas cosechados en la primera oleada y expresado en gramos; d) Tasa de producción (TP) calculada como la relación entre la eficiencia biológica y la duración del cultivo. Todas las pruebas se realizaron por triplicado y la significación estadística se evaluará utilizando un análisis de varianza de una vía (ANOVA), bajo la prueba de Bonferroni para analizar las diferencias significativas.

Bibliografía

Fernández Cortés, Y., Sotto Rodríguez, K. D., & Vargas Marín, L. A. (2020). Environmental impacts from coffee production and to the sustainable use of the waste generated. *Produccion y Limpia*, 15(1), 93–110. <https://doi.org/10.22507/PML.V15N1A7>

Koutrotsios, G., Mountzouris, K. C., Chatzipavlidis, I., & Zervakis, G. I. (2014). Bioconversion of lignocellulosic residues by *Agrocybe cylindracea* and *Pleurotus ostreatus* mushroom fungi—assessment of their effect on the final product and spent substrate properties. *Food Chemistry*, *161*, 127–135.

Muswati, C., Simango, K., Tapfumaneyi, L., Mutetwa, M., & Ngezimana, W. (2021). The effects of different substrate combinations on growth and yield of oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*). *International Journal of Agronomy*, *2021*, 1–10.

Rathinavelu, R., & Graziosi, G. (2005). *La eficiencia “sin par” de la reducción de residuos es resultado de unas ideas y una estrategia de manejo Posibles usos alternativos de los residuos y subproductos del café.*

Rodríguez Valencia, N., & Jaramillo López, C. (2003). *Cultivo de hongos comestibles del género Pleurotus sobre residuos agrícolas de la zona cafetera.*

Aprovechamiento de residuos agroindustriales del Municipio de Guamo - Tolima para el cultivo de Orellanas

Utilization of agro-industrial waste from the Municipality of Guamo - Tolima for Oyster mushroom cultivation

Santiago Andrés Ospina Afanador, Aprendices semillero de investigación Tecnoacademia extensión SENA - Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar – Guamo-Tolima, ospinaafanador30@gmail.com. Lizeth Mariana Homez, Aprendices semillero de investigación Tecnoacademia extensión SENA - Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar – Guamo-Tolima, lizethmarianahomezzabala@gmail.com. Paula Xiomara Villanueva Báez, Bióloga, Msc en Ciencias Biológicas, Facilitadora de extensión de la Tecnoacademia- SENA regional Tolima, paulaxvb@ut.edu.co-xvillanueva@sena.edu.co.

Resumen

La mala disposición y el poco uso de los residuos agroindustriales generados por la producción agrícola en Colombia tiene una gran problemática ambiental debido a la falta de alternativas de usos para su debido aprovechamiento, en los últimos años el cultivo de hongos comestibles en sustratos no convencionales como los residuos agroindustriales ha proporcionado una buena opción para producción de estas setas. Los aprendices del semillero de investigación han propuesto ideas de cultivo y de la inoculación de los sustratos de forma artesanal y diferente puesto que no cuentan con los recursos necesarios de un laboratorio de investigación además se ha observado el crecimiento del micelio en los dos sustratos utilizados.

Palabras Claves

Pleurotus ostreatus, Hongos comestibles, Economía circular, Investigación formativa.

Abstract

The poor disposal and limited use of agro-industrial waste generated by agricultural production in Colombia pose a significant environmental problem due to the lack of alternative uses for their proper utilization. In recent years, the cultivation of edible mushrooms on unconventional substrates, such as agro-industrial waste, has provided a good option for mushroom production. The research team apprentices have proposed ideas for cultivating and inoculating the substrates in an artisanal and innovative way, given that they do not have the necessary resources of a research laboratory. Additionally, the growth of mycelium has been observed in both substrates used.

Keywords

Pleurotus ostreatus, Edible mushrooms, Circular economy, Educational research.

Contenido

La gran cantidad de residuos que mayoritariamente se generan provienen de la actividad agrícola, dada la gran importancia económica de este sector en el país. En Colombia, por ejemplo, En la mayoría de los casos, estos residuos solo se utilizan el 17% en algún uso secundario, mientras que el resto son incinerados o se hace una mala disposición. Por ello en los últimos años se viene formando estrategias que permitan transformar o aprovechar los residuos con usos que generen recursos y que permitan una implementación de la economía circular. El cultivo de hongos comestibles es uno de ellos, los hongos del género *Pleurotus* han ganado popularidad a nivel mundial en los últimos años, gracias a su capacidad para desarrollarse en un amplio rango de temperaturas y su habilidad para utilizar diversos sustratos ricos en lignina y celulosa como fuente de alimentación además, al cultivar este tipo de hongos se proporciona alternativas de nutrición para las comunidades que generalmente desconocen las propiedades de estos organismos ya que son una excelente fuente de proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales.

Por consiguiente, los aprendices del semillero de investigación plantearon producir setas de orellanas en residuos agroindustriales mayoritarios de la región. Se utilizo una cepa de *Pleurotus ostreatus* (Orellanas) se hizo su debido repique y preparó la semilla de inoculación. Se utilizaron dos tipos de residuos cascarilla de arroz y paja, luego se prepararon debidamente cada uno de los residuos en los procesos de esterilización se usaron técnicas alternativas artesanales ya que en la institución educativa no se cuenta con equipos de laboratorios propios para realizar estas técnicas, posteriormente estos residuos previamente esterilizados se inocularon con semilla donde también, se adecuo un lugar inocuo para llevar a cabo la siembra.

Se observó el crecimiento del micelio en cada uno de los sustratos. Este es trabajo de investigación en curso busca la exploración del reino Fungí y su conocimiento por medio de la implementación del cultivo de hongos comestibles. También, la forma de despertar la curiosidad científica y biotecnológica en los aprendices.

Bibliografía

M. Romero-Sáez, «Los residuos agroindustriales, una oportunidad para la economía circular», *TecnoL.*, vol. 25, n.º 54, p. e2505, ago. 2022.

Vargas, L. A. F., Agurto, M. E. P., & Flores, M. A. (2015). Identificación de las técnicas de propagación y cultivo en residuos agroindustriales de hongos comestibles originarios de San Juan de Cacazú en la Selva central de la Amazonía peruana. *Producción Agropecuaria y Desarrollo Sostenible*, 4, 47-63. <https://doi.org/10.5377/payds.v4i0.3963>

Hernández, R. G. (2002). *Manual práctico del cultivo de setas: aislamiento, siembra y producción*.

Producción tradicional de *Pleurotus* spp sobre residuos agroindustriales en el Cesar

Traditional production of *Pleurotus* spp on agroindustrial waste in Cesar

Harol Smith Daza Calderón, Estudiante Ingeniería Mecatrónica. Universidad Nacional de Colombia, sede De La Paz, ORCID: 0009-0005-1688-4036, hdazac@unal.edu.co. Duverney Chaverra Rodríguez, Profesor asistente. Universidad Nacional de Colombia, sede De La Paz, ORCID: 0000-0001-8068-7436, dchaverra@unal.edu.co. Carolina Chegwin Angarita, Profesora Asociada. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ORCID: 0000-0002-3150-9972, cchegwina@unal.edu.co. Geovanna Tafurt García, Profesora asociada. Universidad Nacional de Colombia, sede De La Paz, ORCID: 0000-0001-6900-5457, gtafurg@unal.edu.co.

Resumen

La producción de *Pleurotus* spp a partir de residuos agroindustriales ofrece una solución sostenible para los desafíos ambientales y socioeconómicos de diferentes regiones, de los cuales no se escapa el Cesar colombiano. Este enfoque transforma desechos que contribuyen a la contaminación y el cambio climático en recursos valiosos para la producción de hongos con alto valor nutricional y medicinal. El departamento del Cesar enfrenta desafíos en la gestión de residuos agrícolas, inseguridad alimentaria y pobreza. En este contexto, el cultivo de *Pleurotus* spp ofrece una solución sostenible, utilizando sustratos lignocelulósicos como bagazo de caña, paja de arroz, residuos de cacao y café, entre otros, comunes en la región. Este proceso reduce los residuos orgánicos, mitigando la contaminación y el cambio climático y a la vez proporciona alimentos nutraceuticos, generando ingresos adicionales para los agricultores, impulsando una economía circular. En esta investigación, se estandarizaron metodologías replicables en el ámbito local, evaluando la eficiencia biológica (EB), la tasa de producción (TP) e índice de contaminación (IC) en sustratos como residuos de maíz, cáscara de cacao y residuos domésticos, se monitoreo la variación de condiciones ambientales como temperatura y humedad relativa. Los residuos de maíz demostraron ser efectivos para la fructificación de *P. ostreatus*, con una EB máxima del 38% y una TP máxima del 129%. Además, se realizó la determinación de ácidos grasos presentes en los basidiomas, mediante el análisis de metilésteres de ácidos grasos, usando GC-FID. Se determinó la concentración de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. El ácido linoléico fue el ácido graso mayoritario. Lo que resalta el valor nutricional de *Pleurotus* spp. en la dieta para prevenir enfermedades crónicas y promover el bienestar integral.

Palabras claves

Ácidos grasos, Economía circular, Residuos lignocelulósicos, Seguridad alimentaria, Bioconversión de residuos, Desarrollo rural.

Abstract

The production of *Pleurotus* spp from agro-industrial waste offers a sustainable solution to the environmental and socio-economic challenges of different regions, of which the Colombian Cesar

is no exception. This approach transforms waste into valuable resources useful for the production of mushrooms with high nutritional and medicinal value. The department of Cesar faces challenges in agricultural waste management, food insecurity and poverty. In this context, the cultivation of *Pleurotus* spp offers a sustainable solution, using lignocellulosic substrates such as sugarcane bagasse, rice straw, cocoa and coffee residues, among others, common in the region. This process reduces organic waste, mitigating pollution and climate change, while providing nutraceutical foods and generating additional income for farmers, promoting a circular economy. In this research, locally replicable methodologies were standardized, evaluating biological efficiency (BE), production rate (PR) and contamination index (CI) in substrates such as corn residues, cocoa shells and domestic waste, monitoring the variation of environmental conditions such as temperature and relative humidity. Corn residues proved to be effective for the fruiting of *P. ostreatus*, with a maximum BE of 38% and a maximum TP of 129%. In addition, the determination of fatty acids present in fruiting bodies was carried out by means of the analysis of fatty acid methyl esters, using GC-FID. The concentration of saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids was determined. Linoleic acid was the main fatty acid, which highlights the nutritional value of *Pleurotus* spp. in the diet to prevent chronic diseases and promote overall well-being.

Keyword

Fatty acids, Circular economy, Lignocellulosic waste, Food security, Bioconversion of waste, Rural development.

Contenido

La producción de *Pleurotus* spp en residuos agroindustriales sin control ambiental, en condiciones poco favorables (25-32 °C y 59-94% humedad) en el Campus de La Paz de la Universidad Nacional de Colombia es una estrategia viable y sostenible para abordar desafíos ambientales y socioeconómicos en el Cesar. Estudios recientes en el departamento destacan el uso de estos residuos, ricos en celulosa, hemicelulosa y lignina, los cuales son eficientemente degradados por el hongo, facilitando su crecimiento.

Esta investigación tuvo como objetivo estandarizar metodologías de cultivo tradicional de *P. ostreatus* usando como sustrato diferentes residuos agroindustriales generados en el campus de la Universidad Nacional Sede de La Paz. Los granos de maíz palomero (maíz, agua. 1:2 v/v) se cocieron durante 45 minutos, luego se escurrieron y empacaron en bolsas de polietileno (1 kg por bolsa). Posteriormente, se esterilizaron a 125 °C y 15 psi durante 15 minutos. Una vez los granos se aclimataron, cada bolsa fue inoculada con 6 trozos de 1 cm² de PDA con micelio de *P. ostreatus* (donado por Aitia Biotech) y se incubaron a 22 °C durante 20 días.

Se inocularon 18 tubulares con micelio de *P. ostreatus* en granos de maíz, variando los componentes del sustrato de la siguiente manera: 12 tubulares contenían tusa y cáscara de maíz (1:1, p/p), 4 contenían cáscara o mazorca de cacao, y 2 contenían residuos domésticos varios (90% cáscara de plátano, 5% cilantro y 5% cáscaras variadas). Además, se varió la configuración del contenedor, utilizando botellas plásticas recicladas de 5 L en algunos casos y bolsas de polietileno en otros. Como tercera variable, se cambió el porcentaje de inóculo usando 10% y 20%.

De los tubulares inoculados con micelio en grano de *P. ostreatus*, sobre residuos de maíz, el 83 % de ellos fructificó al menos 1 vez, mientras que para los de cáscara de cacao y los residuos domésticos no hubo fructificación alguna. Los resultados preliminares muestran que el cultivo de *P. ostreatus* en residuos de maíz tiene una EB entre 7,6% y 38,9%, una TP entre 12% y 129% además de presentar un

IC de 8.3%. Esto sugiere que esta técnica, aplicada en condiciones de baja humedad y alta temperatura como las del Campus de la Sede de La Paz en el Cesar, es efectiva para la gestión sostenible de residuos y mejora la seguridad alimentaria.

La concentración de ácidos grasos saturados (1803 mg/100 g), monoinsaturados (1069 mg/100g) y poli-insaturados (3812 mg/100 g). El ácido linoléico (3791 mg/100 g) fue el ácido graso mayoritario seguido por el ácido palmítico (1120 mg/100 g), el oleico (985 mg/100 g) y el esteárico (405 mg/100 g). En general, se determinó una alta concentración de FA insaturados, siendo los ácidos grasos de 18 átomos de carbono los predominantes (oleico, linoleico, linoléico). Estos ácidos grasos son fundamentales para una correcta función celular, regulación del sistema inmunológico, mejora del sistema cardiovascular, ayuda a reducir el colesterol LDL, entre otros. Lo que subraya que la inclusión de *Pleurotus* spp. en la dieta no solo enriquece la alimentación, sino que también contribuye a la prevención de enfermedades crónicas y promueve un bienestar integral.

La investigación futura optimizará el pre-tratamiento y las mezclas de residuos para mejorar la eficiencia de los cultivos, con potencial de replicación en otras regiones, promoviendo el desarrollo rural sostenible y reduciendo la pobreza e inseguridad alimentaria.

Bibliografía

Chegwin Angarita, C. (2014). Incidencia del medio y de las condiciones de cultivo en el potencial como nutraceutico de tres especies del género *Pleurotus*.

Ochoa, J. A. O., & M, A. M. G. (2018). Producción de Orellana (*Pleurotus ostreatus*) empleando tusa de Maíz (*Zea may*), residuos de Piña (*Ananas comosus*), y Taruya (*Eichhornia crassipes*)*. <https://revistas.sena.edu.co/index.php/innocae/article/view/3331>

Das, A. K., Asif, M., & Hasan, G. A. (2023). A comparative study of fatty acid compositions of three cultivated edible mushroom species of Bangladesh. *Journal Of Agriculture And Food Research*, 12, 100620. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100620>

EDUCACIÓN Y APROPIACIÓN

AGROT– robot móvil para la supervisión de cultivos de cacao AGROT – mobile robot for the cocoa crop supervising

Allison Camila Carillo Melo, Institución Educativa Colegio de San Simón, Tolima Colombia, Semillero IDEATEC Tecnoacademia Tolima, ORCID: 0009-0001-1728-5845, allisonccarrillom@gmail.com. Andrés Felipe Boada Garzón, Institución Educativa Miguel de Cervantes Saavedra, Semillero IDEATEC Tecnoacademia Tolima, andresfelipeboadagarzon@gmail.com. César Augusto Campos Rodríguez, Servicio Nacional de Aprendizaje, Antioquia Colombia, Universidad de Pamplona. ORCID: 0000-0003-3729-6434, ccamposr@sena.edu.co

Resumen

AGROT - Robot móvil para la supervisión de cultivos de cacao, es un proyecto de investigación formativa desarrollado en la Tecnoacademia Tolima desde el área de robótica, fue desarrollado en la vigencia 2023 con los aprendices de formación y semillero de investigación con el fin de abordar un problema agrícola en el departamento del Tolima, específicamente en la industria cacaotera. Mediante la integración de robótica y la agroindustria, este innovador prototipo, un rover móvil equipado con sensores de alta precisión y control remoto, supervisa cultivos de cacao, los cuales son clave para la economía local, ya que nuestro departamento destaca como el sexto productor nacional del grano. Implementando metodologías STEM y Aprendizaje Basado en Proyectos, se exploran tecnologías como: programación en Arduino basado en bloques y código abierto, plataformas ESP32CAM para la transmisión de telemetría en tiempo real y sensores/aplicaciones móviles empleando técnicas de gamificación y aprendizaje colaborativo. El proyecto fomentó habilidades del siglo XXI entre 153 estudiantes de educación secundaria, creando una valiosa sinergia entre robótica y agricultura para abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y fortalecer la industria agrícola regional.

Palabras clave

Robótica, STEM, Agroindustria, Moniliophthora, Variables fitosanitarias.

Abstract

AGROT - Mobile robot for the supervision of cocoa crops, is a training research project developed at the Tecnoacademia Tolima from the area of robotics, it was developed in 2023 with the training apprentices and research seedbed in order to address a agricultural problem in the department of Tolima, specifically in the cocoa industry. Through the integration of robotics and agribusiness, this innovative prototype, a mobile rover equipped with high-precision sensors and remote control, monitors cocoa crops, which are key to the local economy, since our department stands out as the sixth national producer. of the grain. Implementing STEM and Project Based Learning methodologies, technologies are explored such as: Arduino programming based on blocks and open source, ESP32CAM platforms for the transmission of telemetry in real time and mobile sensors/applications using gamification and collaborative learning techniques. The project fostered 21st century skills among 153 secondary school students,

creating valuable synergy between robotics and agriculture to address the UN Sustainable Development Goals and strengthen the regional agricultural industry.

Keywords

Robotics, STEM, Agroindustry, Moniliophthora, Phytosanitary variables

Contenido

Tolima se distingue por su riqueza agrícola, destacando entre sus cultivos más importantes el cacao, grano esencial para la economía local y nacional. No obstante, el sector cacaotero enfrenta múltiples desafíos. Uno de los más apremiantes es el hongo de la moniliasis, que ha reducido la producción en los últimos años. Las condiciones climáticas desfavorables, como la humedad y la temporada prolongada de lluvias, han sido el caldo de cultivo para esta plaga.

Consciente de este problema, el proyecto AGROT nace con el propósito de supervisar y monitorear estos cultivos utilizando tecnologías avanzadas de robótica. A través del uso de un rover móvil, equipado con sensores de precisión y control remoto, se pretende no solo detectar tempranamente amenazas como enfermedades y condiciones climáticas adversas, sino también mejorar la eficiencia en el manejo del cultivo. Esto no solo tiene un impacto positivo en la economía local, sino que también se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo soluciones tecnológicas que aborden el hambre cero, el desarrollo sostenible y la innovación en el sector agrícola.

El cacao tiene un papel fundamental en el desarrollo agrícola del Tolima, que es el sexto mayor productor del grano en Colombia. En un contexto global, podemos observar cómo países como Suiza, que no producen cacao, logran generar millones de dólares en exportaciones de chocolate. Esto nos impulsa a buscar maneras innovadoras de agregar valor a nuestra producción local, tecnificando la agroindustria.

Además, el sector agrícola en Tolima se enfrenta a problemas adicionales, como la falta de mano de obra rural, ya que muchas personas migran a las ciudades buscando mejores oportunidades. Esto subraya la importancia de desarrollar soluciones automatizadas y tecnológicas que puedan llenar ese vacío. AGROT ofrece una respuesta efectiva a esta problemática, integrando robótica, sensórica y programación en un entorno de cultivo para hacer frente a los desafíos fitosanitarios y de gestión agrícola.

El cacao, como uno de los cultivos más importantes en la economía de Tolima, está gravemente afectado por el hongo de la moniliasis, que provoca pérdidas significativas en la producción. Este hongo se propaga en condiciones de alta humedad y temperaturas moderadas, condiciones comunes en la región. En 2022, se registró una disminución del 10% en la producción nacional de cacao debido a esta plaga. Por ello, la intervención tecnológica es fundamental para mitigar estas pérdidas.

AGROT responde a este desafío con un enfoque proactivo de monitoreo y supervisión de los cultivos. El robot móvil equipado con sensores avanzados mide variables clave como la humedad, temperatura, luminosidad y niveles de CO₂, permitiendo a los agricultores detectar y reaccionar a condiciones peligrosas para el cultivo antes de que se agraven.

La robótica móvil en la agricultura ha sido un campo de creciente interés a nivel mundial. Estudios como los de Solaque, Smith y Riveros (2020) documentan cómo los sensores en los robots agrícolas permiten la recolección de datos en tiempo real, optimizando la toma de decisiones en la gestión de cultivos. También hemos tomado inspiración de proyectos tecnológicos avanzados como el Kubota X Electric Tractor y el Autonomous 8R Tractor de John Deere, que implementan soluciones autónomas en

la agroindustria.

A nivel metodológico, AGROT sigue un enfoque basado en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el marco STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con el fin de formar a los estudiantes en habilidades del siglo XXI. Este proyecto no solo fomenta la innovación tecnológica en la región, sino que también crea sinergias entre la academia, la industria agrícola y los sectores tecnológicos.

El objetivo principal de AGROT es desarrollar un rover móvil que pueda supervisar y monitorear cultivos de cacao de manera eficiente. Entre los objetivos específicos, destacan:

Determinar las variables fitosanitarias clave del hongo de la molinilla para implementar sensores adecuados, Diseñar un sistema de control autónomo y manual utilizando tecnología GPS y radiocontrol, Desarrollar una interfaz hombre-máquina que facilite la supervisión de los cultivos de cacao e Integrar fuentes de energía renovable, como paneles solares, para asegurar la autonomía del robot en campo.

El desarrollo de AGROT siguió un plan estructurado en cuatro fases:

Análisis: Se investigaron las condiciones óptimas del cultivo de cacao y las variables climáticas que favorecen la aparición de la moniliasis. Los sensores seleccionados, como el DHT11 (humedad y temperatura) y el MQ135 (CO₂), permiten medir con precisión estas variables.

Planeación: Se realizaron cálculos detallados de las necesidades energéticas del robot, seleccionando una batería LiPo de 12V y un panel solar adicional para garantizar su operación continua.

Ejecución: En esta etapa, se desarrolló la interfaz hombre-máquina, creando una aplicación móvil intuitiva para monitorear el robot en tiempo real, facilitando su uso para agricultores.

Evaluación: Se probó el rover en un entorno real, midiendo su autonomía y capacidad de operación en campo, validando su desempeño en la supervisión de los cultivos de cacao.

El rover AGROT demostró ser eficaz en la detección temprana de condiciones adversas en los cultivos de cacao, lo que permite a los agricultores tomar medidas preventivas con anticipación. Además, el enfoque formativo permitió a 153 estudiantes de educación secundaria adquirir habilidades prácticas en robótica y agricultura de precisión.

El proyecto AGROT no solo representa una innovación tecnológica para la agricultura en el Tolima, sino también una herramienta educativa y de formación para las futuras generaciones. Integrar robótica en la supervisión de cultivos no solo mejora la eficiencia agrícola, sino que también posiciona a la región en la vanguardia de la agricultura de precisión, con un impacto directo en la productividad y el desarrollo sostenible.

Bibliografía

Manejo, E. Y. (s/f). LA MONILIASIS DEL CACAO: Agrosavia.co. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://www.agrosavia.co/media/11540/69317.pdf>

Vázquez, A. H. P., Vilchez-Ponce, C. R., Ferrer-Sánchez, Y., & Veloz-Portillo, C. E. (2022). Efecto del cambio climático sobre la distribución potencial del hongo *moniliophthora roreri* y el cultivo de cacao (*theobroma cacao*) en ecuador continental. *Revista Terra Latinoamericana*, 40. <https://doi.org/10.28940/terra.v40i0.1151>

Awudzi, G. K., Cudjoe, A., Hadley, P., Hatcher, P. E., & Daymond, A. J. (2016). Optimizing mirid

control on cocoa farms through complementary monitoring systems. *Journal of Applied Entomology*, 141(4), 247-255. <https://doi.org/10.1111/jen.12332>

Almeida, A.-A. F. de, & Valle, R. R. (2007). Ecophysiology of the cacao tree. *Brazilian Journal of Plant Physiology*, 19(4), 425–448. <https://doi.org/10.1590/s1677-04202007000400011>

IGAC (2019). Tolima, uno de los departamentos con mayor potencial agrícola en Colombia recuperado el 2 de marzo de 2023 de: <https://www.igac.gov.co/es/noticias/tolima-uno-de-los-departamentos-con-mayor-potencial-agricola-en-colombia>

Del Reino Fúngico al suelo: Revelando el tesoro subterráneo de materia orgánica en descomposición, una comparativa entre el Kilómetro 11 y Puerto Nariño

From the Fungal Kingdom to the Soil: Unveiling the Underground Treasure of Decomposing Organic Matter, a Comparison Between Kilometer 11 and Puerto Nariño

Daniel Eduardo Cañón Olivares, Estudiante de licenciatura en Biología, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá DC, Colombia, ORCID: 0009-0008-7173-1253, decanono@upn.edu.co.

Resumen

El estudio comparativo realizado entre el 1º y el 8º de mayo de 2024, abarcó dos áreas específicas del Amazonas durante el período de aguas altas: el Kilómetro 11 y Puerto Nariño. Este análisis reveló diferencias significativas en cuanto a la diversidad y abundancia de hongos saprófitos entre ambas zonas. En Puerto Nariño, se encontró una mayor diversidad y abundancia de hongos, con la familia Mycenaceae siendo la más destacada. Por otro lado, en el Kilómetro 11, la familia Phylloporaceae fue la más prominente, mostrando una distinta composición fúngica en comparación con Puerto Nariño. Además de estas diferencias en la diversidad y abundancia, se observó una interacción más frecuente y compleja entre hongos e insectos en Puerto Nariño. Este fenómeno sugiere un mayor aporte de material orgánico descompuesto en el suelo de esta área, lo que podría estar favoreciendo un entorno más dinámico y rico en nutrientes para estos organismos. El Índice de Shannon, una medida utilizada para evaluar la equitatividad en la distribución de especies, mostró que en el Kilómetro 11 la distribución de las especies era más equitativa que en Puerto Nariño. Esto sugiere que la materia orgánica en descomposición en el suelo está mejor distribuida en el Kilómetro 11, proporcionando un ambiente más homogéneo para el desarrollo de diferentes especies de hongos.

Como parte integral del estudio, se desarrolló una cartilla educativa que aborda la biodiversidad fúngica del Amazonas. Esta cartilla incluye fotografías detalladas e ilustraciones creativas realizadas por estudiantes de la región, destacando la importancia de los hongos como bioindicadores clave en el proceso de descomposición de la materia orgánica en el suelo. La colaboración interdisciplinaria entre científicos, educadores y estudiantes amazónicos fue fundamental para la creación de este material educativo, que no solo busca informar, sino también inspirar a la comunidad local sobre la relevancia de conservar y proteger la rica biodiversidad del Amazonas. Este proyecto educativo subraya la importancia de involucrar a las comunidades locales, especialmente a los jóvenes, en la conservación de su entorno natural. La creatividad y el compromiso de la juventud amazónica desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de esta cartilla, la cual se espera que sirva como una herramienta valiosa para la educación ambiental en la región, fomentando un mayor entendimiento y apreciación de los ecosistemas locales y la biodiversidad que los caracteriza.

Palabras claves

Hongos saprófitos, Desmineralización, Parcela, Ecosistema amazónico.

Abstract

The comparative study conducted between May 1st and 8th, 2024, covered two specific areas of the Amazon during the high-water season: Kilometer 11 and Puerto Nariño. This analysis revealed significant differences in the diversity and abundance of saprophytic fungi between the two zones. In Puerto Nariño, greater diversity and abundance of fungi were found, with the Mycenaceae family being the most prominent. On the other hand, in Kilometer 11, the Phyllotopsidaceae family was more prominent, indicating a different fungal composition compared to Puerto Nariño. In addition to these differences in diversity and abundance, a more frequent and complex interaction between fungi and insects was observed in Puerto Nariño. This phenomenon suggests a higher contribution of decomposed organic material in the soil of this area, which may be favoring a more dynamic and nutrient-rich environment for these organisms. The Shannon Index, a measure used to evaluate species distribution equity, showed that in Kilometer 11, species distribution was more equitable than in Puerto Nariño. This suggests that decomposing organic matter in the soil is better distributed in Kilometer 11, providing a more homogeneous environment for the development of different fungal species.

As an integral part of the study, an educational booklet addressing the fungal biodiversity of the Amazon was developed. This booklet includes detailed photographs and creative illustrations made by students from the region, highlighting the importance of fungi as key bioindicators in the process of organic matter decomposition in the soil. Interdisciplinary collaboration between scientists, educators, and Amazonian students was essential in creating this educational material, which aims not only to inform but also to inspire the local community about the relevance of conserving and protecting the rich biodiversity of the Amazon. This educational project emphasizes the importance of involving local communities, especially young people, in the conservation of their natural environment. The creativity and commitment of Amazonian youth played a crucial role in developing this booklet, which is expected to serve as a valuable tool for environmental education in the region, fostering a greater understanding and appreciation of local ecosystems and the biodiversity that characterizes them.

Keywords

Saprophytic fungi, Demineralization, Plot, Amazonian ecosystem.

Contenido

El objetivo de esta ponencia es exponer los elementos principales de la diversidad del reino fungí en el Amazonas colombiano, destacando su importancia ecológica en este ecosistema crucial. Además, se presentarán las herramientas esenciales utilizadas para el estudio de la abundancia y riqueza de los hongos, lo que potencia el trabajo de campo en esta región. Finalmente, se compartirá un proceso educativo llevado a cabo con estudiantes locales, el cual integró la ciencia y la conservación en un contexto culturalmente relevante.

En la Introducción a la Diversidad Fúngica en el Amazonas, se hará una breve presentación sobre la ubicación geográfica y la relevancia ecológica del Amazonas colombiano, describiendo la diversidad fúngica en esta región y su papel en la dinámica del ecosistema. A su vez se realizará una explicación del rol de los hongos como descomponedores y su participación en la cicatrización de nutrientes, generando una discusión sobre las relaciones simbióticas que los hongos forman con plantas y otros organismos en el Amazonas, y cómo estas interacciones impactan el ciclo de carbono y la estructura del ecosistema. Se

expondrán las metodologías utilizadas en el trabajo de campo, como el muestreo de parcelas, acompañado del uso de índices ecológicos, como el Índice de Shannon, para medir la distribución de especies y evaluar la equidad en el ecosistema.

Se presentará un resumen del enfoque educativo adoptado, que incluyó la enseñanza de conceptos científicos y la integración de conocimientos tradicionales.

La cual demostrará la participación activa de los estudiantes en la investigación y en la creación de una cartilla educativa sobre la biodiversidad fúngica.

La ponencia concluirá enfatizando la necesidad de continuar con esfuerzos colaborativos para la conservación del Amazonas colombiano. Se destacará cómo el estudio de la diversidad fúngica y la educación ambiental pueden desempeñar un papel clave en la protección de este ecosistema vital y en la formación de futuros líderes en la conservación. El cierre de la ponencia incluirá un espacio para preguntas y discusión, invitando a los participantes a reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad fúngica y la conservación del Amazonas en un contexto global.

Bibliografía

Aponte C. et al (2023) Bosque Amazónico- Amazonas Colombia- (HONGOS CORAZÓN DEL AMAZONAS)

Isertia.com. (s. f.). SAPRÓFITOS » Biodiversidad fúngica. <https://www.adesper.com/projects/biodiversidadfungica/06.1.saprofitos.php>

Montero, J. (s. f.). 3. Microorganismos del suelo de la Amazonia colombiana. Ierna. <https://ierna.sinchi.org.co/informe/03-microorganismos-del-suelo-de-la-amazonia-colombiana-2020/>

Prieto-C., & Arias, I. S. (s. f.). CONTEXTUALIZACIÓN DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA. https://corpoamazonia.gov.co/files/Planes/biodiversidad/diagnostico/AMAZONIA_C2.pdf. <https://sinchi.org.co/files/SUBDIRECCION%20CIENTIFICA/ECOSISTEMAS/EN%20EJECUCION/2021/Biologi%CC%81a%20de%20suelos%20amazo%CC%81nicos.pdf>

Tashakkori y Teddlie, 1998 Handbook. ¿Cuál es la importancia relativa de los temas conceptuales en oposición a los temas de métodos y metodologías?: <https://www.redalyc.org/journal/312/31242740007/html/>

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2024b, marzo 15). Ascomycota | Description, fungi, Examples, & Facts. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/science/Ascomycota>

Funga: Explorando un reino poco conocido. Estrategias de divulgación científica y apropiación social del conocimiento en el municipio de Santo Domingo, Antioquia

Funga: Exploring a little-known kingdom. Strategies for scientific outreach and social appropriation of knowledge in the municipality of Santo Domingo, Antioquia

Fernanda Michael Garcia Zuluaga, Microbióloga Industrial y Ambiental, Universidad de Antioquia, Grupo Biomicro, Escuela de Microbiología, Universidad de Antioquia, Calle 70 No. 52-2, Medellín 050010, Colombia, Corporación Aquelarre Cultura, Calle Santander No. 14-21, Santo Domingo 053040, Colombia, ORCID: 0009-0005-3626-0618, fmichael.garcia@udea.edu.co fernanda.fmgz@gmail.com.

Resumen

En la actualidad, los ecosistemas están siendo rápidamente destruidos debido al cambio en los usos del suelo, como resultado de esta dinámica, la biodiversidad de hongos en Colombia desaparece sin ser conocida. En los municipios antioqueños, donde la población mestiza es predominante, el reconocimiento de los usos de los hongos y su función ecológica es bajo, lo cual invisibiliza su importancia y gran potencial biotecnológico. Esto se refleja en la falta de políticas públicas para salvaguardar la biodiversidad fúngica. Por ello, la divulgación y apropiación del conocimiento científico y ancestral sobre la importancia y el uso de los hongos se vuelve crucial para enfrentar la acelerada pérdida de biodiversidad en el país. Se proponen diferentes estrategias como conversatorio, talleres experimentales, exposiciones audiovisuales y salidas de campo para promover experiencias de aprendizaje significativo que generen un acercamiento al reino Fungi y popularice el uso de productos a base de hongos, las cuales son implementadas con diferentes grupos etarios del municipio de Santo Domingo, Antioquia. Donde se ha encontrado que el creciente interés por los hongos se relaciona con el tipo de experiencia por la cual interactúan con ellos.

Palabras Clave

Usos de los hongos, Aprendizajes significativos, Educación ambiental, Participación comunitaria, Estrategias de divulgación.

Abstract

Currently, ecosystems are being rapidly destroyed due to changes in land use, and as a result, Colombia's fungal biodiversity is disappearing without ever being known. In Antioquian municipalities, where the mestizo population is predominant, the recognition of the uses of fungi and their ecological role is low, which makes their importance and great biotechnological potential invisible. This is reflected in the lack of public policies to safeguard fungal biodiversity. Therefore, the dissemination and appropriation of scientific and ancestral knowledge about the importance and use of fungi become crucial to address the accelerated loss of biodiversity in the country. Various strategies are proposed, such as discussion forums, experimental workshops, audiovisual exhibitions, and field trips to promote meaningful learning

experiences that foster an understanding of the Fungi kingdom and popularize the use of mushroom-based products. These are implemented with different age groups in the municipality of Santo Domingo, Antioquia, where it has been found that the growing interest in fungi is related to the type of experience through which people interact with them.

Keywords

Fungal uses, Meaningful learning, Environmental education, Community participation, Dissemination strategies.

Contenido

Desde hace varias décadas, el territorio antioqueño ha experimentado diversos cambios en el uso del suelo, lo que representa una amenaza constante para la conservación de los ecosistemas naturales y los servicios ambientales que estos prestan a las comunidades. Entre 2000 y 2020, se deforestaron 490 mil hectáreas de bosques debido a diversas causas socioeconómicas y culturales. La acelerada deforestación conlleva una pérdida significativa de biodiversidad en los territorios antioqueños. Los hongos son fundamentales para el mantenimiento de los flujos de materia y energía, garantizando la estructura de los ecosistemas. Hasta 2023, en Colombia se habían reportado 7,619 especies de hongos, lo que representa solo el 8% de la biodiversidad esperada en el país. En los municipios antioqueños, donde la población mestiza es predominante, el reconocimiento de los usos de los hongos y su función ecológica es bajo, lo cual invisibiliza su importancia y gran potencial biotecnológico. Esto se refleja en la falta de políticas públicas para salvaguardar la biodiversidad fúngica. Es urgente tomar acciones de divulgación científica y apropiación del conocimiento científico y ancestral sobre los hongos para sensibilizar a las comunidades y, de esta forma, promover su conservación.

En el municipio de Santo Domingo, Antioquia, el acceso a espacios de divulgación científica y apropiación social del conocimiento se limita a los ofrecidos por la administración municipal, la autónoma regional Cornare y la presencia ocasional de universidades. Las temáticas abordadas se centran en temas agrícolas y de salud pública. Desde 2019, la Corporación Aquelarre Cultura ha promovido espacios de encuentro para la reflexión sobre la biodiversidad del territorio, lo cual ha permitido iniciar el diálogo sobre el reino Fungi. Esto ha abierto la posibilidad de evaluar la importancia de la divulgación científica en micología y la percepción que la población tiene sobre los hongos, su función ecológica y sus posibles usos para mejorar la calidad de vida. En este trabajo mostramos algunos de los esfuerzos realizados en pro de la Divulgación sobre los hongos: con el fin de generar experiencias enmarcadas en la ciencia experimental y aumentar así el impacto en los procesos de aprendizaje, se han realizado talleres experimentales, elaboración de alimentos fermentados, salidas de campo, conversatorios y exposiciones audiovisuales para indagar sobre los conocimientos y percepciones que tienen las personas sobre el reino Fungi. Estos encuentros se han enfocado en diversos grupos etarios, que incluyen al grupo de investigación escolar “Fuera de Contexto” de la Institución Educativa Técnico Industrial Tomás Carrasquilla, grupos de estudiantes de escuelas rurales, nuevos campesinos, campesinos de juntas de acción comunal y público general.

Las estrategias de divulgación científica con metodologías experimentales llevadas desde las universidades a las instituciones educativas básicas y medias en el área de la micología contribuye al acceso a prácticas científicas y propician espacios significativos de aprendizaje, fomentando la reflexión sobre las formas en las que se habita el territorio, los impactos ambientales del estilo de vida, y ofrecen nuevas posibilidades para el desarrollo de proyectos de vida para niños, niñas y jóvenes. En los espacios

de divulgación científica con jóvenes, se busca despertar la curiosidad por la micología, con el objetivo de formar nuevos micólogos que puedan aportar al conocimiento local de la biodiversidad de la funga y sus posibles usos biotecnológicos en diversos campos.

En los grupos de adultos se observa con frecuencia que los hongos son vistos como “otras plantas” sin uso, o como elementos tóxicos y agentes causantes de enfermedades en humanos, animales y plantas. Con el desarrollo de los talleres, aumenta el interés por los usos de los hongos en la agricultura, la producción de setas comestibles para el establecimiento de unidades productivas y las aplicaciones de los hongos medicinales. Con este grupo de personas el trabajo se enfoca en mostrar a los hongos como alimentos que contribuyen a la seguridad alimentaria de la comunidad, siendo una propuesta innovadora frente a la agricultura tradicional.

Otras de las estrategias como los conversatorios, que permiten alcanzar públicos más amplios, pero que no son tan cautivadores como las experiencias experimentales; requieren material visual de apoyo y una interlocución dinámica que mantenga el interés del público. Por otro lado, las exposiciones audiovisuales generan un mayor impacto visual y permiten llegar a grupos grandes para la divulgación de las ciencias, pero requieren una mediación constante para favorecer el correcto desarrollo de la experiencia. Una pieza artística de divulgación científica por sí sola no es suficiente para generar un aprendizaje significativo; por ello, es beneficioso incluir elementos interactivos en las exposiciones audiovisuales y artísticas.

Es crucial fomentar la divulgación del conocimiento del reino Fungi a través de metodologías participativas y vivenciales que involucren a personas de todas las edades y contextos. Para promover una mayor comprensión de los hongos y su papel en los ecosistemas, y propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible de las comunidades Avanzando a un aprovechamiento responsable de los recursos naturales, contribuyendo así al bienestar y la resiliencia de las poblaciones locales.

Bibliografía

Calderón-Caro, J. y Benavides, A.M. (2022). Deforestación y fragmentación en las áreas más biodiversas de la Cordillera Occidental de Antioquia (Colombia). *Biota Colombiana*, 23(1), e942.

Gaya, E. Motato-Vasquez, V. y Lukicking, R. (2022). Diversity of Fungi of Colombia. Almenia, R. Lucking, R. Vasco-Palacios, A. Gaya, E y Diazgranados, M. *Catalogue of Fungi of Colombia*. (1 ed., Vol.3, p.45-57). Kew Publishing Royal Botanic Gardens

Quintero, E. Benavides, A. Moreno, N. Gonzalez, S. (2017). Bosques Andinos, estado actual y retos para su conservación en Antioquia. Medellín, Colombia: Fundación Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe Programa Bosques Andinos (COSUDE). 1 Ed – Medellín, 2018. 542 páginas. Ilustraciones a color.

Pérez, V., & Hernández, C. E. M. (2017). Ciencia divertida: propuesta de impulso a la divulgación científica en niños y jóvenes. *Jóvenes en la ciencia*, 3(2), 2716–2721.

Implementación del cultivo de orellanas para el aprovechamiento de residuos orgánicos domésticos: Una experiencia de aprendizaje en biotecnología

Implementation of orellana cultivation for the use of domestic organic waste: A learning experience in biotechnology

Santiago Aviles Animero, Estudiante Tecnoacademia SENA Regional Tolima. Juliana Barrero Ramírez, Estudiante Tecnoacademia SENA Regional Tolima. Cristian Javier Zambrano Forero, Biólogo, PhD(c) Biotecnología, Tecnoacademia SENA Regional Tolima, Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (GIDIS) ORCID: 0000-0001-7417-4781, cjzambrano@sena.edu.co.

Resumen

Esta propuesta educativa se centra en abordar la problemática de la gestión inadecuada de los residuos orgánicos domésticos en la ciudad de Ibagué, donde actualmente no existe un programa formal para su recolección y aprovechamiento. En Colombia, el 60% de la biomasa de origen vegetal se convierte en residuos, lo que genera una serie de problemas como la contaminación de acuíferos debido a los lixiviados, malos olores, emisión de gases de efecto invernadero y la proliferación de vectores de enfermedades como moscas y roedores. Se ha identificado un amplio espectro de posibles aplicaciones para valorizar estos residuos, tales como la producción de combustibles, materiales, alimentos, abonos, piensos, medicamentos y el uso en procesos de descontaminación ambiental. Este proyecto propone una actividad educativa donde estudiantes de diferentes colegios de la ciudad de Ibagué (Tolima), caractericen los residuos orgánicos vegetales generados en sus hogares y les den un valor adicional mediante el cultivo de hongos comestibles, valorando esta práctica como una alternativa sostenible. La caracterización de los residuos resultó en 12 categorías diferentes, donde los residuos más abundantes fueron los de yuca. Se realizó un reconocimiento de la biología y los diferentes grupos morfológicos de macrohongos. Actualmente se está implementando el cultivo, pasando de la propagación de micelio en semilla a la inoculación de los residuos usados como sustratos.

Palabras Clave

Valorización de residuos, Hongos comestibles, Fermentación sólida.

Abstract

This educational proposal focuses on addressing the problem of inadequate management of domestic organic waste in Ibagué, where there is currently no formal program for its collection and use. In Colombia, 60% of biomass of plant origin is converted into waste, which generates a series of problems such as the contamination of aquifers due to leachates, bad odors, greenhouse gas emissions and the proliferation of disease vectors such as flies and rodents. A wide spectrum of possible applications has been identified to valorize this waste, such as the production of fuels, materials, food, fertilizers, feed, medicines and use in environmental decontamination processes. This project proposes an educational activity where students from different schools in Ibagué (Tolima) characterize the organic plant waste generated in their homes and give it additional value by growing edible mushrooms, valuing this practice

as a sustainable alternative. The characterization of the waste resulted in 12 different categories, where the most abundant waste was cassava. A recognition of the biology and the different morphological groups of macrofungi was carried out. Currently, the cultivation is being implemented, moving from the propagation of mycelium in seed to the inoculation of the waste used as substrates.

Keywords

Waste valorization, Edible mushrooms, Solid state fermentation.

Contenido

Esta propuesta educativa tiene como objetivo principal abordar la problemática asociada con la gestión deficiente de los residuos orgánicos domésticos en la ciudad de Ibagué, una ciudad donde no existe un programa formal para la recolección y aprovechamiento de estos desechos. Este es un problema generalizado en Colombia, donde el 60% de la biomasa proveniente de productos vegetales se convierte en residuos, lo que genera una serie de problemas ambientales graves, tales como la contaminación de acuíferos debido a los lixiviados, la emisión de malos olores, la liberación de gases de efecto invernadero y la proliferación de vectores de enfermedades como moscas y roedores.

Reconociendo la magnitud de este problema, se han identificado diversas aplicaciones potenciales para la valorización de estos residuos, que incluyen la producción de combustibles, materiales, alimentos, abonos, piensos, medicamentos y su uso en procesos de descontaminación ambiental. Dentro de este contexto, el proyecto propone una actividad educativa innovadora que involucra a estudiantes de distintos colegios de la ciudad de Ibagué (Tolima). Los estudiantes llevan a cabo una caracterización exhaustiva de los residuos orgánicos vegetales generados en sus hogares, aplicando la estadística descriptiva. Luego, aprenden sobre la biología, ecología y aspectos generales relacionados con la clasificación de los macrohongos. Para finalizar agregando valor a los residuos mediante el cultivo de hongos comestibles. Este enfoque no solo permite explorar una alternativa sostenible para el manejo de residuos, sino que también proporciona una experiencia de aprendizaje práctica y significativa en el campo de la biotecnología y la microbiología.

Durante la fase inicial de la caracterización, se identificaron 12 categorías diferentes de residuos, siendo los de yuca, papa y plátano los más abundantes. Como parte del proceso educativo, los estudiantes también recibieron formación en el reconocimiento de la biología y los diferentes grupos morfológicos de macrohongos. En la actualidad, el proyecto avanza hacia la implementación del cultivo de hongos, comenzando con la propagación de micelio en semilla y avanzando hacia la inoculación de los residuos seleccionados que serán utilizados como sustratos. Este enfoque pedagógico no solo promueve la conciencia ambiental, sino que también dota a los estudiantes de herramientas prácticas para contribuir activamente a la solución de problemas ambientales en su comunidad.

Bibliografía

Albertó, E. (2008). Cultivo intensivo de los hongos comestibles. Hemisferio Sur, Buenos Aires.

Pineda-Insuasti, J. A., Ramos-Sánchez, L. B., & Soto-Arroyave, C. P. (2014). Producción de *Pleurotus ostreatus* por fermentación en estado sólido: una revisión. ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, 48(2), 13-23.

Piña-Guzmán, A. B., Nieto-Monteros, D. A., & Robles-Martínez, F. (2016). Utilización de

residuos agrícolas y agroindustriales en el cultivo y producción del hongo comestible seta (*Pleurotus* spp.). *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, 32, 141-151.

Zambrano-Forero, C. J., Dávila-Giraldo, L. R., Jaimes, L. O. B., Arteaga, J. J. M., Robledo, G. L., & Arango, W. M. (2021). The lignocellulolytic effect from newly wild white rot fungi isolated from Colombia. *International Journal of Environment and Waste Management*, 27(4), 440-454.

ETNOMICOLOGÍA

Estudio etnomicológico de los macrohongos en la subregión Montes de María, Sucre

Ethnomycological study of macrofungi in the subregion of Montes de María, Sucre

Valentina Cantero Peralta, Estudiante de pregrado en Biología, Universidad de Sucre, ORCID: 0009-0006-0657-9000, valecanpe30@gmail.com. María Claudia Ochoa Fajardo, Bióloga, estudiante de Maestría en Biología, Universidad de Sucre, ORCID: 0000-0002-8710-8393, ochoafajardomaria@gmail.com. Anny Lucia Marmolejo Vargas, Bióloga, estudiante de Maestría en Ciencias, INECOL, ORCID: 0000-0002-8243-742X, annylumava@gmail.com.

Resumen

En el departamento de Sucre, no existen estudios donde se reporten datos etnomicológicos, por lo que se requieren investigaciones que recopilen información de las comunidades, agregando valor a estos conocimientos tradicionales con el propósito de contribuir a la conservación de este patrimonio biocultural en sus territorios, especialmente si son útiles para la conservación de ecosistemas claves como lo es el Bosque Seco tropical. La presente investigación tiene como objetivo, contribuir al conocimiento sobre la etnomicología de los macrohongos en la subregión Montes de María (Sucre), a través de la documentación de información etnobiológica. De manera preliminar se observa que los agricultores muestran mayor capacidad de diferenciar a los hongos, plantas y animales, mientras que aquellos dedicados a otros oficios tienden a confundir hongos con plantas, incluso llamándolos “flores de tierra”. Así mismo, se destaca el reporte del uso de hongos alucinógenos de forma recreativa, mediante un proceso de secado y mezclado con plantas del género *Cannabis* sp., así como el uso medicinal de hongos del género *Geastrum* sp. De esta manera, se concluye que las comunidades muestran interés o percepción positiva hacia los macrohongos silvestres y se reporta el uso medicinal de especies que la comunidad no reconoce como hongos. Sin embargo, los datos etnomicológicos encontrados dan cuenta de la falta de conocimiento acerca de este recurso y su posible aprovechamiento en distintas áreas, y evidencian que la aparición de los hongos está atribuida principalmente a enfermedades sobre animales y plantas o descomposición de materia orgánica.

Palabras Clave

Hongos, Etnomicología, Comunidades, Usos, Percepciones.

Abstract

In the Department of Sucre, there are no reports related to ethnomycological studies, therefore, it is required studies that gather information from the communities, and that allow to value this traditional knowledge, with the purpose of contribute to the conservation of this biocultural heritage in their communities, especially if they are useful for the conservation of key ecosystems such as the tropical Dry Forest. This research aims to contribute to the knowledge of ethnomycology of macrofungi in the subregion of Montes de María, Sucre, through the documentation of ethnobiological information. Preliminarily, it

is shown that farmers are the ones who show a greater capacity to differentiate fungi, plants and animals, while those dedicated to other trades tend to confuse fungi with plants, even calling them “earth flowers”. Furthermore, it is noted in the report of the use of hallucinogenic mushrooms as recreational purposes, through a process of drying and mixing with plants of the genus *Cannabis* sp. as well as the medicinal use of mushrooms of the genus *Geastrum* sp. Thus, it is concluded that the communities show interest or positive perception towards wild macrofungi and it is reported the medicinal use of species that the community does not recognize as mushrooms. However, the ethnomycological data found reveal the lack of knowledge about this resource and its possible use in different areas, and show that the appearance of fungi is mainly attributed to diseases on animals and plants or decomposition of organic material.

Keywords

Fungi, Ethnomycology, Communities, Uses, Perceptions.

Contenido

Aunque la etnobiología sigue siendo poco conocida por conservacionistas, ambientalistas, ecologistas y otros investigadores, es indudable que contribuye con datos para la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible. Los datos de los recursos etnobiológicos deben ser aprovechados en el planteamiento de las decisiones y las comunidades tradicionales deberían incluirse como una parte interesada, pues las mismas preservan distintos grupos biológicos que les son útiles, debido a que poseen normas conservacionistas que se encuentran implícitas en sus creencias, permitiéndoles el aprovechamiento sostenible e innovador de los recursos naturales.

Para el departamento de Sucre, no existen reportes relacionados a estudios etnomicológicos, por lo que se requieren estudios que recopilen información de las comunidades, y que permita valorar este conocimiento tradicional, con el propósito de contribuir a la conservación de este patrimonio biocultural en sus territorios, especialmente si son útiles para la conservación de ecosistemas claves como lo es el Bosque Seco tropical. De acuerdo con estudios realizados, las condiciones ambientales propician el crecimiento de hongos en el área; sin embargo, es probable que la composición taxonómica y la estructura ecológica de los hongos en estos bosques, pueda ser única y hasta el momento desconocida, dado el deterioro ocasionado por la rápida fragmentación de los bosques.

Partiendo de lo anterior, esta investigación tiene como propósito, contribuir al conocimiento sobre la etnomicología de los macrohongos en la subregión Montes de María, Sucre, a través de la documentación de información etnomicología en la subregión Montes de María.

De manera preliminar se observa que, quienes muestran mayor capacidad de diferenciar a los hongos, plantas y animales son los agricultores, mientras que aquellos dedicados a otros oficios tienden a confundir hongos con plantas, incluso llamándolos “flores de tierra”. Así mismo, se destaca el reporte del uso de hongos alucinógenos de forma recreativa, mediante un proceso de secado y mezclado con plantas del género *Cannabis* sp. El uso gastronómico solo se atribuye a aquellos más comunes y comercializados como parte de la cocina internacional (champiñones). Por otra parte, dentro de los comentarios más comunes entre los participantes se destaca el uso lúdico, en etapas de infancia. Además, se reporta el uso medicinal de hongos del género *Geastrum* sp. que fueron identificados durante recorridos etnobiológicos realizados junto a colaboradores. Estos mencionaron que la gleba de estos hongos se utiliza para la cicatrización de afecciones en la piel. De esta manera, se concluye que las comunidades muestran interés o percepción positiva hacia los macrohongos silvestres, sin embargo, los datos etnomicológicos encontrados

dan cuenta de la falta de conocimiento acerca de este recurso y su posible aprovechamiento en distintas áreas, y evidencian que la aparición de los hongos está atribuida principalmente a enfermedades sobre animales y plantas o descomposición de materia orgánica, adicionalmente se reporta el uso medicinal de especies que la comunidad no reconoce como hongos.

Bibliografía

Albuquerque, U. P. (1999). La importancia de los estudios etnobiológicos para el establecimiento de estrategias de manejo y conservación en las florestas tropicales. *Biotemas* 12(1):31-47.

Albuquerque, U., Alves, M., Paiva, R., y Leal, N. (2014). Methods and techniques used to collect ethnobiological data. En: Albuquerque, U., Fernandes, L., Paiva, R., y Nóbrega, R. (Eds.) *Methods and techniques in Ethnobiology and Ethnoecology*. Human Press,. pp. 15-18. New York.

Boa, E. (2005). *Los Hongos Silvestres Comestibles, perspectiva global de su uso e importancia para la Población*. Food & Agriculture Org (FAO), Productos forestales no madereros, No. 17. Roma. ISBN: 92-5-305157-4

Haro-Luna, M. X. (2018). *Etnomicología de los Wixaritari y mestizos de Villa Guerrero, Jalisco*. [Tesis de Maestría, Universidad de Guadalajara]. Repositorio Dspace.

Peña-Cañón, E R. (2023). *Importancia Cultural de Hongos Silvestres Comestibles en cuatro municipios de Boyacá (Colombia): Uso de hongos comestibles en Boyacá*. *Ciencia en Desarrollo*, 14(2). <https://doi.org/10.19053/012174>

INTERACCIÓN HONGOS PLANTA

Caracterización de micorrizas asociadas a *Podocarpus oleifolius* d. don ex *lambert* en el Sur Occidente Colombiano

Characterization of mycorrhizas associated with *Podocarpus oleifolius* d. don ex *lambert* in South Western Colombia

Lina Marcela Anacona Finscué, Ingeniera Forestal - Universidad del Cauca, linafin@unicauca.edu.co. Paola Torres Andrade, Docente - Universidad del Cauca, paola.torres@unicauca.edu.co. Adriana Corrales Osorio, Jefe de Estrategia y Planificación de Expediciones – SPUN, adricorrales33@gmail.com. Jorge Andrés Ramírez, Docente - Universidad del Cauca, j.ramirez@unicauca.edu.co. Adriana María Marín Vélez, Ingeniera de Planeación – Smurfit Westrock, adriana.Marin@smurfitkappa.com.co.

Resumen

Podocarpus oleifolius es una conífera de la familia Podocarpaceae distribuida en bosques montanos de la región andina colombiana. Aunque los estudios previos se han centrado en el manejo silvicultural, la información sobre la composición de las comunidades micorrícicas y su variación en gradientes topográficos es limitada. Comprender estas relaciones contribuye al manejo ecológico y conservación de la especie. El objetivo de esta investigación fue caracterizar las comunidades de micorrizas asociadas a *P. oleifolius* en gradientes topográficos de una plantación experimental. Se seleccionaron diez árboles con un diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a 10 cm, y se midió la altura y área basal. Se recolectaron 20 muestras de suelo y raíces a dos profundidades para análisis de ADN, tinción de raíces y estudio fisicoquímico del suelo. Las variables topográficas se obtuvieron utilizando un Modelo Digital de Elevación. Se extrajo y se secuenció la región ITS de ADN fúngico. Se realizaron análisis no paramétricos multivariados en R para evaluar las relaciones entre la abundancia de micorrizas y las variables topográficas y dasométricas. Se registraron 1952 Unidades Taxonómicas Operativas (OTUs), donde el 56.32% correspondió a micorrizas en la capa superficial y el 43.68% en la capa profunda. Se identificaron comunidades de ectomicorrizas y micorrizas arbusculares incluyendo géneros como *Archaeospora*, *Austroboletus*, *Elaphomyces* y *Lactarius*. El contenido de nutrientes del suelo, la capacidad de intercambio catiónico y la diversidad de micorrizas presentó mayores valores de diversidad en la capa superficial de 0-10 cm, en comparación con la capa profunda de 10-20 cm. El género *Archaeospora* predominó en ambas profundidades, con una mayor abundancia en la capa superficial. La abundancia de micorrizas varió significativamente con la pendiente del terreno. Además, se registró una correlación positiva entre la abundancia de micorrizas y el área basal de los árboles. La disponibilidad de fósforo, hierro, potasio y calcio también influyó en la abundancia y diversidad de las comunidades micorrícicas de la plantación. La distribución y composición de las comunidades de micorrizas asociadas a *P. oleifolius* están influenciadas por la profundidad del suelo, las variables topográficas y el área basal, factores que deben considerarse en las estrategias de conservación y manejo de la especie.

Palabras Clave

Simbiosis micorrícica, Podocarpaceae, Distribución vertical, Bosque montano, Pino colombiano.

Abstract

Podocarpus oleifolius is a conifer from the Podocarpaceae family, distributed in montane forests of the Andean region of Colombia. Although previous studies have focused on silvicultural management, information on the composition of mycorrhizal communities and their variation across topographic gradients is limited. Understanding these relationships contributes to the ecological management and conservation of the species. The objective of this research was to characterize the mycorrhizal communities associated with *P. oleifolius* across topographic gradients in an experimental plantation. Ten trees with a diameter at breast height (DBH) greater than 10 cm were selected, and their height and basal area were measured. Twenty soil and root samples were collected at two depths for DNA analysis, root staining, and physical-chemical soil analysis. Topographic variables were obtained using a Digital Elevation Model. Fungal DNA was extracted and the ITS region was sequenced. Non-parametric multivariate analyses were performed in R to evaluate the relationships between mycorrhizal abundance and topographic and dendrometric variables. A total of 1952 Operational Taxonomic Units (OTUs) were recorded, with 56.32% corresponding to mycorrhizas in the superficial layer and 43.68% in the deeper layer. Communities of ectomycorrhizas and arbuscular mycorrhizas were identified, including genera such as *Archaeospora*, *Austroboletus*, *Elaphomyces*, and *Lactarius*. Nutrient content, cation exchange capacity, and mycorrhizal diversity were higher in the 0-10 cm superficial layer compared to the 10-20 cm deeper layer. The genus *Archaeospora* predominated at both depths, with greater abundance in the superficial layer. Mycorrhizal abundance varied significantly with terrain slope. Additionally, a positive correlation was observed between mycorrhizal abundance and tree basal area. The availability of phosphorus, iron, potassium, and calcium also influenced the abundance and diversity of the mycorrhizal communities in the plantation. The distribution and composition of mycorrhizal communities associated with *P. oleifolius* are influenced by soil depth, topographic variables, and basal area, factors that should be considered in conservation and management strategies for the species.

Keywords

Mycorrhizal symbiosis, Podocarpaceae, Vertical distribution, Montane forest, Colombia.

Contenido

Las micorrizas son asociaciones entre plantas y hongos del suelo. Aproximadamente el 85% de las especies vegetales del mundo se benefician de esta asociación incluida la familia Podocarpaceae. Esta familia crece en suelos ácidos, arenosos y con bajos en nutrientes lo que permite formar una cooperación con las micorrizas. En algunos países del hemisferio sur donde se distribuye esta familia se han realizado estudios morfológicos y moleculares de esta asociación en algunas especies; sin embargo, en Colombia no se ha llevado a cabo una investigación para identificar las micorrizas que se encuentran asociadas a *Podocarpus oleifolius* utilizando secuenciación. Esta investigación caracterizó las comunidades micorrízicas asociadas a *Podocarpus oleifolius* en una zona andina del suroccidente colombiano. Con este propósito, se identificó y cuantificó la diversidad de hongos micorrícicos, se analizó su variación en gradientes topográficos, profundidad del suelo y se correlacionó esta diversidad con la composición del suelo y el crecimiento de los árboles. El análisis bioinformático de la región ITS2 del ADN reveló un total de 2.750.000 secuencias agrupadas en 2.187 OTUs. De estas, 1.819.000 secuencias correspondían al dominio fúngico, organizadas en 1.952 OTUs. Dentro de este grupo, solo 3.483 secuencias pertenecían a micorrizas arbusculares y ectomicorrizas, las cuales se agruparon en 4 OTUs. El género *Archaeospora*, clasificado como micorriza arbuscular, fue el más abundante en ambas profundidades del suelo. En contraste, *Elaphomyces* y *Lactarius* predominaron en la capa superficial, mientras que *Austroboletus*

mostró mayor abundancia en la capa más profunda. La diversidad de especies fue mayor en la capa superficial en comparación con la capa profunda. La abundancia de las comunidades micorrícicas varió significativamente con la pendiente del terreno, mientras que no se observó una variación significativa en función de la curvatura en planta. *Archaeospora* presentó una asociación fuertemente positiva con el área basal y *Astroboletus* observó una relación positiva con la altura de los árboles. En resumen, las comunidades de micorrizas identificadas revelan patrones de distribución vertical y adaptación que influyen en la disponibilidad de nutrientes y el crecimiento de las plantas.

Bibliografía

Bethlenfalvay GJ & Linderman RG (1992) Mycorrhizae in Sustainable Agriculture. ASA Special publication No. 54, Madison, Wisconsin.

Cárdenas, D., & Salinas, N. R. (Eds.). (2007). Libro rojo de plantas de Colombia: Especies maderables amenazadas. Primera parte. (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI ed., Vol. 4). Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Dickie, I. A., & Holdaway, R. J. (2011). Podocarp roots, mycorrhizas, and nodules. Ecology of the Podocarpaceae in tropical forests. Ecology of the Podocarpaceae in tropical forests. Smithsonian Contributions to Botany, 2011.

MADS. (2017). Resolución N° 1912 Del 15 De Septiembre De 2017. In Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (p. 138).

Marin-Velez A. (1998). Ecología y silvicultura de las Podocarpáceas Andinas de Colombia. Santa Fe de Bogota: Smurfit Carton de Colombia S.A.

Caracterización fisiológica y molecular de aislamientos de *Fusarium* spp. causantes de la secadera en maracuyá amarillo

Physiological and molecular characterization of isolates of *Fusarium* spp. causing fusariosis in yellow passion fruit

Anyela Gicela Vera Rodriguez, Bióloga, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA). Centro de Investigación Nataima. Km. 9, vía Espinal - Ibagué, Tolima, Colombia, ORCID: 0000-0002-7508-9594, avera@agrosavia.co. Eleonora Rodríguez Polanco, D.Sc. Fitopatología, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA). Centro de Investigación Nataima. Km. 9, vía Espinal - Ibagué, Tolima, Colombia, ORCID: 0000-0002-8553-2449, Irodriguezp@agrosavia.co. Jaime Alberto Marin Colorado, D.Sc. Ciencias Biológicas, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA). Centro de Investigación Nataima. Km. 9, vía Espinal - Ibagué, Tolima, Colombia, ORCID: 0000-0001-5628-4637, Irodriguezp@agrosavia.co. Maria Camila Sierra Gonzalez, Microbióloga, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA). Centro de Investigación Nataima. Km. 9, vía Espinal - Ibagué, Tolima, Colombia, email. mcsierra@agrosavia.co. Edgar Mauricio Rico Sierra, Biólogo, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA). Centro de Investigación Nataima. Km. 9, vía Espinal - Ibagué, Tolima, Colombia, ORCID: 0000-0003-4291-7119, emrico@agrosavia.co

Resumen

El maracuyá amarillo (*Passiflora edulis f. flavicarpa*) es la especie de pasifloras con mayor área sembrada en Colombia (35%), y el departamento del Huila se destaca como el segundo productor de este frutal con un 20% del total nacional. El maracuyá es una especie susceptible al hongo *Fusarium solani f. sp. passiflorae*, causante de la marchitez vascular o secadera, llegando a causar pérdidas entre 90 y 100%, en cultivos comerciales. Debido al escaso conocimiento de la proporción de especies de *Fusarium* asociadas como causantes de la secadera y la variabilidad de su virulencia, se planteó este estudio cuyo objetivo fue caracterizar, a nivel fisiológico y molecular, aislamientos de *Fusarium* causantes de la marchitez vascular en maracuyá amarillo. La colecta de tejido vegetal con síntomas de la enfermedad se realizó en cultivos comerciales en los municipios de Suaza, Rivera y La Plata (Huila). Aislamientos de *Fusarium* en cultivo puro fueron obtenidos e identificados por morfología utilizando claves taxonómicas y a nivel molecular empleando marcadores moleculares (ITS, RPB2, TEF-FU3 y TEF-FS4). La caracterización fisiológica de la virulencia de los aislamientos fue realizada por inoculación artificial de plantas de maracuyá amarillo (*P. edulis f. flavicarpa*) y cholupa (*Passiflora maliformis*) de 60 días de edad empleando el método de infección del sustrato 8 días antes del trasplante con una concentración de inóculo de 1×10^6 conidios/g de sustrato. El testigo absoluto fue trasplantado en sustrato estéril. Se emplearon 10 repeticiones por tratamiento. Fueron realizadas lecturas semanales y durante 96 días de incidencia, severidad en el cuello de la raíz y hojas y número de plantas muertas. El área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) fue calculada y el periodo de incubación (PI) fue determinado por observación diaria. Las variables evaluadas se analizaron empleando modelos lineales generales y mixtos usando un diseño con arreglo factorial $2 \times 5 \times 1$, donde se tuvo como efectos fijos las variables: i) genotipos, ii) aislamiento y iii) método de infección. Se obtuvieron cinco aislamientos, cuatro aislamientos correspondieron a *F. solani f. sp. passiflorae* y solo uno a *F. oxysporum f. sp. passiflorae*. Se observaron diferencias estadísticas significativas ($p \geq 0,05$) en la virulencia de los aislamientos, A5 fue el más virulento presentando igual

valor de mortalidad en plantas de maracuyá y gulupa (14%), A5 en maracuyá presentó un PI de 7 días e incidencia del 100% y en cholupa presentó un PI de 27 días e incidencia del 71%.

Palabras Clave

Passiflora edulis, *f. flavicarpa*, *Passiflora maliformis*, Pasifloras, Patogenicidad, Virulencia, severidad, Incidencia, Marcadores moleculares.

Abstract

Yellow passion fruit (*Passiflora edulis f. flavicarpa*) is the species of passion fruit with the largest planted area in Colombia (35%), and the department of Huila stands out as the second largest producer of this fruit with 20% of the national total. Passion fruit is a species susceptible to the fungus *Fusarium solani f. sp. passiflorae*, which causes vascular wilt or fusariosis, causing losses of between 90 and 100% in commercial crops. Due to the limited knowledge of the proportion of *Fusarium* species associated with causing fusariosis and the variability of their virulence, this study was proposed with the objective of characterizing, at the physiological and molecular level, *Fusarium* isolates causing fusariosis in yellow passion fruit. The collection of plant tissue with symptoms of the disease was carried out in commercial crops in the municipalities of Suaza, Rivera and La Plata (Huila). *Fusarium* isolates in pure culture were obtained and identified by morphology using taxonomic keys and at molecular level using molecular markers (ITS, RPB2, TEF-FU3 and TEF-FS4). The physiological characterization of the virulence of the isolates was performed by artificial inoculation of 60-day-old yellow passion fruit (*P. edulis f. flavicarpa*) and cholupa (*Passiflora maliformis*) plants using the substrate infection method 8 days before transplantation with an inoculum concentration of 1×10^6 conidia/g of substrate. The absolute control was transplanted in sterile substrate. 10 replicates were used per treatment. Weekly readings were made and for 96 days of incidence, severity in the root collar and leaves and number of dead plants; the area under the disease progress curve (AUCPE) was calculated and the incubation period (IP) was determined by daily observation. The variables evaluated were analyzed using general linear and mixed models using a $2 \times 5 \times 1$ factorial design, where the following variables were taken as fixed effects: i) genotypes, ii) isolate and iii) infection method. Five isolates were obtained, four isolates corresponded to *F. solani f. sp. passiflorae* and only one to *F. oxysporum f. sp. passiflorae*. Significant statistical differences ($p \geq 0.05$) were observed in the virulence of the isolates, A5 was the most virulent with the same mortality value in passion fruit and cholupa plants (14%), A5 in passion fruit had a PI of 7 days and an incidence of 100% and in cholupa it had a PI of 27 days and an incidence of 71%.

Contenido

El maracuyá amarillo (*Passiflora edulis f. flavicarpa*) es el género de pasifloras con mayor área sembrada en Colombia (35%), el departamento del Huila se destaca como el segundo productor de este frutal con un 20% del total nacional. El maracuyá es una especie susceptible al hongo *Fusarium solani f. sp. passiflorae*, causante de la marchitez vascular o secadera, llegando a causar pérdidas entre 90 y 100%, en cultivos comerciales.

La alternativa de control con mayor efectividad para patógenos de suelo como *Fusarium* spp. es la obtención de patrones con resistencia genética, evaluados con las diferentes especies del hongo asociadas como causantes de la enfermedad y las categorizados como más virulentas, para así poder seleccionar con mayor rigor los patrones resistentes. Debido al escaso conocimiento de las especies de

Fusarium causantes de la secadera y la variabilidad de su virulencia, se planteó este estudio cuyo objetivo fue caracterizar, a nivel fisiológico (virulencia) y molecular, aislamientos de Fusarium causantes de la marchitez vascular en maracuyá amarillo.

La colecta de tejido vegetal con síntomas de la enfermedad se realizó en cultivos comerciales en los municipios de Suaza, Rivera y la Plata (Huila). Aislamientos de Fusarium en cultivo puro fueron obtenidos e identificados por morfología utilizando claves taxonómicas y a nivel molecular empleando marcadores moleculares (ITS, RPB2, TEF-FU3 y TEF-FS4). La caracterización fisiológica de la virulencia de los aislamientos fue realizada por inoculación artificial de plantas de maracuyá amarillo (*Passiflora edulis f. flavicarpa*) y cholupa (*Passiflora maliformis*) de 60 días de edad empleando el método de infección del sustrato 8 días antes del trasplante con una concentración de inóculo de 1×10^6 conidios/g de sustrato. El testigo absoluto fue trasplantado en sustrato estéril. Se emplearon 10 repeticiones por tratamiento. Fueron realizadas lecturas semanales y durante 96 días de incidencia, severidad en el cuello de la raíz y hojas y número de plantas muertas; el área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) fue calculada y el periodo de incubación (PI) fue determinado por observación diaria.

Se obtuvieron cinco aislamientos, cuatro aislamientos correspondieron a *F. solani f. sp. passiflorae* y solo uno a *F. oxysporum f. sp. passiflorae*. Se observaron diferencias estadísticas significativas ($P \geq 0,05$) en la virulencia de los aislamientos, A5 fue el más virulento presentando igual valor de mortalidad en plantas de maracuyá y gulupa (14%), A5 en maracuyá presentó un PI de 7 días e incidencia del 100% y en cholupa presentó un PI de 27 días e incidencia del 71%. La especie *F. solani f. sp. passiflorae* fue la más prevalente como causante de la secadera en el Huila y A5 fue seleccionada como la más virulenta y cholupa el material con mayor resistencia al presentar un PI del hongo mayor y menor incidencia de la enfermedad.

Keywords

Passiflora edulis, *f. flavicarpa*, *Passiflora maliformis*, Pathogenicity, Virulence, Incidence, Molecular markers.

Bibliografía

Marostega, T. N.; Lara, L. P.; Oliveira, D. da S. de; Chimello, A. M.; Gilio, T. A. S.; Preisigke, S. da C.; Araujo, K. L.; Serafim, M. E.; Neves, L. G. (2019). Molecular and Aggressiveness Characterization of Isolates of *Fusarium solani* and *Fusarium oxysporum f.sp. passiflorae* Associated to Passion Fruit Wilting. *Journal of Agricultural Science*. 11(3): 407. <https://doi.org/10.5539/jas.v11n3p407>

Pereira, P.; Lima, L.; Soares, T.; Laranjeira, F.; de Jesus, O.; Girardi, E. A. (2019). Initial vegetative growth and survival analysis for the assessment of *Fusarium* wilt resistance in *Passiflora* spp. *Crop Protection*. 121: 195-203. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.03.018>

Efecto de la precipitación sobre el ensamble de HMA en el bosque seco tropical La Tribuna (Huila, Colombia)
Effect of precipitation on AMF assembly in La Tribuna tropical dry forest (Huila, Colombia)

Ángela Patricia Alzate Ocampo, Universidad de Caldas, ORCID: 0009-0005-9864-0456, angelap.alzate@ucaldas.edu.co

Resumen

Los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) forman asociaciones con el 80% de las plantas, contribuyendo al ciclaje de nutrientes y aumentando la resistencia de la planta a condiciones ambientales adversas, además ayudan a la planta a retener mejor el agua en el suelo. El resultado de esta simbiosis depende del tipo de planta con la cual se asocia, ya que diferentes HMA pueden inducir respuestas diferentes en las plantas. Uno de los efectos que tienen impacto sobre las comunidades de HMA es la precipitación, ya que la disponibilidad de agua, determinada en gran medida por estas precipitaciones, es un factor clave de los ecosistemas terrestres, en especial ecosistemas de bosque seco tropical (BST), los cuales se pueden ver afectados por la sequía, y por otros factores como el deterioro debido a la deforestación, la ganadería, la minería, el turismo y la extracción de madera, lo que redundará en pérdida de la cobertura original y de la biodiversidad asociada; hasta el punto de que en Colombia, solo queda un 10% de remanente de bosque seco, convirtiéndolo en un ecosistema altamente amenazado. El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de la precipitación sobre el ensamble de HMA en el BST ecosistema La Tribuna. El estudio realizado reveló que *Glomus trufemii* fue la especie más abundante de la clase Glomeromycota en ambas temporadas (lluvias y secas) lo que sugiere que es una especie altamente esporulante y clave para procesos de restauración en bosques secos tropicales. Estos hallazgos son importantes ya que en Colombia existe un desconocimiento sobre los HMA en sistemas de bosque seco tropical, por lo que este estudio contribuye al conocimiento y soporte para futuros procesos de restauración.

Palabras clave

Micorriza, Biodiversidad, Simbiosis, Ciclaje de nutrientes, Glomeromycota

Abstract

Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) form associations with 80% of plants, contributing to nutrient cycling and increasing plant resistance to adverse environmental conditions, as well as helping the plant to better retain water in the soil. The outcome of this symbiosis depends on the type of plant with which it is associated, since different AMF can induce different responses in plants. One of the effects that have an impact on AMF communities is precipitation, since water availability, largely determined by precipitation, is a key factor in terrestrial ecosystems, especially tropical dry forest ecosystems (TDF), which in addition to being affected by drought, are affected by other factors such as deterioration due to deforestation, cattle ranching, mining, tourism and timber extraction, resulting in loss of the original cover

and associated biodiversity; To the point that in Colombia, only 10% of the dry forest remains, making it a highly threatened ecosystem. The objective of this study was to determine the effect of precipitation on the assemblage of AMF in the BST Ecoreserve La Tribuna. The study revealed that *Glomus trufemii* was the most abundant species in both seasons (rainy and dry) suggesting that it is a highly sporulating species and key to restoration processes in tropical dry forests. These findings are important because in Colombia there is a lack of knowledge about AMF in tropical dry forest systems, so this study contributes to the knowledge and support for future restoration processes.

Key words

Mycorrhiza, Biodiversity, Symbiosis, Nutrient cycling, Glomeromycota

Contenido

La precipitación es un factor importante que influye en los ecosistemas amenazando su biodiversidad y afectando la productividad de las plantas; sin embargo, los HMA contribuyen a mejorar la productividad vegetal manteniendo la estructura y función del suelo a través de su micelio extraradical. En el mundo se han estudiado los HMA en diferentes tipos de bosques; sin embargo, en Colombia existe un gran desconocimiento de los HMA en sistemas de bosque seco tropical; por lo tanto, es importante realizar un inventario de lo que hay en este momento para poder aportar a futuro en procesos de restauración. El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la precipitación sobre el ensamble de HMA en el bosque seco tropical. Las muestras se tomaron en la Ecoreserva La Tribuna en Neiva, Huila en dos temporadas climáticas (temporada de lluvias y temporada seca). En cada temporada se tomaron 15 muestras de suelo rizosférico de aproximadamente 1 kg por muestra para un total de 30 muestras y se llevaron al laboratorio de Microbiología aplicada de la Universidad de Caldas para su posterior análisis siguiendo la metodología de Sánchez de Prager, et al., (2010), con una modificación de 10g de suelo por cada muestra; posterior a esto cada muestra se montó en portaobjetos y se fijó con alcohol polivinílico lactoglicerol (PVLG) y PVLG + reactivo de Melzer (1:1 v/v) para su identificación usando literatura publicada y mediante consulta de expertos. Para ambas temporadas hubo predominio de géneros como *Glomus* y *Acaulospora*, en total se obtuvieron 40 morfoespecies para la temporada de lluvias y 44 morfoespecies para la temporada seca. Los resultados indican que para ambas temporadas (lluvias y secas) la especie *Glomus trufemii* es la más abundante con un total de 11255 esporas para la temporada de lluvias y 7061 esporas para la temporada seca; además se puede observar que en la temporada seca hubo mayor riqueza de especies (19sp) comparada con la temporada de lluvias (13sp). Lo anterior nos indica que la variación estacional a nivel de precipitación es un factor que puede influir en las comunidades de HMA debido a que cada especie tiene estrategias de esporulación diferente, algunas lo hacen continuamente durante todo el año, y otras requieren condiciones estacionales específicas (Fritz Oehl et al. 2009). Es importante resaltar que especies como *Glomus trufemii* que tuvo una alta tasa de esporulación en ambas temporadas, podría ser una especie clave para procesos de restauración, además en una zona altamente limitada por agua podría ser necesario evaluar más a fondo las especies existentes de HMA para poder hacer un restablecimiento de la vegetación nativa de esta región.

Bibliografía

Oehl, F., Sieverding, E., Ineichen, K., Mäder, P., Wiemken, A., & Boller, T. (2009). Distinct sporulation dynamics of arbuscular mycorrhizal fungal communities from different agroecosystems

in long-term microcosms. *Agriculture Ecosystems & Environment*, 134(3-4), 257-268. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2009.07.008>

Sánchez de Prager, M., Posada Almanza, R., Velásquez Pomar, D., y Narváez Castillo, M. (2010). Metodologías básicas para el trabajo con micorriza arbuscular y hongos formadores de micorriza arbuscular.

**El rol de la cera epicuticular de frutos de cacao durante la
infección de *Moniliophthora roreri*
The role of the epicuticular wax of cacao fruits during the
infection of *Moniliophthora roreri***

Eliana Alviárez Gutiérrez, Investigadora Posdoctoral Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable, de Ceja de Selva, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, ORCID: 0000-0002-3574-9690, eliana.alviarez@untrm.edu.pe. Elgar Hernández Díaz, Asistente de Investigación, Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, ORCID: 0000-0002-7741-4725, elgar.1096@gmail.com. Aline Camila Caetano, Investigadora Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, ORCID: 0000-0002-9910-8518, Aline.caetano@untrm.edu.pe. Jorge Ronny Díaz Valderrama, Investigador Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, ORCID: 0000-0002-1015-3751, jorge.diaz@untrm.edu.pe.

Resumen

Moniliophthora roreri es un patógeno altamente invasivo debido a la rápida diseminación de sus esporas, siendo responsable de grandes pérdidas en la producción cacaotera en Latinoamérica. Hasta al momento, los estudios se han enfocado en el mecanismo de acción del patógeno y poco sobre la respuesta de la planta ante la infección. Por tal motivo, el objetivo del trabajo fue determinar la influencia de la cera epicuticular del cacao como medio de defensa contra la *M. roreri*. Para ello, inoculamos 50 µL de solución de esporas de *M. roreri* (105 esporas mL⁻¹) en frutos de TSH-565 de un mes de edad. Se colectaron muestras a las 24 horas, 20 y 40 días después de la inoculación, y se extrajo la cera epicuticular de los frutos inoculados. Se observó que el contenido de cera aumentó significativamente 231% a las 24 horas después de la inoculación. Adicionalmente, mediante cromatografía gaseosa identificamos que los alcanos son los principales compuestos presentes en la cera. En otras investigaciones se ha encontrado que los alcanos favorecen la infección de fitopatógenos. Por lo tanto, la presencia de alcanos en la cera epicuticular puede estar relacionado a la susceptibilidad a *M. roreri*.

Palabras Clave

Theobroma cacao, Moniliasis, Composición química, n-Alcanos.

Abstract

Moniliophthora roreri is a highly invasive pathogen due to the rapid dissemination of its spores, and it is responsible for great losses of cocoa production in Latin America. To date, studies have focused on the pathogen's mechanism of action and little on the plant's response to infection. For this reason, the objective of the work was to determine the influence of the epicuticular wax of cocoa as a means of defense against *M. roreri*. To do so, we inoculated 50 µL of *M. roreri* spores solution (105 mL⁻¹) in one-month-old TSH-565 fruits. Samples were collected at 24 hours, 20, and 40 days after inoculation,

and the epicuticular wax was extracted from the inoculated fruits. We observed that the wax content increased significantly by 231% 24 hours post-inoculation. Additionally, via gas chromatography, we identified that alkanes are the main compounds present in the wax. Previous research has found that alkanes favor the infection of phytopathogens. Therefore, alkanes in the epicuticular wax may be related to the susceptibility to *M. roreri*.

Keywords

Theobroma cacao, Frosty pod rot, Chemical composition, n-Alkanes.

Contenido

La moniliasis es una enfermedad que afecta al cultivo del cacao, generando entre 30 a 80% de pérdidas de la producción y que, en algunos casos, lleva al abandono del cultivo poniendo en riesgo la pérdida de material genético nativo en Latinoamérica. Esta enfermedad es causada por la *Moniliophthora roreri*, un patógeno caracterizado por presentar rápida diseminación de esporas asexuales que afecta principalmente frutos jóvenes, ocasionando malformaciones, necrosis y eventualmente momificación y pudrición de las semillas (.

El control de este patógeno es realizado principalmente a través del manejo cultural con el retiro del fruto enfermo y aplicación de fungicidas, principalmente a base de cúpricos y productos biológicos como *Trichoderma*. No obstante, existe escasa información de estudios relacionados a respuestas físicas que ejercen las plantas como mecanismos de defensa del cacao contra este patógeno. Es por ello que el objetivo del estudio fue determinar la influencia de la cera epicuticular del cacao relacionado con la tolerancia a la moniliasis. Para ello, se inocularon 50 μ L de solución de esporas (10^5 mL⁻¹) en frutos de cacao TSH-565 de un mes de edad. Posteriormente, se colectaron muestras para la extracción de cera a las 24 horas, 20 y 40 días después del periodo de infección.

Se observó que los frutos inoculados con el patógeno aumentaron el contenido de cera pasadas las 24 horas (0.0804 g cm⁻²) comparados con el grupo control (0.024 g cm⁻²). Esto probablemente se deba a la respuesta generada por la planta para evitar el ingreso del hongo hacia la semilla. Mediante el análisis de cromatografía gaseosa, se identificaron 55 compuestos clasificados en alcanos, terpenos, terpenoides, alcaloides, quinonas, cetonas, aldehídos, alquilbencenos, e hidrocarburos halógenos. Los alcanos fueron los compuestos que se encontraron en mayor proporción (68-77%) en los diferentes tiempos de colecta, seguido de los terpenoides con un promedio de 8%. Klavins y Klavins (2020) mencionan que el aumento de los triterpenoides durante la interacción planta-patógeno inhibe el crecimiento del hongo *Alternaria alternata* en la pera asiática. Sin embargo, reportan que la presencia de alcanos en la cera epicuticular favorece a la reducción de pérdida de agua por evaporación. En ese sentido, el mayor porcentaje de alcanos en la cera epicuticular del genotipo estudiado podría estar relacionado a un rápido proceso de infección del patógeno. Esto fue verificado ya que en solo 20 días post inoculación se pudo observar daño al interior del fruto y, a los 40 días ya presentaron síntomas superficiales a pesar que hubo aumento de la cantidad de cera posterior a la inoculación de *M. roreri*. Todo hace indicar que los compuestos mayoritarios de la cera epicuticular de frutos de cacao del genotipo TSH-565 favorecerían a que los frutos sean susceptibles a la infección de *M. roreri*.

Bibliografía

Aime, M.C. & Phillips-Mora, W. (2005). The causal agents of witches' broom and frosty pod rot of cacao (chocolate, *Theobroma cacao*) form a new lineage of Marasmiaceae. *Mycologia*, 97, 1012–1022. <https://doi.org/10.1080/15572536.2006.11832751>

Díaz-Valderrama, J.R. & Aime, M.C. (2016). The cacao pathogen *Moniliophthora roreri* (Marasmiaceae) possesses biallelic A and B mating loci but reproduces clonally. *Heredity*, 116, 491–501. <https://doi.org/10.1038/hdy.2016.5>

Klavins, L., & Klavins, M. (2020). Cuticular wax composition of wild and cultivated northern berries. *Foods*, 9(5), 587. <https://doi.org/10.3390/foods9050587>

***Xylaria longissima*, endófito en Mango (*Mangifera indica*) cv. Azúcar en el departamento del Magdalena, Colombia: Un potencial biocontrolador**
***Xylaria longissima*, endophyte on Mango (*Mangifera indica*) cv. Azúcar in the department of Magdalena, Colombia: A potential biocontroller**

Jennifer Vanessa Vargas Horta, Estudiante de Pregrado Ing. Agronómica- Universidad del Magdalena, ORCID: 0009-0008-3485-8562, Jennifervargasvh@unimagdalena.edu.co. Alberto Rafael Paez Redondo, Ingeniero Agrónomo, PhD Ciencias Agrarias - Fitopatología, MSc Fitopatología, Docente TC Ingeniería Agronómica, Universidad del Magdalena, ORCID: 0000-0001-9439-7448 , apaez@unimagdalena.edu.co.

Resumen

En Colombia se registran para el año 2021 33,616 ha cultivadas en mango, generando 63.735 toneladas; resalta el aporte del departamento del Magdalena con una producción 36.387 toneladas, correspondiendo en su mayoría al cultivar Azúcar, producto importante por su comercio local e internacional. Los cultivos pueden verse afectados por enfermedades como la Antracnosis, Secamiento de ramas y árboles, entre otras, las cuales dependen del uso de insumos externos para su manejo. No obstante, investigaciones recientes evidencian el papel del microbioma (endófitos benéficos) favoreciendo la salud de los árboles; estos hongos han demostrado tener un gran potencial para mejorar la defensa de las plantas frente a ataques de patógenos y para contribuir a la producción de cosechas de alta calidad. Por lo anterior, dentro de un proyecto de evaluación del impacto de modelos agroecológicos sobre la sanidad de cultivos de mango cv. Azúcar, se exploró el microbioma de árboles de mango asintomáticos. Se tomaron muestras en árboles de 10 a 14 años, localizados en huertos establecidos en la vereda Tigreras y Jamonacal en el municipio de Santa Marta; las muestras correspondieron a hojas del tercio medio de la copa del árbol; y fueron procesadas en el laboratorio de Fitopatología de la Universidad del Magdalena mediante procedimientos de aislamientos para endófitos ajustados. Los aislamientos obtenidos fueron descritos macro y microscópicamente; posteriormente, fueron purificados e identificados molecularmente mediante secuenciamiento de las regiones ITS. Los resultados indicaron la presencia del hongo endófito *Xylaria longissima* con homología del 89,2% con un morfotipo con origen en Irán (2268C) registrado en el GenBank. *X. longissima* aislado de hojas asintomáticas de mango presenta en medio PDA un crecimiento filamentosos, con margen rizado, elevación plana, densidad opaca y de color blanco con gris oscuro; estructuras de color marrón pálido, repetidamente ramificados, que surgen del estroma o de las hifas aéreas. Para conocer su potencial biocontrolador, se realizó prueba de plato dual frente a las especies patogénicas *Colletotrichum* sp. y *Neofusicoccum parvum*, observándose efecto inhibitorio sobre estos dos patógenos. Se concluye que *X. longissima* es un endófito del microbioma del mango, con potencial biorregulador de hongos patógenos en mango cv. Azúcar, dada su capacidad antagonista demostrable in vitro.

Palabras Claves

Antagonismo, Microbioma, Bioregulación, Patógenos, Benéficos.

Abstract

In Colombia, 33,616 hectares of mango are registered for the year 2021, generating 63,735 tons; The contribution of the department of Magdalena stands out with a production of 36,387 tons, corresponding mostly to Azucar cultivar, an important product for its local and international trade. Crops can be affected by diseases such as Anthracnose, Dieckback of branches and trees, among others, which depend on the use of external inputs for their management. However, recent research shows the role of the microbiome (beneficial endophytes) in promoting the health of trees; These fungi have shown great potential to improve the defense of plants against pathogen attacks and to contribute to the production of high-quality crops. Therefore, within a project to evaluate the impact of agroecological models on the health of mango cv. Azucar, the microbiome of asymptomatic mango trees was explored. Samples were taken from 10 to 14 year old trees, located in orchards established in the Tigreras and Jamonal villages in the municipality of Santa Marta; The samples corresponded to leaves from the middle third of the tree, and were processed in the Phytopathology laboratory of the University of Magdalena using adjusted isolation procedures for endophytes. The isolates obtained were described macroscopically and microscopically; Subsequently, they were purified and molecularly identified by sequencing the ITS regions. The results indicated the presence of the endophytic fungus *Xylaria longissima* with 89.2% homology with a morphotype originating in Iran (2268C) registered in GenBank. *X. longissima* isolated from asymptomatic mango leaves presents a filamentous growth on PDA medium, with a curly margin, flat elevation, opaque density and white with dark gray color; structure brown, repeatedly branched, arising from the stroma or aerial hyphae. To know its biocontrol potential, a dual-plate test and the effect of volatiles were carried out against the pathogenic species *Colletotrichum* sp. and *Neofusicoccum parvum*, observing an inhibitory effect on these two pathogens. It is concluded that *X. longissima* is an endophyte of the mango microbiome, with bioregulatory potential of pathogenic fungi in mango cv. Azucar, given its demonstrable antagonistic capacity in vitro.

Keywords

Antagonism, Microbiome, Bioregulation, Pathogens, Beneficial.

Contenido

El mango (*Mangifera indica*) en el 2021, Colombia cultivó 33,616 hectáreas de mango, produciendo 63,735 toneladas. El Magdalena se destacó con 36,387 toneladas, gracias a su oferta agroecológica favorable. No obstante, la producción afronta desafíos por causa de enfermedades; La antracnosis, causada por *Colletotrichum*, afecta hojas, tallos, flores y frutos, causando lesiones oscuras que pueden llevar a pudrición y caída temprana de los frutos, reduciendo calidad y cantidad. Otra enfermedad importante en mango es el secamiento de tallo y ramas, asociado al hongo *Neofusicoccum parvum*, que provoca muerte regresiva de ramas y pudrición de frutos desde el pedúnculo.

Estas enfermedades han generado un grave problemas en las plantaciones de mango; su manejo basado en el uso repetitivo de plaguicidas, pero sin éxito y con daños al agroecosistema. Se buscan alternativas sostenibles, como el uso de hongos endófitos, que pueden regular biológicamente los patógenos y mejorar la sanidad vegetal.

En este contexto, La Universidad del Magdalena, en convenio con Minciencias, lleva a cabo el proyecto “Impacto de cultivos intercalados sobre la dinámica sanitaria y la sostenibilidad productiva y ambiental de mango (*Mangifera indica*) cultivar Azúcar, en el departamento del Magdalena, Colombia”;

En las veredas Tigrera y Jamonacal, se evaluaron árboles de 10 a 14 años y se muestrearon hojas asintomáticas. Los microorganismos endófitos se identificaron tras desinfección y cultivo en medio PDA. Los aislados se enviaron para identificación molecular, revelando un 89,2% de homología con *Xylaria longissima* en el GenBank. Las colonias eran filamentosas, con margen rizado, color blanco-gris y estructura reproductiva marrón.

Se evaluó el método de cultivo dual en cajas Petri con PDA, observando competencia por espacio, micoparasitismo e inhibición. Se realizaron 4 repeticiones en los bioensayos *Xylaria longissima* vs. *Neofusicoccum parvum* y *Xylaria longissima* vs. *Colletotrichum*. *N. parvum* fue identificado molecularmente y *Colletotrichum* está en proceso. Ambos hongos fueron validados previamente. Se sembraron simultáneamente anillos de 2 mm de los hongos en los bordes de las cajas, incubadas a 28 °C por 7 días. El crecimiento micelial se midió cada 12 horas por 7 días, y la capacidad antagónica se evaluó con la escala de Bell (0-4), donde 0 es sin invasión y 4 es invasión total.

En el bioensayo entre *Xylaria longissima* vs *Neofusicoccum parvum*, al tercer día, *Neofusicoccum parvum* mostró un crecimiento inicial más rápido (30.10 mm x 50.03 mm) que *Xylaria longissima* (10.01 mm x 14.32 mm). Al cuarto día, *Neofusicoccum parvum* alcanzó un tamaño de 50.27 mm x 93.06 mm, pero dejó de crecer. En contraste, *Xylaria longissima* continuó creciendo, alcanzando 58.10 mm x 70.33 mm y cubriendo completamente el plato Petri, indicando un comportamiento parasítico.

La presencia de *Xylaria longissima* redujo el crecimiento de *Neofusicoccum parvum* en un 64%.

En el caso de la interacción *Xylaria longissima* vs *Colletotrichum* sp., al tercer día, *Colletotrichum* sp. creció 18.22 mm x 20.05 mm, mientras que *Xylaria longissima* creció 14.22 mm x 15.09 mm. Al séptimo día, *Colletotrichum* sp. alcanzó 36.32 mm x 32.55 mm, y *Xylaria longissima* llegó a 55.31 mm x 60.12 mm. *Xylaria longissima* mostró un comportamiento antagónico, reduciendo el crecimiento de *Colletotrichum* sp. en un 76%.

Con base en la escala Bell, *Xylaria longissima* mostró una capacidad antagónica clase 2, superando dos tercios del medio de cultivo y parasitando a *N. parvum*. Se concluye que este endófito del mango cv. Azúcar tiene potencial como biorregulador contra *N. parvum* y *Colletotrichum* sp

Bibliografía

Elias, L. M., Fortkamp, D., Sartori, S. B., Ferreira, M. C., Gomes, L. H., Azevedo, J. L., Montoya, Q. V., Rodrigues, A., Ferreira, A. G., & Lira, S. P. (2018). The potential of compounds isolated from *Xylaria* spp. as antifungal agents against anthracnose. *Brazilian Journal of Microbiology*, 49(4), 840–847. <https://doi.org/10.1016/j.bjm.2018.03.003>

Quiroga-Rojas, L. F., Ruiz-Quiñones, N., Muñoz-Motta, G., & Lozano-Tovar, M. D. (2012). Microorganismos rizosféricos, potenciales antagonistas de *Fusarium* sp. causante de la pudrición radicular de maracuyá (*Passiflora edulis* Sims). *Acta agronomica*, 61(3), 265–272. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122012000300008

Latorre, B. A., Torres, R., Silva, T., & Elfar, K. (2013). Evaluation of the use of wound-protectant fungicides and biological control agents against stem canker (*Neofusicoccum parvum*) of blueberry. *Ciencia e Investigacion Agraria*, 40(3), 547–557. <https://doi.org/10.4067/s0718-16202013000300007>

MICOLOGÍA MÉDICA

Análisis retrospectivo de onicomycosis en pacientes atendidos en el laboratorio de micología médica, Universidad de Antioquia (2014-2020)

Retrospective analysis of onychomycosis in patients who attended the medical mycology laboratory, University of Antioquia (2014-2020)

José David Atehortúa Lozano, Estudiante de pregrado medicina, Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0003-3241-0637, jose.atehortual@udea.edu.co. Carolina Ercilia Jaqueline Arias Cubaque, Estudiante de pregrado medicina, Universidad de Antioquia, ORCID: 0009-0009-4447-2812, carolina.arias@udea.edu.co

Resumen

Los cambios recientes en la epidemiología de las micosis se asocian a factores como alteraciones ambientales, variaciones en los agentes etiológicos, envejecimiento poblacional, mayor uso de terapias inmunosupresoras, prevalencia de enfermedades como el VIH y creciente resistencia a antifúngicos, afectando los patrones clínicos (1). La onicomycosis es la enfermedad más prevalente y representa más del 50% de las patologías de la uña. Además, corresponde al 30% de todos los casos de micosis superficiales y se asocia con un difícil diagnóstico y tratamiento (2). Se hace necesario el desarrollo de estudios que permitan caracterizar la frecuencia, etiología y formas de presentación más comunes para lograr un adecuado diagnóstico y proponer un adecuado manejo terapéutico (3). Por lo anterior, se planteó la necesidad de hacer una caracterización etiológica de pacientes y el estudio de las variaciones tanto clínicas como poblacionales de los pacientes con onicomycosis. Se trata de un estudio descriptivo de corte retrospectivo en el que se analizarán los datos poblacionales y resultados micológicos del formato de atención de onicomycosis provenientes de pacientes que consultaron al servicio de Micología Médica de la Universidad de Antioquia por un periodo de 7 años. Del total de la población de personas que consultaron al servicio de Micología Médica de la Universidad de Antioquia del 2014 al 2020, se seleccionarán los pacientes que consultaron por un diagnóstico presuntivo de onicomycosis y se tomaron como muestra para el estudio. Se utilizaron los registros de laboratorio físicos para incluirlos en una base de datos realizada por el estudiante en KoboToolbox y hacer el análisis estadístico en el programa SPSS.

Palabras clave

Micosis, Onicomycosis, Epidemiología, Micología, Estudio retrospectivo.

Abstract

Recent changes in the epidemiology of mycoses are associated with factors such as environmental alterations, variations in etiological agents, an aging population, increased use of immunosuppressive therapies, the prevalence of diseases like HIV, and growing antifungal resistance, all of which impact clinical patterns (1). Onychomycosis is the most prevalent condition, accounting for more than 50% of nail pathologies. Additionally, it represents 30% of all superficial mycosis cases and is associated with difficult diagnosis and treatment (2). There is a need to develop studies to characterize the frequency, etiology, and most common presentations in order to achieve an accurate diagnosis and propose appropriate

therapeutic management (3). Therefore, the necessity arose to conduct an etiological characterization of patients and to study their clinical and population variations among patients with onychomycosis. This is a descriptive, retrospective cross-sectional study in which the population data and mycological results from the onychomycosis care forms of patients who consulted the Medical Mycology service at the University of Antioquia over a 7-year period will be analyzed. From the total population of people who consulted the Medical Mycology service at the University of Antioquia from 2014 to 2020, patients who consulted with a presumptive diagnosis of onychomycosis will be selected as the study sample. Physical laboratory records were used to include them in a database created by the student in KoboToolbox and to perform statistical analysis using the SPSS program.

Keywords

Mycoses, Onychomycosis, Epidemiology, Mycology, Retrospective study.

Contenido

El estudio aborda los recientes cambios en la epidemiología de las micosis, relacionados con factores como alteraciones ambientales, variaciones en los agentes etiológicos, envejecimiento poblacional, uso de terapias inmunosupresoras, prevalencia del VIH y resistencia creciente a antifúngicos, que han alterado los patrones clínicos. La onicomycosis, como forma predominante de micosis, representa más del 50% de las patologías de la uña y el 30% de las micosis superficiales, complicando el diagnóstico y tratamiento.

Se identificó la necesidad de caracterizar la frecuencia, etiología y formas de presentación de la onicomycosis para mejorar el diagnóstico y manejo terapéutico. Por ello, se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en el laboratorio de microbiología médica de la Universidad de Antioquia, analizando datos de pacientes atendidos entre 2014 y 2020. Se seleccionaron pacientes con diagnóstico presuntivo de onicomycosis y se utilizaron registros de laboratorio para crear una base de datos y realizar análisis estadísticos.

El estudio ha revelado las principales especies fúngicas responsables de la onicomycosis, patrones demográficos asociados, y la influencia de antecedentes clínicos y factores de riesgo en la presencia de la enfermedad. Además, se examinó cómo los tratamientos previos y la automedicación afectan el diagnóstico. Los resultados resaltan la necesidad de estudios adicionales para mejorar el manejo de la onicomycosis y la identificación temprana de la enfermedad.

Bibliografía

Ameen M. Epidemiology of superficial fungal infections. *Clin Dermatol.* 4 de marzo de 2010;28(2):197-201.

Faergemann J, Baran R. Epidemiology, clinical presentation and diagnosis of onychomycosis. *Br J Dermatol.* septiembre de 2003;149 Suppl 65:1-4.

Mejía-Arango MA, Santa-Vélez C, Cadavid-Sierra M, Vélez LM, Colmenares LM, Restrepo-Jaramillo BN, et al. Estudio etiológico y epidemiológico de las micosis cutáneas en un laboratorio de referencia – Antioquia – Colombia. 2013;(1).

Comparación de métodos para identificar especies de *Candida* aisladas de muestras clínicas de la Costa Caribe Colombiana

Comparison of methods to identify *Candida* species isolated from clinical samples from the Colombian Caribbean Coast

Leiris Vanesa Diaz Ariza, Estudiante de Universidad de Cartagena, ORCID: 0000-0003-0506-0427, leirisd7@gmail.com. Marlene Duran Lengua, Docente - Universidad de Cartagena, ORCID: 0000-0002-1104-6675, mduranl@unicartagena.edu.co.

Resumen

Los hongos del género *Candida* cuentan con más de 160 especies de las cuales 18 son patógenas y causan enfermedades que pueden llegar a ser mortales para pacientes en hospitales. La especie más frecuente es *Candida albicans* pero se ha encontrado que otras especies como *Candida tropicalis*, *Candida krusei*, *Candida glabrata* y *Candida auris* se encuentran cada vez más en pacientes, además estas pueden ser multirresistente a antifúngicos dificultando el tratamiento antimicótico para los pacientes. En algunos casos estas especies no son correctamente identificadas por lo que puede ser un riesgo para el paciente. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue comparar el nuevo medio selectivo CHROMagar *Candida* Plus, la prueba diagnóstica **PCR** y pruebas fenotípicas para la identificación de especies de *Candida* de muestras clínicas de hospitales de la costa caribe colombiana. Las muestras fueron aisladas en agar Sabouraud para posteriormente aplicar cada prueba de identificación. Se lograron identificar 61 cepas de *Candida* mediante PCR las cuales corresponden 41% a *C. auris*, 24,6% a *C. albicans* y 34,4% a otras especies del género *Candida*. CHROMagar *Candida* Plus demostró tener mayor sensibilidad y especificidad que las pruebas fenotípicas en las cuales se realizó zimograma, formación del tubo germinal, formación de clamidosporas y características de cultivo para la identificación de *Candida*. El método molecular fue considerado la prueba de oro ya que se realizó **PCR múltiple** con iniciadores específicos para diferentes especies de *Candida*. Con esta investigación se logró concluir que CHROMagar *Candida* Plus puede ser un medio muy útil para la identificación de especies de *Candida* en ocasiones donde no sea posible la identificación mediante métodos moleculares y se necesite tener un pronto conocimiento de sobre cuál especie del género *Candida* está presente. Además, el aumento de casos de especies diferentes a *C. albicans* es mayor por lo cual la vigilancia epidemiológica constante de estas especies es muy importante.

Palabras claves

CHROMagar, *Candida*, Sensibilidad, Especificidad, PCR.

Abstract

The fungi of the genus *Candida* have more than 160 species, of which 18 are pathogenic and cause diseases that can be fatal for patients in hospitals. The most common species is *Candida albicans*, but it has been found that other species such as *Candida tropicalis*, *Candida krusei*, *Candida glabrata* and *Candida auris* are increasingly found in patients. In addition, they can be multi-resistant

to antifungals, making antifungal treatment difficult for patients. In some cases, these species are not correctly identified, which can be a risk for the patient. Therefore, the objective of this research was to compare the new selective medium CHROMagar Candida Plus, the **PCR** diagnostic test and phenotypic tests for the identification of *Candida* species from clinical samples from hospitals on the Colombian Caribbean coast. The samples were isolated in Sabouraud to subsequently apply each identification test. 61 *Candida* strains were identified by PCR, corresponding to 41% of *C. auris*, 24.4% of *C. albicans* and 34.4% of other species of the genus *Candida*. CHROMagar *Candida* plus demonstrated to have greater sensitivity and specificity than the phenotypic tests in which zymogram, germ tube formation, chlamyospore formation and culture characteristics were performed for the identification of *Candida*. The molecular method was considered the gold test since **multiplex PCR** was performed with specific primers for different *Candida* species. With this research it was possible to conclude that CHROMagar Candida Plus can be a very useful means for the identification of *Candida* species in occasions where identification by molecular methods is not possible and it is necessary to have prompt knowledge of which species of the *Candida* genus is present. Furthermore, the increase in cases of species other than *C. albicans* is high, which is why constant surveillance of these species is very important.

Keywords

CHROMagar, *Candida*, Sensitivity, Specificity, PCR.

Contenido

Los hongos del género *Candida* son un grupo de levaduras presentes en diversos ambientes y con características muy distintas. Este género abarca más de 160 especies, de las cuales se considera que sólo 18 son patógenas. El potencial patógeno de las levaduras varía en forma considerable, siendo el microorganismo más frecuente *Candida albicans*, especie del género capaz de generar con mayor frecuencia infecciones fúngicas, pero se encuentran cada vez más que especies como *Candida tropicalis*, *Candida krusei*, *Candida glabrata* y *Candida auris* pueden ser causantes de enfermedades y que son de 4 a 32 veces menos sensibles a fluconazol que *C. albicans* y pueden ser responsables de candidiasis invasoras las cuales presentan una mortalidad alta.

Por otro lado *C. auris* es una especie que desde su identificación en 2009 se ha ido difundiendo por todo el mundo y genera preocupación por su multirresistencia a antifúngicos como el fluconazol, voriconazol e itraconazol, además, tienen una capacidad de transmisión clonal. Por todas estas características, *C. auris* ha tomado mayor importancia y ha generado preocupación, por lo cual se están estudiando combinaciones farmacológicas *in vitro* con el fin de encontrar nuevas herramientas terapéuticas. No obstante, sin una correcta identificación resulta inútil la búsqueda de opciones terapéuticas, por lo que, se han implementado diferentes métodos de identificación que van desde el uso de mecanismos bioquímicos, medios de cultivo, espectroscopia de masas y técnicas moleculares.

CHROMagar Candida es el medio de cultivo antiguo que no identificaba *C. auris*, por lo que crearon CHROMagar Candida Plus, el primer medio cromogénico diseñado para detectar y diferenciar esta especie y las demás especies clínicas importantes de *Candida* con resultados entre 24 h y 48 h. Los medios de aislamiento cromogénicos se utilizan extensamente porque han demostrado mejores tasas de detección de levaduras en cultivos mixtos que los medios tradicionales, y esto a menudo resulta en ahorros de costos debido a la disminución del tiempo de mano de obra, reactivos o menos pruebas de confirmación. La PCR “reacción en cadena de la ADN polimerasa” es una prueba diagnóstica para la identificación de una sección de ADN, lo cual ayuda a identificar las especies patógenas con mayor

precisión ya que este método es considerado como la prueba de oro por ser más específica y sensible, si se utilizan los iniciadores específicos para cada especie. Existen pocos estudios donde se evalúe el nuevo medio CHROMagar Candida Plus y en Colombia son escasos los estudios con este nuevo medio, por lo que se hace necesario realizar la comparación de este medio de cultivo con otras pruebas y divulgar los resultados obtenidos para el beneficio de la comunidad.

El objetivo de esta investigación fue comparar el nuevo medio selectivo CHROMagar Candida Plus, la prueba diagnóstica PCR y pruebas fenotípicas para la identificación de especies de *Candida* de muestras clínicas de hospitales de la costa caribe colombiana. Se lograron identificar 65 cepas de *Candida* de las cuales 41% fueron identificadas como *C. auris*, 24,4% *C. albicans*, 18% *C. tropicalis*, 6.6% *Candida parapsilosis*, 4.9% *C. glabrata* y 4.9% *C. krusei*. Se comparó la sensibilidad y especificidad del medio de cultivo CHROMagar Candida Plus y las pruebas fenotípicas y se observó que CHROMagar Candida Plus presentó mayor sensibilidad y especificidad que las pruebas fenotípicas tradicionales. Al momento de la identificación presentó colores específicos como indica el fabricante, mientras que las pruebas fenotípicas como la formación tubo germinal y fermentación de azúcar (glucosa, maltosa, etc.), fue variable entre las mismas especies lo cual puede dificultar la identificación, además los tiempos implementados en estas pruebas son muchos más largos y necesitan de la mayoría de pruebas fenotípicas para lograr la correcta identificación. La identificación por medio molecular demostró ser específica para cada especie de *Candida* y fue acompañada con las ATCC de cada especie para garantizar la correcta identificación.

Esta investigación permitió concluir que el medio CHROMagar Candida Plus es una herramienta eficaz para identificar especies de *Candida*, especialmente en situaciones donde no se puedan utilizar métodos moleculares y sea necesario obtener rápidamente información sobre la especie presente. Además, se ha observado un incremento en los casos de especies distintas a *C. albicans*, lo que resalta la importancia de mantener una vigilancia epidemiológica continua sobre estas especies.

Bibliografía

Carvajal-Valencia, S. K., Lizarazo, D., Duarte, C., & Escandon, P. (2020). Identificación de aislamientos de *Candida auris* recuperados a través de la vigilancia por laboratorio en Colombia: un reto para el diagnóstico. *Infectio: revista de la Asociación Colombiana de Infectología*, 24(4), 224. <https://doi.org/10.22354/in.v24i4.880>

Cortés, J. A., Ruiz, J. F., Melgarejo-Moreno, L. N., & Lemos, E. V. (2020). Candidemia en Colombia. *Biomedica: Revista Del Instituto Nacional de Salud*, 40(1), 195–207. <https://doi.org/10.7705/biomedica.4400>

Estrada-Barraza, D., Dávalos Martínez, A., Flores-Padilla, L., Mendoza-De Elias, R., & Sánchez-Vargas, L. O. (2011). Comparación entre métodos convencionales, ChromAgar Candida® y el método de la PCR para la identificación de especies de *Candida* en aislamientos clínicos. *Revista iberoamericana de micología*, 28(1), 36–42. <https://doi.org/10.1016/j.riam.2010.11.003>

Evaluación de medios mínimos para *Malassezia pachydermatis*: un enfoque para estudiar la vía PHO en condiciones de privación de fosfato

Evaluation of minimal media for *Malassezia pachydermatis*: an approach to study the PHO pathway under phosphate-deprived conditions

Víctor Manuel Duarte Sánchez, Universidad de los Andes, ORCID: 0000-0001-8954-380X, vm.duarte@uniandes.edu.co. Adriana Marcela Celis Ramírez, Universidad de los Andes, ORCID: 0000-0003-3057-1966, acelis@uniandes.edu.co

Resumen

El fósforo es esencial en todas las funciones estructurales, metabólicas y reguladoras de las células. El fosfato inorgánico (Pi) es un nutriente limitante en muchos entornos. En consecuencia, muchos organismos han desarrollado estrategias bioquímicas para hacer frente a esta condición. Sin embargo, la regulación génica que responde a la escasez de Pi ha sido poco estudiada en hongos patógenos.

Malassezia pachydermatis es una levadura lipofílica y lípido-dependiente, que forma parte de la microbiota de mamíferos y actúa como patógeno oportunista en perros, causando dermatitis y otitis externa. Además, *M. pachydermatis* se ha implicado en infecciones del torrente sanguíneo en humanos. Durante mucho tiempo, ha sido objeto de debate cómo estas levaduras pueden coexistir como comensales en la piel y, eventualmente, pasar a un estado patogénico. Sin embargo, la ausencia de un sistema de transformación genética ha dificultado el estudio de los mecanismos que facilitan este cambio de estilo de vida. Estudios previos han demostrado que la adquisición de fosfato en ciertas levaduras patógenas está regulada por la vía de adquisición y señalización de fosfato (PHO), y que esta regulación está vinculada a su virulencia y capacidad para establecer infecciones, así como a la reducción de las tasas de crecimiento en medios con bajo contenido de fosfato. En este estudio, se evaluaron dos medios de cultivo mínimos modificados para el crecimiento de *M. pachydermatis* CBS 1879 bajo condiciones de privación de fosfato, utilizando la técnica de manchado por dilución seriada en placa única (SP-SDS). Se probaron cuatro concentraciones diferentes de fosfato inorgánico (Pi) y una condición sin Pi en ambos medios, observándose diferencias significativas en la tasa de crecimiento para cada tratamiento. Adicionalmente, se documenta el crecimiento de *M. pachydermatis* en medios sin suplementación de ácidos grasos. Los resultados aquí presentados permitirán futuras aproximaciones a estudios relacionados con la privación de fosfato en esta levadura.

Palabras clave

Privación, Levadura, Patógeno, Crecimiento, Dermatitis, Perros

Abstract

Phosphorus is essential in all cells' structural, metabolic and regulatory functions. Inorganic phosphate (Pi) is a limiting nutrient in many environments. Consequently, many organisms have developed biochemical strategies to cope with this condition. However, gene regulation that responds to

Pi scarcity has been little studied in pathogenic fungi.

Malassezia pachydermatis is a lipophilic, lipid-dependent yeast, a member of the mammalian microbiota, and an opportunistic pathogen in dogs, causing dermatitis and otitis externa. *M. pachydermatis* has also been implicated in bloodstream infections in humans. How these yeasts can live as commensals on the skin and switch to a pathogenic state has long been a topic of debate. Furthermore, the lack of a transformation system has made it challenging to study the mechanisms that allow their lifestyle change. It has previously been reported that phosphate acquisition by certain pathogenic yeasts is regulated by the phosphate acquisition and signaling (PHO) pathway. This regulation is related to their virulence and ability to establish infection. This has also been linked to decreased growth rates in phosphate-depleted media. Therefore, in this study, two modified minimal culture media were evaluated for the growth of *M. pachydermatis* CBS 1879 under phosphate deprivation conditions, using the single plate-serial dilution spotting (SP-SDS) technique. Four different Pi concentrations and a Pi-free condition were considered for both media and differences in growth rate were observed for each treatment. Additionally, the growth of *M. pachydermatis* in media without fatty acid supplementation is reported. The results presented here will allow future approaches to studies related to phosphate deprivation in this yeast.

Keywords

Deprivation, Yeast, Pathogen, Growth, Dermatitis, Dogs

Contenido

El fósforo es esencial en todas las funciones estructurales, metabólicas y reguladoras de las células. El fosfato inorgánico (Pi) es un nutriente limitante en muchos entornos. En consecuencia, muchos organismos han desarrollado estrategias bioquímicas para hacer frente a esta condición. Sin embargo, la regulación génica que responde a la escasez de Pi ha sido poco estudiada en hongos patógenos.

Malassezia pachydermatis es una levadura lipofílica y lípido-dependiente, que forma parte de la microbiota de mamíferos y actúa como patógeno oportunista en perros, causando dermatitis y otitis externa. Además, *M. pachydermatis* se ha implicado en infecciones del torrente sanguíneo en humanos. Durante mucho tiempo, ha sido objeto de debate cómo estas levaduras pueden coexistir como comensales en la piel y, eventualmente, pasar a un estado patogénico. Sin embargo, la ausencia de un sistema de transformación genética ha dificultado el estudio de los mecanismos que facilitan este cambio de estilo de vida. Estudios previos han demostrado que la adquisición de fosfato en ciertas levaduras patógenas está regulada por la vía de adquisición y señalización de fosfato (PHO), y que esta regulación está vinculada a su virulencia y capacidad para establecer infecciones, así como a la reducción de las tasas de crecimiento en medios con bajo contenido de fosfato. En este estudio, se evaluaron dos medios de cultivo mínimos modificados para el crecimiento de *M. pachydermatis* CBS 1879 bajo condiciones de privación de fosfato, utilizando la técnica de manchado por dilución seriada en placa única (SP-SDS). Se probaron cuatro concentraciones diferentes de fosfato inorgánico (Pi) y una condición sin Pi en ambos medios, observándose diferencias significativas en la tasa de crecimiento para cada tratamiento. Adicionalmente, se documenta el crecimiento de *M. pachydermatis* en medios sin suplementación de ácidos grasos. Los resultados aquí presentados permitirán futuras aproximaciones a estudios relacionados con la privación de fosfato en esta levadura.

Bibliografía

Bhalla, K. Q., Kretschmer, M., & Kronstad, J. W. (2022). The phosphate language of fungi. *Trends in Microbiology*, 30(4), 338–349. <https://doi.org/10.1016/j.tim.2021.08.002>

Ike, M., Ahmed, Y., & Quinn, J. (2017). Phosphate acquisition and virulence in human fungal pathogens. *Microorganisms*, 5(3). <https://doi.org/10.3390/microorganisms5030048>

Köhler, J. R., Acosta-Zaldívar, M., & Qi, W. (2020). Phosphate in virulence of *Candida albicans* and *Candida glabrata*. *Journal of Fungi*, 6(2). <https://doi.org/10.3390/jof6020040>

Lev, S., & Djordjevic, J. T. (2018). Why is a functional PHO pathway required by fungal pathogens to disseminate within a phosphate-rich host? A paradox explained by alkaline pH-regulated P(i) transport and expanded PHO pathway function. *PLoS Pathogens*, 14(6). <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007021>

Lev, S., Kaufman-Francis, K., Desmarini, D., Juillard, P. G., Li, C., Stifter, S. A., Feng, C. G., Sorrell, T. C., Grau, G. E. R., Bahn, Y.-S., & Djordjevic, J. T. (2017). Pho4 is essential for dissemination of *Cryptococcus neoformans* to the host brain by promoting phosphate uptake and growth at alkaline pH. *mSphere*, 2(1). <https://doi.org/10.1128/msphere.00381-16>

Santos-Beneit, F. (2015). The Pho regulon: A huge regulatory network in bacteria. *Frontiers in Microbiology*, 6. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.00402>

Triana, S., González, A., Ohm, R. A., Wösten, H. A. B., de Cock, H., Restrepo, S., & Celis, A. (2015). Draft genome sequence of the animal and human pathogen *Malassezia pachydermatis* strain CBS 1879. *Genome Announcements*, 3(5). <https://doi.org/10.1128/genomeA.01197-15>

Infecciones fúngicas en piel y uñas: estudio de dermatofitos, no dermatofitos y levaduras en una población de Bucaramanga

Fungal infections in skin and nails: study of dermatophytes, non-dermatophytes, and yeasts in a population of Bucaramanga

Xaviera Ivanna Aceros Vega, Estudiante de pregrado – UIS, ORCID: 0009-0006-6494-5849, xaviera.acerosiv@gmail.com. María Muñoz Castellanos, Egresada – UIS, ORCID: 0009-0001-9251-4003, mucami09@hotmail.com. Brayan Niño Quintanilla, Estudiante de pregrado – UIS, ORCID: 0009-0007-7845-7771, brayan2191686@correo.uis.edu.co. David Andrés Jerez Vanegas, Egresada – UIS, ORCID: 0009-0008-0729-7886, andrewjerezvanegas@gmail.com. Eduar Morales Villamizar, Estudiante de pregrado – UIS, ORCID: 0009-0004-2248-3557, eduar2221402@correo.uis.edu.co. Clara Inés Sánchez Suárez, Doctora/Docente – UIS, ORCID: 0000-0002-0142-8848, cisanche@uis.edu.co. Silvia Cala González, Estudiante de pregrado – UIS, ORCID: 0009-0000-9255-645X, aleja290220@gmail.com. Giselle Ruiz Londoño, Estudiante de pregrado – UIS, ORCID: 0009-0006-5005-8413, Giselevanesaruizlondono@gmail.com. Leidy Tatiana Villa Galindres, Estudiante de pregrado – UIS, ORCID: 0009-0002-2496-902X, leidy2221503@correo.uis.edu.co. María José Avella Martínez, Estudiante de pregrado – UIS, ORCID: 0009-0007-5215-8562, maria2221504@correo.uis.edu.co. Mario Suárez Caballero, Estudiante de pregrado – UIS, ORCID: 0009-0001-5869-4725, mario2200082@correo.uis.edu.co. Yurley Natalia Suárez Díaz, Estudiante de pregrado – UIS, ORCID: 0009-0005-6119-2602, yurley2211579@correo.uis.edu.co. María Mendéz Meléndez, Estudiante de pregrado – UIS, ORCID: 0009-0004-0719-6648, maria2191283@correo.uis.edu.co. Yaritha Hernandez Ochoa, Estudiante de pregrado – UIS, ORCID: 0009-0008-8632-7587, ochoyarith34@gmail.com. Yurley Carrillo Muñoz, Estudiante de pregrado – UIS, 0000-0002-1404-320X, yurley2201704@correo.uis.edu.co. Diego Andrés Zárate Luna, Egresado – UIS, ORCID: 0000-0003-3108-5011, diegozaratemb@gmail.com. Dayana Millán Villamizar, Estudiante de pregrado – UIS, ORCID: 0009-0000-4222-5564, Dayanamillan91@gmail.com.

Resumen

Las micosis cutáneas son patologías causadas por hongos que afectan principalmente la capa más externa de la piel y el tejido queratinizado, presentando síntomas variados dependiendo del área comprometida. Dentro de estas, se incluyen tanto las dermatofitosis, originadas por dermatofitos, como las dermatomicosis, causadas por mohos saprófitos (Arango y Castañeda, 2003). Por otro lado, se ha encontrado en menor proporción casos de onicomycosis e infecciones en la piel asociados a levaduras (Reyes-Montes, 2017). En el presente estudio se analizaron 50 pacientes de Bucaramanga y su área metropolitana con lesiones sugestivas de micosis en uñas y piel, con edades comprendidas entre los 21 y 85 años, y una media de 54 años. De los 50 pacientes, el 46% eran mujeres y el 54% hombres, confirmándose etiología micótica en 43 de los casos. El 34% de los casos fueron provocados por hongos no dermatofitos, destacando géneros como *Scytalidium spp.* y *Trichosporon spp.*, mientras que el 32% se atribuyó a dermatofitos, principalmente *Trichophyton spp.* Por otra parte, el 18% de los casos fueron causados por levaduras *Candida spp.* Tanto los hongos no dermatofitos como los dermatofitos fueron los agentes etiológicos más prevalentes predominando sobre las levaduras. Se resalta la necesidad de

un enfoque diagnóstico integral que contemple estos tipos de hongos, facilitando así la identificación adecuada de la etiología y guiando un tratamiento más efectivo. Se recomienda continuar investigando los factores predisponentes asociados a estas micosis y así realizar pruebas estadísticas que permitan comparar las mismas.

Palabras claves

Dermatomicosis, Dermatofitosis, Levaduras, Mohos saprófitos.

Abstract

Cutaneous mycoses are pathologies caused by fungi that primarily affect the outermost layer of the skin and keratinized tissue, presenting various symptoms depending on the affected area. These include both dermatophytoses, caused by dermatophytes, and dermatomycoses, caused by saprophytic molds (Arango and Castañeda, 2003). Additionally, cases of onychomycosis and skin infections associated with yeasts have been found in smaller proportions (Reyes-Montes, 2017). This study analyzed 50 patients from Bucaramanga and its metropolitan area with lesions suggestive of mycosis in the nails and skin, aged between 21 and 85 years, with a mean age of 54 years. Of the 50 patients, 46% were women and 54% were men, with mycological etiology confirmed in 43 cases. Thirty-four percent of the cases were caused by non-dermatophyte fungi, highlighting genera such as *Scytalidium spp.* and *Trichosporon spp.*, while 32% were attributed to dermatophytes, primarily *Trichophyton spp.* On the other hand, 18% of the cases were caused by yeasts, specifically *Candida spp.* Both non-dermatophyte fungi and dermatophytes were the most prevalent etiological agents, predominating over yeasts. This underscores the need for a comprehensive diagnostic approach that considers these types of fungi, thus facilitating the accurate identification of the etiology and guiding more effective treatment. It is recommended to continue investigating the predisposing factors associated with these mycoses and to conduct statistical tests to allow for comparisons.

Keywords

Dermatomycosis, Dermatophytosis, Yeasts, Saprophytic molds.

Contenido

Las micosis cutáneas se han convertido en una razón común de consulta para dermatólogos y médicos generales, con un aumento del 20% a nivel mundial (Guerrero, 2022). La identificación de los agentes causales es fundamental, ya que el tratamiento varía según se trate de dermatofitos, no dermatofitos o levaduras. Sin embargo, en Santander, hay pocos estudios sobre el tema. Este trabajo busca identificar los agentes etiológicos en 50 pacientes de Bucaramanga y su área metropolitana con lesiones sugestivas, diferenciando entre los grupos de hongos mencionados. Esto permitirá una mejor comprensión de los casos en la región y favorecerá el desarrollo de estrategias diagnósticas y terapéuticas más efectivas en el manejo de estas infecciones.

El diagnóstico se realizó siguiendo el protocolo de Arango (2007), que incluye un examen directo de las muestras y cultivos en medios de Sabouraud y Mycosel. Los resultados revelaron que el 34% de los casos fueron causados por hongos no dermatofitos, el 32% por dermatofitos y el 18% por levaduras, mientras que el 16% restante fueron casos negativos o no identificados. Entre los hongos no dermatofitos,

los géneros más comunes fueron *Scytalidium spp.* y *Trichosporon spp.*, mientras que *Trichophyton spp.* predominó entre los dermatofitos y *Candida spp.* fue la levadura más común.

Los tiempos de evolución de las micosis en los pacientes variaron considerablemente, oscilando entre 1 mes y 782 meses, con una media de 118 meses. Además, solo el 8% de los pacientes había tenido consultas previas, lo que indica que en la mayoría de los casos fueron diagnosticados por primera vez.

En cuanto a los factores predisponentes, el 25% informó contacto con animales y el 46% presentó antecedentes familiares relacionados con micosis. Si estos factores mencionados son relevantes, otros como la inmunosupresión la exposición a ambientes húmedos y la higiene personal deficiente podrían contribuir significativamente a la enfermedad por lo que se sugiere realizar estudios adicionales que aborden estos aspectos, lo que permitiría obtener una visión más completa de la epidemiología de las micosis cutáneas en la región.

Los resultados del estudio indican que los dermatofitos y no dermatofitos fueron los agentes etiológicos más comunes, destacando la necesidad de centrar esfuerzos en la identificación y tratamiento de estos tipos de micosis. Además, se resalta la importancia de prestar mayor atención a los síntomas de estas enfermedades infecciosas para facilitar un diagnóstico más oportuno y un tratamiento más eficaz.

Bibliografía

Arango, M. 2007. Dermatofitos. En: Diaz, F., Estrada, S., Franco, L., Jaramillo, J.,Maestre, M., Ospina, S., Arango, M. Castañeda, E. 2003. Micosis Humanas: Procedimientos diagnósticos. Corporación para investigaciones Biológicas, CIB. Medellín. 195 p.

Guerrero, G. A. B. (2022). Infecciones fúngicas de afectación cutánea y superficial. Dominio de las Ciencias, 8(3), 26

Reyes-Montes, María del Rocío. 2017. Current status of the etiology of candidiasis in Mexico. Revista Iberoamericana de Micología. DOI: 10.1016/j.riam.2017.05.001

Metabolismo del fosfato y su relación con virulencia en *Malassezia furfur* y *Malassezia globosa* mediante un enfoque *in silico*

Phosphate metabolism and its relationship with the virulence of *Malassezia furfur* and *Malassezia globosa* by an *in silico* approach

Angie Lorena Fonseca Fernández, Universidad de los Andes, Departamento de Ciencias Biológicas, Grupo de Investigación Celular y Molecular de Microorganismos Patógenos (CeMoP), ORCID: 0009-0009-5709-2042, al.fonseca10@uniandes.edu.co. Luis Fernando Salas Nuñez, Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos Grupo de Diseño de Productos y Procesos (GDPP), ORCID: 0000-0002-7335-3523, lf.salas@uniandes.edu.co. Andrés Fernando González Barrios, Grupo de Diseño de Productos y Procesos (GDPP), Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos, Universidad de los Andes, ORCID: 0000-0003-2517-2020, andgonza@uniandes.edu.co. Adriana Marcela Celis Ramírez, Grupo de Investigación Celular y Molecular de Microorganismos Patógenos (CeMoP, Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de los Andes, ORCID: 0000-0003-3057-1966, acelis@uniandes.edu.co

Resumen

Malassezia, es un género de levaduras que habitan la piel de humanos y animales como componentes esenciales de esta. Dadas sus características lipofílicas y lípido-dependientes, miembros de este género suelen colonizar regiones corporales ricas en lípidos. Sin embargo, diferentes especies se han relacionado con entidades dermatológicas como la dermatitis atópica y la pitiriasis versicolor, como en el caso de *M. globosa*, así como afecciones diseminadas como fungemia y enfermedades inflamatorias intestinales, como en el caso de *M. furfur*. Aun así, pese a la relevancia de este género, algunas preguntas sobre su virulencia siguen sin respuesta. Ejemplo de ello es el metabolismo del fosfato, del cual no se tiene actualmente conocimientos en estas especies. En otros patógenos humanos como *Candida albicans* y *Cryptococcus neoformans*, la deficiencia de fosfato lleva a la síntesis de lípidos de betainas (DGTS), compuestos que tienen la capacidad de reemplazar fosfolípidos de membrana como fosfatidilcolina en condiciones de deficiencias del mineral. Además, estos lípidos se han relacionado con la virulencia de estos patógenos, en tanto que la ausencia del gen *Bta1* y del regulador transcripcional *Pho4*, afecta significativamente la colonización de tejidos y la supervivencia de estos hongos en modelo murino. Por lo tanto, no descartamos que genes ortólogos de *Bta1* y *Pho4* en *Malassezia* puedan tener implicaciones similares. Por ello, planteamos establecer la presencia de genes ortólogos de *Bta1* y *Pho4* en *M. globosa* y *M. furfur* así como analizar su efecto en el reemplazo de lípidos fosforilados a través de aproximaciones *in silico* como la predicción mediante modelos específicos de enzima-sustrato empleando *Machine Learning* (ML), análisis genómico y el establecimiento de modelos metabólicos a escala genómica (GEMs) de estas dos especies. Determinamos que existen tres posibles ortólogos de *Bta1* en *M. globosa* y dos en *M. furfur*, así como un posible ortólogo de *Pho4* en las especies analizadas. Además, mediante análisis de GEMs, fue posible identificar la presencia de la enzima colina deshidrogenasa E.C. 1.1.99.1 codificada por el gen *BtaA*, descrita en *Escherichia coli*, sin embargo, no se detectó la presencia de *BtaB*, gen que codifica la enzima N-metiltransferasa dependiente de AdoMet y que son necesarios para la síntesis de DGTS en bacterias. Con estos resultados, presumimos que, tanto *M. globosa* como *M. furfur*, cuentan con la capacidad para reemplazar lípidos fosforilados por no fosforilados, sin embargo, se requiere validar dichos resultados mediante del desarrollo de mutantes de los ortólogos de *Bta1* y *Pho4*.

Palabras clave

Fosfato, Lípidos de betainas, DGTS, Fosfatidilcolina.

Abstract

Malassezia, a genus of yeasts that naturally inhabits the skin of humans and animals, is an essential component for the health of this organ. Given its lipophilic and lipid-dependent characteristics, members of this genus colonize lipid-rich regions of the body as the skin. However, different species have been associated with dermatological conditions such as atopic dermatitis, pityriasis versicolor and seborrheic dermatitis associated to *M. globosa*, as well as disseminated conditions such as fungemia and inflammatory bowel diseases associated to *M. furfur*. Despite the relevance of this genus, some questions about its virulence remain unanswered. An example of this is phosphate metabolism, of which there is currently no knowledge in these species. In other human pathogens such as *Candida albicans* and *Cryptococcus neoformans*, phosphate deficiency leads to the synthesis of betaines lipids (DGTS), compounds that could replace membrane phospholipids such as phosphatidylcholine under conditions of phosphate starvation. Moreover, these lipids have been related to the virulence of these pathogens, in that the absence of the *Bta1* gene and the *Pho4* transcriptional factor, involved in DGTS synthesis, significantly affects tissue colonization and survival of these fungi in a murine model. Therefore, we do not rule out that orthologous genes of *Bta1* and *Pho4* in *Malassezia* may have similar implications. Therefore, we propose to establish the presence of orthologous genes of *Bta1* and *Pho4* in *M. globosa* and *M. furfur* as well as to analyze their effect on the replacement of phosphorylated lipids by in silico approaches such as prediction by specific enzyme-substrate models using Machine Learning (ML), genomic analysis and the establishment of genome-scale metabolic models (GEMs) of these two species. We determined that there are three possible orthologs of *Bta1* in *M. globosa* and two in *M. furfur*, as well as a possible ortholog of *Pho4* in the analyzed species. In addition, by GEMs analysis, it was possible to identify the presence of the choline dehydrogenase enzyme E.C. 1.1.99.1 encoded by the *BtaA* gene, described in *Escherichia coli*; however, the presence of *BtaB*, gene encoding the AdoMet-dependent N-methyltransferase enzyme and necessary for the synthesis of DGTS in bacteria, was not detected. With these results, we presume that both *M. globosa* and *M. furfur* could replace phosphorylated lipids with non-phosphorylated ones; however, we need to validate these results by developing knockout strains of the *Bta1* and *Pho4* orthologs.

Keywords

Phosphate, Betaine lipids, DGTS, Phosphatidylcholine.

Desarrollo de la ponencia

Malassezia, un género de levaduras lipofílicas y lípido dependientes que habitan naturalmente la piel de humanos y animales como componentes esenciales de este órgano. Dadas sus características metabólicas, miembros de este género suelen colonizar regiones corporales ricas en compuestos lipídicos (Saunte et al., 2020). A pesar de lo anterior, diferentes especies se han relacionado con entidades dermatológicas como la dermatitis atópica, la pitiriasis versicolor y la dermatitis seborreica en el caso de *M. globosa* (Aghaei Gharehbolagh et al., 2018; Gordon James et al., 2013), así como afecciones

diseminadas como fungemia y enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn en el caso de *M. furfur* (Limon et al., 2019). Pese a la relevancia de este género, diversas preguntas sobre su virulencia siguen sin responderse completamente. Ejemplo de ello es el metabolismo del fosfato, del cual no se tiene actualmente conocimientos en estas especies. Particularmente, el regulón fosfato (PHO) es un sistema de respuesta a condiciones de limitaciones de fosfato que se ha documentado en diferentes organismos, tanto bacterias como levaduras. Este sistema permite regular la expresión de genes relacionados con la captación, almacenamiento y utilización de este importante mineral (Santos-Beneit, 2015).

En organismos modelo como *Saccharomyces cerevisiae*, PHO está controlado por el factor transcripcional denominado *Pho4*. En presencia de fosfato, *Pho4* es fosforilado y permanece inactivo en el citoplasma. En su lugar, cuando la concentración de fosfato disminuye, *Pho4* se desfosforila y entra al núcleo activando genes de PHO, dentro de los que se encuentra *Bta1* que codifica una enzima bifuncional necesaria para la síntesis de lípidos de betainas (DGTS) (Bhalla et al., 2022). Estos lípidos se consideran análogos de fosfatidilcolina (PC), uno de los lípidos principales de las membranas de levaduras. Interesantemente, en otros organismos la función de esta enzima es codificada por dos genes independientes *BtaA* y *BtaB* que codifican la AdoMet:DAG 3-amino-3-carboxipropiltransferasa y la DGHS metilasa, respectivamente (Riekhof, Sears, et al., 2005).

En levaduras patógenas como *Candida albicans* y *Cryptococcus neoformans*, las deficiencias de fosfato también llevan a la síntesis de DGTS. Además, otros autores han documentado que estos lípidos se encuentran relacionados con la virulencia, en tanto que la ausencia del gen *Bta1*, así como de *Pho4*, afecta significativamente la colonización de tejidos como cerebro y pulmón y la supervivencia del microorganismo, cuando se analizó su virulencia en modelo Murino (Köhler et al., 2020; Lev et al., 2019; Wehling, 2020). Por lo tanto, no descartamos que genes ortólogos de *Bta1* y *Pho4* en *M. globosa* y *M. furfur*, puedan tener implicaciones similares. Por lo tanto, planteamos establecer la presencia de genes ortólogos de *Bta1* y *Pho4* en *M. globosa* y *M. furfur* así como analizar su efecto en el reemplazo de lípidos fosforilados mediante aproximaciones *in silico* como la predicción mediante modelos específicos de Enzima-Sustrato empleando *Machine Learning* (ML) y el establecimiento de modelos metabólicos a escala genómica (GEMs) de estas dos especies. Obtuvimos que existen tres posibles ortólogos de *Bta1* en *M. globosa* y dos en *M. furfur*; así como un posible ortólogo de *Pho4* en cada una de las especies analizadas. Además, analizamos modelos de estas especies y determinamos que es posible la presencia de la enzima colina deshidrogenasa E.C. 1.1.99.1 codificada por el gen *BtaA* necesaria para la síntesis de DGTS y el reemplazo de lípidos fosforilados. Sin embargo, no se detectó la presencia de *BtaB*, gen que codifica la enzima N-metiltransferasa dependiente de AdoMet (Riekhof, Andre, et al., 2005), y por tanto se requiere abordar nuevamente dichas reconstrucciones a fin de establecer la presencia o ausencia de esta última o en su defecto la enzima DGTS sintasa con actividad bifuncional codificada por el gen *Bta1*. Con estos resultados, presumimos que tanto *M. globosa* como *M. furfur* cuentan con la capacidad para reemplazar lípidos fosforilados por no fosforilados, sin embargo, se requiere validar dichos resultados mediante el desarrollo de mutantes de los ortólogos de *Bta1* y *Pho4* y el análisis es estos en modelo tanto *in vitro* como *in vivo* para validar el dicho reemplazo y el impacto en la virulencia de estos importantes patógenos humanos.

Bibliografía

Aghaei Gharehbolagh, S., Kordbacheh, P., Hashemi, S. J., Daie Ghazvini, R., Asgari, Y., Agha Kuchak Afshari, S., Seyedmousavi, S., & Rezaie, S. (2018). MGL_3741 gene contributes to pathogenicity of *Malassezia globosa* in pityriasis versicolor. *Mycoses*, *61*(12), 938–944. <https://doi.org/10.1111/MYC.12840>

Bhalla, K., Qu, X., Kretschmer, M., & Kronstad, J. W. (2022). The phosphate language of fungi. *Trends in Microbiology*, 30(4), 338–349.

Gordon James, A., Abraham, K. H., Cox, D. S., Moore, A. E., & Pople, J. E. (2013). Metabolic analysis of the cutaneous fungi *Malassezia globosa* and *M. restricta* for insights on scalp condition and dandruff. *International Journal of Cosmetic Science*, 35(2), 169–175.

Köhler, J. R., Acosta-Zaldívar, M., & Qi, W. (2020). Phosphate in Virulence of *Candida albicans* and *Candida glabrata*. *Journal of Fungi*, 6(2), 40.

Lev, S., Rupasinghe, T., Desmarini, D., Kaufman-Francis, K., Sorrell, T. C., Roessner, U., & Djordjevic, J. T. (2019). The PHO signaling pathway directs lipid remodeling in *Cryptococcus neoformans* via DGTS synthase to recycle phosphate during phosphate deficiency. *PLoS One*, 14(2), e0212651.

Limon, J. J., Tang, J., Li, D., Wolf, A. J., Michelsen, K. S., Funari, V., Gargus, M., Nguyen, C., Sharma, P., & Maymi, V. I. (2019). *Malassezia* is associated with Crohn's disease and exacerbates colitis in mouse models. *Cell Host & Microbe*, 25(3), 377–388.

Riekhof, W. R., Andre, C., & Benning, C. (2005). Two enzymes, *BtaA* and *BtaB*, are sufficient for betaine lipid biosynthesis in bacteria. *Archives of Biochemistry and Biophysics*, 441(1), 96–105.

Riekhof, W. R., Naik, S., Bertrand, H., Benning, C., & Voelker, D. R. (2014). Phosphate starvation in fungi induces the replacement of phosphatidylcholine with the phosphorus-free betaine lipid diacylglycerol-N, N, N-trimethylhomoserine. *Eukaryotic Cell*, 13(6), 749–757.

Riekhof, W. R., Sears, B. B., & Benning, C. (2005). Annotation of genes involved in glycerolipid biosynthesis in *Chlamydomonas reinhardtii*: discovery of the betaine lipid synthase BTA1Cr. *Eukaryotic Cell*, 4(2), 242–252.

Santos-Beneit, F. (2015). The Pho regulon: a huge regulatory network in bacteria. *Frontiers in Microbiology*, 6, 402.

Saunte, D. M. L., Gaitanis, G., & Hay, R. J. (2020). *Malassezia*-associated skin diseases, the use of diagnostics and treatment. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 10, 112.

Wehling, C. (2020). *DGTS Production as a Phosphate Starvation Response in the Human Fungal Pathogen Candida albicans*.

QUÍMICA DE HONGOS

Efecto del ácido gálico en los compuestos fenólicos del micelio de *Hericiu^m erinaceus*

Effect of gallic acid on the phenolic compounds of the mycelium of *Hericiu^m erinaceus*

Carol Daniela Segura Patiño, Ingeniería Agronómica- Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0001-5687-1356, casegurap@unal.edu.co. Valeria Álvarez Duarte, Ingeniería Agronómica- Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0009-0000-2619-7612, valvarezd@unal.edu.co.

Resumen

Hericiu^m erinaceus, conocido comúnmente como hongo melena de león, es un hongo medicinal ampliamente investigado por sus propiedades bioactivas, particularmente en el contexto de enfermedades neurodegenerativas. Este hongo contiene una variedad de metabolitos secundarios que le confieren propiedades neuroprotectoras y antioxidantes, destacándose entre ellos las erinacinas y hericenonas; las erinacinas, presentes principalmente en el cuerpo fructífero, son potentes estimuladores de la síntesis del factor de crecimiento nervioso, esencial para el crecimiento y mantenimiento de las neuronas. La capacidad de las erinacinas para atravesar la barrera hematoencefálica las posiciona como compuestos terapéuticos prometedores para enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Además, las hericenonas exhiben potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, contribuyendo a la prevención de la inflamación crónica y protegiendo las células del daño oxidativo. Contiene polisacáridos con propiedades inmunomoduladoras y anti cancerígenas, que fortalecen la respuesta inmunitaria y muestran potencial en el tratamiento de cánceres gastrointestinales. Por otro lado, los compuestos fenólicos presentes en *H. erinaceus*, como el ácido gálico, el ácido cafeico y el ácido clorogénico, refuerzan las propiedades antioxidantes del hongo, protegiendo las células contra el estrés oxidativo y reduciendo la inflamación. Este amplio espectro de compuestos bioactivos subraya el potencial terapéutico de *H. erinaceus*, no solo para el manejo de trastornos neurodegenerativos, sino también para el desarrollo de productos naturales con aplicaciones en la neuroprotección y el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas. Este estudio se centra en la evaluación del efecto del ácido gálico sobre el contenido fenólico total del micelio de *H. erinaceus* en condiciones controladas. Para ello, se utilizó un medio de cultivo modificado con caldo de papa dextrosa, suplementado con peptona, fosfato dipotásico, sulfato de magnesio y fosfato monopotásico. Los cultivos se incubaron a 25 °C y 150 rpm durante 18 días, añadiendo ácido gálico en concentraciones de 1 mM, 1.5 mM, 2.0 mM, 2.5 mM y 3.0 mM. El contenido fenólico total se determinó mediante el reactivo de Folin-Ciocalteu, con lecturas de absorbancia a 750 nm, utilizando ácido gálico como estándar.

Palabras claves

Contenido fenólico total, Antioxidantes, Micelio, Propiedades bioactivas.

Abstract

Hericium erinaceus, commonly known as lion's mane mushroom, is a medicinal fungus widely researched for its bioactive properties, particularly in the context of neurodegenerative diseases. This mushroom contains a variety of secondary metabolites that provide neuroprotective and antioxidant properties, notably erinacines and hericenones. Erinacines, primarily found in the fruiting body, are potent stimulators of nerve growth factor synthesis, essential for the growth and maintenance of neurons. The ability of erinacines to cross the blood-brain barrier positions them as promising therapeutic compounds for diseases such as Alzheimer's and Parkinson's. Additionally, hericenones exhibit strong anti-inflammatory and antioxidant properties, contributing to the prevention of chronic inflammation and protecting cells from oxidative damage. The mushroom also contains polysaccharides with immunomodulatory and anticancer properties, enhancing immune response and showing potential in treating gastrointestinal cancers. Furthermore, phenolic compounds present in *H. erinaceus*, such as gallic acid, caffeic acid, and chlorogenic acid, reinforce the mushroom's antioxidant properties, protecting cells against oxidative stress and reducing inflammation. This broad spectrum of bioactive compounds underscores the therapeutic potential of *H. erinaceus*, not only for managing neurodegenerative disorders but also for developing natural products with applications in neuroprotection and treating chronic inflammatory diseases. This study focuses on evaluating the effect of gallic acid on the total phenolic content of *H. erinaceus* mycelium under controlled conditions. A modified culture medium was used, consisting of potato dextrose broth supplemented with peptone, dipotassium phosphate, magnesium sulfate, and monopotassium phosphate. The cultures were incubated at 25 °C and 150 rpm for 18 days, with gallic acid added at concentrations of 1 mM, 1.5 mM, 2.0 mM, 2.5 mM, and 3.0 mM. The total phenolic content was determined using the Folin-Ciocalteu reagent, with absorbance readings taken at 750 nm, using gallic acid as a standard.

Keywords

Total phenolic content, Antioxidants, Mycelium, Bioactive properties.

Contenido

Hericium erinaceus, comúnmente conocido como hongo melena de león, es un hongo medicinal con reconocidas propiedades bioactivas, destacando sus efectos neuroprotectores y antioxidantes, principalmente atribuidos a sus compuestos fenólicos y metabolitos secundarios como las erinacinas y hericenonas. Sin embargo, la capacidad de mejorar el contenido fenólico del micelio mediante la suplementación del medio de cultivo con compuestos como el ácido gálico no ha sido completamente explorada, lo cual podría maximizar sus propiedades terapéuticas.

El ácido gálico es un compuesto fenólico conocido por sus potentes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. La posibilidad de aumentar el contenido fenólico del micelio de *Hericium erinaceus* mediante la adición de ácido gálico en el medio de cultivo no solo podría mejorar su capacidad antioxidante, sino también potenciar sus aplicaciones terapéuticas, especialmente en la prevención y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y trastornos inflamatorios crónicos. Este enfoque es de gran relevancia dado el creciente interés en productos naturales para el manejo del estrés oxidativo y la neurodegeneración, lo que sugiere que la investigación en esta área podría no solo ofrecer nuevos conocimientos sobre la manipulación del cultivo de *H. erinaceus*, sino también contribuir al desarrollo de suplementos alimenticios y terapias basadas en hongos con un perfil antioxidante y neuroprotector mejorado.

El objetivo principal de este estudio es evaluar el impacto de la suplementación con ácido gálico en el medio de cultivo sobre el contenido fenólico total del micelio de *Hericium erinaceus*. Específicamente,

se busca identificar la concentración óptima de ácido gálico que maximiza la producción de compuestos fenólicos sin comprometer el crecimiento del micelio. Para ello, se utilizaron medios de cultivo de caldo de papa dextrosa modificados con concentraciones de ácido gálico que varían entre 1 mM y 3 mM. El contenido fenólico total fue cuantificado utilizando el método de Folin-Ciocalteu, midiendo la absorbancia a 750 nm y expresando los resultados en equivalentes de ácido gálico por gramo de micelio seco. Además, se evaluó la biomasa del micelio para determinar el efecto del ácido gálico en su crecimiento. Las dosis de ácido gálico entre 1 mM y 2 mM mostraron un aumento significativo en el contenido fenólico total del micelio, alcanzando valores de 20 a 45 mg GAE/g de micelio seco. La concentración óptima se identificó entre 1,5 mM y 2,0mM, donde se observó un equilibrio entre el incremento del contenido fenólico y el crecimiento saludable del micelio. Concentraciones superiores a 2,0mM no produjeron aumentos adicionales significativos, lo que sugiere un efecto de saturación.

Bibliografía

- Huang, H. T., Ho, C. H., Sung, H. Y., Lee, L. Y., Chen, W. P., Chen, Y. W., ... & Tzeng, S. F. (2021). *Herichium erinaceus* mycelium and its small bioactive compounds promote oligodendrocyte maturation with an increase in myelin basic protein. *Scientific reports*, 11(1), 6551.
- Khan, M. S., Ahmad, I., Ahmad, F., Baig, M. H., Mohd, S., & Khan, A. U. (2022). Antioxidant, antimicrobial and anticancer properties of gallic acid. *Critical Reviews in Microbiology*, 48(3), 294-309
- Kawagishi, H., Ando, M., Sakamoto, H., Yoshida, S., Ojima, F., Ishiguro, Y., ... & Fujino, T. (2008). Hericenones C, D, and E, stimulators of nerve growth factor (NGF)-synthesis from the mushroom *Herichium erinaceum*. *Tetrahedron*, 47(41), 7699-7706.
- Lai, P. L., Naidu, M., Sabaratnam, V., Wong, K. H., & David, P. (2013). Neurotrophic properties of the lion's mane medicinal mushroom, *Herichium erinaceus* (Higher Basidiomycetes) from Malaysia. *International Journal of Medicinal Mushrooms*, 15(6), 539-554
- Mori, K., Obara, Y., Moriya, T., Inatomi, S., & Nakahata, N. (2009). Effects of *Herichium erinaceus* on amyloid β (25-35) peptide-induced learning and memory deficits in mice. *Biomedical Research*, 30(5), 269-275
- Wang, K., Gao, C., & Wu, Z. (2017). *Herichium erinaceus* (Yamabushitake): a unique resource for developing functional foods and medicines. *Food & Function*, 8(9), 3044-
- Yang, S. Y., Fang, C. J., Chen, Y. W., Chen, W. P., Lee, L. Y., Chen, C. C., ... & Tang, C. H. (2022). *Herichium erinaceus* mycelium ameliorates in vivo progression of osteoarthritis. *Nutrients*, 14(13), 2605
- Zhang, Z., Lv, G., Pan, H., Pandey, A., He, W., & Fan, L. (2015). Antioxidant and immunoenhancing properties of *Herichium erinaceus* mycelium and its polysaccharide fractions. *Journal of Food Science and Technology*, 52(12), 7724-7731.

***Hericium erinaceus* cultivado por fermentación en estado líquido: evaluación de su actividad antioxidante, citotoxicidad y perfil químico**

***Hericium erinaceus* cultivated by liquid state fermentation: evaluation of its antioxidant activity, cytotoxicity and chemical profile**

Juan Pablo Yasmo Pérez, Químico- Aitia biotech, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0002-8465-6255, Jpyasmop@unal.edu.co. Carolina Chegwin Angarita, Docente, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0002-3150-9972, cchegwina@unal.edu.co. Diana Marcela Salamanca Valencia, MD, Estudiante de maestría en neurociencias - Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0009-0008-4704-2407, dsalamancav@unal.edu.co. Omar David Saldarriaga Ochoa, Director de Innovación, Aitia Biotech, innovacion@aitia.bio; Adrián Gabriel Sandoval Hernández, Docente, Universidad Nacional de Colombia, ORCID: 0000-0002-0661-6872, Agsandovalh@unal.edu.co; Sergio Andrés Urrego Restrepo, Gerente, Aitia Biotech, gerencia@aitia.bio.

Resumen

Hericium erinaceus es un hongo con propiedades nutraceuticas, ampliamente reconocido por sus actividades neurotróficas, anticancerígenas, antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes. En este estudio se evaluaron las propiedades antioxidantes y citotóxicas de extractos obtenidos de un producto comercial proporcionado por Aitia Biotech. Se realizaron extracciones asistidas por ultrasonido con cloroformo, líquido líquido con butanol y la precipitación de carbohidratos con etanol; la actividad antioxidante se evaluó mediante los métodos DPPH y FRAP, se determinó el contenido de fenoles utilizando Folin-Ciocalteu y se realizó un análisis por HPLC-DAD de algunos de los extractos. Los resultados indicaron que el extracto butanólico mostró una capacidad antioxidante significativamente superior al precipitado, posiblemente debido a su mayor contenido de compuestos fenólicos. El análisis por HPLC reveló la presencia de al menos 15 compuestos polares, incluidos triptófano y otros compuestos con polaridad alta, lo que podría explicar su capacidad antioxidante. Los ensayos de viabilidad celular en la línea de neuroblastoma SHSY5Y demostraron que los extractos no son citotóxicos a concentraciones específicas. Este estudio sugiere que las fracciones polares de *H.erinaceus* tienen potencial para aplicaciones neuroprotectoras, lo cual será evaluado en investigaciones futuras.

Palabras claves

Hericium erinaceus, Métodos espectrofotométricos, HPLC, Capacidad antioxidante, SHSY5Y.

Abstract

Hericium erinaceus is a mushroom with recognized nutraceutical properties. Its activities include neurotrophic, anticancer, antibacterial, anti-inflammatory, and antioxidant effects. This study evaluated the antioxidant and cytotoxic properties of extracts obtained from a commercial product of *H.erinaceus* provided by Aitia Biotech. Extractions were performed using ultrasound-assisted extraction with chloroform, followed by liquid-liquid extraction with butanol and precipitation of carbohydrates with ethanol. The antioxidant activity was evaluated using the DPPH and FRAP methods. Furthermore,

the phenol content was determined using the Folin-Ciocalteu method, and an HPLC-DAD analysis was conducted. The results indicated that the butanolic extract exhibited a significantly greater antioxidant capacity than the precipitate, potentially due to its higher phenolic compound content. The HPLC analysis revealed the presence of at least 15 polar compounds, including tryptophan and other compounds with high polarity, which may explain its antioxidant capacity. The cell viability assays on the SHSY5Y neuroblastoma line demonstrated that the extracts were not cytotoxic at specific concentrations. This study suggests that the polar fractions of *H. erinaceus* have potential neuroprotective applications, which will be evaluated in future research.

Keywords

Hericium erinaceus, Spectrophotometric methods, HPLC, Antioxidant capacity, SHSY5Y.

Contenido

Gracias a sus diversas propiedades, los hongos se han utilizado como nutracéuticos, fuente de compuestos con interés para la industria farmacéutica y fuentes de alimento en todo el mundo durante décadas. *Hericium erinaceus* presenta diversas actividades beneficiosas que incluyen actividad neurotrófica, anticancerígena, antibacteriana, antiinflamatoria y antioxidante, hipoglucémicas e hipolipidémicas. Para realizar el siguiente trabajo se partió del producto comercial de *Hericium erinaceus* suministrado por aitia biotech y se realizaron extracciones con cloroformo asistidas por ultrasonido, el producto restante de la extracción se disolvió en agua y se realizaron extracciones líquido-líquido utilizando butanol. Partiendo del producto disuelto se realizó la precipitación de carbohidratos con Etanol al 98% a 4°C y se obtuvo una fracción de carbohidratos precipitados, se realizó la evaluación de la actividad antioxidante de los extractos de butanol y el precipitado utilizando el método de DPPH y FRAP, a estos extractos también se les determinó el contenido de fenoles utilizando el método de Folin-Ciocalteu y se realizó el análisis por medio de HPLC-DAD. Luego de esto, se evaluó la citotoxicidad de los extractos frente a una línea celular humana de neuroblastoma SHSY5Y previamente diferenciada mediante el ensayo MTT.

Al realizar la determinación de la actividad antioxidante se evidencio que la capacidad antioxidante con el modelo de DPPH dio positivo para ambos extractos, pero el extracto butanólico presentó una capacidad antioxidante dos veces superior a la presentada por el precipitado (69,6% de inhibición a 15 mg/mL-0,013 mg Trolox/mL), además el extracto butanólico fue el único que dio respuesta positiva utilizando el método de FRAP (19,3 µg Eq Trolox/mL). Esto se puede explicar al analizar los datos del contenido de fenoles en donde el extracto butanólico presenta un contenido 23 veces mayor que el precipitado y por lo tanto la capacidad antioxidante del extracto butanólico puede ser producto de su contenido superior de compuestos fenólicos. Adicionalmente al comparar el contenido de carbohidratos, se destaca que ambos extractos presentan un contenido similar de carbohidratos reductores pero el extracto butanólico presenta un 22% más de carbohidratos no reductores (10,26 g Eq glucosa/g extracto), indicando que este tipo de compuestos fueron más solubles en butanol.

El análisis mediante HPLC del extracto butanólico mostró un perfil con al menos 15 compuestos en los cuales se evidencio la presencia de triptófano al comparar el perfil UV y el tiempo de retención con un patrón. La comparación con los tiempos de retención de otros patrones permitió apreciar que los compuestos que contribuyen mayoritariamente al área total se encuentran entre el tiempo de retención del ácido ascórbico y gálico con lo que se espera que estos compuestos sean de una polaridad alta, esto también puede contribuir a la explicación de la capacidad antioxidante presentada por dicho extracto. En

el caso del precipitado no se apreciaron señales con una respuesta al UV diferenciable del ruido por lo que se espera que la composición de este sean mayoritariamente carbohidratos. Finalmente se realizaron ensayos de viabilidad evaluando dosis de 0,1 a 100 µg/ml de los extractos, se estableció que el extracto de cloroformo no presentaba citotoxicidad en un intervalo entre 0,1 a 5 µg/ml, el extracto butanólico en un intervalo entre 0,1 a 10 µg/ml y el precipitado no presentó citotoxicidad en el rango evaluado para la línea celular humana SHSY5Y diferenciada. Estos resultados nos definen cual es la dosis máxima de trabajo para realizar en una etapa posterior la evaluación de la capacidad neuroprotectora ante la actividad neurotóxica del paraquat.

En conclusión, este trabajo presenta el análisis de las fracciones más polares del producto evaluado y evidencian que dicho producto contiene un mínimo de 15 compuestos de naturaleza polar que tienen capacidad antioxidante, y dichos extractos se podrán evaluar de manera más profunda en etapas posteriores tanto para su actividad neuroprotectora como la composición química detallada del extracto de cloroformo.

Bibliografía

Bustos-Rangel A, Muñoz-Cabrera J, Cuca L, Arboleda G, Ávila Murillo M, Sandoval-Hernández AG. Neuroprotective and antioxidant activities of Colombian plants against paraquat and C2-ceramide exposure in SH-SY5Y cells. *Frontiers in Natural Products*. 2023 Aug 11;2.

Sevindik, M., Gürgen, A., Khassanov, V. T., & Bal, C. (2024). Biological Activities of Ethanol Extracts of *Herichium erinaceus* Obtained as a Result of Optimization Analysis. *Foods*, 13(10), 1560. <https://doi.org/10.3390/foods13101560>

Congreso Colombiano de Micología (CCM) Datos históricos - Año y Ciudad

El 8 de junio de 2020, la Asociación Colombiana de Micología (ASCOLMIC) fue constituida con el propósito de agrupar a personas y organizaciones cuyas actividades científicas, técnicas y educativas se encontraran relacionadas con los hongos y, de esta forma, promover el desarrollo de la micología en el país. Desde su creación, ASCOLMIC se ha dedicado a organizar el Congreso Colombiano de Micología que promueve el intercambio de conocimientos y el desarrollo de la micología en el país. A continuación, se presentan los datos históricos de este evento:

Los datos históricos del CCM son los siguientes (Año y Ciudad):

2022	CCM1	Bogotá
2024	CCM2	Ibagué

Organizadores

Aliados

Patrocinadores

